

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000001	<pb n="842a" src="842.jpg" />	<pb n="842a" src="842.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000002	[Ornament]	[Ornament]
Gesangbuch1778_3_000003	Regifter	Register
Gesangbuch1778_3_000004	über alle in diefem Gefangbuche enthaltene	über alle in diesem Gesangbuche enthaltene
Gesangbuch1778_3_000005	Verfe.	Verse.
Gesangbuch1778_3_000006	(Die Zahlen weifen auf die Numern der Lieder.)	(Die Zahlen weisen auf die Nummern der Lieder.)
Gesangbuch1778_3_000007	ABer ach! bey aller Gnade 986	Aber ach! bei aller Gnade 986
Gesangbuch1778_3_000008	Aber ach! wenn wirds 211	Aber ach! wann wird es 211
Gesangbuch1778_3_000009	Aber alle Worte wären 1187	Aber alle Worte wären 1187
Gesangbuch1778_3_000010	Chrifte! deine Beulen 335	Christe! deine Beulen 335
Gesangbuch1778_3_000011	das hebt drum nicht auf 728	das hebt drum nicht auf 728
Gesangbuch1778_3_000012	dein heillam Wort das 333	dein heilsam Wort das 333
Gesangbuch1778_3_000013	die Gemeine, die dein Fl. 603	die Gemeinde, die dein Fl. 603
Gesangbuch1778_3_000014	es find doch auch fel. St. 1277	es sind doch auch sel. St. 1277
Gesangbuch1778_3_000015	freylich kan nichts taugen 838	freilich kann nichts taugen 838
Gesangbuch1778_3_000016	ich als Menfch und Gott 33	ich als Mensch und Gott 33
Gesangbuch1778_3_000017	ich bin ganz gewiß 1018	ich bin ganz gewiss 1018
Gesangbuch1778_3_000018	Lam! wenna aufs Erlöf. 1251	Lamm! wenn es aufs Erlös. 1251
Gesangbuch1778_3_000019	Lam! wer kans im voraus 1109	Lamm! wer kann es im voraus 1109
Gesangbuch1778_3_000020	liebe Chriftenleut 1211	liebe Christenleut 1211
Gesangbuch1778_3_000021	nein: hier ift eine - Saat 1739	nein: hier ist eine - Saat 1739
Gesangbuch1778_3_000022	o du theures Haupt 1410	o du teures Haupt 1410
Gesangbuch1778_3_000023	fo find feine Wunden 1024	so sind seine Wunden 1024
Gesangbuch1778_3_000024	unfer Gotteslamm, das 779	unser Gotteslamm, das 779
Gesangbuch1778_3_000025	was thun bey uns folche 1109	was tun bei uns solche 1109
Gesangbuch1778_3_000026	wenn fie diefen Mann 1018	wenn sie diesen Mann 1018
Gesangbuch1778_3_000027	wenna auf JEfu Leiden 1231	wenn es auf Jesu Leiden 1231
Gesangbuch1778_3_000028	wenna nun fchon gefchehn 1720	wenn es nun schon geschehn 1720
Gesangbuch1778_3_000029	wer fich fo drauf fteift 515	wer sich so drauf steift 515
Gesangbuch1778_3_000030	wie ift der fo glücklich 1239	wie ist der so glücklich 1239
Gesangbuch1778_3_000031	zu der Stunde, da er 1348	zu der Stunde, da er 1348
Gesangbuch1778_3_000032	Ach aber, Herz voll Liebe 812	Ach aber, Herz voll Liebe 812
Gesangbuch1778_3_000033	aber, was man fingt 1147	aber, was man singt 1147
Gesangbuch1778_3_000034	alles, alles, was ein 1620	alles, alles, was ein 1620
Gesangbuch1778_3_000035	auserwehlter Heiland 1420	ausgewählter Heiland 1420
Gesangbuch1778_3_000036	bedenke vor dem Schlafen 1583	bedenke vor dem Schlafen 1583
Gesangbuch1778_3_000037	Bein von mein. Bein. bis 1137	Bein von mein. Bein. bis 1137
Gesangbuch1778_3_000038	<pb n="842b" src="842.jpg" />	<pb n="842b" src="842.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_3_000039
 Gesangbuch1778_3_000040
 Gesangbuch1778_3_000041
 Gesangbuch1778_3_000042
 Gesangbuch1778_3_000043
 Gesangbuch1778_3_000044
 Gesangbuch1778_3_000045
 Gesangbuch1778_3_000046
 Gesangbuch1778_3_000047
 Gesangbuch1778_3_000048
 Gesangbuch1778_3_000049
 Gesangbuch1778_3_000050
 Gesangbuch1778_3_000051
 Gesangbuch1778_3_000052
 Gesangbuch1778_3_000053
 Gesangbuch1778_3_000054
 Gesangbuch1778_3_000055
 Gesangbuch1778_3_000056
 Gesangbuch1778_3_000057
 Gesangbuch1778_3_000058
 Gesangbuch1778_3_000059
 Gesangbuch1778_3_000060
 Gesangbuch1778_3_000061
 Gesangbuch1778_3_000062
 Gesangbuch1778_3_000063
 Gesangbuch1778_3_000064
 Gesangbuch1778_3_000065
 Gesangbuch1778_3_000066
 Gesangbuch1778_3_000067
 Gesangbuch1778_3_000068
 Gesangbuch1778_3_000069
 Gesangbuch1778_3_000070
 Gesangbuch1778_3_000071
 Gesangbuch1778_3_000072
 Gesangbuch1778_3_000073
 Gesangbuch1778_3_000074
 Gesangbuch1778_3_000075
 Gesangbuch1778_3_000076

Diplomatische Transkription

Ach Bein von mein. Bein. du 1681
 bind uns vefte ins fchöne 1168
 bleib bey uns HErr Jefu Ch. 4
 bleib mit deinem Glanze 951
 bleib mit deinem Segen 951
 bleib mit deinem Worte 951
 bleib mit deiner Gnade 951
 bleib mit deiner Treue 951
 bleib uns immer fo 635
 bleibt bey ihm, und laßt 1249
 blieb ichs und würds 851
 Blut ach Lämmleinsblut 376
 blutiger Immanuel 1447
 bring uns immer mehr 1472
 Chriftnacht und fein Leiden 85
 das dreymal Heilig 227
 daß der Herr aus Zion 70
 daß ich dich fo fpät 674
 daß fich um dein Kreuz 794
 dein Advent im Fleifche 87
 dein gefalbter Priefterm. 1208
 deine unfchätzbare - Güte 1577
 deines Gnadenangefichtes 449
 denkt doch an den, der 887
 der lautre Jefusfinn 856
 dir ift im Leiden dein Herze 559
 dis Geheimniß gib du mir 330
 drücks uns immer tiefer ein 562
 du auserwehltte Liebe 986
 du holder Freund, vereine 713
 du liebesvolles Wefen 986
 G g g 3 Ach
 <pb n="843a" src="843.jpg" />
 Regifter.
 Ach du liebt fo herzlich 1129
 ein jedes armes Herz 652
 einem Thomasglücke 208
 einger jungfräulich. Mann 1270

Normalisierter Text

Ach Bein von mein. Bein. du 1681
 bind uns feste ins schöne 1168
 bleib bei uns Herr Jesu Ch. 4
 bleib mit deinem Glanze 951
 bleib mit deinem Segen 951
 bleib mit deinem Worte 951
 bleib mit deiner Gnade 951
 bleib mit deiner Treue 951
 bleib uns immer so 635
 bleibt bei ihm, und lasst 1249
 blieb ich es und würde es 851
 Blut ach Lämmleinsblut 376
 blutiger Immanuel 1447
 bring uns immer mehr 1472
 Christnacht und sein Leiden 85
 das dreimal Heilig 227
 dass der Herr aus Zion 70
 dass ich dich so spät 674
 dass sich um dein Kreuz 794
 dein Advent im Fleische 87
 dein gesalbter Priesterterm. 1208
 deine unschätzbare - Güte 1577
 deines Gnadenangesichtes 449
 denkt doch an den, der 887
 der lautere Jesussinn 856
 dir ist im Leiden dein Herze 559
 dies Geheimnis gib du mir 330
 drück es uns immer tiefer ein 562
 du auserwählte Liebe 986
 du holder Freund, vereine 713
 du liebesvolles Wesen 986
 G g g 3 Ach
 <pb n="843a" src="843.jpg" />
 Register.
 Ach du liebst so herzlich 1129
 ein jedes armes Herz 652
 einem Thomasglücke 208
 einger jungfräulich. Mann 1270

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000077	Freude meiner Freuden 688	Freude meiner Freuden 688
Gesangbuch1778_3_000078	gebt euch alle dem theuren 1221	gebt euch alle dem teuren 1221
Gesangbuch1778_3_000079	Geift der Gnaden! komm 302	Geist der Gnaden! komm 302
Gesangbuch1778_3_000080	gib an deinem koftb. Heil 446	gib an deinem kostb. Heil 446
Gesangbuch1778_3_000081	gib daß auf die Frag 1650	gib dass auf die Frag 1650
Gesangbuch1778_3_000082	gib es uns; fo fchwörn 574	gib es uns; so schwören 574
Gesangbuch1778_3_000083	gib ihr Henochs Geift 517	gib ihr Henochs Geist 517
Gesangbuch1778_3_000084	gib uns blöde Augen 831	gib uns blöde Augen 831
Gesangbuch1778_3_000085	gib uns und verm - hre 267	gib uns und verm - hre 267
Gesangbuch1778_3_000086	gib unfern Ohren nur Gn. 868	gib unsern Ohren nur Gn. 868
Gesangbuch1778_3_000087	ginge mein Sinn doch 443	ginge mein Sinn doch 443
Gesangbuch1778_3_000088	gönn uns alle Tage 624	gönn uns alle Tage 624
Gesangbuch1778_3_000089	Gott, ach Herr, ach Bräut. 1284	Gott, ach Herr, ach Bräut. 1284
Gesangbuch1778_3_000090	Gott, du bist noch heut 237	Gott, du bist noch heut 237
Gesangbuch1778_3_000091	Gott es hat mich ganz 32	Gott es hat mich ganz 32
Gesangbuch1778_3_000092	Gott, laß mir ein' Leuchte 1687	Gott, lass mir eine Leuchte 1687
Gesangbuch1778_3_000093	Gott vom Himmel, fieh 1002	Gott vom Himmel, sieh 1002
Gesangbuch1778_3_000094	Gott! was hat für Herrl. 275	Gott! was hat für Herrl. 275
Gesangbuch1778_3_000095	Gott! wie noth ift dem 25	Gott! wie Not ist dem 25
Gesangbuch1778_3_000096	Gott! wie wäre mir gefch. 1086	Gott! wie wäre mir gesch. 1086
Gesangbuch1778_3_000097	groffer König! groß zu 124	großer König! groß zu 124
Gesangbuch1778_3_000098	hätt mein Aug das Glück 175	hätt mein Aug das Glück 175
Gesangbuch1778_3_000099	halt du uns in der Gem. 1640	halt du uns in der Gem. 1640
Gesangbuch1778_3_000100	halt in deiner treuen Hut 962	halt in deiner treuen Hut 962
Gesangbuch1778_3_000101	hefte alle Stunden 1188	hefte alle Stunden 1188
Gesangbuch1778_3_000102	heile felbft o Arzt 1053	heile selbst o Arzt 1053
Gesangbuch1778_3_000103	Herr, du Schöpf. aller Ding 54	Herr, du Schöpf. aller Ding 54
Gesangbuch1778_3_000104	Herr gib acht, 897	Herr gib acht, 897
Gesangbuch1778_3_000105	Herr Gott, durch die Tr. 1499	Herr Gott, durch die Tr. 1499
Gesangbuch1778_3_000106	Herr Gott, wie reich tröft. 1003	Herr Gott, wie reich tröst. 1003
Gesangbuch1778_3_000107	Herr Jefu! könt ich dich 792	Herr Jesu! könnt ich dich 792
Gesangbuch1778_3_000108	Herr, laß dein' lieb' Engel. 689	Herr, lass deine liebe Engel. 689
Gesangbuch1778_3_000109	Herr, laß dir befohlen feyn 1007	Herr, lass dir befohlen sein 1007
Gesangbuch1778_3_000110	Herr, mein Gott, das kömt 1614	Herr, mein Gott, das kommt 1614
Gesangbuch1778_3_000111	hilf dem aufgeweckten 1327	hilf dem aufgeweckten 1327
Gesangbuch1778_3_000112	hilf uns deinen Schwachen 896	hilf uns deinen Schwachen 896
Gesangbuch1778_3_000113	hochverdienter Seelenfr. 113	hochverdienter Seelenfr. 113
Gesangbuch1778_3_000114	holder Freund! wir haben 892	holder Freund! wir haben 892

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000115	Hüter unfers Lebens 101	Hüter unseres Lebens 101
Gesangbuch1778_3_000116	ja, du weißft den Bund 676	ja, du weißt den Bund 676
Gesangbuch1778_3_000117	<pb n="843b" src="843.jpg" />	<pb n="843b" src="843.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000118	Ach ja, er hemmt der Wunder 554	Ach ja, er hemmt der Wunder 554
Gesangbuch1778_3_000119	ja, es ift mein Jefulein 145	ja, es ist mein Jesulein 145
Gesangbuch1778_3_000120	ja, ich merke mirs 170	ja, ich merke mir es 170
Gesangbuch1778_3_000121	ich wäre gern ein Kindlein 19	ich wäre gern ein Kindlein 19
Gesangbuch1778_3_000122	Jefu deine Treue! 571	Jesu deine Treue! 571
Gesangbuch1778_3_000123	Jefu, drücke meinem Herz. 823	Jesu, drücke meinem Herz. 823
Gesangbuch1778_3_000124	Jefu, meiner Seelen Freude 377	Jesu, meiner Seelen Freude 377
Gesangbuch1778_3_000125	Jefu neige deine Güte 369	Jesu neige deine Güte 369
Gesangbuch1778_3_000126	Jefu, fieh, wie wir als 868	Jesu, sieh, wie wir als 868
Gesangbuch1778_3_000127	Jefu! was erblicke ich 1747	Jesu! was erblicke ich 1747
Gesangbuch1778_3_000128	Jefu, wie fo Ichön 1652	Jesu, wie so schön 1652
Gesangbuch1778_3_000129	ihr theuren, lieben Kinder 716	ihr teuren, lieben Kinder 716
Gesangbuch1778_3_000130	König, groß zu aller Zeit 597	König, groß zu aller Zeit 597
Gesangbuch1778_3_000131	könt ich nur recht dankbar 795	könnt ich nur recht dankbar 795
Gesangbuch1778_3_000132	könt ich wie Wachs vor dir 773	könnt ich wie Wachs vor dir 773
Gesangbuch1778_3_000133	komm, du füffer - Gaft 434	komm, du süßer - Gast 434
Gesangbuch1778_3_000134	komm! mein Herz fragt 1651	komm! mein Herz fragt 1651
Gesangbuch1778_3_000135	komm von Tag zu Tage 1223	komm von Tag zu Tage 1223
Gesangbuch1778_3_000136	lagre dich beftändiglich 897	lagere dich beständiglich 897
Gesangbuch1778_3_000137	laß auf allen Tritten 380	lass auf allen Tritten 380
Gesangbuch1778_3_000138	laß auf dein Verfühnen 861	lass auf dein Versöhnen 861
Gesangbuch1778_3_000139	laß dein Wort mein Leben 1537	lass dein Wort mein Leben 1537
Gesangbuch1778_3_000140	laß deinen Geift mich ftets 696	lass deinen Geist mich stets 696
Gesangbuch1778_3_000141	laß die Lehr von deinem 379	lass die Lehr von deinem 379
Gesangbuch1778_3_000142	laß in jedem Prüfungsft. 893	lass in jedem Prüfungsst. 893
Gesangbuch1778_3_000143	laß mich an dir kleben 1698	lass mich an dir kleben 1698
Gesangbuch1778_3_000144	laß mich deine Weisheit 359	lass mich deine Weisheit 359
Gesangbuch1778_3_000145	laß mich mit dir gehen 167	lass mich mit dir gehen 167
Gesangbuch1778_3_000146	laß mich nimmerm. o Jefu 1176	lass mich nimmerm. o Jesu 1176
Gesangbuch1778_3_000147	laß mich täglich deine Huld 124	lass mich täglich deine Huld 124
Gesangbuch1778_3_000148	laffet uns ihn lieben 681	lasset uns ihn lieben 681
Gesangbuch1778_3_000149	laßt uns einander erinnern 712	lasst uns einander erinnern 712
Gesangbuch1778_3_000150	lege deine Segenshand 1040	lege deine Segenshand 1040
Gesangbuch1778_3_000151	lehre deine Schaar das 1338	lehre deine Schar das 1338
Gesangbuch1778_3_000152	lehre doch ein Glied das 709	lehre doch ein Glied das 709

ID

Gesangbuch1778_3_000153
 Gesangbuch1778_3_000154
 Gesangbuch1778_3_000155
 Gesangbuch1778_3_000156
 Gesangbuch1778_3_000157
 Gesangbuch1778_3_000158
 Gesangbuch1778_3_000159
 Gesangbuch1778_3_000160
 Gesangbuch1778_3_000161
 Gesangbuch1778_3_000162
 Gesangbuch1778_3_000163
 Gesangbuch1778_3_000164
 Gesangbuch1778_3_000165
 Gesangbuch1778_3_000166
 Gesangbuch1778_3_000167
 Gesangbuch1778_3_000168
 Gesangbuch1778_3_000169
 Gesangbuch1778_3_000170
 Gesangbuch1778_3_000171
 Gesangbuch1778_3_000172
 Gesangbuch1778_3_000173
 Gesangbuch1778_3_000174
 Gesangbuch1778_3_000175
 Gesangbuch1778_3_000176
 Gesangbuch1778_3_000177
 Gesangbuch1778_3_000178
 Gesangbuch1778_3_000179
 Gesangbuch1778_3_000180
 Gesangbuch1778_3_000181
 Gesangbuch1778_3_000182
 Gesangbuch1778_3_000183
 Gesangbuch1778_3_000184
 Gesangbuch1778_3_000185
 Gesangbuch1778_3_000186
 Gesangbuch1778_3_000187
 Gesangbuch1778_3_000188
 Gesangbuch1778_3_000189
 Gesangbuch1778_3_000190

Diplomatische Transkription

lehr mich thun und wallen 1500
 lehr uns treulich bitten 1479
 lieben Brüder! denkt nur 1245
 lieben Kinder, dankt dem 1228
 lieber Herr, behüt uns 1572
 liebes Chor! dein Gnad. 1281
 liebste Lieb, wenn du 682
 liebfter Heiland, wenn 1448
 mache dir doch jegliches 1111
 Ach
 <pb n="844a" src="844.jpg" />
 Register.
 Ach mach es unfern Herzen 1445
 mach mich alle Stunden fo 582
 mein blutig Lämmelein 1473
 mein Gott! meines Lebens 262
 mein Gott! wie mächtiglich 233
 mein Heiland, fegne meine 761
 mein Herr Jefu! dein 446
 mein Herr Jefu, der du bißt 180
 mein Herr Jefu! gib, daß 1558
 mein Herr Jefu, wenn ich 343
 mein herz!. Jefulein, du 1106
 mein herz!. Jefulein gib 1564
 mein herz!. Jefulein, mach 54
 mein Jefu, nimm doch hin 232
 mein Jefu, fieh ich trete 1581
 mein verwundter Fürft 577
 mein verwundter Fürfte 774
 mein verwundtes Leben 1347
 möchten keine Augenblicke 1508
 niemand kan mich vor des 1683
 nimm das arme Lob auf 1620
 nim dein Volk und laß es 1466
 nim mein ganzes Herz dir 1214
 nim mein Herz dir gänzlich 434
 nim mich in dein Paradeis 1673
 nimm uns alle ein 1477

Normalisierter Text

lehr mich tun und wallen 1500
 lehr uns treulich bitten 1479
 lieben Brüder! denkt nur 1245
 lieben Kinder, dankt dem 1228
 lieber Herr, behüt uns 1572
 liebes Chor! dein Gnad. 1281
 liebste Lieb, wenn du 682
 liebster Heiland, wenn 1448
 mache dir doch jegliches 1111
 Ach
 <pb n="844a" src="844.jpg" />
 Register.
 Ach mach es unsern Herzen 1445
 mach mich alle Stunden so 582
 mein blutiges Lämmelein 1473
 mein Gott! meines Lebens 262
 mein Gott! wie mächtiglich 233
 mein Heiland, segne meine 761
 mein Herr Jesu! dein 446
 mein Herr Jesu, der du bist 180
 mein Herr Jesu! gib, dass 1558
 mein Herr Jesu, wenn ich 343
 mein herz!. Jesulein, du 1106
 mein herz!. Jesulein gib 1564
 mein herz!. Jesulein, mach 54
 mein Jesu, nimm doch hin 232
 mein Jesu, sieh ich trete 1581
 mein verwundter Fürst 577
 mein verwundter Fürste 774
 mein verwundtes Leben 1347
 möchten keine Augenblicke 1508
 niemand kann mich vor des 1683
 nimm das arme Lob auf 1620
 nimm dein Volk und lass es 1466
 nimm mein ganzes Herz dir 1214
 nimm mein Herz dir gänzlich 434
 nimm mich in dein Paradeis 1673
 nimm uns alle ein 1477

ID

Gesangbuch1778_3_000191
 Gesangbuch1778_3_000192
 Gesangbuch1778_3_000193
 Gesangbuch1778_3_000194
 Gesangbuch1778_3_000195
 Gesangbuch1778_3_000196
 Gesangbuch1778_3_000197
 Gesangbuch1778_3_000198
 Gesangbuch1778_3_000199
 Gesangbuch1778_3_000200
 Gesangbuch1778_3_000201
 Gesangbuch1778_3_000202
 Gesangbuch1778_3_000203
 Gesangbuch1778_3_000204
 Gesangbuch1778_3_000205
 Gesangbuch1778_3_000206
 Gesangbuch1778_3_000207
 Gesangbuch1778_3_000208
 Gesangbuch1778_3_000209
 Gesangbuch1778_3_000210
 Gesangbuch1778_3_000211
 Gesangbuch1778_3_000212
 Gesangbuch1778_3_000213
 Gesangbuch1778_3_000214
 Gesangbuch1778_3_000215
 Gesangbuch1778_3_000216
 Gesangbuch1778_3_000217
 Gesangbuch1778_3_000218
 Gesangbuch1778_3_000219
 Gesangbuch1778_3_000220
 Gesangbuch1778_3_000221
 Gesangbuch1778_3_000222
 Gesangbuch1778_3_000223
 Gesangbuch1778_3_000224
 Gesangbuch1778_3_000225
 Gesangbuch1778_3_000226
 Gesangbuch1778_3_000227
 Gesangbuch1778_3_000228

Diplomatische Transkription

noch einen Liebesblick 168
 ohne Jefu Liebe, dem 848
 rett uns von dem Widerf. 369
 fäh doch jedermann 1419
 fäh man an mir eins 1154
 Ichämt euch herzlich, daß 1221
 Ichau mich, dein Gefchöpf 743
 Schönfter unter allen 647
 Ichönftes Bild, verrück 1252
 Schöpfer meiner Seel 1082
 Ichwemme gänzlich weg 676
 fegne das Getöne 1107
 fegne Jefu, meinen Stand 1462
 fegne mich auf meinen 1516
 fegne fie und ihre Müh 1470
 fegne uns mit alle deinen 281
 fegne, was ich thu 1515
 fehet, mein Jefus kömt 693
 <pb n="844b" src="844.jpg" />
 Ach fehet welche Lieb und 481
 fein erblaßtes Marterbild 1147
 fein huldreiches Angeficht 146
 felig und gar heilig ift 825
 fey willkomm'n hienieden 87
 feyd getroft und hocherfreut 783
 fo laß mich deine bleiben 690
 ftärke, Herr! das Wollen 881
 ftärke meinen Glauben 1702
 ftärke mich doch, Herr, 1324
 ftärk mich durch das Leiden 1697
 fucht doch den, laßt 348
 treuer Freund! wenn 885
 treuer Gott, der du dein'n 1520
 tröfte mich, fonft wank 767
 umfonft ift Jefu Schweiß 1424
 unfer Glück ift in der That 398
 unfer Herze weint und 1149
 Vater! deck all meine 1700

Normalisierter Text

noch einen Liebesblick 168
 ohne Jesu Liebe, dem 848
 rett uns von dem Widerst. 369
 sah doch jedermann 1419
 sah man an mir eins 1154
 schämt euch herzlich, dass 1221
 schau mich, dein Geschöpf 743
 Schönster unter allen 647
 schönstes Bild, verrück 1252
 Schöpfer meiner Seele 1082
 schwemme gänzlich weg 676
 segne das Getöne 1107
 segne Jesu, meinen Stand 1462
 segne mich auf meinen 1516
 segne sie und ihre Müh 1470
 segne uns mit allen deinen 281
 segne, was ich tu 1515
 sehet, mein Jesus kommt 693
 <pb n="844b" src="844.jpg" />
 Ach sehet welche Lieb und 481
 sein erblasstes Marterbild 1147
 sein huldreiches Angesicht 146
 selig und gar heilig ist 825
 sei willkommen hienieden 87
 seid getrost und hocherfreut 783
 so lass mich deine bleiben 690
 stärke, Herr! das Wollen 881
 stärke meinen Glauben 1702
 stärke mich doch, Herr, 1324
 stärk mich durch das Leiden 1697
 sucht doch den, lasst 348
 treuer Freund! wenn 885
 treuer Gott, der du deinen 1520
 tröste mich, sonst wank 767
 umsonst ist Jesu Schweiß 1424
 unser Glück ist in der Tat 398
 unser Herze weint und 1149
 Vater! deck all meine 1700

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_000229	verfchmäh mich nicht 77
Gesangbuch1778_3_000230	wär ein jeder Puls ein 1376
Gesangbuch1778_3_000231	wären unfre Triebe 732
Gesangbuch1778_3_000232	was an meiner armen 1180
Gesangbuch1778_3_000233	was für Wunder würden 1592
Gesangbuch1778_3_000234	was ich bin und thu 847
Gesangbuch1778_3_000235	was find wir ohne Jefu 733
Gesangbuch1778_3_000236	was wird doch dein Wort 1652
Gesangbuch1778_3_000237	wasche mich mit deinem 340
Gesangbuch1778_3_000238	wem er feinen Kuß gegeben 673
Gesangbuch1778_3_000239	wenn des Lames Blut nicht 611
Gesangbuch1778_3_000240	wenn die auferw. Stunde 1450
Gesangbuch1778_3_000241	wenn ein Jünger feinen 1371
Gesangbuch1778_3_000242	wenn Genuß und Fühlen 1155
Gesangbuch1778_3_000243	wenn kömt die Zeit heran 1662
Gesangbuch1778_3_000244	wenn werd ich schauen 1668
Gesangbuch1778_3_000245	wenn wir nur bedächten 240
Gesangbuch1778_3_000246	wer waren wir? wer 854
Gesangbuch1778_3_000247	wie gut ift es zu weiden 354
Gesangbuch1778_3_000248	wie heilfam ift fein Blut 1169
Gesangbuch1778_3_000249	wie hungert mein Gemüth. 1141
Gesangbuch1778_3_000250	wie ift mir fo weh 1652
Gesangbuch1778_3_000251	wie ift uns doch fo wohl 1157
Gesangbuch1778_3_000252	wie komm ich dazu 1158
Gesangbuch1778_3_000253	wie pfelet mich zu dürften 1141
Gesangbuch1778_3_000254	Ach
Gesangbuch1778_3_000255	G g g 4 Ach
Gesangbuch1778_3_000256	<pb n="845a" src="845.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000257	Register.
Gesangbuch1778_3_000258	Ach wie fchämt fich unfer 1599
Gesangbuch1778_3_000259	wie theu'r find wir erw. 530
Gesangbuch1778_3_000260	wiederholt mir Jefu Leiden 164
Gesangbuch1778_3_000261	wir haben Gnade funden 716
Gesangbuch1778_3_000262	würde doch die Heiligung 1247
Gesangbuch1778_3_000263	würds nur auch - angew. 1061
Gesangbuch1778_3_000264	wundervoller Martermann 179
Gesangbuch1778_3_000265	wundre fich nur niemand 1735
Gesangbuch1778_3_000266	zeuch ein zu deinen Thoren 1098

Normalisierter Text
verschmäh mich nicht 77
wär ein jeder Puls ein 1376
wären unsre Triebe 732
was an meiner armen 1180
was für Wunder würden 1592
was ich bin und tu 847
was wird doch dein Wort 1652
wasche mich mit deinem 340
wem er seinen Kuss gegeben 673
wenn des Lammes Blut nicht 611
wenn die auserw. Stunde 1450
wenn ein Jünger seinen 1371
wenn Genuss und Fühlen 1155
wann kommt die Zeit heran 1662
wann werde ich schauen 1668
wenn wir nur bedächten 240
wer waren wir? wer 854
wie gut ist es zu weiden 354
wie heilsam ist sein Blut 1169
wie hungert mein Gemüt. 1141
wie ist mir so weh 1652
wie ist uns doch so wohl 1157
wie komm ich dazu 1158
wie pfelet mich zu dürsten 1141
Ach
G g g 4 Ach
<pb n="845a" src="845.jpg" />
Register.
Ach wie schämt sich unser 1599
wie teuer sind wir erw. 530
wiederholt mir Jesu Leiden 164
wir haben Gnade funden 716
würde doch die Heiligung 1247
würde es nur auch - angew. 1061
wundervoller Martermann 179
wundre sich nur niemand 1735
zieh ein zu deinen Toren 1098

ID

Gesangbuch1778_3_000267 zeuch in unfre Herzen ein 1268
 Gesangbuch1778_3_000268 zeuch mich felbften - zu dir 323
 Gesangbuch1778_3_000269 zeuch fie täglich an mit 1213
 Gesangbuch1778_3_000270 zünde deine Liebe 339
 Gesangbuch1778_3_000271 zünde, o Jefu! die Herzen 797
 Gesangbuch1778_3_000272 Aeltfter der Zeugenwolk 1359
 Gesangbuch1778_3_000273 Aeltfter aller Kirchenreigen 1076
 Gesangbuch1778_3_000274 Aeltfter deiner fel. Gemeinde 1097
 Gesangbuch1778_3_000275 Aengftet fich dein Herz in dir 387
 Gesangbuch1778_3_000276 All deine Güt wir preifen 99
 Gesangbuch1778_3_000277 mein Arbeit, in Gottes 1520
 Gesangbuch1778_3_000278 Sünd ift nun vergeben 394
 Gesangbuch1778_3_000279 Tritt u. Schritt, in Gottes 1520
 Gesangbuch1778_3_000280 unfre Herzen geloben dir 306
 Gesangbuch1778_3_000281 unfre Schuld vergib uns, 1453
 Gesangbuch1778_3_000282 Alle deine Angft und Pein 820
 Gesangbuch1778_3_000283 deine Gaben können 463
 Gesangbuch1778_3_000284 deine Kraft ift der 982
 Gesangbuch1778_3_000285 die ihr zu den Leuten 266
 Gesangbuch1778_3_000286 die wir Jefum kennen 1634
 Gesangbuch1778_3_000287 die wir feine feyn 381
 Gesangbuch1778_3_000288 diefe theu'r erkauffen 1733
 Gesangbuch1778_3_000289 Engel und Himmelsheer 274
 Gesangbuch1778_3_000290 eure Schwächen 1254
 Gesangbuch1778_3_000291 Fleifchesträumereyen 986
 Gesangbuch1778_3_000292 Freyheit geht in Banden 835
 Gesangbuch1778_3_000293 Gemeinen, nah - verbunden 966
 Gesangbuch1778_3_000294 Gnadenkinder werdens 438
 Gesangbuch1778_3_000295 Kräft' u. Sinnen werden 463
 Gesangbuch1778_3_000296 rauhe Pfade dünken 1348
 Gesangbuch1778_3_000297 Seelen die auf diefer 1733
 Gesangbuch1778_3_000298 Tag im Jahre 227
 Gesangbuch1778_3_000299 Thränlein die wir hier 1733
 Gesangbuch1778_3_000300 unfre Chorbewahrung 1200
 Gesangbuch1778_3_000301 unfre Stunden heilige 756
 Gesangbuch1778_3_000302 <pb n="845b" src="845.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_000303 Alle Zeugen eilen 1348
 Gesangbuch1778_3_000304 Alle Zeugen und Bekenner 517

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

zieh in unsre Herzen ein 1268
 zieh mich selbst - zu dir 323
 zieh sie täglich an mit 1213
 zünde deine Liebe 339
 zünde, o Jesu! die Herzen 797
 Ältester der Zeugenwolk 1359
 Ältester aller Kirchenreigen 1076
 Ältester deiner sel. Gemeinde 1097
 Ängstet sich dein Herz in dir 387
 All deine Güt wir preisen 99
 mein Arbeit, in Gottes 1520
 Sünd ist nun vergeben 394
 Tritt u. Schritt, in Gottes 1520
 unsre Herzen geloben dir 306
 unsre Schuld vergib uns, 1453
 Alle deine Angst und Pein 820
 deine Gaben können 463
 deine Kraft ist der 982
 die ihr zu den Leuten 266
 die wir Jesum kennen 1634
 die wir seine sein 381
 diese teuer erkauffen 1733
 Engel und Himmelsheer 274
 eure Schwächen 1254
 Fleischesträumereien 986
 Freiheit geht in Banden 835
 Gemeinden, nah - verbunden 966
 Gnadenkinder wird es 438
 Kräfte u. Sinnen werden 463
 rauhe Pfade dünken 1348
 Seelen die auf dieser 1733
 Tag im Jahre 227
 Tränlein die wir hier 1733
 unsre Chorbewahrung 1200
 unsre Stunden heilige 756
 <pb n="845b" src="845.jpg" />
 Alle Zeugen eilen 1348
 Alle Zeugen und Bekenner 517

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000305	Allein das Opfer Jefu Chrifft 326	Allein das Opfer Jesu Christ 326
Gesangbuch1778_3_000306	daß ein leichtfin. Herz 1267	dass ein leichtsinn. Herz 1267
Gesangbuch1778_3_000307	Gott in der Höh fey Ehr 248	Gott in der Höh sei Ehr 248
Gesangbuch1778_3_000308	Gott in der Höh fey Pr. 1518	Gott in der Höh sei Pr. 1518
Gesangbuch1778_3_000309	in deinem Lichte 1500	in deinem Lichte 1500
Gesangbuch1778_3_000310	man lerne fich nur 1230	man lerne sich nur 1230
Gesangbuch1778_3_000311	mich auszudrücken 1347	mich auszudrücken 1347
Gesangbuch1778_3_000312	nach dir fteht mein Begier 687	nach dir steht mein Begier 687
Gesangbuch1778_3_000313	lobald fein Schmerz 991	sobald sein Schmerz 991
Gesangbuch1778_3_000314	fo groß die - Gnade 1056	so groß die - Gnade 1056
Gesangbuch1778_3_000315	wollt ihr nur feine feyn 1233	wollt ihr nur seine sein 1233
Gesangbuch1778_3_000316	zu dir Herr Jefu Chrifft 334	zu dir Herr Jesu Christ 334
Gesangbuch1778_3_000317	Alleine, ftammet was aus 1329	Alleine, stammet was aus 1329
Gesangbuch1778_3_000318	Allen meinen Kummer ftillt 176	Allen meinen Kummer stillt 176
Gesangbuch1778_3_000319	Allen folchen lieben Herzen 1234	Allen solchen lieben Herzen 1234
Gesangbuch1778_3_000320	Aller Gläubgen Sammelplatz 1720	Aller Gläubigen Sammelplatz 1720
Gesangbuch1778_3_000321	Aller Weisheit höchfte Fülle 501	Aller Weisheit höchste Fülle 501
Gesangbuch1778_3_000322	Allerbefter Freund 1019	Allerbester Freund 1019
Gesangbuch1778_3_000323	Allerdings: der Engel Sinnen 1599	Allerdings: der Engel Sinnen 1599
Gesangbuch1778_3_000324	Alles, alles finge 75	Alles, alles singe 75
Gesangbuch1778_3_000325	Heil wird uns zu Theil 592	Heil wird uns zu Teil 592
Gesangbuch1778_3_000326	ift nur Angft und Pein 1668	ist nur Angst und Pein 1668
Gesangbuch1778_3_000327	laffen, fliehn und haffen 956	lassen, fliehn und hassen 956
Gesangbuch1778_3_000328	muß mit vollem Amen 1604	muss mit vollem Amen 1604
Gesangbuch1778_3_000329	fage Amen, den Herrn 1731	sage Amen, den Herrn 1731
Gesangbuch1778_3_000330	was je gefchaffen ward 1646	was je geschaffen ward 1646
Gesangbuch1778_3_000331	wird verfenkt 447	wird versenkt 447
Gesangbuch1778_3_000332	Allmacht, kräftiglich erwiefen 964	Allmacht, kräftiglich erwiesen 964
Gesangbuch1778_3_000333	Allmächtiger u wahrer Gott 1195	Allmächtiger u wahrer Gott 1195
Gesangbuch1778_3_000334	Als aber unfer Herr 933	Als aber unser Herr 933
Gesangbuch1778_3_000335	Chrifft im Fleifch gelitten 220	Christ im Fleisch gelitten 220
Gesangbuch1778_3_000336	Christus mit feiner Lehr 1016	Christus mit seiner Lehr 1016
Gesangbuch1778_3_000337	dein Bild mit Gnad erfüllt 1296	dein Bild mit Gnad erfüllt 1296
Gesangbuch1778_3_000338	er am Kreuz fein Blut 144	er am Kreuz sein Blut 144
Gesangbuch1778_3_000339	er erwachfen, und dreyßig 89	er erwachsen, und dreißig 89
Gesangbuch1778_3_000340	er fich hingab ans Kreuzesft. 89	er sich hingab ans Kreuzesst. 89
Gesangbuch1778_3_000341	Ewigvater wirft du 281	Ewigvater wirst du 281
Gesangbuch1778_3_000342	Gott folch groß Siechthum 38	Gott solch groß Siechtum 38

ID

Gesangbuch1778_3_000343
 Gesangbuch1778_3_000344
 Gesangbuch1778_3_000345
 Gesangbuch1778_3_000346
 Gesangbuch1778_3_000347
 Gesangbuch1778_3_000348
 Gesangbuch1778_3_000349
 Gesangbuch1778_3_000350
 Gesangbuch1778_3_000351
 Gesangbuch1778_3_000352
 Gesangbuch1778_3_000353
 Gesangbuch1778_3_000354
 Gesangbuch1778_3_000355
 Gesangbuch1778_3_000356
 Gesangbuch1778_3_000357
 Gesangbuch1778_3_000358
 Gesangbuch1778_3_000359
 Gesangbuch1778_3_000360
 Gesangbuch1778_3_000361
 Gesangbuch1778_3_000362
 Gesangbuch1778_3_000363
 Gesangbuch1778_3_000364
 Gesangbuch1778_3_000365
 Gesangbuch1778_3_000366
 Gesangbuch1778_3_000367
 Gesangbuch1778_3_000368
 Gesangbuch1778_3_000369
 Gesangbuch1778_3_000370
 Gesangbuch1778_3_000371
 Gesangbuch1778_3_000372
 Gesangbuch1778_3_000373
 Gesangbuch1778_3_000374
 Gesangbuch1778_3_000375
 Gesangbuch1778_3_000376
 Gesangbuch1778_3_000377
 Gesangbuch1778_3_000378
 Gesangbuch1778_3_000379
 Gesangbuch1778_3_000380

Diplomatische Transkription

ich in den erften Gnadent. 370
 ich mich nun zu dir wandt 435
 ich noch etwas wolte feyn 851
 Jefus auferfanden war 206
 Als
 <pb n="846a" src="846.jpg" />
 Als nun der Herr auferfanden 190
 öffnete der Kriegsknecht 154
 fich der Herr ließ wiederfehn 643
 fo arme fchlechte Maden 375
 unfer Jofua zuletzt 213
 unfre Vorfahrn fich ihm 1374
 Alsdann fieh gar eben 47
 Alsdann wird nicht der 1580
 Alsdann wirft du froh feyn 47
 Alfo auch und nicht minder 101
 Alfobald ward meine-Seele 370
 Alfo geliebteft. Schmerzensm. 704
 gewinnt das Herz Lieb und 520
 haft du die Welt geliebt 274
 hat das Herzenslamm 731
 hat Gott die Welt geliebt 262
 Herr Chrif, mein Zuflucht 355
 ift auch mein Verlangen 501
 Kirchlein, bift du nun 1039
 find wir innig fröhlich 1098
 folt man dir begegnen 120
 forgt du für die Deinen 1593
 wie kömt man dazu 403
 wird der König dein beg. 936
 wurde durch fein Blut 552
 Altes Volk der Hüttenvolk 1127
 Am Tag des Gerichts 363
 Amen, Abba, Jehova! 269
 das ift, es werde wahr 1453
 der Gemeine Herr 1359

Register.

Normalisierter Text

ich in den ersten Gnadent. 370
 ich mich nun zu dir wandt 435
 ich noch etwas wollte sein 851
 Jesus auferstanden war 206
 Als
 <pb n="846a" src="846.jpg" />
 Als nun der Herr auferstanden 190
 öffnete der Kriegsknecht 154
 sich der Herr ließ wiedersehen 643
 so arme schlechte Maden 375
 unser Josua zuletzt 213
 unsere Vorfahren sich ihm 1374
 Alsdann sieh gar eben 47
 Alsdann wird nicht der 1580
 Alsdann wirst du froh sein 47
 Also auch und nicht minder 101
 Alsobald wurde meine Seele 370
 Also geliebttest. Schmerzensm. 704
 gewinnt das Herz Liebe und 520
 hast du die Welt geliebt 274
 hat das Herzenslamm 731
 hat Gott die Welt geliebt 262
 Herr Christ, mein Zuflucht 355
 ist auch mein Verlangen 501
 Kirchlein, bist du nun 1039
 sind wir innig fröhlich 1098
 sollte man dir begegnen 120
 sorgst du für die Deinen 1593
 wie kommt man dazu 403
 wird der König dein beg. 936
 wurde durch sein Blut 552
 Altes Volk der Hüttenvolk 1127
 Am Tag des Gerichts 363
 Amen, Abba, Jehova! 269
 das ist, es werde wahr 1453
 der Gemeinde Herr 1359

Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000381	es wird gefchehen 1750	es wird geschehen 1750
Gesangbuch1778_3_000382	Gott fey gepreilet 1750	Gott sei gepriesen 1750
Gesangbuch1778_3_000383	Gott Vat'r und Sohne 1750	Gott Vater und Sohne 1750
Gesangbuch1778_3_000384	Herr Gott heiliger Geift 314	Herr Gott heiliger Geist 314
Gesangbuch1778_3_000385	ja, das Herz ift voll 1021	ja, das Herz ist voll 1021
Gesangbuch1778_3_000386	ja, das werd ich 1731	ja, das werde ich 1731
Gesangbuch1778_3_000387	ja, du theures Haupt 843	ja, du teures Haupt 843
Gesangbuch1778_3_000388	ja, du treuer Zeuge 798	ja, du treuer Zeuge 798
Gesangbuch1778_3_000389	ja, Hallelujah das Reich 1426	ja, Halleluja das Reich 1426
Gesangbuch1778_3_000390	ja, Hallelujah es lebt 1482	ja, Halleluja es lebt 1482
Gesangbuch1778_3_000391	ja, Hallelujah Herr unfre 1316	ja, Halleluja Herr unsere 1316
Gesangbuch1778_3_000392	ja, Hallelujah fey hochg. 1736	ja, Halleluja sei hochg. 1736
Gesangbuch1778_3_000393	ja, Hallelujah feyd ftets 1736	ja, Halleluja seid stets 1736
Gesangbuch1778_3_000394	ja, ihr lieben Kinder 1238	ja, ihr lieben Kinder 1238
Gesangbuch1778_3_000395	G g g 5	G g g 5
Gesangbuch1778_3_000396	<pb n="846b" src="846.jpg" />	<pb n="846b" src="846.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000397	Amen, Jefu! das fey wahr, 1340	Amen, Jesu! das sei wahr, 1340
Gesangbuch1778_3_000398	Jefu! das fey wahr, mach 1283	Jesu! das sei wahr, mach 1283
Gesangbuch1778_3_000399	Jefu Jehova 105	Jesu Jehova 105
Gesangbuch1778_3_000400	Jefu Wort ift wahr 1451	Jesu Wort ist wahr 1451
Gesangbuch1778_3_000401	in beiderley z Gemein 581	in beiderlei Gemeinde 581
Gesangbuch1778_3_000402	kein Tod foll fchrecken 1750	kein Tod soll schrecken 1750
Gesangbuch1778_3_000403	nun will ich fchlieffen 875	nun will ich schließen 875
Gesangbuch1778_3_000404	theures Amen 749	teures Amen 749
Gesangbuch1778_3_000405	uns ewig währe 1750	uns ewig währe 1750
Gesangbuch1778_3_000406	zu aller Stund 880	zu aller Stunde 880
Gesangbuch1778_3_000407	An dein Herze lich gewöhnen 667	An dein Herz sich gewöhnen 667
Gesangbuch1778_3_000408	dem Geheimniß des 249	dem Geheimnis des 249
Gesangbuch1778_3_000409	dem Moment, da dir 175	dem Moment, da dir 175
Gesangbuch1778_3_000410	den Plaz, wo Sanct 1568	den Platz, wo Sankt 1568
Gesangbuch1778_3_000411	dich, mein Herr und Gott 1082	dich, mein Herr und Gott 1082
Gesangbuch1778_3_000412	dir mein Herz hat feine Luft 666	dir mein Herz hat seine Lust 666
Gesangbuch1778_3_000413	einem jeden Tage 1500	einem jeden Tage 1500
Gesangbuch1778_3_000414	Groß z und Kleinen und an 997	Großen und Kleinen und an 997
Gesangbuch1778_3_000415	Jefum denken oft und viel 666	Jesus denken oft und viel 666
Gesangbuch1778_3_000416	Jefum, meinen Gott 378	Jesus, meinen Gott 378
Gesangbuch1778_3_000417	meinem Geift mich ftärke 1522	meinem Geist mich stärke 1522
Gesangbuch1778_3_000418	Schmach und Toben wird 613	Schmach und Toben wird 613

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000419	Seel und Geberden als 227	Seele und Gebärden als 227
Gesangbuch1778_3_000420	feiner Seite mich zu lezen 639	seiner Seite mich zu laben 639
Gesangbuch1778_3_000421	Anbetung, Preis u. Herrlichk. 991	Anbetung, Preis und Herrlichkeit 991
Gesangbuch1778_3_000422	Anbetung, Ruhm und Preis 1640	Anbetung, Ruhm und Preis 1640
Gesangbuch1778_3_000423	Andacht über Jefu Leiden 864	Andacht über Jesu Leiden 864
Gesangbuch1778_3_000424	Andre trauen ihrer Kraft 1010	Andere trauen ihrer Kraft 1010
Gesangbuch1778_3_000425	Angethan mit weißem Kleid 1732	Angetan mit weißem Kleid 1732
Gesangbuch1778_3_000426	Anmuth gibt es in der Luft 232	Anmut gibt es in der Lust 232
Gesangbuch1778_3_000427	Ans Kreuz genagelt und 150	Ans Kreuz genagelt und 150
Gesangbuch1778_3_000428	Ans Kreuz ward er gefchlagen 651	Ans Kreuz wurde er geschlagen 651
Gesangbuch1778_3_000429	Anfatt daß wir was anders 1248	Anstatt dass wir etwas anderes 1248
Gesangbuch1778_3_000430	Anfatt der Weisheit 25	Anstatt der Weisheit 25
Gesangbuch1778_3_000431	Anfatt zu Ehren bey Gottlos. 941	Anstatt zu Ehren bei Gottlosigkeit 941
Gesangbuch1778_3_000432	Antliz unfers Königs, 977	Antlitz unseres Königs, 977
Gesangbuch1778_3_000433	Anzubeten, hinzufinken 1065	Anzubeten, hinzusinken 1065
Gesangbuch1778_3_000434	Arm, das heißt, man fiehet 403	Arm, das heißt, man sieht 403
Gesangbuch1778_3_000435	Arm ift er geboren 75	Arm ist er geboren 75
Gesangbuch1778_3_000436	Armes Zion, Gott ift dein 956	Armes Zion, Gott ist dein 956
Gesangbuch1778_3_000437	Arzt, voll Lebensfaft für 205	Arzt, voll Lebenssaft für 205
Gesangbuch1778_3_000438	Auch an den Kindern noch in 1213	Auch an den Kindern noch in 1213
Gesangbuch1778_3_000439	das ärmfte der 1317	das ärmste der 1317
Gesangbuch1778_3_000440	dem heiligen Geilfte fey 657	dem heiligen Geiste sei 657
Gesangbuch1778_3_000441		
Gesangbuch1778_3_000442	<pb n="847a" src="847.jpg" />	<pb n="847a" src="847.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000443		
Gesangbuch1778_3_000444	Auch denke ich dabey 705	Auch denke ich dabei 705
Gesangbuch1778_3_000445	denken wir in Wahrheit 972	denken wir in Wahrheit 972
Gesangbuch1778_3_000446	der Väter treue Schaar 536	der Väter treue Schar 536
Gesangbuch1778_3_000447	dürft ihr nicht erfchrecken 52	dürft ihr nicht erschrecken 52
Gesangbuch1778_3_000448	euch, ihr meine Lieben 1587	euch, ihr meine Lieben 1587
Gesangbuch1778_3_000449	fällts nicht eben Ichwer 1358	fällt es nicht eben schwer 1358
Gesangbuch1778_3_000450	Gottes Sohn hie felber 1113	Gottes Sohn hier selber 1113
Gesangbuch1778_3_000451	ift die kleine Kraft 949	ist die kleine Kraft 949
Gesangbuch1778_3_000452	kan ich hier mein Heiland, 460	kann ich hier mein Heiland, 460
Gesangbuch1778_3_000453	mir, du gute Liebe 1443	mir, du gute Liebe 1443
Gesangbuch1778_3_000454	fegnet er, fpeift und 1134	segnet er, speist und 1134
Gesangbuch1778_3_000455	fey dir ewig Ruhm und 1620	sei dir ewig Ruhm und 1620
Gesangbuch1778_3_000456	fey dir mein Leib geheil. 1354	sei dir mein Leib geheil. 1354

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000457	finkt mein ganzer Sinn 492	sinkt mein ganzer Sinn 492
Gesangbuch1778_3_000458	zum Eingang in die Freud. 22	zum Eingang in die Freude. 22
Gesangbuch1778_3_000459	Auf, auf, gib deinem Schmerze 243	Auf, auf, gib deinem Schmerze 243
Gesangbuch1778_3_000460	auf, ihr meine Lieder 1521	auf, ihr meine Lieder 1521
Gesangbuch1778_3_000461	auf, mein Geift! Gott 231	auf, mein Geist! Gott 231
Gesangbuch1778_3_000462	auf, mein Geift! und du 1624	auf, mein Geist! und du 1624
Gesangbuch1778_3_000463	auf, mein Geift! was 496	auf, mein Geist! was 496
Gesangbuch1778_3_000464	auf, mein Herz mit Freuden 193	auf, mein Herz mit Freuden 193
Gesangbuch1778_3_000465	auf, weil der Tag erfchienen 45	auf, weil der Tag erschienen 45
Gesangbuch1778_3_000466	Berg'n, in Wüften 524	Bergen, in Wüsten 524
Gesangbuch1778_3_000467	Brüder! laffet uns das 611	Brüder! lasset uns das 611
Gesangbuch1778_3_000468	Chrifti Himmelfahrt allein 215	Christi Himmelfahrt allein 215
Gesangbuch1778_3_000469	danket ihm mit Herz 180	danket ihm mit Herz 180
Gesangbuch1778_3_000470	das Wort des Vaters 227	das Wort des Vaters 227
Gesangbuch1778_3_000471	daß alles was an ihn 274	dass alles was an ihn 274
Gesangbuch1778_3_000472	daß er die Feind überwünd, 44	dass er die Feinde überwunden, 44
Gesangbuch1778_3_000473	daß er unfer Heiland 46	dass er unser Heiland 46
Gesangbuch1778_3_000474	daß ich ewigs Leben 1683	dass ich ewiges Leben 1683
Gesangbuch1778_3_000475	daß fie gläuben an Gottes 16	dass sie glauben an Gottes 16
Gesangbuch1778_3_000476	daß wir dich und deinen 1542	dass wir dich und deinen 1542
Gesangbuch1778_3_000477	daß wir, fo wir deinethalben 896	dass wir, so wir deinethalben 896
Gesangbuch1778_3_000478	deine Gnade geh ich fort 1344	deine Gnade geh ich fort 1344
Gesangbuch1778_3_000479	deinen Abfchied, Herr, ich 1697	deinen Abschied, Herr, ich 1697
Gesangbuch1778_3_000480	dem ewgen Felten ftehen 518	dem ewigen Felsen stehen 518
Gesangbuch1778_3_000481	dem lag alle Sünde 267	dem lag alle Sünde 267
Gesangbuch1778_3_000482	den Berg- und Hügeln 1348	den Berg- und Hügeln 1348
Gesangbuch1778_3_000483	dich fez ich mein Vertrauen 129	dich setze ich mein Vertrauen 129
Gesangbuch1778_3_000484	die der Vater herzl. blickt, 1737	die der Vater herzl. blickt, 1737
Gesangbuch1778_3_000485	diefe Weife mag ich fterben 1693	diese Weise mag ich sterben 1693
Gesangbuch1778_3_000486	diefem Fleckchen fteh ich 173	diesem Fleckchen steh ich 173
Gesangbuch1778_3_000487	diefen Mann kommt alles 998	diesen Mann kommt alles 998
Gesangbuch1778_3_000488	<pb n="847b" src="847.jpg" />	<pb n="847b" src="847.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000489	Auf, ermuntert euch ihr Chr 1653	Auf, ermuntert euch ihr Chr 1653
Gesangbuch1778_3_000490	folgt Chrifto unferm Helde 905	folgt Christo unserm Helden 905
Gesangbuch1778_3_000491	hinauf, das droben fuche 915	hinauf, das droben suche 915
Gesangbuch1778_3_000492	hinauf zu deiner Freude 915	hinauf zu deiner Freude 915
Gesangbuch1778_3_000493	Jefum find alle Gedanken 693	Jesus sind alle Gedanken 693
Gesangbuch1778_3_000494	Jefum find unfre Gedank. 418	Jesus sind unsere Gedank. 418

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000495	ihn will ich vertrauen 903	ihn will ich vertrauen 903
Gesangbuch1778_3_000496	ihr Christen! überwindet 905	ihr Christen! überwindet 905
Gesangbuch1778_3_000497	ihr Gefpielen! helft mir 564	ihr Gespielen! helft mir 564
Gesangbuch1778_3_000498	ihr Jünger Jefu! feht 536	ihr Jünger Jesu! seht 536
Gesangbuch1778_3_000499	ihr nah verbundne Jefuh. 854	ihr nah verbundene Jesush. 854
Gesangbuch1778_3_000500	laffet uns dem Herrn fr. 1542	lasset uns dem Herrn fr. 1542
Gesangbuch1778_3_000501	laft uns mit einander 1744	lasst uns miteinander 1744
Gesangbuch1778_3_000502	Leiden folgt die Herrlichk. 1013	Leiden folgt die Herrlichkeit. 1013
Gesangbuch1778_3_000503	meinen lieben Gott traue 880	meinen lieben Gott traue 880
Gesangbuch1778_3_000504	o meine Seele 75	o meine Seele 75
Gesangbuch1778_3_000505	Seele auf und läume nicht 78	Seele auf und säume nicht 78
Gesangbuch1778_3_000506	Seele! fchicke dich 1158	Seele! schicke dich 1158
Gesangbuch1778_3_000507	Thabor war es auch wol 1744	Thabor war es auch wohl 1744
Gesangbuch1778_3_000508	Thabor war wol Gloria 140	Thabor war wohl Gloria 140
Gesangbuch1778_3_000509	unfers Lammes Bundesbl. 921	unseres Lammes Bundesbl. 921
Gesangbuch1778_3_000510	Zion, auf! auf, Tochter, 1648	Zion, auf! auf, Tochter, 1648
Gesangbuch1778_3_000511	Zion, und hör 957	Zion, und hör 957
Gesangbuch1778_3_000512	Auferftandner Jefus! 1713	Auferstandener Jesus! 1713
Gesangbuch1778_3_000513	Aufs Verd. der heil Wunden 480	Aufs Verd. der heil. Wunden 480
Gesangbuch1778_3_000514	Aufs Verdienft der Zeiten 603	Aufs Verdienst der Zeiten 603
Gesangbuch1778_3_000515	Aug und Ohr fey abgewandt 1256	Aug und Ohr sei abgewandt 1256
Gesangbuch1778_3_000516	Augenblicklich fteht der Fürfte 395	Augenblicklich steht der Fürst 395
Gesangbuch1778_3_000517	Aus deinem Leben, Leiden, 778	Aus deinem Leben, Leiden, 778
Gesangbuch1778_3_000518	deiner Augen paare 620	deiner Augen Paare 620
Gesangbuch1778_3_000519	dem Tod wir konten 28	dem Tod wir konnten 28
Gesangbuch1778_3_000520	herzlicher Brunft 941	herzlicher Brunst 941
Gesangbuch1778_3_000521	Jefu Leiden zu ftudiren 1201	Jesu Leiden zu studieren 1201
Gesangbuch1778_3_000522	ihm entpringt Gnad 683	ihm entspringt Gnade 683
Gesangbuch1778_3_000523	meines Herzens Grunde 1522	meines Herzens Grunde 1522
Gesangbuch1778_3_000524	puren Gnaden ift 40	puren Gnaden ist 40
Gesangbuch1778_3_000525	feinen Wunden zum ewigen 150	seinen Wunden zum ewigen 150
Gesangbuch1778_3_000526	tiefer Noth Ichrey ich zu dir 331	tiefer Not schrei ich zu dir 331
Gesangbuch1778_3_000527	unbegreiflicher Lieb und 581	unbegreiflicher Liebe und 581
Gesangbuch1778_3_000528	unfrer erften Thränenfaat 1388	unserer ersten Tränensaat 1388
Gesangbuch1778_3_000529	unfrer Thränenmelodie 783	unserer Tränenmelodie 783
Gesangbuch1778_3_000530	welchem Blut und Waßer 1100	welchem Blut und Wasser 1100
Gesangbuch1778_3_000531	Auszudrücken ift es nicht 1091	Auszudrücken ist es nicht 1091
Gesangbuch1778_3_000532	Ave, du Schmerzensmann! 163	Ave, du Schmerzensmann! 163

ID	Diplomatische Transkription		Normalisierter Text	
Gesangbuch1778_3_000533		Ave,		Ave,
Gesangbuch1778_3_000534	<pb n="848a" src="848.jpg" />		<pb n="848a" src="848.jpg" />	
Gesangbuch1778_3_000535		Register.		Register.
Gesangbuch1778_3_000536	Ave, du Vater, Gott! 163		Ave, du Vater, Gott! 163	
Gesangbuch1778_3_000537	für die blaß und bleiche 160		für die blass und bleiche 160	
Gesangbuch1778_3_000538	Gott heilger Geift! 163		Gott heiliger Geist! 163	
Gesangbuch1778_3_000539	Gott Schöpfer mein! 163		Gott Schöpfer mein! 163	
Gesangbuch1778_3_000540	zum Heraustritt aus der 205		zum Heraustritt aus der 205	
Gesangbuch1778_3_000541	Bald hie bald da wird 1747		Bald hier bald da wird 1747	
Gesangbuch1778_3_000542	Bald fcheinft du uns was 246		Bald scheinst du uns was 246	
Gesangbuch1778_3_000543	Band und Striemen find uns 537		Band und Striemen sind uns 537	
Gesangbuch1778_3_000544	Barmherzig, gnädig, geduldig 446		Barmherzig, gnädig, geduldig 446	
Gesangbuch1778_3_000545	Barmherziger ewiger Gott 31		Barmherziger ewiger Gott 31	
Gesangbuch1778_3_000546	Barmherzigkeit und Gutes 894		Barmherzigkeit und Gutes 894	
Gesangbuch1778_3_000547	Bedenk ich Jefu Buß 114		Bedenke ich Jesu Buße 114	
Gesangbuch1778_3_000548	Bedenket, wie herzlich der 707		Bedenket, wie herzlich der 707	
Gesangbuch1778_3_000549	Befiehl dein'm Engel, daß 1572		Befiehl deinem Engel, dass 1572	
Gesangbuch1778_3_000550	du deine Wege 243		du deine Wege 243	
Gesangbuch1778_3_000551	Befindt euch wohl bey der 1381		Befindet euch wohl bei der 1381	
Gesangbuch1778_3_000552	Befördre dein Erkenntniß 339		Befördere dein Erkenntnis 339	
Gesangbuch1778_3_000553	Befreye alle unfre Tag 789		Befreie alle unsere Tage 789	
Gesangbuch1778_3_000554	Begegnet ihm auf Erden 1655		Begegnet ihm auf Erden 1655	
Gesangbuch1778_3_000555	ihm ein Weib 454		ihm ein Weib 454	
Gesangbuch1778_3_000556	Begehre ich von dir 1475		Begehre ich von dir 1475	
Gesangbuch1778_3_000557	Begleite mich mit Segen 1521		Begleite mich mit Segen 1521	
Gesangbuch1778_3_000558	Beglückter Stand getreuer 485		Beglückter Stand getreuer 485	
Gesangbuch1778_3_000559	Beglücktes Chor! du 1272		Beglücktes Chor! du 1272	
Gesangbuch1778_3_000560	Herz! du bift wol 633		Herz! du bist wohl 633	
Gesangbuch1778_3_000561	Begnad, o Gott! die Chrif. 1487		Begnade, o Gott! die Christ. 1487	
Gesangbuch1778_3_000562	Behalt uns, und erbarme dich 981		Behalt uns, und erbarme dich 981	
Gesangbuch1778_3_000563	Beides Freudigkeit u. Zittern 1141		Beides Freudigkeit und Zittern 1141	
Gesangbuch1778_3_000564	ift beyflammen 1348		ist beisammen 1348	
Gesangbuch1778_3_000565	Bekehre all aufrührfche Leut 1491		Bekehre all aufrührerische Leute 1491	
Gesangbuch1778_3_000566	die im Jrrthum feyn 1463		die im Irrtum sein 1463	
Gesangbuch1778_3_000567	Bereite dir an diefem Paar 1280		Bereite dir an diesem Paar 1280	
Gesangbuch1778_3_000568	dir ein Luftpiel 1213		dir ein Lustspiel 1213	
Gesangbuch1778_3_000569	dir in feinem Geift 1123		dir in seinem Geist 1123	
Gesangbuch1778_3_000570	Befchirm die Policeyen 1489		Beschirm die Polizeien 1489	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000571	Befchirmer, Herr der Chrif. 1559	Beschirmer, Herr der Christ. 1559
Gesangbuch1778_3_000572	Befchränkt ihr Weifen diefer 433	Beschränkt ihr Weisen dieser 433
Gesangbuch1778_3_000573	Befchwemm auch heute der 615	Beschwemm auch heute der 615
Gesangbuch1778_3_000574	Befinnet euch doch, wie 423	Besinnet euch doch, wie 423
Gesangbuch1778_3_000575	Befonders will ich bitten 1404	Besonders will ich bitten 1404
Gesangbuch1778_3_000576	Befpeng das Volk der Wahl 1163	Bespeng das Volk der Wahl 1163
Gesangbuch1778_3_000577	Betet unfern König an 1446	Betet unsern König an 1446
Gesangbuch1778_3_000578	Betracht'n wir all zu diefer 94	Betrachten wir all zu dieser 94
Gesangbuch1778_3_000579	<pb n="848b" src="848.jpg" />	<pb n="848b" src="848.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000580	Beug ihre Seel in Staub 1213	Beug ihre Seele in Staub 1213
Gesangbuch1778_3_000581	Beveftge meinen Sinn 413	Befestige meinen Sinn 413
Gesangbuch1778_3_000582	Bewahr dein Erb in Kreuz 69	Bewahr dein Erbe in Kreuz 69
Gesangbuch1778_3_000583	dir überall die Gemein 1430	dir überall die Gemeinde 1430
Gesangbuch1778_3_000584	du felbft mein Herz 1525	du selbst mein Herz 1525
Gesangbuch1778_3_000585	mir nur mein Herzelein 1214	mir nur mein Herzelein 1214
Gesangbuch1778_3_000586	uns dir ꝛ unbefleckt 810	uns dir unbefleckt 810
Gesangbuch1778_3_000587	Bewahre dein Haus und 1342	Bewahre dein Haus und 1342
Gesangbuch1778_3_000588	deine kleine Zahl 1046	deine kleine Zahl 1046
Gesangbuch1778_3_000589	meine Seel, o mein 1649	meine Seele, o mein 1649
Gesangbuch1778_3_000590	fie in deiner ꝛ Liebe 1479	sie in deiner Liebe 1479
Gesangbuch1778_3_000591	Beweif' dein' Macht, Herr 1007	Beweis deine Macht, Herr 1007
Gesangbuch1778_3_000592	es nun mit Freuden 1033	es nun mit Freuden 1033
Gesangbuch1778_3_000593	Bewohn mich ganz, dein 299	Bewohn mich ganz, dein 299
Gesangbuch1778_3_000594	Bey aller Arbeit und 1525	Bei aller Arbeit und 1525
Gesangbuch1778_3_000595	aller Schmach und Unruh 1017	aller Schmach und Unruh 1017
Gesangbuch1778_3_000596	dem frohen Liebl. Gefänge 618	dem frohen lieblichen Gesänge 618
Gesangbuch1778_3_000597	dem Genuß der Gnade 1033	dem Genuss der Gnade 1033
Gesangbuch1778_3_000598	dem Genuffe läßt sichs 1105	dem Genusse lässt sichs 1105
Gesangbuch1778_3_000599	diefem Grunde will ich 366	diesem Grunde will ich 366
Gesangbuch1778_3_000600	diefem ihrem Arbeitsfleiß 1385	diesem ihrem Arbeitsfleiß 1385
Gesangbuch1778_3_000601	dir gilt nichts dann Gnad 331	dir gilt nichts dann Gnade 331
Gesangbuch1778_3_000602	dir, Jefu, will ich bleiben 1730	dir, Jesu, will ich bleiben 1730
Gesangbuch1778_3_000603	dir ift gar kein Unterfcheid 612	dir ist gar kein Unterschied 612
Gesangbuch1778_3_000604	dir ift kluger Rath die 228	dir ist kluger Rat die 228
Gesangbuch1778_3_000605	dir ift mir fo wohl 360	dir ist mir so wohl 360
Gesangbuch1778_3_000606	Jefu Wundenfcheine 1474	Jesu Wundenscheine 1474
Gesangbuch1778_3_000607	ihm im Garten bin ich 115	ihm im Garten bin ich 115
Gesangbuch1778_3_000608	unvermeidl. ꝛ Schmerze 1338	unvermeidlichem Schmerze 1338

ID

Gesangbuch1778_3_000609
 Gesangbuch1778_3_000610
 Gesangbuch1778_3_000611
 Gesangbuch1778_3_000612
 Gesangbuch1778_3_000613
 Gesangbuch1778_3_000614
 Gesangbuch1778_3_000615
 Gesangbuch1778_3_000616
 Gesangbuch1778_3_000617
 Gesangbuch1778_3_000618
 Gesangbuch1778_3_000619
 Gesangbuch1778_3_000620
 Gesangbuch1778_3_000621
 Gesangbuch1778_3_000622
 Gesangbuch1778_3_000623
 Gesangbuch1778_3_000624
 Gesangbuch1778_3_000625
 Gesangbuch1778_3_000626
 Gesangbuch1778_3_000627
 Gesangbuch1778_3_000628
 Gesangbuch1778_3_000629
 Gesangbuch1778_3_000630
 Gesangbuch1778_3_000631
 Gesangbuch1778_3_000632
 Gesangbuch1778_3_000633
 Gesangbuch1778_3_000634
 Gesangbuch1778_3_000635
 Gesangbuch1778_3_000636
 Gesangbuch1778_3_000637
 Gesangbuch1778_3_000638
 Gesangbuch1778_3_000639
 Gesangbuch1778_3_000640
 Gesangbuch1778_3_000641
 Gesangbuch1778_3_000642
 Gesangbuch1778_3_000643
 Gesangbuch1778_3_000644
 Gesangbuch1778_3_000645
 Gesangbuch1778_3_000646

Diplomatische Transkription

Beym Blick auf feinen blutg. 568
 Zeugniß rühr die Lippen 1347
 Bey'n Jungfernochören 1595
 Bienlein hör ich fingen 176
 Bild jede Stund mir als die 1651
 Bin ein Fürfpfecher in Noth 33
 ich ein fündigs Menfchenk. 357
 ich gleich nicht Marie 206
 ich gleich fo arm u. fchnöde 623
 ich krank, u. ift kein Mann 276
 ich nackend, arm und blos 276
 Bind uns vefter an dein Joch 548
 zufammen Herz und Herz 711
 Binde mich mit Herz u. Sinn 800
 Bis alle Glieder der Gemein 1737
 Bis an der Thöre Seligkeit 1318
 ans Ende unfrer Tage 867
 dahin gläube ich 600
 dahin ift das die Natur 1717
 daß der Blick, der Tag und 175
 daß ich einft die blutge 599
 daß ich heimgeh, und 443
 deine Braut vollendt 290
 deine ganze erk. Schaar 1197
 dereinfnt mein Stündlein 640
 die kurzen Lebensftunden 876
 die Stunde komt herbey 1128
 du wirft als Bräutigam 480
 einmal die Schaar beyfam. 480
 endlich alles was befchw. 1679
 er, der treue gute Hirt 784
 ich der Unruh überhoben 1525
 ich ihn dort umfalle 173
 ich mich deiner fichtbar 606
 ich zu einer guten Zeit 1147

Bis

Register.

Normalisierter Text

Beim Blick auf seinen blutg. 568
 Zeugnis rühr die Lippen 1347
 Bei den Jungfernochören 1595
 Bienlein hör ich singen 176
 Bilde jede Stunde mir als die 1651
 Bin ein Fürsprecher in Not 33
 ich ein sündiges Menschenk. 357
 ich gleich nicht Marie 206
 ich gleich so arm und schnöde 623
 ich krank, und ist kein Mann 276
 ich nackend, arm und bloß 276
 Bind uns fester an dein Joch 548
 zusammen Herz und Herz 711
 Binde mich mit Herz und Sinn 800
 Bis alle Glieder der Gemeinde 1737

Bis

Register.

<pb n="849a" src="849.jpg" />

Bis an der Tore Seligkeit 1318

ans Ende unserer Tage 867
 dahin glaube ich 600
 dahin ist das die Natur 1717
 dass der Blick, der Tag und 175
 dass ich einst die blutige 599
 dass ich heimgehe, und 443
 deine Braut vollendet 290
 deine ganze erk. Schar 1197
 dereinst mein Stündlein 640
 die kurzen Lebensstunden 876
 die Stunde kommt herbei 1128
 du wirst als Bräutigam 480
 einmal die Schar beisam. 480
 endlich alles was beschw. 1679
 er, der treue gute Hirt 784
 ich der Unruh überhoben 1525
 ich ihn dort umfasse 173
 ich mich deiner sichtbar 606
 ich zu einer guten Zeit 1147

ID

Gesangbuch1778_3_000647
 Gesangbuch1778_3_000648
 Gesangbuch1778_3_000649
 Gesangbuch1778_3_000650
 Gesangbuch1778_3_000651
 Gesangbuch1778_3_000652
 Gesangbuch1778_3_000653
 Gesangbuch1778_3_000654
 Gesangbuch1778_3_000655
 Gesangbuch1778_3_000656
 Gesangbuch1778_3_000657
 Gesangbuch1778_3_000658
 Gesangbuch1778_3_000659
 Gesangbuch1778_3_000660
 Gesangbuch1778_3_000661
 Gesangbuch1778_3_000662
 Gesangbuch1778_3_000663
 Gesangbuch1778_3_000664
 Gesangbuch1778_3_000665
 Gesangbuch1778_3_000666
 Gesangbuch1778_3_000667
 Gesangbuch1778_3_000668
 Gesangbuch1778_3_000669
 Gesangbuch1778_3_000670
 Gesangbuch1778_3_000671
 Gesangbuch1778_3_000672
 Gesangbuch1778_3_000673
 Gesangbuch1778_3_000674
 Gesangbuch1778_3_000675
 Gesangbuch1778_3_000676
 Gesangbuch1778_3_000677
 Gesangbuch1778_3_000678
 Gesangbuch1778_3_000679
 Gesangbuch1778_3_000680
 Gesangbuch1778_3_000681
 Gesangbuch1778_3_000682
 Gesangbuch1778_3_000683
 Gesangbuch1778_3_000684

Diplomatische Transkription

in das Meer der Ewigkeit 949
 mir Herz und Auge bricht 1707
 unfer Stündlein kommt 1685
 willkommen, du edler Gaft 54
 wir den Heiland fehen 994
 wir Jefum fehen 1059
 mir fingen mit Got. Heer 1068
 wir, wenn du wieder 1713
 Bift du es nicht, Jmmanuel! 1625
 Bitt ihn, und fprich: mein 353
 Blaffe, aber rothgefr. Leiche 178
 Lippen Jefu, 1713
 Bleib bey Jefu, meine Seele 526
 bey uns, wenns will Ab. 1551
 beym Wundenfchein 982
 daheim in feiner Schul 1088
 doch allezeit mein Licht 1501
 du uns all unfre ꝛ Zeit 602
 Jefus, ach bleib 441
 in deiner kleinen Kraft 1039
 mir, o Lamm! bleib immer 628
 nur bey ihm, feinem Blut 999
 Bleibe angebunden 1566
 ewig fizen an den 1059
 <pb n="849b" src="849.jpg" />
 Bleibe unverwandt uns im 548
 Bleibet doch beftändig treu 1050
 Bleibt unverrückt bey dem 1381
 Blick in Gnaden auf uns 1215
 fo lieblich auf mich her 168
 Blicke auf das Heer der 1425
 her auf deine Schaar 1478
 meine Seele an 329
 Bloß auf dich, dein Blut 1264
 Blutbräutigam, dein Hohn 177
 Blute, o Lämmlein, auf unfern 650
 Blutige Leiden meines Eingen 169
 Wunden Jefu! 657

Normalisierter Text

in das Meer der Ewigkeit 949
 mir Herz und Auge bricht 1707
 unser Stündlein kommt 1685
 willkommen, du edler Gast 54
 wir den Heiland sehen 994
 wir Jesus sehen 1059
 mir singen mit Gott. Heer 1068
 wir, wenn du wieder 1713
 Bist du es nicht, Immanuel! 1625
 Bitte ihn, und sprich: mein 353
 Blasse, aber rotgestr. Leiche 178
 Lippen Jesu, 1713
 Bleib bei Jesu, meine Seele 526
 bei uns, wenn es will Ab. 1551
 beim Wundenschein 982
 daheim in seiner Schule 1088
 doch allezeit mein Licht 1501
 du uns all unsere Zeit 602
 Jesus, ach bleib 441
 in deiner kleinen Kraft 1039
 mir, o Lamm! bleib immer 628
 nur bei ihm, seinem Blut 999
 Bleibe angebunden 1566
 ewig sitzen an den 1059
 <pb n="849b" src="849.jpg" />
 Bleibe unverwandt uns im 548
 Bleibet doch beständig treu 1050
 Bleibt unverrückt bei dem 1381
 Blick in Gnaden auf uns 1215
 so lieblich auf mich her 168
 Blicke auf das Heer der 1425
 her auf deine Schar 1478
 meine Seele an 329
 Bloß auf dich, dein Blut 1264
 Blutbräutigam, dein Hohn 177
 Blute, o Lämmlein, auf unsern 650
 Blutige Leiden meines Eingen 169
 Wunden Jesu! 657

ID

Gesangbuch1778_3_000685
 Gesangbuch1778_3_000686
 Gesangbuch1778_3_000687
 Gesangbuch1778_3_000688
 Gesangbuch1778_3_000689
 Gesangbuch1778_3_000690
 Gesangbuch1778_3_000691
 Gesangbuch1778_3_000692
 Gesangbuch1778_3_000693
 Gesangbuch1778_3_000694
 Gesangbuch1778_3_000695
 Gesangbuch1778_3_000696
 Gesangbuch1778_3_000697
 Gesangbuch1778_3_000698
 Gesangbuch1778_3_000699
 Gesangbuch1778_3_000700
 Gesangbuch1778_3_000701
 Gesangbuch1778_3_000702
 Gesangbuch1778_3_000703
 Gesangbuch1778_3_000704
 Gesangbuch1778_3_000705
 Gesangbuch1778_3_000706
 Gesangbuch1778_3_000707
 Gesangbuch1778_3_000708
 Gesangbuch1778_3_000709
 Gesangbuch1778_3_000710
 Gesangbuch1778_3_000711
 Gesangbuch1778_3_000712
 Gesangbuch1778_3_000713
 Gesangbuch1778_3_000714
 Gesangbuch1778_3_000715
 Gesangbuch1778_3_000716
 Gesangbuch1778_3_000717
 Gesangbuch1778_3_000718
 Gesangbuch1778_3_000719
 Gesangbuch1778_3_000720
 Gesangbuch1778_3_000721
 Gesangbuch1778_3_000722

Diplomatische Transkription

Wunden, in dem Leben 98
 Blutger Schmerzensmann 1569
 Blutiger Bräutigam, nimm 1277
 Jmmanuel! 1164
 Verföhner! der 576
 Verföhner! fchenke 1635
 Blutigs Lam! dein Kreuzesft. 592
 Bräutigam der Gemeinen 1468
 der jungfräul'ch. Herz. 1264
 Bräutigam, das Werk ift 803
 deiner erlöf. Seelen 1277
 Breit aus die Flügel beide 1587
 Brich durch mein angef. Herz 795
 herfür, Zion, brich 958
 immer mehr hervor 938
 Bring deine Verheißung 1415
 uns völlig in die Schr. 838
 uns von Grad zu Grad 610
 Bringt Ehr und Ruhm, zu 895
 her dem Herrn Lob 1615
 ihm dafür Lob, Preis 1233
 Brüderkirchlein! höre 970
 Brunquell aller Seligkeiten 513
 Bruft voll Todesmühen 172
 Bundeslamm! manch armes 1424
 Chrifft, der du bifft der helle 1572
 Chrifft fuhr gen Himmel 218
 Chrifft ift erftanden 182
 lag in Todesbanden 185
 unfer Herr zum Jordan 1113
 <pb n="850a" src="850.jpg" />
 Chrifte, der du bifft Tag und 1559
 du Beyftand 1008
 du Lamm Gottes! dein 139
 du Lamm Gottes! deine 1312
 du Lamm Gottes! der du 106

Chri-

Register.

Normalisierter Text

Wunden, in dem Leben 98
 Blutiger Schmerzensmann 1569
 Blutiger Bräutigam, nimm 1277
 Immanuel! 1164
 Versöhner! der 576
 Versöhner! schenke 1635
 Blutiges Lamm! dein Kreuzesst. 592
 Bräutigam der Gemeinden 1468
 der jungfräulichen Herz. 1264
 Bräutigam, das Werk ist 803
 deiner erlösten Seelen 1277
 Breit aus die Flügel beide 1587
 Brich durch mein angef. Herz 795
 herfür, Zion, brich 958
 immer mehr hervor 938
 Bring deine Verheißung 1415
 uns völlig in die Schr. 838
 uns von Grad zu Grad 610
 Bringt Ehre und Ruhm, zu 895
 her dem Herrn Lob 1615
 ihm dafür Lob, Preis 1233
 Brüderkirchlein! höre 970
 Brunquell aller Seligkeiten 513
 Brust voll Todesmühen 172
 Bundeslamm! manch armes 1424
 Christ, der du bist der helle 1572
 Christ fuhr gen Himmel 218
 Christ ist erstanden 182
 lag in Todesbanden 185
 unser Herr zum Jordan 1113
 <pb n="850a" src="850.jpg" />
 Christe, der du bist Tag und 1559
 du Beistand 1008
 du Lamm Gottes! dein 139
 du Lamm Gottes! deine 1312
 du Lamm Gottes! der du 106

Chri-

Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000723	du Lamm Gottes ꝛ gib 585	du Lamm Gottes gib 585
Gesangbuch1778_3_000724	Gottes Sohn! 250	Gottes Sohn! 250
Gesangbuch1778_3_000725	meines Herzens Luft 1455	meines Herzens Lust 1455
Gesangbuch1778_3_000726	wahres Seelenlicht 1501	wahres Seelenlicht 1501
Gesangbuch1778_3_000727	Chriften find ein göttlich 491	Christen sind ein göttlich 491
Gesangbuch1778_3_000728	find nicht auf der Welt 534	sind nicht auf der Welt 534
Gesangbuch1778_3_000729	Chrifti Blut und Gerecht das 399	Christi Blut und Gerechtigkeit das 399
Gesangbuch1778_3_000730	Blut und Gerecht. fey 1080	Blut und Gerechtigkeit sei 1080
Gesangbuch1778_3_000731	Kraft ift dauerhaft 724	Kraft ist dauerhaft 724
Gesangbuch1778_3_000732	Schäflein, ichlaf im 884	Schäflein, schlaf im 884
Gesangbuch1778_3_000733	Sünder, Gnadenkinder 1035	Sünder, Gnadenkinder 1035
Gesangbuch1778_3_000734	Unſchuld ift mein Ruhm 874	Unschuld ist mein Ruhm 874
Gesangbuch1778_3_000735	Chriftum wir follen loben ſchon 55	Christum wir sollen loben schon 55
Gesangbuch1778_3_000736	Chriftus aber nahm unfre 344	Christus aber nahm unsere 344
Gesangbuch1778_3_000737	der ift mein Leben 1698	der ist mein Leben 1698
Gesangbuch1778_3_000738	der lebendge Gott 515	der lebendige Gott 515
Gesangbuch1778_3_000739	der uns felig macht 117	der uns selig macht 117
Gesangbuch1778_3_000740	der wahre Gottessohn 94	der wahre Gottessohn 94
Gesangbuch1778_3_000741	ift auf Erd erfchienen 48	ist auf Erde erschienen 48
Gesangbuch1778_3_000742	ift erfanden 188	ist erstanden 188
Gesangbuch1778_3_000743	ift für mich geforben 1740	ist für mich gestorben 1740
Gesangbuch1778_3_000744	fey unfer Geleitsmann 1550	sei unser Geleitsmann 1550
Gesangbuch1778_3_000745	unfer Haupt und König 284	unser Haupt und König 284
Gesangbuch1778_3_000746	unfer Heiland ſizt 218	unser Heiland sitzt 218
Gesangbuch1778_3_000747	wifchet ab all eure 1742	wischet ab all eure 1742
Gesangbuch1778_3_000748	Da aber kam die rechte Zeit 38	Da aber kam die rechte Zeit 38
Gesangbuch1778_3_000749	Da bekömt man fo 395	Da bekommt man so 395
Gesangbuch1778_3_000750	Da bet ich an im Staub vor 1057	Da bete ich an im Staub vor 1057
Gesangbuch1778_3_000751	bin ich nun bey meinem 171	bin ich nun bei meinem 171
Gesangbuch1778_3_000752	bitt ich dich nur allezeit 1368	bitte ich dich nur allezeit 1368
Gesangbuch1778_3_000753	bleibt mein Auge mir nicht 165	bleibt mein Auge mir nicht 165
Gesangbuch1778_3_000754	danket alles Gott, mit 364	danket alles Gott, mit 364
Gesangbuch1778_3_000755	der Herr Chrift zu Tifche 107	der Herr Christ zu Tische 107
Gesangbuch1778_3_000756	der Tag fein Ende nahm 117	der Tag sein Ende nahm 117
Gesangbuch1778_3_000757	du ihn wieder auferweckt 274	du ihn wieder auferweckt 274
Gesangbuch1778_3_000758	du uns nun, du guter Hirt 1046	du uns nun, du guter Hirt 1046
Gesangbuch1778_3_000759	er die Schäflein felbft 1205	er die Schäflein selbst 1205
Gesangbuch1778_3_000760	fall ich auf mein Angeficht 836	falle ich auf mein Angesicht 836

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000761	<pb n="850b" src="850.jpg" />	<pb n="850b" src="850.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000762	Da fall ich vor ihm nieder 171	Da falle ich vor ihm nieder 171
Gesangbuch1778_3_000763	findeft du das Lebensbrod 78	findest du das Lebensbrot 78
Gesangbuch1778_3_000764	fleußt der Fried aus Chrifiti 706	fließt der Friede aus Christi 706
Gesangbuch1778_3_000765	fragt man nicht nach Ehrb. 1494	fragt man nicht nach Ehrb. 1494
Gesangbuch1778_3_000766	geht er dann und trägt 165	geht er dann und trägt 165
Gesangbuch1778_3_000767	geht es uns gut 1440	geht es uns gut 1440
Gesangbuch1778_3_000768	gehts gut, das macht 724	geht es gut, das macht 724
Gesangbuch1778_3_000769	gefchahe mir, wie ich gebet. 370	geschah mir, wie ich gebet. 370
Gesangbuch1778_3_000770	gibts manch unausfprechl. 1361	gibt es manch unaussprechliches. 1361
Gesangbuch1778_3_000771	Gott feinen tr. Knechten 905	Gott seinen treuen Knechten 905
Gesangbuch1778_3_000772	Gottes Lamm am Kreuze 154	Gottes Lamm am Kreuze 154
Gesangbuch1778_3_000773	greift er zu; und in der 369	greift er zu; und in der 369
Gesangbuch1778_3_000774	gürten fich die Mägde 1270	gürten sich die Mägde 1270
Gesangbuch1778_3_000775	hab ich alles was ich will 1679	habe ich alles was ich will 1679
Gesangbuch1778_3_000776	hab und nehm ich mir s Zeit 170	habe und nehme ich mir Zeit 170
Gesangbuch1778_3_000777	haft du liebr. mich gezogen 371	hast du lieber mich gezogen 371
Gesangbuch1778_3_000778	haft du uns, du gutes 829	hast du uns, du gutes 829
Gesangbuch1778_3_000779	hat ein Paulus Luft zu 1660	hat ein Paulus Lust zu 1660
Gesangbuch1778_3_000780	hatt' er all's beyflammen 208	hatte er alles beisammen 208
Gesangbuch1778_3_000781	höret nun und merket recht 88	höret nun und merket recht 88
Gesangbuch1778_3_000782	hört und fah und fühlt er 208	hörte und sah und fühlte er 208
Gesangbuch1778_3_000783	jammert' Gott in Ewigkeit 30	jammerte Gott in Ewigkeit 30
Gesangbuch1778_3_000784	ich noch nicht geboren war 72	ich noch nicht geboren war 72
Gesangbuch1778_3_000785	Jefus an dem Kreuze ftund 137	Jesus an dem Kreuze stand 137
Gesangbuch1778_3_000786	ift das Herz, da ift die Hand 783	ist das Herz, da ist die Hand 783
Gesangbuch1778_3_000787	ift dein Gefinde 1078	ist dein Gesinde 1078
Gesangbuch1778_3_000788	ift der edle Gottessohn 1717	ist der edle Gottessohn 1717
Gesangbuch1778_3_000789	ift die Arbeit ohne Müh 1524	ist die Arbeit ohne Müh 1524
Gesangbuch1778_3_000790	ift die Hand; ach wärs 752	ist die Hand; ach wäre es 752
Gesangbuch1778_3_000791	ift die Hand, Herr, hilfs 963	ist die Hand, Herr, hilf es 963
Gesangbuch1778_3_000792	ift ein Häuflein Seelen 1421	ist ein Häuflein Seelen 1421
Gesangbuch1778_3_000793	ift gefund an Leib u. Seel 1089	ist gesund an Leib und Seele 1089
Gesangbuch1778_3_000794	ift Leib u. Sinn u. Muth 702	ist Leib und Sinn und Mut 702
Gesangbuch1778_3_000795	ift man vor Verlangen 1134	ist man vor Verlangen 1134
Gesangbuch1778_3_000796	ift mein Herz und meine 422	ist mein Herz und meine 422
Gesangbuch1778_3_000797	ift mein Theil und Erbe 901	ist mein Teil und Erbe 901
Gesangbuch1778_3_000798	ift wol nichts zu lagen 1357	ist wohl nichts zu sagen 1357

ID

Gesangbuch1778_3_000799
 Gesangbuch1778_3_000800
 Gesangbuch1778_3_000801
 Gesangbuch1778_3_000802
 Gesangbuch1778_3_000803
 Gesangbuch1778_3_000804
 Gesangbuch1778_3_000805
 Gesangbuch1778_3_000806
 Gesangbuch1778_3_000807
 Gesangbuch1778_3_000808
 Gesangbuch1778_3_000809
 Gesangbuch1778_3_000810
 Gesangbuch1778_3_000811
 Gesangbuch1778_3_000812
 Gesangbuch1778_3_000813
 Gesangbuch1778_3_000814
 Gesangbuch1778_3_000815
 Gesangbuch1778_3_000816
 Gesangbuch1778_3_000817
 Gesangbuch1778_3_000818
 Gesangbuch1778_3_000819
 Gesangbuch1778_3_000820
 Gesangbuch1778_3_000821
 Gesangbuch1778_3_000822
 Gesangbuch1778_3_000823
 Gesangbuch1778_3_000824
 Gesangbuch1778_3_000825
 Gesangbuch1778_3_000826
 Gesangbuch1778_3_000827
 Gesangbuch1778_3_000828
 Gesangbuch1778_3_000829
 Gesangbuch1778_3_000830
 Gesangbuch1778_3_000831
 Gesangbuch1778_3_000832
 Gesangbuch1778_3_000833
 Gesangbuch1778_3_000834
 Gesangbuch1778_3_000835
 Gesangbuch1778_3_000836

Diplomatische Transkription

ifts Vaters Herz gefchäftig 480
 kamft du, theurer Schmerz. 379
 krig ich einen Kinderfinn 836
 lacht mein Herze 1403
 lauft dann Herz u. Mund 574
 liebfter Heiland, führteft 1095
 liegt des Teufels Macht 434
 <pb n="851a" src="851.jpg" />
 Da machen fih hin die 941
 macht' ich keinen Difputat 399
 man hat zur Vefperzeit 117
 nehmt den Friedenskuß 1189
 ruft der frohe Hauf 1743
 ruhn wir aus von allen 1445
 fhicket Chriftus feines 706
 fhließen fih die Sinnen 490
 feh ich, daß ich Armer 167
 fehet, wie felig wir haben 712
 fey dann auch mein Leib 1515
 fie ihn von den Banden 208
 fie famt andern diefe Ding 181
 find deine Kinder 1225
 find die Altar', die 941
 find wir, o Jmmanuel 829
 fingt der Vater Abraham 399
 fizet fie, die Fürftenreih 1747
 fprach die Liebe: fieh da 40
 ftirbt fie hin, die Fluchnatur 810
 tratft du herfür 397
 wäicht uns Jefu th. Blut 1114
 weint das Sünderherz nach 452
 werden alle Heiligen fih 399
 werden wir ihn fehen 994
 wird die trübe Zeit 1743
 wird gelehret die geiftliche 941
 wird Leib u. Seel genefen 1647

Da

Register.

Normalisierter Text

ist es Vaters Herz geschäftig 480
 kamst du, teurer Schmerz. 379
 kriege ich einen Kindersinn 836
 lacht mein Herze 1403
 läuft dann Herz und Mund 574
 liebster Heiland, führtest 1095
 liegt des Teufels Macht 434
 <pb n="851a" src="851.jpg" />
 Da machen sich hin die 941
 machte ich keinen Disputat 399
 man hat zur Vesperzeit 117
 nehmt den Friedenskuss 1189
 ruft der frohe Haufen 1743
 ruhen wir aus von allen 1445
 schicket Christus seines 706
 schließen sich die Sinnen 490
 sehe ich, dass ich Armer 167
 sehet, wie selig wir haben 712
 sei dann auch mein Leib 1515
 sie ihn von den Banden 208
 sie samt anderen diese Dinge 181
 sind deine Kinder 1225
 sind die Altäre, die 941
 sind wir, o Immanuel 829
 singt der Vater Abraham 399
 sitzt sie, die Fürstenreih 1747
 sprach die Liebe: sieh da 40
 stirbt sie hin, die Fluchnatur 810
 tratest du herfür 397
 wäscht uns Jesu teures Blut 1114
 weint das Sünderherz nach 452
 werden alle Heiligen sich 399
 werden wir ihn sehen 994
 wird die trübe Zeit 1743
 wird gelehrt die geistliche 941
 wird Leib und Seele genesen 1647

Da

Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000837	wirft du felbft mit ftarker 1685	wirst du selbst mit starker 1685
Gesangbuch1778_3_000838	wo dein Bußkampfsblut 1082	wo dein Bußkampfsblut 1082
Gesangbuch1778_3_000839	wo man wahre Liebe 719	wo man wahre Liebe 719
Gesangbuch1778_3_000840	wohnt der Geift der heilig. 1368	wohnt der Geist der heiligen. 1368
Gesangbuch1778_3_000841	wolln wir beyfamen feyn 1746	wollen wir beisammen sein 1746
Gesangbuch1778_3_000842	wund er fich mit Wehklag. 344	wund er sich mit Wehklag. 344
Gesangbuch1778_3_000843	Dabey behaupt ich dis 1402	Dabei behauptete ich dies 1402
Gesangbuch1778_3_000844	bleibs, wenn du mich 467	bleibt es, wenn du mich 467
Gesangbuch1778_3_000845	bleibts; die Zunge tr. 592	bleibt es; die Zunge tr. 592
Gesangbuch1778_3_000846	ich bleib, was Gut und 1331	ich bleibe, was Gut und 1331
Gesangbuch1778_3_000847	vergönne ihr zu allen 1479	vergönne ihr zu allen 1479
Gesangbuch1778_3_000848	Dadurch muß an jedwedem 1360	Dadurch muss an jedwedem 1360
Gesangbuch1778_3_000849	richt't er auf feine Gem. 93	richtet er auf seine Gem. 93
Gesangbuch1778_3_000850	Dafür danke ich ehrerbietiglich 638	Dafür danke ich ehrerbietiglich 638
Gesangbuch1778_3_000851	danken inniglich 728	danken inniglich 728
Gesangbuch1778_3_000852	ich dir aus Herzensgr. 1520	ich dir aus Herzensgr. 1520
Gesangbuch1778_3_000853	<pb n="851b" src="851.jpg" />	<pb n="851b" src="851.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000854	Dafür will ich izt hier, und 9	Dafür will ich jetzt hier, und 9
Gesangbuch1778_3_000855	Daher haben wir Friede 29	Daher haben wir Friede 29
Gesangbuch1778_3_000856	Dahin eilet unfre Liebe 284	Dahin eilet unsere Liebe 284
Gesangbuch1778_3_000857	fehn ich mich, 941	sehne ich mich, 941
Gesangbuch1778_3_000858	Damit der Bau bald fertig 1372	Damit der Bau bald fertig 1372
Gesangbuch1778_3_000859	der böfe Feind kein Theil 1585	der böse Feind kein Teil 1585
Gesangbuch1778_3_000860	der felge Zeugenbund 1080	der selige Zeugenbund 1080
Gesangbuch1778_3_000861	die hier verbund. Schaar 1080	die hier verbund. Schar 1080
Gesangbuch1778_3_000862	er unfreer fich erfreu 1252	er unserer sich erfreue 1252
Gesangbuch1778_3_000863	geht die Seele über 395	geht die Seele über 395
Gesangbuch1778_3_000864	ich nur mit Wort u. That 893	ich nur mit Wort und Tat 893
Gesangbuch1778_3_000865	was wir beginnen 1298	was wir beginnen 1298
Gesangbuch1778_3_000866	wir allhier dir leben 804	wir allhier dir leben 804
Gesangbuch1778_3_000867	wir leben feliglich 1532	wir leben seliglich 1532
Gesangbuch1778_3_000868	wir überall dein Lob 1338	wir überall dein Lob 1338
Gesangbuch1778_3_000869	wir uns erlaben 1199	wir uns erlaben 1199
Gesangbuch1778_3_000870	wir wandeln in dein. Licht 495	wir wandeln in dein. Licht 495
Gesangbuch1778_3_000871	Dank fey dafür dem lieben 1308	Dank sei dafür dem lieben 1308
Gesangbuch1778_3_000872	fey dem Blute, das nun 1329	sei dem Blute, das nun 1329
Gesangbuch1778_3_000873	fey dir, du gefchl. Lamm 392	sei dir, du geschl. Lamm 392
Gesangbuch1778_3_000874	fey dir, du Gotteslamm 792	sei dir, du Gotteslamm 792

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000875	fey dir Herr für den 310	sei dir Herr für den 310
Gesangbuch1778_3_000876	fey dir, o Lämmelein 1468	sei dir, o Lämmlein 1468
Gesangbuch1778_3_000877	fey dir, theures Gotteslam̄ 599	sei dir, teures Gotteslamm 599
Gesangbuch1778_3_000878	fey Gott in der Höhe 1511	sei Gott in der Höhe 1511
Gesangbuch1778_3_000879	fey Jefu Huld, welche 565	sei Jesu Huld, welche 565
Gesangbuch1778_3_000880	fey unferm Hirten 1348	sei unserm Hirten 1348
Gesangbuch1778_3_000881	Weisheit, Stärk und 710	Weisheit, Stärke und 710
Gesangbuch1778_3_000882	Danket dem Herren, denn 1547	Danket dem Herren, denn 1547
Gesangbuch1778_3_000883	feinem groffen Namen 961	seinem großen Namen 961
Gesangbuch1778_3_000884	Dankt dem Herrn, ihr 1323	Dankt dem Herrn, ihr 1323
Gesangbuch1778_3_000885	ihm mit Mund und 444	ihm mit Mund und 444
Gesangbuch1778_3_000886	Dann darf man fie nicht 848	Dann darf man sie nicht 848
Gesangbuch1778_3_000887	gehet er von Ort zu Ort 1086	geht er von Ort zu Ort 1086
Gesangbuch1778_3_000888	geht man immer um mit 1384	geht man immer um mit 1384
Gesangbuch1778_3_000889	ift das Alte völlig hin 1735	ist das Alte völlig hin 1735
Gesangbuch1778_3_000890	kan ihr Geift, Seel und 1257	kann ihr Geist, Seele und 1257
Gesangbuch1778_3_000891	liegt das Täublein in 1679	liegt das Täublein in 1679
Gesangbuch1778_3_000892	schätzt man sichs für 1243	schätzt man sichs für 1243
Gesangbuch1778_3_000893	schmeckt des Himels ꝛ Kost 508	schmeckt des Himmels Kost 508
Gesangbuch1778_3_000894	weiß man nichts als Gnad 478	weiß man nichts als Gnade 478
Gesangbuch1778_3_000895	werden alle, die in der 1674	werden alle, die in der 1674
Gesangbuch1778_3_000896	werden Herzen begierig 1330	werden Herzen begierig 1330
Gesangbuch1778_3_000897	will ich dich recht genieffen 667	will ich dich recht genießen 667
Gesangbuch1778_3_000898		
Gesangbuch1778_3_000899	<pb n="852a" src="852.jpg" />	<pb n="852a" src="852.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000900		
Gesangbuch1778_3_000901	Dann wird der harte Sinn 508	Dann wird der harte Sinn 508
Gesangbuch1778_3_000902	wird der Tag ꝛ freudenr. 215	wird der Tag freudenr. 215
Gesangbuch1778_3_000903	wird der Wunden Schein 644	wird der Wunden Schein 644
Gesangbuch1778_3_000904	wird eben diefe Haut 1691	wird eben diese Haut 1691
Gesangbuch1778_3_000905	wird Lob und Dank, Herr 733	wird Lob und Dank, Herr 733
Gesangbuch1778_3_000906	wirds euch eine Freude 1237	wird es euch eine Freude 1237
Gesangbuch1778_3_000907	zeugt des heiligen Geilttes 481	zeugt des heiligen Geistes 481
Gesangbuch1778_3_000908	zeugt man auch von feinem 725	zeugt man auch von seinem 725
Gesangbuch1778_3_000909	Daran gedenke, du liebe 1394	Daran gedenke, du liebe 1394
Gesangbuch1778_3_000910	ich keinen Zweifel trag, 389	ich keinen Zweifel trage, 389
Gesangbuch1778_3_000911	Darauf ganz alleine will ich 1731	Darauf ganz alleine will ich 1731
Gesangbuch1778_3_000912	fo fprech ich Amen 1522	so spreche ich Amen 1522

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000913	ward er nackt und blos 117	wurde er nackt und bloß 117
Gesangbuch1778_3_000914	Darein will ich mich gläubig 366	Darein will ich mich gläubig 366
Gesangbuch1778_3_000915	Darf nun mein armes Herz 177	Darf nun mein armes Herz 177
Gesangbuch1778_3_000916	Darinn ich bleib, ob hie der 355	Darin ich bleibe, ob hier der 355
Gesangbuch1778_3_000917	Darinnen fteht mit deinem 743	Darinnen steht mit deinem 743
Gesangbuch1778_3_000918	Darüber jauchzen diefe heiligen 396	Darüber jauchzen diese heiligen 396
Gesangbuch1778_3_000919	Darum allein auf dich 332	Darum allein auf dich 332
Gesangbuch1778_3_000920	auf Gott will hoffen ich 331	auf Gott will hoffen ich 331
Gesangbuch1778_3_000921	bleib, o Haupt, am Leib 1069	bleib, o Haupt, am Leib 1069
Gesangbuch1778_3_000922	dankt dir die Gemein 314	dankt dir die Gemeinde 314
Gesangbuch1778_3_000923	du Gott der Gnaden 339	du Gott der Gnaden 339
Gesangbuch1778_3_000924	du, o Herze ohne gleichen 166	du, o Herze ohnegleichen 166
Gesangbuch1778_3_000925	eilen wir zu dir 1119	eilen wir zu dir 1119
Gesangbuch1778_3_000926	o Jefu, fteh mir bey 1699	o Jesu, steh mir bei 1699
Gesangbuch1778_3_000927	o ihr Gotteslichter 1599	o ihr Gotteslichter 1599
Gesangbuch1778_3_000928	ob ich fchon dulde 903	ob ich schon dulde 903
Gesangbuch1778_3_000929	fo geben wir dir die Hand 306	so geben wir dir die Hand 306
Gesangbuch1778_3_000930	fo hab ich guten Muth 70	so habe ich guten Mut 70
Gesangbuch1778_3_000931	fo offenbare dich 477	so offenbare dich 477
Gesangbuch1778_3_000932	fo ftehn wir zu diefer 1390	so stehen wir zu dieser 1390
Gesangbuch1778_3_000933	fpricht Gott: ich muß 1002	spricht Gott: ich muss 1002
Gesangbuch1778_3_000934	traun wir unf. Bruder 1020	trauen wir unsern Bruder 1020
Gesangbuch1778_3_000935	werfen fie fich mit uns 1733	werfen sie sich mit uns 1733
Gesangbuch1778_3_000936	wir billig loben dich 1591	wir billig loben dich 1591
Gesangbuch1778_3_000937	wirft du angebet't 578	wirst du angebetet 578
Gesangbuch1778_3_000938	wolln wir loben 28	wollen wir loben 28
Gesangbuch1778_3_000939	wolln wir font nichts 480	wollen wir sonst nichts 480
Gesangbuch1778_3_000940	Das acht ich nicht für Raub 1358	Das achte ich nicht für Raub 1358
Gesangbuch1778_3_000941	alles wollft du geben 101	alles wolltest du geben 101
Gesangbuch1778_3_000942	angenommene Fleiſch und 89	angenommene Fleisch und 89
Gesangbuch1778_3_000943	Anliegen ift eigentlich 568	Anliegen ist eigentlich 568
Gesangbuch1778_3_000944	Antliz wird bald s roth 754	Antlitz wird bald rot 754
Gesangbuch1778_3_000945	<pb n="852b" src="852.jpg" />	<pb n="852b" src="852.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000946	Das Aug allein das Waſſer 1113	Das Auge allein das Wasser 1113
Gesangbuch1778_3_000947	Auge blickt noch überwärts 226	Auge blickt noch überwärts 226
Gesangbuch1778_3_000948	Auge, das für deine 1479	Auge, das für deine 1479
Gesangbuch1778_3_000949	Auge, das kein Stäubel. 1118	Auge, das kein Stäubel. 1118
Gesangbuch1778_3_000950	Auge diefer Hütte bleib 457	Auge dieser Hütte bleib 457

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000951	aus fein'm Stamm entfr. 59	aus seinem Stamm entspr. 59
Gesangbuch1778_3_000952	Band wird vefter zugez. 1177	Band wird fester zugez. 1177
Gesangbuch1778_3_000953	bindet, das macht Brüderf. 725	bindet, das macht Brüdern. 725
Gesangbuch1778_3_000954	bisherige Verfehen 1288	bisherige Versehen 1288
Gesangbuch1778_3_000955	bitten wir in feinem Haus 1110	bitten wir in seinem Haus 1110
Gesangbuch1778_3_000956	bleibt uns täglich und 1170	bleibt uns täglich und 1170
Gesangbuch1778_3_000957	Blut, fo du für unfre 1479	Blut, so du für unsere 1479
Gesangbuch1778_3_000958	Blut, fo Jefus vergoffen 1181	Blut, so Jesus vergossen 1181
Gesangbuch1778_3_000959	blutige Verföhnungswerk 1092	blutige Versöhnungswerk 1092
Gesangbuch1778_3_000960	eigne Mühn und Kämpfen 475	eigene Mühen und Kämpfen 475
Gesangbuch1778_3_000961	eine, welches wir dabey 1445	eine, welches wir dabei 1445
Gesangbuch1778_3_000962	Einige Nothwendige, fo 692	Einige Notwendige, so 692
Gesangbuch1778_3_000963	Einige Nothwendige ift 429	Einige Notwendige ist 429
Gesangbuch1778_3_000964	Elend, das die ganze 580	Elend, das die ganze 580
Gesangbuch1778_3_000965	Elend, das mir, eh ich war 580	Elend, das mir, ehe ich war 580
Gesangbuch1778_3_000966	er bereitet denen, die ihn 1549	er bereitet denen, die ihn 1549
Gesangbuch1778_3_000967	erfreut uns überaus 1060	erfreut uns überaus 1060
Gesangbuch1778_3_000968	erpreffet heiffe Thränen 395	erpresst heiße Tränen 395
Gesangbuch1778_3_000969	erfte Blut, fo Jefus verg. 150	erste Blut, so Jesus verg. 150
Gesangbuch1778_3_000970	erfte ift Begnadigung 1249	erste ist Begnadigung 1249
Gesangbuch1778_3_000971	ewge Licht das war fein 1738	ewige Licht das war sein 1738
Gesangbuch1778_3_000972	ewge Licht geht da herein 56	ewige Licht geht da herein 56
Gesangbuch1778_3_000973	falfet dadurch ꝛ Muth 725	fasset dadurch Mut 725
Gesangbuch1778_3_000974	findt man durchgängig 652	findet man durchgängig 652
Gesangbuch1778_3_000975	Gemüth in Todesmüh 168	Gemüt in Todesmüh 168
Gesangbuch1778_3_000976	Gefichte wird dann lichte 1035	Gesichte wird dann lichte 1035
Gesangbuch1778_3_000977	Gefpräche feines blaffen 619	Gespräche seines blassen 619
Gesangbuch1778_3_000978	gib uns Vater, durch Chrifft 198	gib uns Vater, durch Christ 198
Gesangbuch1778_3_000979	gibt feiner Gotteswache 1599	gibt seiner Gotteswache 1599
Gesangbuch1778_3_000980	gibt uns einen folchen Plan 725	gibt uns einen solchen Plan 725
Gesangbuch1778_3_000981	gläube ich von Herzen 655	glaube ich von Herzen 655
Gesangbuch1778_3_000982	Glücke ift, fein eigen Herz 1561	Glücke ist, sein eigenes Herz 1561
Gesangbuch1778_3_000983	Gnad und Friede fand 281	Gnade und Friede fand 281
Gesangbuch1778_3_000984	Gotteslamm, das heilige 579	Gotteslamm, das heilige 579
Gesangbuch1778_3_000985	Gratias das lingen wir 1548	Gratias das singen wir 1548
Gesangbuch1778_3_000986	hab ich an mir wahrgenom. 422	habe ich an mir wahrgenom. 422
Gesangbuch1778_3_000987	hat alfo gefallen dir 54	hat also gefallen dir 54
Gesangbuch1778_3_000988	hat der Heiland der 306	hat der Heiland der 306

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_000989	hat die kleine Schaar 1046	hat die kleine Schar 1046
Gesangbuch1778_3_000990		
Gesangbuch1778_3_000991	<pb n="853a" src="853.jpg" />	<pb n="853a" src="853.jpg" />
Gesangbuch1778_3_000992		
Gesangbuch1778_3_000993	Das hat er alles uns gethan 56	Das hat er alles uns getan 56
Gesangbuch1778_3_000994	hat uns feliglich gerühret 1074	hat uns seliglich gerühret 1074
Gesangbuch1778_3_000995	Heil aus deinem Tod 360	Heil aus deinem Tod 360
Gesangbuch1778_3_000996	heilge unbefleckte Lamm 605	heilige unbefleckte Lamm 605
Gesangbuch1778_3_000997	heilige unfschuldge Lamm 399	heilige unschuldige Lamm 399
Gesangbuch1778_3_000998	heißt feine Probe machen 924	heißt seine Probe machen 924
Gesangbuch1778_3_000999	Herz, das lieben kan 1479	Herz, das lieben kann 1479
Gesangbuch1778_3_001000	Herz erquick, entzünde 299	Herz erquickt, entzündet 299
Gesangbuch1778_3_001001	Herz im Leibe wallt 177	Herz im Leibe wallt 177
Gesangbuch1778_3_001002	Herz im Leibe weinet 262	Herz im Leibe weinet 262
Gesangbuch1778_3_001003	Herz finkt dir zu Füffen 1107	Herz sinkt dir zu Füßen 1107
Gesangbuch1778_3_001004	Herz verehret deine 1174	Herz verehret deine 1174
Gesangbuch1778_3_001005	Herze hört den fachtften 457	Herze hört den sachtsten 457
Gesangbuch1778_3_001006	Herze lacht, indem die 1246	Herze lacht, indem die 1246
Gesangbuch1778_3_001007	Herze fehnet fich 635	Herze sehnet sich 635
Gesangbuch1778_3_001008	Herze wird mit feinem 580	Herze wird mit seinem 580
Gesangbuch1778_3_001009	Herze zittert heiliglich 477	Herze zittert heiliglich 477
Gesangbuch1778_3_001010	hilf uns nun auch predigen 399	hilf uns nun auch predigen 399
Gesangbuch1778_3_001011	Himmelbrod, die frifche 1542	Himmelbrot, die frische 1542
Gesangbuch1778_3_001012	Jefuskind fo gnadenreich 1211	Jesuskind so gnadenreich 1211
Gesangbuch1778_3_001013	ift auch unfer Heimgeleit 398	ist auch unser Heimgeleit 398
Gesangbuch1778_3_001014	ift dann auch wol wahr 1067	ist dann auch wohl wahr 1067
Gesangbuch1778_3_001015	ift das Evangelium 16	ist das Evangelium 16
Gesangbuch1778_3_001016	ift das fchöne Bild 520	ist das schöne Bild 520
Gesangbuch1778_3_001017	ift der groffe Zweck 408	ist der große Zweck 408
Gesangbuch1778_3_001018	ift der Grund allein 360	ist der Grund allein 360
Gesangbuch1778_3_001019	ift der Wunfch aus 1032	ist der Wunsch aus 1032
Gesangbuch1778_3_001020	ift der Zweck bey unfern 1205	ist der Zweck bei unsern 1205
Gesangbuch1778_3_001021	ift des Glaubens Wort 337	ist des Glaubens Wort 337
Gesangbuch1778_3_001022	ift des Sohnes Ehre 814	ist des Sohnes Ehre 814
Gesangbuch1778_3_001023	ift des Vaters Wille 903	ist des Vaters Wille 903
Gesangbuch1778_3_001024	ift die rechte Opferbeut 187	ist die rechte Osterbeute 187
Gesangbuch1778_3_001025	ift es, was man machen 1371	ist es, was man machen 1371
Gesangbuch1778_3_001026	ift für unfre Knabenfchaft 1233	ist für unsere Knabenschaft 1233

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001027	ift Jefu Freude, Kinderl. 1209	ist Jesu Freude, Kinderl. 1209
Gesangbuch1778_3_001028	ift ihre Stärkung 563	ist ihre Stärkung 563
Gesangbuch1778_3_001029	ift mein eigentlicher Trieb 679	ist mein eigentlicher Trieb 679
Gesangbuch1778_3_001030	ift meine Luft, fovieel 638	ist meine Lust, soviel 638
Gesangbuch1778_3_001031	ift mir anzufchauen 193	ist mir anzuschauen 193
Gesangbuch1778_3_001032	ift mir lieb, daß meine 1458	ist mir lieb, dass meine 1458
Gesangbuch1778_3_001033	ift mir nicht verborgen 901	ist mir nicht verborgen 901
Gesangbuch1778_3_001034	ift mir fonnenklar 492	ist mir sonnenklar 492
Gesangbuch1778_3_001035	ift unbeschreiblich, wie 756	ist unbeschreiblich, wie 756
Gesangbuch1778_3_001036	ift und bleibet ewig wahr 926	ist und bleibet ewig wahr 926
Gesangbuch1778_3_001037	<pb n="853b" src="853.jpg" />	<pb n="853b" src="853.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001038	Das ift u. bleibet unfer Troft 1268	Das ist und bleibet unser Trost 1268
Gesangbuch1778_3_001039	ift wahr und offenbar 1426	ist wahr und offenbar 1426
Gesangbuch1778_3_001040	ifts allein, was er von uns 406	ist es allein, was er von uns 406
Gesangbuch1778_3_001041	ifts heilige Abendmahl 1128	ist es heilige Abendmahl 1128
Gesangbuch1778_3_001042	ifts, verwundte Liebe 593	ist es, verwundete Liebe 593
Gesangbuch1778_3_001043	ifts, was man der Kirche 1064	ist es, was man der Kirche 1064
Gesangbuch1778_3_001044	ifts, was uns zufamen bindt 725	ist es, was uns zusammen bindet 725
Gesangbuch1778_3_001045	ifts, worauf die Kirche 991	ist es, worauf die Kirche 991
Gesangbuch1778_3_001046	kan man kaum in Worte 1252	kann man kaum in Worte 1252
Gesangbuch1778_3_001047	Lämmlein ift der groffe Gott 118	Lämmlein ist der große Gott 118
Gesangbuch1778_3_001048	Lämmlein ift gefchlacht't 374	Lämmlein ist geschlachtet 374
Gesangbuch1778_3_001049	Lämmlein u. fein Schmerze 651	Lämmlein und sein Schmerze 651
Gesangbuch1778_3_001050	läßt lich beffer fühlen 564	lässt sich besser fühlen 564
Gesangbuch1778_3_001051	Lamm, das mit Blut 1639	Lamm, das mit Blut 1639
Gesangbuch1778_3_001052	Lamm, das uns erkaufet 1433	Lamm, das uns erkaufet 1433
Gesangbuch1778_3_001053	Lam, der Gott der Kreuzg. 582	Lamm, der Gott der Kreuzg. 582
Gesangbuch1778_3_001054	Lamm, mein Gott, der 1409	Lamm, mein Gott, der 1409
Gesangbuch1778_3_001055	Lamm, noch eh es hatte 994	Lamm, noch ehe es hatte 994
Gesangbuch1778_3_001056	Lamm zu lieben bis in 1118	Lamm zu lieben bis in 1118
Gesangbuch1778_3_001057	Leben Chrifti unfers Herrn 93	Leben Christi unseres Herrn 93
Gesangbuch1778_3_001058	Leben, das aus Jefu Geift 204	Leben, das aus Jesu Geist 204
Gesangbuch1778_3_001059	Leben nicht lieben, ift 547	Leben nicht lieben, ist 547
Gesangbuch1778_3_001060	Leiden diefer kurzen Zeit 888	Leiden dieser kurzen Zeit 888
Gesangbuch1778_3_001061	Licht der Wunden fcheine 1377	Licht der Wunden scheine 1377
Gesangbuch1778_3_001062	Lieben meine ich 730	Lieben meine ich 730
Gesangbuch1778_3_001063	lieblichfte Gedichte 167	lieblichste Gedichte 167
Gesangbuch1778_3_001064	machtet Jefusähnlichkeit 1245	machtet Jesusähnlichkeit 1245

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001065	machtet feine Leut 849	machtet seine Leute 849
Gesangbuch1778_3_001066	macht uns Liebesschmerzen 575	macht uns Liebesschmerzen 575
Gesangbuch1778_3_001067	mächtigte Gereize 647	mächtigte Gereize 647
Gesangbuch1778_3_001068	mag ein gutes Herze 235	mag ein gutes Herze 235
Gesangbuch1778_3_001069	muß ein treues Herze 734	muss ein treues Herze 734
Gesangbuch1778_3_001070	muß man ſpeciell 1230	muss man speziell 1230
Gesangbuch1778_3_001071	neugeborne Kindelein 95	neugeborene Kindelein 95
Gesangbuch1778_3_001072	Ohr, das alle Nothdurft 1479	Ohr, das alle Notdurft 1479
Gesangbuch1778_3_001073	Opferlämmlein für uns 809	Opferlämmlein für uns 809
Gesangbuch1778_3_001074	Paffionsgetöne 147	Passionsgetöne 147
Gesangbuch1778_3_001075	Sacrament in deinem 1261	Sakrament in deinem 1261
Gesangbuch1778_3_001076	ſchreib dir in dein Herze 52	schreib dir in dein Herze 52
Gesangbuch1778_3_001077	Schuldbuch ward damit 89	Schuldbuch wurde damit 89
Gesangbuch1778_3_001078	ſchweb mir immer vor'm 209	schweb mir immer vor dem 209
Gesangbuch1778_3_001079	ſechſt' war gar ein kräftig 137	sechste war gar ein kräftig 137
Gesangbuch1778_3_001080	ſelige Sünderloos 610	selige Sünderlos 610
Gesangbuch1778_3_001081	ſey dir täglich zum Lob 405	sei dir täglich zum Lob 405
Gesangbuch1778_3_001082		
Gesangbuch1778_3_001083	<pb n="854a" src="854.jpg" />	<pb n="854a" src="854.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001084		
Gesangbuch1778_3_001085	Das ſey euch ſtete Weide 1408	Das sei euch stete Weide 1408
Gesangbuch1778_3_001086	ſey unfer Tagwerk 227	sei unser Tagwerk 227
Gesangbuch1778_3_001087	Silb'r durchs Feuer 1003	Silber durchs Feuer 1003
Gesangbuch1778_3_001088	ſind uns heilige Sachen 1298	sind uns heilige Sachen 1298
Gesangbuch1778_3_001089	ſoll und will ich mir zu 118	soll und will ich mir zu 118
Gesangbuch1778_3_001090	theure Bundesblut 1358	teure Bundesblut 1358
Gesangbuch1778_3_001091	tilge heute noch aus 1284	tilge heute noch aus 1284
Gesangbuch1778_3_001092	vermag kein Menſchenm. 1060	vermag kein Menschenm. 1060
Gesangbuch1778_3_001093	Vernunftlicht kan das 328	Vernunftlicht kann das 328
Gesangbuch1778_3_001094	vierte Wort, das unfer 137	vierte Wort, das unser 137
Gesangbuch1778_3_001095	Volk am Wundenbach 635	Volk am Wundenbach 635
Gesangbuch1778_3_001096	Volk, das Jefu Marter 1738	Volk, das Jesu Marter 1738
Gesangbuch1778_3_001097	Volk in feiner Hut 1384	Volk in seiner Hut 1384
Gesangbuch1778_3_001098	Volk, ſo izo uns verlacht 1011	Volk, so jetzt uns verlacht 1011
Gesangbuch1778_3_001099	Volk von feinem Gnadenb. 643	Volk von seinem Gnadenb. 643
Gesangbuch1778_3_001100	wahre Chriſtenthum iſt 826	wahre Christenthum ist 826
Gesangbuch1778_3_001101	walt mein Gott 1520	walte mein Gott 1520
Gesangbuch1778_3_001102	walte euer und unfer 1407	walte euer und unser 1407

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001103	walten deine Wunden 1509	walten deine Wunden 1509
Gesangbuch1778_3_001104	war ein Blick, fo jämmerlich 179	war ein Blick, so jämmerlich 179
Gesangbuch1778_3_001105	was wir noch izo machen 480	was wir noch jetzt machen 480
Gesangbuch1778_3_001106	Waffer, welches anf den 793	Wasser, welches auf den 793
Gesangbuch1778_3_001107	weiß ich wohl, verliebt 1336	weiß ich wohl, verliebt 1336
Gesangbuch1778_3_001108	weiß nichts höhers auf 1376	weiß nichts höheres auf 1376
Gesangbuch1778_3_001109	werden Gemeinen des 959	werden Gemeinden des 959
Gesangbuch1778_3_001110	wiederholen wir euch 1352	wiederholen wir euch 1352
Gesangbuch1778_3_001111	will ich auch bezeugen 593	will ich auch bezeugen 593
Gesangbuch1778_3_001112	wildefte, das kältfte Land 1376	wildeste, das kälteste Land 1376
Gesangbuch1778_3_001113	wollft du, Gott, bewahren 1002	wolltest du, Gott, bewahren 1002
Gesangbuch1778_3_001114	Wort, das GOtt und bey 392	Wort, das Gott und bei 392
Gesangbuch1778_3_001115	Wort des Herrn ilt ein 14	Wort des Herrn ist ein 14
Gesangbuch1778_3_001116	Wort des Herrn ilt recht 5	Wort des Herrn ist recht 5
Gesangbuch1778_3_001117	Wort, Gott felbft, von 46	Wort, Gott selbst, von 46
Gesangbuch1778_3_001118	Wort ilt Amen und ja 306	Wort ist Amen und ja 306
Gesangbuch1778_3_001119	Wort fie follen laffen ftahn 902	Wort sie sollen lassen stehn 902
Gesangbuch1778_3_001120	Wort von Jefu Blut 1067	Wort von Jesu Blut 1067
Gesangbuch1778_3_001121	Wort von Jefu Schweiß 1090	Wort von Jesu Schweiß 1090
Gesangbuch1778_3_001122	Wort war felbft der wahre 88	Wort war selbst der wahre 88
Gesangbuch1778_3_001123	würde dann ein Halleluj. 1450	würde dann ein Halleluja. 1450
Gesangbuch1778_3_001124	zeigt dir einen andern Weg 78	zeigt dir einen anderen Weg 78
Gesangbuch1778_3_001125	zeigt nicht im geringften 1057	zeigt nicht im geringsten 1057
Gesangbuch1778_3_001126	zu dem Vater fagen kan 1376	zu dem Vater sagen kann 1376
Gesangbuch1778_3_001127	Daß Abba, deffen Sohn du bift 290	Dass Abba, dessen Sohn du bist 290
Gesangbuch1778_3_001128	aber Gott im Orden 1096	aber Gott im Orden 1096
Gesangbuch1778_3_001129		H h h
Gesangbuch1778_3_001130	<pb n="854b" src="854.jpg" />	<pb n="854b" src="854.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001131	Daß aus meinen Augen leucht 629	Dass aus meinen Augen leuchtet 629
Gesangbuch1778_3_001132	aus unfern Wort- und 1162	aus unsern Wort- und 1162
Gesangbuch1778_3_001133	auffer Chrifto kein Gnadenw. 2	außer Christo kein Gnadenw. 2
Gesangbuch1778_3_001134	dein Jefusname fich 103	dein Jesusname sich 103
Gesangbuch1778_3_001135	dein Todesblick fo milde 1183	dein Todesblick so milde 1183
Gesangbuch1778_3_001136	dem Marterlamme Lob 720	dem Marterlamme Lob 720
Gesangbuch1778_3_001137	der Feind den Zeugenkr. 1396	der Feind den Zeugenkr. 1396
Gesangbuch1778_3_001138	der Herr, vor deffen 1599	der Herr, vor dessen 1599
Gesangbuch1778_3_001139	der felbft vom Himmel 1599	der selbst vom Himmel 1599
Gesangbuch1778_3_001140	der Sinn des Lams Sinn 1200	der Sinn des Lammes Sinn 1200

ID

Gesangbuch1778_3_001141
 Gesangbuch1778_3_001142
 Gesangbuch1778_3_001143
 Gesangbuch1778_3_001144
 Gesangbuch1778_3_001145
 Gesangbuch1778_3_001146
 Gesangbuch1778_3_001147
 Gesangbuch1778_3_001148
 Gesangbuch1778_3_001149
 Gesangbuch1778_3_001150
 Gesangbuch1778_3_001151
 Gesangbuch1778_3_001152
 Gesangbuch1778_3_001153
 Gesangbuch1778_3_001154
 Gesangbuch1778_3_001155
 Gesangbuch1778_3_001156
 Gesangbuch1778_3_001157
 Gesangbuch1778_3_001158
 Gesangbuch1778_3_001159
 Gesangbuch1778_3_001160
 Gesangbuch1778_3_001161
 Gesangbuch1778_3_001162
 Gesangbuch1778_3_001163
 Gesangbuch1778_3_001164
 Gesangbuch1778_3_001165
 Gesangbuch1778_3_001166
 Gesangbuch1778_3_001167
 Gesangbuch1778_3_001168
 Gesangbuch1778_3_001169
 Gesangbuch1778_3_001170
 Gesangbuch1778_3_001171
 Gesangbuch1778_3_001172
 Gesangbuch1778_3_001173
 Gesangbuch1778_3_001174
 Gesangbuch1778_3_001175
 Gesangbuch1778_3_001176
 Gesangbuch1778_3_001177
 Gesangbuch1778_3_001178

Diplomatische Transkription

die Gemein, dein Leib 1475
 die Glieder, die Gott ehrt 1256
 die Gnade, die du haft 1088
 die Liebe, mit der du 265
 die fo schlechte Creatur 1737
 du dem Lamm die Priester 315
 du den heilig. Geift gefandt 274
 du die Aelteften im Volk 315
 du mich haft aus Gnaden 1522
 du mich machteft zum 1610
 du famt feinen Feuerflämen 44
 du uns das Jefuskind 314
 du, wenn er einft vor dich 274
 durchs Kreuz vollenden 536
 er uns mit Namen kenne 1200
 euer Leib ganz lichte fey 954
 Evam dort die Schlang 88
 ich bey Laft und Ruhe 1357
 ich das rechte Himelbrod 1140
 ich dich bey mir finde 419
 ich dich fröhlich liebe 419
 ich von dem Tage an 779
 jeglicher Verfamlungsort 1080
 Jefus uns gerecht gemacht 330
 in unferm Angeficht 309
 kein Herz mehr übrig 1024
 Leib und Seele dein Verd. 449
 man mich dein eigen nenne 123
 Menfchen ihn noch kreuz. 1267
 fie dein Bürd und Joch 1467
 fie den Satan, Welt und 344
 fie mit herzl. Vergnügen 1467
 uns kein Flecken mehr 987
 uns nichts mehr als du 477
 <pb n="855a" src="855.jpg" />
 Daß uns Zeitlebens keine 796

Daß

Register.

Normalisierter Text

die Gemeinde, dein Leib 1475
 die Glieder, die Gott ehrt 1256
 die Gnade, die du hast 1088
 die Liebe, mit der du 265
 die so schlechte Kreatur 1737
 du dem Lamm die Priester 315
 du den heiligen Geist gesandt 274
 du die Ältesten im Volk 315
 du mich hast aus Gnaden 1522
 du mich machtest zum 1610
 du samt seinen Feuerflammen 44
 du uns das Jesuskind 314
 du, wenn er einst vor dich 274
 durchs Kreuz vollenden 536
 er uns mit Namen kenne 1200
 euer Leib ganz lichte sei 954
 Eva dort die Schlange 88
 ich bei Last und Ruhe 1357
 ich das rechte Himmelsbrot 1140
 ich dich bei mir finde 419
 ich dich fröhlich liebe 419
 ich von dem Tage an 779
 jeglicher Versammlungsort 1080
 Jesus uns gerecht gemacht 330
 in unserm Angesicht 309
 kein Herz mehr übrig 1024
 Leib und Seele dein Verd. 449
 man mich dein eigen nenne 123
 Menschen ihn noch kreuz. 1267
 sie dein Bürde und Joch 1467
 sie den Satan, Welt und 344
 sie mit herzlichem Vergnügen 1467
 uns kein Flecken mehr 987
 uns nichts mehr als du 477
 <pb n="855a" src="855.jpg" />
 Dass uns Zeitlebens keine 796

Dass

Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001179	unfer Heiland liebt, ift 704	unser Heiland liebt, ist 704
Gesangbuch1778_3_001180	unfere Gemeinfchaft bleib 1108	unsere Gemeinschaft bleibe 1108
Gesangbuch1778_3_001181	unfre ganze Lehr Chrifus 2	unsere ganze Lehre Christus 2
Gesangbuch1778_3_001182	wenn der Bräutigam 315	wenn der Bräutigam 315
Gesangbuch1778_3_001183	wenn du, o Lebensfürft 51	wenn du, o Lebensfürst 51
Gesangbuch1778_3_001184	wenn ich meine Lebenszeit 821	wenn ich meine Lebenszeit 821
Gesangbuch1778_3_001185	wenn wir unfern Geift 1081	wenn wir unsern Geist 1081
Gesangbuch1778_3_001186	wir alle Stunden unfer 1348	wir alle Stunden unser 1348
Gesangbuch1778_3_001187	wir alle Tag und Stunden 375	wir alle Tag und Stunden 375
Gesangbuch1778_3_001188	wir an jedem finden 1199	wir an jedem finden 1199
Gesangbuch1778_3_001189	wir die Zeit unfre Jugend 1216	wir die Zeit unserer Jugend 1216
Gesangbuch1778_3_001190	wir ihn durch nichts betrüb. 428	wir ihn durch nichts betrüb. 428
Gesangbuch1778_3_001191	wir ihn ftets im Herzen 1252	wir ihn stets im Herzen 1252
Gesangbuch1778_3_001192	wir im Vorfchmack feiner 1549	wir im Vorschmack seiner 1549
Gesangbuch1778_3_001193	wir in feiner Liebe ruhn 203	wir in seiner Liebe ruhn 203
Gesangbuch1778_3_001194	wir in felger Harmonie 1047	wir in seliger Harmonie 1047
Gesangbuch1778_3_001195	wir nimmer deß vergeffen 1124	wir nimmer dessen vergessen 1124
Gesangbuch1778_3_001196	wir uns dir fröhlich üben 1183	wir uns dir fröhlich üben 1183
Gesangbuch1778_3_001197	Davon darf in der Kreuzgem. 1052	Davon darf in der Kreuzgem. 1052
Gesangbuch1778_3_001198	foll in der Gemein 1	soll in der Gemeinde 1
Gesangbuch1778_3_001199	foll unfer Mund Zeuge 310	soll unser Mund Zeuge 310
Gesangbuch1778_3_001200	Dazu helfe uns der Herr 1287	Dazu helfe uns der Herr 1287
Gesangbuch1778_3_001201	find wir aufgefpaart 1093	sind wir aufgespart 1093
Gesangbuch1778_3_001202	Dein Abfchied und was da 224	Dein Abschied und was da 224
Gesangbuch1778_3_001203	allerheiligfts Abendmahl 1182	allerheiligstes Abendmahl 1182
Gesangbuch1778_3_001204	Angeficht mich heil. leite 1516	Angeſicht mich heil. leite 1516
Gesangbuch1778_3_001205	Augen, deinen Mund, den 600	Augen, deinen Mund, den 600
Gesangbuch1778_3_001206	Augen, deinen Mund 1652	Augen, deinen Mund 1652
Gesangbuch1778_3_001207	Blut befpreng unfer 1197	Blut bespreng unser 1197
Gesangbuch1778_3_001208	Blut das dir vergoffen 682	Blut das dir vergossen 682
Gesangbuch1778_3_001209	Blut das du am Kreuz 1081	Blut das du am Kreuz 1081
Gesangbuch1778_3_001210	Blut das du für uns 574	Blut das du für uns 574
Gesangbuch1778_3_001211	Blut das du vergoffen 1222	Blut das du vergossen 1222
Gesangbuch1778_3_001212	Blut, das fie auf ihre 1448	Blut, das sie auf ihre 1448
Gesangbuch1778_3_001213	Blut, dein Blut das hats 599	Blut, dein Blut das hats 599
Gesangbuch1778_3_001214	Blut, dein th. Gottesbl. 1435	Blut, dein teures Gottesbl. 1435
Gesangbuch1778_3_001215	Blut, der edle Saft 332	Blut, der edle Saft 332
Gesangbuch1778_3_001216	Blut heilige unfern 1097	Blut heilige unsern 1097

ID

Gesangbuch1778_3_001217
 Gesangbuch1778_3_001218
 Gesangbuch1778_3_001219
 Gesangbuch1778_3_001220
 Gesangbuch1778_3_001221
 Gesangbuch1778_3_001222
 Gesangbuch1778_3_001223
 Gesangbuch1778_3_001224
 Gesangbuch1778_3_001225
 Gesangbuch1778_3_001226
 Gesangbuch1778_3_001227
 Gesangbuch1778_3_001228
 Gesangbuch1778_3_001229
 Gesangbuch1778_3_001230
 Gesangbuch1778_3_001231
 Gesangbuch1778_3_001232
 Gesangbuch1778_3_001233
 Gesangbuch1778_3_001234
 Gesangbuch1778_3_001235
 Gesangbuch1778_3_001236
 Gesangbuch1778_3_001237
 Gesangbuch1778_3_001238
 Gesangbuch1778_3_001239
 Gesangbuch1778_3_001240
 Gesangbuch1778_3_001241
 Gesangbuch1778_3_001242
 Gesangbuch1778_3_001243
 Gesangbuch1778_3_001244
 Gesangbuch1778_3_001245
 Gesangbuch1778_3_001246
 Gesangbuch1778_3_001247
 Gesangbuch1778_3_001248
 Gesangbuch1778_3_001249
 Gesangbuch1778_3_001250
 Gesangbuch1778_3_001251
 Gesangbuch1778_3_001252
 Gesangbuch1778_3_001253
 Gesangbuch1778_3_001254

Diplomatische Transkription

Blut ist unser Arbeit 778
 Blut, mein Arzt, 791
 Blut, mein Schmuck 604
 blutiges Veröhnungsw. 1406
 Blutstrom so rot 397
 <pb n="855b" src="855.jpg" />
 Dein Bräutigam und Freund 957
 Bräutigam, das Gottesl. 157
 Durst und Gallentrank 1697
 Erwählung reuet dich nicht 31
 ewige Liebe dringet mich, 555
 ewige Treu und Gnade 243
 feuriger Glanz 804
 Fleisch muß uns zum Pf. 1177
 Fleisch zu essen und dein 1154
 Geift, der Geift der Herrl. 993
 Geift kan mich bey dir 1452
 Geift fey mein Mahlfchaz 420
 Glaubenslicht zu deiner 17
 gnadenvolles Angeficht 1304
 gnädig Ohr neig her 899
 göttlich Licht schütt in 413
 göttlich Macht und Herrl. 290
 göttlich Macht und Herrl. 274
 göttlich Macht und Lehr. 315
 Gott verkläre für und für 1586
 Haupt von Dornen ganz 859
 Haus foll werden 1027
 heiliges Blut durchgeh 1354
 heiliges Blut gibt Gottesk. 150
 heiligs Blut, das mir 347
 Herr und Heiland segne 1585
 Herz in Lieb entflammt 644
 Jefusbild aus mein'm 1525
 Jefus reicht die Arme 795
 inn- und äußerliches Weh 357
 ist allein die Ehre 1509
 ist der Ruhm, du halt 405

Normalisierter Text

Blut ist unserer Arbeit 778
 Blut, mein Arzt, 791
 Blut, mein Schmuck 604
 blutiges Versöhnungsw. 1406
 Blutstrom so rot 397
 <pb n="855b" src="855.jpg" />
 Dein Bräutigam und Freund 957
 Bräutigam, das Gottesl. 157
 Durst und Gallentrank 1697
 Erwählung reuet dich nicht 31
 ewige Liebe dringet mich, 555
 ewige Treu und Gnade 243
 feuriger Glanz 804
 Fleisch muss uns zum Pf. 1177
 Fleisch zu essen und dein 1154
 Geist, der Geist der Herrl. 993
 Geist kann mich bei dir 1452
 Geist sei mein Mahlschatz 420
 Glaubenslicht zu deiner 17
 gnadenvolles Angesicht 1304
 gnädig Ohr neig her 899
 göttlich Licht schütt in 413
 göttliche Macht und Herrl. 290
 göttliche Macht und Herrl. 274
 göttliche Macht und Lehr. 315
 Gott verkläre für und für 1586
 Haupt von Dornen ganz 859
 Haus soll werden 1027
 heiliges Blut durchgeh 1354
 heiliges Blut gibt Gottesk. 150
 heiliges Blut, das mir 347
 Herr und Heiland segne 1585
 Herz in Liebe entflammt 644
 Jesusbild aus meinem 1525
 Jesus reicht die Arme 795
 inner- und äußerliches Weh 357
 ist allein die Ehre 1509
 ist der Ruhm, du hast 405

ID	Diplomatische Transkription		Normalisierter Text	
Gesangbuch1778_3_001255	ift Geift und Seelen 415		ist Geist und Seelen 415	
Gesangbuch1778_3_001256	König ift von wegen 1605		König ist von wegen 1605	
Gesangbuch1778_3_001257	Kreuz, die Schmach 677		Kreuz, die Schmach 677	
Gesangbuch1778_3_001258	Kreuz laß feyn mein'n 1697		Kreuz lass sein meinen 1697	
Gesangbuch1778_3_001259	Kreuz fey ftets mein 1377		Kreuz sei stets mein 1377	
Gesangbuch1778_3_001260	Leben zeigt mir meine 524		Leben zeigt mir meine 524	
Gesangbuch1778_3_001261	Marterleichnam nähre 1377		Marterleichenam nähre 1377	
Gesangbuch1778_3_001262	Schäflein, Jefu Chrifte 1001		Schäflein, Jesu Christe 1001	
Gesangbuch1778_3_001263	Seufz. u. dein Stöhn. und 130		Seufz. und dein Stöhn. und 130	
Gesangbuch1778_3_001264	Seufz. u. dein Stöh. von 1678		Seufz. und dein Stöh. von 1678	
Gesangbuch1778_3_001265	theures Blut, das du 797		teures Blut, das du 797	
Gesangbuch1778_3_001266	Todeskampf u. Sterben 1434		Todeskampf und Sterben 1434	
Gesangbuch1778_3_001267		Dein		Dein
Gesangbuch1778_3_001268	<pb n="856a" src="856.jpg" />		<pb n="856a" src="856.jpg" />	
Gesangbuch1778_3_001269		Register.		Register.
Gesangbuch1778_3_001270	Dein treues Aug hat mich 1512		Dein treues Auge hat mich 1512	
Gesangbuch1778_3_001271	treues Auge, das in 772		treues Auge, das in 772	
Gesangbuch1778_3_001272	tröft ich mich ganz ficherl. 911		tröste ich mich ganz sicherl. 911	
Gesangbuch1778_3_001273	Vater fordert nur das 496		Vater fordert nur das 496	
Gesangbuch1778_3_001274	Verdienft und deine Liebe 450		Verdienst und deine Liebe 450	
Gesangbuch1778_3_001275	verdientlich Leiden 1309		verdienstliches Leiden 1309	
Gesangbuch1778_3_001276	Volk ergibt fih deinen 966		Volk ergibt sich deinen 966	
Gesangbuch1778_3_001277	Volk, Herr Jefu, bittet 1140		Volk, Herr Jesu, bittet 1140	
Gesangbuch1778_3_001278	Weg für uns ift richtig 1298		Weg für uns ist richtig 1298	
Gesangbuch1778_3_001279	Wef'n erfreckt fih 292		Wesen erstreckt sich 292	
Gesangbuch1778_3_001280	Will' gefcheh, Herr Gott 1453		Wille geschehe, Herr Gott 1453	
Gesangbuch1778_3_001281	Wort ift ja die rechte Lehr 11		Wort ist ja die rechte Lehre 11	
Gesangbuch1778_3_001282	Wort ift unfers Herzens 4		Wort ist unseres Herzens 4	
Gesangbuch1778_3_001283	Wort laß mich bekennen 1509		Wort lass mich bekennen 1509	
Gesangbuch1778_3_001284	Wort, o Bräutigam 1672		Wort, o Bräutigam 1672	
Gesangbuch1778_3_001285	Wort vom Kreuz 1353		Wort vom Kreuz 1353	
Gesangbuch1778_3_001286	Zion ftreit dir Palmen 52		Zion streut dir Palmen 52	
Gesangbuch1778_3_001287	Zweck geht ftehts aufs 1263		Zweck geht stets aufs 1263	
Gesangbuch1778_3_001288	Deine blutige Gefalten 1288		Deine blutige Gestalten 1288	
Gesangbuch1778_3_001289	Demuth hat gebüffet 134		Demut hat gebüßt 134	
Gesangbuch1778_3_001290	Freunde, welche vor dir 1109		Freunde, welche vor dir 1109	
Gesangbuch1778_3_001291	ganze Lebenszeit 820		ganze Lebenszeit 820	
Gesangbuch1778_3_001292	Hand ift immer rege 934		Hand ist immer rege 934	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001293	Hand wars, die mich 1621	Hand wars, die mich 1621
Gesangbuch1778_3_001294	Kraft ift in den Schw. 1317	Kraft ist in den Schw. 1317
Gesangbuch1778_3_001295	Leut find in der Zeit 1482	Leute sind in der Zeit 1482
Gesangbuch1778_3_001296	Liebesgluth ftärket 285	Liebesglut stärket 285
Gesangbuch1778_3_001297	mehr als Muttertreu 314	mehr als Muttertreu 314
Gesangbuch1778_3_001298	Monarchien 603	Monarchien 603
Gesangbuch1778_3_001299	Nähe macht uns Muth 1300	Nähe macht uns Mut 1300
Gesangbuch1778_3_001300	rothgefärbte Wunden 356	rotgefärbte Wunden 356
Gesangbuch1778_3_001301	Schmach trägt man 1482	Schmach trägt man 1482
Gesangbuch1778_3_001302	Seele weih die meine 819	Seele weih die meine 819
Gesangbuch1778_3_001303	Thränenfaat 982	Tränensaat 982
Gesangbuch1778_3_001304	Todesgefalt 638	Todesgestalt 638
Gesangbuch1778_3_001305	unendliche Allmacht 230	unendliche Allmacht 230
Gesangbuch1778_3_001306	Wege gehen wir fchon 1078	Wege gehen wir schon 1078
Gesangbuch1778_3_001307	Wunden finds, die 329	Wunden sinds, die 329
Gesangbuch1778_3_001308	Wunden follen werden 354	Wunden sollen werden 354
Gesangbuch1778_3_001309	Wunden will ich küffen 625	Wunden will ich küssen 625
Gesangbuch1778_3_001310	Deinem freudenreichen Strahl 79	Deinem freudenreichen Strahl 79
Gesangbuch1778_3_001311	Namen wiederfahr 269	Namen wiederfuhr 269
Gesangbuch1778_3_001312	Deinen Engel zu mir fende 1506	Deinen Engel zu mir sende 1506
Gesangbuch1778_3_001313	Dein'n Engel laß auch 1522	Deinen Engel lass auch 1522
Gesangbuch1778_3_001314		
Gesangbuch1778_3_001315	<pb n="856b" src="856.jpg" />	<pb n="856b" src="856.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001316	Deinen Frieden gib 285	Deinen Frieden gib 285
Gesangbuch1778_3_001317	Dein'n Schweiß und dein 150	Deinen Schweiß und dein 150
Gesangbuch1778_3_001318	Deiner Wunden, deiner 623	Deiner Wunden, deiner 623
Gesangbuch1778_3_001319	Deines Geiftes Trieb in die 283	Deines Geistes Trieb in die 283
Gesangbuch1778_3_001320	Glanzes Herrlichkeit 79	Glanzes Herrlichkeit 79
Gesangbuch1778_3_001321	Todes Troft recht zu 139	Todes Trost recht zu 139
Gesangbuch1778_3_001322	Worts: dich ihrer 1317	Worts: dich ihrer 1317
Gesangbuch1778_3_001323	Dem Armen und Elenden 1266	Dem Armen und Elenden 1266
Gesangbuch1778_3_001324	blutgen Lamme, das 417	blutigen Lamme, das 417
Gesangbuch1778_3_001325	Bräutigam, der am 1304	Bräutigam, der am 1304
Gesangbuch1778_3_001326	geb ich heute mich 417	gebe ich heute mich 417
Gesangbuch1778_3_001327	Geift der Herrlichkeiten 1636	Geist der Herrlichkeiten 1636
Gesangbuch1778_3_001328	Geift fey Dank, der uns 778	Geist sei Dank, der uns 778
Gesangbuch1778_3_001329	Gott und Herrn der 766	Gott und Herrn der 766
Gesangbuch1778_3_001330	Gott und Herrn, nach 973	Gott und Herrn, nach 973

ID

Gesangbuch1778_3_001331
 Gesangbuch1778_3_001332
 Gesangbuch1778_3_001333
 Gesangbuch1778_3_001334
 Gesangbuch1778_3_001335
 Gesangbuch1778_3_001336
 Gesangbuch1778_3_001337
 Gesangbuch1778_3_001338
 Gesangbuch1778_3_001339
 Gesangbuch1778_3_001340
 Gesangbuch1778_3_001341
 Gesangbuch1778_3_001342
 Gesangbuch1778_3_001343
 Gesangbuch1778_3_001344
 Gesangbuch1778_3_001345
 Gesangbuch1778_3_001346
 Gesangbuch1778_3_001347
 Gesangbuch1778_3_001348
 Gesangbuch1778_3_001349
 Gesangbuch1778_3_001350
 Gesangbuch1778_3_001351
 Gesangbuch1778_3_001352
 Gesangbuch1778_3_001353
 Gesangbuch1778_3_001354
 Gesangbuch1778_3_001355
 Gesangbuch1778_3_001356
 Gesangbuch1778_3_001357
 Gesangbuch1778_3_001358
 Gesangbuch1778_3_001359
 Gesangbuch1778_3_001360
 Gesangbuch1778_3_001361
 Gesangbuch1778_3_001362
 Gesangbuch1778_3_001363
 Gesangbuch1778_3_001364
 Gesangbuch1778_3_001365
 Gesangbuch1778_3_001366
 Gesangbuch1778_3_001367
 Gesangbuch1778_3_001368

Diplomatische Transkription

guten Vorfaz, den du 966
 Heiland ifts gar wohl 1257
 heiligen Blut des Herrn 150
 Herren muft du trauen 243
 Herrn der Herrlichkeiten 1636
 Herrn ift kein Ding verb. 898
 hilft er immer herrlich 850
 Jefu, der am Kreuz 973
 Kaifer gebt, was feine ift 1389
 läffet man die Ehr 705
 Lamm, das gefchlachtet 1464
 Lam, das fih von Ewigkeit 995
 Lamm gebühret alles gar 399
 Lamm gebühret doch alles 601
 Lamm ift nichts zu fchlecht 577
 leb und fterb ich allezeit 1689
 Satanas ein Schrecken 1083
 follen alle Heiden 973
 follen alle feine Zeugen 973
 follen die Gemeinen 973
 follen feine Schäflein 973
 Teufel ich gefangen lag 30
 Vater aller Kinder 1636
 Vater in dem höchft. Thron 46
 Vater fey Lob, Ehr und 1559
 Den allerärmften Sündern 267
 aller Welt Kreis nie befchloß 56
 Bußkampfsschweiß, die 1377
 die Engel droben 75

Den

<pb n="857a" src="857.jpg" />

Register.

Den er dir hat anvertraut 1093
 er, uns zu befreyen 1064
 Feinden Gottes fchrecklich 1083
 Frieden Gott's zuvor 1189
 Fuß, der für uns 1479
 Gärtner hab ich am 150

Normalisierter Text

guten Vorsatz, den du 966
 Heiland ist es gar wohl 1257
 heiligen Blut des Herrn 150
 Herren musst du trauen 243
 Herrn der Herrlichkeiten 1636
 Herrn ist kein Ding verb. 898
 hilft er immer herrlich 850
 Jesu, der am Kreuz 973
 Kaiser gebt, was seine ist 1389
 lässt man die Ehre 705
 Lamm, das geschlachtet 1464
 Lamm, das sich von Ewigkeit 995
 Lamm gebühret alles gar 399
 Lamm gebühret doch alles 601
 Lamm ist nichts zu schlecht 577
 lebe und sterbe ich allezeit 1689
 Satanas ein Schrecken 1083
 sollen alle Heiden 973
 sollen alle seine Zeugen 973
 sollen die Gemeinden 973
 sollen seine Schäflein 973
 Teufel ich gefangen lag 30
 Vater aller Kinder 1636
 Vater in dem höchsten Thron 46
 Vater sei Lob, Ehre und 1559
 Den allerärmsten Sündern 267
 aller Welt Kreis nie beschloss 56
 Bußkampfsschweiß, die 1377
 die Engel droben 75

Den

<pb n="857a" src="857.jpg" />

Register.

Den er dir hat anvertraut 1093
 er, uns zu befreien 1064
 Feinden Gottes schrecklich 1083
 Frieden Gottes zuvor 1189
 Fuß, der für uns 1479
 Gärtner habe ich am 150

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001369	geſamten Kirchenchören 1200	gesamten Kirchenchören 1200
Gesangbuch1778_3_001370	gewiffen Geift, mein 865	gewissen Geist, mein 865
Gesangbuch1778_3_001371	Glauben in mir ftärke 1509	Glauben in mir stärke 1509
Gesangbuch1778_3_001372	Glauben mir verleihe 935	Glauben mir verleihe 935
Gesangbuch1778_3_001373	groffen Hirten, der fein 203	großen Hirten, der sein 203
Gesangbuch1778_3_001374	hält fie im Glauben veft 484	hält sie im Glauben fest 484
Gesangbuch1778_3_001375	Händ und Füffen wolt ich 165	Händen und Füßen wollte ich 165
Gesangbuch1778_3_001376	Heiland lieben, ift nicht 457	Heiland lieben, ist nicht 457
Gesangbuch1778_3_001377	heiligen Geift fendt er 221	heiligen Geist sendet er 221
Gesangbuch1778_3_001378	heiligen zwölf Boten 274	heiligen zwölf Boten 274
Gesangbuch1778_3_001379	Himmel und auch die 1003	Himmel und auch die 1003
Gesangbuch1778_3_001380	Himmelsvorſchmack hab 1178	Himmelsvorsmack hab 1178
Gesangbuch1778_3_001381	Kindern ſchenke Kinderf. 1208	Kindern schenke Kinderf. 1208
Gesangbuch1778_3_001382	Kranken in der Gemeine 1197	Kranken in der Gemeinde 1197
Gesangbuch1778_3_001383	Krankenwärtern machs 1203	Krankenwärtern mach es 1203
Gesangbuch1778_3_001384	Kundſchaftsbrief laß du 1377	Kundschaftsbrief lass du 1377
Gesangbuch1778_3_001385	Leib, der unfer Opfer 1479	Leib, der unser Opfer 1479
Gesangbuch1778_3_001386	Leib, die Seel, das Leben 1544	Leib, die Seele, das Leben 1544
Gesangbuch1778_3_001387	Liebes- u. Gemeinſchaftsf. 725	Liebes- und Gemeinschaftsf. 725
Gesangbuch1778_3_001388	meine Seele liebt 432	meine Seele liebt 432
Gesangbuch1778_3_001389	Menſchen ſchuf er rein 88	Menschen schuf er rein 88
Gesangbuch1778_3_001390	Mund, der zu den 1479	Mund, der zu den 1479
Gesangbuch1778_3_001391	rechten Segen bringt er 69	rechten Segen bringt er 69
Gesangbuch1778_3_001392	Seelen, dies verftehen 1083	Seelen, dies verstehen 1083
Gesangbuch1778_3_001393	ſo viele Majeftäten 45	so viele Majestäten 45
Gesangbuch1778_3_001394	ſtolzen Geiftern wehre 4	stolzen Geistern wehre 4
Gesangbuch1778_3_001395	Tag beſchließt keine 1744	Tag beschließt keine 1744
Gesangbuch1778_3_001396	Tauben öffne das Gehör 1463	Tauben öffne das Gehör 1463
Gesangbuch1778_3_001397	tiefen Eindruck, was 821	tiefen Eindruck, was 821
Gesangbuch1778_3_001398	Tod niemand zwingen 185	Tod niemand zwingen 185
Gesangbuch1778_3_001399	Vater dort oben 1546	Vater dort oben 1546
Gesangbuch1778_3_001400	will ich kindlich loben 1587	will ich kindlich loben 1587
Gesangbuch1778_3_001401	Wundenhöhlen will ich 1094	Wundenhöhlen will ich 1094
Gesangbuch1778_3_001402	zuletzt fein treues Lieben 1148	zuletzt sein treues Lieben 1148
Gesangbuch1778_3_001403	Denen fährt nun mit Fried 1737	Denen fährt nun mit Fried 1737
Gesangbuch1778_3_001404	Den'n er bey feiner Heerde 1369	Denen er bei seiner Herde 1369
Gesangbuch1778_3_001405	Denk an fie und ihre Müh 1422	Denk an sie und ihre Müh 1422
Gesangbuch1778_3_001406	auch der Boten 1203	auch der Boten 1203

ID

Gesangbuch1778_3_001407
 Gesangbuch1778_3_001408
 Gesangbuch1778_3_001409
 Gesangbuch1778_3_001410
 Gesangbuch1778_3_001411
 Gesangbuch1778_3_001412
 Gesangbuch1778_3_001413
 Gesangbuch1778_3_001414
 Gesangbuch1778_3_001415
 Gesangbuch1778_3_001416
 Gesangbuch1778_3_001417
 Gesangbuch1778_3_001418
 Gesangbuch1778_3_001419
 Gesangbuch1778_3_001420
 Gesangbuch1778_3_001421
 Gesangbuch1778_3_001422
 Gesangbuch1778_3_001423
 Gesangbuch1778_3_001424
 Gesangbuch1778_3_001425
 Gesangbuch1778_3_001426
 Gesangbuch1778_3_001427
 Gesangbuch1778_3_001428
 Gesangbuch1778_3_001429
 Gesangbuch1778_3_001430
 Gesangbuch1778_3_001431
 Gesangbuch1778_3_001432
 Gesangbuch1778_3_001433
 Gesangbuch1778_3_001434
 Gesangbuch1778_3_001435
 Gesangbuch1778_3_001436
 Gesangbuch1778_3_001437
 Gesangbuch1778_3_001438
 Gesangbuch1778_3_001439
 Gesangbuch1778_3_001440
 Gesangbuch1778_3_001441
 Gesangbuch1778_3_001442
 Gesangbuch1778_3_001443
 Gesangbuch1778_3_001444

Diplomatische Transkription

<pb n="857b" src="857.jpg" />
 Denk, daß der Fürst der 1443
 der Nägelfchmerzen 1566
 ich an feine Huld 780
 ich der Zeit, da unfrer 154
 Denke doch ans Ehejoch 1296
 Denket auch mit Sehnen 1070
 Denkt aber auch ans bittre 137
 doch an den fel. Knaben 1234
 man daran, fo weiß 993
 fo manches Stäublein 1028
 Denn allda wohnst du 941
 als du an dem Kreuze 981
 bey der Gnad und ihrem 396
 da leucht't der Herr 941
 da nur, weiß man recht 1351
 darauf kommt alles an 1287
 dafelbft verheißt der Herr 711
 das gewahr ꝛ und innew. 1289
 das ift doch einmal gewiß 1040
 das nur, daß er für uns 320
 das find in Wahrheit 563
 daß dich unfer Herze 477
 dein, o Vater, ift das Reich 273
 deine Seele geht immer 442
 deiner Nägelmaal 610
 der Herr voll Heil und 1141
 die rechtchaffne Heiligkeit 38
 du bist der Tröfter 293
 du, du bist mein Heil 413
 du mein Gott bist Sonn 886
 du zeigst dem Vater an 105
 eben drüm hat er den 73
 eh des Lammes Hochzeit 1738
 er ift es ewig werth 640
 fährt du nur fort 826
 Gott ift nicht ein Menfch. 825
 Hoherpriefter! jedes 615

Normalisierter Text

<pb n="857b" src="857.jpg" />
 Denk, dass der Fürst der 1443
 der Nagelschmerzen 1566
 ich an seine Huld 780
 ich der Zeit, da unserer 154
 Denke doch ans Ehejoch 1296
 Denket auch mit Sehnen 1070
 Denkt aber auch ans bittre 137
 doch an den sel. Knaben 1234
 man daran, so weiß 993
 so manches Stäublein 1028
 Denn allda wohnst du 941
 als du an dem Kreuze 981
 bei der Gnade und ihrem 396
 da leuchtet der Herr 941
 da nur, weiß man recht 1351
 darauf kommt alles an 1287
 daselbst verheißt der Herr 711
 das gewahr- und innew. 1289
 das ist doch einmal gewiss 1040
 das nur, dass er für uns 320
 das sind in Wahrheit 563
 dass dich unser Herze 477
 dein, o Vater, ist das Reich 273
 deine Seele geht immer 442
 deiner Nagelmal 610
 der Herr voll Heil und 1141
 die rechtschaffene Heiligkeit 38
 du bist der Tröster 293
 du, du bist mein Heil 413
 du mein Gott bist Sonne 886
 du zeigst dem Vater an 105
 eben darum hat er den 73
 ehe des Lammes Hochzeit 1738
 er ist es ewig wert 640
 fährst du nur fort 826
 Gott ist nicht ein Mensch. 825
 Hoherpriester! jedes 615

ID

Gesangbuch1778_3_001445
 Gesangbuch1778_3_001446
 Gesangbuch1778_3_001447
 Gesangbuch1778_3_001448
 Gesangbuch1778_3_001449
 Gesangbuch1778_3_001450
 Gesangbuch1778_3_001451
 Gesangbuch1778_3_001452
 Gesangbuch1778_3_001453
 Gesangbuch1778_3_001454
 Gesangbuch1778_3_001455
 Gesangbuch1778_3_001456
 Gesangbuch1778_3_001457
 Gesangbuch1778_3_001458
 Gesangbuch1778_3_001459
 Gesangbuch1778_3_001460
 Gesangbuch1778_3_001461
 Gesangbuch1778_3_001462
 Gesangbuch1778_3_001463
 Gesangbuch1778_3_001464
 Gesangbuch1778_3_001465
 Gesangbuch1778_3_001466
 Gesangbuch1778_3_001467
 Gesangbuch1778_3_001468
 Gesangbuch1778_3_001469
 Gesangbuch1778_3_001470
 Gesangbuch1778_3_001471
 Gesangbuch1778_3_001472
 Gesangbuch1778_3_001473
 Gesangbuch1778_3_001474
 Gesangbuch1778_3_001475
 Gesangbuch1778_3_001476
 Gesangbuch1778_3_001477
 Gesangbuch1778_3_001478
 Gesangbuch1778_3_001479
 Gesangbuch1778_3_001480
 Gesangbuch1778_3_001481
 Gesangbuch1778_3_001482

Diplomatische Transkription

Jefus betrachtet die 693
 ihnen ift bekant, was 1372
 nicht unfre Gerechtigkeit 58
 nichts ift, das uns näher 796
 nichts ift zu melden 1546
 nun darf auf unfre Seele 1599
 obgleich unfre Körperlein 1294
 <pb n="858a" src="858.jpg" />
 Denn fein Fleisch= u. Blutg. 1128
 fein Sühnopfer theu'r 203
 feit der Gottesmartertext 1368
 feit ich ihn im Geifte fah 154
 feitdem ift deine Luft 314
 fie lieben unfer Heil 1590
 unfer König hat die Leute 1064
 was das allerliebste Herz 1294
 was ift kurze Plage 877
 was wär fonft dein' 1699
 wenn ich hungrig werd 648
 wenn ich wein ums 665
 wer dich nicht im Herzen 871
 wie von treuen Müttern 101
 wir haben keine Frömmigk. 326
 Denfelben fehn ich mich = zu 1674
 Der Aelteften ganze Schaar 710
 all unfre Noth u. Plagen 1148
 allereigentlichfte Schm. 1180
 an dem Kreuz gefchändet 1630
 an dem Kreuze ift wahrer 1390
 arme Sünderftand 849
 auch begraben ward 378
 auf feinem Herzen trägt 988
 bleibe euch auf alle Zeit 1308
 Blick in deine Wunden 655
 Blick in feine Nägelmaal 636
 blutige Schweiß, der 1331

Denk

Register.

Normalisierter Text

Jesus betrachtet die 693
 ihnen ist bekannt, was 1372
 nicht unsere Gerechtigkeit 58
 nichts ist, das uns näher 796
 nichts ist zu melden 1546
 nun darf auf unsere Seele 1599
 obgleich unsere Körperlein 1294
 <pb n="858a" src="858.jpg" />
 Denn sein Fleisch- und Blutg. 1128
 sein Sühnopfer teuer 203
 seit der Gottesmartertext 1368
 seit ich ihn im Geiste sah 154
 seitdem ist deine Lust 314
 sie lieben unser Heil 1590
 unser König hat die Leute 1064
 was das allerliebste Herz 1294
 was ist kurze Plage 877
 was wäre sonst deine 1699
 wenn ich hungrig werde 648
 wenn ich weine ums 665
 wer dich nicht im Herzen 871
 wie von treuen Müttern 101
 wir haben keine Frömmigk. 326
 Denselben sehne ich mich zu 1674
 Der Ältesten ganze Schar 710
 all unsere Not und Plagen 1148
 allereigentlichste Schm. 1180
 an dem Kreuz geschändet 1630
 an dem Kreuze ist wahrer 1390
 arme Sünderstand 849
 auch begraben wurde 378
 auf seinem Herzen trägt 988
 bleibe euch auf alle Zeit 1308
 Blick in deine Wunden 655
 Blick in seine Nagelmal 636
 blutige Schweiß, der 1331

Denk

Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001483	Blutftrom, welcher auf 643	Blutstrom, welcher auf 643
Gesangbuch1778_3_001484	Bräutigam erfreuet ihre 1261	Bräutigam erfreuet ihre 1261
Gesangbuch1778_3_001485	bringet feifte Herrlichkeit 1717	bringet feiste Herrlichkeit 1717
Gesangbuch1778_3_001486	Bürge hat unfere 200	Bürge hat unsere 200
Gesangbuch1778_3_001487	Bund ift gemacht 1354	Bund ist gemacht 1354
Gesangbuch1778_3_001488	da lag begraben 188	da lag begraben 188
Gesangbuch1778_3_001489	darf eilen ohn Verweilen 1035	darf eilen ohne Verweilen 1035
Gesangbuch1778_3_001490	darf fagen auf befrag. ich 1035	darf sagen auf befrag. ich 1035
Gesangbuch1778_3_001491	darf fagen,auf befragen,wer 596	darf sagen, auf befragen, wer 596
Gesangbuch1778_3_001492	das größte giebet 1309	das größte giebet 1309
Gesangbuch1778_3_001493	den man durch den Kreuz. 204	den man durch den Kreuz. 204
Gesangbuch1778_3_001494	der hat ausgelöfchet 901	der hat ausgelöscht 901
Gesangbuch1778_3_001495	dich ehemals lehrte wagen 1748	dich ehemals lehrte wagen 1748
Gesangbuch1778_3_001496	dich gemacht hat, ift dein 1281	dich gemacht hat, ist dein 1281
Gesangbuch1778_3_001497	dir fo viel Guts hat gethan 44	dir so viel Gutes hat getan 44
Gesangbuch1778_3_001498	Druck und Kummer im 1361	Druck und Kummer im 1361
Gesangbuch1778_3_001499	<pb n="858b" src="858.jpg" />	<pb n="858b" src="858.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001500	Der du All's in Allem bift 105	Der du All's in Allem bist 105
Gesangbuch1778_3_001501	du bey deinem Volk 1143	du bei deinem Volk 1143
Gesangbuch1778_3_001502	du bift dem Vater gleich 41	du bist dem Vater gleich 41
Gesangbuch1778_3_001503	du der Herzen König bift 967	du der Herzen König bist 967
Gesangbuch1778_3_001504	du die elenden Mägde 1197	du die elenden Mägde 1197
Gesangbuch1778_3_001505	du in dem Himmel bift 269	du in dem Himmel bist 269
Gesangbuch1778_3_001506	du in dem Thränenthal 811	du in dem Tränental 811
Gesangbuch1778_3_001507	du noch in der lezten 714	du noch in der letzten 714
Gesangbuch1778_3_001508	du um unfre Seligkeit 1327	du um unsere Seligkeit 1327
Gesangbuch1778_3_001509	du uns als ein reicher 1547	du uns als ein reicher 1547
Gesangbuch1778_3_001510	du von dem Himmel kamft 811	du von dem Himmel kamst 811
Gesangbuch1778_3_001511	du zur Ruh ins Grab 1683	du zur Ruh ins Grab 1683
Gesangbuch1778_3_001512	edle Hirte Gottes Sohn 34	edle Hirte Gottes Sohn 34
Gesangbuch1778_3_001513	Eh' G'heimniß und Bed. 1276	Ehe Geheimnis und Bed. 1276
Gesangbuch1778_3_001514	ehmals unferthalb ein 1346	ehmals unserthalb ein 1346
Gesangbuch1778_3_001515	eine ift für dich verbrant 1747	eine ist für dich verbrannt 1747
Gesangbuch1778_3_001516	Einfaltsfinn, die Herzl. 1237	Einfaltssinn, die Herzl. 1237
Gesangbuch1778_3_001517	Einigkeit, die Jefum Blut 726	Einigkeit, die Jesus Blut 726
Gesangbuch1778_3_001518	erfte Ruf erwecket 365	erste Ruf erwecket 365
Gesangbuch1778_3_001519	Erfthgeborne ercheinet 40	Erstgeborene erscheint 40
Gesangbuch1778_3_001520	Erfth- und Eingeborne 87	Erst- und Eingeborene 87

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001521	ewigreiche Gott 1611	ewigreiche Gott 1611
Gesangbuch1778_3_001522	ewigröttliche Gedank 1368	ewigröttliche Gedank 1368
Gesangbuch1778_3_001523	Feind, da er fah, was 397	Feind, da er sah, was 397
Gesangbuch1778_3_001524	Feind dacht uns auf ewig 80	Feind dachte uns auf ewig 80
Gesangbuch1778_3_001525	Feinde Wüten ift 102	Feinde Wüten ist 102
Gesangbuch1778_3_001526	fließt wie ein Wafferftrom 943	fließt wie ein Wasserstrom 943
Gesangbuch1778_3_001527	Fluch ift weg, die Schuld 1054	Fluch ist weg, die Schuld 1054
Gesangbuch1778_3_001528	Freund der armen Sünder 770	Freund der armen Sünder 770
Gesangbuch1778_3_001529	freundliche Heiland 1441	freundliche Heiland 1441
Gesangbuch1778_3_001530	Friede Gottes, der damit 580	Friede Gottes, der damit 580
Gesangbuch1778_3_001531	Friede Gottes geh mit 1395	Friede Gottes geh mit 1395
Gesangbuch1778_3_001532	Friede Gott's, das höchfte 398	Friede Gottes, das höchste 398
Gesangbuch1778_3_001533	für mich gen Himmel 211	für mich gen Himmel 211
Gesangbuch1778_3_001534	für mich im Grabe lag 211	für mich im Grabe lag 211
Gesangbuch1778_3_001535	für feine Kreuziger 731	für seine Kreuziger 731
Gesangbuch1778_3_001536	für uns fein Leben in 188	für uns sein Leben in 188
Gesangbuch1778_3_001537	Gärtner unfrer Gründe 1199	Gärtner unserer Gründe 1199
Gesangbuch1778_3_001538	Gang der Zeugen geht 1067	Gang der Zeugen geht 1067
Gesangbuch1778_3_001539	ganze Erdenkreis 1613	ganze Erdenkreis 1613
Gesangbuch1778_3_001540	Geift der Offenherzigkeit 1368	Geist der Offenherzigkeit 1368
Gesangbuch1778_3_001541	Geift der Zeugen ruht auf 984	Geist der Zeugen ruht auf 984
Gesangbuch1778_3_001542	Geift kam übers Jungfräul. 290	Geist kam übers Jungfräul. 290
Gesangbuch1778_3_001543	Geift und die Braut die 210	Geist und die Braut die 210
Gesangbuch1778_3_001544	H h h 3 Der	H h h 3 Der
Gesangbuch1778_3_001545	<pb n="859a" src="859.jpg" />	<pb n="859a" src="859.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001546	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_001547	Der Genuß geht über alle 1157	Der Genuss geht über alle 1157
Gesangbuch1778_3_001548	gefegne euch den Schlaf 1715	segne euch den Schlaf 1715
Gesangbuch1778_3_001549	gläubige Blick ins 1271	gläubige Blick ins 1271
Gesangbuch1778_3_001550	Glaube bricht durch Stahl 920	Glaube bricht durch Stahl 920
Gesangbuch1778_3_001551	Glaube macht uns Raum 1092	Glaube macht uns Raum 1092
Gesangbuch1778_3_001552	Glaub findt all's in Jefu 352	Glaube findet alles in Jesu 352
Gesangbuch1778_3_001553	Glaub gebiert ein' rechte 352	Glaube gebiert eine rechte 352
Gesangbuch1778_3_001554	Glaub ift ein' lebendge 352	Glaube ist eine lebendige 352
Gesangbuch1778_3_001555	Glaub ifts, der die Weltluft 510	Glaube ist es, der die Weltlust 510
Gesangbuch1778_3_001556	Glaub wirkt im Gewiffen 352	Glaube wirkt im Gewissen 352
Gesangbuch1778_3_001557	Gott am Kreuz und fein 310	Gott am Kreuz und sein 310
Gesangbuch1778_3_001558	Gott des Friedens declarirt 203	Gott des Friedens deklariert 203

ID

Gesangbuch1778_3_001559
 Gesangbuch1778_3_001560
 Gesangbuch1778_3_001561
 Gesangbuch1778_3_001562
 Gesangbuch1778_3_001563
 Gesangbuch1778_3_001564
 Gesangbuch1778_3_001565
 Gesangbuch1778_3_001566
 Gesangbuch1778_3_001567
 Gesangbuch1778_3_001568
 Gesangbuch1778_3_001569
 Gesangbuch1778_3_001570
 Gesangbuch1778_3_001571
 Gesangbuch1778_3_001572
 Gesangbuch1778_3_001573
 Gesangbuch1778_3_001574
 Gesangbuch1778_3_001575
 Gesangbuch1778_3_001576
 Gesangbuch1778_3_001577
 Gesangbuch1778_3_001578
 Gesangbuch1778_3_001579
 Gesangbuch1778_3_001580
 Gesangbuch1778_3_001581
 Gesangbuch1778_3_001582
 Gesangbuch1778_3_001583
 Gesangbuch1778_3_001584
 Gesangbuch1778_3_001585
 Gesangbuch1778_3_001586
 Gesangbuch1778_3_001587
 Gesangbuch1778_3_001588
 Gesangbuch1778_3_001589
 Gesangbuch1778_3_001590
 Gesangbuch1778_3_001591
 Gesangbuch1778_3_001592
 Gesangbuch1778_3_001593
 Gesangbuch1778_3_001594
 Gesangbuch1778_3_001595
 Gesangbuch1778_3_001596

Diplomatische Transkription

Gott des Friedens heilige 971
 Gott von unferm Bunde 1474
 große Reichthum feiner 955
 Grund, wo ich mich gründe 901
 Grund zu unfrer Schöpf. 1281
 hat sich zu der beftimt. Zeit 89
 Hauptberuf ift: lieben ihn 1308
 Hauptcharacter der Gem. 1147
 Heiden Tage find auch 1403
 Heiland, dem das Ganze 1302
 Heiland, der im Grabe lag 203
 Heiland führ in Gnaden 1433
 Heiland gibt in diefen 1373
 Heiland hat feiner Jünger. 306
 Heiland ift der Seelen 1286
 Heiland nahm mich, wie 507
 Heiland fegne fie 1370
 Heiland war fo todtbetr. 115
 heilige Geift auch ob uns 1550
 heilige Geift erhält mit ihr 1738
 heilige Geift, mein Führer 1355
 heilige Geift verfhafft 1358
 heilige Leichnam in den 1126
 heilige Leichnam ift für 1184
 Heiligen Leben thut ftets 198
 helf uns allefamt fröhlich 1547
 helfe mir durch das 1531
 Herr bricht ein zu Mitter. 1656
 Herr Chrifthus dich felbft 292
 Herr, der aller Enden 894
 Herr, der über Tod und 1660
 Herr führt die Gemeinde 1428
 <pb n="859b" src="859.jpg" />
 Der Herr gefegne und behüt 1249
 Herr, Gott der heil. Geift 253
 Herr hat uns die Stätt 221
 Herr hat viel an uns geth. 963
 Herr ift da, ich bin fein 1353

Normalisierter Text

Gott des Friedens heilige 971
 Gott von unserm Bunde 1474
 große Reichthum seiner 955
 Grund, wo ich mich gründe 901
 Grund zu unserer Schöpf. 1281
 hat sich zu der bestim. Zeit 89
 Hauptberuf ist: lieben ihn 1308
 Hauptcharakter der Gem. 1147
 Heiden Tage sind auch 1403
 Heiland, dem das Ganze 1302
 Heiland, der im Grabe lag 203
 Heiland führ in Gnaden 1433
 Heiland gibt in diesen 1373
 Heiland hat seiner Jünger. 306
 Heiland ist der Seelen 1286
 Heiland nahm mich, wie 507
 Heiland segne sie 1370
 Heiland war so todtbetr. 115
 heilige Geist auch ob uns 1550
 heilige Geist erhält mit ihr 1738
 heilige Geist, mein Führer 1355
 heilige Geist verschafft 1358
 heilige Leichnam in den 1126
 heilige Leichnam ist für 1184
 Heiligen Leben tut stets 198
 helf uns allesamt fröhlich 1547
 helfe mir durch das 1531
 Herr bricht ein zu Mitter. 1656
 Herr Christus dich selbst 292
 Herr, der aller Enden 894
 Herr, der über Tod und 1660
 Herr führt die Gemeinde 1428
 <pb n="859b" src="859.jpg" />
 Der Herr segne und behüte 1249
 Herr, Gott der heil. Geist 253
 Herr hat uns die Stätte 221
 Herr hat viel an uns getan. 963
 Herr ist da, ich bin sein 1353

ID

Gesangbuch1778_3_001597
 Gesangbuch1778_3_001598
 Gesangbuch1778_3_001599
 Gesangbuch1778_3_001600
 Gesangbuch1778_3_001601
 Gesangbuch1778_3_001602
 Gesangbuch1778_3_001603
 Gesangbuch1778_3_001604
 Gesangbuch1778_3_001605
 Gesangbuch1778_3_001606
 Gesangbuch1778_3_001607
 Gesangbuch1778_3_001608
 Gesangbuch1778_3_001609
 Gesangbuch1778_3_001610
 Gesangbuch1778_3_001611
 Gesangbuch1778_3_001612
 Gesangbuch1778_3_001613
 Gesangbuch1778_3_001614
 Gesangbuch1778_3_001615
 Gesangbuch1778_3_001616
 Gesangbuch1778_3_001617
 Gesangbuch1778_3_001618
 Gesangbuch1778_3_001619
 Gesangbuch1778_3_001620
 Gesangbuch1778_3_001621
 Gesangbuch1778_3_001622
 Gesangbuch1778_3_001623
 Gesangbuch1778_3_001624
 Gesangbuch1778_3_001625
 Gesangbuch1778_3_001626
 Gesangbuch1778_3_001627
 Gesangbuch1778_3_001628
 Gesangbuch1778_3_001629
 Gesangbuch1778_3_001630
 Gesangbuch1778_3_001631
 Gesangbuch1778_3_001632
 Gesangbuch1778_3_001633
 Gesangbuch1778_3_001634

Diplomatische Transkription

Herr ift da, und bleibet 1057
 Herr ift in dem Orden 87
 Herr ift mein getr. Hirt 277
 Herr ift nahe, eilt 1126
 Herr ift noch und nimmer 1609
 Herr ift felbft in ihrer Mitte 723
 Herr ift worden unf. Knecht 94
 Herr liebet die Gerechten 898
 Herr regiret über die 1618
 Herr fah Petrum an 763
 Herr fchickt feine Diener 1401
 Herr fegne dich und 1464
 Herr unfer Gott und Heil. 253
 Herr unfer Vater u. Gott 253
 Herr verläßt die ꝛ nicht 1308
 Herr wird feinem Volk in 895
 Hohe und Erhabene 836
 Jefus, welcher izt 213
 im Elend und in Mühen 1148
 im Wort Alles in Allem 581
 ift erfanden hell und klar 207
 ift gerecht vor Gott allein 389
 ift ihr Schuzherr 220
 Jungfraun Leib nicht haft 315
 kan fich feiner Kirche 1368
 Kinderhaufe erwachfe 102
 Knecht und die Magd 1295
 König aller Herrlichkeit 222
 König, der fich nicht an 1384
 König ruht und fchauet 1385
 König wende fich zu dir 1089
 Kuß von deinem erblaßten 446
 lag an einem Sabbathstag 1105
 Leib, der an dem Kreuze 598
 Leib, der für die Noth 1158
 Leib, ihm von Gott felbft 1170
 letzte Schmerz am Kreuz. 357
 Liebe, die der Herr anpr. 1185

Normalisierter Text

Herr ist da, und bleibet 1057
 Herr ist in dem Orden 87
 Herr ist mein getr. Hirt 277
 Herr ist nahe, eilt 1126
 Herr ist noch und nimmer 1609
 Herr ist selbst in ihrer Mitte 723
 Herr ist worden unser Knecht 94
 Herr liebet die Gerechten 898
 Herr regieret über die 1618
 Herr sah Petrus an 763
 Herr schickt seine Diener 1401
 Herr segne dich und 1464
 Herr unser Gott und Heil. 253
 Herr unser Vater und Gott 253
 Herr verläßt die nicht 1308
 Herr wird seinem Volk in 895
 Hohe und Erhabene 836
 Jesus, welcher jetzt 213
 im Elend und in Mühen 1148
 im Wort Alles in Allem 581
 ist erstanden hell und klar 207
 ist gerecht vor Gott allein 389
 ist ihr Schutzherr 220
 Jungfrauen Leib nicht hast 315
 kann sich seiner Kirche 1368
 Kinderhaufe erwachse 102
 Knecht und die Magd 1295
 König aller Herrlichkeit 222
 König, der sich nicht an 1384
 König ruht und schauet 1385
 König wende sich zu dir 1089
 Kuss von deinem erblassten 446
 lag an einem Sabbathtag 1105
 Leib, der an dem Kreuze 598
 Leib, der für die Not 1158
 Leib, ihm von Gott selbst 1170
 letzte Schmerz am Kreuz. 357
 Liebe, die der Herr anpr. 1185

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001635	liebe Heiland gab uns 1393	liebe Heiland gab uns 1393
Gesangbuch1778_3_001636		
Gesangbuch1778_3_001637	<pb n="860a" src="860.jpg" />	<pb n="860a" src="860.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001638		
Gesangbuch1778_3_001639	Der lieben Sonne Licht und 1556	Der lieben Sonne Licht und 1556
Gesangbuch1778_3_001640	Menſch iſt gottlos und 27	Mensch ist gottlos und 27
Gesangbuch1778_3_001641	Menſch iſt nicht ums 1105	Mensch ist nicht ums 1105
Gesangbuch1778_3_001642	Menſch fieht Gott mit 460	Mensch sieht Gott mit 460
Gesangbuch1778_3_001643	Menſchen Schaar, die 1502	Menschen Schar, die 1502
Gesangbuch1778_3_001644	Menſchen Sinn, wie ſichs 31	Menschen Sinn, wie sichs 31
Gesangbuch1778_3_001645	milde treue Gott 520	milde treue Gott 520
Gesangbuch1778_3_001646	mit der Ranxion von 1100	mit der Ranxion von 1100
Gesangbuch1778_3_001647	Mund für mich erblaffet 171	Mund für mich erblasst 171
Gesangbuch1778_3_001648	Mund thu ſich mit Segen 1063	Mund tue sich mit Segen 1063
Gesangbuch1778_3_001649	neugeborne König 91	neugeborene König 91
Gesangbuch1778_3_001650	ob wir ihn gleich hochbetr. 1617	ob wir ihn gleich hochbetr. 1617
Gesangbuch1778_3_001651	ohne Sünde war geboren 191	ohne Sünde war geboren 191
Gesangbuch1778_3_001652	Othem, der die Todten 1160	Odem, der die Toten 1160
Gesangbuch1778_3_001653	Prieſter, mit dem Oele 490	Priester, mit dem Öle 490
Gesangbuch1778_3_001654	Reichthum deiner Güte 380	Reichtum deiner Güte 380
Gesangbuch1778_3_001655	reine Geiſt, der Jef. preift 1331	reine Geist, der Jesu preist 1331
Gesangbuch1778_3_001656	Sabbath iſt ums Menſch. 1104	Sabbat ist ums Mensch. 1104
Gesangbuch1778_3_001657		
Gesangbuch1778_3_001658	<pb n="861a" src="861.jpg" />	<pb n="861a" src="861.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001659	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_001660	Des Lebens abgeſtecktes Ziel 17:7	Des Lebens abgestecktes Ziel 17:7
Gesangbuch1778_3_001661	leiblichen Abweſens 1252	leiblichen Abwesens 1252
Gesangbuch1778_3_001662	Marterlammes Fleiſch 725	Marterlammes Fleisch 725
Gesangbuch1778_3_001663	Martermañes Ritterſch. 1051	Martermannes Rittersch. 1051
Gesangbuch1778_3_001664	Morgens, wenn ich früh 1505	Morgens, wenn ich früh 1505
Gesangbuch1778_3_001665	Satans Reich wird unt. 1325	Satans Reich wird unt. 1325
Gesangbuch1778_3_001666	Sohnes Braut, der Engel 796	Sohnes Braut, der Engel 796
Gesangbuch1778_3_001667	Starken Wohnung iſt 369	Starken Wohnung ist 369
Gesangbuch1778_3_001668	Vaters groffen Gartenplan 963	Vaters großen Gartenplan 963
Gesangbuch1778_3_001669	Vaters Pflanzen ſind 1330	Vaters Pflanzen sind 1330
Gesangbuch1778_3_001670	Vaters Segen, des Geiſtes 615	Vaters Segen, des Geistes 615
Gesangbuch1778_3_001671	Vaters Segen trief auf 966	Vaters Segen trief auf 966
Gesangbuch1778_3_001672	Deß freuen ſich die Engelein 95	Dess freuen sich die Engelein 95

ID

Gesangbuch1778_3_001673
 Gesangbuch1778_3_001674
 Gesangbuch1778_3_001675
 Gesangbuch1778_3_001676
 Gesangbuch1778_3_001677
 Gesangbuch1778_3_001678
 Gesangbuch1778_3_001679
 Gesangbuch1778_3_001680
 Gesangbuch1778_3_001681
 Gesangbuch1778_3_001682
 Gesangbuch1778_3_001683
 Gesangbuch1778_3_001684
 Gesangbuch1778_3_001685
 Gesangbuch1778_3_001686
 Gesangbuch1778_3_001687
 Gesangbuch1778_3_001688
 Gesangbuch1778_3_001689
 Gesangbuch1778_3_001690
 Gesangbuch1778_3_001691
 Gesangbuch1778_3_001692
 Gesangbuch1778_3_001693
 Gesangbuch1778_3_001694
 Gesangbuch1778_3_001695
 Gesangbuch1778_3_001696
 Gesangbuch1778_3_001697
 Gesangbuch1778_3_001698
 Gesangbuch1778_3_001699
 Gesangbuch1778_3_001700
 Gesangbuch1778_3_001701
 Gesangbuch1778_3_001702
 Gesangbuch1778_3_001703
 Gesangbuch1778_3_001704
 Gesangbuch1778_3_001705
 Gesangbuch1778_3_001706
 Gesangbuch1778_3_001707
 Gesangbuch1778_3_001708
 Gesangbuch1778_3_001709
 Gesangbuch1778_3_001710

Diplomatische Transkription

laßt uns alle fröhlich 54
 follet ihr billig fröhlich 53
 Desselbengleichen nach fein. 1132
 Desgleichen nahm er auch 1130
 Dich alleine, Gottes Sohn 684
 den Tröster der Christen. 315
 du köstlichste der Gaben 1251
 ehret die Seraphim 1613
 geistlich tränk'n und speisen 44
 hier loben in deiner Wahrh. 519
 Jesu! loben wir 1613
 preisen die Propheten all 290
 schließ keine Grenzen 228
 setz ich mir zum Hüter für 897
 zu ehren und zu lieben 19
 Die aber hier in Christo 46
 aber hohen Mutes sind 836
 aber ihren Hirten kennt 971
 Absolution von allen 1261
 äußere Hütte müsse auch 562
 Allmacht ohne Schrank. 1369
 also bekleiben, und 49
 alte Schlang, die Sünd 184
 ans Kreuz geheftete Wahr. 537
 Antwort ohne weitem 562
 Apostel nahmens an 1016
 Arbeit unsrer Hände sei 612
 arme Menschenschaar 780
 Art des neuen Herzens 1274
 Art und Weise bleibt dir 1481
 auf des Heilands Tod und 979
 <pb n="861b" src="861.jpg" />
 Die auf dich sehen, o Herr 1536
 beugende Gnade 1441
 Beugung kommt von seinem 760
 Bibel zeuget auch sonnenklar 89
 blöde Liebe, die sich kaum 1270
 Boten rüste mit Kraft 1197

Normalisierter Text

lasst uns alle fröhlich 54
 sollt ihr billig fröhlich 53
 Desselbengleichen nach sein. 1132
 Desgleichen nahm er auch 1130
 Dich alleine, Gottes Sohn 684
 den Tröster der Christenheit. 315
 du köstlichste der Gaben 1251
 ehren die Seraphim 1613
 geistlich tränk'n und speisen 44
 hier loben in deiner Wahrheit. 519
 Jesu! loben wir 1613
 preisen die Propheten all 290
 schließen keine Grenzen 228
 setz ich mir zum Hüter für 897
 zu ehren und zu lieben 19
 Die aber hier in Christo 46
 aber hohen Mutes sind 836
 aber ihren Hirten kennt 971
 Absolution von allen 1261
 äußere Hütte müsse auch 562
 Allmacht ohne Schrank. 1369
 also bekleiben, und 49
 alte Schlang, die Sünd 184
 ans Kreuz geheftete Wahrheit. 537
 Antwort ohne weitem 562
 Apostel nahmens an 1016
 Arbeit unsrer Hände sei 612
 arme Menschenschar 780
 Art des neuen Herzens 1274
 Art und Weise bleibt dir 1481
 auf des Heilands Tod und 979
 <pb n="861b" src="861.jpg" />
 Die auf dich sehen, o Herr 1536
 beugende Gnade 1441
 Beugung kommt von seinem 760
 Bibel zeuget auch sonnenklar 89
 blöde Liebe, die sich kaum 1270
 Boten rüste mit Kraft 1197

ID

Gesangbuch1778_3_001711
 Gesangbuch1778_3_001712
 Gesangbuch1778_3_001713
 Gesangbuch1778_3_001714
 Gesangbuch1778_3_001715
 Gesangbuch1778_3_001716
 Gesangbuch1778_3_001717
 Gesangbuch1778_3_001718
 Gesangbuch1778_3_001719
 Gesangbuch1778_3_001720
 Gesangbuch1778_3_001721
 Gesangbuch1778_3_001722
 Gesangbuch1778_3_001723
 Gesangbuch1778_3_001724
 Gesangbuch1778_3_001725
 Gesangbuch1778_3_001726
 Gesangbuch1778_3_001727
 Gesangbuch1778_3_001728
 Gesangbuch1778_3_001729
 Gesangbuch1778_3_001730
 Gesangbuch1778_3_001731
 Gesangbuch1778_3_001732
 Gesangbuch1778_3_001733
 Gesangbuch1778_3_001734
 Gesangbuch1778_3_001735
 Gesangbuch1778_3_001736
 Gesangbuch1778_3_001737
 Gesangbuch1778_3_001738
 Gesangbuch1778_3_001739
 Gesangbuch1778_3_001740
 Gesangbuch1778_3_001741
 Gesangbuch1778_3_001742
 Gesangbuch1778_3_001743
 Gesangbuch1778_3_001744
 Gesangbuch1778_3_001745
 Gesangbuch1778_3_001746
 Gesangbuch1778_3_001747
 Gesangbuch1778_3_001748

Diplomatische Transkription

Botſchaft muß zu allen 955
 Braut des Lam̄es bereitet 1657
 Braut verehrt ihn auch 287
 Bruderlieb hat veften Gr. 718
 Bruderliebe wird befehn 718
 Branlein deiner Wunden 474
 Cherubim und Seraphim 1409
 Chriſten gehn von Ort zu 1709
 Ehen folln auch fruchtbar 1281
 Einfalt und die Herzlichk. 835
 elend und arm find 321
 Elfe fahn ihm nach 213
 Engel all, das Ehrngeleit 1738
 Engel der Gem. maſſen 1364
 Engel in dem Himmelsf. 584
 Erd und der Himmel 1657
 Ernte ift fehr groß 1320
 Farbe deiner Wangen der 152
 Farbe deiner Wangen und 153
 Feind find all in deiner 1003
 Folgen ihrerfeits find 1261
 Freude an dem Heil des 1371
 Freudenzeit ift nunmehr 80
 freyen Knechte 1595
 Frommen find erfreuet 91
 Frucht foll auch nicht 1124
 Frucht vom heiligen 1185
 Funken zänden iberall 991
 ganze Chriſtenheit, ift 1613
 ganze heilige Zeugenwolk 1029
 ganze Welt, und was fie 1387
 ganze Welt wird Zeuge 1011
 gebeugte Seele jauchzt 463
 Gemeinen haben dich 1097
 Glieder alle, der Gemein 893
 Glieder Jefu freun ſich 972
 Glieder find ſich meift 959
 Gnad ift unausprechl. groß 489

Normalisierter Text

Botschaft muss zu allen 955
 Braut des Lammes bereitet 1657
 Braut verehrt ihn auch 287
 Bruderlieb hat festen Gr. 718
 Bruderliebe wird bestehn 718
 Brünlein deiner Wunden 474
 Cherubim und Seraphim 1409
 Christen gehn von Ort zu 1709
 Ehen solln auch fruchtbar 1281
 Einfalt und die Herzlichkeit. 835
 elend und arm sind 321
 Else sahn ihm nach 213
 Engel all, das Ehrengleit 1738
 Engel der Gem. müssen 1364
 Engel in dem Himmels. 584
 Erd und der Himmel 1657
 Ernte ist sehr groß 1320
 Farbe deiner Wangen der 152
 Farbe deiner Wangen und 153
 Feind sind all in deiner 1003
 Folgen ihrerseits sind 1261
 Freude an dem Heil des 1371
 Freudenzeit ist nunmehr 80
 freien Knechte 1595
 Frommen sind erfreuet 91
 Frucht soll auch nicht 1124
 Frucht vom heiligen 1185
 Funken zünden überall 991
 ganze Christenheit, ist 1613
 ganze heilige Zeugenwolk 1029
 ganze Welt, und was sie 1387
 ganze Welt wird Zeuge 1011
 gebeugte Seele jauchzt 463
 Gemeinen haben dich 1097
 Glieder alle, der Gemein 893
 Glieder Jesu freun sich 972
 Glieder sind sich meist 959
 Gnad ist unaussprechlich groß 489

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_001749	Die
Gesangbuch1778_3_001750	<pb n="862a" src="862.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001751	Register.
Gesangbuch1778_3_001752	Die Gnade des Herrn Jefu 260
Gesangbuch1778_3_001753	Gnade die er fchenkt 1384
Gesangbuch1778_3_001754	Gnade diefer Zeit, wenn 1658
Gesangbuch1778_3_001755	Gnade gegenwartger Zeit 617
Gesangbuch1778_3_001756	Gnade unfers Herrn Jefu 210
Gesangbuch1778_3_001757	göttliche Flamm und 443
Gesangbuch1778_3_001758	Gottesgnad alleine 1606
Gesangbuch1778_3_001759	Gotteshelden verrichten 1595
Gesangbuch1778_3_001760	Gottelpheraphim 1600
Gesangbuch1778_3_001761	Gruft, in der ich fteckte 766
Gesangbuch1778_3_001762	Hande, die durchgraben 645
Gesangbuch1778_3_001763	Hande, die ꝛ lind, fehrrn 1528
Gesangbuch1778_3_001764	Hande, die ꝛ lind, laß 1377
Gesangbuch1778_3_001765	Hande fühlen Kräfte 1365
Gesangbuch1778_3_001766	Hande Jefu fegnen mich 1524
Gesangbuch1778_3_001767	Hande müffen fegnen 1469
Gesangbuch1778_3_001768	Hand, die unermädet 1479
Gesangbuch1778_3_001769	Hand gereicht! da ift 725
Gesangbuch1778_3_001770	Handfchrift ward mit Jefu 399
Gesangbuch1778_3_001771	Hauptrecommendation 1080
Gesangbuch1778_3_001772	Heerde der fel. himlifchen 1415
Gesangbuch1778_3_001773	Heerde freut lich, treuer 1416
Gesangbuch1778_3_001774	Heerde kennt den Hirten 1062
Gesangbuch1778_3_001775	Heiden aus Morgenland 91
Gesangbuch1778_3_001776	Heilige Abfolution 383
Gesangbuch1778_3_001777	heilge Ehe fetzt voraus 1281
Gesangbuch1778_3_001778	heilige Dreyeinigk. beweift 255
Gesangbuch1778_3_001779	heiligen fanf Wunden 1697
Gesangbuch1778_3_001780	Herrlichkeit Gottes ift 1382
Gesangbuch1778_3_001781	heutige Erbarmung, Gnad 574
Gesangbuch1778_3_001782	Hitz ift bald vorbey 1023
Gesangbuch1778_3_001783	Hoffnung mir auch giebe 1509
Gesangbuch1778_3_001784	Hoffnung wart't der 389
Gesangbuch1778_3_001785	Hütte bleib dein treues 1063
Gesangbuch1778_3_001786	ihn nicht lieben, erfchreck. 1657

Normalisierter Text
Die
<pb n="862a" src="862.jpg" />
Register.
Die Gnade des Herrn Jefu 260
Gnade die er fchenkt 1384
Gnade dieser Zeit, wenn 1658
Gnade gegenwärtiger Zeit 617
Gnade unsers Herrn Jefu 210
göttliche Flamm und 443
Gottesgnad alleine 1606
Gotteshelden verrichten 1595
Gottesseraphim 1600
Gruft, in der ich steckte 766
Hände, die durchgraben 645
Hände, die ꝛ sind, führn 1528
Hände, die ꝛ sind, lass 1377
Hände fühlen Kräfte 1365
Hände Jefu segnen mich 1524
Hände müssen segnen 1469
Hand, die unermüdet 1479
Hand gereicht! da ist 725
Handschrift ward mit Jefu 399
Hauptrecommendation 1080
Herde der sel. himmlischen 1415
Herde freut sich, treuer 1416
Herde kennt den Hirten 1062
Heiden aus Morgenland 91
Heilige Absolution 383
heilige Ehe setzt voraus 1281
heilige Dreieinigkeit. beweist 255
heiligen fünf Wunden 1697
Herrlichkeit Gottes ist 1382
heutige Erbarmung, Gnad 574
Hitz ist bald vorbei 1023
Hoffnung mir auch gebe 1509
Hoffnung wart't der 389
Hütte bleib dein treues 1063
ihn nicht lieben, erschreck. 1657

ID

Gesangbuch1778_3_001787
 Gesangbuch1778_3_001788
 Gesangbuch1778_3_001789
 Gesangbuch1778_3_001790
 Gesangbuch1778_3_001791
 Gesangbuch1778_3_001792
 Gesangbuch1778_3_001793
 Gesangbuch1778_3_001794
 Gesangbuch1778_3_001795
 Gesangbuch1778_3_001796
 Gesangbuch1778_3_001797
 Gesangbuch1778_3_001798
 Gesangbuch1778_3_001799
 Gesangbuch1778_3_001800
 Gesangbuch1778_3_001801
 Gesangbuch1778_3_001802
 Gesangbuch1778_3_001803
 Gesangbuch1778_3_001804
 Gesangbuch1778_3_001805
 Gesangbuch1778_3_001806
 Gesangbuch1778_3_001807
 Gesangbuch1778_3_001808
 Gesangbuch1778_3_001809
 Gesangbuch1778_3_001810
 Gesangbuch1778_3_001811
 Gesangbuch1778_3_001812
 Gesangbuch1778_3_001813
 Gesangbuch1778_3_001814
 Gesangbuch1778_3_001815
 Gesangbuch1778_3_001816
 Gesangbuch1778_3_001817
 Gesangbuch1778_3_001818
 Gesangbuch1778_3_001819
 Gesangbuch1778_3_001820
 Gesangbuch1778_3_001821
 Gesangbuch1778_3_001822
 Gesangbuch1778_3_001823
 Gesangbuch1778_3_001824

Diplomatische Transkription

ihr arm feyd und elende 68
 ihr Geduld getragen 1655
 ihr noch ferne von Jefu 1221
 im̄erwahrnde D̄arftigkeit 1310
 die jungfrauliche Tugend 1263
 kan uns das Kleinfeyn 514
 Kinder all erhalte du 1197
 Kirche Chrifti, die er 959
 Kirche Gottes bleibet 1922
 <pb n="862b" src="862.jpg" />
 Die Kirche ift ein Gotteshaus 1051
 Kirche ift ein Wunderkind 949
 Knecht und M̄agde die dir 1203
 Kranken lehr, o Arzt, 1203
 Leiche Jefu Chrift 163
 Lieb ift groß, ja unermeffen 1125
 Lieb fey aber uns das 1197
 Liebe brennt, und zeucht 703
 Liebe Chrifti, die mich 1324
 Liebe ift mein Anverwandt. 588
 Liebe ifts, die mich dem 1610
 Liebe mache uns f̄ar ihn 1071
 Liebe wird uns leiten 1328
 Liebesharmonie ift f̄chon 723
 lieblichen Blicke, die Jefus 466
 lieblichfte Gefchichte 167
 Morgenfterne fahen dich 290
 Nacht ift hin, mein Geift 1502
 Nacht ift k̄omen, drinn 1575
 Nagelmaal und aufgefp̄. 1100
 Nahe und Fern hat 1440
 nahm uns das Herz 311
 Namen dein. Hausgef̄inds 945
 neuvermahlten Beide 1282
 nur, die dem Herrn 1323
 Pfleger deiner Armen, 1203
 Pilger allzumal 1189
 pl̄ötzlich eingebrochne 1011

Normalisierter Text

ihr arm seid und elende 68
 ihr Geduld getragen 1655
 ihr noch ferne von Jesu 1221
 immerwährende D̄urstigkeit 1310
 die jungfräuliche Tugend 1263
 kann uns das Kleinsein 514
 Kinder all erhalte du 1197
 Kirche Christi, die er 959
 Kirche Gottes bleibet 1922
 <pb n="862b" src="862.jpg" />
 Die Kirche ist ein Gotteshaus 1051
 Kirche ist ein Wunderkind 949
 Knecht und M̄agde die dir 1203
 Kranken lehr, o Arzt, 1203
 Leiche Jesu Christ 163
 Lieb ist groß, ja unermessen 1125
 Lieb sei über uns das 1197
 Liebe brennt, und zieht 703
 Liebe Christi, die mich 1324
 Liebe ist mein Anverwandter. 588
 Liebe ists, die mich dem 1610
 Liebe mache uns für ihn 1071
 Liebe wird uns leiten 1328
 Liebesharmonie ist schön 723
 lieblichen Blicke, die Jesus 466
 lieblichste Geschichte 167
 Morgensterne sahen dich 290
 Nacht ist hin, mein Geist 1502
 Nacht ist kommen, drin 1575
 Nägelmal und aufgesp̄. 1100
 Nähe und Fern hat 1440
 nahm uns das Herz 311
 Namen dein. Hausges̄indes 945
 neuvermählten Beide 1282
 nur, die dem Herrn 1323
 Pfleger deiner Armen, 1203
 Pilger allzumal 1189
 pl̄ötzlich eingebrochne 1011

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001825	Quell du biſt, Herr Jefu 151	Quell du biſt, Herr Jefu 151
Gesangbuch1778_3_001826	Ritzen von der Dornenkron 357	Ritzen von der Dornenkron 357
Gesangbuch1778_3_001827	Sach iſt dein, Herr Jefu 991	Sach iſt dein, Herr Jefu 991
Gesangbuch1778_3_001828	Sach iſt des Gedenkens 204	Sach iſt des Gedenkens 204
Gesangbuch1778_3_001829	Sach und Ehr, Herr Jefu 4	Sach und Ehr, Herr Jefu 4
Gesangbuch1778_3_001830	Schaar der gottlichen 1190	Schar der göttlichen 1190
Gesangbuch1778_3_001831	Schwachheit macht dich 826	Schwachheit macht dich 826
Gesangbuch1778_3_001832	Seele Chriſti heilige mich 793	Seele Chriſti heilige mich 793
Gesangbuch1778_3_001833	Seele krigt den neuen 393	Seele kriegt den neuen 393
Gesangbuch1778_3_001834	Seelen, die ſich von der 1380	Seelen, die ſich von der 1380
Gesangbuch1778_3_001835	ſelgen Reigen wärn 1330	seligen Reigen wärn 1330
Gesangbuch1778_3_001836	ſelgen Schaaaren, die zu 1595	seligen Scharen, die zu 1595
Gesangbuch1778_3_001837	Seligkeit, die man durch 512	Seligkeit, die man durch 512
Gesangbuch1778_3_001838	Seligkeit: ihm allezeit 668	Seligkeit: ihm allezeit 668
Gesangbuch1778_3_001839	ſich fein nicht ſchamen 49	sich sein nicht schämen 49
Gesangbuch1778_3_001840	ſieben Fackeln vor dem 290	sieben Fackeln vor dem 290
Gesangbuch1778_3_001841	H h h 5	H h h 5
Gesangbuch1778_3_001842	Di	Di
Gesangbuch1778_3_001843	<pb n="863a" src="863.jpg" />	<pb n="863a" src="863.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001844	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_001845	Die ſimple Gefchichte der 227	Die simple Geschichte der 227
Gesangbuch1778_3_001846	ſolln dem Herrn und fein. 1373	solln dem Herrn und sein. 1373
Gesangbuch1778_3_001847	Statt iſt ihnen dort 224	Statt ist ihnen dort 224
Gesangbuch1778_3_001848	Stimme des Blutes, das 561	Stimme des Blutes, das 561
Gesangbuch1778_3_001849	Streitertreue will 1394	Streitertreue will 1394
Gesangbuch1778_3_001850	Striemen und die Wunden 313	Striemen und die Wunden 313
Gesangbuch1778_3_001851	Sünd liegt unterm Fuß 378	Sünd liegt unterm Fuß 378
Gesangbuch1778_3_001852	Sünd macht Leid 65	Sünd macht Leid 65
Gesangbuch1778_3_001853	Sünde kan mich auch nicht 588	Sünde kann mich auch nicht 588
Gesangbuch1778_3_001854	Sänderſchaam u. Gottelk. 393	Sünderschaam u. Gottesk. 393
Gesangbuch1778_3_001855	Sūma feiner köſtlichen 566	Summa seiner köstlichen 566
Gesangbuch1778_3_001856	Tage des noch Bleibens 1188	Tage des noch Bleibens 1188
Gesangbuch1778_3_001857	theuren Märtrer allzumal 274	teuren Märtyrer allzumal 274
Gesangbuch1778_3_001858	theuren Väter allzumal 582	teuren Väter allzumal 582
Gesangbuch1778_3_001859	Thranen des Immanuel 452	Tränen des Immanuel 452
Gesangbuch1778_3_001860	Thür zum ſchönen Parad. 349	Tür zum schönen Parad. 349
Gesangbuch1778_3_001861	Töchter freuen ſich 1738	Töchter freuen sich 1738
Gesangbuch1778_3_001862	Treue Jefu hört nie auf 568	Treue Jesu hört nie auf 568

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001863	um ihn erregte Sorgen 395	um ihn erregte Sorgen 395
Gesangbuch1778_3_001864	uns im Glauben vefte 1549	uns im Glauben feste 1549
Gesangbuch1778_3_001865	unumfchrankete Hand 959	unumschränkte Hand 959
Gesangbuch1778_3_001866	Väter allzumal 1613	Väter allzumal 1613
Gesangbuch1778_3_001867	Vernunft die muß hier 1141	Vernunft die muss hier 1141
Gesangbuch1778_3_001868	Vier, die Tag und Nacht 274	Vier, die Tag und Nacht 274
Gesangbuch1778_3_001869	Vier, die Tag und Nacht 289	Vier, die Tag und Nacht 289
Gesangbuch1778_3_001870	Vier und zwanzig und die 290	Vier und zwanzig und die 290
Gesangbuch1778_3_001871	Wahl der Gnaden ift uns 1094	Wahl der Gnaden ist uns 1094
Gesangbuch1778_3_001872	Wahl traf Japhet erft 949	Wahl traf Japhet erst 949
Gesangbuch1778_3_001873	wahre Gnadenfonne 87	wahre Gnadenfonne 87
Gesangbuch1778_3_001874	Wanderfchaft in diefer 1386	Wanderschaft in dieser 1386
Gesangbuch1778_3_001875	was fie gelten, nur 580	was sie gelten, nur 580
Gesangbuch1778_3_001876	Welt mag im̄er lachen 1421	Welt mag immer lachen 1421
Gesangbuch1778_3_001877	Welt mag loben 613	Welt mag loben 613
Gesangbuch1778_3_001878	Welt foll Zeuge feyn 1402	Welt soll Zeuge sein 1402
Gesangbuch1778_3_001879	Werke komm'n gewißlich 389	Werke komm'n gewisslich 389
Gesangbuch1778_3_001880	Wilden die erftaunen 1420	Wilden die erstaunen 1420
Gesangbuch1778_3_001881	wir uns allhier beyfam̄en 622	wir uns allhier beisammen 622
Gesangbuch1778_3_001882	wirft du nicht verfchmah. 1514	wirst du nicht verschmäh. 1514
Gesangbuch1778_3_001883	Worte kan kein Fremder 955	Worte kann kein Fremder 955
Gesangbuch1778_3_001884	Wunden die erquicken mich 641	Wunden die erquicken mich 641
Gesangbuch1778_3_001885	Wunden, die man dir 791	Wunden, die man dir 791
Gesangbuch1778_3_001886	Wunden funkeln gar zu 645	Wunden funkeln gar zu 645
Gesangbuch1778_3_001887	Wunden Jefu find und 780	Wunden Jesu sind und 780
Gesangbuch1778_3_001888	Zeit ift nunmehr nah 1652	Zeit ist nunmehr nah 1652
Gesangbuch1778_3_001889	<pb n="863b" src="863.jpg" />	<pb n="863b" src="863.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001890	Die Zeit ift fein, und jeder 1529	Die Zeit ist sein, und jeder 1529
Gesangbuch1778_3_001891	Zeit ift uns ganz freudenreich 57	Zeit ist uns ganz freudenreich 57
Gesangbuch1778_3_001892	Zeit wird auch noch 1596	Zeit wird auch noch 1596
Gesangbuch1778_3_001893	Zeugen Jefu, die vordem 920	Zeugen Jesu, die vordem 920
Gesangbuch1778_3_001894	Diefe Fäße will ich halten 132	Diese Füße will ich halten 132
Gesangbuch1778_3_001895	tiefe Heimlichkeiten 1148	tiefe Heimlichkeiten 1148
Gesangbuch1778_3_001896	unfchätzbare Gnade 375	unschätzbare Gnade 375
Gesangbuch1778_3_001897	Diefelben Orte, wo deine 102	Dieselben Orte, wo deine 102
Gesangbuch1778_3_001898	Diefem drang die Lieb und 1148	Diesem drang die Lieb und 1148
Gesangbuch1778_3_001899	Diefen Sieg hat auch gefunden 905	Diesen Sieg hat auch gefunden 905
Gesangbuch1778_3_001900	Diefer Balfam mäße ftärken 142	Dieser Balsam müsse stärken 142

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001901	hat Himmel, Meer und 1627	hat Himmel, Meer und 1627
Gesangbuch1778_3_001902	ift Jefus Chrif 1619	ist Jesus Christ 1619
Gesangbuch1778_3_001903	meiner Augen Licht 1691	meiner Augen Licht 1691
Gesangbuch1778_3_001904	Segen fol 1' hinfort 265	Segen soll 1' hinfort 265
Gesangbuch1778_3_001905	Diefes alles ift gegründet 556	Dieses alles ist gegründet 556
Gesangbuch1778_3_001906	ift das Groffe 603	ist das Große 603
Gesangbuch1778_3_001907	ift das Platzchen, wo 178	ist das Plätzchen, wo 178
Gesangbuch1778_3_001908	ift die rechte Gnade 518	ist die rechte Gnade 518
Gesangbuch1778_3_001909	ifts, was deiner Treu 1120	ists, was deiner Treu 1120
Gesangbuch1778_3_001910	Dieweil der Tod getödet hat 201	Dieweil der Tod getötet hat 201
Gesangbuch1778_3_001911	Dir,dir Jehova will ich fingen 1452	Dir, dir Jehova will ich singen 1452
Gesangbuch1778_3_001912	drang es inniglich zu 371	drang es inniglich zu 371
Gesangbuch1778_3_001913	du blutger Schmerzensm. 476	du blutiger Schmerzensm. 476
Gesangbuch1778_3_001914	geb ichs ganz zu eigen 412	geb ichs ganz zu eigen 412
Gesangbuch1778_3_001915	Jefu, hab ich mich ergeben 1659	Jesu, hab ich mich ergeben 1659
Gesangbuch1778_3_001916	ift ja nichts zu wenig 1263	ist ja nichts zu wenig 1263
Gesangbuch1778_3_001917	kindlich nachzugehen 419	kindlich nachzugehen 419
Gesangbuch1778_3_001918	meinem Herrn und Gott 1344	meinem Herrn und Gott 1344
Gesangbuch1778_3_001919	fey Ehre, du getreuer 1109	sei Ehre, du getreuer 1109
Gesangbuch1778_3_001920	fey ewig Lob und Dank 219	sei ewig Lob und Dank 219
Gesangbuch1778_3_001921	fey, Herre! Preis und 1276	sei, Herre! Preis und 1276
Gesangbuch1778_3_001922	fey, o allerliebfter Vater 1620	sei, o allerliebster Vater 1620
Gesangbuch1778_3_001923	fey Preis, Ehr, Ruhm 1097	sei Preis, Ehr, Ruhm 1097
Gesangbuch1778_3_001924	fey, famt Vater und dem 292	sei, samt Vater und dem 292
Gesangbuch1778_3_001925	Diß alles, obs fär fchlecht 124	Dies alles, obs für schlecht 124
Gesangbuch1778_3_001926	alles, und was fonft noch 1294	alles, und was sonst noch 1294
Gesangbuch1778_3_001927	bedenke, meine Seele 526	bedenke, meine Seele 526
Gesangbuch1778_3_001928	Brod kan wahre Nahrung 1177	Brot kann wahre Nahrung 1177
Gesangbuch1778_3_001929	G'heimniß fo ganz wunderb. 50	Geheimnis so ganz wunderb. 50
Gesangbuch1778_3_001930	hört ein ander armes Kind 725	hört ein ander armes Kind 725
Gesangbuch1778_3_001931	ift das Feu'r, das mich 677	ist das Feu'r, das mich 677
Gesangbuch1778_3_001932	ift das hecht und fehnl. 1136	ist das höchst und sehnli. 1136
Gesangbuch1778_3_001933	ift das wundervolle Ding 393	ist das wundervolle Ding 393
Gesangbuch1778_3_001934	Dis	Dies
Gesangbuch1778_3_001935	<pb n="864a" src="864.jpg" />	<pb n="864a" src="864.jpg" />
Gesangbuch1778_3_001936	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_001937	Diß ift der Fels, aus welchem 1100	Dies ist der Fels, aus welchem 1100
Gesangbuch1778_3_001938	ift der Heiligen Stärke 575	ist der Heiligen Stärke 575

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_001939	ift mein Schmerz, dis 691	ist mein Schmerz, dies 691
Gesangbuch1778_3_001940	ift zu unfrer Seligkeit 384	ist zu unsrer Seligkeit 384
Gesangbuch1778_3_001941	laffet uns bedenken 267	lasset uns bedenken 267
Gesangbuch1778_3_001942	liegt nun da und ruht 1714	liegt nun da und ruht 1714
Gesangbuch1778_3_001943	macht, daß man nie anders 398	macht, dass man nie anders 398
Gesangbuch1778_3_001944	Opfer wird nun gerähmet 144	Opfer wird nun gerühmet 144
Gesangbuch1778_3_001945	Pfand von deiner Huld 1158	Pfand von deiner Huld 1158
Gesangbuch1778_3_001946	Sacrament ist felbft 1117	Sakrament ist selbst 1117
Gesangbuch1778_3_001947	folll gefchehen, fo oft 1329	soll geschehen, so oft 1329
Gesangbuch1778_3_001948	folln die Jungfrau 1259	solln die Jungfrau 1259
Gesangbuch1778_3_001949	theu'r erworbn Schafelein 34	teu'r erworbn Schafelein 34
Gesangbuch1778_3_001950	unausprechl. groffe Heil 1112	unaussprechlich große Heil 1112
Gesangbuch1778_3_001951	Warten wirket felffen 1304	Warten wirket süßen 1304
Gesangbuch1778_3_001952	Wort verfamlet Chrifti 16	Wort versammelt Christi 16
Gesangbuch1778_3_001953	wänfchet feine Chriftenh. 1112	wünscht seine Christenheit. 1112
Gesangbuch1778_3_001954	Doch aber fteht es nun in Reu 412	Doch aber steht es nun in Reu 412
Gesangbuch1778_3_001955	bitten mit mir noch 1339	bitten mit mir noch 1339
Gesangbuch1778_3_001956	bleiben wir die Deinen 746	bleiben wir die Deinen 746
Gesangbuch1778_3_001957	da dirs fo gefällt 1158	da dirs so gefällt 1158
Gesangbuch1778_3_001958	das bisgen Druck und 1093	das bisschen Druck und 1093
Gesangbuch1778_3_001959	das ift der Troft, Herr 811	das ist der Trost, Herr 811
Gesangbuch1778_3_001960	dein Zeugniß folll nichts 535	dein Zeugnis soll nichts 535
Gesangbuch1778_3_001961	die Einfalt lallet 563	die Einfalt lallet 563
Gesangbuch1778_3_001962	eh der dritte Tag 158	eh der dritte Tag 158
Gesangbuch1778_3_001963	fällt uns zuweilen ein 1746	fällt uns zuweilen ein 1746
Gesangbuch1778_3_001964	fähl ich auch wohl 1354	fühl ich auch wohl 1354
Gesangbuch1778_3_001965	geht uns gleich im ernftl. 396	geht uns gleich im ernstl. 396
Gesangbuch1778_3_001966	gönne meinen Glaubensbl. 359	gönne meinen Glaubensbl. 359
Gesangbuch1778_3_001967	hier find wir, dir zu 545	hier sind wir, dir zu 545
Gesangbuch1778_3_001968	ich muß ihn felber fehn 695	ich muss ihn selber sehn 695
Gesangbuch1778_3_001969	ift es wol der Mähe werth 1378	ist es wohl der Mühe wert 1378
Gesangbuch1778_3_001970	ift noch etwas, das dir 124	ist noch etwas, das dir 124
Gesangbuch1778_3_001971	ifts bey allen Wundern 1081	ists bei allen Wundern 1081
Gesangbuch1778_3_001972	kenn ich auch dein treues 858	kenn ich auch dein treues 858
Gesangbuch1778_3_001973	lieber Gott, was wehl ich 208	lieber Gott, was wähl ich 208
Gesangbuch1778_3_001974	mein Erbarmen, wie folll 1610	mein Erbarmen, wie soll 1610
Gesangbuch1778_3_001975	feit es dir gefallen 1357	seit es dir gefallen 1357
Gesangbuch1778_3_001976	Sem, wir haben dich auch 949	Sem, wir haben dich auch 949

ID

Gesangbuch1778_3_001977
 Gesangbuch1778_3_001978
 Gesangbuch1778_3_001979
 Gesangbuch1778_3_001980
 Gesangbuch1778_3_001981
 Gesangbuch1778_3_001982
 Gesangbuch1778_3_001983
 Gesangbuch1778_3_001984
 Gesangbuch1778_3_001985
 Gesangbuch1778_3_001986
 Gesangbuch1778_3_001987
 Gesangbuch1778_3_001988
 Gesangbuch1778_3_001989
 Gesangbuch1778_3_001990
 Gesangbuch1778_3_001991
 Gesangbuch1778_3_001992
 Gesangbuch1778_3_001993
 Gesangbuch1778_3_001994
 Gesangbuch1778_3_001995
 Gesangbuch1778_3_001996
 Gesangbuch1778_3_001997
 Gesangbuch1778_3_001998
 Gesangbuch1778_3_001999
 Gesangbuch1778_3_002000
 Gesangbuch1778_3_002001
 Gesangbuch1778_3_002002
 Gesangbuch1778_3_002003
 Gesangbuch1778_3_002004
 Gesangbuch1778_3_002005
 Gesangbuch1778_3_002006
 Gesangbuch1778_3_002007
 Gesangbuch1778_3_002008
 Gesangbuch1778_3_002009
 Gesangbuch1778_3_002010
 Gesangbuch1778_3_002011
 Gesangbuch1778_3_002012
 Gesangbuch1778_3_002013
 Gesangbuch1778_3_002014

Diplomatische Transkription

find die Zeugen Jefu da 1380
 fprich auch nicht, es ift noch 323
 ftehn wir auf dein'm Zeugn. 31
 wars nur eine kleine Frift 212
 <pb n="864b" src="864.jpg" />
 Doch weil Jefus bleibt der 1018
 wenn ich fchon nicht 597
 wie will ichs befchreiben 637
 wir find auch fchon hier 635
 zum ewgen Angedenken 1231
 Dort im Vollendungsfaal 364
 Dorten wird ein reines Herz 503
 Drauf will ich nun befehlen 1687
 Drück in meinem Herzen ab 420
 uns die Empfindung 1157
 Drückt uns Kum̄er der Gem. 1024
 Drum Allerheiligfter! 517
 auf, mein Geift 1378
 auf, o Menſch! denn 350
 auf, Zion, dich deß freue 45
 beugt ſich meine Seele 474
 bleibts dabey, fowol 1631
 dank ich dir mit Herz 1519
 dank ichs meinem Herrn 780
 dankt man ihm, und 1308
 eilet alles, was du fendft 1416
 fahreft du nur fort 826
 folge ihm nach 957
 folge feinem Wort 1646
 folgt man auch bey Noth 888
 fhlt ein jeder, der in 1372
 geben dir die Gottesehr 290
 geben wir uns nun aberm. 308
 gebt euch ihm von Herz. 1266
 gib mir zu trinken 700
 gibt man ſich fo gerne 1376
 glaubt und bekennt 1170
 hab ichs oft und viel 871

Normalisierter Text

sind die Zeugen Jesu da 1380
 sprich auch nicht, es ist noch 323
 stehn wir auf dein'm Zeugn. 31
 wars nur eine kleine Frist 212
 <pb n="864b" src="864.jpg" />
 Doch weil Jesus bleibt der 1018
 wenn ich schon nicht 597
 wie will ichs beschreiben 637
 wir sind auch schon hier 635
 zum ewgen Angedenken 1231
 Dort im Vollendungssaal 364
 Dorten wird ein reines Herz 503
 Drauf will ich nun befehlen 1687
 Drück in meinem Herzen ab 420
 uns die Empfindung 1157
 Drückt uns Kummer der Gem. 1024
 Drum Allerheiligster! 517
 auf, mein Geist 1378
 auf, o Mensch! denn 350
 auf, Zion, dich dess freue 45
 beugt sich meine Seele 474
 bleibts dabei, sowohl 1631
 dank ich dir mit Herz 1519
 dank ichs meinem Herrn 780
 dankt man ihm, und 1308
 eilet alles, was du sendest 1416
 fährst du nur fort 826
 folge ihm nach 957
 folge seinem Wort 1646
 folgt man auch bei Not 888
 fühlt ein jeder, der in 1372
 geben dir die Gottesehr 290
 geben wir uns nun abermals 308
 gebt euch ihm von Herzen. 1266
 gib mir zu trinken 700
 gibt man sich so gerne 1376
 glaubt und bekennt 1170
 hab ichs oft und viel 871

ID

Gesangbuch1778_3_002015
 Gesangbuch1778_3_002016
 Gesangbuch1778_3_002017
 Gesangbuch1778_3_002018
 Gesangbuch1778_3_002019
 Gesangbuch1778_3_002020
 Gesangbuch1778_3_002021
 Gesangbuch1778_3_002022
 Gesangbuch1778_3_002023
 Gesangbuch1778_3_002024
 Gesangbuch1778_3_002025
 Gesangbuch1778_3_002026
 Gesangbuch1778_3_002027
 Gesangbuch1778_3_002028
 Gesangbuch1778_3_002029
 Gesangbuch1778_3_002030
 Gesangbuch1778_3_002031
 Gesangbuch1778_3_002032
 Gesangbuch1778_3_002033
 Gesangbuch1778_3_002034
 Gesangbuch1778_3_002035
 Gesangbuch1778_3_002036
 Gesangbuch1778_3_002037
 Gesangbuch1778_3_002038
 Gesangbuch1778_3_002039
 Gesangbuch1778_3_002040
 Gesangbuch1778_3_002041
 Gesangbuch1778_3_002042
 Gesangbuch1778_3_002043
 Gesangbuch1778_3_002044
 Gesangbuch1778_3_002045
 Gesangbuch1778_3_002046
 Gesangbuch1778_3_002047
 Gesangbuch1778_3_002048
 Gesangbuch1778_3_002049
 Gesangbuch1778_3_002050
 Gesangbuch1778_3_002051
 Gesangbuch1778_3_002052

Diplomatische Transkription

hoff ich, und du wirft 72
 hoffen wir von Grund 1427
 Jefu wolleft du verfchaffen 510
 ift das unfer großes Glück 477
 ift der Herr mein Theil 346
 ift die Braut fo wunderfill 287
 ift in keinem andern Heil 280
 kömt, lieber Herr Jefu 20
 kaßt dir jegliches die 1306
 läßt fih eine gr. Schaar 1385
 laß mich auch werden 700
 Drum
 <pb n="865a" src="865.jpg" />
 Register.
 Drum laffet uns lieben und 712
 läßt uns all in Lieb 706
 läßt uns zu ihm eilen 1266
 leg ich mich in deine 912
 lieben Brüder, gebt 1246
 lieber Chrif, wer du 73
 magft du nun, anftatt 1605
 muft felbft unfer Heiland 29
 mufften deine th. Glieder 113
 o Jefu, will ich dich 276
 preis' und ehre feine 1618
 richte unfern ganzen Sinn 235
 ruft die fehlende Gemein 643
 fag ich Dank mit 65
 fag ich dir von Herzen 135
 fändt er feinen Sohn 580
 fegne uns mit alle dein. 1079
 fey all mein Thun und 1523
 fey ihm ergeben 1441
 fiehe dich mein Herz und 836
 find vorzeiten ausgefandt 17
 fo gründe dich auf Gnade 961
 fo kommt, ihr Kreuzesbr. 537
 foll auch dieses Blut 399

Normalisierter Text

hoff ich, und du wirst 72
 hoffen wir von Grund 1427
 Jesu wollest du verschaffen 510
 ist das unser großes Glück 477
 ist der Herr mein Teil 346
 ist die Braut so wunderstill 287
 ist in keinem andern Heil 280
 kommt, lieber Herr Jesu 20
 küsst dir jegliches die 1306
 lässt sich eine gr. Schar 1385
 lass mich auch werden 700
 Drum
 <pb n="865a" src="865.jpg" />
 Register.
 Drum lasset uns lieben und 712
 lasst uns all in Lieb 706
 lasst uns zu ihm eilen 1266
 leg ich mich in deine 912
 lieben Brüder, gebt 1246
 lieber Christ, wer du 73
 magst du nun, anstatt 1605
 musst selbst unser Heiland 29
 mussten deine teuren Glieder 113
 o Jesu, will ich dich 276
 preis' und ehre seine 1618
 richte unsern ganzen Sinn 235
 ruft die fühlende Gemein 643
 sag ich Dank mit 65
 sag ich dir von Herzen 135
 sandte er seinen Sohn 580
 segne uns mit alle dein. 1079
 sei all mein Tun und 1523
 sei ihm ergeben 1441
 siehe dich mein Herz und 836
 sind vorzeiten ausgesandt 17
 so gründe dich auf Gnade 961
 so kommt, ihr Kreuzesbr. 537
 soll auch dieses Blut 399

ID

Gesangbuch1778_3_002053
 Gesangbuch1778_3_002054
 Gesangbuch1778_3_002055
 Gesangbuch1778_3_002056
 Gesangbuch1778_3_002057
 Gesangbuch1778_3_002058
 Gesangbuch1778_3_002059
 Gesangbuch1778_3_002060
 Gesangbuch1778_3_002061
 Gesangbuch1778_3_002062
 Gesangbuch1778_3_002063
 Gesangbuch1778_3_002064
 Gesangbuch1778_3_002065
 Gesangbuch1778_3_002066
 Gesangbuch1778_3_002067
 Gesangbuch1778_3_002068
 Gesangbuch1778_3_002069
 Gesangbuch1778_3_002070
 Gesangbuch1778_3_002071
 Gesangbuch1778_3_002072
 Gesangbuch1778_3_002073
 Gesangbuch1778_3_002074
 Gesangbuch1778_3_002075
 Gesangbuch1778_3_002076
 Gesangbuch1778_3_002077
 Gesangbuch1778_3_002078
 Gesangbuch1778_3_002079
 Gesangbuch1778_3_002080
 Gesangbuch1778_3_002081
 Gesangbuch1778_3_002082
 Gesangbuch1778_3_002083
 Gesangbuch1778_3_002084
 Gesangbuch1778_3_002085
 Gesangbuch1778_3_002086
 Gesangbuch1778_3_002087
 Gesangbuch1778_3_002088
 Gesangbuch1778_3_002089
 Gesangbuch1778_3_002090

Diplomatische Transkription

folll dein Tod und Leiden 593
 folll mein Herze dir 417
 folllen auch, zu Ehren 1248
 follln unfre Hände 1348
 folft du, Jefu! mir allein 1524
 folft du ftets mein Leitft. 1047
 theilt der Herr voll Heil 1228
 überwindt mein Glaube 1735
 weiden wir fo gern 989
 wenn man was an fich 807
 wenn fichs Denken 1213
 wer wolte fonft was 430
 werd ich nimmer feyn 183
 werden wir z dreifter 574
 will ich zu allen Zeiten 934
 wir auch billig fröhlich 184
 wird dein Kirchlein 927
 wohlauf! im Pilgerlauf 1426
 wollen wir recht fröhlich 88
 wolln wir unfre Lebensz. 1112
 <pb n="865b" src="865.jpg" />
 Drum wolln wir unter feinem 920
 wollft du unfer Hoherpr. 1056
 wänfch ich mir, folang 665
 Du aber, Gott ergebn. Paar 1280
 aber Gottesfall 1419
 aber folft auch wieder 409
 aber tröftelt mächtig 1303
 aber, unfre Freude 1408
 ach du haft ausgeftanden 134
 Aeltfter deiner felgen 1247
 allein bifts, deffen Kraft 1300
 allein mußst uns vollenden 530
 alleine hilfft mit deiner 805
 allerfchönfter Blick 177
 Allerfchönfter, weiß und 209
 außer Zeit und Jahren 1206
 Band, du velttes Liebesband 721

Normalisierter Text

soll dein Tod und Leiden 593
 soll mein Herze dir 417
 sollen auch, zu Ehren 1248
 solln unsre Hände 1348
 sollst du, Jesu! mir allein 1524
 sollst du stets mein Leitst. 1047
 teilt der Herr voll Heil 1228
 überwindt mein Glaube 1735
 weiden wir so gern 989
 wenn man was an sich 807
 wenn sichs Denken 1213
 wer wollte sonst was 430
 werd ich nimmer sein 183
 werden wir z dreister 574
 will ich zu allen Zeiten 934
 wir auch billig fröhlich 184
 wird dein Kirchlein 927
 wohlauf! im Pilgerlauf 1426
 wollen wir recht fröhlich 88
 wolln wir unsre Lebensz. 1112
 <pb n="865b" src="865.jpg" />
 Drum wolln wir unter seinem 920
 wollst du unser Hoherpr. 1056
 wünsch ich mir, solang 665
 Du aber, Gott ergebnes Paar 1280
 aber Gottesfüll 1419
 aber sollst auch wieder 409
 aber tröstest mächtig 1303
 aber, unsre Freude 1408
 ach du hast ausgestanden 134
 Ältester deiner seligen 1247
 allein bists, dessen Kraft 1300
 allein musst uns vollenden 530
 alleine hilfst mit deiner 805
 allerschönster Blick 177
 Allerschönster, weiß und 209
 außer Zeit und Jahren 1206
 Band, du festes Liebesband 721

ID

Gesangbuch1778_3_002091
 Gesangbuch1778_3_002092
 Gesangbuch1778_3_002093
 Gesangbuch1778_3_002094
 Gesangbuch1778_3_002095
 Gesangbuch1778_3_002096
 Gesangbuch1778_3_002097
 Gesangbuch1778_3_002098
 Gesangbuch1778_3_002099
 Gesangbuch1778_3_002100
 Gesangbuch1778_3_002101
 Gesangbuch1778_3_002102
 Gesangbuch1778_3_002103
 Gesangbuch1778_3_002104
 Gesangbuch1778_3_002105
 Gesangbuch1778_3_002106
 Gesangbuch1778_3_002107
 Gesangbuch1778_3_002108
 Gesangbuch1778_3_002109
 Gesangbuch1778_3_002110
 Gesangbuch1778_3_002111
 Gesangbuch1778_3_002112
 Gesangbuch1778_3_002113
 Gesangbuch1778_3_002114
 Gesangbuch1778_3_002115
 Gesangbuch1778_3_002116
 Gesangbuch1778_3_002117
 Gesangbuch1778_3_002118
 Gesangbuch1778_3_002119
 Gesangbuch1778_3_002120
 Gesangbuch1778_3_002121
 Gesangbuch1778_3_002122
 Gesangbuch1778_3_002123
 Gesangbuch1778_3_002124
 Gesangbuch1778_3_002125
 Gesangbuch1778_3_002126
 Gesangbuch1778_3_002127
 Gesangbuch1778_3_002128

Diplomatische Transkription

bift allein die Freud 705
 bift alleine gewaltig 230
 bift auch der befte und 824
 bift auch ein Kind geweft 1120
 bift auch, wenn wir etwas 574
 bift das ewge Licht 1613
 bift das groffe Licht 229
 bift das Heilige, aus dem 119
 bift das höchfte Gut 229
 bift das treuffte Herze 1303
 bift das Waizenkorn 162
 bift deiner Kirche Mann 1283
 bift der, der mich tröft't 332
 bift der Gnadenquell 676
 bift der Hausherr der 1108
 bift der Held, der fie kan 1004
 bift der Herzog äbers 1047
 bift der Hirt, der Schwache 747
 bift der hochgelobte Färft 1386
 bift der Predger vom 306
 bift der rechte Lebenstrank 145
 bift der rechte Wunderm. 871
 bift der fäffe Menfchenfreund 70
 bift der Ursprung aller 70
 bift der von Alters her 1482
 bift der Welt ꝛ Erlöfer 281
 bift die Lebenskraft 229
 Du
 <pb n="866a" src="866.jpg" />
 Register.
 Du bift die Liebe felbft 229
 bift die Urfach deiner Leut 445
 bift die Wahrheit, dich 286
 bift ein holder Brautigam 572
 bift ein Kind geworden 1241
 bift ein Menfch, das weißt 244
 bift es, der mein Sterben 598
 bift es ja, du Schönfter 797

Normalisierter Text

bist allein die Freud 705
 bist alleine gewaltig 230
 bist auch der beste und 824
 bist auch ein Kind gewesen 1120
 bist auch, wenn wir etwas 574
 bist das ewge Licht 1613
 bist das große Licht 229
 bist das Heilige, aus dem 119
 bist das höchste Gut 229
 bist das treuste Herze 1303
 bist das Weizenkorn 162
 bist deiner Kirche Mann 1283
 bist der, der mich tröst't 332
 bist der Gnadenquell 676
 bist der Hausherr der 1108
 bist der Held, der sie kann 1004
 bist der Herzog übers 1047
 bist der Hirt, der Schwache 747
 bist der hochgelobte Fürst 1386
 bist der Prediger vom 306
 bist der rechte Lebenstrank 145
 bist der rechte Wunderm. 871
 bist der süße Menschenfreund 70
 bist der Ursprung aller 70
 bist der von Alters her 1482
 bist der Welt ꝛ Erlöser 281
 bist die Lebenskraft 229
 Du
 <pb n="866a" src="866.jpg" />
 Register.
 Du bist die Liebe selbst 229
 bist die Ursach deiner Leut 445
 bist die Wahrheit, dich 286
 bist ein holder Bräutigam 572
 bist ein Kind geworden 1241
 bist ein Mensch, das weißt 244
 bist es, der mein Sterben 598
 bist es ja, du Schönster 797

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002129	bift Herr; deine Knechte 1480	bist Herr; deine Knechte 1480
Gesangbuch1778_3_002130	bift Herr der Kreuzgem. 1398	bist Herr der Kreuzgem. 1398
Gesangbuch1778_3_002131	bift ja dein'm Vater gleich 91	bist ja dein'm Vater gleich 91
Gesangbuch1778_3_002132	bift ja Jefu, meine Freude 504	bist ja Jesu, meine Freude 504
Gesangbuch1778_3_002133	bift ja mein Licht u. Stern 882	bist ja mein Licht u. Stern 882
Gesangbuch1778_3_002134	bift ihr Beyftand in all 941	bist ihr Beistand in all 941
Gesangbuch1778_3_002135	bift in Wort und Thaten 224	bist in Wort und Taten 224
Gesangbuch1778_3_002136	bift ins Vaters Reich 1613	bist ins Vaters Reich 1613
Gesangbuch1778_3_002137	bift mein auferk. Freund 286	bist mein auserk. Freund 286
Gesangbuch1778_3_002138	bift mein Färfrach 1519	bist mein Fürsprach 1519
Gesangbuch1778_3_002139	bift mein Haupt 70	bist mein Haupt 70
Gesangbuch1778_3_002140	bift mein holder Brautigam 286	bist mein holder Bräutigam 286
Gesangbuch1778_3_002141	bift mein Leben 286	bist mein Leben 286
Gesangbuch1778_3_002142	bift mein Opferlamm 360	bist mein Opferlamm 360
Gesangbuch1778_3_002143	bift mein Schloß 286	bist mein Schloss 286
Gesangbuch1778_3_002144	bift mein ficherer Himelweg 286	bist mein sichrer Himmelsweg 286
Gesangbuch1778_3_002145	bift mein' Stärk 899	bist mein' Stärk 899
Gesangbuch1778_3_002146	bift mein ftarker Held 286	bist mein starker Held 286
Gesangbuch1778_3_002147	bift mein treuer Seelenhirt 286	bist mein treuer Seelenhirt 286
Gesangbuch1778_3_002148	bift mein Troft in Herzel. 286	bist mein Trost in Herzel. 286
Gesangbuch1778_3_002149	bift mein, weil ich dich 914	bist mein, weil ich dich 914
Gesangbuch1778_3_002150	bift mir ftets vor Augen 1009	bist mir stets vor Augen 1009
Gesangbuch1778_3_002151	bift nicht mehr in diefer 289	bist nicht mehr in dieser 289
Gesangbuch1778_3_002152	bift, o Lamm, fär uns 1248	bist, o Lamm, für uns 1248
Gesangbuch1778_3_002153	bift, o Seelenbrautigam 1630	bist, o Seelenbräutigam 1630
Gesangbuch1778_3_002154	bift fo voller Gnade 574	bist so voller Gnade 574
Gesangbuch1778_3_002155	bift und bleibeft unfer Herr 993	bist und bleibest unser Herr 993
Gesangbuch1778_3_002156	bift Urfach unfrer Gnaden 558	bist Ursach unsrer Gnaden 558
Gesangbuch1778_3_002157	bift wahrlich eine gute Lieb 1072	bist wahrlich eine gute Lieb 1072
Gesangbuch1778_3_002158	bift weiße, wir find Kinder 1045	bist weise, wir sind Kinder 1045
Gesangbuch1778_3_002159	bift wärdig, o Gotteslamm 289	bist würdig, o Gotteslamm 289
Gesangbuch1778_3_002160	bift zu uns vom Himmel 1640	bist zu uns vom Himmel 1640
Gesangbuch1778_3_002161	bifts auch, den wir ftets 574	bists auch, den wir stets 574
Gesangbuch1778_3_002162	bifts werth, Lamm! fär 591	bists wert, Lamm! für 591
Gesangbuch1778_3_002163	bittft am Kreuz fär Feinde 621	bittst am Kreuz für Feinde 621
Gesangbuch1778_3_002164	bleibft allhier an Chrifti 292	bleibst allhier an Christi 292
Gesangbuch1778_3_002165	<pb n="866b" src="866.jpg" />	<pb n="866b" src="866.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002166	Du bleibft ewig meine Freude 841	Du bleibst ewig meine Freude 841

ID

Gesangbuch1778_3_002167
 Gesangbuch1778_3_002168
 Gesangbuch1778_3_002169
 Gesangbuch1778_3_002170
 Gesangbuch1778_3_002171
 Gesangbuch1778_3_002172
 Gesangbuch1778_3_002173
 Gesangbuch1778_3_002174
 Gesangbuch1778_3_002175
 Gesangbuch1778_3_002176
 Gesangbuch1778_3_002177
 Gesangbuch1778_3_002178
 Gesangbuch1778_3_002179
 Gesangbuch1778_3_002180
 Gesangbuch1778_3_002181
 Gesangbuch1778_3_002182
 Gesangbuch1778_3_002183
 Gesangbuch1778_3_002184
 Gesangbuch1778_3_002185
 Gesangbuch1778_3_002186
 Gesangbuch1778_3_002187
 Gesangbuch1778_3_002188
 Gesangbuch1778_3_002189
 Gesangbuch1778_3_002190
 Gesangbuch1778_3_002191
 Gesangbuch1778_3_002192
 Gesangbuch1778_3_002193
 Gesangbuch1778_3_002194
 Gesangbuch1778_3_002195
 Gesangbuch1778_3_002196
 Gesangbuch1778_3_002197
 Gesangbuch1778_3_002198
 Gesangbuch1778_3_002199
 Gesangbuch1778_3_002200
 Gesangbuch1778_3_002201
 Gesangbuch1778_3_002202
 Gesangbuch1778_3_002203
 Gesangbuch1778_3_002204

Diplomatische Transkription

blutige Liebe, fegne 1204
 blutiger Todesfchweiß 1163
 blutiger Verföhner 575
 blutiges Haupt: weils 441
 blutigs Lam, unfer lieber 1362
 Bluttaufte Jefu 657
 blutverwandte Liebe 1222
 brachft die Streiterbahn. 1241
 brachtft uns ihm nah 311
 Bräutigam der Gemeine 1298
 darfft ja nur ein Kindlein 496
 deiner Jängerleute 1107
 deiner Kirche Haupt 517
 deiner Kirche ihr Herr 1342
 deiner Zeugen Troft und 1406
 dem als Knechte dienen 1203
 der du Jefu Volk nie 308
 der du in das Heilige 1466
 der du in der Gottheit 290
 der du mir in Freud und 893
 der du unfer Herze kennft 810
 der du unfer Sonnenlicht 1366
 der du unfre Kinder haft 1203
 der durch feines Todes 1151
 der ehemals im Fleifch 1291
 der Gemeine Gottes Herr 1099
 der Gemeine lieber Herr 1055
 der nicht hatte, wo man 1430
 der fein menfchlich Leben 148
 der feit feiner Bulfe 598
 der zur Wanderfchaft 540
 des menfchlichen Herzens 1268
 deß Name unausprechl. 1045
 deffen menfchlich Leben 786
 edles Angefichte 152
 edles Kindlein Jefu 1216
 Ehre der Menfchen 559
 Erdwurm, folteft du 337

Normalisierter Text

blutige Liebe, segne 1204
 blutiger Todesschweiß 1163
 blutiger Versöhner 575
 blutiges Haupt: weils 441
 blutiges Lamm, unser lieber 1362
 Bluttaufte Jesu 657
 blutverwandte Liebe 1222
 brachst die Streiterbahn. 1241
 brachtest uns ihm nah 311
 Bräutigam der Gemeine 1298
 darfst ja nur ein Kindlein 496
 deiner Jüngerleute 1107
 deiner Kirche Haupt 517
 deiner Kirche ihr Herr 1342
 deiner Zeugen Trost und 1406
 dem als Knechte dienen 1203
 der du Jesu Volk nie 308
 der du in das Heilige 1466
 der du in der Gottheit 290
 der du mir in Freud und 893
 der du unser Herze kennst 810
 der du unser Sonnenlicht 1366
 der du unsre Kinder hast 1203
 der durch seines Todes 1151
 der ehemals im Fleisch 1291
 der Gemeine Gottes Herr 1099
 der Gemeine lieber Herr 1055
 der nicht hatte, wo man 1430
 der sein menschlich Leben 148
 der seit seiner Busse 598
 der zur Wanderschaft 540
 des menschlichen Herzens 1268
 dess Name unaussprechlich. 1045
 dessen menschlich Leben 786
 edles Angesichte 152
 edles Kindlein Jesu 1216
 Ehre der Menschen 559
 Erdwurm, solltest du 337

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_002205	ergrändeft meine Schmerz. 356
Gesangbuch1778_3_002206	erftgeborner Bruder 1241
Gesangbuch1778_3_002207	ewiger Abgrund der feligen 36
Gesangbuch1778_3_002208	ewigs Liebeswefen du 421
Gesangbuch1778_3_002209	Fels des Heils, wir 892
Gesangbuch1778_3_002210	Du
Gesangbuch1778_3_002211	<pb n="867a" src="867.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002212	Register.
Gesangbuch1778_3_002213	Du förderft deiner Boten 1399
Gesangbuch1778_3_002214	forderft kein Bezahlen 1541
Gesangbuch1778_3_002215	Freude deiner Freunde 153
Gesangbuch1778_3_002216	Friedefarft, Herr Jefu 1494
Gesangbuch1778_3_002217	frommes Lamm, das lich 133
Gesangbuch1778_3_002218	fär die Sänder geborner 581
Gesangbuch1778_3_002219	fär mich verwundtes Haupt 771
Gesangbuch1778_3_002220	gabft uns ein Herz 311
Gesangbuch1778_3_002221	Geift der Gnade, fteh uns 434
Gesangbuch1778_3_002222	Geift des Heilands, hab 307
Gesangbuch1778_3_002223	Geift des Herrn, der du 299
Gesangbuch1778_3_002224	Geift des Herrn in Einem 1099
Gesangbuch1778_3_002225	Geift des Herrn, wir 1080
Gesangbuch1778_3_002226	Geift von oben flām uns 729
Gesangbuch1778_3_002227	geftern und auch heute 1042
Gesangbuch1778_3_002228	gibft den Blöden Troft 296
Gesangbuch1778_3_002229	gibft dich fär mich in den 555
Gesangbuch1778_3_002230	gibft uns durch deinen 1300
Gesangbuch1778_3_002231	gingeft felbft zu Ehren 886
Gesangbuch1778_3_002232	gingft in Tod zu unferm 1694
Gesangbuch1778_3_002233	göttlich Feu'r, entzände 299
Gesangbuch1778_3_002234	groffer Hoherprieftter 1469
Gesangbuch1778_3_002235	groffer Seelenmann 1071
Gesangbuch1778_3_002236	gräner Zweig, du edles 627
Gesangbuch1778_3_002237	gute Liebe, wenn ich 417
Gesangbuch1778_3_002238	hättft mich gerne reine 1355
Gesangbuch1778_3_002239	haft am Kreuz den Tod 550
Gesangbuch1778_3_002240	haft an mir gethan 1158
Gesangbuch1778_3_002241	haft dem Meer fein Ziel 70
Gesangbuch1778_3_002242	haft des Todes Macht 1457

Normalisierter Text
ergründest meine Schmerz. 356
erstgeborner Bruder 1241
ewiger Abgrund der seligen 36
ewiges Liebeswesen du 421
Fels des Heils, wir 892
Du
<pb n="867a" src="867.jpg" />
Register.
Du förderst deiner Boten 1399
forderst kein Bezahlen 1541
Freude deiner Freunde 153
Friedefürst, Herr Jesu 1494
frommes Lamm, das sich 133
für die Sünder geborner 581
für mich verwundtes Haupt 771
gabst uns ein Herz 311
Geist der Gnade, steh uns 434
Geist des Heilands, hab 307
Geist des Herrn, der du 299
Geist des Herrn in Einem 1099
Geist des Herrn, wir 1080
Geist von oben flamm uns 729
gestern und auch heute 1042
gibst den Blöden Trost 296
gibst dich für mich in den 555
gibst uns durch deinen 1300
gingest selbst zu Ehren 886
gingst in Tod zu unserm 1694
göttlich Feu'r, entzünde 299
großer Hoherpriester 1469
großer Seelenmann 1071
grüner Zweig, du edles 627
gute Liebe, wenn ich 417
hättest mich gerne reine 1355
hast am Kreuz den Tod 550
hast an mir getan 1158
hast dem Meer sein Ziel 70
hast des Todes Macht 1457

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002243	haft dich bißher bewiefen 1431	hast dich bisher bewiesen 1431
Gesangbuch1778_3_002244	haft dich in Noth geftecket 134	hast dich in Not gesteckt 134
Gesangbuch1778_3_002245	haft die Kirche einmal 989	hast die Kirche einmal 989
Gesangbuch1778_3_002246	haft die Kirche einmal = zu 1479	hast die Kirche einmal = zu 1479
Gesangbuch1778_3_002247	haft die Möglichkeit dazu 1154	hast die Möglichkeit dazu 1154
Gesangbuch1778_3_002248	haft durch deine Schöpf. 290	hast durch deine Schöpf. 290
Gesangbuch1778_3_002249	haft empfunden alle 1248	hast empfunden alle 1248
Gesangbuch1778_3_002250	haft fär mich vergoffen 1503	hast für mich vergossen 1503
Gesangbuch1778_3_002251	haft gelitten alle Pein 555	hast gelitten alle Pein 555
Gesangbuch1778_3_002252	haft gemirkt mit deiner 292	hast gemerkt mit deiner 292
Gesangbuch1778_3_002253	haft herum geeilt 1613	hast herum geeilt 1613
Gesangbuch1778_3_002254	haft ja felber auf fie acht 1122	hast ja selber auf sie acht 1122
Gesangbuch1778_3_002255	haft laffen Wunden schlagen 134	hast lassen Wunden schlagen 134
Gesangbuch1778_3_002256	haft mich einmal aus 443	hast mich einmal aus 443
Gesangbuch1778_3_002257	<pb n="867b" src="867.jpg" />	<pb n="867b" src="867.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002258	Du haft mich ja verfohnt 327	Du hast mich ja versöhnt 327
Gesangbuch1778_3_002259	haft mich je und je geliebt 682	hast mich je und je geliebt 682
Gesangbuch1778_3_002260	haft mich in der Taufe 1214	hast mich in der Taufe 1214
Gesangbuch1778_3_002261	haft mir ja fo theur 1708	hast mir ja so teuer 1708
Gesangbuch1778_3_002262	haft, o Hirt, das Zeugniß 281	hast, o Hirt, das Zeugnis 281
Gesangbuch1778_3_002263	haft fie uns bis diefen Tag 1338	hast sie uns bis diesen Tag 1338
Gesangbuch1778_3_002264	haft uns durch dis Sacr. 1117	hast uns durch dies Sakr. 1117
Gesangbuch1778_3_002265	haft uns einmal fo beglæckt 546	hast uns einmal so beglückt 546
Gesangbuch1778_3_002266	haft uns umarmt 441	hast uns umarmt 441
Gesangbuch1778_3_002267	haft uns wahre Siegel 1616	hast uns wahre Siegel 1616
Gesangbuch1778_3_002268	haft uns zu ihm gebracht 314	hast uns zu ihm gebracht 314
Gesangbuch1778_3_002269	haft wollen feyn gefchlagen 134	hast wollen sein geschlagen 134
Gesangbuch1778_3_002270	haft zu deinem Kind und 1115	hast zu deinem Kind und 1115
Gesangbuch1778_3_002271	Haupt der armen Sänd. 1040	Haupt der armen Sünd. 1040
Gesangbuch1778_3_002272	Haupt des Leibes, deiner 1466	Haupt des Leibes, deiner 1466
Gesangbuch1778_3_002273	Haupt und Herr deiner 999	Haupt und Herr deiner 999
Gesangbuch1778_3_002274	Haupt und Herr dein's 1483	Haupt und Herr dein's 1483
Gesangbuch1778_3_002275	Heidenheiland 1414	Heidenheiland 1414
Gesangbuch1778_3_002276	heilger Brautigam der 1275	heiliger Bräutigam der 1275
Gesangbuch1778_3_002277	heilger Meifter! der Gott 1224	heiliger Meister! der Gott 1224
Gesangbuch1778_3_002278	heilger Meifter! hab ewig 304	heiliger Meister! hab ewig 304
Gesangbuch1778_3_002279	heilige Brunft, fæffer 294	heilige Brunst, süßer 294
Gesangbuch1778_3_002280	heilige Dreyeinigk. Gott 1517	heilige Dreieinigkeit. Gott 1517

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002281	heilige Dreieinigkeit! fey 257	heilige Dreieinigkeit! sei 257
Gesangbuch1778_3_002282	heiliges Kind! wer dich 368	heiliges Kind! wer dich 368
Gesangbuch1778_3_002283	heiliges Licht, edler Hort 294	heiliges Licht, edler Hort 294
Gesangbuch1778_3_002284	heiffelt wunderbar 281	heißest wunderbar 281
Gesangbuch1778_3_002285	Herr! bift ja unfer König 1005	Herr! bist ja unser König 1005
Gesangbuch1778_3_002286	Herr! mir Rath und 1525	Herr! mir Rat und 1525
Gesangbuch1778_3_002287	Herz voll Treu und Liebe 1077	Herz voll Treu und Liebe 1077
Gesangbuch1778_3_002288	Herzenslamm, du treuer 1099	Herzenslamm, du treuer 1099
Gesangbuch1778_3_002289	Herzenslamm, fo fegne 1092	Herzenslamm, so segne 1092
Gesangbuch1778_3_002290	herzvertraute Liebe 1188	herzvertraute Liebe 1188
Gesangbuch1778_3_002291	hilfft den Vier und zwanz. 315	hilfst den Vier und zwanz. 315
Gesangbuch1778_3_002292	hochgeliebt. Schmerzensm. 760	hochgeliebt. Schmerzensm. 760
Gesangbuch1778_3_002293	hochgelobter Fürft 1658	hochgelobter Fürst 1658
Gesangbuch1778_3_002294	hochgelobtes Gotteslamm! 377	hochgelobtes Gotteslamm! 377
Gesangbuch1778_3_002295	hochgelobtes Lamm! wir 933	hochgelobtes Lamm! wir 933
Gesangbuch1778_3_002296	hochverdienter Schmerz. 546	hochverdienter Schmerz. 546
Gesangbuch1778_3_002297	höchfter Tröfter in aller 297	höchster Tröster in aller 297
Gesangbuch1778_3_002298	höchftes Gut, hebft unfer 73	höchstes Gut, hebst unser 73
Gesangbuch1778_3_002299	höchftes Gut, Lammes 1170	höchstes Gut, Lammes 1170
Gesangbuch1778_3_002300	Hoherpriefter deiner 1081	Hoherpriester deiner 1081
Gesangbuch1778_3_002301	holder Jefu du, laß 1649	holder Jesu du, lass 1649
Gesangbuch1778_3_002302	Du	Du
Gesangbuch1778_3_002303	<pb n="868a" src="868.jpg" />	<pb n="868a" src="868.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002304	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_002305	Du holder Liebesmund 656	Du holder Liebesmund 656
Gesangbuch1778_3_002306	Hüter Ifrael, du 900	Hüter Israel, du 900
Gesangbuch1778_3_002307	inniggeliebter Erløfer 1335	inniggeliebter Erlöser 1335
Gesangbuch1778_3_002308	inniglich geliebter Freund 991	inniglich geliebter Freund 991
Gesangbuch1778_3_002309	inniglich geliebtes Haupt 1356	inniglich geliebtes Haupt 1356
Gesangbuch1778_3_002310	inniglich geliebtes Herz 1080	inniglich geliebtes Herz 1080
Gesangbuch1778_3_002311	kanft auf ihn bey feiner 315	kamst auf ihn bei seiner 315
Gesangbuch1778_3_002312	kanft durch fie Helf 1593	kannst durch sie Hülff 1593
Gesangbuch1778_3_002313	kanft mich der Laft 335	kannst mich der Last 335
Gesangbuch1778_3_002314	kanft, o Volk des Lamms 1071	kannst, o Volk des Lamms 1071
Gesangbuch1778_3_002315	kehrft in fremde Hauflung 70	kehrst in fremde Hausung 70
Gesangbuch1778_3_002316	kennet die Gemeine 976	kennest die Gemeine 976
Gesangbuch1778_3_002317	kennet feine Glieder all 296	kennest seine Glieder all 296
Gesangbuch1778_3_002318	kennet unfre Därftigkeit 546	kennest unsre Dürftigkeit 546

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002319	kennft des Herzens Sehnen 812	kennst des Herzens Sehnen 812
Gesangbuch1778_3_002320	kennft ihre ftillften Ged. 1317	kennst ihre stillsten Ged. 1317
Gesangbuch1778_3_002321	kennft mich ja, du 1324	kennst mich ja, du 1324
Gesangbuch1778_3_002322	kennft, o Liebe! wol das 246	kennst, o Liebe! wohl das 246
Gesangbuch1778_3_002323	kennft unfern ganzen Sinn 105	kennst unsern ganzen Sinn 105
Gesangbuch1778_3_002324	Kinderfreund, du 1226	Kinderfreund, du 1226
Gesangbuch1778_3_002325	klagft, voll Angft im 621	klagst, voll Angst im 621
Gesangbuch1778_3_002326	kleine Heerde, du liebe 1204	kleine Herde, du liebe 1204
Gesangbuch1778_3_002327	Knecht der Knechte Got. 1365	Knecht der Knechte Gott. 1365
Gesangbuch1778_3_002328	König der Ehren, du 614	König der Ehren, du 614
Gesangbuch1778_3_002329	König der Ehren, Jefu 399	König der Ehren, Jesu 399
Gesangbuch1778_3_002330	König der Herrlichkeit 36	König der Herrlichkeit 36
Gesangbuch1778_3_002331	läffft uns in Jefu Blut 37	lässest uns in Jesu Blut 37
Gesangbuch1778_3_002332	läßt dich zur Verwandel. 1728	lässt dich zur Verwandel. 1728
Gesangbuch1778_3_002333	läßt uns nach Zeit und 480	lässt uns nach Zeit und 480
Gesangbuch1778_3_002334	lagft für uns in der Wiege 1215	lagst für uns in der Wiege 1215
Gesangbuch1778_3_002335	Lebensfürft! dein Durchb. 1708	Lebensfürst! dein Durchb. 1708
Gesangbuch1778_3_002336	lebt in folchen Tagen 1033	lebst in solchen Tagen 1033
Gesangbuch1778_3_002337	lebteft in Mähfeligkeit 445	lebstest in Mühseligkeit 445
Gesangbuch1778_3_002338	leiteft mich nach deinem 866	leitest mich nach deinem 866
Gesangbuch1778_3_002339	liebe ledge Bräderfchaar 1244	liebe ledige Bruderschar 1244
Gesangbuch1778_3_002340	lieber Gott, ich wäff 600	lieber Gott, ich wüsst 600
Gesangbuch1778_3_002341	lieber Gottes ꝛ und Menfch. 602	lieber Gottes ꝛ und Mensch. 602
Gesangbuch1778_3_002342	lieber Heiland! ich bin oft 772	lieber Heiland! ich bin oft 772
Gesangbuch1778_3_002343	lieber Herr, die Wanderer 1379	lieber Herr, die Wanderer 1379
Gesangbuch1778_3_002344	liebes Gotteslamm 1349	liebes Gotteslamm 1349
Gesangbuch1778_3_002345	lieblicher Heiland, voll 614	lieblicher Heiland, voll 614
Gesangbuch1778_3_002346	liebst deine Kreuzgemein 1028	liebst deine Kreuzgemein 1028
Gesangbuch1778_3_002347	liebst mich unbelchr. drum 764	liebst mich unbeschr. drum 764
Gesangbuch1778_3_002348	liebst mich unbelchr. und 1357	liebst mich unbeschr. und 1357
Gesangbuch1778_3_002349	<pb n="868b" src="868.jpg" />	<pb n="868b" src="868.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002350	Du lohnft, da dir doch all's 228	Du lohnst, da dir doch all's 228
Gesangbuch1778_3_002351	machft mein Herz voll 555	machst mein Herz voll 555
Gesangbuch1778_3_002352	magft noch fo ungefehn 105	magst noch so ungesehn 105
Gesangbuch1778_3_002353	Mann der Schmerzen 1221	Mann der Schmerzen 1221
Gesangbuch1778_3_002354	Marterlamm, wir loben 289	Marterlamm, wir loben 289
Gesangbuch1778_3_002355	marterft ihn am Kreuzesft. 118	marterst ihn am Kreuzesst. 118
Gesangbuch1778_3_002356	mehr als meine Menfchl. 1337	mehr als meine Menschl. 1337

ID

Gesangbuch1778_3_002357 mein Erlöser bist allein 677
 Gesangbuch1778_3_002358 mein Heil und Christ 1019
 Gesangbuch1778_3_002359 mein Paradeis 1019
 Gesangbuch1778_3_002360 mein Preis und Ruhm 285
 Gesangbuch1778_3_002361 mein und unfrer Kinder 1208
 Gesangbuch1778_3_002362 meine Seele linge 1602
 Gesangbuch1778_3_002363 meines Lebens Leben 621
 Gesangbuch1778_3_002364 möchtest gern, daß keines 320
 Gesangbuch1778_3_002365 muftest recht des Zornes 133
 Gesangbuch1778_3_002366 nährest uns von Jahr zu 1614
 Gesangbuch1778_3_002367 naher Mann, der Kirche 456
 Gesangbuch1778_3_002368 nahmet mich ein in 443
 Gesangbuch1778_3_002369 nahmt als einen Todten 167
 Gesangbuch1778_3_002370 nimmt auf deinen Rücken 130
 Gesangbuch1778_3_002371 nimmt dich mein so herzl. 1457
 Gesangbuch1778_3_002372 offenbart dich Herr 460
 Gesangbuch1778_3_002373 Priefter ohne gleichen 1369
 Gesangbuch1778_3_002374 prüfest Herz und Nieren 1286
 Gesangbuch1778_3_002375 Rathfel der Vernunft 1082
 Gesangbuch1778_3_002376 reichst uns deine durchgr. 446
 Gesangbuch1778_3_002377 reines Licht, brich an 299
 Gesangbuch1778_3_002378 Richter aller Seelen 1365
 Gesangbuch1778_3_002379 riefft am Kreuz, du 320
 Gesangbuch1778_3_002380 salbest mich mit Freudenöl 464
 Gesangbuch1778_3_002381 salbt mein Haupt mit 894
 Gesangbuch1778_3_002382 salbt mit deinem Freudenöl 296
 Gesangbuch1778_3_002383 sanfter Jefu warst unsch. 799
 Gesangbuch1778_3_002384 schickst mich in die Ferne 1377
 Gesangbuch1778_3_002385 schläfft, und liegest weich 1586
 Gesangbuch1778_3_002386 Schmerzensman! ach hör 1470
 Gesangbuch1778_3_002387 Schöpfer aller Dinge, du 278
 Gesangbuch1778_3_002388 Schöpfer aller Dinge, wie 87
 Gesangbuch1778_3_002389 Schöpfer der Verbundenh. 721
 Gesangbuch1778_3_002390 Schöpfer unfrer Seele 1207
 Gesangbuch1778_3_002391 segnest uns in ihm, dem 37
 Gesangbuch1778_3_002392 selber bist ihr Eigenthum 1092
 Gesangbuch1778_3_002393 selber schaffst dir keine Ruh 385
 Gesangbuch1778_3_002394 Du

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

mein Erlöser bist allein 677
 mein Heil und Christ 1019
 mein Paradies 1019
 mein Preis und Ruhm 285
 mein und unsrer Kinder 1208
 meine Seele singe 1602
 meines Lebens Leben 621
 möchtest gern, dass keines 320
 musstest recht des Zornes 133
 nährest uns von Jahr zu 1614
 naher Mann, der Kirche 456
 nahmst mich ein in 443
 nahmst als einen Toten 167
 nimmst auf deinen Rücken 130
 nimmst dich mein so herzl. 1457
 offenbarst dich Herr 460
 Priester ohne gleichen 1369
 prüfest Herz und Nieren 1286
 Rätsel der Vernunft 1082
 reichst uns deine durchgr. 446
 reines Licht, brich an 299
 Richter aller Seelen 1365
 riefst am Kreuz, du 320
 salbest mich mit Freudenöl 464
 salbst mein Haupt mit 894
 salbst mit deinem Freudenöl 296
 sanfter Jesu warst unsch. 799
 schickst mich in die Ferne 1377
 schläfst, und liegst weich 1586
 Schmerzensmann! ach hör 1470
 Schöpfer aller Dinge, du 278
 Schöpfer aller Dinge, wie 87
 Schöpfer der Verbundenheit. 721
 Schöpfer unsrer Seele 1207
 segnest uns in ihm, dem 37
 selber bist ihr Eigentum 1092
 selber schaffst dir keine Ruh 385
 Du

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_002395	<pb n="869a" src="869.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002396	Register.
Gesangbuch1778_3_002397	Du felge Armuth du 844
Gesangbuch1778_3_002398	felge Liebe du 933
Gesangbuch1778_3_002399	letzelt dich zum Bärge 130
Gesangbuch1778_3_002400	letzelt mich zu Tische 894
Gesangbuch1778_3_002401	letzelt unfre Tage Zahl 1306
Gesangbuch1778_3_002402	litzelt uns zum Besten 1640
Gesangbuch1778_3_002403	lolt Gott den Vater 1124
Gesangbuch1778_3_002404	lolt mein Text in der 582
Gesangbuch1778_3_002405	lolt glauben und nicht 1124
Gesangbuch1778_3_002406	fondertelt mich aus 1358
Gesangbuch1778_3_002407	fpricht: wer begehret 700
Gesangbuch1778_3_002408	fpringft ins Todes Rachen 130
Gesangbuch1778_3_002409	farbt; die fchöne rothe 379
Gesangbuch1778_3_002410	farbt, und lieffelt dich 445
Gesangbuch1778_3_002411	fimmt das Abba in uns 315
Gesangbuch1778_3_002412	ftrafft uns Sander mit 1614
Gesangbuch1778_3_002413	faffe Fluth labelt 700
Gesangbuch1778_3_002414	faffe Lieb, fchenk uns 297
Gesangbuch1778_3_002415	thult mir fchon die Gnade 609
Gesangbuch1778_3_002416	treuer Gott, wir loben dich 37
Gesangbuch1778_3_002417	treuer Hausherr der 1341
Gesangbuch1778_3_002418	treuer Heiland, allerliebft. 113
Gesangbuch1778_3_002419	treuer Seelenbräutigam 751
Gesangbuch1778_3_002420	treues Haupt der heiligen 1057
Gesangbuch1778_3_002421	treues Haupt! ich fag es 752
Gesangbuch1778_3_002422	treues Herz, du Liebe 974
Gesangbuch1778_3_002423	treues Herze du 933
Gesangbuch1778_3_002424	treuefter Freund, fo 1354
Gesangbuch1778_3_002425	Troft der Väter 1414
Gesangbuch1778_3_002426	berfchüttelt uns mit 1625
Gesangbuch1778_3_002427	um die Kinder höchftbef. 1213
Gesangbuch1778_3_002428	uns fo nahes Wefen 1175
Gesangbuch1778_3_002429	unfer Alles, wie wirs 281
Gesangbuch1778_3_002430	unfer an Siege u. Segen 1400
Gesangbuch1778_3_002431	unfer auserwehlttes Haupt 393
Gesangbuch1778_3_002432	unfer ewigs Leben 1062

Normalisierter Text
<pb n="869a" src="869.jpg" />
Register.
Du selige Armut du 844
selige Liebe du 933
setzest dich zum Bürger 130
setzest mich zu Tische 894
setzest unsrer Tage Zahl 1306
sitzest uns zum Besten 1640
sollst Gott den Vater 1124
sollst mein Text in der 582
sollt glauben und nicht 1124
sonderstest mich aus 1358
sprichst: wer begehret 700
springst ins Todes Rachen 130
starbst; die schöne rote 379
starbst, und liessest dich 445
stimmst das Abba in uns 315
strafst uns Sünder mit 1614
süße Flut labest 700
süße Lieb, schenk uns 297
tust mir schon die Gnade 609
treuer Gott, wir loben dich 37
treuer Hausherr der 1341
treuer Heiland, allerliebste. 113
treuer Seelenbräutigam 751
treues Haupt der heiligen 1057
treues Haupt! ich sag es 752
treues Herz, du Liebe 974
treues Herze du 933
treuester Freund, so 1354
Trost der Väter 1414
überschüttetest uns mit 1625
um die Kinder höchstbes. 1213
uns so nahes Wesen 1175
unser Alles, wie wirs 281
unser an Siege u. Segen 1400
unser auserwähltes Haupt 393
unser ewiges Leben 1062

ID

Gesangbuch1778_3_002433
 Gesangbuch1778_3_002434
 Gesangbuch1778_3_002435
 Gesangbuch1778_3_002436
 Gesangbuch1778_3_002437
 Gesangbuch1778_3_002438
 Gesangbuch1778_3_002439
 Gesangbuch1778_3_002440
 Gesangbuch1778_3_002441
 Gesangbuch1778_3_002442
 Gesangbuch1778_3_002443
 Gesangbuch1778_3_002444
 Gesangbuch1778_3_002445
 Gesangbuch1778_3_002446
 Gesangbuch1778_3_002447
 Gesangbuch1778_3_002448
 Gesangbuch1778_3_002449
 Gesangbuch1778_3_002450
 Gesangbuch1778_3_002451
 Gesangbuch1778_3_002452
 Gesangbuch1778_3_002453
 Gesangbuch1778_3_002454
 Gesangbuch1778_3_002455
 Gesangbuch1778_3_002456
 Gesangbuch1778_3_002457
 Gesangbuch1778_3_002458
 Gesangbuch1778_3_002459
 Gesangbuch1778_3_002460
 Gesangbuch1778_3_002461
 Gesangbuch1778_3_002462
 Gesangbuch1778_3_002463
 Gesangbuch1778_3_002464
 Gesangbuch1778_3_002465
 Gesangbuch1778_3_002466
 Gesangbuch1778_3_002467
 Gesangbuch1778_3_002468
 Gesangbuch1778_3_002469
 Gesangbuch1778_3_002470

Diplomatische Transkription

unfer Freund, du tr. erweck 722
 unfer Freund, du tr. komm 1474
 unfer Freund, wir fallen 1338
 unfer Haupt, Herr Chrif 1023
 unfer König, unfer 989
 unfer Leben! ach war 102
 unfer Leben! du unfre 1204
 unfer Treuer! laß Geift 1444
 <pb n="869b" src="869.jpg" />
 Du unfere Gerechtigkeit 1075
 unfre gute Liebe du 1026
 unfre Seelen Leben 1166
 unterrichtft die Chriftenheit 315
 unvergleichlichs Lamm 610
 Vater aller Creatur 235
 Vater aber alles das 1123
 Vater unfers lieb. Herrn 1099
 verhöhtes Angeficht 168
 verlangeft mich hinüber 1721
 Volk, das du getaufet 1116
 von Millionen Wagen 282
 warft felber auch ein Kind. 1210
 warft uns Armen ganz 304
 weinf in deinen Windlein 74
 weißft, daß unfer ꝛ Sinn 1073
 weißft, daß wirs benöthigt 981
 weißft es ja, wir wiffen 1154
 weißft es wol, was mich 748
 weißft ja, daß wahrlich 724
 weißft nicht, wenn der 1646
 weißft, o Jezu, meine Noth 32
 weißts, wir find es völlig 927
 werthe Zionsftadt 1745
 werther heiliger Geift 1102
 werthes Licht, gib uns 297
 willt ein Opfer haben 1514
 willt imer gerne geben 1045
 willt uns felbft bereiten 419

Normalisierter Text

unser Freund, du tr. erweck 722
 unser Freund, du tr. komm 1474
 unser Freund, wir fallen 1338
 unser Haupt, Herr Christ 1023
 unser König, unser 989
 unser Leben! ach wär 102
 unser Leben! du unsre 1204
 unser Treuer! lass Geist 1444
 <pb n="869b" src="869.jpg" />
 Du unsere Gerechtigkeit 1075
 unsre gute Liebe du 1026
 unsrer Seelen Leben 1166
 unterrichtest die Christenheit 315
 unvergleichliches Lamm 610
 Vater aller Creatur 235
 Vater über alles das 1123
 Vater unsers lieb. Herrn 1099
 verhöhtes Angesicht 168
 verlangest mich hinüber 1721
 Volk, das du getaufet 1116
 von Millionen Wagen 282
 warst selber auch ein Kind. 1210
 warst uns Armen ganz 304
 weinst in deinen Windlein 74
 weißt, dass unser ꝛ Sinn 1073
 weißt, dass wirs benötigt 981
 weißt es ja, wir wissen 1154
 weißt es wohl, was mich 748
 weißt ja, dass wahrlich 724
 weißt nicht, wenn der 1646
 weißt, o Jesu, meine Not 32
 weißts, wir sind es völlig 927
 werthe Zionsstadt 1745
 werter heiliger Geist 1102
 wert es Licht, gib uns 297
 willst ein Opfer haben 1514
 willst immer gerne geben 1045
 willst uns selbst bereiten 419

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_002471	wilft zu ewgen Zeiten 1372
Gesangbuch1778_3_002472	wirft auch deinen Dienern 1030
Gesangbuch1778_3_002473	wirft das gute Werk 528
Gesangbuch1778_3_002474	wirft die armen Schäflein 1047
Gesangbuch1778_3_002475	wirft doch deine heil. Hüt. 1030
Gesangbuch1778_3_002476	wirft doch nichts gewinnen 240
Gesangbuch1778_3_002477	wirft gezeißelt und mit 124
Gesangbuch1778_3_002478	wohneft gerne in unferm 303
Gesangbuch1778_3_002479	wolleft deine Heiligkeit 58
Gesangbuch1778_3_002480	wolleft mich auch diefen 1518
Gesangbuch1778_3_002481	wolleft uns das Kreuzgeh. 320
Gesangbuch1778_3_002482	wollft auch allzeit nähren 1543
Gesangbuch1778_3_002483	wollft uns allen geben 1206
Gesangbuch1778_3_002484	wollft uns beym Schlaf 1185
Gesangbuch1778_3_002485	wollft uns, lieb. Herzensl. 1267
Gesangbuch1778_3_002486	Du
Gesangbuch1778_3_002487	<pb n="870a" src="870.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002488	Register.
Gesangbuch1778_3_002489	Du wunderguter Heiland 812
Gesangbuch1778_3_002490	zehlf, wie oft ein Chriſte 1614
Gesangbuch1778_3_002491	zehlf, wie oft ein Witwer 1306
Gesangbuch1778_3_002492	zeigef mich dem Vater an 357
Gesangbuch1778_3_002493	zeugteft durch der Märtrer 315
Gesangbuch1778_3_002494	Durch Adams Fall ift ganz 27
Gesangbuch1778_3_002495	alles, was du ihr zugedacht 960
Gesangbuch1778_3_002496	beides find wir dir 102
Gesangbuch1778_3_002497	Chriftum feinen lieben 1732
Gesangbuch1778_3_002498	dein unfchuldig Blut 332
Gesangbuch1778_3_002499	deine blutge Striemen 150
Gesangbuch1778_3_002500	deine Schlag u. Ruthen 1697
Gesangbuch1778_3_002501	deines Glaubens Gem. 58
Gesangbuch1778_3_002502	des Heilands Blut und 345
Gesangbuch1778_3_002503	dich Herr Chrift, der du 897
Gesangbuch1778_3_002504	die Gemeinſchaft Chrifti 787
Gesangbuch1778_3_002505	die Kraft des blutgen 518
Gesangbuch1778_3_002506	diefes Blut muß Himm'l 150
Gesangbuch1778_3_002507	Jefum Chriftum dein'n 1547
Gesangbuch1778_3_002508	Jefum ift Gott unfer 481

Normalisierter Text
willst zu ewgen Zeiten 1372
wirst auch deinen Dienern 1030
wirst das gute Werk 528
wirst die armen Schäflein 1047
wirst doch deine heil. Hüt. 1030
wirst doch nichts gewinnen 240
wirst gezeißelt und mit 124
wohnest gerne in unserm 303
wollest deine Heiligkeit 58
wollest mich auch diesen 1518
wollest uns das Kreuzgeh. 320
wollst auch allzeit nähren 1543
wollst uns allen geben 1206
wollst uns beim Schlaf 1185
wollst uns, lieb. Herzensl. 1267
Du
<pb n="870a" src="870.jpg" />
Register.
Du wunderguter Heiland 812
zählst, wie oft ein Christe 1614
zählst, wie oft ein Witwer 1306
zeigest mich dem Vater an 357
zeugtest durch der Märtyrer 315
Durch Adams Fall ist ganz 27
alles, was du ihr zugedacht 960
beides sind wir dir 102
Christum seinen lieben 1732
dein unschuldig Blut 332
deine blutige Striemen 150
deine Schläg u. Ruten 1697
deines Glaubens Gem. 58
des Heilands Blut und 345
dich Herr Christ, der du 897
die Gemeinschaft Christi 787
die Kraft des blutigen 518
dieses Blut muss Himm'l 150
Jesum Christum dein'n 1547
Jesum ist Gott unser 481

ID

Gesangbuch1778_3_002509
 Gesangbuch1778_3_002510
 Gesangbuch1778_3_002511
 Gesangbuch1778_3_002512
 Gesangbuch1778_3_002513
 Gesangbuch1778_3_002514
 Gesangbuch1778_3_002515
 Gesangbuch1778_3_002516
 Gesangbuch1778_3_002517
 Gesangbuch1778_3_002518
 Gesangbuch1778_3_002519
 Gesangbuch1778_3_002520
 Gesangbuch1778_3_002521
 Gesangbuch1778_3_002522
 Gesangbuch1778_3_002523
 Gesangbuch1778_3_002524
 Gesangbuch1778_3_002525
 Gesangbuch1778_3_002526
 Gesangbuch1778_3_002527
 Gesangbuch1778_3_002528
 Gesangbuch1778_3_002529
 Gesangbuch1778_3_002530
 Gesangbuch1778_3_002531
 Gesangbuch1778_3_002532
 Gesangbuch1778_3_002533
 Gesangbuch1778_3_002534
 Gesangbuch1778_3_002535
 Gesangbuch1778_3_002536
 Gesangbuch1778_3_002537
 Gesangbuch1778_3_002538
 Gesangbuch1778_3_002539
 Gesangbuch1778_3_002540
 Gesangbuch1778_3_002541
 Gesangbuch1778_3_002542
 Gesangbuch1778_3_002543
 Gesangbuch1778_3_002544
 Gesangbuch1778_3_002545
 Gesangbuch1778_3_002546

Diplomatische Transkription

ihn bin ich ꝛ verfehnt 183
 ihn der Himmel unfer ift 61
 ihn ift uns vergeben 1544
 Klippen, Eisgang 1246
 fein getreues Mähen 1199
 feine Gnade werden 796
 feiner Auferftehung Kraft 203
 viel Weg, auf manche 33
 viele Mähe hat mich 417
 Durchbohrte Hand und Faß 656
 Durchgebohrte Fäße 1713
 Durchgeh uns Geift und 612
 Durchs Blut, durchs Opferbl. 599
 Geifts verborgne Kraft 520
 Eben fo gehts auch dem 1277
 Eh der Menfch fich wie 594
 Eh fich die Augen wirklich 1564
 wir dann zum Schmerz. 1127
 Ehe die Lieder der Engel 230
 Jefus unfer wird 491
 noch ein Menfch geboren 1622
 Ehedem war manche Zeit 1093
 Ehmals folts geftorben feyn 1715
 <pb n="870b" src="870.jpg" />
 Ehr fey dem Vater und dem 252
 fey dem Vater und dem 1068
 fey dir, großer Gott 229
 fey Gott in dem höchften 334
 und Dank fey dir gefung. 1593
 und Preis und Dank fey 314
 Ehre, mit gebeugter Stirne 1293
 fey dem Vater, des 657
 fey dir, Chrifte! 28
 fey dir gebracht, Lamm 643
 fey dir itzt mit fterblichen 230
 Ehrwürdige Gemeinde 1087
 Ehrwürdiger Gebieter 1286
 Mann! ich gebe mich 423

Normalisierter Text

ihn bin ich ꝛ versöhnt 183
 ihn der Himmel unser ist 61
 ihn ist uns vergeben 1544
 Klippen, Eisgang 1246
 sein getreues Mähen 1199
 seine Gnade werden 796
 seiner Auferstehung Kraft 203
 viel Weg, auf manche 33
 viele Mühe hat mich 417
 Durchbohrte Hand und Fuß 656
 Durchgebohrte Füße 1713
 Durchgeh uns Geist und 612
 Durchs Blut, durchs Opferbl. 599
 Geists verborgne Kraft 520
 Eben so gehts auch dem 1277
 Eh der Mensch sich wie 594
 Eh sich die Augen wirklich 1564
 wir dann zum Schmerz. 1127
 Ehe die Lieder der Engel 230
 Jesus unser wird 491
 noch ein Mensch geboren 1622
 Ehedem war manche Zeit 1093
 Ehmals solls gestorben sein 1715
 <pb n="870b" src="870.jpg" />
 Ehr sei dem Vater und dem 252
 sei dem Vater und dem 1068
 sei dir, großer Gott 229
 sei Gott in dem höchsten 334
 und Dank sei dir gesung. 1593
 und Preis und Dank sei 314
 Ehre, mit gebeugter Stirne 1293
 sei dem Vater, des 657
 sei dir, Christe! 28
 sei dir gebracht, Lamm 643
 sei dir jetzt mit sterblichen 230
 Ehrwürdige Gemeinde 1087
 Ehrwürdiger Gebieter 1286
 Mann! ich gebe mich 423

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002547	Ehrwürdiges Lamm 368	Ehrwürdiges Lamm 368
Gesangbuch1778_3_002548	Eile, wie Verlobte pflegen 1141	Eile, wie Verlobte pflegen 1141
Gesangbuch1778_3_002549	Eilft mit Liebe und Erbarmen 841	Eilst mit Liebe und Erbarmen 841
Gesangbuch1778_3_002550	Ein armer Sänder fuffe 1155	Ein armer Sünder fusse 1155
Gesangbuch1778_3_002551	armer Sänder feyn, voll 396	armer Sünder sein, voll 396
Gesangbuch1778_3_002552	armes Sänderherz 635	armes Sünderherz 635
Gesangbuch1778_3_002553	Arzt ift uns gegeben 1544	Arzt ist uns gegeben 1544
Gesangbuch1778_3_002554	Auge rein und foñenklar 1336	Auge rein und sonnenklar 1336
Gesangbuch1778_3_002555	befpregtes Herz mit 1269	bespregtes Herz mit 1269
Gesangbuch1778_3_002556	Blick im Geift auf Jefu 639	Blick im Geist auf Jesu 639
Gesangbuch1778_3_002557	Chrifte ftirbt nicht 1704	Christe stirbt nicht 1704
Gesangbuch1778_3_002558	Ding das mich am meiften 1218	Ding das mich am meisten 1218
Gesangbuch1778_3_002559	Eckftein, der beym Bau 281	Eckstein, der beim Bau 281
Gesangbuch1778_3_002560	Ehevolk, in Chrifti Tod 1278	Ehevolk, in Christi Tod 1278
Gesangbuch1778_3_002561	Ehpaar, dem fein Nam 1281	Ehepaar, dem sein Nam 1281
Gesangbuch1778_3_002562	einig Wort der heil. Schrift 15	einig Wort der heil. Schrift 15
Gesangbuch1778_3_002563	Engel Gottes bin ich nicht 1368	Engel Gottes bin ich nicht 1368
Gesangbuch1778_3_002564	evangelifcher Bote weiß 1381	evangelischer Bote weiß 1381
Gesangbuch1778_3_002565	evangelifcher Bote 1420	evangelischer Bote 1420
Gesangbuch1778_3_002566	freudiges Herz bey 1339	freudiges Herz bei 1339
Gesangbuch1778_3_002567	Fährer muß vor andern 1364	Führer muss vor andern 1364
Gesangbuch1778_3_002568	groß Mägdlein drücke fich 1254	groß Mägdlein drücke sich 1254
Gesangbuch1778_3_002569	groß Mägdlein kan wol 1251	groß Mägdlein kann wohl 1251
Gesangbuch1778_3_002570	groffes Gnaden ꝛ u. Wund. 960	großes Gnaden ꝛ u. Wund. 960
Gesangbuch1778_3_002571	gut Gewiffen allein 503	gut Gewissen allein 503
Gesangbuch1778_3_002572	gut Gewiffen ift ein Leb'n 401	gut Gewissen ist ein Leb'n 401
Gesangbuch1778_3_002573	Herz, das feinen Heiland 1376	Herz, das seinen Heiland 1376
Gesangbuch1778_3_002574	herzlichs Wefen und 446	herzliches Wesen und 446
Gesangbuch1778_3_002575	Herzog, dem fein Volk 281	Herzog, dem sein Volk 281
Gesangbuch1778_3_002576	jeder Tag ift gnadenvoll 1108	jeder Tag ist gnadenvoll 1108
Gesangbuch1778_3_002577	J i i Ein	J i i Ein
Gesangbuch1778_3_002578	<pb n="871a" src="871.jpg" />	<pb n="871a" src="871.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002579	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_002580	Ein jedes, das ihn liebet 1302	Ein jedes, das ihn liebet 1302
Gesangbuch1778_3_002581	jedes geht directe 1206	jedes geht direkt 1206
Gesangbuch1778_3_002582	jedes Kind in der Gem. 1228	jedes Kind in der Gem. 1228
Gesangbuch1778_3_002583	jegliches errøthet hier 1073	jegliches errøtet hier 1073
Gesangbuch1778_3_002584	jegliches Kind, das fich 1226	jegliches Kind, das sich 1226

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002585	jegliches Reis 1226	jegliches Reis 1226
Gesangbuch1778_3_002586	inniglich vergnægtes Herz 1336	inniglich vergnügtes Herz 1336
Gesangbuch1778_3_002587	innigs Priesterherz 1023	inniges Priesterherz 1023
Gesangbuch1778_3_002588	Kind der Gnade werden 837	Kind der Gnade werden 837
Gesangbuch1778_3_002589	Kind der guten Gnade 1471	Kind der guten Gnade 1471
Gesangbuch1778_3_002590	Kind des Lichts, das in 828	Kind des Lichts, das in 828
Gesangbuch1778_3_002591	Kindlein fo löbelich 60	Kindlein so löblich 60
Gesangbuch1778_3_002592	kindlich Herz und Wefen 836	kindlich Herz und Wesen 836
Gesangbuch1778_3_002593	Kirchlein arm u fchlecht 1479	Kirchlein arm u schlecht 1479
Gesangbuch1778_3_002594	kleiner Anfang ift gemacht 1376	kleiner Anfang ist gemacht 1376
Gesangbuch1778_3_002595	Lammlein geht und trägt 118	Lämmlein geht und trägt 118
Gesangbuch1778_3_002596	Lamm ftellt fih zur Zahl. 1423	Lamm stellt sich zur Zahl. 1423
Gesangbuch1778_3_002597	Ohr, das Gnade heret. 1469	Ohr, das Gnade höret. 1469
Gesangbuch1778_3_002598	fchläfriges Kind 1704	schläfriges Kind 1704
Gesangbuch1778_3_002599	Schritt ift gethan 1226	Schritt ist getan 1226
Gesangbuch1778_3_002600	felges Herze fährt diefe 704	seliges Herze führt diese 704
Gesangbuch1778_3_002601	feliges Paar 1295	seliges Paar 1295
Gesangbuch1778_3_002602	folch begnadigt Gotteskind 401	solch begnadigt Gotteskind 401
Gesangbuch1778_3_002603	folch begnadigt Menfch. 1270	solch begnadigt Mensch. 1270
Gesangbuch1778_3_002604	folcher ift mein Freund 432	solcher ist mein Freund 432
Gesangbuch1778_3_002605	Tag ift beffer in chriftlicher 941	Tag ist besser in christlicher 941
Gesangbuch1778_3_002606	Uebergang, ein Ausgang 1708	Übergang, ein Ausgang 1708
Gesangbuch1778_3_002607	vefte Burg ift unfer Gott 902	feste Burg ist unser Gott 902
Gesangbuch1778_3_002608	Volk, da jung und alt 1197	Volk, da jung und alt 1197
Gesangbuch1778_3_002609	wahrer Chriftusfinn 815	wahrer Christussinn 815
Gesangbuch1778_3_002610	wahres Brautherz folgt 955	wahres Brautherz folgt 955
Gesangbuch1778_3_002611	wahres Jängervolk zu 1281	wahres Jüngervolk zu 1281
Gesangbuch1778_3_002612	Wärmlein bin ich arm 1687	Würmlein bin ich arm 1687
Gesangbuch1778_3_002613	Ein' Wunde find ich in der 150	Ein' Wunde sind ich in der 150
Gesangbuch1778_3_002614	Eine andre Stunde läfft du 1109	Eine andre Stunde lässt du 1109
Gesangbuch1778_3_002615	ift es, die er kennt 988	ist es, die er kennt 988
Gesangbuch1778_3_002616	Seele geht verloren 362	Seele geht verloren 362
Gesangbuch1778_3_002617	Stunde, da man ihn 672	Stunde, da man ihn 672
Gesangbuch1778_3_002618	wahre Witwe 1309	wahre Witwe 1309
Gesangbuch1778_3_002619	Witwe, die den Heiland 1314	Witwe, die den Heiland 1314
Gesangbuch1778_3_002620	Einem folchen armen Kinde 372	Einem solchen armen Kinde 372
Gesangbuch1778_3_002621	Einen Heldenmuth 283	Einen Heldenmuth 283
Gesangbuch1778_3_002622	Tag bey Jefu fitzen 487	Tag bei Jesu sitzen 487

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002623	Einer, ach nur Einer liebt 553	Einer, ach nur Einer liebt 553
Gesangbuch1778_3_002624	<pb n="871b" src="871.jpg" />	<pb n="871b" src="871.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002625	Einer, ach nur Einer, fag ich 929	Einer, ach nur Einer, sag ich 929
Gesangbuch1778_3_002626	ift auch unfer Herr 988	ist auch unser Herr 988
Gesangbuch1778_3_002627	ift es, dem ich lebe 522	ist es, dem ich lebe 522
Gesangbuch1778_3_002628	reize doch den andern 713	reize doch den andern 713
Gesangbuch1778_3_002629	Eines macht uns warten 1348	Eines macht uns warten 1348
Gesangbuch1778_3_002630	Einfältig, fchlecht und recht 830	Einfältig, schlecht und recht 830
Gesangbuch1778_3_002631	Einfalt denkt nur auf das 835	Einfalt denkt nur auf das 835
Gesangbuch1778_3_002632	heißt ein folcher Geift 834	heißt ein solcher Geist 834
Gesangbuch1778_3_002633	ift ein Kind der Gnade 835	ist ein Kind der Gnade 835
Gesangbuch1778_3_002634	quillt aus Jefu Wunden 835	quillt aus Jesu Wunden 835
Gesangbuch1778_3_002635	Einigs Gut der Auserwehlten 806	Einiges Gut der Auserwählten 806
Gesangbuch1778_3_002636	Herz, mein Lieber! 172	Herz, mein Lieber! 172
Gesangbuch1778_3_002637	Herze, das foll meine 1332	Herze, das soll meine 1332
Gesangbuch1778_3_002638	Einmal hat er feinen Kuß 670	Einmal hat er seinen Kuss 670
Gesangbuch1778_3_002639	Eins bitt ich vom Herrn 443	Eins bitt ich vom Herrn 443
Gesangbuch1778_3_002640	geht da, das andre 1720	geht da, das andre 1720
Gesangbuch1778_3_002641	jeden Bienleins Munde 1222	jeden Bienleins Munde 1222
Gesangbuch1778_3_002642	ift noth, ach Herr! dis 501	ist Not, ach Herr! dies 501
Gesangbuch1778_3_002643	ift von feiner Allmacht 1029	ist von seiner Allmacht 1029
Gesangbuch1778_3_002644	macht manches Ständel. 629	macht manches Stündel. 629
Gesangbuch1778_3_002645	war nicht da gewefen 208	war nicht da gewesen 208
Gesangbuch1778_3_002646	Eleifon, ey war ich fchon 1502	Eleison, ey wär ich schon 1502
Gesangbuch1778_3_002647	Elgibbor, Wärmelein 1082	Elgibbor, Würmelein 1082
Gesangbuch1778_3_002648	Endlich krigte ich, fein Kind 779	Endlich kriegte ich, sein Kind 779
Gesangbuch1778_3_002649	nahm man ihn vom Kreuz 138	nahm man ihn vom Kreuz 138
Gesangbuch1778_3_002650	wirft du noch von 548	wirst du noch von 548
Gesangbuch1778_3_002651	Entbind uns nur von alle 516	Entbind uns nur von alle 516
Gesangbuch1778_3_002652	Entbinde mich mein Gott 759	Entbinde mich mein Gott 759
Gesangbuch1778_3_002653	Entbrennt von feinem Feuer 1266	Entbrennt von seinem Feuer 1266
Gesangbuch1778_3_002654	Er aber lebt, fo lebt fie auch 204	Er aber lebt, so lebt sie auch 204
Gesangbuch1778_3_002655	auffert fich all fein'r Gewalt 59	äußert sich all sein'r Gewalt 59
Gesangbuch1778_3_002656	bleib uns dann zum ewgen 617	bleib uns dann zum ewgen 617
Gesangbuch1778_3_002657	blieb nach feinem Auferft. 212	blieb nach seinem Auferst. 212
Gesangbuch1778_3_002658	bringt mit fich Fried 61	bringt mit sich Fried 61
Gesangbuch1778_3_002659	bringt uns alle Seligkeit 54	bringt uns alle Seligkeit 54
Gesangbuch1778_3_002660	bringt uns an die Pforten 193	bringt uns an die Pforten 193

ID

Gesangbuch1778_3_002661
 Gesangbuch1778_3_002662
 Gesangbuch1778_3_002663
 Gesangbuch1778_3_002664
 Gesangbuch1778_3_002665
 Gesangbuch1778_3_002666
 Gesangbuch1778_3_002667
 Gesangbuch1778_3_002668
 Gesangbuch1778_3_002669
 Gesangbuch1778_3_002670
 Gesangbuch1778_3_002671
 Gesangbuch1778_3_002672
 Gesangbuch1778_3_002673
 Gesangbuch1778_3_002674
 Gesangbuch1778_3_002675
 Gesangbuch1778_3_002676
 Gesangbuch1778_3_002677
 Gesangbuch1778_3_002678
 Gesangbuch1778_3_002679
 Gesangbuch1778_3_002680
 Gesangbuch1778_3_002681
 Gesangbuch1778_3_002682
 Gesangbuch1778_3_002683
 Gesangbuch1778_3_002684
 Gesangbuch1778_3_002685
 Gesangbuch1778_3_002686
 Gesangbuch1778_3_002687
 Gesangbuch1778_3_002688
 Gesangbuch1778_3_002689
 Gesangbuch1778_3_002690
 Gesangbuch1778_3_002691
 Gesangbuch1778_3_002692
 Gesangbuch1778_3_002693
 Gesangbuch1778_3_002694
 Gesangbuch1778_3_002695
 Gesangbuch1778_3_002696
 Gesangbuch1778_3_002697
 Gesangbuch1778_3_002698

Diplomatische Transkription

dacht an uns mit Barmh. 306
 deckt uns mit feiner 1554
 der durch hundert Schl. 1368
 der sich feinem Fleisch und 1180
 ders Haupt ist der Gemein 817
 drack uns, wenn das Herze 1617
 führe feine ganze Heerd 1728
 führet mich auf rechten 483
 Er
 <pb n="872a" src="872.jpg" />
 Register.
 Er fährt mit dir fein Wort 995
 fährt uns über Berg und 1554
 geb an feiner Kreuzgemein 987
 geb euch feinen Friedenskuß 971
 geb uns muntre Kehlen 1474
 gebe mir, um was ich wein 821
 gebe uns ein fröhlich Herz 1617
 gedachte feiner ewgen Gn. 1633
 geht den Seelen ꝛ nach 560
 giebet Speife 1618
 ging aus der Kammer fein 41
 hält feinen heiligen Rücken 120
 hält uns arm und kleine 609
 hat dich lieb und ist dir hold 521
 hat die Nacht gewendet 1521
 hat die schwachl. Kinderzeit 89
 hat ein innigs Liebesband 572
 hat es uns zuvor gefagt 1656
 hat für unfre Schuld gebüßt 608
 hat mich armen Kranken 1188
 hat mich armes Staublein 1057
 hat mir alles leicht gemacht 926
 hat noch niemals was verf. 1614
 hat nunmehr felbt die 1622
 hat schon siebzehnhundert 949
 hat sich ausgeleert 844
 hat uns bis in Tod geliebt 573

Normalisierter Text

dacht an uns mit Barmh. 306
 deckt uns mit seiner 1554
 der durch hundert Schl. 1368
 der sich seinem Fleisch und 1180
 ders Haupt ist der Gemein 817
 drück uns, wenn das Herze 1617
 führe seine ganze Herde 1728
 führet mich auf rechten 483
 Er
 <pb n="872a" src="872.jpg" />
 Register.
 Er führt mit dir sein Wort 995
 führt uns über Berg und 1554
 geb an seiner Kreuzgemein 987
 geb euch seinen Friedenskuss 971
 geb uns muntre Kehlen 1474
 gebe mir, um was ich wein 821
 gebe uns ein fröhlich Herz 1617
 gedachte seiner ewgen Gn. 1633
 geht den Seelen ꝛ nach 560
 giebt Speise 1618
 ging aus der Kammer sein 41
 hält seinen heiligen Rücken 120
 hält uns arm und kleine 609
 hat dich lieb und ist dir hold 521
 hat die Nacht gewendet 1521
 hat die schwächl. Kinderzeit 89
 hat ein inniges Liebesband 572
 hat es uns zuvor gesagt 1656
 hat für unsre Schuld gebüßt 608
 hat mich armen Kranken 1188
 hat mich armes Staublein 1057
 hat mir alles leicht gemacht 926
 hat noch niemals was vers. 1614
 hat nunmehr selbst die 1622
 hat schon siebzehnhundert 949
 hat sich ausgeleert 844
 hat uns bis in Tod geliebt 573

ID

Gesangbuch1778_3_002699
 Gesangbuch1778_3_002700
 Gesangbuch1778_3_002701
 Gesangbuch1778_3_002702
 Gesangbuch1778_3_002703
 Gesangbuch1778_3_002704
 Gesangbuch1778_3_002705
 Gesangbuch1778_3_002706
 Gesangbuch1778_3_002707
 Gesangbuch1778_3_002708
 Gesangbuch1778_3_002709
 Gesangbuch1778_3_002710
 Gesangbuch1778_3_002711
 Gesangbuch1778_3_002712
 Gesangbuch1778_3_002713
 Gesangbuch1778_3_002714
 Gesangbuch1778_3_002715
 Gesangbuch1778_3_002716
 Gesangbuch1778_3_002717
 Gesangbuch1778_3_002718
 Gesangbuch1778_3_002719
 Gesangbuch1778_3_002720
 Gesangbuch1778_3_002721
 Gesangbuch1778_3_002722
 Gesangbuch1778_3_002723
 Gesangbuch1778_3_002724
 Gesangbuch1778_3_002725
 Gesangbuch1778_3_002726
 Gesangbuch1778_3_002727
 Gesangbuch1778_3_002728
 Gesangbuch1778_3_002729
 Gesangbuch1778_3_002730
 Gesangbuch1778_3_002731
 Gesangbuch1778_3_002732
 Gesangbuch1778_3_002733
 Gesangbuch1778_3_002734
 Gesangbuch1778_3_002735
 Gesangbuch1778_3_002736

Diplomatische Transkription

hat uns erwehlet, lange 1348
 hat uns wiffen laffen 1606
 hatte nicht fo viel, wo er 844
 hats uns ja erworben 1266
 heilt die Herzen fehr verw. 93
 heiffet Rath, und wenn 281
 helf uns armen Sändern 1737
 helfe jedem Glied am Leib 605
 helps uns mit getr. Muth 1100
 herrfchet eber Cherubim 275
 hätet, forgt und wacht 1230
 ift auf Erden kommen arm 56
 ift aus der Angft geriffen 194
 ift da, des Vaters Willen 45
 ift das A und O, Anfang 231
 ift das Licht der Blinden 1602
 ift dem Vater gleich an 275
 J i i 2
 <pb n="872b" src="872.jpg" />
 Er ift der einge Meifter 281
 ift der Fremden Hätte 1602
 ift der groffefte Prophet 287
 ift der recht' Grund und Eckft. 48
 ift der Weg, das Licht 27
 ift der Weg, das Licht, die 1145
 ift der Weintock, wir die 150
 ift des Vaters Bild und 69
 ift ein Fels, und welcher 281
 ift es, der uns ewig liebt 244
 ift geborn ein kleines Kind 349
 ift gerecht, ein Helfer werth 39
 ift mein Himmel, meine 1504
 ift mein Hirt, er weidet 482
 ift mein und ich bin fein 672
 ift Menfch geworden 75
 ift mir wol nicht fchrecklich 770
 ift, mit einem Wort, mein 378
 ift nicht mehr auf diefer 1363

Normalisierter Text

hat uns erwählt, lange 1348
 hat uns wissen lassen 1606
 hatte nicht so viel, wo er 844
 hats uns ja erworben 1266
 heilt die Herzen sehr verw. 93
 heißt Rat, und wenn 281
 helf uns armen Sündern 1737
 helfe jedem Glied am Leib 605
 helps uns mit getr. Mut 1100
 herrscht über Cherubim 275
 hütet, sorgt und wacht 1230
 ist auf Erden kommen arm 56
 ist aus der Angst gerissen 194
 ist da, des Vaters Willen 45
 ist das A und O, Anfang 231
 ist das Licht der Blinden 1602
 ist dem Vater gleich an 275
 J i i 2
 <pb n="872b" src="872.jpg" />
 Er ist der einige Meister 281
 ist der Fremden Hütte 1602
 ist der größte Prophet 287
 ist der recht' Grund und Eckst. 48
 ist der Weg, das Licht 27
 ist der Weg, das Licht, die 1145
 ist der Weinstock, wir die 150
 ist des Vaters Bild und 69
 ist ein Fels, und welcher 281
 ist es, der uns ewig liebt 244
 ist geborn ein kleines Kind 349
 ist gerecht, ein Helfer wert 39
 ist mein Himmel, meine 1504
 ist mein Hirt, er weidet 482
 ist mein und ich bin sein 672
 ist Mensch geworden 75
 ist mir wohl nicht schrecklich 770
 ist, mit einem Wort, mein 378
 ist nicht mehr auf dieser 1363

ID

Gesangbuch1778_3_002737
 Gesangbuch1778_3_002738
 Gesangbuch1778_3_002739
 Gesangbuch1778_3_002740
 Gesangbuch1778_3_002741
 Gesangbuch1778_3_002742
 Gesangbuch1778_3_002743
 Gesangbuch1778_3_002744
 Gesangbuch1778_3_002745
 Gesangbuch1778_3_002746
 Gesangbuch1778_3_002747
 Gesangbuch1778_3_002748
 Gesangbuch1778_3_002749
 Gesangbuch1778_3_002750
 Gesangbuch1778_3_002751
 Gesangbuch1778_3_002752
 Gesangbuch1778_3_002753
 Gesangbuch1778_3_002754
 Gesangbuch1778_3_002755
 Gesangbuch1778_3_002756
 Gesangbuch1778_3_002757
 Gesangbuch1778_3_002758
 Gesangbuch1778_3_002759
 Gesangbuch1778_3_002760
 Gesangbuch1778_3_002761
 Gesangbuch1778_3_002762
 Gesangbuch1778_3_002763
 Gesangbuch1778_3_002764
 Gesangbuch1778_3_002765
 Gesangbuch1778_3_002766
 Gesangbuch1778_3_002767
 Gesangbuch1778_3_002768
 Gesangbuch1778_3_002769
 Gesangbuch1778_3_002770
 Gesangbuch1778_3_002771
 Gesangbuch1778_3_002772
 Gesangbuch1778_3_002773
 Gesangbuch1778_3_002774

Diplomatische Transkription

ift nicht mehr in der Welt 265
 ift nicht unfichtbar 1676
 ift, uns zur Seligkeit 1191
 ift unfer Mittler u. Børge 418
 ift vor Gott mit feinem Bl. 287
 ifts, der Zeit und Ewigkeit 554
 ifts doch gar 1409
 ifts, durch den ich kan 378
 kam, und kam mit Wunden 208
 kam, und ward ein Bild 580
 kan barmherzig feyn 346
 kan barmherzig feyn 1230
 kan u will dich laffen nicht 237
 kennt die rechttn Freudenft. 239
 kennt die Sehñucht der 784
 kœmt auch noch heute 49
 kœmt aus feines Vaters 59
 kœmt zum Weltgerichte 52
 kœffe dich, du, feines 938
 laffet mich mit Freuden 894
 laßt nun verkãnden 188
 lag im Heu und Armuth 55
 laffe euch fein gnãdig 1429
 laffe eure Seel nach 1370
 laffe feine Lieb und Gãt 1617
 Er
 <pb n="873a" src="873.jpg" />
 Register.
 Er laffe feinen Frieden ruhn 1617
 laß uns fehn je mehr und 605
 laß von feinem Blut 656
 lebt, dis ift das Loofungsw. 204
 lehrt mich thun und laffen 894
 leitet uns mit feinen Aug. 1551
 liebet, er heiliget feine Gem. 200
 liegt an feiner Mutter Brust 59
 liegt in feiner Krippe 87
 mache feine Kreuzgemeinde 1057

Normalisierter Text

ist nicht mehr in der Welt 265
 ist nicht unsichtbar 1676
 ist, uns zur Seligkeit 1191
 ist unser Mittler u. Børge 418
 ist vor Gott mit seinem Bl. 287
 ists, der Zeit und Ewigkeit 554
 ists doch gar 1409
 ists, durch den ich kann 378
 kam, und kam mit Wunden 208
 kam, und ward ein Bild 580
 kann barmherzig sein 346
 kann barmherzig sein 1230
 kann u will dich lassen nicht 237
 kennt die rechten Freudenst. 239
 kennt die Sehnsucht der 784
 kommt auch noch heute 49
 kommt aus seines Vaters 59
 kommt zum Weltgerichte 52
 küsse dich, du, seines 938
 lässt mich mit Freuden 894
 lässt nun verkünden 188
 lag im Heu und Armut 55
 lasse euch sein gnädig 1429
 lasse eure Seel nach 1370
 lasse seine Lieb und Güt 1617
 Er
 <pb n="873a" src="873.jpg" />
 Register.
 Er lasse seinen Frieden ruhn 1617
 lass uns sehn je mehr und 605
 lass von seinem Blut 656
 lebt, dies ist das Losungsw. 204
 lehrt mich tun und lassen 894
 leitet uns mit seinen Aug. 1551
 liebet, er heiliget seine Gem. 200
 liegt an seiner Mutter Brust 59
 liegt in seiner Krippe 87
 mache seine Kreuzgemeinde 1057

ID

Gesangbuch1778_3_002775 machet Tod, Teufel und 200
 Gesangbuch1778_3_002776 macht mir das Herze ꝛ linde 466
 Gesangbuch1778_3_002777 macht nur deinethalben 92
 Gesangbuch1778_3_002778 macht' und hielt euch 1236
 Gesangbuch1778_3_002779 muß aus feiner Fäll uns 396
 Gesangbuch1778_3_002780 nahm an ein Fleifch und 552
 Gesangbuch1778_3_002781 nahm an fih unfre Menfchh. 48
 Gesangbuch1778_3_002782 nahm an fih unfre Natur 384
 Gesangbuch1778_3_002783 nahm den Thron ein 274
 Gesangbuch1778_3_002784 nimmt auf fih, was auf 68
 Gesangbuch1778_3_002785 nimmt ja das Tönen 1635
 Gesangbuch1778_3_002786 nimmt mehr fih unfre an 1135
 Gesangbuch1778_3_002787 öffne felbt der Lande Thor 1429
 Gesangbuch1778_3_002788 räumt aus unfern Wegen 1554
 Gesangbuch1778_3_002789 richte unfer Herz und Sinn 605
 Gesangbuch1778_3_002790 rufet auch fo lieblich faß 1274
 Gesangbuch1778_3_002791 fahe mich an, der treuefte 363
 Gesangbuch1778_3_002792 famlet', er erfreute 208
 Gesangbuch1778_3_002793 famlet ihm ein' Kirch auf 220
 Gesangbuch1778_3_002794 faßt' fih vor die Herrlichkeit 94
 Gesangbuch1778_3_002795 fchenkte dir fein'n lieben 1585
 Gesangbuch1778_3_002796 fchenkt uns Gnad und 580
 Gesangbuch1778_3_002797 fchwur ein'n Eid dem 38
 Gesangbuch1778_3_002798 fegnet deine Seele 1186
 Gesangbuch1778_3_002799 fegnet mich fo fählbarlich 665
 Gesangbuch1778_3_002800 fegn' uns eins beym andern 437
 Gesangbuch1778_3_002801 felber aber war krank 89
 Gesangbuch1778_3_002802 felbt gefalt uns alle fo 1310
 Gesangbuch1778_3_002803 felbt hat fein Vergnügen 853
 Gesangbuch1778_3_002804 felbt mein Vater hat euch 219
 Gesangbuch1778_3_002805 felbt war heilig, rein 580
 Gesangbuch1778_3_002806 fendt dir auch fein' Engel. 1585
 Gesangbuch1778_3_002807 gelobt von Groß und 987
 Gesangbuch1778_3_002808 ein Priefter feyn 233
 Gesangbuch1778_3_002809 <pb n="873b" src="873.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_002810 Er fprach: ich fitz ans Reiches 369
 Gesangbuch1778_3_002811 fprach: Maria! wie lie 181
 Gesangbuch1778_3_002812 fprach: mein Kind, nun 1514

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

machtet Tod, Teufel und 200
 macht mir das Herze ꝛ linde 466
 macht nur deinethalben 92
 macht' und hielt euch 1236
 muss aus seiner Fäll uns 396
 nahm an ein Fleisch und 552
 nahm an sich unsre Menschh. 48
 nahm an sich unsre Natur 384
 nahm den Thron ein 274
 nimmt auf sich, was auf 68
 nimmt ja das Tönen 1635
 nimmt mehr sich unsrer an 1135
 öffne selbst der Lande Tor 1429
 räumt aus unsern Wegen 1554
 richte unser Herz und Sinn 605
 rufet auch so lieblich süß 1274
 sahe mich an, der treueste 363
 sammlet', er erfreute 208
 sammlet ihm ein' Kirch auf 220
 saßt' sich vor die Herrlichkeit 94
 schenkte dir sein'n lieben 1585
 schenkt uns Gnad und 580
 schwur ein'n Eid dem 38
 segnet deine Seele 1186
 segn' uns eins beim andern 437
 selber aber war krank 89
 selbst gestalt uns alle so 1310
 selbst hat sein Vergnügen 853
 selbst mein Vater hat euch 219
 selbst war heilig, rein 580
 sendet dir auch sein' Engel. 1585
 gelobt von Groß und 987
 ein Priester sein 233
 <pb n="873b" src="873.jpg" />
 Er sprach: ich sitz ans Reiches 369
 sprach: Maria! wie sie 181
 sprach: mein Kind, nun 1514

ID

Gesangbuch1778_3_002813
 Gesangbuch1778_3_002814
 Gesangbuch1778_3_002815
 Gesangbuch1778_3_002816
 Gesangbuch1778_3_002817
 Gesangbuch1778_3_002818
 Gesangbuch1778_3_002819
 Gesangbuch1778_3_002820
 Gesangbuch1778_3_002821
 Gesangbuch1778_3_002822
 Gesangbuch1778_3_002823
 Gesangbuch1778_3_002824
 Gesangbuch1778_3_002825
 Gesangbuch1778_3_002826
 Gesangbuch1778_3_002827
 Gesangbuch1778_3_002828
 Gesangbuch1778_3_002829
 Gesangbuch1778_3_002830
 Gesangbuch1778_3_002831
 Gesangbuch1778_3_002832
 Gesangbuch1778_3_002833
 Gesangbuch1778_3_002834
 Gesangbuch1778_3_002835
 Gesangbuch1778_3_002836
 Gesangbuch1778_3_002837
 Gesangbuch1778_3_002838
 Gesangbuch1778_3_002839
 Gesangbuch1778_3_002840
 Gesangbuch1778_3_002841
 Gesangbuch1778_3_002842
 Gesangbuch1778_3_002843
 Gesangbuch1778_3_002844
 Gesangbuch1778_3_002845
 Gesangbuch1778_3_002846
 Gesangbuch1778_3_002847
 Gesangbuch1778_3_002848
 Gesangbuch1778_3_002849
 Gesangbuch1778_3_002850

Diplomatische Transkription

fprach: mein Leib ist Sp. 1186
 fprach zu mir: halt dich 30
 fprach zu feinem lieben Sohn 30
 fpricht felber; kommt her 1145
 farb, und fehlt den Tod 89
 filllet meines Geifts Beg. 686
 fucht in meinem Herzen 686
 taucht uns ins Blut und 418
 thats' auch den Propheten 38
 theilt fich ihnen gerne mit 1257
 theilt fich unfrer Seel und 457
 thut ihnen fchenken 49
 tritt ein'm jeden felbft vors 457
 verkündigt mit groff. Ruhm 93
 verfort mit Gaben feine 223
 ward darum einverleibt 265
 ward fer uns verbannt 844
 ward ins Grab gefenket 193
 wards Opferlamm fer lie 265
 wechfelt mit uns wunderlich 59
 weiß das irdene Gefäß 1245
 will, daß die Gedächtnißkr. 1147
 will, daß du heilig und rein 521
 will deinen Geift verneuen 44
 will helfen allezeit 279
 will fich als unfern Bergen 45
 will und kan euch laffen nicht 53
 wird bey feinen Armen 1064
 wird dich wohl verforten 240
 wird ein Knecht und ich ein 52
 wird einf leibhaftig 47
 wird es thun, der fromme 883
 wifcht die Thranlein ab, er 346
 wifcht die Thranlein ab 1230
 wohnt da und regiret 706
 wolle felber unfre Lippen 973
 woll uns im̄er Gnad und 973
 woll uns fpeif'n mit feinem 1545

Normalisierter Text

sprach: mein Leib ist Sp. 1186
 sprach zu mir: halt dich 30
 sprach zu seinem lieben Sohn 30
 spricht selber; kommt her 1145
 starb, und fühlte den Tod 89
 stilllet meines Geists Beg. 686
 sucht in meinem Herzen 686
 taucht uns ins Blut und 418
 tats' auch den Propheten 38
 teilt sich ihnen gerne mit 1257
 teilt sich unsrer Seel und 457
 tut ihnen schenken 49
 tritt ein'm jeden selbst vors 457
 verkündigt mit groß. Ruhm 93
 versorgt mit Gaben seine 223
 ward darum einverleibt 265
 ward für uns verbannt 844
 ward ins Grab gesenket 193
 wards Opferlamm für sie 265
 wechselt mit uns wunderlich 59
 weiß das irdene Gefäß 1245
 will, dass die Gedächtniskr. 1147
 will, dass du heilig und rein 521
 will helfen allezeit 279
 will sich als unsern Bürgen 45
 will und kann euch lassen nicht 53
 wird bei seinen Armen 1064
 wird dich wohl versorgen 240
 wird ein Knecht und ich ein 52
 wird einst leibhaftig 47
 wird es tun, der fromme 883
 wischt die Tränlein ab, er 346
 wischt die Tränlein ab 1230
 wohnt da und regiret 706
 wolle selber unsre Lippen 973
 woll uns immer Gnad und 973
 woll uns speis'n mit seinem 1545
 wollt also von Sünd und 50

ID

Gesangbuch1778_3_002851
 Gesangbuch1778_3_002852
 Gesangbuch1778_3_002853
 Gesangbuch1778_3_002854
 Gesangbuch1778_3_002855
 Gesangbuch1778_3_002856
 Gesangbuch1778_3_002857
 Gesangbuch1778_3_002858
 Gesangbuch1778_3_002859
 Gesangbuch1778_3_002860
 Gesangbuch1778_3_002861
 Gesangbuch1778_3_002862
 Gesangbuch1778_3_002863
 Gesangbuch1778_3_002864
 Gesangbuch1778_3_002865
 Gesangbuch1778_3_002866
 Gesangbuch1778_3_002867
 Gesangbuch1778_3_002868
 Gesangbuch1778_3_002869
 Gesangbuch1778_3_002870
 Gesangbuch1778_3_002871
 Gesangbuch1778_3_002872
 Gesangbuch1778_3_002873
 Gesangbuch1778_3_002874
 Gesangbuch1778_3_002875
 Gesangbuch1778_3_002876
 Gesangbuch1778_3_002877
 Gesangbuch1778_3_002878
 Gesangbuch1778_3_002879
 Gesangbuch1778_3_002880
 Gesangbuch1778_3_002881
 Gesangbuch1778_3_002882
 Gesangbuch1778_3_002883
 Gesangbuch1778_3_002884
 Gesangbuch1778_3_002885
 Gesangbuch1778_3_002886
 Gesangbuch1778_3_002887
 Gesangbuch1778_3_002888

Diplomatische Transkription

wolt alfo von Send und 50
 wuchs, und nahm ꝛ zu 1233
 wurde fer die ganze Welt 1294
 Er
 <pb n="874a" src="874.jpg" />
 Register.
 Er zeig euch Gotte an 1190
 zieh dich im̄er n̄her 1110
 ziert fie und macht 223
 Erbarm dich deiner böfen 1499
 dich mein in folcher Laft 333
 dich unfer, o du Gottesl. 1483
 Erblaßter Leib des Herrn 177
 Erforfche doch, erfahre 881
 Erfäll uns alle mit Fried 1235
 Erfreu die dir ergebene Gem. 1479
 Ergieffe dich mit voller Kraft 1123
 Erhalt dein Volk in ftiller Ruh 477
 es in deiner Hut 943
 mein Herz im Glauben 871
 mir deinen Frieden 621
 mir mein Vertrauen 474
 o Herr, dein' Oelbaum 953
 o Herr, dein' Kirch und 21
 uns das als unfern 1154
 uns doch bey diefem 612
 uns, Herr, bey deinem 1007
 uns in der Wahrheit 1544
 uns nun fo, arm, gläubig 311
 uns unverrückt dabey 721
 Erhalte dein Kind allzeit fo 1354
 jedem den ganzen Sinn 1342
 uns dabey bis an 778
 uns folang in unferm 1475
 uns zufammen, in einer 715
 uns zufammen, in mächt. 609
 Erhebe den Herren, der 1626
 Erhöre mein Gebete 1521

Normalisierter Text

wuchs, und nahm ꝛ zu 1233
 wurde für die ganze Welt 1294
 Er
 <pb n="874a" src="874.jpg" />
 Register.
 Er zeig euch Gotte an 1190
 zieh dich immer näher 1110
 ziert sie und macht 223
 Erbarm dich deiner bösen 1499
 dich mein in solcher Last 333
 dich unser, o du Gottesl. 1483
 Erblasster Leib des Herrn 177
 Erforsche doch, erfahre 881
 Erfüll uns alle mit Fried 1235
 Erfreu die dir ergebene Gem. 1479
 Ergieße dich mit voller Kraft 1123
 Erhalt dein Volk in stiller Ruh 477
 es in deiner Hut 943
 mein Herz im Glauben 871
 mir deinen Frieden 621
 mir mein Vertrauen 474
 o Herr, dein' Oelbaum 953
 o Herr, dein' Kirch und 21
 uns das als unsern 1154
 uns doch bei diesem 612
 uns, Herr, bei deinem 1007
 uns in der Wahrheit 1544
 uns nun so, arm, gläubig 311
 uns unverrückt dabei 721
 Erhalte dein Kind allzeit so 1354
 jedem den ganzen Sinn 1342
 uns dabei bis an 778
 uns solange in unserm 1475
 uns zusammen, in einer 715
 uns zusammen, in mächt. 609
 Erhebe den Herren, der 1626
 Erhöre mein Gebete 1521

ID

Gesangbuch1778_3_002889 mich, das bitt ich dich 1470
 Gesangbuch1778_3_002890 Erhör, o Jefu, meine Bitt 1512
 Gesangbuch1778_3_002891 Erinnre deine kleine Schaar 714
 Gesangbuch1778_3_002892 dich, was deine Magd 1268
 Gesangbuch1778_3_002893 Erkenne mich, mein Hüter 152
 Gesangbuch1778_3_002894 mich, mein Hüter 153
 Gesangbuch1778_3_002895 Erkennft du mich für deinen 1573
 Gesangbuch1778_3_002896 Erkennt, o Seelen, doch 320
 Gesangbuch1778_3_002897 Erlaubft dus meinen Zähren 167
 Gesangbuch1778_3_002898 Erleichtr' uns alle Dinge 1062
 Gesangbuch1778_3_002899 Erleucht auch unfern Sinn 1494
 Gesangbuch1778_3_002900 mich Herr, mein Licht 337
 Gesangbuch1778_3_002901 J i i 3
 Gesangbuch1778_3_002902 <pb n="874b" src="874.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_002903 Erleucht und heilige den 302
 Gesangbuch1778_3_002904 Erleuchte, die da find verbl. 1463
 Gesangbuch1778_3_002905 Ermuntert euch, ihr Frōmen 1655
 Gesangbuch1778_3_002906 euch und fingt mit 1617
 Gesangbuch1778_3_002907 Ermuntre dich mein Ichwacher 62
 Gesangbuch1778_3_002908 Erneuert drum ftets euren 1249
 Gesangbuch1778_3_002909 Eröffne das Buch 1075
 Gesangbuch1778_3_002910 dich du Seitenfchrein 145
 Gesangbuch1778_3_002911 mir dein freundl. Herz 342
 Gesangbuch1778_3_002912 Errettet werden wollen 365
 Gesangbuch1778_3_002913 Erfchein in unfers Herzens 612
 Gesangbuch1778_3_002914 uns allen, die mit 1027
 Gesangbuch1778_3_002915 Erfcheine allen Auserwehlten 1467
 Gesangbuch1778_3_002916 großer Freund 1196
 Gesangbuch1778_3_002917 mir zum Schilde, zum 152
 Gesangbuch1778_3_002918 mir zum Schilde, am 153
 Gesangbuch1778_3_002919 uns mit deiner Güt 199
 Gesangbuch1778_3_002920 Erfcheint das blutge Lamm 374
 Gesangbuch1778_3_002921 Erfchienen ist der herrl. Tag 184
 Gesangbuch1778_3_002922 find die herrl'chen Tag 1376
 Gesangbuch1778_3_002923 Erft geht die Seele zur 615
 Gesangbuch1778_3_002924 heißt der Freund die Seele 393
 Gesangbuch1778_3_002925 muß man elend feyn 478
 Gesangbuch1778_3_002926 wird ihm das Herz gegeb. 1239

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

mich, das bitt ich dich 1470
 Erhör, o Jesu, meine Bitt 1512
 Erinnre deine kleine Schar 714
 dich, was deine Magd 1268
 Erkenne mich, mein Hüter 152
 mich, mein Hüter 153
 Erkennst du mich für deinen 1573
 Erkennt, o Seelen, doch 320
 Erlaubst dus meinen Zähren 167
 Erleichtr' uns alle Dinge 1062
 Erleucht auch unsern Sinn 1494
 mich Herr, mein Licht 337
 J i i 3
 <pb n="874b" src="874.jpg" />
 Erleucht und heilige den 302
 Erleuchte, die da sind verbl. 1463
 Ermuntert euch, ihr Frommen 1655
 euch und singt mit 1617
 Ermuntre dich mein schwacher 62
 Erneuert drum stets euren 1249
 Eröffne das Buch 1075
 dich du Seitenschrein 145
 mir dein freundl. Herz 342
 Errettet werden wollen 365
 Erschein in unsers Herzens 612
 uns allen, die mit 1027
 Erscheine allen Auserwählten 1467
 großer Freund 1196
 mir zum Schilde, zum 152
 mir zum Schilde, am 153
 uns mit deiner Güt 199
 Erscheint das blutige Lamm 374
 Erschienen ist der herrl. Tag 184
 sind die herrlichen Tag 1376
 Erst geht die Seele zur 615
 heißt der Freund die Seele 393
 muss man elend sein 478
 wird ihm das Herz gegeb. 1239

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002927	Ertödt uns durch dein' Güte 278	Ertöt uns durch dein' Güte 278
Gesangbuch1778_3_002928	Erwach dann in der Gnade 1567	Erwach dann in der Gnade 1567
Gesangbuch1778_3_002929	Erweife, Herr, an Zion Gät 1022	Erweise, Herr, an Zion Güt 1022
Gesangbuch1778_3_002930	Erweitre dich, mein Herzensf. 118	Erweitre dich, mein Herzenss. 118
Gesangbuch1778_3_002931	Erwanfchte Zeit! wenn wirft 1667	Erwünschte Zeit! wenn wirst 1667
Gesangbuch1778_3_002932	Es bindt uns eines 1048	Es bindet uns eines 1048
Gesangbuch1778_3_002933	bleibet ewiglich dabey 582	bleibet ewiglich dabei 582
Gesangbuch1778_3_002934	bleibt bey dem bekanten 993	bleibt bei dem bekannten 993
Gesangbuch1778_3_002935	bleibt dabey, daß nur ein 919	bleibt dabei, dass nur ein 919
Gesangbuch1778_3_002936	bleibt dabey, du bist mein 1377	bleibt dabei, du bist mein 1377
Gesangbuch1778_3_002937	bleibt dabey, ich halte ihn 919	bleibt dabei, ich halte ihn 919
Gesangbuch1778_3_002938	bringt das rechte Jubeljahr 95	bringt das rechte Jubeljahr 95
Gesangbuch1778_3_002939	danke Gott, und lobe dich 1375	danke Gott, und lobe dich 1375
Gesangbuch1778_3_002940	danken dir die Himelsheer 1609	danken dir die Himmelsheer 1609
Gesangbuch1778_3_002941	darf nur feine Prieferhand 1368	darf nur seine Priesterhand 1368
Gesangbuch1778_3_002942	dient zu meinen Freud. und 152	dient zu meinen Freud. und 152
Gesangbuch1778_3_002943	dient zu meinen Freud. weñ 153	dient zu meinen Freud. wenn 153
Gesangbuch1778_3_002944	dräckte uns wol nichts fo 235	drückte uns wohl nichts so 235
Gesangbuch1778_3_002945	fällt mir oft mit Nachdruck 1368	fällt mir oft mit Nachdruck 1368
Gesangbuch1778_3_002946	freu sich Chrifti Heerde 291	freu sich Christi Herde 291
Gesangbuch1778_3_002947	Es	Es
Gesangbuch1778_3_002948	<pb n="875a" src="875.jpg" />	<pb n="875a" src="875.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002949	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_002950	Es freue sich mit mir von 400	Es freue sich mit mir von 400
Gesangbuch1778_3_002951	gab im alten Tempel 1369	gab im alten Tempel 1369
Gesangbuch1778_3_002952	geh uns allen gut 1067	geh uns allen gut 1067
Gesangbuch1778_3_002953	gehet alles ordentlich 238	gehet alles ordentlich 238
Gesangbuch1778_3_002954	geht ihm nach, und ift nicht 828	geht ihm nach, und ist nicht 828
Gesangbuch1778_3_002955	gilt mir nur allein um 775	gilt mir nur allein um 775
Gesangbuch1778_3_002956	gingen deine Jänger all 524	gingen deine Jünger all 524
Gesangbuch1778_3_002957	halten eitele Gemæther 1660	halten eitele Gemüter 1660
Gesangbuch1778_3_002958	hat an unferm Theile 1421	hat an unserm Teile 1421
Gesangbuch1778_3_002959	hat ja deines Blutes Kraft 1406	hat ja deines Blutes Kraft 1406
Gesangbuch1778_3_002960	hat mit uns nun nimmer 221	hat mit uns nun nimmer 221
Gesangbuch1778_3_002961	hat, feit Gott im Paradies s 70	hat, seit Gott im Paradies s 70
Gesangbuch1778_3_002962	hat sich unfer Bräutigam 287	hat sich unser Bräutigam 287
Gesangbuch1778_3_002963	hat fo lieblichen Geruch 1259	hat so lieblichen Geruch 1259
Gesangbuch1778_3_002964	hat uns feine Flañ entzündt 721	hat uns seine Flamm entzündet 721

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_002965	hat von Jahr zu Jahr den 1063	hat von Jahr zu Jahr den 1063
Gesangbuch1778_3_002966	hatte Jefus nun zu guter 109	hatte Jesus nun zu guter 109
Gesangbuch1778_3_002967	hebt ſich, ſpricht Gottes 1590	hebt sich, spricht Gottes 1590
Gesangbuch1778_3_002968	heißt: er nim̄t die Sānder 317	heißt: er nimmt die Sünder 317
Gesangbuch1778_3_002969	heißt gefchwind: du armes 1331	heißt geschwind: du armes 1331
Gesangbuch1778_3_002970	hilft dein Geift ſelbſt 1454	hilft dein Geist selbst 1454
Gesangbuch1778_3_002971	ift allhier ein Jammerthal 1689	ist allhier ein Jammerthal 1689
Gesangbuch1778_3_002972	ift das auf dieſer Erden 939	ist das auf dieser Erden 939
Gesangbuch1778_3_002973	ift das ewige Erbarmen 366	ist das ewige Erbarmen 366
Gesangbuch1778_3_002974	ift das Heil uns kōmen 389	ist das Heil uns kommen 389
Gesangbuch1778_3_002975	ift das liebſte Jefuskind 1259	ist das liebste Jesuskind 1259
Gesangbuch1778_3_002976	ift die Folge von der 1525	ist die Folge von der 1525
Gesangbuch1778_3_002977	ift doch nichts als des 1390	ist doch nichts als des 1390
Gesangbuch1778_3_002978	ift eben Jefu feine 939	ist eben Jesu seine 939
Gesangbuch1778_3_002979	ift fürwahr nicht Menſch. 1554	ist fürwahr nicht Mensch. 1554
Gesangbuch1778_3_002980	ift genug, ſo nimm Herr 1664	ist genug, so nimm Herr 1664
Gesangbuch1778_3_002981	ift genug, wenn nur 1664	ist genug, wenn nur 1664
Gesangbuch1778_3_002982	ift gewiß, daß in Jefu Chriſt 547	ist gewiss, dass in Jesu Christ 547
Gesangbuch1778_3_002983	ift gewißlich bald die Zeit 1642	ist gewisslich bald die Zeit 1642
Gesangbuch1778_3_002984	ift groß Elend und Gefahr 1494	ist groß Elend und Gefahr 1494
Gesangbuch1778_3_002985	ift ja abgemeffen die Laſt 931	ist ja abgemessen die Last 931
Gesangbuch1778_3_002986	ift ja, Herr, dein G'ſchenk 689	ist ja, Herr, dein G'schenk 689
Gesangbuch1778_3_002987	ift kein Schmerz, kein Leid 626	ist kein Schmerz, kein Leid 626
Gesangbuch1778_3_002988	ift leider zu beklagen 1000	ist leider zu beklagen 1000
Gesangbuch1778_3_002989	ift mir doch, als merkte ich 754	ist mir doch, als merkte ich 754
Gesangbuch1778_3_002990	ift mir Lohns genug 1322	ist mir Lohns genug 1322
Gesangbuch1778_3_002991	ift nicht ſchwer, ein Chriſt 496	ist nicht schwer, ein Christ 496
Gesangbuch1778_3_002992	ift nicht ſo gemein, ein 337	ist nicht so gemein, ein 337
Gesangbuch1778_3_002993	ift nichts unter alle dem 452	ist nichts unter alle dem 452
Gesangbuch1778_3_002994	<pb n="875b" src="875.jpg" />	<pb n="875b" src="875.jpg" />
Gesangbuch1778_3_002995	Es iſt noch Raum in deinen 341	Es ist noch Raum in deinen 341
Gesangbuch1778_3_002996	ift ſchon ſo fein Gnadenrath 1011	ist schon so sein Gnadenrat 1011
Gesangbuch1778_3_002997	ift vollbracht, was wilt du 351	ist vollbracht, was willst du 351
Gesangbuch1778_3_002998	kan kein Trauren feyn ſo 871	kann kein Trauern sein so 871
Gesangbuch1778_3_002999	kan mir nichts geſchehen 241	kann mir nichts geschehen 241
Gesangbuch1778_3_003000	kan ſich keins deß wārdig 1030	kann sich keins dess würdig 1030
Gesangbuch1778_3_003001	kan vor Nachts leicht 1700	kann vor Nachts leicht 1700
Gesangbuch1778_3_003002	kōm̄ dein Reich zu dieſer 1453	komm dein Reich zu dieser 1453

ID

Gesangbuch1778_3_003003
 Gesangbuch1778_3_003004
 Gesangbuch1778_3_003005
 Gesangbuch1778_3_003006
 Gesangbuch1778_3_003007
 Gesangbuch1778_3_003008
 Gesangbuch1778_3_003009
 Gesangbuch1778_3_003010
 Gesangbuch1778_3_003011
 Gesangbuch1778_3_003012
 Gesangbuch1778_3_003013
 Gesangbuch1778_3_003014
 Gesangbuch1778_3_003015
 Gesangbuch1778_3_003016
 Gesangbuch1778_3_003017
 Gesangbuch1778_3_003018
 Gesangbuch1778_3_003019
 Gesangbuch1778_3_003020
 Gesangbuch1778_3_003021
 Gesangbuch1778_3_003022
 Gesangbuch1778_3_003023
 Gesangbuch1778_3_003024
 Gesangbuch1778_3_003025
 Gesangbuch1778_3_003026
 Gesangbuch1778_3_003027
 Gesangbuch1778_3_003028
 Gesangbuch1778_3_003029
 Gesangbuch1778_3_003030
 Gesangbuch1778_3_003031
 Gesangbuch1778_3_003032
 Gesangbuch1778_3_003033
 Gesangbuch1778_3_003034
 Gesangbuch1778_3_003035
 Gesangbuch1778_3_003036
 Gesangbuch1778_3_003037
 Gesangbuch1778_3_003038
 Gesangbuch1778_3_003039
 Gesangbuch1778_3_003040

Diplomatische Transkription

köm̄en doch aber die 1227
 kommt in all und jeden 1279
 kommt noch fchon den 1458
 koftet viel ein Zeuge feyn 1378
 küße euch fein Segensmund 971
 lebet Gottes Lamm 202
 lieb dich unfre Seele 1062
 liegt ein lebend Flämlein 637
 loben dich, Lamm! mein 1624
 loben ihn die Seraphim 1615
 mag die Welt ftermen 693
 mißcht fich Lamm und Blut 782
 mäße doch mein Herz nur 465
 mäßen dir zu Ehren 1624
 mäßen, Herr, fich freuen 1608
 mäßen ja noch im̄erfort 1592
 muß die Creatur mir 246
 nährt fich Liebe und Begier 170
 rührt von deiner Allmacht 228
 ruhe auch die heilige Gem. 1562
 falbe dich aufs neue 1066
 fchaut dein holder Gnadenb. 434
 fchmücke uns dein Dorn. 1040
 fegne uns Gott unfer Gott 1089
 fey dir dann mein ganzes 511
 fey ins Bett zu gehen 651
 find durch Jefu Wunderh. 949
 ftehn vor Gottes Throne 1588
 fucht der liebte Jefus Chrif 317
 thut ihm nichts gefallen 903
 thut ihn nichts gereuen 1014
 trifft deines Namens Ehre 1005
 tröft euch feine felge Näh 1304
 war ein falcher Wahn 389
 war ein wunderlicher Krieg 185
 war getödet Jefus Chrif 187
 Es

Normalisierter Text

kommen doch aber die 1227
 kommt in all und jeden 1279
 kommt noch schon den 1458
 kostet viel ein Zeuge sein 1378
 küsse euch sein Segensmund 971
 lebet Gottes Lamm 202
 lieb dich unsre Seele 1062
 liegt ein lebend Flämmlein 637
 loben dich, Lamm! mein 1624
 loben ihn die Seraphim 1615
 mag die Welt stürmen 693
 mischt sich Lamm und Blut 782
 müsse doch mein Herz nur 465
 müssen dir zu Ehren 1624
 müssen, Herr, sich freuen 1608
 müssen ja noch immerfort 1592
 muss die Kreatur mir 246
 nährt sich Liebe und Begier 170
 rührt von deiner Allmacht 228
 ruhe auch die heilige Gem. 1562
 salbe dich aufs neue 1066
 schaut dein holder Gnadenb. 434
 schmücke uns dein Dorn. 1040
 segne uns Gott unser Gott 1089
 sei dir dann mein ganzes 511
 sei ins Bett zu gehen 651
 sind durch Jesu Wunderh. 949
 stehn vor Gottes Throne 1588
 sucht der liebste Jesus Christ 317
 tut ihm nichts gefallen 903
 tut ihn nichts gereuen 1014
 trifft deines Namens Ehre 1005
 tröst euch seine selige Näh 1304
 war ein falscher Wahn 389
 war ein wunderlicher Krieg 185
 war getötet Jesus Christ 187
 Es

ID

Gesangbuch1778_3_003041
 Gesangbuch1778_3_003042
 Gesangbuch1778_3_003043
 Gesangbuch1778_3_003044
 Gesangbuch1778_3_003045
 Gesangbuch1778_3_003046
 Gesangbuch1778_3_003047
 Gesangbuch1778_3_003048
 Gesangbuch1778_3_003049
 Gesangbuch1778_3_003050
 Gesangbuch1778_3_003051
 Gesangbuch1778_3_003052
 Gesangbuch1778_3_003053
 Gesangbuch1778_3_003054
 Gesangbuch1778_3_003055
 Gesangbuch1778_3_003056
 Gesangbuch1778_3_003057
 Gesangbuch1778_3_003058
 Gesangbuch1778_3_003059
 Gesangbuch1778_3_003060
 Gesangbuch1778_3_003061
 Gesangbuch1778_3_003062
 Gesangbuch1778_3_003063
 Gesangbuch1778_3_003064
 Gesangbuch1778_3_003065
 Gesangbuch1778_3_003066
 Gesangbuch1778_3_003067
 Gesangbuch1778_3_003068
 Gesangbuch1778_3_003069
 Gesangbuch1778_3_003070
 Gesangbuch1778_3_003071
 Gesangbuch1778_3_003072
 Gesangbuch1778_3_003073
 Gesangbuch1778_3_003074
 Gesangbuch1778_3_003075
 Gesangbuch1778_3_003076
 Gesangbuch1778_3_003077
 Gesangbuch1778_3_003078

Diplomatische Transkription

<pb n="876a" src="876.jpg" />
 Register.
 Es warten alle, Herr! auf 1535
 wegre fich keins 1339
 wendet fich mit Herz und 1738
 werd an mir gefehen 1188
 werde all's am rechten Ort 1032
 werde das zu aller Zeit 516
 wird auch mit dem neuen 369
 wird dem Herzen und 1177
 wird die Sünd durchs 389
 wird in der Sünder Hände 120
 wird fich doch kein Schül. 1056
 wird uns auf der Reife 1716
 wird uns Jefu Sinn 1413
 wird uns leicht, von jedem 396
 woll uns Gott genädig 1375
 wurden viele ausgefät 1388
 zeigt fich auch die Lieb 520
 zeucht der heiligen Engel 1554
 zürn und ftürme jeder 435
 Euer Elend, Angft und Pein 1016
 Eu'r Herz und Angeficht 1262
 Ewge Lobgefänge folln 227
 Ewig dein Wort thut bleiben 13
 fey deine Erbarmung 230
 Ewige Andächtigkeit 211
 Liebe! laß dir Treue 966
 Ey bittet Gott den heiligen 304
 daß uns Gott bewahre 1155
 gib ftatt diefem Geift 47
 ja, heiliger Geift, verleihe 295
 ja, Herre, fteh uns bey 1641
 meine Perl, du werthe 431
 mit welch ehrwürd. Stirne 1293
 nimm ihn an, fchick dich 44
 nimm ihn heut mit Freuden 46
 nun, Herre Jefu! fchick 49

Normalisierter Text

<pb n="876a" src="876.jpg" />
 Register.
 Es warten alle, Herr! auf 1535
 Weg, es sich keins 1339
 wendet sich mit Herz und 1738
 werde an mir gesehen 1188
 werde alles am rechten Ort 1032
 werde das zu aller Zeit 516
 wird auch mit dem neuen 369
 wird dem Herzen und 1177
 wird die Sünd durchs 389
 wird in der Sünder Hände 120
 wird sich doch kein Schüler 1056
 wird uns auf der Reise 1716
 wird uns Jesu Sinn 1413
 wird uns leicht, von jedem 396
 woll uns Gott gnädig 1375
 wurden viele ausgesät 1388
 zeigt sich auch die Lieb 520
 zieht der heiligen Engel 1554
 zürn und stürme jeder 435
 Euer Elend, Angst und Pein 1016
 Euer Herz und Angesicht 1262
 Ewige Lobgesänge soll'n 227
 Ewig dein Wort bleibt 13
 sei deine Erbarmung 230
 Ewige Andächtigkeit 211
 Liebe! lass dir Treue 966
 Ach bittet Gott den heiligen 304
 dass uns Gott bewahre 1155
 gib statt diesem Geist 47
 ja, heiliger Geist, verleihe 295
 ja, Herr, steh uns bei 1641
 meine Perl, du werthe 431
 mit welch ehrwürd. Stirn 1293
 nimm ihn an, füge dich 44
 nimm ihn heut mit Freuden 46
 nun, Herr Jesu! schick 49

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003079	nun, Jefu, Gottes Sohn 92	nun, Jesus, Gottes Sohn 92
Gesangbuch1778_3_003080	nun, laßt uns herzlich 223	nun, lasst uns herzlich 223
Gesangbuch1778_3_003081	nun, lieber Herr Jefu Chr. 141	nun, lieber Herr Jesus Chr. 141
Gesangbuch1778_3_003082	nun, Menfch! du edle 1646	nun, Mensch! du edle 1646
Gesangbuch1778_3_003083	nun, fo habe tau fend Dank 255	nun, so habe tausend Dank 255
Gesangbuch1778_3_003084	nun, fo laßt ihn ferner 1614	nun, so lasst ihn ferner 1614
Gesangbuch1778_3_003085	nun, Vater, aus deiner 31	nun, Vater, aus deiner 31
Gesangbuch1778_3_003086	nun, wahres Seelenlicht 79	nun, wahres Seelenlicht 79
Gesangbuch1778_3_003087	<pb n="876b" src="876.jpg" />	<pb n="876b" src="876.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003088	Ey fo freu dich, Gottes Braut 943	Ach so freu dich, Gottes Braut 943
Gesangbuch1778_3_003089	fo kommt und laßt uns 68	so kommt und lasst uns 68
Gesangbuch1778_3_003090	warum wird er doch ein Kind 88	warum wird er doch ein Kind 88
Gesangbuch1778_3_003091	was machen dann die ftill. 1109	was machen dann die stillen 1109
Gesangbuch1778_3_003092	welch Lieb preift der Herre 29	welch Lieb preist der Herr 29
Gesangbuch1778_3_003093	wie lieblich wirts da kling. 1647	wie lieblich wirts da kling. 1647
Gesangbuch1778_3_003094	wie fo fanft entfchläfeft 1728	wie so sanft entschläfest 1728
Gesangbuch1778_3_003095	wie fo felig fchläfeft du 937	wie so selig schläfest du 937
Gesangbuch1778_3_003096	Fahre fort, Zion, fahre fort 958	Fahre fort, Zion, fahre fort 958
Gesangbuch1778_3_003097	Fahret hin in Jefu Herz 1715	Fahret hin in Jesu Herz 1715
Gesangbuch1778_3_003098	Fallet ihm zu Füffen 1209	Fallet ihm zu Füßen 1209
Gesangbuch1778_3_003099	vor ihm nieder, feines 1635	vor ihm nieder, seines 1635
Gesangbuch1778_3_003100	Fallt vor ihm nieder mit 1221	Fallt vor ihm nieder mit 1221
Gesangbuch1778_3_003101	Fang immer an von neuem 1206	Fang immer an von Neuem 1206
Gesangbuch1778_3_003102	Faß alles noch in Eins 1714	Fass alles noch in Eins 1714
Gesangbuch1778_3_003103	mich an mit neuer Gnade 802	mich an mit neuer Gnade 802
Gesangbuch1778_3_003104	Fehlts hie und da: ey unverz. 262	Fehl'ts hier und da: ach unverz. 262
Gesangbuch1778_3_003105	Flieh ich hin zu Jefu Wunden 375	Flieh ich hin zu Jesu Wunden 375
Gesangbuch1778_3_003106	Fließt ihr Augen, fließt 120	Fließt ihr Augen, fließt 120
Gesangbuch1778_3_003107	Folge ihm auf allen Schritten 120	Folge ihm auf allen Schritten 120
Gesangbuch1778_3_003108	Frage dich, liebes Herz: kennft 1242	Frage dich, liebes Herz: kennst 1242
Gesangbuch1778_3_003109	Freu dich heut, o Jerufalem 44	Freu dich heut, o Jerusalem 44
Gesangbuch1778_3_003110	dich, kleine Heerd 950	dich, kleine Herd 950
Gesangbuch1778_3_003111	dich fehr, o meine Seele 1703	dich sehr, o meine Seele 1703
Gesangbuch1778_3_003112	Freue dich, das läßt Jefus 1739	Freue dich, das lässt Jesus 1739
Gesangbuch1778_3_003113	Freuet euch, ihr Chriften alle 63	Freuet euch, ihr Christen alle 63
Gesangbuch1778_3_003114	Freund, entreiffe mich 801	Freund, entreiße mich 801
Gesangbuch1778_3_003115	und Bräutigam, laß dich 548	und Bräutigam, lass dich 548
Gesangbuch1778_3_003116	werde uns nah 804	werde uns nah 804

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003117	Freundlicher Immanuel, deß 1120	Freundlicher Immanuel, des 1120
Gesangbuch1778_3_003118	Immanuel! Schöpfer 1486	Immanuel! Schöpfer 1486
Gesangbuch1778_3_003119	Freundlichster Jefu, ich hoff 769	Freundlichster Jesu, ich hoff 769
Gesangbuch1778_3_003120	Freut euch, ihr Menfchenkinder 61	Freut euch, ihr Menschenkinder 61
Gesangbuch1778_3_003121	Frey, ohne Gebot 443	Frei, ohne Gebot 443
Gesangbuch1778_3_003122	Freylich haft du fchon viel 986	Freilich hast du schon viel 986
Gesangbuch1778_3_003123	maaßt man diefer Gnade 395	misst man dieser Gnade 395
Gesangbuch1778_3_003124	wenn ich auf ihn feh 1169	wenn ich auf ihn seh 1169
Gesangbuch1778_3_003125	Friede, ach F ach göttlich. 462	Friede, ach F ach göttlich. 462
Gesangbuch1778_3_003126	mit chen Gute 76	mit chen Gute 76
Gesangbuch1778_3_003127	Friedens is dein 1065	Friedens ist dein 1065
Gesangbuch1778_3_003128	Fried un 1	Fried un 1
Gesangbuch1778_3_003129	Fröhlich ge fpring.	Fröhlich ge spring.
Gesangbuch1778_3_003130	<pb n="877a" src="877.jpg" />	<pb n="877a" src="877.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003131	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_003132	Froher Liebesblick 77	Froher Liebesblick 77
Gesangbuch1778_3_003133	Frohlock, liebe Chriftenheit 943	Frohlock, liebe Christenheit 943
Gesangbuch1778_3_003134	Früh Morgens, da die Sonn 183	Früh morgens, da die Sonn 183
Gesangbuch1778_3_003135	Führ auch mein Herz und 332	Führ auch mein Herz und 332
Gesangbuch1778_3_003136	uns, Herr, in Verf. nicht 1453	uns, Herr, in Vers. nicht 1453
Gesangbuch1778_3_003137	Führe mich, o Herr! und leite 1506	Führe mich, o Herr! und leite 1506
Gesangbuch1778_3_003138	Führft du gleich das Steuerr. 282	Führst du gleich das Steuerr. 282
Gesangbuch1778_3_003139	du mich in die Kreuzesgl. 470	du mich in die Kreuzesgl. 470
Gesangbuch1778_3_003140	Fünf Brunnlein find 151	Fünf Brunnlein sind 151
Gesangbuch1778_3_003141	Für alle Sünden, die ich je 1683	Für alle Sünden, die ich je 1683
Gesangbuch1778_3_003142	dein in das Herze fprechen 623	dein in das Herze sprechen 623
Gesangbuch1778_3_003143	deine Marter, Angft und 159	deine Marter, Angst und 159
Gesangbuch1778_3_003144	die Brüder, weiß ich nicht 731	die Brüder, weiß ich nicht 731
Gesangbuch1778_3_003145	die Huld, Barmherzigkeit 1317	die Huld, Barmherzigkeit 1317
Gesangbuch1778_3_003146	die vergangnen Proben 416	die vergangenen Proben 416
Gesangbuch1778_3_003147	diefen Mann warb er 1331	diesen Mann warb er 1331
Gesangbuch1778_3_003148	ift befchehrtes Effen 1541	ist beschertes Essen 1541
Gesangbuch1778_3_003149	mich farb Jefus, für mich 639	mich starb Jesus, für mich 639
Gesangbuch1778_3_003150	folches Heil, Herr, fey gepr. 17	solches Heil, Herr, sei gepr. 17
Gesangbuch1778_3_003151	uns ein Menfch geboren 278	uns ein Mensch geboren 278
Gesangbuch1778_3_003152	uns gefchlacht'tes Lamm 577	uns geschlachtetes Lamm 577
Gesangbuch1778_3_003153	uns ging mein Herr 166	uns ging mein Herr 166
Gesangbuch1778_3_003154	uns litt er folchen Hohn 166	uns litt er solchen Hohn 166

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003155	uns fehn wir ihn fein 166	uns sehn wir ihn sein 166
Gesangbuch1778_3_003156	uns verwundter Schw. 1054	uns verwundter Schw. 1054
Gesangbuch1778_3_003157	uns verwundtes Lamm, mit 590	uns verwundetes Lamm, mit 590
Gesangbuch1778_3_003158	uns verwundtes Lam, weñ 1071	uns verwundetes Lamm, wenn 1071
Gesangbuch1778_3_003159	uns war kein Retten 553	uns war kein Retten 553
Gesangbuch1778_3_003160	uns ward vor Angft 166	uns ward vor Angst 166
Gesangbuch1778_3_003161	wen muß er alle die 1227	wen musste er alle die 1227
Gesangbuch1778_3_003162	Fürfprecher, fahre fort 281	Fürsprecher, fahre fort 281
Gesangbuch1778_3_003163	Fürft übers Volk der Seligk. 1092	Fürst übers Volk der Seligkeit 1092
Gesangbuch1778_3_003164	und Prierter in der 1484	und Priester in der 1484
Gesangbuch1778_3_003165	Fürftin aller Kreuzeszeugen 1748	Fürstin aller Kreuzeszeugen 1748
Gesangbuch1778_3_003166	Fürwahr du trugeft meine 119	Fürwahr du trugest meine 119
Gesangbuch1778_3_003167	wenn mir das kommet 333	wenn mir das kommet 333
Gesangbuch1778_3_003168	Furcht bleibet bey der 401	Furcht bleibt bei der 401
Gesangbuch1778_3_003169	Ganz ernfthaft und doch 1083	Ganz ernsthaft und doch 1083
Gesangbuch1778_3_003170	Gar kein Mißvergnügen 1721	Gar kein Missvergnügen 1721
Gesangbuch1778_3_003171	Geben dir im Geift die Hand 105	Geben dir im Geist die Hand 105
Gesangbuch1778_3_003172	Gebenedeyt ley unfer Heiland 190	Gebenedeit sei unser Heiland 190
Gesangbuch1778_3_003173	Gebeut mir, daß ich glücklich 1047	Gebeut mir, dass ich glücklich 1047
Gesangbuch1778_3_003174	rn ift uns der heilige Chrift 69	geboren ist uns der heilige Christ 69
Gesangbuch1778_3_003175	<pb n="877b" src="877.jpg" />	<pb n="877b" src="877.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003176	Gedanken und Jdeen 1036	Gedanken und Ideen 1036
Gesangbuch1778_3_003177	Gedenk an dein Verheiffungs. 990	Gedenk an dein Verheißungs. 990
Gesangbuch1778_3_003178	an deinen bitterm Tod 1464	an deinen bitterm Tod 1464
Gesangbuch1778_3_003179	an deinen Friedensbund 612	an deinen Friedensbund 612
Gesangbuch1778_3_003180	an dein's Sohns bitterm 1499	an deines Sohnes bitterm 1499
Gesangbuch1778_3_003181	an uns in deinem Reich 727	an uns in deinem Reich 727
Gesangbuch1778_3_003182	Herr, an den theuren 1687	Herr, an den teuren 1687
Gesangbuch1778_3_003183	Herr, der Befchwerlichk. 1559	Herr, der Beschwerlichkeit 1559
Gesangbuch1778_3_003184	Herr, izo an dein Amt 1494	Herr, jetzt an dein Amt 1494
Gesangbuch1778_3_003185	ich daran, und wie 443	ich daran, und wie 443
Gesangbuch1778_3_003186	ich dran, was mir 1057	ich dran, was mir 1057
Gesangbuch1778_3_003187	Gedenke doch der vielen 1605	Gedenke doch der vielen 1605
Gesangbuch1778_3_003188	Herr, auch heut an 1512	Herr, auch heut an 1512
Gesangbuch1778_3_003189	Herr, doch auch an 1561	Herr, doch auch an 1561
Gesangbuch1778_3_003190	lieber Herr, gedenk 1320	lieber Herr, gedenk 1320
Gesangbuch1778_3_003191	mein, ich trinke oder 1460	mein, ich trinke oder 1460
Gesangbuch1778_3_003192	mein in allen meinen 1460	mein in allen meinen 1460

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003193	mein, fo kan ich 1460	mein, so kann ich 1460
Gesangbuch1778_3_003194	nicht an unfern Fleiß 1361	nicht an unsern Fleiß 1361
Gesangbuch1778_3_003195	Gedenkt ja nicht, geliebte 1280	Gedenkt ja nicht, geliebte 1280
Gesangbuch1778_3_003196	Geduld und Unerfchrockenh. 1336	Geduld und Unerschrockenh. 1336
Gesangbuch1778_3_003197	Gefährte auf dem Lebenssteg 725	Gefährte auf dem Lebenssteg 725
Gesangbuch1778_3_003198	Gegrüffet feyft du in deinem 150	Gegrüßet seist du in deinem 150
Gesangbuch1778_3_003199	feyft du, fchönfte Quell 145	seist du, schönste Quell 145
Gesangbuch1778_3_003200	Gegrüßt feyft du, o Jefulein 83	Gegrüßt seist du, o Jesulein 83
Gesangbuch1778_3_003201	Geh aus und ein, o Gnadensch. 897	Geh aus und ein, o Gnadensch. 897
Gesangbuch1778_3_003202	dem Bräutigam entgegen 526	dem Bräutigam entgegen 526
Gesangbuch1778_3_003203	du von Ort zu Ort 1102	du von Ort zu Ort 1102
Gesangbuch1778_3_003204	folg ihm auch im Leiden 146	folg ihm auch im Leiden 146
Gesangbuch1778_3_003205	hin, o Seel! geneuß 1656	hin, o Seele! genieß 1656
Gesangbuch1778_3_003206	hin zu Jefu, meine Seel 385	hin zu Jesu, meine Seele 385
Gesangbuch1778_3_003207	mit ihm, o Gemeine, geh 111	mit ihm, o Gemeinde, geh 111
Gesangbuch1778_3_003208	mit uns, wo wir gehen 1471	mit uns, wo wir gehen 1471
Gesangbuch1778_3_003209	nur geh in deine Kammer 915	nur geh in deine Kammer 915
Gesangbuch1778_3_003210	Gehabt euch in der Heimath 1747	Gehabt euch in der Heimat 1747
Gesangbuch1778_3_003211	Geheiligt werd der Name 1453	Geheiligt werd der Name 1453
Gesangbuch1778_3_003212	Geht, erhöht die Majestät 1069	Geht, erhöht die Majestät 1069
Gesangbuch1778_3_003213	hin, ihr Zeugen, geht 1389	hin, ihr Zeugen, geht 1389
Gesangbuch1778_3_003214	hin, und famlet immer 1429	hin, und sammelt immer 1429
Gesangbuch1778_3_003215	immer hin, ihr Menfchen 538	immer hin, ihr Menschen 538
Gesangbuch1778_3_003216	immer hin, und weift auf 1379	immer hin, und weist auf 1379
Gesangbuch1778_3_003217	Kirchendiener, vom Lam̄ 1407	Kirchendiener, vom Lamm 1407
Gesangbuch1778_3_003218	meine Wallfahrt länger 488	meine Wallfahrt länger 488
Gesangbuch1778_3_003219	feyd ein gut Exempel 1302	seid ein gut Exempel 1302
Gesangbuch1778_3_003220	Geht	Geht
Gesangbuch1778_3_003221		
Gesangbuch1778_3_003222	<pb n="878a" src="878.jpg" />	<pb n="878a" src="878.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003223	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_003224	Geht und höret eures Herzogs 904	Geht und hört eures Herzogs 904
Gesangbuch1778_3_003225	werft euch vor die Majest. 1630	werft euch vor die Majest. 1630
Gesangbuch1778_3_003226	Zeugen! Jefum mahlen 1420	Zeugen! Jesum mahlen 1420
Gesangbuch1778_3_003227	Gehts durchs Gedränge 564	Geh'ts durchs Gedränge 564
Gesangbuch1778_3_003228	Geift Gottes, dein Bemühen 313	Geist Gottes, dein Bemühen 313
Gesangbuch1778_3_003229	Jefu, dir fey Ehre 479	Jesu, dir sei Ehre 479
Gesangbuch1778_3_003230	Seel und Leib ift dir 1319	Seel und Leib ist dir 1319

ID

Gesangbuch1778_3_003231
 Gesangbuch1778_3_003232
 Gesangbuch1778_3_003233
 Gesangbuch1778_3_003234
 Gesangbuch1778_3_003235
 Gesangbuch1778_3_003236
 Gesangbuch1778_3_003237
 Gesangbuch1778_3_003238
 Gesangbuch1778_3_003239
 Gesangbuch1778_3_003240
 Gesangbuch1778_3_003241
 Gesangbuch1778_3_003242
 Gesangbuch1778_3_003243
 Gesangbuch1778_3_003244
 Gesangbuch1778_3_003245
 Gesangbuch1778_3_003246
 Gesangbuch1778_3_003247
 Gesangbuch1778_3_003248
 Gesangbuch1778_3_003249
 Gesangbuch1778_3_003250
 Gesangbuch1778_3_003251
 Gesangbuch1778_3_003252
 Gesangbuch1778_3_003253
 Gesangbuch1778_3_003254
 Gesangbuch1778_3_003255
 Gesangbuch1778_3_003256
 Gesangbuch1778_3_003257
 Gesangbuch1778_3_003258
 Gesangbuch1778_3_003259
 Gesangbuch1778_3_003260
 Gesangbuch1778_3_003261
 Gesangbuch1778_3_003262
 Gesangbuch1778_3_003263
 Gesangbuch1778_3_003264
 Gesangbuch1778_3_003265
 Gesangbuch1778_3_003266
 Gesangbuch1778_3_003267
 Gesangbuch1778_3_003268

Diplomatische Transkription

Seel und Leib fo deine 440
 Gekreuzigter Herr Jefu 1694
 mein Herze fucht im 794
 Geleite fie von Ort zu Ort 1435
 unfern Pilgerfuß 981
 Gelobet fey dafür deine Treu 310
 fey das Lamm, es hat 1413
 fey der Martermann 1289
 fey die Gnadenzeit 1393
 fey Jehova der Heerfch. 225
 fey Jmmanuel 1153
 feyn die Züge 812
 feyft du, daß der Fluch 612
 feyft du, du Urfach 1354
 feyft du, Gott heiliger 310
 feyft du, Herr Jefu Chr. 405
 feyft du, Jefu Chrift, daß 399
 feyft du, Jefu Chrift, daß 56
 feyft du, Jefu Chrift, für 477
 Gelobt fey deine Majeftät 516
 fey deine Treue 101
 fey der barmherzge Gott 203
 fey der Mann, durch 423
 fey euer muntreter Gang 1389
 fey Gott der Sohn 290
 fey Gott, der unfre 144
 fey Gott mit Freuden 587
 fey Gottes Majeftät 992
 fey Jefus, Gottes Lam̄ 1638
 fey feine Gnadenwahl 573
 feyn deine Züge 609
 Gemein, ich grüffe dich 1189
 fiehs Täflein für das 1147
 Gemeine, das bleib allezeit 1360
 deine Liebespein 1110
 du Geliebte 1186
 freu dich inniglich 995
 J i i 5

Normalisierter Text

Seel und Leib so deine 440
 Gekreuzigter Herr Jesu 1694
 mein Herze sucht im 794
 Geleite sie von Ort zu Ort 1435
 unsern Pilgerfuß 981
 Gelobet sei dafür deine Treu 310
 sei das Lamm, es hat 1413
 sei der Martermann 1289
 sei die Gnadenzeit 1393
 sei Jehova der Heersch. 225
 sei Immanuel 1153
 sein die Züge 812
 seist du, dass der Fluch 612
 seist du, du Ursach 1354
 seist du, Gott heiliger 310
 seist du, Herr Jesu Chr. 405
 seist du, Jesu Christ, dass 399
 seist du, Jesu Christ, dass 56
 seist du, Jesu Christ, für 477
 Gelobt sei deine Majestät 516
 sei deine Treue 101
 sei der barmherzige Gott 203
 sei der Mann, durch 423
 sei euer munterer Gang 1389
 sei Gott der Sohn 290
 sei Gott, der unsre 144
 sei Gott mit Freuden 587
 sei Gottes Majestät 992
 sei Jesus, Gottes Lamm 1638
 sei seine Gnadenwahl 573
 sein deine Züge 609
 Gemein, ich grüße dich 1189
 sieh's Täflein für das 1147
 Gemeine, das bleib allezeit 1360
 deine Liebespein 1110
 du Geliebte 1186
 freu dich inniglich 995
 J i i 5

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003269	<pb n="878b" src="878.jpg" />	<pb n="878b" src="878.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003270	Gemeine Gott's, erhebe dich 1160	Gemeine Gottes, erhebe dich 1160
Gesangbuch1778_3_003271	Jefu! denke dran 872	Jesu! denke dran 872
Gesangbuch1778_3_003272	ifts gefchehen? 1186	ist's geschehen? 1186
Gesangbuch1778_3_003273	liebe dich 730	liebe dich 730
Gesangbuch1778_3_003274	o wie gönnt mans 1205	o wie gönnt man's 1205
Gesangbuch1778_3_003275	wie viel haft du noch 1099	wie viel hast du noch 1099
Gesangbuch1778_3_003276	wohlan: dis bleibe 1334	wohlan: dies bleibe 1334
Gesangbuch1778_3_003277	zittre heiliglich, der 1151	zittre heiliglich, der 1151
Gesangbuch1778_3_003278	zittre heiliglich, zu 1153	zittre heiliglich, zu 1153
Gesangbuch1778_3_003279	Gen Himmel, zu dem Vater 30	Gen Himmel, zu dem Vater 30
Gesangbuch1778_3_003280	Geneigtes Herz zum Staube 1083	Geneigtes Herz zum Staube 1083
Gesangbuch1778_3_003281	Genefen kan jedermann 405	Genesen kann jedermann 405
Gesangbuch1778_3_003282	Genieffe fo viel als nur 1334	Genieße so viel als nur 1334
Gesangbuch1778_3_003283	Genießt dann euer Erb und 971	Genießt dann euer Erb und 971
Gesangbuch1778_3_003284	in feines Volkes Mitt 1236	in seines Volkes Mitt 1236
Gesangbuch1778_3_003285	Gefalbeter Heiland, verordnet 439	Gesalbeter Heiland, verordnet 439
Gesangbuch1778_3_003286	Gefalbte Liebe! wir find 984	Gesalbte Liebe! wir sind 984
Gesangbuch1778_3_003287	Gefchieht es einem Gliede 569	Geschieht es einem Gliede 569
Gesangbuch1778_3_003288	Gefchöpf, gib deinem Schöpfer 457	Geschöpf, gib deinem Schöpfer 457
Gesangbuch1778_3_003289	Gefchöpfe zur Geburt gebr. 1106	Geschöpfe zur Geburt gebr. 1106
Gesangbuch1778_3_003290	Gefchwifter, euren Arbeitsft. 1437	Geschwister, euren Arbeitsst. 1437
Gesangbuch1778_3_003291	ihr erlaubt mirs fchon 1180	ihr erlaubt mir's schon 1180
Gesangbuch1778_3_003292	fehlt ihn an 656	seht ihn an 656
Gesangbuch1778_3_003293	wir geben uns Herzen 1391	wir geben uns Herzen 1391
Gesangbuch1778_3_003294	Gefegne deiner Boten Bahn 1406	Gesegne deiner Boten Bahn 1406
Gesangbuch1778_3_003295	Gefegnet bleibt du uns im 540	Gesegnet bleibst du uns im 540
Gesangbuch1778_3_003296	fey der Tag 1475	sei der Tag 1475
Gesangbuch1778_3_003297	feyn die Stunden 493	sein die Stunden 493
Gesangbuch1778_3_003298	Gefehen haben wir dich nicht 1099	Gesehen haben wir dich nicht 1099
Gesangbuch1778_3_003299	Gefinde des Getreuen 1033	Gesinde des Getreuen 1033
Gesangbuch1778_3_003300	des Heilands, des 1391	des Heilands, des 1391
Gesangbuch1778_3_003301	Gefpielen herbey 423	Gespielen herbei 423
Gesangbuch1778_3_003302	in dem Stande 147	in dem Stande 147
Gesangbuch1778_3_003303	feyd zufrieden 1328	seid zufrieden 1328
Gesangbuch1778_3_003304	Geftehn wir unfre Sünde 401	Gestehn wir unsre Sünde 401
Gesangbuch1778_3_003305	Getroft, es währt nicht lang 1743	Getrost, es währt nicht lang 1743
Gesangbuch1778_3_003306	Geuß deinen Segen reichlich 1462	Gieß deinen Segen reichlich 1462

ID

Gesangbuch1778_3_003307
 Gesangbuch1778_3_003308
 Gesangbuch1778_3_003309
 Gesangbuch1778_3_003310
 Gesangbuch1778_3_003311
 Gesangbuch1778_3_003312
 Gesangbuch1778_3_003313
 Gesangbuch1778_3_003314
 Gesangbuch1778_3_003315
 Gesangbuch1778_3_003316
 Gesangbuch1778_3_003317
 Gesangbuch1778_3_003318
 Gesangbuch1778_3_003319
 Gesangbuch1778_3_003320
 Gesangbuch1778_3_003321
 Gesangbuch1778_3_003322
 Gesangbuch1778_3_003323
 Gesangbuch1778_3_003324
 Gesangbuch1778_3_003325
 Gesangbuch1778_3_003326
 Gesangbuch1778_3_003327
 Gesangbuch1778_3_003328
 Gesangbuch1778_3_003329
 Gesangbuch1778_3_003330
 Gesangbuch1778_3_003331
 Gesangbuch1778_3_003332
 Gesangbuch1778_3_003333
 Gesangbuch1778_3_003334
 Gesangbuch1778_3_003335
 Gesangbuch1778_3_003336
 Gesangbuch1778_3_003337
 Gesangbuch1778_3_003338
 Gesangbuch1778_3_003339
 Gesangbuch1778_3_003340
 Gesangbuch1778_3_003341
 Gesangbuch1778_3_003342
 Gesangbuch1778_3_003343
 Gesangbuch1778_3_003344

Diplomatische Transkription

Gewiß, das ift ein feliges 1245
 der Herr ift eine Wunder. 892
 der Herr verläßt - nie 1310
 du bißt noch fo voll 320
 ein Herz, das keufch 1267
 es wird erfcheinen 1012
 mein Freund gibt folche 465
 Gewiß
 <pb n="879a" src="879.jpg" />
 Register.
 Gewiß mein ganzer Sinn ift 424
 verlagt er einem Kind 1252
 wer erft die Sünde 1557
 wer feinen Heiland liebet 391
 Gewünfhtes Flämmlein 703
 Gib acht auf diefen hellen 78
 allen, die wir da, die 1102
 allen Männern - Muth 1204
 aus Recht der Wundenm. 1478
 dann auch, daß meine 501
 daß alle deine Reben 543
 daß deine Gott'sgewalt 811
 daß ein jeglicher fich ganz 1248
 daß ich als ein Zweig 1158
 daß ich Morgens wieder 1563
 daß ich fpreche, was 1630
 daß ich ftets voll reiner 505
 daß ich thu mit Fleiß 499
 daß mein Blut, das dein 1158
 daß fie nie - ermüden 1203
 daß fonft nichts in meiner 682
 daß wir ein männl. Wefen 1335
 daß wir nie zufam. komen 1248
 daß wir Thaten thuen 1420
 daß wir verbringen 1528
 daß wir vollbringen 521
 deinem Volk auf dem 1430
 deinem Volk hier, die 1339

Normalisierter Text

Gewiss, das ist ein seliges 1245
 der Herr ist eine Wunder. 892
 der Herr verlässt - nie 1310
 du bist noch so voll 320
 ein Herz, das keusch 1267
 es wird erscheinen 1012
 mein Freund gibt solche 465
 Gewiss
 <pb n="879a" src="879.jpg" />
 Register.
 Gewiss mein ganzer Sinn ist 424
 versagt er einem Kind 1252
 wer erst die Sünde 1557
 wer seinen Heiland liebet 391
 Gewünschtes Flämmlein 703
 Gib acht auf diesen hellen 78
 allen, die wir da, die 1102
 allen Männern - Mut 1204
 aus Recht der Wundenm. 1478
 dann auch, dass meine 501
 dass alle deine Reben 543
 dass deine Gottesgewalt 811
 dass ein jeglicher sich ganz 1248
 dass ich als ein Zweig 1158
 dass ich spreche, was 1630
 dass ich stets voll reiner 505
 dass ich tu mit Fleiß 499
 dass mein Blut, das dein 1158
 dass sie nie - ermüden 1203
 dass sonst nichts in meiner 682
 dass wir ein männl. Wesen 1335
 dass wir nie zusam. kommen 1248
 dass wir Taten tun 1420
 dass wir verbringen 1528
 dass wir vollbringen 521
 deinem Volk auf dem 1430
 deinem Volk hier, die 1339

ID

Gesangbuch1778_3_003345 deinen Knechten des 1414
 Gesangbuch1778_3_003346 deinen Segen diefenTag 1512
 Gesangbuch1778_3_003347 den Männern Henochs 1300
 Gesangbuch1778_3_003348 denen Kindern auf der 1213
 Gesangbuch1778_3_003349 der ganzen Kreuzgemeine 1045
 Gesangbuch1778_3_003350 dich uns, Herzensknabe 87
 Gesangbuch1778_3_003351 du uns nur, du Treuer 1471
 Gesangbuch1778_3_003352 Gnad, o Herr! daß ich 1537
 Gesangbuch1778_3_003353 jedem Chore, deiner 1203
 Gesangbuch1778_3_003354 Jefu, an alle den - Segen 36
 Gesangbuch1778_3_003355 Jefu Häuflein bey allem 305
 Gesangbuch1778_3_003356 ihr allen nöthgen Segen 1194
 Gesangbuch1778_3_003357 in unfer Herz und Sinn 300
 Gesangbuch1778_3_003358 Männern Muth zum 1196
 Gesangbuch1778_3_003359 meinen Augen füffe Thr. 674
 Gesangbuch1778_3_003360 mildiglich dein'n Segen 1511
 Gesangbuch1778_3_003361 <pb n="879b" src="879.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_003362 Gib mir auch unerfchr. Muth 524
 Gesangbuch1778_3_003363 mir dein Herz; fo fpricht 406
 Gesangbuch1778_3_003364 mir deine Gnadenblicke 284
 Gesangbuch1778_3_003365 mir ein Herz voll Liebe 1263
 Gesangbuch1778_3_003366 mir ein lichtiges Wefen 1083
 Gesangbuch1778_3_003367 mir ein recht gehorfam 1491
 Gesangbuch1778_3_003368 mir, mein Gott, auch dis 1552
 Gesangbuch1778_3_003369 mir nach deiner Barmherz. 334
 Gesangbuch1778_3_003370 mir fettiges Verlangen 298
 Gesangbuch1778_3_003371 mir und allen denen 101
 Gesangbuch1778_3_003372 mir und dem Gefchwifter 1357
 Gesangbuch1778_3_003373 mir und uns Gelegenheit 1047
 Gesangbuch1778_3_003374 mir, was du verordnet 1336
 Gesangbuch1778_3_003375 mirs um deiner Wunden 851
 Gesangbuch1778_3_003376 nun, daß deine Lieb in mir 675
 Gesangbuch1778_3_003377 fanfte Ruh nach Nothdur. 1560
 Gesangbuch1778_3_003378 füffe Ruhe durch dein 1683
 Gesangbuch1778_3_003379 uns allen, die fo herzlich 1072
 Gesangbuch1778_3_003380 uns deines Geiftes Regung 968
 Gesangbuch1778_3_003381 uns den ewgen Segen 1365
 Gesangbuch1778_3_003382 uns, du allerheiligfter Geift 303

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

deinen Knechten des 1414
 deinen Segen diesen Tag 1512
 den Männern Henochs 1300
 denen Kindern auf der 1213
 der ganzen Kreuzgemeine 1045
 dich uns, Herzensknabe 87
 du uns nur, du Treuer 1471
 Gnad, o Herr! dass ich 1537
 jedem Chore, deiner 1203
 Jesu, an alle den - Segen 36
 Jesu Häuflein bei allem 305
 ihr allen nötigen Segen 1194
 in unser Herz und Sinn 300
 Männern Mut zum 1196
 meinen Augen süße Thr. 674
 mildiglich dein'n Segen 1511
 <pb n="879b" src="879.jpg" />
 Gib mir auch unerschr. Mut 524
 mir dein Herz; so spricht 406
 mir deine Gnadenblicke 284
 mir ein Herz voll Liebe 1263
 mir ein lichtiges Wesen 1083
 mir ein recht gehorsam 1491
 mir, mein Gott, auch dies 1552
 mir nach deiner Barmherz. 334
 mir stetiges Verlangen 298
 mir und allen denen 101
 mir und dem Geschwister 1357
 mir und uns Gelegenheit 1047
 mir, was du verordnet 1336
 mir's um deiner Wunden 851
 nun, dass deine Lieb in mir 675
 sanfte Ruh nach Notdur. 1560
 süße Ruhe durch dein 1683
 uns allen, die so herzlich 1072
 uns deines Geistes Regung 968
 uns den ewgen Segen 1365
 uns, du allerheiligster Geist 303

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003383	uns durch deinen Geift die 709	uns durch deinen Geist die 709
Gesangbuch1778_3_003384	uns Ein Herz und Einen 1625	uns Ein Herz und Einen 1625
Gesangbuch1778_3_003385	uns heut unfer tägl. Brod 1453	uns heut unser tägl. Brot 1453
Gesangbuch1778_3_003386	uns heut unfer tägl. Brod 270	uns heut unser tägl. Brot 270
Gesangbuch1778_3_003387	uns, Herr aller Welten 1443	uns, Herr aller Welten 1443
Gesangbuch1778_3_003388	uns in den Gnadentagen 806	uns in den Gnadentagen 806
Gesangbuch1778_3_003389	uns unfer täglich Brod 269	uns unser täglich Brot 269
Gesangbuch1778_3_003390	unferm Fürften und aller 1495	unserm Fürsten und aller 1495
Gesangbuch1778_3_003391	vor uns eine offne Thür 1385	vor uns eine offne Tür 1385
Gesangbuch1778_3_003392	wenn fie sich durch die 1492	wenn sie sich durch die 1492
Gesangbuch1778_3_003393	Gibft du zu ihren Wegen 1435	Gibst du zu ihren Wegen 1435
Gesangbuch1778_3_003394	Gibts gleich nicht imer groffe 1027	Gib'ts gleich nicht immer große 1027
Gesangbuch1778_3_003395	gleich noch Spuren 1270	gleich noch Spuren 1270
Gesangbuch1778_3_003396	Gläubiges Leiden erfreuet 890	Gläubiges Leiden erfreuet 890
Gesangbuch1778_3_003397	Glanz der Herrlichkeit 283	Glanz der Herrlichkeit 283
Gesangbuch1778_3_003398	Glaub nur vefte, daß das 873	Glaub nur feste, dass das 873
Gesangbuch1778_3_003399	Glaubensvoll will ich zu ihm 640	Glaubensvoll will ich zu ihm 640
Gesangbuch1778_3_003400	Glaubt und folget mir allein 33	Glaubt und folget mir allein 33
Gesangbuch1778_3_003401	Gleichwie sich fein ein Vögel. 355	Gleichwie sich fein ein Vögel. 355
Gesangbuch1778_3_003402	Gloria des Lammes Wunden 1171	Gloria des Lammes Wunden 1171
Gesangbuch1778_3_003403	sey dir gefungen 1654	sei dir gesungen 1654
Gesangbuch1778_3_003404	Glorie, Lob, Ehr und Herrl. 899	Glorie, Lob, Ehr und Herrl. 899
Gesangbuch1778_3_003405	Glück zu dem Herrn, aufs 222	Glück zu dem Herrn, aufs 222
Gesangbuch1778_3_003406	Glück	Glück
Gesangbuch1778_3_003407	<pb n="880a" src="880.jpg" />	<pb n="880a" src="880.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003408	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_003409	Glück zu der theuren Braut 1737	Glück zu der teuren Braut 1737
Gesangbuch1778_3_003410	zu, Glück zu, zu eurer 1315	zu, Glück zu, zu eurer 1315
Gesangbuch1778_3_003411	zu Kreuz von ganzem 537	zu Kreuz von ganzem 537
Gesangbuch1778_3_003412	Glückfelger ift uns doch keine 89	Glückseliger ist uns doch keine 89
Gesangbuch1778_3_003413	Gnad und Heil und Friede 1038	Gnad und Heil und Friede 1038
Gesangbuch1778_3_003414	Gnade bitten wir von dir 975	Gnade bitten wir von dir 975
Gesangbuch1778_3_003415	die aus Jefu Wunden 864	die aus Jesu Wunden 864
Gesangbuch1778_3_003416	du machfts immer fo 467	du machst's immer so 467
Gesangbuch1778_3_003417	Herr! bitt ich von dir 882	Herr! bitt ich von dir 882
Gesangbuch1778_3_003418	ift ein fchönes Wort 381	ist ein schönes Wort 381
Gesangbuch1778_3_003419	macht das Herz gewiß 856	macht das Herz gewiss 856
Gesangbuch1778_3_003420	ifrömt aus Jefu Wunden 372	strömt aus Jesu Wunden 372

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003421	und die Schmerzen 1144	und die Schmerzen 1144
Gesangbuch1778_3_003422	wie bift du fo groß 381	wie bist du so groß 381
Gesangbuch1778_3_003423	Gnaden und Kräfte, gibt er 984	Gnaden und Kräfte, gibt er 984
Gesangbuch1778_3_003424	Gönn uns, Jefu! hier auf 862	Gönn uns, Jesu! hier auf 862
Gesangbuch1778_3_003425	Göttliche Majeffät 315	Göttliche Majestät 315
Gesangbuch1778_3_003426	Gott, aller Welten Schöpfer 1096	Gott, aller Welten Schöpfer 1096
Gesangbuch1778_3_003427	der du uns fo hoch geliebt 1363	der du uns so hoch geliebt 1363
Gesangbuch1778_3_003428	der Engel, Herr der 1589	der Engel, Herr der 1589
Gesangbuch1778_3_003429	der Vater der Ewigkeit 1738	der Vater der Ewigkeit 1738
Gesangbuch1778_3_003430	der Vater wohn uns bey 251	der Vater wohn uns bei 251
Gesangbuch1778_3_003431	der wirds wol machen 242	der wird's wohl machen 242
Gesangbuch1778_3_003432	des Himmels und der 1506	des Himmels und der 1506
Gesangbuch1778_3_003433	die felbftändige Majeffät 1738	die selbstständige Majestät 1738
Gesangbuch1778_3_003434	du haft ein Wort geredt 1492	du hast ein Wort geredt 1492
Gesangbuch1778_3_003435	fällt in einen Garten hin 110	fällt in einen Garten hin 110
Gesangbuch1778_3_003436	fordert die Menfchen 25	fordert die Menschen 25
Gesangbuch1778_3_003437	geb ihr durch fein Leiden 1199	geb ihr durch sein Leiden 1199
Gesangbuch1778_3_003438	geb uns allen feinen 1184	geb uns allen seinen 1184
Gesangbuch1778_3_003439	gib Fried in deinem Lande 1496	gib Fried in deinem Lande 1496
Gesangbuch1778_3_003440	hat das Evangelium 20	hat das Evangelium 20
Gesangbuch1778_3_003441	hat ihn wieder auferweckt 203	hat ihn wieder auferweckt 203
Gesangbuch1778_3_003442	hat in feiner Hute, all 1015	hat in seiner Hute, all 1015
Gesangbuch1778_3_003443	hat fein Herz zu dir 943	hat sein Herz zu dir 943
Gesangbuch1778_3_003444	hat, wie es lich gebührt 245	hat, wie es sich gebührt 245
Gesangbuch1778_3_003445	heilger Geift, du Höchfte 1519	heiliger Geist, du Höchste 1519
Gesangbuch1778_3_003446	heilger Geift, du Tröfter 315	heiliger Geist, du Tröster 315
Gesangbuch1778_3_003447	heilger Geift, du Tröfter 1007	heiliger Geist, du Tröster 1007
Gesangbuch1778_3_003448	heilger Geift, nimm du 412	heiliger Geist, nimm du 412
Gesangbuch1778_3_003449	heilger Geift, fchaff du in 15	heiliger Geist, schaff du in 15
Gesangbuch1778_3_003450	heilger Geift, fey innig 755	heiliger Geist, sei innig 755
Gesangbuch1778_3_003451	ich danke dir von Herzen 1506	ich danke dir von Herzen 1506
Gesangbuch1778_3_003452	ift die Lieb ohn alle Maaß 495	ist die Lieb ohn alle Maß 495
Gesangbuch1778_3_003453	<pb n="880b" src="880.jpg" />	<pb n="880b" src="880.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003454	Gott ift gegenwärtig 1629	Gott ist gegenwärtig 1629
Gesangbuch1778_3_003455	ift mein Troft, mein' Zuv. 928	ist mein Trost, mein' Zuv. 928
Gesangbuch1778_3_003456	laffe unfer Flehen 1282	lasse unser Flehen 1282
Gesangbuch1778_3_003457	Lob, daß ich dem Ziele 1857	Lob, dass ich dem Ziele 1857
Gesangbuch1778_3_003458	Lob, daß ich fein Sünder 582	Lob, dass ich sein Sünder 582

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003459	Lob, daß ich von Herzen 426	Lob, dass ich von Herzen 426
Gesangbuch1778_3_003460	Lob, daß, ob wir gleich 643	Lob, dass, ob wir gleich 643
Gesangbuch1778_3_003461	Lob, daß feine Gnadenhand 760	Lob, dass seine Gnadenhand 760
Gesangbuch1778_3_003462	Lob, daß uns nun die 1481	Lob, dass uns nun die 1481
Gesangbuch1778_3_003463	Lob, daß unfer Herr 1631	Lob, dass unser Herr 1631
Gesangbuch1778_3_003464	Lob, daß weiter bey uns 616	Lob, dass weiter bei uns 616
Gesangbuch1778_3_003465	Lob, die Liebe ift 933	Lob, die Liebe ist 933
Gesangbuch1778_3_003466	Lob, ein Schritt zur 1670	Lob, ein Schritt zur 1670
Gesangbuch1778_3_003467	Lob fürs heiligen Geiftes 1245	Lob fürs heiligen Geistes 1245
Gesangbuch1778_3_003468	Lob, wir wiffen mehr 763	Lob, wir wissen mehr 763
Gesangbuch1778_3_003469	macht uns keinen Schmerz 826	macht uns keinen Schmerz 826
Gesangbuch1778_3_003470	öffnet feiner Boten 1366	öffnet seiner Boten 1366
Gesangbuch1778_3_003471	offenbart im Fleiße 812	offenbart im Fleische 812
Gesangbuch1778_3_003472	fah auf aller Menfchen 38	sah auf aller Menschen 38
Gesangbuch1778_3_003473	fah zu feiner Zeit 26	sah zu seiner Zeit 26
Gesangbuch1778_3_003474	fenkt die Majeftät 67	senkt die Majestät 67
Gesangbuch1778_3_003475	fey Dank, daß feine Leut 211	sei Dank, dass seine Leut 211
Gesangbuch1778_3_003476	fey Dank in aller Welt 51	sei Dank in aller Welt 51
Gesangbuch1778_3_003477	fey gedankt, der uns den 201	sei gedankt, der uns den 201
Gesangbuch1778_3_003478	fey gelobet und gebened. 1184	sei gelobet und gebened. 1184
Gesangbuch1778_3_003479	fey gelobet und gepreift 1112	sei gelobet und gepreist 1112
Gesangbuch1778_3_003480	fey gelobet und gepreift 1173	sei gelobet und gepreist 1173
Gesangbuch1778_3_003481	fey gelobt! wir find verf. 1705	sei gelobt! wir sind vers. 1705
Gesangbuch1778_3_003482	fey willkomm'n hienieden 87	sei willkomm'n hienieden 87
Gesangbuch1778_3_003483	Sohn, du haft mich durch 1519	Sohn, du hast mich durch 1519
Gesangbuch1778_3_003484	foln wir billig loben 1014	sollen wir billig loben 1014
Gesangbuch1778_3_003485	und Herr der gläubigen 370	und Herr der Gläubigen 370
Gesangbuch1778_3_003486	und Vater, ich erftaune 839	und Vater, ich erstaune 839
Gesangbuch1778_3_003487	unfer Gott, ohne Vergleich 89	unser Gott, ohne Vergleich 89
Gesangbuch1778_3_003488	unferm Gott fey Lob und 180	unserm Gott sei Lob und 180
Gesangbuch1778_3_003489	unferm Gott, welcher im 90	unserm Gott, welcher im 90
Gesangbuch1778_3_003490	Vater, Geift und Sohn 86	Vater, Geist und Sohn 86
Gesangbuch1778_3_003491	Vater, Sohn und heilger 1114	Vater, Sohn und heiliger 1114
Gesangbuch1778_3_003492	ward im Fleifch für uns 1170	ward im Fleisch für uns 1170
Gesangbuch1778_3_003493	wars, der mich erworben 589	war's, der mich erworben 589
Gesangbuch1778_3_003494	welcher feinen Sohn mir 433	welcher seinen Sohn mir 433
Gesangbuch1778_3_003495	wie dein Nam, ift auch 1084	wie dein Nam, ist auch 1084
Gesangbuch1778_3_003496	wie dein Name, fo ift 2	wie dein Name, so ist 2

ID

Gesangbuch1778_3_003497
 Gesangbuch1778_3_003498
 Gesangbuch1778_3_003499
 Gesangbuch1778_3_003500
 Gesangbuch1778_3_003501
 Gesangbuch1778_3_003502
 Gesangbuch1778_3_003503
 Gesangbuch1778_3_003504
 Gesangbuch1778_3_003505
 Gesangbuch1778_3_003506
 Gesangbuch1778_3_003507
 Gesangbuch1778_3_003508
 Gesangbuch1778_3_003509
 Gesangbuch1778_3_003510
 Gesangbuch1778_3_003511
 Gesangbuch1778_3_003512
 Gesangbuch1778_3_003513
 Gesangbuch1778_3_003514
 Gesangbuch1778_3_003515
 Gesangbuch1778_3_003516
 Gesangbuch1778_3_003517
 Gesangbuch1778_3_003518
 Gesangbuch1778_3_003519
 Gesangbuch1778_3_003520
 Gesangbuch1778_3_003521
 Gesangbuch1778_3_003522
 Gesangbuch1778_3_003523
 Gesangbuch1778_3_003524
 Gesangbuch1778_3_003525
 Gesangbuch1778_3_003526
 Gesangbuch1778_3_003527
 Gesangbuch1778_3_003528
 Gesangbuch1778_3_003529
 Gesangbuch1778_3_003530
 Gesangbuch1778_3_003531
 Gesangbuch1778_3_003532
 Gesangbuch1778_3_003533
 Gesangbuch1778_3_003534

Diplomatische Transkription

will den Menfchen nicht 404
 Gott
 <pb n="881a" src="881.jpg" />
 Register.
 Gott will ich laffen rathen 1522
 wills machen, das die 873
 woll ausrotten alle Lehr 1002
 wolln wir loben, der 940
 wolte diefem Grundverd. 580
 Zebaoth, tröft uns 952
 Gottes Hände führn ohn Ende 873
 Kinder läen zwar 874
 Gotteslamm! du weißeft 549
 fo kan dein Blut 680
 Gottes Sohn ift kommen 49
 Sohn unfer lieber Herr 50
 Wort ift klar 10
 Gott's Hauptgebot ift, lieben 18
 Lieben zeigte fich darinn 401
 Griffen mit Furcht feine Füß 181
 Groß ift der Herr und mächtig 234
 ift feine Huld, und kaum 854
 ift feiner Liebe Kraft 870
 Groffer Bundesengel 603
 Friedefürft 285
 Heiland, deine kleine 980
 König, den ich ehre 414
 Siegesheld 283
 Grüß uns oft fo, daß mans 1473
 Gütigfter Jefu! ach wie 799
 Jefu! vernimm doch 769
 Gute Liebe, denke doch 1397
 Liebe, wir find völlig 806
 Guten Tag und Friede und 1025
 Guter Hirte, wilt du nicht 1665
 Gutes und die Barmherzigkeit 277
 Hab an ihm, was nur dein 1038
 Hab Dank, Herr Jefu 650

Normalisierter Text

will den Menschen nicht 404
 Gott
 <pb n="881a" src="881.jpg" />
 Register.
 Gott will ich lassen raten 1522
 will's machen, das die 873
 woll ausrotten alle Lehr 1002
 wolln wir loben, der 940
 wollte diesem Grundverd. 580
 Zebaoth, tröst uns 952
 Gottes Hände führn ohn Ende 873
 Kinder säen zwar 874
 Gotteslamm! du weißest 549
 so kann dein Blut 680
 Gottes Sohn ist kommen 49
 Sohn unser lieber Herr 50
 Wort ist klar 10
 Gottes Hauptgebot ist, lieben 18
 Lieben zeigte sich darinn 401
 Griffen mit Furcht seine Füß 181
 Groß ist der Herr und mächtig 234
 ist seine Huld, und kaum 854
 ist seiner Liebe Kraft 870
 Großer Bundesengel 603
 Friedefürst 285
 Heiland, deine kleine 980
 König, den ich ehre 414
 Siegesheld 283
 Grüß uns oft so, dass man's 1473
 Gütigster Jesu! ach wie 799
 Jesu! vernimm doch 769
 Gute Liebe, denke doch 1397
 Liebe, wir sind völlig 806
 Guten Tag und Friede und 1025
 Guter Hirte, willst du nicht 1665
 Gutes und die Barmherzigkeit 277
 Hab an ihm, was nur dein 1038
 Hab Dank, Herr Jesu 650

ID

Gesangbuch1778_3_003535
 Gesangbuch1778_3_003536
 Gesangbuch1778_3_003537
 Gesangbuch1778_3_003538
 Gesangbuch1778_3_003539
 Gesangbuch1778_3_003540
 Gesangbuch1778_3_003541
 Gesangbuch1778_3_003542
 Gesangbuch1778_3_003543
 Gesangbuch1778_3_003544
 Gesangbuch1778_3_003545
 Gesangbuch1778_3_003546
 Gesangbuch1778_3_003547
 Gesangbuch1778_3_003548
 Gesangbuch1778_3_003549
 Gesangbuch1778_3_003550
 Gesangbuch1778_3_003551
 Gesangbuch1778_3_003552
 Gesangbuch1778_3_003553
 Gesangbuch1778_3_003554
 Gesangbuch1778_3_003555
 Gesangbuch1778_3_003556
 Gesangbuch1778_3_003557
 Gesangbuch1778_3_003558
 Gesangbuch1778_3_003559
 Gesangbuch1778_3_003560
 Gesangbuch1778_3_003561
 Gesangbuch1778_3_003562
 Gesangbuch1778_3_003563
 Gesangbuch1778_3_003564
 Gesangbuch1778_3_003565
 Gesangbuch1778_3_003566
 Gesangbuch1778_3_003567
 Gesangbuch1778_3_003568
 Gesangbuch1778_3_003569
 Gesangbuch1778_3_003570
 Gesangbuch1778_3_003571
 Gesangbuch1778_3_003572

Diplomatische Transkription

Hab Dank, o Jefu, habe 1512
 Dank, o Lamm, für dein 119
 ich dich in meinem Herzen 129
 ich gleich oft Zorn verd. 1555
 ich was nicht recht gethan 874
 ich, wie Simeon 648
 Habe Dank, du theures Haupt 476
 mit uns, deinen Armen 1484
 <pb n="881b" src="881.jpg" />
 Haben wolftt du mich, fonft 494
 Habt euch aber noch fo lieb 731
 eure Luft am Herrn 1313
 ihr fie eurem Freunde 1246
 zum Object das Kindlein 87
 Hängt doch der ganze Eheft. 1289
 Hätt er lich nicht zuerft an 566
 ich auf mich zu fehen 1355
 ich kein Sünderherz, fo 780
 ich mein und dein Herz 773
 ich mit niemand umzug. 1336
 ich nicht auf mir Sündenfch. 70
 Hätte vor der Menfchen Orden 68
 Hätten wir nichts als diefe 1739
 Hättft du wollen deine Welt 578
 Hallelujah bringe 1637
 daß Chriftus wieder 196
 dem Freund 580
 der Heiland lebt 203
 deß folln wir alle 182
 ey wär ich da 1580
 gelobt fey Gott der 1310
 gelobt fey Gott 65
 Gott heiliger Geift 258
 Ja und Amen 7
 im Namen des Herrn 1087
 Lob, Preis und Ehr 258
 Preis, Ehr und Dank 203
 Preis, Ehr und Macht 258

Normalisierter Text

Hab Dank, o Jesu, habe 1512
 Dank, o Lamm, für dein 119
 ich dich in meinem Herzen 129
 ich gleich oft Zorn verd. 1555
 ich was nicht recht getan 874
 ich, wie Simeon 648
 Habe Dank, du teures Haupt 476
 mit uns, deinen Armen 1484
 <pb n="881b" src="881.jpg" />
 Haben wolltest du mich, sonst 494
 Habt euch aber noch so lieb 731
 eure Lust am Herrn 1313
 ihr sie eurem Freunde 1246
 zum Objekt das Kindlein 87
 Hängt doch der ganze Ehest. 1289
 Hätt er sich nicht zuerst an 566
 ich auf mich zu sehen 1355
 ich kein Sünderherz, so 780
 ich mein und dein Herz 773
 ich mit niemand umzug. 1336
 ich nicht auf mir Sündensch. 70
 Hätte vor der Menschen Orden 68
 Hätten wir nichts als diese 1739
 Hättest du wollen deine Welt 578
 Hallelujah bringe 1637
 dass Christus wieder 196
 dem Freund 580
 der Heiland lebt 203
 dess sollen wir alle 182
 ei wär ich da 1580
 gelobt sei Gott der 1310
 gelobt sei Gott 65
 Gott heiliger Geist 258
 Ja und Amen 7
 im Namen des Herrn 1087
 Lob, Preis und Ehr 258
 Preis, Ehr und Dank 203
 Preis, Ehr und Macht 258

ID

Gesangbuch1778_3_003573
 Gesangbuch1778_3_003574
 Gesangbuch1778_3_003575
 Gesangbuch1778_3_003576
 Gesangbuch1778_3_003577
 Gesangbuch1778_3_003578
 Gesangbuch1778_3_003579
 Gesangbuch1778_3_003580
 Gesangbuch1778_3_003581
 Gesangbuch1778_3_003582
 Gesangbuch1778_3_003583
 Gesangbuch1778_3_003584
 Gesangbuch1778_3_003585
 Gesangbuch1778_3_003586
 Gesangbuch1778_3_003587
 Gesangbuch1778_3_003588
 Gesangbuch1778_3_003589
 Gesangbuch1778_3_003590
 Gesangbuch1778_3_003591
 Gesangbuch1778_3_003592
 Gesangbuch1778_3_003593
 Gesangbuch1778_3_003594
 Gesangbuch1778_3_003595
 Gesangbuch1778_3_003596
 Gesangbuch1778_3_003597
 Gesangbuch1778_3_003598
 Gesangbuch1778_3_003599
 Gesangbuch1778_3_003600
 Gesangbuch1778_3_003601
 Gesangbuch1778_3_003602
 Gesangbuch1778_3_003603
 Gesangbuch1778_3_003604
 Gesangbuch1778_3_003605
 Gesangbuch1778_3_003606
 Gesangbuch1778_3_003607
 Gesangbuch1778_3_003608
 Gesangbuch1778_3_003609
 Gesangbuch1778_3_003610

Diplomatische Transkription

fey dir gefungen 483
 welche Höhen! 713
 Halt deine Wunden aufgeth. 1679
 dich im Glauben an das 78
 die Hütte, liebes Lamm 168
 du die Wach 1580
 ja deine Krone vefte 526
 mich in acht 1502
 uns all in Einem Bande 1396
 uns dein Herz-aufgeth. 1073
 uns in der Gnade vefte 1484
 unfre Kleider hell und rein 289
 Halte meine Seele vefte 690
 mich dir unbefleckt 527
 Haltet an ihr Ehliche 1287
 Hal=
 <pb n="882a" src="882.jpg" />
 Register.
 Haltet euch an ihn, wenn ihr 904
 euch in allen Dingen 1323
 Halffen dich, o Hirt, die Seelen 535
 Haft du etwa mich allein 403
 du können der Verführer 282
 du mich auf der Welt 1337
 du mich nicht fchon geliebt 435
 du, o fchöner Bräutigam 727
 Hat er feinem lieben Volk 1128
 er uns nicht von Jugend 1614
 jenes feine Richtigkeit 1281
 mich nur mein Heiland lieb 728
 feine Güte nicht fchon 1313
 Haupt, regire deine Hütte 282
 voll Todestropfen 176
 Haus, das vor dem Heiland 1748
 Jefu, lerne, folange 1031
 Hebe an, Zion, heb an: Elend 958
 auf die durchgegr. Hände 1097
 deine Hand des Segens 1076

Normalisierter Text

sei dir gesungen 483
 welche Höhen! 713
 Halt deine Wunden aufgeth. 1679
 dich im Glauben an das 78
 die Hütte, liebes Lamm 168
 du die Wach 1580
 ja deine Krone feste 526
 mich in acht 1502
 uns all in Einem Bande 1396
 uns dein Herz-aufgeth. 1073
 uns in der Gnade feste 1484
 unsre Kleider hell und rein 289
 Halte meine Seele feste 690
 mich dir unbefleckt 527
 Haltet an ihr Ehliche 1287
 Hal=
 <pb n="882a" src="882.jpg" />
 Register.
 Haltet euch an ihn, wenn ihr 904
 euch in allen Dingen 1323
 Hassen dich, o Hirt, die Seelen 535
 Hast du etwa mich allein 403
 du können der Verführer 282
 du mich auf der Welt 1337
 du mich nicht schon geliebt 435
 du, o schöner Bräutigam 727
 Hat er seinem lieben Volk 1128
 er uns nicht von Jugend 1614
 jenes seine Richtigkeit 1281
 mich nur mein Heiland lieb 728
 seine Güte nicht schon 1313
 Haupt, regiere deine Hütte 282
 voll Todestropfen 176
 Haus, das vor dem Heiland 1748
 Jesu, lerne, solange 1031
 Hebe an, Zion, heb an: Elend 958
 auf die durchgegr. Hände 1097
 deine Hand des Segens 1076

ID

Gesangbuch1778_3_003611
 Gesangbuch1778_3_003612
 Gesangbuch1778_3_003613
 Gesangbuch1778_3_003614
 Gesangbuch1778_3_003615
 Gesangbuch1778_3_003616
 Gesangbuch1778_3_003617
 Gesangbuch1778_3_003618
 Gesangbuch1778_3_003619
 Gesangbuch1778_3_003620
 Gesangbuch1778_3_003621
 Gesangbuch1778_3_003622
 Gesangbuch1778_3_003623
 Gesangbuch1778_3_003624
 Gesangbuch1778_3_003625
 Gesangbuch1778_3_003626
 Gesangbuch1778_3_003627
 Gesangbuch1778_3_003628
 Gesangbuch1778_3_003629
 Gesangbuch1778_3_003630
 Gesangbuch1778_3_003631
 Gesangbuch1778_3_003632
 Gesangbuch1778_3_003633
 Gesangbuch1778_3_003634
 Gesangbuch1778_3_003635
 Gesangbuch1778_3_003636
 Gesangbuch1778_3_003637
 Gesangbuch1778_3_003638
 Gesangbuch1778_3_003639
 Gesangbuch1778_3_003640
 Gesangbuch1778_3_003641
 Gesangbuch1778_3_003642
 Gesangbuch1778_3_003643
 Gesangbuch1778_3_003644
 Gesangbuch1778_3_003645
 Gesangbuch1778_3_003646
 Gesangbuch1778_3_003647
 Gesangbuch1778_3_003648

Diplomatische Transkription

Hebet euch, ihr grob. Sinnen 1148
 Heil der Menfchen! bringe 1418
 Heiland, mein fündiges-Herz 704
 willst du mit mir gehen 1352
 wirft du mit mir gehen 745
 Heile mich, o Heil der Seelen 132
 Heilge dir, Jmmanuel 1565
 Dreyeinheit! Vater 249
 Dreyeinigkeit! die alles 1190
 Dreyeinigkeit! fey 163
 Einfalt, Gnadenwunder 835
 Liebe! für die Ehre 1265
 unfre Knabenfchaaren 1231
 Wund in Jefu Seite 642
 Wunden Jefu 657
 Heiliger Geift, der Keufchheit 1231
 Geift, des Vaters Huld 309
 Geift, du Himelslehrer 298
 Geift, voll Gnad und 765
 Kirchenfürfte 1129
 Leichnam Jefu 1713
 Name Jefu 104
 Heiliges Sterben Jefu 1713
 Heilig, heilig, heilig werde 227
 <pb n="882b" src="882.jpg" />
 Heilig- und gefchlacht. Lamm 1478
 Heilige dir deine Leute 1484
 dir unfre Ehe 1297
 fünf Wundenmaal 653
 Heiliger Geift, wohn uns bey 251
 heiliger-Herr Zebaoth 1
 Herre Gott, heiliger 585
 Herre Gott, heiliger 1464
 Vater Gott 274
 Heiliges Lamm Gottes 227
 Heiligfter Jefu, Heilungsq. 799
 Held aus Davids Stamm 285
 ohne dich verliert man 1387

Normalisierter Text

Hebet euch, ihr grob. Sinnen 1148
 Heil der Menschen! bringe 1418
 Heiland, mein sündiges-Herz 704
 willst du mit mir gehen 1352
 wirst du mit mir gehen 745
 Heile mich, o Heil der Seelen 132
 Heilige dir, Immanuel 1565
 Dreieinheit! Vater 249
 Dreieinigkeit! die alles 1190
 Dreieinigkeit! sei 163
 Einfalt, Gnadenwunder 835
 Liebe! für die Ehre 1265
 unsre Knabenscharen 1231
 Wund in Jesu Seite 642
 Wunden Jesu 657
 Heiliger Geist, der Keuschheit 1231
 Geist, des Vaters Huld 309
 Geist, du Himmelslehrer 298
 Geist, voll Gnad und 765
 Kirchenfürste 1129
 Leichnam Jesu 1713
 Name Jesu 104
 Heiliges Sterben Jesu 1713
 Heilig, heilig, heilig werde 227
 <pb n="882b" src="882.jpg" />
 Heilig- und geschlacht. Lamm 1478
 Heilige dir deine Leute 1484
 dir unfre Ehe 1297
 fünf Wundenmal 653
 Heiliger Geist, wohn uns bei 251
 heiliger-Herr Zebaoth 1
 Herre Gott, heiliger 585
 Herre Gott, heiliger 1464
 Vater Gott 274
 Heiliges Lamm Gottes 227
 Heiligster Jesu, Heilungsq. 799
 Held aus Davids Stamm 285
 ohne dich verliert man 1387

ID

Gesangbuch1778_3_003649
 Gesangbuch1778_3_003650
 Gesangbuch1778_3_003651
 Gesangbuch1778_3_003652
 Gesangbuch1778_3_003653
 Gesangbuch1778_3_003654
 Gesangbuch1778_3_003655
 Gesangbuch1778_3_003656
 Gesangbuch1778_3_003657
 Gesangbuch1778_3_003658
 Gesangbuch1778_3_003659
 Gesangbuch1778_3_003660
 Gesangbuch1778_3_003661
 Gesangbuch1778_3_003662
 Gesangbuch1778_3_003663
 Gesangbuch1778_3_003664
 Gesangbuch1778_3_003665
 Gesangbuch1778_3_003666
 Gesangbuch1778_3_003667
 Gesangbuch1778_3_003668
 Gesangbuch1778_3_003669
 Gesangbuch1778_3_003670
 Gesangbuch1778_3_003671
 Gesangbuch1778_3_003672
 Gesangbuch1778_3_003673
 Gesangbuch1778_3_003674
 Gesangbuch1778_3_003675
 Gesangbuch1778_3_003676
 Gesangbuch1778_3_003677
 Gesangbuch1778_3_003678
 Gesangbuch1778_3_003679
 Gesangbuch1778_3_003680
 Gesangbuch1778_3_003681
 Gesangbuch1778_3_003682
 Gesangbuch1778_3_003683
 Gesangbuch1778_3_003684
 Gesangbuch1778_3_003685
 Gesangbuch1778_3_003686

Diplomatische Transkription

Helfer der Verirrten 977
 Helft mir Gott's Güte preifen 99
 Helle Wunden Jefu 657
 Herein, Gefegneter des 1084
 Herr, aller Weisheit Quell 325
 alles ift dein Gaft 1533
 auf den fo viele Juden 1449
 bewahre unfern Glauben 300
 Chrifft, der du den Eheft. 1284
 Chrifft, der Einge Gottesf. 278
 Chrifft, die Ehgemein 1290
 Chrifft, dir Lob ich fage 1509
 Chrifft, ich danke dir 1176
 da wir Zuflucht finden 1500
 dein Blutvergieffen 1731
 dein heiliger Geift uns 1184
 dein theures Blut und 548
 dein Wort, die edle Gabe 7
 deine Blutgemein und 1203
 deine Güte, die fo groß 1695
 deine Knechte hülfen 1372
 deine Lieb fo groß 1184
 der du auch mir haft 561
 der du deine Schaar 1384
 der du Gnad und Hülf 1493
 der du mich führft 913
 der in die Höhe 1713
 du allein bifft weiße 925
 du haft deinen Namen 1608
 du wilft nichts was dein 319
 durch deinen heil. Leichn. 1184
 Herr,
 <pb n="883a" src="883.jpg" />
 Register.
 Herr, durch des Gnade fie 1485
 durch die fünf Wunden 150
 ein einfältigs Aug mir 1525
 einige doch bald 709

Normalisierter Text

Helfer der Verirrten 977
 Helft mir Gottes Güte preisen 99
 Helle Wunden Jesu 657
 Herein, Gesegneter des 1084
 Herr, aller Weisheit Quell 325
 alles ist dein Gast 1533
 auf den so viele Juden 1449
 bewahre unsern Glauben 300
 Christ, der du den Ehest. 1284
 Christ, der Einzige Gottess. 278
 Christ, die Ehegemein 1290
 Christ, dir Lob ich sage 1509
 Christ, ich danke dir 1176
 da wir Zuflucht finden 1500
 dein Blutvergießen 1731
 dein heiliger Geist uns 1184
 dein teures Blut und 548
 dein Wort, die edle Gabe 7
 deine Blutgemein und 1203
 deine Güte, die so groß 1695
 deine Knechte hülften 1372
 deine Lieb so groß 1184
 der du auch mir hast 561
 der du deine Schar 1384
 der du Gnad und Hülf 1493
 der du mich führst 913
 der in die Höhe 1713
 du allein bist weise 925
 du hast deinen Namen 1608
 du willst nichts was dein 319
 durch deinen heil. Leichn. 1184
 Herr,
 <pb n="883a" src="883.jpg" />
 Register.
 Herr, durch des Gnade sie 1485
 durch die fünf Wunden 150
 ein einfältiges Aug mir 1525
 einige doch bald 709

ID

Gesangbuch1778_3_003687
 Gesangbuch1778_3_003688
 Gesangbuch1778_3_003689
 Gesangbuch1778_3_003690
 Gesangbuch1778_3_003691
 Gesangbuch1778_3_003692
 Gesangbuch1778_3_003693
 Gesangbuch1778_3_003694
 Gesangbuch1778_3_003695
 Gesangbuch1778_3_003696
 Gesangbuch1778_3_003697
 Gesangbuch1778_3_003698
 Gesangbuch1778_3_003699
 Gesangbuch1778_3_003700
 Gesangbuch1778_3_003701
 Gesangbuch1778_3_003702
 Gesangbuch1778_3_003703
 Gesangbuch1778_3_003704
 Gesangbuch1778_3_003705
 Gesangbuch1778_3_003706
 Gesangbuch1778_3_003707
 Gesangbuch1778_3_003708
 Gesangbuch1778_3_003709
 Gesangbuch1778_3_003710
 Gesangbuch1778_3_003711
 Gesangbuch1778_3_003712
 Gesangbuch1778_3_003713
 Gesangbuch1778_3_003714
 Gesangbuch1778_3_003715
 Gesangbuch1778_3_003716
 Gesangbuch1778_3_003717
 Gesangbuch1778_3_003718
 Gesangbuch1778_3_003719
 Gesangbuch1778_3_003720
 Gesangbuch1778_3_003721
 Gesangbuch1778_3_003722
 Gesangbuch1778_3_003723
 Gesangbuch1778_3_003724

Diplomatische Transkription

erhalte ftets bey uns 728
 erhöre doch der-Deinen 1449
 es bitt't deine Gemein 1006
 es hat dein treues Lieben 1141
 füll ihr die Hand 957
 gegen den lich keine 281
 gib den einfamen Chören 1311
 Gott, deffen ftarke Rechte 1589
 Gott, dich loben alle wir 1591
 Gott, dich loben wir, dein 274
 Gott, dich loben wir, 1612
 Gott, nun fey gepreißet 1543
 Gott, nun fey gepreißt 315
 Gott Vater, du ftarker 431
 Gott Vater im Himmelnr. 1532
 Gott Vater und Liebhaber 25
 heile meine Seele 1500
 Herr Gott, du Freund 1317
 hilf, ohn dich geht es nicht 1525
 ich bekenne mit dem Mund 349
 ich glaube, hilf mir 356
 ich habe mißgehandelt 335
 ich hoff je, du werdeft 8
 Jefu Chrifft, dein theures 604
 Jefu Chrifft, dein Tod 1419
 Jefu Chrifft, der du dein 1693
 Jefu Chrifft, dich zu uns 1068
 Jefu Chrifft, die Seufzer 1459
 Jefu Chrifft, du bift allein 1459
 Jefu Chrifft, du höchstes 333
 Jefu Chrifft, du kennest 886
 Jefu Chrifft, mein Fleisch 866
 Jefu Chrifft, mein Leben 416
 Jefu Chrifft, wahr'r 1685
 Jefu Chrifte, Gottes Sohn 212
 Jefu, da ift Herz und Hand 532
 Jefu, dein freundliches 983
 Jefu, dein Volk, das dir 1220

Normalisierter Text

erhalte stets bei uns 728
 erhöre doch der-Deinen 1449
 es bitt't deine Gemein 1006
 es hat dein treues Lieben 1141
 füll ihr die Hand 957
 gegen den sich keine 281
 gib den einsamen Chören 1311
 Gott, dessen starke Rechte 1589
 Gott, dich loben alle wir 1591
 Gott, dich loben wir, dein 274
 Gott, dich loben wir, 1612
 Gott, nun sei gepreiset 1543
 Gott, nun sei gepreist 315
 Gott Vater, du starker 431
 Gott Vater im Himmelnr. 1532
 Gott Vater und Liebhaber 25
 heile meine Seele 1500
 Herr Gott, du Freund 1317
 hilf, ohn dich geht es nicht 1525
 ich bekenne mit dem Mund 349
 ich glaube, hilf mir 356
 ich habe missgehandelt 335
 ich hoff je, du werdest 8
 Jesu Christ, dein teures 604
 Jesu Christ, dein Tod 1419
 Jesu Christ, der du dein 1693
 Jesu Christ, dich zu uns 1068
 Jesu Christ, die Seufzer 1459
 Jesu Christ, du bist allein 1459
 Jesu Christ, du höchstes 333
 Jesu Christ, du kennest 886
 Jesu Christ, mein Fleisch 866
 Jesu Christ, mein Leben 416
 Jesu Christ, wahr'r 1685
 Jesu Christe, Gottes Sohn 212
 Jesu, da ist Herz und Hand 532
 Jesu, dein freundliches 983
 Jesu, dein Volk, das dir 1220

ID

Gesangbuch1778_3_003725
 Gesangbuch1778_3_003726
 Gesangbuch1778_3_003727
 Gesangbuch1778_3_003728
 Gesangbuch1778_3_003729
 Gesangbuch1778_3_003730
 Gesangbuch1778_3_003731
 Gesangbuch1778_3_003732
 Gesangbuch1778_3_003733
 Gesangbuch1778_3_003734
 Gesangbuch1778_3_003735
 Gesangbuch1778_3_003736
 Gesangbuch1778_3_003737
 Gesangbuch1778_3_003738
 Gesangbuch1778_3_003739
 Gesangbuch1778_3_003740
 Gesangbuch1778_3_003741
 Gesangbuch1778_3_003742
 Gesangbuch1778_3_003743
 Gesangbuch1778_3_003744
 Gesangbuch1778_3_003745
 Gesangbuch1778_3_003746
 Gesangbuch1778_3_003747
 Gesangbuch1778_3_003748
 Gesangbuch1778_3_003749
 Gesangbuch1778_3_003750
 Gesangbuch1778_3_003751
 Gesangbuch1778_3_003752
 Gesangbuch1778_3_003753
 Gesangbuch1778_3_003754
 Gesangbuch1778_3_003755
 Gesangbuch1778_3_003756
 Gesangbuch1778_3_003757
 Gesangbuch1778_3_003758
 Gesangbuch1778_3_003759
 Gesangbuch1778_3_003760
 Gesangbuch1778_3_003761
 Gesangbuch1778_3_003762

Diplomatische Transkription

Jefu, deine Gnadenwahl 836
 Jefu, deine Hirtentreu 1361
 <pb n="883b" src="883.jpg" />
 Herr Jefu, deine Wunden 1044
 Jefu, der du mir mein 177
 Jefu, der du uns befehlt 860
 Jefu, der du uns erlöst 725
 Jefu, diefe ganze Schaar 1218
 Jefu, dir leb ich 1686
 Jefu, du bift in der Nähe 1146
 Jefu, du getreuer Mann 754
 Jefu, du haft unfern Jaͤmer 557
 Jefu, ewigs Licht 336
 Jefu, führe mich lolang 528
 Jefu, Gnadenfonne 339
 Jefu, höre unfre Bitten 1465
 Jefu, ich dein theures 1701
 Jefu, laß mich deine feyn 206
 Jefu, lehre mich dich find. 511
 Jefu, leite uns auf allen 1472
 Jefu, mach mich felig 744
 Jefu, mach fie fo 1307
 Jefu, meines Lebens Heil 1582
 Jefu, nimm mich hin 427
 Jefu, fchenke doch den 845
 Jefu, fey an jedem Tag 1101
 Jefu, fey uns felber nah 1086
 Jefu, fprich Amen 1441
 Jefu, uns von Gott gem. 1047
 Jefu, warum ift noch eins 204
 komm in uns wohnen 1629
 laß dein bitter Leiden 135
 lehr uns felbft in deinem 719
 mache doch, ich bitte dich 1367
 mein Heil, in aller Angft 387
 mein Herrfcher, o wie 1000
 mein Hirt, Brunn aller 914
 meine Lippen fchließen fich 145

Normalisierter Text

Jesu, deine Gnadenwahl 836
 Jesu, deine Hirtentreu 1361
 <pb n="883b" src="883.jpg" />
 Herr Jesu, deine Wunden 1044
 Jesu, der du mir mein 177
 Jesu, der du uns bestellt 860
 Jesu, der du uns erlöst 725
 Jesu, diese ganze Schar 1218
 Jesu, dir leb ich 1686
 Jesu, du bist in der Nähe 1146
 Jesu, du getreuer Mann 754
 Jesu, du hast unsern Jammer 557
 Jesu, ewiges Licht 336
 Jesu, führe mich solange 528
 Jesu, Gnadenfonne 339
 Jesu, höre unsre Bitten 1465
 Jesu, ich dein teures 1701
 Jesu, lass mich deine sein 206
 Jesu, lehre mich dich sind. 511
 Jesu, leite uns auf allen 1472
 Jesu, mach mich selig 744
 Jesu, mach sie so 1307
 Jesu, meines Lebens Heil 1582
 Jesu, nimm mich hin 427
 Jesu, schenke doch den 845
 Jesu, sei an jedem Tag 1101
 Jesu, sei uns selber nah 1086
 Jesu, sprich Amen 1441
 Jesu, uns von Gott gem. 1047
 Jesu, warum ist noch eins 204
 komm in uns wohnen 1629
 lass dein bitter Leiden 135
 lehr uns selbst in deinem 719
 mache doch, ich bitte dich 1367
 mein Heil, in aller Angst 387
 mein Herrscher, o wie 1000
 mein Hirt, Brunn aller 914
 meine Lippen schließen sich 145

ID

Gesangbuch1778_3_003763
 Gesangbuch1778_3_003764
 Gesangbuch1778_3_003765
 Gesangbuch1778_3_003766
 Gesangbuch1778_3_003767
 Gesangbuch1778_3_003768
 Gesangbuch1778_3_003769
 Gesangbuch1778_3_003770
 Gesangbuch1778_3_003771
 Gesangbuch1778_3_003772
 Gesangbuch1778_3_003773
 Gesangbuch1778_3_003774
 Gesangbuch1778_3_003775
 Gesangbuch1778_3_003776
 Gesangbuch1778_3_003777
 Gesangbuch1778_3_003778
 Gesangbuch1778_3_003779
 Gesangbuch1778_3_003780
 Gesangbuch1778_3_003781
 Gesangbuch1778_3_003782
 Gesangbuch1778_3_003783
 Gesangbuch1778_3_003784
 Gesangbuch1778_3_003785
 Gesangbuch1778_3_003786
 Gesangbuch1778_3_003787
 Gesangbuch1778_3_003788
 Gesangbuch1778_3_003789
 Gesangbuch1778_3_003790
 Gesangbuch1778_3_003791
 Gesangbuch1778_3_003792
 Gesangbuch1778_3_003793
 Gesangbuch1778_3_003794
 Gesangbuch1778_3_003795
 Gesangbuch1778_3_003796
 Gesangbuch1778_3_003797
 Gesangbuch1778_3_003798
 Gesangbuch1778_3_003799
 Gesangbuch1778_3_003800

Diplomatische Transkription

meinen Geift befehl ich 899
 nimm an unfern Dank 1546
 öffne mir die Tiefe 738
 legne das Beginnen 1369
 legne meine Tritt 900
 legne und behüte mich 1517
 u. Aeltfter deiner Kreuzg. 1109
 und Gott der Deinen 756
 und Gott der Tag und 1574
 Herr
 <pb n="884a" src="884.jpg" />
 Register.
 Herr und Gott was ift es doch 669
 und Haupt, Jmmanuel 1410
 unfer Gott, dein' Schm. 1438
 unfer Gott, laß nicht 1004
 unfer Meiffter, lehr uns 1427
 warum ift dein Streitert. 1747
 was find wir, daß du 1589
 wer ift hiezu tüchtig 1490
 wir geben diefen Augenbl. 425
 wir find deine 1204
 wirft du mich fo bereiten 819
 Zebaoth, du wahrer Gott 1632
 zu deffen Ruhm u. Ehre 1553
 Herrnhut foll nicht länger 961
 weißt du, Schein 965
 Herrfcher, herrfche, Sieger 530
 Herz in Todespreffe 172
 innig geliebt 1295
 mit uns, wir fchwören 975
 Seel u. Sinnen fchließen 1175
 u. Herz vereint zufammen 713
 Herzensherr! unfre Seelen 1480
 wo fang ich an 1028
 Herzensknabel 82
 Herzenskündiger: dein Auge 803
 Herzenslamm' Jmmanuel 975

Normalisierter Text

meinen Geist befehl ich 899
 nimm an unsern Dank 1546
 öffne mir die Tiefe 738
 segne das Beginnen 1369
 segne meine Tritt 900
 segne und behüte mich 1517
 u. Ältester deiner Kreuzg. 1109
 und Gott der Deinen 756
 und Gott der Tag und 1574
 Herr
 <pb n="884a" src="884.jpg" />
 Register.
 Herr und Gott was ist es doch 669
 und Haupt, Immanuel 1410
 unser Gott, dein' Schm. 1438
 unser Gott, lass nicht 1004
 unser Meister, lehr uns 1427
 warum ist dein Streitert. 1747
 was sind wir, dass du 1589
 wer ist hierzu tüchtig 1490
 wir geben diesen Augenbl. 425
 wir sind deine 1204
 wirst du mich so bereiten 819
 Zebaoth, du wahrer Gott 1632
 zu dessen Ruhm u. Ehre 1553
 Herrnhut soll nicht länger 961
 weißt du, Schein 965
 Herrscher, herrsche, Sieger 530
 Herz in Todespresse 172
 innig geliebt 1295
 mit uns, wir schwören 975
 Seel u. Sinnen schließen 1175
 u. Herz vereint zusammen 713
 Herzensherr! unsre Seelen 1480
 wo fang ich an 1028
 Herzensknabel 82
 Herzenskündiger: dein Auge 803
 Herzenslamm' Immanuel 975

ID

Gesangbuch1778_3_003801
 Gesangbuch1778_3_003802
 Gesangbuch1778_3_003803
 Gesangbuch1778_3_003804
 Gesangbuch1778_3_003805
 Gesangbuch1778_3_003806
 Gesangbuch1778_3_003807
 Gesangbuch1778_3_003808
 Gesangbuch1778_3_003809
 Gesangbuch1778_3_003810
 Gesangbuch1778_3_003811
 Gesangbuch1778_3_003812
 Gesangbuch1778_3_003813
 Gesangbuch1778_3_003814
 Gesangbuch1778_3_003815
 Gesangbuch1778_3_003816
 Gesangbuch1778_3_003817
 Gesangbuch1778_3_003818
 Gesangbuch1778_3_003819
 Gesangbuch1778_3_003820
 Gesangbuch1778_3_003821
 Gesangbuch1778_3_003822
 Gesangbuch1778_3_003823
 Gesangbuch1778_3_003824
 Gesangbuch1778_3_003825
 Gesangbuch1778_3_003826
 Gesangbuch1778_3_003827
 Gesangbuch1778_3_003828
 Gesangbuch1778_3_003829
 Gesangbuch1778_3_003830
 Gesangbuch1778_3_003831
 Gesangbuch1778_3_003832
 Gesangbuch1778_3_003833
 Gesangbuch1778_3_003834
 Gesangbuch1778_3_003835
 Gesangbuch1778_3_003836
 Gesangbuch1778_3_003837
 Gesangbuch1778_3_003838

Diplomatische Transkription

Herzlich lieb hab ich dich 689
 lieb hab ich dich, o Lamm 658
 thut mich verlangen 1682
 Herzliebfter Heiland! in deß 1027
 Jefu, was haft du 124
 Heunt, als die dunkle Schat. 1514
 Heut läßt er uns zu gute 96
 Ichleußt er wieder auf 59
 triumphiret Gottes Sohn 192
 Heute geht aus feiner Kammer 68
 Hie ift das rechte Opferlamm 185
 forg ich, fehlt es mir 337
 Hier bin ich, mein Herr und 451
 bleibt indeß mein Loos 1680
 bleibt mir die Zunge kleb. 282
 durch Spott und Hohn 285
 fall ich hin vors Lammes 1744
 fall ich zu deinen Füßen 1141
 <pb n="884b" src="884.jpg" />
 Hier findet es die angenehmf. 486
 haben wir fo Freuden 1107
 haft du beides Aug und Ohr 421
 haft du Herz und Sinnen 1355
 haft du Leib und Seel und 421
 haft du meinen Ichwachen 421
 haft du mich gar 423
 haft du Siñen u. Verftand 421
 haft du uns alle zu deinen 1391
 haft du uns fo wie wir find 421
 ift das Herz, hier ift die 1185
 ift die Burg für alle Noth 795
 ift die Stadt der Freuden 1655
 ift ein Häuflein von der 1280
 ift mein Blut, mein 1324
 ift mein fehr gering. Herz 1630
 komm ich, mein Hirte 700
 legt mein Sinn lich vor dir 858
 legt lich unter deiner Hut 967

Normalisierter Text

Herzlich lieb hab ich dich 689
 lieb hab ich dich, o Lamm 658
 tut mich verlangen 1682
 Herzliebster Heiland! in dess 1027
 Jesu, was hast du 124
 Heut, als die dunkle Schat. 1514
 Heut lässt er uns zu gute 96
 schließt er wieder auf 59
 triumphiret Gottes Sohn 192
 Heute geht aus seiner Kammer 68
 Hie ist das rechte Osterlamm 185
 sorg ich, fehlt es mir 337
 Hier bin ich, mein Herr und 451
 bleibt indes mein Los 1680
 bleibt mir die Zunge kleb. 282
 durch Spott und Hohn 285
 fall ich hin vors Lammes 1744
 fall ich zu deinen Füßen 1141
 <pb n="884b" src="884.jpg" />
 Hier findet es die angenehmst. 486
 haben wir so Freuden 1107
 hast du beides Aug und Ohr 421
 hast du Herz und Sinnen 1355
 hast du Leib und Seel und 421
 hast du meinen schwachen 421
 hast du mich gar 423
 hast du Sinnen u. Verstand 421
 hast du uns alle zu deinen 1391
 hast du uns so wie wir sind 421
 ist das Herz, hier ist die 1185
 ist die Burg für alle Not 795
 ist die Stadt der Freuden 1655
 ist ein Häuslein von der 1280
 ist mein Blut, mein 1324
 ist mein sehr gering. Herz 1630
 komm ich, mein Hirte 700
 legt mein Sinn sich vor dir 858
 legt sich unter deiner Hut 967

ID

Gesangbuch1778_3_003839
 Gesangbuch1778_3_003840
 Gesangbuch1778_3_003841
 Gesangbuch1778_3_003842
 Gesangbuch1778_3_003843
 Gesangbuch1778_3_003844
 Gesangbuch1778_3_003845
 Gesangbuch1778_3_003846
 Gesangbuch1778_3_003847
 Gesangbuch1778_3_003848
 Gesangbuch1778_3_003849
 Gesangbuch1778_3_003850
 Gesangbuch1778_3_003851
 Gesangbuch1778_3_003852
 Gesangbuch1778_3_003853
 Gesangbuch1778_3_003854
 Gesangbuch1778_3_003855
 Gesangbuch1778_3_003856
 Gesangbuch1778_3_003857
 Gesangbuch1778_3_003858
 Gesangbuch1778_3_003859
 Gesangbuch1778_3_003860
 Gesangbuch1778_3_003861
 Gesangbuch1778_3_003862
 Gesangbuch1778_3_003863
 Gesangbuch1778_3_003864
 Gesangbuch1778_3_003865
 Gesangbuch1778_3_003866
 Gesangbuch1778_3_003867
 Gesangbuch1778_3_003868
 Gesangbuch1778_3_003869
 Gesangbuch1778_3_003870
 Gesangbuch1778_3_003871
 Gesangbuch1778_3_003872
 Gesangbuch1778_3_003873
 Gesangbuch1778_3_003874
 Gesangbuch1778_3_003875
 Gesangbuch1778_3_003876

Diplomatische Transkription

liege ich, o Jefu, dir zu 327
 liegen wir in unf. Staube 1146
 liegen wir in unf. Staube 369
 liegt dein Kind vor deinem 529
 ruhet ihr, um einmal 1400
 fieheft du ein kleines Chor 1055
 find die ftarken Kräfte 1602
 find die treuen Sinnen 1602
 find, weñ wir alle Namen 1599
 find wir arme Kindelein 643
 finkt, o Lamm, zu deinen 1090
 ftehen wir auf unfrer Hut 1747
 wart ich und dein Volk 1154
 werfen lich verbundne 1074
 werfen wir uns vor dir 369
 ziehn wir Jefum Chrif. 1115
 Hierauf fang ich mit Vergn. 1523
 Hilf, daß ich geb von Herzen 1491
 daß ich ja dein Wort 9
 daß ich ja nicht wanke 1682
 daß ich mich balde fchäme 298
 daß ich rede ftets 499
 daß wir dir im Glauben 787
 deinem Volk, Gott heilger 315
 du mir immer weiter 1404
 Hilf
 <pb n="885a" src="885.jpg" />
 Register.
 Hilf du uns, Herr, den Dien. 315
 Gott, laß es meiner 1109
 Gott, wie herrlich 941
 Herr Jefu, daß wir alle 1641
 Herr, tragen das fanfte Joch 94
 o Herr Jefu Gottes Sohn 385
 uns durch die enge Bahn. 1076
 uns durch, wo wir dein 1480
 uns durchs bittre Leiden 1182
 uns ja fleißig halten 708

Normalisierter Text

liege ich, o Jesu, dir zu 327
 liegen wir in uns. Staube 1146
 liegen wir in uns. Staube 369
 liegt dein Kind vor deinem 529
 ruhet ihr, um einmal 1400
 siehest du ein kleines Chor 1055
 sind die starken Kräfte 1602
 sind die treuen Sinnen 1602
 sind, wenn wir alle Namen 1599
 sind wir arme Kindelein 643
 sinkt, o Lamm, zu deinen 1090
 stehen wir auf unsrer Hut 1747
 wart ich und dein Volk 1154
 werfen sich verbundne 1074
 werfen wir uns vor dir 369
 ziehn wir Jesum Christ. 1115
 Hierauf fang ich mit Vergn. 1523
 Hilf, dass ich geb von Herzen 1491
 dass ich ja dein Wort 9
 dass ich ja nicht wanke 1682
 dass ich mich balde schäme 298
 dass ich rede stets 499
 dass wir dir im Glauben 787
 deinem Volk, Gott heiliger 315
 du mir immer weiter 1404
 Hilf
 <pb n="885a" src="885.jpg" />
 Register.
 Hilf du uns, Herr, den Dien. 315
 Gott, lass es meiner 1109
 Gott, wie herrlich 941
 Herr Jesu, dass wir alle 1641
 Herr, tragen das sanfte Joch 94
 o Herr Jesu Gottes Sohn 385
 uns durch die enge Bahn. 1076
 uns durch, wo wir dein 1480
 uns durchs bittre Leiden 1182
 uns ja fleißig halten 708

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003877	Himmel, Erde, Luft und 233	Himmel, Erde, Luft und 233
Gesangbuch1778_3_003878	Hindurch zu führn ift deine 1063	Hindurch zu führn ist deine 1063
Gesangbuch1778_3_003879	Hing doch, Jefus unfer Leben 537	Hing doch, Jesus unser Leben 537
Gesangbuch1778_3_003880	Hingegen bey der Gradigkeit 1274	Hingegen bei der Gradigkeit 1274
Gesangbuch1778_3_003881	Hirte, der fein Lämmlein 701	Hirte, der sein Lämmlein 701
Gesangbuch1778_3_003882	nimmt dein Schäflein an 1119	nimmt dein Schäflein an 1119
Gesangbuch1778_3_003883	Hoch, fo hoch du kanft 915	Hoch, so hoch du kannst 915
Gesangbuch1778_3_003884	Hochgelobter Geift und Herr 314	Hochgelobter Geist und Herr 314
Gesangbuch1778_3_003885	Weibesamen 282	Weibessamen 282
Gesangbuch1778_3_003886	Hochgelobtes Gotteslamm 1128	Hochgelobtes Gotteslamm 1128
Gesangbuch1778_3_003887	Hochzeit wird dem Eingen 839	Hochzeit wird dem Einzigen 839
Gesangbuch1778_3_003888	Höchfte Majeftät, Priefter 283	Höchste Majestät, Priester 283
Gesangbuch1778_3_003889	Vollkommenheit, reinefte 230	Vollkommenheit, reinste 230
Gesangbuch1778_3_003890	Höchfter Priefter, der du dich 410	Höchster Priester, der du dich 410
Gesangbuch1778_3_003891	Hör niemals auf, dich fo 927	Hör niemals auf, dich so 927
Gesangbuch1778_3_003892	o Jefu! unfer Bitten 1238	o Jesu! unser Bitten 1238
Gesangbuch1778_3_003893	was die Würmlein fagen 125	was die Würmlein sagen 125
Gesangbuch1778_3_003894	was dir Chrif erworben 1585	was dir Christ erworben 1585
Gesangbuch1778_3_003895	Höre deiner Kinder Flehn 1486	Höre deiner Kinder Flehn 1486
Gesangbuch1778_3_003896	Jefu, dis Gebet 1119	Jesu, dies Gebet 1119
Gesangbuch1778_3_003897	Jefu, unfer Flehen 968	Jesu, unser Flehen 968
Gesangbuch1778_3_003898	Hört, ihr Seelen, was erzehl 514	Hört, ihr Seelen, was erzähl 514
Gesangbuch1778_3_003899	ihrs, ihr Wächter 2	ihr's, ihr Wächter 2
Gesangbuch1778_3_003900	ihrs nicht von ferne 1647	ihr's nicht von ferne 1647
Gesangbuch1778_3_003901	Kinder, alle Weite 1222	Kinder, alle Weite 1222
Gesangbuch1778_3_003902	Lieben, ich erzehle 637	Lieben, ich erzähle 637
Gesangbuch1778_3_003903	meines eignen Herzens 1218	meines eignen Herzens 1218
Gesangbuch1778_3_003904	wie fie Paulus nennet 1266	wie sie Paulus nennet 1266
Gesangbuch1778_3_003905	Hörts alle Welt 1331	Hört's alle Welt 1331
Gesangbuch1778_3_003906	doch alle, kōmt zur Liebe 986	doch alle, kommt zur Liebe 986
Gesangbuch1778_3_003907	Höff, o du arme Seele 243	Hoff, o du arme Seele 243
Gesangbuch1778_3_003908	Hoherpriefter, Jefu Chrif 1010	Hoherpriester, Jesu Christ 1010
Gesangbuch1778_3_003909	Holdfeligs Gotteslamm 710	Holdseliges Gotteslamm 710
Gesangbuch1778_3_003910	Hülfe, die er aufgefchoben 917	Hülfe, die er aufgeschoben 917
Gesangbuch1778_3_003911	<pb n="885b" src="885.jpg" />	<pb n="885b" src="885.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003912	Hüter, wird die Nacht der 328	Hüter, wird die Nacht der 328
Gesangbuch1778_3_003913	Hunger krigen die dich fchmeck. 667	Hunger kriegen die dich schmeck. 667
Gesangbuch1778_3_003914	Ja, Amen, Amen, das fey 1585	Ja, Amen, Amen, das sei 1585

ID

Gesangbuch1778_3_003915
 Gesangbuch1778_3_003916
 Gesangbuch1778_3_003917
 Gesangbuch1778_3_003918
 Gesangbuch1778_3_003919
 Gesangbuch1778_3_003920
 Gesangbuch1778_3_003921
 Gesangbuch1778_3_003922
 Gesangbuch1778_3_003923
 Gesangbuch1778_3_003924
 Gesangbuch1778_3_003925
 Gesangbuch1778_3_003926
 Gesangbuch1778_3_003927
 Gesangbuch1778_3_003928
 Gesangbuch1778_3_003929
 Gesangbuch1778_3_003930
 Gesangbuch1778_3_003931
 Gesangbuch1778_3_003932
 Gesangbuch1778_3_003933
 Gesangbuch1778_3_003934
 Gesangbuch1778_3_003935
 Gesangbuch1778_3_003936
 Gesangbuch1778_3_003937
 Gesangbuch1778_3_003938
 Gesangbuch1778_3_003939
 Gesangbuch1778_3_003940
 Gesangbuch1778_3_003941
 Gesangbuch1778_3_003942
 Gesangbuch1778_3_003943
 Gesangbuch1778_3_003944
 Gesangbuch1778_3_003945
 Gesangbuch1778_3_003946
 Gesangbuch1778_3_003947
 Gesangbuch1778_3_003948
 Gesangbuch1778_3_003949
 Gesangbuch1778_3_003950
 Gesangbuch1778_3_003951
 Gesangbuch1778_3_003952

Diplomatische Transkription

Ja, Amen, da find beide 422
 Ja Amen, ja, der Herr ist da 1258
 daß sie dir, du ewges Leben 1467
 der ganze Jungfernreihen 1265
 du Herz voll Treue 563
 du wolltst gefamten Chören 1194
 eile her zu mir 676
 eure Seele linge 1250
 für alles, was mich kränket 129
 heb du, Herr Jefu, ohne 1312
 ja, ich muß bekennen 1357
 ja, mein Herz will dich 359
 Jefu, fegne sie 1395
 im Himmel fteht gefchrieben 537
 in welfen Herz er thronet 1314
 Lämmlein, das find alles 1247
 laß dein Volk dir-grünen 1472
 laß du uns alle Sachen 1311
 laß hinfüro mich deinen 302
 laß in der Gemeinde 732
 fchaue her zu deinen Blöd= 1338
 von wegen feiner Leiden 803
 was noch mehr, du wirft 119
 wir erfahren mit der That 560
 wir wollen nun mit Freud. 1622
 zum Lohn für Jefu Schmerz 168
 Ich aber dein geringfter Knecht 70
 armes Würmlein bin 780
 armes Würmlein halte 147
 Afche und Erd, was 755
 bat um Hülf, und da er 507
 begehrt nur in dein Herz 435
 begehre nichts, o Herre 660
 befchreib es gar zu gern 1091
 bete ihn ganz herzlich an 538
 bin an eure ftatt getreten 369
 bin benedeyt 447
 bin das Elende vor dir 750

Normalisierter Text

Ja, Amen, da sind beide 422
 Ja Amen, ja, der Herr ist da 1258
 dass sie dir, du ewges Leben 1467
 der ganze Jungfernreihen 1265
 du Herz voll Treue 563
 du wolltest gesamten Chören 1194
 eile her zu mir 676
 eure Seele singe 1250
 für alles, was mich kränket 129
 heb du, Herr Jesu, ohne 1312
 ja, ich muss bekennen 1357
 ja, mein Herz will dich 359
 Jesu, segne sie 1395
 im Himmel steht geschrieben 537
 in wessen Herz er thronet 1314
 Lämmlein, das sind alles 1247
 lass dein Volk dir-grünen 1472
 lass du uns alle Sachen 1311
 lass hinfüro mich deinen 302
 lass in der Gemeinde 732
 schaue her zu deinen Blöden 1338
 von wegen seiner Leiden 803
 was noch mehr, du wirst 119
 wir erfahren mit der Tat 560
 wir wollen nun mit Freud. 1622
 zum Lohn für Jesu Schmerz 168
 Ich aber dein geringster Knecht 70
 armes Würmlein bin 780
 armes Würmlein halte 147
 Asche und Erd, was 755
 bat um Hülf, und da er 507
 begehrt nur in dein Herz 435
 begehre nichts, o Herre 660
 beschreib es gar zu gern 1091
 bete ihn ganz herzlich an 538
 bin an eure statt getreten 369
 bin benedeit 447
 bin das Elende vor dir 750

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_003953	bin dein armes Würmelein 851	bin dein armes Würmelein 851
Gesangbuch1778_3_003954	Ich	Ich
Gesangbuch1778_3_003955	<pb n="886a" src="886.jpg" />	<pb n="886a" src="886.jpg" />
Gesangbuch1778_3_003956	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_003957	Ich bin dein armes Würmlein 449	Ich bin dein armes Würmlein 449
Gesangbuch1778_3_003958	bin dein, Herr Jefu Chrifft 435	bin dein, Herr Jesu Christ 435
Gesangbuch1778_3_003959	bin der Weg und die 219	bin der Weg und die 219
Gesangbuch1778_3_003960	bin durch der Hoffnung 1691	bin durch der Hoffnung 1691
Gesangbuch1778_3_003961	bin durch manche Zeiten 173	bin durch manche Zeiten 173
Gesangbuch1778_3_003962	bin ein armer Sünder 812	bin ein armer Sünder 812
Gesangbuch1778_3_003963	bin ein armes Kindelein 821	bin ein armes Kindelein 821
Gesangbuch1778_3_003964	bin ein Glied an deinem 1690	bin ein Glied an deinem 1690
Gesangbuch1778_3_003965	bin ein kleines Kindelein 1214	bin ein kleines Kindelein 1214
Gesangbuch1778_3_003966	bin euer, ihr feyd mein 1016	bin euer, ihr seid mein 1016
Gesangbuch1778_3_003967	bin Fleiſch, und muß daher 1691	bin Fleisch, und muss daher 1691
Gesangbuch1778_3_003968	bin ganz unausſprechlich froh 71	bin ganz unausſprechlich froh 71
Gesangbuch1778_3_003969	bin getauft auf deinen 1115	bin getauft auf deinen 1115
Gesangbuch1778_3_003970	bin hart, erweiche mich 329	bin hart, erweiche mich 329
Gesangbuch1778_3_003971	bin ja dein Herr und Gott 1006	bin ja dein Herr und Gott 1006
Gesangbuch1778_3_003972	bin ja deine eigne Seel 1457	bin ja deine eigne Seel 1457
Gesangbuch1778_3_003973	bin ja feine eigne Seel 784	bin ja seine eigne Seel 784
Gesangbuch1778_3_003974	bin in meinem Geifte 171	bin in meinem Geiste 171
Gesangbuch1778_3_003975	bin in Wahrheit eins der 566	bin in Wahrheit eins der 566
Gesangbuch1778_3_003976	bin, mein Heil, verbunden 130	bin, mein Heil, verbunden 130
Gesangbuch1778_3_003977	bin nun frey gemacht 1671	bin nun frei gemacht 1671
Gesangbuch1778_3_003978	bin rein um deinetwillen 68	bin rein um deinetwillen 68
Gesangbuch1778_3_003979	bin fehr ſchwächlich 417	bin sehr schwächlich 417
Gesangbuch1778_3_003980	bin vergnügt, daß mich 1670	bin vergnügt, dass mich 1670
Gesangbuch1778_3_003981	bin verſchmacht't und 1138	bin verschmachtet und 1138
Gesangbuch1778_3_003982	bin zufrieden, liebſtes 754	bin zufrieden, liebſtes 754
Gesangbuch1778_3_003983	bin zwar deffen gar nicht 357	bin zwar dessen gar nicht 357
Gesangbuch1778_3_003984	bins, ich folte büßen 130	bin's, ich sollte büßen 130
Gesangbuch1778_3_003985	bins verſichert, daß du 1630	bin's versichert, dass du 1630
Gesangbuch1778_3_003986	bitt durchs bittere Leiden 1685	bitt durchs bittere Leiden 1685
Gesangbuch1778_3_003987	bitt mir aus, dein' heilige 1693	bitt mir aus, dein' heilige 1693
Gesangbuch1778_3_003988	bitt noch mehr, o Herre 857	bitt noch mehr, o Herre 857
Gesangbuch1778_3_003989	bitt, o Herr, aus Herzensgr. 27	bitt, o Herr, aus Herzensgr. 27
Gesangbuch1778_3_003990	bitte kindlich, Lamm! 442	bitte kindlich, Lamm! 442

ID

Gesangbuch1778_3_003991
 Gesangbuch1778_3_003992
 Gesangbuch1778_3_003993
 Gesangbuch1778_3_003994
 Gesangbuch1778_3_003995
 Gesangbuch1778_3_003996
 Gesangbuch1778_3_003997
 Gesangbuch1778_3_003998
 Gesangbuch1778_3_003999
 Gesangbuch1778_3_004000
 Gesangbuch1778_3_004001
 Gesangbuch1778_3_004002
 Gesangbuch1778_3_004003
 Gesangbuch1778_3_004004
 Gesangbuch1778_3_004005
 Gesangbuch1778_3_004006
 Gesangbuch1778_3_004007
 Gesangbuch1778_3_004008
 Gesangbuch1778_3_004009
 Gesangbuch1778_3_004010
 Gesangbuch1778_3_004011
 Gesangbuch1778_3_004012
 Gesangbuch1778_3_004013
 Gesangbuch1778_3_004014
 Gesangbuch1778_3_004015
 Gesangbuch1778_3_004016
 Gesangbuch1778_3_004017
 Gesangbuch1778_3_004018
 Gesangbuch1778_3_004019
 Gesangbuch1778_3_004020
 Gesangbuch1778_3_004021
 Gesangbuch1778_3_004022
 Gesangbuch1778_3_004023
 Gesangbuch1778_3_004024
 Gesangbuch1778_3_004025
 Gesangbuch1778_3_004026
 Gesangbuch1778_3_004027
 Gesangbuch1778_3_004028

Diplomatische Transkription

bitte mirs dann aus 427
 bleibe bey den Wunden 167
 bleibe in Schuld 443
 bleibe nahe ftehen 1678
 blicke nach der Höhe, 116
 brachte Unvermögen 567
 bring dir zum Opfer dar 410
 bring fie dir mit einem Kuß 1208
 dank dir Chrifte, Gottes 237
 dank dir fchon, durch 1518
 K k k
 <pb n="886b" src="886.jpg" />
 Ich dank es meinem Könige 725
 dank mit taufend Thränen 593
 danke dir für alles das 1356
 danke dir von Herzen, o Jefu 152
 danke dir von Herzen, - Fr. 153
 danke taufendmal 114
 danks dem Gotteslamme 493
 darf nun nicht vor meinem 162
 dein betrübtes Kind 332
 dein geringfter Unterthan 238
 denk an dich mit Lieb und 165
 eil in Jefu Armen 1188
 elendes Kind, das lich 1339
 empfehl dir deine Glieder 1721
 empfehl meiner Seelen 388
 eß und trink und ruh und 1159
 fahr auf, fpricht Chrif, der 219
 fall in deine Gnadenhände, 359
 fall in Staub, vor dir, 1159
 fall zu Jefu Füßen 620
 falle nieder und danke 613
 finde mehr als ein Verfehn 777
 folge, wies dein Wille 546
 freu mich deffen jedesmal 1154
 freue mich darauf recht fehr 751
 freue mich in dir 67

Normalisierter Text

bitte mir's dann aus 427
 bleibe bei den Wunden 167
 bleibe in Schuld 443
 bleibe nahe stehen 1678
 blicke nach der Höhe, 116
 brachte Unvermögen 567
 bring dir zum Opfer dar 410
 bring sie dir mit einem Kuss 1208
 dank dir Christe, Gottes 237
 dank dir schon, durch 1518
 K k k
 <pb n="886b" src="886.jpg" />
 Ich dank es meinem Könige 725
 dank mit tausend Tränen 593
 danke dir für alles das 1356
 danke dir von Herzen, o Jesu 152
 danke dir von Herzen, - Fr. 153
 danke tausendmal 114
 dank's dem Gotteslamme 493
 darf nun nicht vor meinem 162
 dein betrübtes Kind 332
 dein geringster Untertan 238
 denk an dich mit Lieb und 165
 eil in Jesu Armen 1188
 elendes Kind, das sich 1339
 empfehl dir deine Glieder 1721
 empfehl meiner Seelen 388
 ess und trink und ruh und 1159
 fahr auf, spricht Christ, der 219
 fall in deine Gnadenhände, 359
 fall in Staub, vor dir, 1159
 fall zu Jesu Füßen 620
 falle nieder und danke 613
 finde mehr als ein Versehen 777
 folge, wie's dein Wille 546
 freu mich dessen jedesmal 1154
 freue mich darauf recht sehr 751
 freue mich in dir 67

ID

Gesangbuch1778_3_004029
 Gesangbuch1778_3_004030
 Gesangbuch1778_3_004031
 Gesangbuch1778_3_004032
 Gesangbuch1778_3_004033
 Gesangbuch1778_3_004034
 Gesangbuch1778_3_004035
 Gesangbuch1778_3_004036
 Gesangbuch1778_3_004037
 Gesangbuch1778_3_004038
 Gesangbuch1778_3_004039
 Gesangbuch1778_3_004040
 Gesangbuch1778_3_004041
 Gesangbuch1778_3_004042
 Gesangbuch1778_3_004043
 Gesangbuch1778_3_004044
 Gesangbuch1778_3_004045
 Gesangbuch1778_3_004046
 Gesangbuch1778_3_004047
 Gesangbuch1778_3_004048
 Gesangbuch1778_3_004049
 Gesangbuch1778_3_004050
 Gesangbuch1778_3_004051
 Gesangbuch1778_3_004052
 Gesangbuch1778_3_004053
 Gesangbuch1778_3_004054
 Gesangbuch1778_3_004055
 Gesangbuch1778_3_004056
 Gesangbuch1778_3_004057
 Gesangbuch1778_3_004058
 Gesangbuch1778_3_004059
 Gesangbuch1778_3_004060
 Gesangbuch1778_3_004061
 Gesangbuch1778_3_004062
 Gesangbuch1778_3_004063
 Gesangbuch1778_3_004064
 Gesangbuch1778_3_004065
 Gesangbuch1778_3_004066

Diplomatische Transkription

fühl es, ich bin deine 1347
 fühl es, wo ich fchuldig 599
 fühle Liebesfchauer 173
 fühle wol, daß ich dich liebe. 858
 fühlte die Noth 397
 geb dir heut, o GOTT, aufs 1115
 geb mich dir aufs neue 777
 gebe mich dir kindlich hin 546
 gebe mich mit Hand und 1356
 geh nun an mein Tagewerk 1528
 gehe nun zu Bette 1570
 gehe nun zu dem hin 219
 gläub an dich, mein Jefu 183
 gläub an Gottes Lamm, 378
 gläub an Jefum, welcher 399
 gläub, daß jede Hand 600
 gläub, er rührte fich 584
 gläube an den einigen 210
 Ich
 <pb n="887a" src="887.jpg" />
 Register.
 Ich gläube, daß fein theures 399
 gläube Jefu Leidenswort 608
 gläubs; fo tilge dann 759
 gläubs und fühls im Herzen 167
 gönne andern gern 844
 gönne der Welt ihre 439
 grüß am Haupt die Rizen 628
 grüffe dich du güldne 1735
 hab allen Zorn gefüllt 33
 hab gnug an feiner 166
 hab ihn wahrlich lieb 694
 hab mein Sach Gott 1689
 hab über der Erfcheinung 1020
 habe an dir, was ich will 1344
 habe Geiftesaugen 637
 habe Jefu Fleifch gegeffen 1700
 habe Jefum angezogen 1700

Normalisierter Text

fühl es, ich bin deine 1347
 fühl es, wo ich schuldig 599
 fühle Liebesschauer 173
 fühle wohl, dass ich dich liebe, 858
 fühlte die Not 397
 geb dir heut, o GOTT, aufs 1115
 geb mich dir aufs neue 777
 gebe mich dir kindlich hin 546
 gebe mich mit Hand und 1356
 geh nun an mein Tagewerk 1528
 gehe nun zu Bette 1570
 gehe nun zu dem hin 219
 glaub an dich, mein Jesu 183
 glaub an Gottes Lamm, 378
 glaub an Jesum, welcher 399
 glaub, dass jede Hand 600
 glaub, er rührte sich 584
 glaube an den einigen 210
 Ich
 <pb n="887a" src="887.jpg" />
 Register.
 Ich glaube, dass sein teures 399
 glaube Jesu Leidenswort 608
 glaub's; so tilge dann 759
 glaub's und fühl's im Herzen 167
 gönne andern gern 844
 gönne der Welt ihre 439
 grüß am Haupt die Ritzen 628
 grüße dich du güldne 1735
 hab allen Zorn gestillt 33
 hab genug an seiner 166
 hab ihn wahrlich lieb 694
 hab mein Sach Gott 1689
 hab über der Erscheinung 1020
 habe an dir, was ich will 1344
 habe Geistesaugen 637
 habe Jesu Fleisch gegessen 1700
 habe Jesum angezogen 1700

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004067	habe ihm mich ganz ergeben 930	habe ihm mich ganz ergeben 930
Gesangbuch1778_3_004068	habe in deiner Nägelmaal 601	habe in deiner Nägelmal 601
Gesangbuch1778_3_004069	habe mich verfchloffen 171	habe mich verschlossen 171
Gesangbuch1778_3_004070	habe nichts, mein Gott 1610	habe nichts, mein Gott 1610
Gesangbuch1778_3_004071	habe nun den Grund 366	habe nun den Grund 366
Gesangbuch1778_3_004072	habe nun in deinen Wunden 371	habe nun in deinen Wunden 371
Gesangbuch1778_3_004073	habe was empfunden 637	habe was empfunden 637
Gesangbuch1778_3_004074	hätt dich mögen herzen 125	hätt dich mögen herzen 125
Gesangbuch1778_3_004075	halte meine Fahrt 177	halte meine Fahrt 177
Gesangbuch1778_3_004076	halte mich getroft zu dir 866	halte mich getrost zu dir 866
Gesangbuch1778_3_004077	halte mich zu dem, der 346	halte mich zu dem, der 346
Gesangbuch1778_3_004078	hang an feinen Wunden 1188	hang an seinen Wunden 1188
Gesangbuch1778_3_004079	hang und bleib auch hangen 193	hang und bleib auch hangen 193
Gesangbuch1778_3_004080	hör im Geifte fchon 1743	hör im Geiste schon 1743
Gesangbuch1778_3_004081	höre auf, mein Lieber! 1159	höre auf, mein Lieber! 1159
Gesangbuch1778_3_004082	hol mir alles Leben 637	hol mir alles Leben 637
Gesangbuch1778_3_004083	ich und meine Sünden 130	ich und meine Sünden 130
Gesangbuch1778_3_004084	kan am Schmerzensmann 454	kann am Schmerzensmann 454
Gesangbuch1778_3_004085	kan es nicht vergeffen 593	kann es nicht vergessen 593
Gesangbuch1778_3_004086	kan mich wirklich fehnen 153	kann mich wirklich sehnen 153
Gesangbuch1778_3_004087	kan mich wol - nichts 1057	kann mich wohl - nichts 1057
Gesangbuch1778_3_004088	kan nun anders nicht 1436	kann nun anders nicht 1436
Gesangbuch1778_3_004089	kans mit meinen Sinnen 124	kann's mit meinen Sinnen 124
Gesangbuch1778_3_004090	kans unmöglich laffen 628	kann's unmöglich lassen 628
Gesangbuch1778_3_004091	komm erft zu der Stätte 621	komm erst zu der Stätte 621
Gesangbuch1778_3_004092	komm etwa nach feinem 1274	komm etwa nach seinem 1274
Gesangbuch1778_3_004093	komm zu dir in wahrer Reu 32	komm zu dir in wahrer Reu 32
Gesangbuch1778_3_004094	<pb n="887b" src="887.jpg" />	<pb n="887b" src="887.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004095	Ich kriech Erlöfer dir zu 341	Ich kriech Erlöser dir zu 341
Gesangbuch1778_3_004096	krige felgen Theil 454	kriege selgen Teil 454
Gesangbuch1778_3_004097	lag in fchweren Banden 52	lag in schweren Banden 52
Gesangbuch1778_3_004098	lag in tiefer Todesnacht 72	lag in tiefer Todesnacht 72
Gesangbuch1778_3_004099	laffe billig dis allein, 691	lasse billig dies allein, 691
Gesangbuch1778_3_004100	leb od'r fterb fo bin ich 1505	leb od'r sterb so bin ich 1505
Gesangbuch1778_3_004101	leb und werd in Ewigkeit 183	leb und werd in Ewigkeit 183
Gesangbuch1778_3_004102	lebe nun, und will mich 1178	lebe nun, und will mich 1178
Gesangbuch1778_3_004103	lege bey in mein armes 1405	lege bei in mein armes 1405
Gesangbuch1778_3_004104	lege mich mit deinem Volk 546	lege mich mit deinem Volk 546

ID

Gesangbuch1778_3_004105 lieb an meinem Schönen 125
 Gesangbuch1778_3_004106 lieb und wundre mich 376
 Gesangbuch1778_3_004107 liebe dich herzlich, o Jefu! 696
 Gesangbuch1778_3_004108 liebe dich zwar; doch 443
 Gesangbuch1778_3_004109 liebe meinen Schönen 125
 Gesangbuch1778_3_004110 lieg im Streit und widerfr. 857
 Gesangbuch1778_3_004111 mache mich im Geift bereit 1630
 Gesangbuch1778_3_004112 mag des Morgens früh 1528
 Gesangbuch1778_3_004113 mag kein ander Heil 705
 Gesangbuch1778_3_004114 mag kein Heil, als nur 361
 Gesangbuch1778_3_004115 meine, Jefum Chrifum 391
 Gesangbuch1778_3_004116 muß Jefum felber fehn 695
 Gesangbuch1778_3_004117 muß noch mehr auf diefer 858
 Gesangbuch1778_3_004118 nahe mich mit Herz und 627
 Gesangbuch1778_3_004119 nehme an, mein Heil, 119
 Gesangbuch1778_3_004120 öffne dir Herz, Seel und 434
 Gesangbuch1778_3_004121 preiße ihn mit Jnnigkeit 206
 Gesangbuch1778_3_004122 rief zum Herrn in meiner 1609
 Gesangbuch1778_3_004123 rühme mich einzig der 693
 Gesangbuch1778_3_004124 ruf zu dir, Herr Jefu Chrift 857
 Gesangbuch1778_3_004125 fchäme mich von Herzen 416
 Gesangbuch1778_3_004126 fchäme mich vor meinem 821
 Gesangbuch1778_3_004127 fchäme mich, weñ ichs will 1248
 Gesangbuch1778_3_004128 fchließ mich in Schrein 1339
 Gesangbuch1778_3_004129 fchwöre hier vor allen 1351
 Gesangbuch1778_3_004130 feh an deinen Wangen 125
 Gesangbuch1778_3_004131 feh auch nicht, warum ich 183
 Gesangbuch1778_3_004132 feh die offnen Armen 1222
 Gesangbuch1778_3_004133 feh ihn auf dem Saal 454
 Gesangbuch1778_3_004134 feh ihn Blut vergieffen 781
 Gesangbuch1778_3_004135 feh im Geift mit Hauffen 173
 Gesangbuch1778_3_004136 feh im Geift fie flieffen 147
 Gesangbuch1778_3_004137 feh in bangen Bußideen 165
 Gesangbuch1778_3_004138 feh mit Lieb und Beugen 621
 Gesangbuch1778_3_004139 Ich
 Gesangbuch1778_3_004140 <pb n="888a" src="888.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_004141 Register.
 Gesangbuch1778_3_004142 Ich feh wie dein Herz runge 620

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

lieb an meinem Schönen 125
 lieb und wundre mich 376
 liebe dich herzlich, o Jesu! 696
 liebe dich zwar; doch 443
 liebe meinen Schönen 125
 lieg im Streit und widerstr. 857
 mache mich im Geist bereit 1630
 mag des Morgens früh 1528
 mag kein ander Heil 705
 mag kein Heil, als nur 361
 meine, Jesum Christum 391
 muss Jesum selber sehn 695
 muss noch mehr auf dieser 858
 nahe mich mit Herz und 627
 nehme an, mein Heil, 119
 öffne dir Herz, Seel und 434
 preise ihn mit Innigkeit 206
 rief zum Herrn in meiner 1609
 rühme mich einzig der 693
 ruf zu dir, Herr Jesu Christ 857
 schäme mich von Herzen 416
 schäme mich vor meinem 821
 schäme mich, wenn ich's will 1248
 schließ mich in Schrein 1339
 schwöre hier vor allen 1351
 seh an deinen Wangen 125
 seh auch nicht, warum ich 183
 seh die offnen Armen 1222
 seh ihn auf dem Saal 454
 seh ihn Blut vergießen 781
 seh im Geist mit Haufen 173
 seh im Geist sie fließen 147
 seh in bangen Bußideen 165
 seh mit Lieb und Beugen 621
 Ich
 <pb n="888a" src="888.jpg" />
 Register.
 Ich seh wie dein Herz ringt 620

ID

Gesangbuch1778_3_004143
 Gesangbuch1778_3_004144
 Gesangbuch1778_3_004145
 Gesangbuch1778_3_004146
 Gesangbuch1778_3_004147
 Gesangbuch1778_3_004148
 Gesangbuch1778_3_004149
 Gesangbuch1778_3_004150
 Gesangbuch1778_3_004151
 Gesangbuch1778_3_004152
 Gesangbuch1778_3_004153
 Gesangbuch1778_3_004154
 Gesangbuch1778_3_004155
 Gesangbuch1778_3_004156
 Gesangbuch1778_3_004157
 Gesangbuch1778_3_004158
 Gesangbuch1778_3_004159
 Gesangbuch1778_3_004160
 Gesangbuch1778_3_004161
 Gesangbuch1778_3_004162
 Gesangbuch1778_3_004163
 Gesangbuch1778_3_004164
 Gesangbuch1778_3_004165
 Gesangbuch1778_3_004166
 Gesangbuch1778_3_004167
 Gesangbuch1778_3_004168
 Gesangbuch1778_3_004169
 Gesangbuch1778_3_004170
 Gesangbuch1778_3_004171
 Gesangbuch1778_3_004172
 Gesangbuch1778_3_004173
 Gesangbuch1778_3_004174
 Gesangbuch1778_3_004175
 Gesangbuch1778_3_004176
 Gesangbuch1778_3_004177
 Gesangbuch1778_3_004178
 Gesangbuch1778_3_004179
 Gesangbuch1778_3_004180

Diplomatische Transkription

fehe ihn ganz übernommen 165
 fehe meine Gnadenwahl 641
 fehe meinen Herrn ftatt 177
 fehe recht im Geift 600
 fehne mich nach ihrem Saft 627
 fing in Abendftunden 1563
 finge dir mit Herz und 1614
 fink, Erlöfer, vor dir 371
 finne fchon auf Dank- und 1708
 foll auf diefer Erden 1357
 fpür die Gnadentritte 637
 fpüre deine Tritte 1541
 fteh an deiner Krippe hier 72
 ftehe da und weine 147
 fteig hinauf zu dir 359
 fterbe nicht, nein, nein 482
 Sünder und Staub 1354
 trau allein auf deine Gnade 504
 tröfte meine Seele 647
 überlaffe mich an die 177
 umfange, herz und küffe 132
 verehere deine Liebe 142
 wache oder fchlafe, fo 620
 wäre gerne mit meinem 1674
 wags aufs Lämmlein 615
 war ein armes Wefen 147
 war in Sünden - ertorben 371
 war von Fuß auf voller 124
 war wol noch fcheu 397
 wart auf dich und fehne 1651
 weiß, daß du barmherzig bif 570
 weiß, daß du der Brunn 1614
 weiß, daß du mich nicht 871
 weiß, daß ich noch elend 599
 weiß, daß fo wie droben 1178
 weiß ein liebes Blümelein 1259
 weiß, er hat mich nicht 930
 weiß es, Herr, du bif mein 377

Normalisierter Text

sehe ihn ganz übernommen 165
 sehe meine Gnadenwahl 641
 sehe meinen Herrn statt 177
 sehe recht im Geist 600
 sehne mich nach ihrem Saft 627
 sing in Abendstunden 1563
 singe dir mit Herz und 1614
 sink, Erlöser, vor dir 371
 sinne schon auf Dank- und 1708
 soll auf dieser Erden 1357
 spür die Gnadentritte 637
 spüre deine Tritte 1541
 steh an deiner Krippe hier 72
 stehe da und weine 147
 steig hinauf zu dir 359
 sterbe nicht, nein, nein 482
 Sünder und Staub 1354
 trau allein auf deine Gnade 504
 tröste meine Seele 647
 überlasse mich an die 177
 umfange, herz und küsse 132
 verehere deine Liebe 142
 wache oder schlafe, so 620
 wäre gerne mit meinem 1674
 wag's aufs Lämmlein 615
 war ein armes Wesen 147
 war in Sünden - erstorben 371
 war von Fuß auf voller 124
 war wohl noch scheu 397
 wart auf dich und sehne 1651
 weiß, dass du barmherzig bist 570
 weiß, dass du der Brunn 1614
 weiß, dass du mich nicht 871
 weiß, dass ich noch elend 599
 weiß, dass so wie droben 1178
 weiß ein liebes Blümelein 1259
 weiß, er hat mich nicht 930
 weiß es, Herr, du bist mein 377

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004181	weiß es, ich bin herzlich 641	weiß es, ich bin herzlich 641
Gesangbuch1778_3_004182	weiß ich liebe dich 739	weiß ich liebe dich 739
Gesangbuch1778_3_004183	weiß, in Jefu Blut und 1700	weiß, in Jesu Blut und 1700
Gesangbuch1778_3_004184	weiß mir zwar nicht felbft 858	weiß mir zwar nicht selbst 858
Gesangbuch1778_3_004185	weiß nun fchon wie er 1353	weiß nun schon wie er 1353
Gesangbuch1778_3_004186	K k k 2	K k k 2
Gesangbuch1778_3_004187	<pb n="888b" src="888.jpg" />	<pb n="888b" src="888.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004188	Ich weiß und glaubs gewiß 1701	Ich weiß und glaub's gewiss 1701
Gesangbuch1778_3_004189	weiß wol was ich habe 598	weiß wohl was ich habe 598
Gesangbuch1778_3_004190	weiß zwar wol von keinem 777	weiß zwar wohl von keinem 777
Gesangbuch1778_3_004191	wende mich zu dir 386	wende mich zu dir 386
Gesangbuch1778_3_004192	wendete mich, Lamm 397	wendete mich, Lamm 397
Gesangbuch1778_3_004193	werd erfreut überaus 942	werd erfreut überaus 942
Gesangbuch1778_3_004194	werd ihn fehn, den Freund 1706	werd ihn sehn, den Freund 1706
Gesangbuch1778_3_004195	werd mich innig fchämen 1678	werd mich innig schämen 1678
Gesangbuch1778_3_004196	werd mich über mein 1731	werd mich über mein 1731
Gesangbuch1778_3_004197	wickle mich beym Schlaf. 1579	wickle mich beim Schlaf. 1579
Gesangbuch1778_3_004198	will an nichts mehr denken 416	will an nichts mehr denken 416
Gesangbuch1778_3_004199	will ans Kreuze fchlagen 130	will ans Kreuze schlagen 130
Gesangbuch1778_3_004200	will bey der Lehre bleiben 19	will bei der Lehre bleiben 19
Gesangbuch1778_3_004201	will dann auch nach - zu 1502	will dann auch nach - zu 1502
Gesangbuch1778_3_004202	will dann auch nach - ift 1580	will dann auch nach - ist 1580
Gesangbuch1778_3_004203	will daraus ftudiren 130	will daraus studieren 130
Gesangbuch1778_3_004204	will dein Diener bleiben 894	will dein Diener bleiben 894
Gesangbuch1778_3_004205	will dein Hallelujah hier 70	will dein Hallelujah hier 70
Gesangbuch1778_3_004206	will dem Herren meinem 1610	will dem Herren meinem 1610
Gesangbuch1778_3_004207	will dich all mein Lebenl. 1609	will dich all mein Lebenl. 1609
Gesangbuch1778_3_004208	will dich hier auf Erden 894	will dich hier auf Erden 894
Gesangbuch1778_3_004209	will dich im̄er treuer lieben 506	will dich immer treuer lieben 506
Gesangbuch1778_3_004210	will dich lieben meine 674	will dich lieben meine 674
Gesangbuch1778_3_004211	will dich mit Fleiß 68	will dich mit Fleiß 68
Gesangbuch1778_3_004212	will die Sorge meiner 858	will die Sorge meiner 858
Gesangbuch1778_3_004213	will es kindlich wagen 1404	will es kindlich wagen 1404
Gesangbuch1778_3_004214	will gerne halten ftille 498	will gerne halten stille 498
Gesangbuch1778_3_004215	will hier bey dir ftehen, du 87	will hier bei dir stehen, du 87
Gesangbuch1778_3_004216	will hier bey dir ftehen, 152	will hier bei dir stehen, 152
Gesangbuch1778_3_004217	will hier bey dir ftehen, 153	will hier bei dir stehen, 153
Gesangbuch1778_3_004218	will izt mit dir gehen 621	will jetzt mit dir gehen 621

ID

Gesangbuch1778_3_004219
 Gesangbuch1778_3_004220
 Gesangbuch1778_3_004221
 Gesangbuch1778_3_004222
 Gesangbuch1778_3_004223
 Gesangbuch1778_3_004224
 Gesangbuch1778_3_004225
 Gesangbuch1778_3_004226
 Gesangbuch1778_3_004227
 Gesangbuch1778_3_004228
 Gesangbuch1778_3_004229
 Gesangbuch1778_3_004230
 Gesangbuch1778_3_004231
 Gesangbuch1778_3_004232
 Gesangbuch1778_3_004233
 Gesangbuch1778_3_004234
 Gesangbuch1778_3_004235
 Gesangbuch1778_3_004236
 Gesangbuch1778_3_004237
 Gesangbuch1778_3_004238
 Gesangbuch1778_3_004239
 Gesangbuch1778_3_004240
 Gesangbuch1778_3_004241
 Gesangbuch1778_3_004242
 Gesangbuch1778_3_004243
 Gesangbuch1778_3_004244
 Gesangbuch1778_3_004245
 Gesangbuch1778_3_004246
 Gesangbuch1778_3_004247
 Gesangbuch1778_3_004248
 Gesangbuch1778_3_004249
 Gesangbuch1778_3_004250
 Gesangbuch1778_3_004251
 Gesangbuch1778_3_004252
 Gesangbuch1778_3_004253
 Gesangbuch1778_3_004254
 Gesangbuch1778_3_004255
 Gesangbuch1778_3_004256

Diplomatische Transkription

will lieben ohne fchauen 623
 will nach meiner Gnadenw. 399
 will nicht kleine Gaben 81
 will fchon auch zur Arbeit 165
 will von deiner Güte 1620
 will von deiner Lieblichkeit 118
 will von Gnade fingen 1490
 wills vor Augen fetzen 130
 wills wagen, mich dem 539
 wills wagen, von der 1072
 wolt mich ihm wol - mühn 170
 wolte gern, ich bin daven 919
 wolte lieber daß alles 1330
 Ich
 <pb n="889a" src="889.jpg" />
 Register.
 Ich wüñch mir alle Stunden 173
 wüñche mir zur Wartezeit 175
 wüfte nicht wo ich vor 343
 zehle Stunden, Tag und 1670
 zieh mich auf den 1744
 Je näher man dem Heiland 1134
 weiter uns die Gnade nun 396
 Jede fühlt fich überwunden 1260
 Jedwede Seele werd errett't 1032
 Jehova, dein Regiren macht 238
 ift mein Hirt und Hüter 483
 Jemehr du vergibft, du 89
 ein Herz hier fich fehnet 441
 Jerufalem, die Mutterfadt 954
 Gottes Stadt 942
 Jefaias der Evangelift 643
 fah die Schaaren 1599
 Jefu, Brunnquell aller Gnaden 740
 Chrifft, du Haupt der Ehe 1288
 Chrifft, du wolleft uns 223
 Chrifft, ein Herr du bifft 1296
 Chrifte, durch dein Blut 1060

Normalisierter Text

will lieben ohne schauen 623
 will nach meiner Gnadenw. 399
 will nicht kleine Gaben 81
 will schon auch zur Arbeit 165
 will von deiner Güte 1620
 will von deiner Lieblichkeit 118
 will von Gnade singen 1490
 will's vor Augen setzen 130
 will's wagen, mich dem 539
 will's wagen, von der 1072
 wollt mich ihm wohl - mühn 170
 wollte gern, ich bin davon 919
 wollte lieber dass alles 1330
 Ich
 <pb n="889a" src="889.jpg" />
 Register.
 Ich wüñsch mir alle Stunden 173
 wüñsche mir zur Wartezeit 175
 wüsste nicht wo ich vor 343
 zähle Stunden, Tag und 1670
 zieh mich auf den 1744
 Je näher man dem Heiland 1134
 weiter uns die Gnade nun 396
 Jede fühlt sich überwunden 1260
 Jedwede Seele werd errett't 1032
 Jehova, dein Regieren macht 238
 ist mein Hirt und Hüter 483
 Je mehr du vergibst, du 89
 ein Herz hier sich sehnet 441
 Jerusalem, die Mutterstadt 954
 Gottes Stadt 942
 Jesaias der Evangelist 643
 sah die Scharen 1599
 Jesu, Brunnquell aller Gnaden 740
 Christ, du Haupt der Ehe 1288
 Christ, du wollest uns 223
 Christ, ein Herr du bist 1296
 Christe, durch dein Blut 1060

ID

Gesangbuch1778_3_004257
 Gesangbuch1778_3_004258
 Gesangbuch1778_3_004259
 Gesangbuch1778_3_004260
 Gesangbuch1778_3_004261
 Gesangbuch1778_3_004262
 Gesangbuch1778_3_004263
 Gesangbuch1778_3_004264
 Gesangbuch1778_3_004265
 Gesangbuch1778_3_004266
 Gesangbuch1778_3_004267
 Gesangbuch1778_3_004268
 Gesangbuch1778_3_004269
 Gesangbuch1778_3_004270
 Gesangbuch1778_3_004271
 Gesangbuch1778_3_004272
 Gesangbuch1778_3_004273
 Gesangbuch1778_3_004274
 Gesangbuch1778_3_004275
 Gesangbuch1778_3_004276
 Gesangbuch1778_3_004277
 Gesangbuch1778_3_004278
 Gesangbuch1778_3_004279
 Gesangbuch1778_3_004280
 Gesangbuch1778_3_004281
 Gesangbuch1778_3_004282
 Gesangbuch1778_3_004283
 Gesangbuch1778_3_004284
 Gesangbuch1778_3_004285
 Gesangbuch1778_3_004286
 Gesangbuch1778_3_004287
 Gesangbuch1778_3_004288
 Gesangbuch1778_3_004289
 Gesangbuch1778_3_004290
 Gesangbuch1778_3_004291
 Gesangbuch1778_3_004292
 Gesangbuch1778_3_004293
 Gesangbuch1778_3_004294

Diplomatische Transkription

Chrifte, einzger Menfch in 1733
 Chrifte, Gottes Lamm! 1091
 Chrifte, unfer Leben 803
 deine Hände, die vor 1085
 deine Lieb ift füffe 659
 deine Paffion 131
 deine tiefe Wunden 129
 deiner zu gedenken 667
 der du Jefus heißft 1010
 der du meine Seele 356
 der du uns erworben 513
 der du wareft todt 131
 dich alleine ich von 415
 die Gemeine hanget 1194
 dir fall ich zu Füffen 354
 dir fey Lob und Dank 358
 du bleibft mein Ergötzen 631
 du edler Bräutigam werth 871
 du gabft dich aus Liebe 839
 du haft mit Erbarmen 980
 du haft weggenommen 356
 du Herzog der Friedensh. 462
 <pb n="889b" src="889.jpg" />
 Jefu, du Hoffnung all deiner 1669
 du ließt in die Erd 131
 durchgegrabne Hände 1412
 einzger Menfch in Gnaden 951
 es fehnt fich für und für 521
 ewge Sonne, 463
 geh voran 525
 Geift entzünde euer 1209
 Gemeine ruht feliglich 1390
 gib gefunde Augen 328
 gib in dunklen Wegen 884
 Haupt der Kreuzgemein 711
 hilf, daß ich allhier ritterlich 285
 hilf fiegen, der du mich 910
 hilf fiegen, wenn alles 910

Normalisierter Text

Christe, einziger Mensch in 1733
 Christe, Gottes Lamm! 1091
 Christe, unser Leben 803
 deine Hände, die vor 1085
 deine Lieb ist süße 659
 deine Passion 131
 deine tiefe Wunden 129
 deiner zu gedenken 667
 der du Jesus heißt 1010
 der du meine Seele 356
 der du uns erworben 513
 der du warest tot 131
 dich alleine ich von 415
 die Gemeine hanget 1194
 dir fall ich zu Füßen 354
 dir sei Lob und Dank 358
 du bleibst mein Ergötzen 631
 du edler Bräutigam wert 871
 du gabst dich aus Liebe 839
 du hast mit Erbarmen 980
 du hast weggenommen 356
 du Herzog der Friedensh. 462
 <pb n="889b" src="889.jpg" />
 Jesu, du Hoffnung all deiner 1669
 du ließest in die Erd 131
 durchgegrabne Hände 1412
 einziger Mensch in Gnaden 951
 es sehnt sich für und für 521
 ewge Sonne, 463
 geh voran 525
 Geist entzünde euer 1209
 Gemeine ruht seliglich 1390
 gib gesunde Augen 328
 gib in dunklen Wegen 884
 Haupt der Kreuzgemein 711
 hilf, dass ich hier ritterlich 285
 hilf siegen, der du mich 910
 hilf siegen, wenn alles 910

ID

Gesangbuch1778_3_004295 hilf fliegen, wenn in mir 910
 Gesangbuch1778_3_004296 höre mich, denn ich hoff 1019
 Gesangbuch1778_3_004297 Jefu, meine Ruh 695
 Gesangbuch1778_3_004298 komm doch felbft zu mir 684
 Gesangbuch1778_3_004299 komm herein in dein 1442
 Gesangbuch1778_3_004300 Kraft der blöden Herzen 742
 Gesangbuch1778_3_004301 Kreuz, Leiden und Pein 108
 Gesangbuch1778_3_004302 Kreuze, wo ich ihn erft fah 1072
 Gesangbuch1778_3_004303 laß auf mein Gewiffen 697
 Gesangbuch1778_3_004304 laß dein Leiden und 324
 Gesangbuch1778_3_004305 laß in deinen Armen 697
 Gesangbuch1778_3_004306 laß mein Ichwaches Lallen 697
 Gesangbuch1778_3_004307 laß mich auch kein Leiden 697
 Gesangbuch1778_3_004308 laß mich, deinen Reben 697
 Gesangbuch1778_3_004309 laß mich hier auf Erden 697
 Gesangbuch1778_3_004310 laß mich meine Sünden 697
 Gesangbuch1778_3_004311 laß mich mit Verlangen 697
 Gesangbuch1778_3_004312 laß mich werden, dein 661
 Gesangbuch1778_3_004313 laß mir meinen Glauben 697
 Gesangbuch1778_3_004314 Lehr bringt mich in Brand 817
 Gesangbuch1778_3_004315 Leiden, drinnen weiden 596
 Gesangbuch1778_3_004316 letzter Todesfchlummer 634
 Gesangbuch1778_3_004317 Licht der Seligkeit 1383
 Gesangbuch1778_3_004318 Liebe gibt die Maaffe 509
 Gesangbuch1778_3_004319 Liebe machet weißer 509
 Gesangbuch1778_3_004320 mein' Freud, mein Ehr und 871
 Gesangbuch1778_3_004321 mein Herr und Gott allein 871
 Gesangbuch1778_3_004322 meine Freude, 909
 Gesangbuch1778_3_004323 meiner Seele Leben 556
 Gesangbuch1778_3_004324 Jefu,
 Gesangbuch1778_3_004325 <pb n="890a" src="890.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_004326 Register.
 Gesangbuch1778_3_004327 Jefu, meiner Seelen Ruh 276
 Gesangbuch1778_3_004328 meiner Seelen Weide 509
 Gesangbuch1778_3_004329 meines Lebens Leben 134
 Gesangbuch1778_3_004330 nimm dich deiner Glieder 63
 Gesangbuch1778_3_004331 nu, fchicks Herze zu 1482
 Gesangbuch1778_3_004332 rufe mich 77

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

hilf siegen, wenn in mir 910
 höre mich, denn ich hoff 1019
 Jesu, meine Ruh 695
 komm doch selbst zu mir 684
 komm herein in dein 1442
 Kraft der blöden Herzen 742
 Kreuz, Leiden und Pein 108
 Kreuze, wo ich ihn erst sah 1072
 lass auf mein Gewissen 697
 lass dein Leiden und 324
 lass in deinen Armen 697
 lass mein schwaches Lallen 697
 lass mich auch kein Leiden 697
 lass mich, deinen Reben 697
 lass mich hier auf Erden 697
 lass mich meine Sünden 697
 lass mich mit Verlangen 697
 lass mich werden, dein 661
 lass mir meinen Glauben 697
 Lehr bringt mich in Brand 817
 Leiden, drinnen weiden 596
 letzter Todesschlummer 634
 Licht der Seligkeit 1383
 Liebe gibt die Maße 509
 Liebe machet weiser 509
 mein' Freud, mein Ehr und 871
 mein Herr und Gott allein 871
 meine Freude, 909
 meiner Seele Leben 556
 Jesu,
 <pb n="890a" src="890.jpg" />
 Register.
 Jesu, meiner Seelen Ruh 276
 meiner Seelen Weide 509
 meines Lebens Leben 134
 nun, schick's Herze zu 1482
 rufe mich 77
 segne deine Wolk 1398

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004333	fegne deine Wolk 1398	selig werd ich sein 131
Gesangbuch1778_3_004334	felig werd ich feyn 131	stärke deine Kinder 906
Gesangbuch1778_3_004335	ftärke deine Kinder 906	unser Herz und Mund 1340
Gesangbuch1778_3_004336	unfer Herz und Mund 1340	unter deinem Kreuz 131
Gesangbuch1778_3_004337	unter deinem Kreuz 131	wahrer Friedefürst 1010
Gesangbuch1778_3_004338	wahrer Friedefürt 1010	wahres Brod des Lebens 1141
Gesangbuch1778_3_004339	wahres Brod des Lebens 1141	weil du bist erhöht 108
Gesangbuch1778_3_004340	weil du bift erhöht 108	weil in deinen Wunden 623
Gesangbuch1778_3_004341	weil in deinen Wunden 623	wie soll ich dir danken 63
Gesangbuch1778_3_004342	wie foll ich dir danken 63	wir bitten von Herzensgr. 404
Gesangbuch1778_3_004343	wir bitten von Herzensgr. 404	Wunden tun sich weit 1164
Gesangbuch1778_3_004344	Wunden thun fich weit 1164	wunderbarer König 667
Gesangbuch1778_3_004345	wunderbarer König 667	Jesulein, man kann es lesen 1210
Gesangbuch1778_3_004346	Jefulein, man kan es lefen 1210	Jesum anzuschauen 1741
Gesangbuch1778_3_004347	Jefum anzufchauen 1741	lass ich nicht von mir 672
Gesangbuch1778_3_004348	laß ich nicht von mir 672	lieben, lehrt die Weise 509
Gesangbuch1778_3_004349	lieben, lehrt die Weife 509	lieben macht die Banden 509
Gesangbuch1778_3_004350	lieben macht die Banden 509	meiner Seelen Heil 1707
Gesangbuch1778_3_004351	meiner Seelen Heil 1707	über alles lieben 509
Gesangbuch1778_3_004352	über alles lieben 509	verloren am Kreuzesholz 1390
Gesangbuch1778_3_004353	verloren am Kreuzesholz 1390	Jesus Christus blick dich an 1088
Gesangbuch1778_3_004354	Jefus Chrifus blick dich an 1088	Christus Gottes Sohn, an 185
Gesangbuch1778_3_004355	Chriftus Gottes Sohn, an 185	Christus segne dich 1093
Gesangbuch1778_3_004356	Chriftus fegne dich 1093	Christus unser Heiland, der 191
Gesangbuch1778_3_004357	Chriftus unfer Heiland, der 191	Christus unser Heiland, 1124
Gesangbuch1778_3_004358	Chriftus unfer Heiland, 1124	Christus wohn uns bei 251
Gesangbuch1778_3_004359	Chriftus wohn uns bey 251	den wir jetzt mit Loben 667
Gesangbuch1778_3_004360	den wir igt mit Loben 667	der zur Seligkeit uns 1093
Gesangbuch1778_3_004361	der zur Seligkeit uns 1093	er, mein Heiland, lebt 1691
Gesangbuch1778_3_004362	er, mein Heiland, lebt 1691	ging nach Gottes Will 108
Gesangbuch1778_3_004363	ging nach Gottes Will 108	hat ein Wort gesagt 536
Gesangbuch1778_3_004364	hat ein Wort gefagt 536	hat uns bis in Tod geliebet 607
Gesangbuch1778_3_004365	hat uns bis in Tod geliebet 607	herrscht in großem Frieden 667
Gesangbuch1778_3_004366	herrcht in großem Frieden 667	in den Garten ging 131
Gesangbuch1778_3_004367	in den Garten ging 131	ist das schönste Licht 695
Gesangbuch1778_3_004368	ift das fchönfte Licht 695	ist das Weizenkorn 108
Gesangbuch1778_3_004369	ift das Weizenkorn 108	ist mein Lebenslicht 1707
Gesangbuch1778_3_004370	ift mein Lebenslicht 1707	K k k 3

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004371	K k k 3	
Gesangbuch1778_3_004372	<pb n="890b" src="890.jpg" />	<pb n="890b" src="890.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004373	Jefus ift zum Vater gangen 667	Jesus ist zum Vater gangen 667
Gesangbuch1778_3_004374	kommt, daß er erfüll 792	kommt, dass er erfüll 792
Gesangbuch1778_3_004375	liebt, wie man auf Erden 704	liebt, wie man auf Erden 704
Gesangbuch1778_3_004376	meine Zuverficht 1691	meine Zuversicht 1691
Gesangbuch1778_3_004377	richtet aus fein Amt 107	richtet aus sein Amt 107
Gesangbuch1778_3_004378	ſchick fein Flämmlein her 1211	schick sein Flämmlein her 1211
Gesangbuch1778_3_004379	ſchrie zur dritten Stund 117	schrie zur dritten Stund 117
Gesangbuch1778_3_004380	unſer Herr und Gott 33	unser Herr und Gott 33
Gesangbuch1778_3_004381	ward ein Menſch für mich 367	ward ein Mensch für mich 367
Gesangbuch1778_3_004382	wird von mir gefucht 695	wird von mir gesucht 695
Gesangbuch1778_3_004383	Jhm auf die Hände fehen 1199	Ihm auf die Hände sehn 1199
Gesangbuch1778_3_004384	beweift nun das Himmelsh. 220	beweist nun das Himmelsh. 220
Gesangbuch1778_3_004385	der da lebt in Ewigkeit 1623	der da lebt in Ewigkeit 1623
Gesangbuch1778_3_004386	der ſich ſelbft ausgeleeret 1148	der sich selbst ausgeleeret 1148
Gesangbuch1778_3_004387	ift nichts zu viel und nichts 1038	ist nichts zu viel und nichts 1038
Gesangbuch1778_3_004388	ſeys gedankt: er wohnt 1064	sei's gedankt: er wohnt 1064
Gesangbuch1778_3_004389	Jhn hab ich eingefchloffen 875	Ihn hab ich eingeschlossen 875
Gesangbuch1778_3_004390	ja ihn anzufehen 171	ja ihn anzusehen 171
Gesangbuch1778_3_004391	ihn laß thun und walten 243	ihn lass tun und walten 243
Gesangbuch1778_3_004392	ihn ſelber will ich haben 345	ihn selber will ich haben 345
Gesangbuch1778_3_004393	immer völlger zu verftehn, 1252	immer völliger zu verstehn, 1252
Gesangbuch1778_3_004394	zu befchreiben, ift zu groß 1318	zu beschreiben, ist zu groß 1318
Gesangbuch1778_3_004395	Jhr angenehmen Stunden 994	Ihr angenehmen Stunden 994
Gesangbuch1778_3_004396	armen Sünder kommt zu 317	armen Sünder kommt zu 317
Gesangbuch1778_3_004397	aufgerißnen Wunden, 649	aufgerissnen Wunden, 649
Gesangbuch1778_3_004398	aufgerißnen Wunden ihr, 645	aufgerissnen Wunden ihr, 645
Gesangbuch1778_3_004399	aufgerißnen Wunden, wie 593	aufgerissnen Wunden, wie 593
Gesangbuch1778_3_004400	Augen, die ihr feht 656	Augen, die ihr seht 656
Gesangbuch1778_3_004401	Augen in der Nähe 1298	Augen in der Nähe 1298
Gesangbuch1778_3_004402	Augen laßt die Zähren 770	Augen lasst die Zähren 770
Gesangbuch1778_3_004403	Auserwehlten freuet euch 189	Auserwählten freuet euch 189
Gesangbuch1778_3_004404	auserwehlten Wunden 620	auserwählten Wunden 620
Gesangbuch1778_3_004405	blutgen Hände, fegnet 645	blutigen Hände, segnet 645
Gesangbuch1778_3_004406	braucht ihn, liebften 1250	braucht ihn, liebsten 1250
Gesangbuch1778_3_004407	Brüder hört: wenn erft 1243	Brüder hört: wenn erst 1243
Gesangbuch1778_3_004408	Brüder, laßt euch alle 1373	Brüder, lasst euch alle 1373

ID

Gesangbuch1778_3_004409 die ihr Chriffti Ehre feyd 226
 Gesangbuch1778_3_004410 die ihr Chriffti Namen 1609
 Gesangbuch1778_3_004411 die zu See und Lande 1434
 Gesangbuch1778_3_004412 dürft euch nicht bemühen 52
 Gesangbuch1778_3_004413 dürft fo wie ihr feyd 320
 Gesangbuch1778_3_004414 Engel führet mich herum 1744
 Gesangbuch1778_3_004415 fallet nieder vor dem 1595
 Gesangbuch1778_3_004416 Gedächtniß ewig bleibt 1732
 Gesangbuch1778_3_004417 Jhr
 Gesangbuch1778_3_004418
 Gesangbuch1778_3_004419 <pb n="891a" src="891.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_004420 Register.
 Gesangbuch1778_3_004421 Ihr Gefchwifter, zum Gebet 1050
 Gesangbuch1778_3_004422 Gefpielen faget mir 695
 Gesangbuch1778_3_004423 Glieder alle insgemein 1051
 Gesangbuch1778_3_004424 Gliever fein, Gott ehr 1156
 Gesangbuch1778_3_004425 Gottes, in dem Sohn 1190
 Gesangbuch1778_3_004426 Grundveft ift Jefus Chrifft 942
 Gesangbuch1778_3_004427 habt, was wir genieffen 1434
 Gesangbuch1778_3_004428 Hände, die ihm durchgrab. 650
 Gesangbuch1778_3_004429 heiligen fünf Wunden, wie 655
 Gesangbuch1778_3_004430 Herz fey ftill und froh 1306
 Gesangbuch1778_3_004431 Herzen merkt ihrs auch 763
 Gesangbuch1778_3_004432 Herzen unfers Bräutig. 1360
 Gesangbuch1778_3_004433 Höllengeifter! packet 1556
 Gesangbuch1778_3_004434 Jungfern allerfeits 1262
 Gesangbuch1778_3_004435 Kinder des Höchften, wie 712
 Gesangbuch1778_3_004436 Kinder, ift euch weh 1219
 Gesangbuch1778_3_004437 Kinder feyd nur wohlgem. 1013
 Gesangbuch1778_3_004438 Kinder, wo feyd ihr 1227
 Gesangbuch1778_3_004439 Kinderlein verfteht ihr 1218
 Gesangbuch1778_3_004440 Knaben, feyd um Jefu 1236
 Gesangbuch1778_3_004441 led. Brüder! - Zeugenfinn 1204
 Gesangbuch1778_3_004442 lieben Heiden! kommt 1414
 Gesangbuch1778_3_004443 lieben Herzen, du liebes 1221
 Gesangbuch1778_3_004444 lieben Jungfernchöre 1266
 Gesangbuch1778_3_004445 lieben Kinder! die Begier 1223
 Gesangbuch1778_3_004446 lieben Knaben allzumal 1233

Normalisierter Text

die ihr Christi Ehre seid 226
 die ihr Christi Namen 1609
 die zu See und Lande 1434
 dürft euch nicht bemühen 52
 dürft so wie ihr seid 320
 Engel führet mich herum 1744
 fällt nieder vor dem 1595
 Gedächtnis ewig bleibt 1732
 Ihr
 <pb n="891a" src="891.jpg" />
 Register.
 Ihr Geschwister, zum Gebet 1050
 Gespielen, saget mir 695
 Glieder alle insgesamt 1051
 Glieder sein, Gott ehr 1156
 Gottes, in dem Sohn 1190
 Grundfeste ist Jesus Christ 942
 habt, was wir genießen 1434
 Hände, die ihm durchgraben. 650
 heiligen fünf Wunden, wie 655
 Herz sei still und froh 1306
 Herzen, merkt ihr es auch 763
 Herzen unseres Bräutigam 1360
 Höllengeister! Packt 1556
 Jungfern allerseits 1262
 Kinder des Höchsten, wie 712
 Kinder, ist euch weh 1219
 Kinder, seid nur wohlgemut 1013
 Kinder, wo seid ihr 1227
 Kinderlein, versteht ihr 1218
 Knaben, seid um Jesu 1236
 Liebe Brüder! - Zeugensinn 1204
 lieben Heiden! Kommt 1414
 lieben Herzen, du liebes 1221
 lieben Jungfernchöre 1266
 lieben Kinder! Die Begier 1223
 lieben Knaben allzumal 1233

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004447	lieben Knaben wenn ihr 1237	lieben Knaben, wenn ihr 1237
Gesangbuch1778_3_004448	lieblichen Momente 147	lieblichen Momente 147
Gesangbuch1778_3_004449	meiner felgen Pilgrimfch. 1032	meiner seligen Pilgerschaft. 1032
Gesangbuch1778_3_004450	mögt fo fündig feyn 320	mögt so sündig sein 320
Gesangbuch1778_3_004451	Pilger! die ihr wandern 1432	Pilger! Die ihr wandert 1432
Gesangbuch1778_3_004452	Schaaren vor des - ihr 1601	Scharen vor des - ihr 1601
Gesangbuch1778_3_004453	Schaaren vor des - und 1623	Scharen vor des - und 1623
Gesangbuch1778_3_004454	Seelen, kennt ihr meinen 699	Seelen, kennt ihr meinen 699
Gesangbuch1778_3_004455	Seelen finkt, ja finket 963	Seelen sinkt, ja sinkt 963
Gesangbuch1778_3_004456	Seeln erkennt eure Gnad. 1657	Seelen, erkennt eure Gnade. 1657
Gesangbuch1778_3_004457	felgen Schaaren, in unfers 1094	seligen Scharen, in unseres 1094
Gesangbuch1778_3_004458	feyd zwar von Natur nicht 1233	seid zwar von Natur nicht 1233
Gesangbuch1778_3_004459	follt der Kirche dienen 1302	sollt der Kirche dienen 1302
Gesangbuch1778_3_004460	follt nicht müde werden 1302	sollt nicht müde werden 1302
Gesangbuch1778_3_004461	Sünder alle freuet euch 88	Sünder alle, freut euch 88
Gesangbuch1778_3_004462	Töchter Zions kom̄t herbey 287	Töchter Zions, kommt herbei 287
Gesangbuch1778_3_004463	übertrefflicher Geruch 627	übertrefflicher Geruch 627
Gesangbuch1778_3_004464	von Mutterleibe schon 1209	von Mutterleib schon 1209
Gesangbuch1778_3_004465	<pb n="891b" src="891.jpg" />	<pb n="891b" src="891.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004466	Ihr von Natur alle verlorene 1391	Ihr von Natur alle verlorene 1391
Gesangbuch1778_3_004467	weintet um ein Täubelein 1304	weintet um ein Täubelein 1304
Gesangbuch1778_3_004468	werthen Chriftenleut 86	werten Christenleute 86
Gesangbuch1778_3_004469	Wefen und Wandel leucht 960	Wesen und Wandel leuchtet 960
Gesangbuch1778_3_004470	wift alle, wer wir find 1398	wisst alle, wer wir sind 1398
Gesangbuch1778_3_004471	Wunden Jefu nehmt mich 626	Wunden Jesu, nehmt mich 626
Gesangbuch1778_3_004472	Wunden Jefu feyd uns alln 654	Wunden Jesu, seid uns allen 654
Gesangbuch1778_3_004473	Wunden meines lieben 1712	Wunden meines lieben 1712
Gesangbuch1778_3_004474	Zeugen alle vom Kreuzesr. 1390	Zeugen alle vom Kreuzesruhm. 1390
Gesangbuch1778_3_004475	Zeugen kennt ihr euren 1389	Zeugen, kennt ihr euren 1389
Gesangbuch1778_3_004476	Zionsthore, ich gehe 1330	Zionstore, ich gehe 1330
Gesangbuch1778_3_004477	Zionstöchter, die ihr nicht 954	Zionstöchter, die ihr nicht 954
Gesangbuch1778_3_004478	Ihren Heimruf wolt er nicht 265	Ihren Heimruf wollt er nicht 265
Gesangbuch1778_3_004479	Im Argen liegt die ganze Welt 612	Im Argen liegt die ganze Welt 612
Gesangbuch1778_3_004480	finftern Stall, o Wunder 74	finstern Stall, o Wunder 74
Gesangbuch1778_3_004481	Friede Jefu Chrif, der 1034	Friede Jesu Christ, der 1034
Gesangbuch1778_3_004482	Friede laß mich schlaf. ein 1699	Friede, lass mich schlafen ein 1699
Gesangbuch1778_3_004483	Himmel er felbt für fie 220	Himmel er selbst für sie 220
Gesangbuch1778_3_004484	Himmel ift mein Freund 1666	Himmel ist mein Freund 1666

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004485	Him̄el und auf Erden tönt 203	Himmel und auf Erden tönt 203
Gesangbuch1778_3_004486	innerften Grund vom 443	innersten Grund vom 443
Gesangbuch1778_3_004487	Leben bringt uns nichts 1712	Leben bringt uns nichts 1712
Gesangbuch1778_3_004488	Leiden warft du als ein 524	Leiden warst du als ein 524
Gesangbuch1778_3_004489	Namen des Herrn Jefu 971	Namen des Herrn Jesu 971
Gesangbuch1778_3_004490	Namen Jefu Chrifft, der 1475	Namen Jesu Christ, der 1475
Gesangbuch1778_3_004491	Punct vom Gnadenbund. 1199	Punkt vom Gnadenbund. 1199
Gesangbuch1778_3_004492	Schatten deß, fo ich 1513	Schatten dessen, so ich 1513
Gesangbuch1778_3_004493	Schutz des Herrn fteht 1554	Schutz des Herrn steht 1554
Gesangbuch1778_3_004494	Umgang mit dem Schmerz 840	Umgang mit dem Schmerz 840
Gesangbuch1778_3_004495	Umgang fehr verbindlich 1083	Umgang sehr verbindlich 1083
Gesangbuch1778_3_004496	Immanuel, deß Güte nicht zu 881	Immanuel, dessen Güte nicht zu 881
Gesangbuch1778_3_004497	womit foll ich dich 550	womit soll ich dich 550
Gesangbuch1778_3_004498	Immer machs nach deinem 924	Immer mach es nach deinem 924
Gesangbuch1778_3_004499	In allem ich mich dir ergebe 1525	In allem ich mich dir ergebe 1525
Gesangbuch1778_3_004500	allen Chören laß deine 102	allen Chören lass deine 102
Gesangbuch1778_3_004501	allen Dingen gib die 1479	allen Dingen gib die 1479
Gesangbuch1778_3_004502	allen meinen Thaten 241	allen meinen Taten 241
Gesangbuch1778_3_004503	allen unfern Chören foll 609	allen unseren Chören soll 609
Gesangbuch1778_3_004504	Chrifti Blut hab ich 1671	Christi Blut hab ich 1671
Gesangbuch1778_3_004505	Chrifti Wunden haßt du 385	Christi Wunden hast du 385
Gesangbuch1778_3_004506	Chrifto gelebt 1704	Christo gelebt 1704
Gesangbuch1778_3_004507	dein Ruhekämmerlein 168	dein Ruhekämmerlein 168
Gesangbuch1778_3_004508	dein' Seite will ich fliehen 1703	deine Seite will ich fliehen 1703
Gesangbuch1778_3_004509	dein'm Verdienft zu 1107	deinem Verdienst zu 1107
Gesangbuch1778_3_004510	Jn	In
Gesangbuch1778_3_004511	<pb n="892a" src="892.jpg" />	<pb n="892a" src="892.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004512	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_004513	In deinen Armen fchließ ich 1512	In deinen Armen schlief ich 1512
Gesangbuch1778_3_004514	dem ewigchönen Verlöhn. 1731	dem ewigschönen Versöhner 1731
Gesangbuch1778_3_004515	dem fchönen Ehrenkleide 803	dem schönen Ehrenkleide 803
Gesangbuch1778_3_004516	den erften Gnadentagen 543	den ersten Gnadentagen 543
Gesangbuch1778_3_004517	den heiligen fünf Wunden 1505	den heiligen fünf Wunden 1505
Gesangbuch1778_3_004518	der Sabbathsruh, tritt 447	der Sabbatsruh, tritt 447
Gesangbuch1778_3_004519	der Wahrheit heilige lie 265	der Wahrheit heilige sie 265
Gesangbuch1778_3_004520	der Welt ift kein Vergnügen 362	der Welt ist kein Vergnügen 362
Gesangbuch1778_3_004521	der wirkt er mit feiner Kraft 38	der wirkt er mit seiner Kraft 38
Gesangbuch1778_3_004522	des Lammes Blut alleine 594	des Lammes Blut allein 594

ID

Gesangbuch1778_3_004523 dich hab ich gehoffet Herr 899
 Gesangbuch1778_3_004524 dich wollft du mich kleiden 412
 Gesangbuch1778_3_004525 diefer Höhle foll kein 145
 Gesangbuch1778_3_004526 diefer lezt'n betr. Zeit hat 1205
 Gesangbuch1778_3_004527 diefer lezt'n betr. Zeit verleih 4
 Gesangbuch1778_3_004528 diefer peinlichen Gefalt 121
 Gesangbuch1778_3_004529 dir ift die Fülle des allen 824
 Gesangbuch1778_3_004530 dir ift Leben und wahre 613
 Gesangbuch1778_3_004531 dir will ich nun zuverfichtl. 913
 Gesangbuch1778_3_004532 dulci júbilo (fiehe) 86
 Gesangbuch1778_3_004533 Gnaden Kinder zeugen 1298
 Gesangbuch1778_3_004534 Gottes Namen wallen wir 1550
 Gesangbuch1778_3_004535 jeglichem Stand 1440
 Gesangbuch1778_3_004536 Jefu Blute wafch dich rein 385
 Gesangbuch1778_3_004537 Jefu Namen bin ich heute 1510
 Gesangbuch1778_3_004538 Jefu Namen ganz alleine 1525
 Gesangbuch1778_3_004539 ihm kan ich mich freuen 655
 Gesangbuch1778_3_004540 meinem größten Zagen 1702
 Gesangbuch1778_3_004541 meines Herren Tod und 175
 Gesangbuch1778_3_004542 meines Herzens Grunde bißt 474
 Gesangbuch1778_3_004543 meines Herzens - dein 1696
 Gesangbuch1778_3_004544 meines Herzens - foll 1347
 Gesangbuch1778_3_004545 fein'm Verdienft uns 490
 Gesangbuch1778_3_004546 feiner Liebe kan unfer 1394
 Gesangbuch1778_3_004547 folchem Lichte fiehet man 78
 Gesangbuch1778_3_004548 Sünd war ich verloren 394
 Gesangbuch1778_3_004549 unfre Fluchnatur herab 1052
 Gesangbuch1778_3_004550 unfrer Bibel ift um und um 2
 Gesangbuch1778_3_004551 Verfuchung führ uns nicht 269
 Gesangbuch1778_3_004552 Wahrheit, der Marie Magd. 206
 Gesangbuch1778_3_004553 welch der Herr gangen ift 1732
 Gesangbuch1778_3_004554 wie fo manchen Schoos 1358
 Gesangbuch1778_3_004555 Indem die Kirch also klagt 1006
 Gesangbuch1778_3_004556 Indeß gibt unferm Geift und 643
 Gesangbuch1778_3_004557 <pb n="892b" src="892.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_004558 Indeß, und bis wir droben 1107
 Gesangbuch1778_3_004559 will er uns ziehen 931
 Gesangbuch1778_3_004560 Jndeffen, Kirche, Jefu Magd 949

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

dich hab ich gehofft, Herr 899
 dich wolltest du mich kleiden 412
 dieser Höhle soll kein 145
 dieser letzten betrübten Zeit hat 1205
 dieser letzten betrübten Zeit verleih 4
 dieser peinlichen Gestalt 121
 dir ist die Fülle des Ganzen 824
 dir ist Leben und wahre 613
 dir will ich nun zuversichtlich 913
 dulci júbilo (siehe) 86
 Gnadenkinder zeugen 1298
 Gottes Namen wallen wir 1550
 jeglichem Stand 1440
 Jesu Blute, wasch dich rein 385
 Jesu Namen bin ich heute 1510
 Jesu Namen ganz allein 1525
 ihm kann ich mich freuen 655
 meinem größten Zagen 1702
 meines Herrn Tod und 175
 meines Herzens Grunde bist 474
 meines Herzens - dein 1696
 meines Herzens - soll 1347
 seinem Verdienst uns 490
 seiner Liebe kann unser 1394
 solchem Lichte sieht man 78
 Sünd war ich verloren 394
 unsre Fluchnatur herab 1052
 unsrer Bibel ist um und um 2
 Versuchung führ uns nicht 269
 Wahrheit, der Marie Magd. 206
 welch der Herr gegangen ist 1732
 wie so manchen Schoß 1358
 Indem die Kirche also klagt 1006
 Indes gibt unserem Geist und 643
 <pb n="892b" src="892.jpg" />
 Indes, und bis wir droben 1107
 will er uns ziehen 931
 Indessen, Kirche, Jesu Magd 949

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004561	lebft du ins Herzens 1405	lebst du ins Herzens 1405
Gesangbuch1778_3_004562	lebt mein Herz ihm 645	lebt mein Herz ihm 645
Gesangbuch1778_3_004563	mags noch lang 1676	mag es noch lang 1676
Gesangbuch1778_3_004564	fol auf deinen Ruf 1630	soll auf deinen Ruf 1630
Gesangbuch1778_3_004565	fol mein Herzensfchr. 159	soll mein Herzensschrein 159
Gesangbuch1778_3_004566	und folange ich 1679	und solange ich 1679
Gesangbuch1778_3_004567	Inniglichgeliebter! wir erken̄. 545	Inniglichgeliebter! Wir erkennen. 545
Gesangbuch1778_3_004568	Inniglicher Heiland! fchau 1225	Inniglicher Heiland! Schau 1225
Gesangbuch1778_3_004569	Ins Blut o Jefu dein 648	Ins Blut, o Jesu, dein 648
Gesangbuch1778_3_004570	Infeln, Seen, Berg u. Thäler 537	Inseln, Seen, Berg und Täler 537
Gesangbuch1778_3_004571	Infonderheit erhalte du 760	Insonderheit erhalte du 760
Gesangbuch1778_3_004572	gedenke izt 1123	gedenke jetzt 1123
Gesangbuch1778_3_004573	nim̄ von dem Stande 1275	nimm von dem Stande 1275
Gesangbuch1778_3_004574	Inzwifchen denkt fie der 1738	Inzwischen denkt sie der 1738
Gesangbuch1778_3_004575	ehrt und lobet dich 290	ehrt und lobt dich 290
Gesangbuch1778_3_004576	fallen vor dir hin 572	fallen vor dir hin 572
Gesangbuch1778_3_004577	Johannes im Schoos 443	Johannes im Schoß 443
Gesangbuch1778_3_004578	fah auf Golgatha 643	sah auf Golgatha 643
Gesangbuch1778_3_004579	Johann's, der als Elias kam 78	Johanns, der als Elias kam 78
Gesangbuch1778_3_004580	Irr ich, fucht mich deine Liebe 556	Irre ich, sucht mich deine Liebe 556
Gesangbuch1778_3_004581	Ift allem Fleifchesfinn Krieg 1246	Ist allem Fleischessinn Krieg 1246
Gesangbuch1778_3_004582	auch der Sünde fchon die 735	auch der Sünde schon die 735
Gesangbuch1778_3_004583	das mein lieber Bruder? 1186	das, mein lieber Bruder? 1186
Gesangbuch1778_3_004584	diefer Grund geleet 848	dieser Grund gelegt 848
Gesangbuch1778_3_004585	diefer nicht des Höchften 145	dieser nicht des Höchsten 145
Gesangbuch1778_3_004586	dis das einzige Object 1147	dies das einzige Objekt 1147
Gesangbuch1778_3_004587	dis vollkommne Lieben 267	dies vollkommene Lieben 267
Gesangbuch1778_3_004588	es anders möglich 563	es anders möglich 563
Gesangbuch1778_3_004589	etwas das die Liebe reizet 1090	etwas, das die Liebe reizt 1090
Gesangbuch1778_3_004590	gleich das Herze froh und 782	gleich das Herz froh und 782
Gesangbuch1778_3_004591	gleich deine Kreuzgemeinde 543	gleich deine Kreuzgemeinde 543
Gesangbuch1778_3_004592	gleich der Tag vergangen 1587	gleich der Tag vergangen 1587
Gesangbuch1778_3_004593	Gott für mich, fo trete 901	Gott für mich, so trete 901
Gesangbuch1778_3_004594	Gott verfühnt und unfer 95	Gott versöhnt und unser 95
Gesangbuch1778_3_004595	jemand ernftlich und bereit 719	jemand ernstlich und bereit 719
Gesangbuch1778_3_004596	Jefu Heil nur mein auf 531	Jesu Heil nur mein auf 531
Gesangbuch1778_3_004597	Jefus dein Begehren 1675	Jesus, dein Begehren 1675
Gesangbuch1778_3_004598	man geftärt, durch 1330	man gestärkt, durch 1330

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004599	meine Bosheit groß 332	meine Bosheit groß 332
Gesangbuch1778_3_004600	meine Hütte gleich morfch 442	meine Hütte gleich morsch 442
Gesangbuch1778_3_004601	meines Herzens Sehnen; 1188	meines Herzens Sehnen; 1188
Gesangbuch1778_3_004602	K f f 4 lfts	K f f 4 lfts
Gesangbuch1778_3_004603	<pb n="893a" src="893.jpg" />	<pb n="893a" src="893.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004604	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_004605	lfts gleich gelallet, fo 564	Ist es gleich gelallt, so 564
Gesangbuch1778_3_004606	lfts? ja es ift gefchehen 1188	Ist es? Ja, es ist geschehen 1188
Gesangbuch1778_3_004607	Jungfernherz erft fein 1262	Jungfernherz erst sein 1262
Gesangbuch1778_3_004608	mit deiner Jüngerfchaft, 985	mit deiner Jüngerschaft, 985
Gesangbuch1778_3_004609	möglich, daß in diefer 1040	möglich, dass in dieser 1040
Gesangbuch1778_3_004610	möglich, gib daß alle 807	möglich, gib, dass alle 807
Gesangbuch1778_3_004611	lzt eilt der Leib zur Ruhe 1587	Jetzt eilt der Leib zur Ruhe 1587
Gesangbuch1778_3_004612	ift die angenehme Zeit 497	ist die angenehme Zeit 497
Gesangbuch1778_3_004613	ift unfer Sabbath kommen 1148	ist unser Sabbath gekommen 1148
Gesangbuch1778_3_004614	kriegeft du ins Vaters 1376	kriegst du ins Vaters 1376
Gesangbuch1778_3_004615	nährn uns die heiligen 150	nähren uns die heiligen 150
Gesangbuch1778_3_004616	will ich mich fchlafen legen 1574	will ich mich schlafen legen 1574
Gesangbuch1778_3_004617	wolln wir gehn und 1420	wollen wir gehn und 1420
Gesangbuch1778_3_004618	Jungfraun, die dem Lamm 1265	Jungfrauen, die dem Lamm 1265
Gesangbuch1778_3_004619	K an uns doch kein Tod nicht 914	Kann uns doch kein Tod nicht 914
Gesangbuch1778_3_004620	Kan wol ein größrer 853	Kann wohl ein größerer 853
Gesangbuch1778_3_004621	Kans Leibes Aug ihn gleich 645	Kann das Leibesauge ihn gleich 645
Gesangbuch1778_3_004622	Kanft du das wohl? bift du 919	Kannst du das wohl? Bist du 919
Gesangbuch1778_3_004623	Kaum bin ich aufgewacht 648	Kaum bin ich aufgewacht 648
Gesangbuch1778_3_004624	hab ich armes Menfchenk. 1368	hab ich armes Menschenkind. 1368
Gesangbuch1778_3_004625	hat es einen Schritt 725	hat es einen Schritt 725
Gesangbuch1778_3_004626	fieht mans Lämlein an 635	sieht man das Lämmlein an 635
Gesangbuch1778_3_004627	war das Knäblein uns 584	war das Knäblein uns 584
Gesangbuch1778_3_004628	Kehrt eures Glaubens 954	Kehrt eures Glaubens 954
Gesangbuch1778_3_004629	Kein einiges unfrer Zährelein 1361	Kein einziges unsrer Zährelein 1361
Gesangbuch1778_3_004630	Elend hinderts, und kein 1270	Elend hindert es, und kein 1270
Gesangbuch1778_3_004631	Elend kan nun meiner 588	Elend kann nun meiner 588
Gesangbuch1778_3_004632	Engel ift fo hoch erhöht 290	Engel ist so hoch erhöht 290
Gesangbuch1778_3_004633	Engel, keine Freuden 901	Engel, keine Freuden 901
Gesangbuch1778_3_004634	Frucht das Waizenkörnl. 1694	Frucht das Weizenkörnlein. 1694
Gesangbuch1778_3_004635	Gefchöpf mag bezahlen 29	Geschöpf mag bezahlen 29
Gesangbuch1778_3_004636	Hirt kan fo fleißig gehen 318	Hirt kann so fleißig gehen 318

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004637	Hoherpriefter gleichet 281	Hoherpriester gleicht 281
Gesangbuch1778_3_004638	Kind ift fo vergnüget 208	Kind ist so vergnügt 208
Gesangbuch1778_3_004639	Menfch ift je geboren 91	Mensch ist je geboren 91
Gesangbuch1778_3_004640	menfchlich Ohr hats je 212	menschlich Ohr hat es je 212
Gesangbuch1778_3_004641	Mittel auffer dir felber 581	Mittel außer dir selber 581
Gesangbuch1778_3_004642	Müh und Arbeit haft du 150	Müh und Arbeit hast du 150
Gesangbuch1778_3_004643	Mund fprichts aus 683	Mund spricht es aus 683
Gesangbuch1778_3_004644	Ohr hat je gehöret 1734	Ohr hat je gehört 1734
Gesangbuch1778_3_004645	Tröpflein Bluts war dir 149	Tröpflein Bluts war dir 149
Gesangbuch1778_3_004646	Uebel foll beegenen dir 872	Übel soll begegnen dir 872
Gesangbuch1778_3_004647	Volk noch Sprach ift zu 1427	Volk noch Sprache ist zu 1427
Gesangbuch1778_3_004648	<pb n="893b" src="893.jpg" />	<pb n="893b" src="893.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004649	Keine größre Freud kan feyn 943	Keine größere Freude kann sein 943
Gesangbuch1778_3_004650	Klugheit kan ausrechnen 1555	Klugheit kann ausrechnen 1555
Gesangbuch1778_3_004651	Liebe in der Welt 731	Liebe in der Welt 731
Gesangbuch1778_3_004652	Luft ift auf der Welt 684	Lust ist auf der Welt 684
Gesangbuch1778_3_004653	Schönheit hat die Welt 232	Schönheit hat die Welt 232
Gesangbuch1778_3_004654	weiß ich als die Wunden 801	weiß ich als die Wunden 801
Gesangbuch1778_3_004655	Keinem andern fag ich zu 684	Keinem andern sag ich zu 684
Gesangbuch1778_3_004656	Keinen hat Gott verlaffen 875	Keinen hat Gott verlassen 875
Gesangbuch1778_3_004657	Keiner hat fein Reich verl. 1020	Keiner hat sein Reich verloren. 1020
Gesangbuch1778_3_004658	ließ fich fo verachten 1020	ließ sich so verachten 1020
Gesangbuch1778_3_004659	Keins ift fo blöde, dem du 1306	Keins ist so blöde, dem du 1306
Gesangbuch1778_3_004660	Kennt ihr Gnadenkinder 1070	Kennt ihr Gnadenkinder 1070
Gesangbuch1778_3_004661	Keufches Angefichte 227	Keusches Angesicht 227
Gesangbuch1778_3_004662	Kind, deffen groffer Name 81	Kind, dessen großer Name 81
Gesangbuch1778_3_004663	Kindlein, bleibt bey Jefu 1191	Kindlein, bleibt bei Jesu 1191
Gesangbuch1778_3_004664	Kindlichkeit, vergnügte 1314	Kindlichkeit, vergnügte 1314
Gesangbuch1778_3_004665	Kirche! deine Zähren 1059	Kirche! Deine Zähren 1059
Gesangbuch1778_3_004666	Jefu, freue dich 988	Jesu, freue dich 988
Gesangbuch1778_3_004667	Kirchenlitaney 1464	Kirchenlitanei 1464
Gesangbuch1778_3_004668	Kirchlein des Lammes, ich 999	Kirchlein des Lammes, ich 999
Gesangbuch1778_3_004669	folge lauterlich 1038	folge lauter 1038
Gesangbuch1778_3_004670	weine, fleh und bete 1024	weine, fleh und bete 1024
Gesangbuch1778_3_004671	Knecht und Mägde unfers 1293	Knecht und Mägde unseres 1293
Gesangbuch1778_3_004672	Kömt aber deiner Zeugen Zeit 1406	Kommt aber deiner Zeugen Zeit 1406
Gesangbuch1778_3_004673	Kömfts auf fein Lieben 564	Kommt es auf sein Lieben 564
Gesangbuch1778_3_004674	König, dem wir alle dienen 803	König, dem wir alle dienen 803

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004675	gib uns Muth und Klarh. 968	gib uns Mut und Klarheit. 968
Gesangbuch1778_3_004676	Jefu, das ift wahr 403	Jesu, das ist wahr 403
Gesangbuch1778_3_004677	Jefu, den wir lieben 436	Jesu, den wir lieben 436
Gesangbuch1778_3_004678	Königskronen find zu bleich 491	Königskronen sind zu bleich 491
Gesangbuch1778_3_004679	Könt ich deine Wunder doch 476	Könnt ich deine Wunder doch 476
Gesangbuch1778_3_004680	ich recht von Lieben fagen 663	ich recht von Lieben sagen 663
Gesangbuch1778_3_004681	Komm beug dich tief du Volk 573	Komm, beug dich tief, du Volk 573
Gesangbuch1778_3_004682	beug dich tief mein Herz 1625	beug dich tief, mein Herz 1625
Gesangbuch1778_3_004683	du Geift der Kreuzgem. 1065	du Geist der Kreuzgemeinde. 1065
Gesangbuch1778_3_004684	du hochbewährter Arzt 820	du hochbewährter Arzt 820
Gesangbuch1778_3_004685	edler Held, du Held 1648	edler Held, du Held 1648
Gesangbuch1778_3_004686	Geift des Lamms auf 1294	Geist des Lamms auf 1294
Gesangbuch1778_3_004687	Gott Schöpfer heiliger 293	Gott, Schöpfer heiliger 293
Gesangbuch1778_3_004688	heilger Meifter 1221	heiliger Meister 1221
Gesangbuch1778_3_004689	heiliger Geift, Herre Gott 294	heiliger Geist, Herr Gott 294
Gesangbuch1778_3_004690	heiliger Geift wahrer Gott 295	heiliger Geist, wahrer Gott 295
Gesangbuch1778_3_004691	her, koṁ und empfind 1652	her, komm und empfinde 1652
Gesangbuch1778_3_004692	her und binde dein Häuß. 1403	her und binde dein Häuslein. 1403
Gesangbuch1778_3_004693	Komm	Komm
Gesangbuch1778_3_004694	<pb n="894a" src="894.jpg" />	<pb n="894a" src="894.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004695	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_004696	Komm Herr Jefu, fey unfer 1540	Komm, Herr Jesu, sei unser 1540
Gesangbuch1778_3_004697	Hirte, komm, die Heerde 1081	Hirte, komm, die Herde 1081
Gesangbuch1778_3_004698	in Gnaden und befcheer 309	in Gnaden und bescher 309
Gesangbuch1778_3_004699	ift die Stimme deiner 1670	ist die Stimme deiner 1670
Gesangbuch1778_3_004700	komm im Namen Jefu 254	komm im Namen Jesu 254
Gesangbuch1778_3_004701	koṁ und halt dein Abendm. 434	komm und halt dein Abendmahl. 434
Gesangbuch1778_3_004702	Liebe! komm, und fchütte 974	Liebe! Komm, und schütte 974
Gesangbuch1778_3_004703	Liebfter, komm in deinen 859	Liebster, komm in deinen 859
Gesangbuch1778_3_004704	mit deinem Königreich 269	mit deinem Königreich 269
Gesangbuch1778_3_004705	nimm dich unfrer an 1613	nimm dich unsrer an 1613
Gesangbuch1778_3_004706	nur mühfelig und gebückt 323	nur mühselig und gebückt 323
Gesangbuch1778_3_004707	o Herr, und drück in 742	o Herr, und drück in 742
Gesangbuch1778_3_004708	o komm du Geift des 300	o komm, du Geist des 300
Gesangbuch1778_3_004709	o mein Heiland, Jefu 39	o mein Heiland, Jesu 39
Gesangbuch1778_3_004710	Segen aus der Höh 1526	Segen aus der Höh 1526
Gesangbuch1778_3_004711	und lege dich zu feinen 545	und lege dich zu seinen 545
Gesangbuch1778_3_004712	unfer Friedenskönig 609	unser Friedenskönig 609

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004713	Komft du nun Jefu vom Him̄el 66	Kommst du nun, Jesu, vom Himmel 66
Gesangbuch1778_3_004714	Kommt, ach kom̄t ihr Gnadenk. 713	Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder. 713
Gesangbuch1778_3_004715	alle her zu mir 229	alle her zu mir 229
Gesangbuch1778_3_004716	alle, kommt ihr Sünder 1222	alle, kommt, ihr Sünder 1222
Gesangbuch1778_3_004717	betet an bey Chrifti Gruft 180	betet an bei Christi Gruft 180
Gesangbuch1778_3_004718	betet mit mir an 1057	betet mit mir an 1057
Gesangbuch1778_3_004719	Brüder, fetzet euch 1071	Brüder, setzt euch 1071
Gesangbuch1778_3_004720	Brüder und erhebt das 560	Brüder und erhebt das 560
Gesangbuch1778_3_004721	danket dem Helden 200	danket dem Helden 200
Gesangbuch1778_3_004722	die Freundlichkeit dazu 728	die Freundlichkeit dazu 728
Gesangbuch1778_3_004723	her ihr Elenden 26	her, ihr Elenden 26
Gesangbuch1778_3_004724	her zu mir, heiſts 322	her zu mir, heißt es 322
Gesangbuch1778_3_004725	heraus all ihr Jungfrauen 123	heraus, all ihr Jungfrauen 123
Gesangbuch1778_3_004726	ihr Benedeyten 47	ihr Benedeiten 47
Gesangbuch1778_3_004727	immer ärmer wieder 1428	immer ärmer wieder 1428
Gesangbuch1778_3_004728	kommt ihr felgen Zeiten 1350	kommt, ihr seligen Zeiten 1350
Gesangbuch1778_3_004729	Seelen, kommt alle 559	Seelen, kommt alle 559
Gesangbuch1778_3_004730	Sünder und blicket dem 321	Sünder und blicket dem 321
Gesangbuch1778_3_004731	tretet in die Harmonie 226	tretet in die Harmonie 226
Gesangbuch1778_3_004732	und helft mit Innigkeit 476	und helft mit Innigkeit 476
Gesangbuch1778_3_004733	und laßt uns Chriftum 64	und lasst uns Christum 64
Gesangbuch1778_3_004734	und fchmeckt und fehet 178	und schmeckt und sehet 178
Gesangbuch1778_3_004735	werft euch nieder 966	werft euch nieder 966
Gesangbuch1778_3_004736	werft euch zu'n Füſſen 1391	werft euch zu den Füßen 1391
Gesangbuch1778_3_004737	wir wollen niederfallen 986	wir wollen niederfallen 986
Gesangbuch1778_3_004738	Kräfte aus der Lebensquell 817	Kräfte aus der Lebensquelle 817
Gesangbuch1778_3_004739	Kräfte Wunden Jefu 657	Kräfte Wunden Jesu 657
Gesangbuch1778_3_004740	<pb n="894b" src="894.jpg" />	<pb n="894b" src="894.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004741	Kräfteger Name Jefu! 104	Kräfteger Name Jesu! 104
Gesangbuch1778_3_004742	Kreuzesfchmach ift keine 537	Kreuzesschmach ist keine 537
Gesangbuch1778_3_004743	Krön es mit Barmherzigkeit. 1425	Krone es mit Barmherzigkeit. 1425
Gesangbuch1778_3_004744	Küſſe mich, wenns Herz 839	Küsse mich, wenn das Herz 839
Gesangbuch1778_3_004745	Kurz: mein und unfer aller 507	Kurz: mein und unser aller 507
Gesangbuch1778_3_004746	Kyrie, Eleiſon! 1464	Kyrie, eleison! 1464
Gesangbuch1778_3_004747	Läſt er mich nur - feinen 1351	Lässt er mich nur - seinen 1351
Gesangbuch1778_3_004748	Lamm, das überwunden 527	Lamm, das überwunden 527
Gesangbuch1778_3_004749	Lamm! denk in Gnaden der 1044	Lamm! Denk in Gnaden der 1044
Gesangbuch1778_3_004750	du biſt ein Arzt der Schw. 142	du bist ein Arzt der Schwachen. 142

ID

Gesangbuch1778_3_004751
 Gesangbuch1778_3_004752
 Gesangbuch1778_3_004753
 Gesangbuch1778_3_004754
 Gesangbuch1778_3_004755
 Gesangbuch1778_3_004756
 Gesangbuch1778_3_004757
 Gesangbuch1778_3_004758
 Gesangbuch1778_3_004759
 Gesangbuch1778_3_004760
 Gesangbuch1778_3_004761
 Gesangbuch1778_3_004762
 Gesangbuch1778_3_004763
 Gesangbuch1778_3_004764
 Gesangbuch1778_3_004765
 Gesangbuch1778_3_004766
 Gesangbuch1778_3_004767
 Gesangbuch1778_3_004768
 Gesangbuch1778_3_004769
 Gesangbuch1778_3_004770
 Gesangbuch1778_3_004771
 Gesangbuch1778_3_004772
 Gesangbuch1778_3_004773
 Gesangbuch1778_3_004774
 Gesangbuch1778_3_004775
 Gesangbuch1778_3_004776
 Gesangbuch1778_3_004777
 Gesangbuch1778_3_004778
 Gesangbuch1778_3_004779
 Gesangbuch1778_3_004780
 Gesangbuch1778_3_004781
 Gesangbuch1778_3_004782
 Gesangbuch1778_3_004783
 Gesangbuch1778_3_004784
 Gesangbuch1778_3_004785
 Gesangbuch1778_3_004786
 Gesangbuch1778_3_004787
 Gesangbuch1778_3_004788

Diplomatische Transkription

du haft dein theures Blut 358
 du haft die Welt gem. ich 1456
 du haft die Welt gemacht u. 578
 du haft geeilet 176
 erhalte immer dein'm 1129
 für uns gefchlachtet 1731
 für uns gefchlacht't: fo 397
 gib uns das nothwendge 832
 Gottes, das am Kreuz 1445
 Gottes, deine Wunden 1167
 Gottes, du folft alle 1248
 Gottes, heiliger – der 1181
 Gottes, heilger – fey 1092
 habe tau fend Dank 780
 haft du ein Belieben 647
 hör mein kindlich Flehn 1358
 Lamm, o Lämmlein fo 1405
 Lamm, o Lamm, in der 1362
 Lamm, o Lamm, fo wund. 1331
 laß dich doch umfangen 116
 mache daß mein armes 606
 nur noch ein Wort 397
 o Lamm! du bißt mir doch 771
 fchenk mir deinen Segen 1404
 fegne meine Gänge 1347
 und Blut, du höchstes Gut 592
 und Haupt, das felbft 1069
 und Haupt, es fey geglaubt 923
 unfer höchstes Gut bleibt 574
 voll Blut und Wunden 657
 wenn dein Häuflein fo 1170
 wenn du gleich nicht 762
 wenn du Pfisteramtes 1044
 K f f 5 La m̄
 <pb n="895a" src="895.jpg" />
 Register.
 Lamm! wer wolte fich nicht 985
 wir linken vor dir nieder 543

Normalisierter Text

du hast dein teures Blut 358
 du hast die Welt gemacht, ich 1456
 du hast die Welt gemacht und 578
 du hast geeilt 176
 erhalte immer deinem 1129
 für uns geschlachtet 1731
 für uns geschlachtet: so 397
 gib uns das notwendige 832
 Gottes, das am Kreuz 1445
 Gottes, deine Wunden 1167
 Gottes, du sollst alle 1248
 Gottes, heiliger – der 1181
 Gottes, heiliger – sei 1092
 habe tausend Dank 780
 hast du ein Belieben 647
 hör mein kindlich Flehen 1358
 Lamm, o Lämmlein so 1405
 Lamm, o Lamm, in der 1362
 Lamm, o Lamm, so wund. 1331
 lass dich doch umfangen 116
 mache, dass mein armes 606
 nur noch ein Wort 397
 o Lamm! Du bist mir doch 771
 schenk mir deinen Segen 1404
 segne meine Gänge 1347
 und Blut, du höchstes Gut 592
 und Haupt, das selbst 1069
 und Haupt, es sei geglaubt 923
 unser höchstes Gut bleibst 574
 voll Blut und Wunden 657
 wenn dein Häuflein so 1170
 wenn du gleich nicht 762
 wenn du Priesteramtes 1044
 K f f 5 Lamm
 <pb n="895a" src="895.jpg" />
 Register.
 Lamm! Wer wollte sich nicht 985
 wir sinken vor dir nieder 543

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004789	wir tragen deine Schm. 1028	wir tragen deine Schmach. 1028
Gesangbuch1778_3_004790	Laß alle Reigen in Einem Sinne 102	Lass alle Reigen in Einem Sinne 102
Gesangbuch1778_3_004791	aller Welt ihr Gut und Geld 73	aller Welt ihr Gut und Geld 73
Gesangbuch1778_3_004792	alles freundlich feyn 1526	alles freundlich sein 1526
Gesangbuch1778_3_004793	alles was verhandelt 1101	alles, was verhandelt 1101
Gesangbuch1778_3_004794	das Getön von deinem 1213	das Getön von deinem 1213
Gesangbuch1778_3_004795	das Häuflein, dir bewußt 1128	das Häuflein, dir bewusst 1128
Gesangbuch1778_3_004796	dein Blut mein Herz befr. 98	dein Blut mein Herz bestreut. 98
Gesangbuch1778_3_004797	dein gefegnet Blut 1158	dein gesegnet Blut 1158
Gesangbuch1778_3_004798	dein Herz mir offen ftehen 142	dein Herz mir offen stehen 142
Gesangbuch1778_3_004799	dein Leben unfern Geift 975	dein Leben unsern Geist 975
Gesangbuch1778_3_004800	dein Werk unter uns 999	dein Werk unter uns 999
Gesangbuch1778_3_004801	deine Kirche je mehr und 1430	deine Kirche je mehr und 1430
Gesangbuch1778_3_004802	deine Kirch und unfer 1594	deine Kirch und unser 1594
Gesangbuch1778_3_004803	deine Leute zu dir feyn 966	deine Leute zu dir sein 966
Gesangbuch1778_3_004804	deine Seele Schritt vor 1299	deine Seele Schritt vor 1299
Gesangbuch1778_3_004805	deinen Geift uns dir zum 1261	deinen Geist uns dir zum 1261
Gesangbuch1778_3_004806	deinen reichen Gnadenquell 357	deinen reichen Gnadenquell 357
Gesangbuch1778_3_004807	deinen Segen beftändig 1197	deinen Segen beständig 1197
Gesangbuch1778_3_004808	den Gang begnadigt feyn 1397	den Gang begnadigt sein 1397
Gesangbuch1778_3_004809	den Geift der Kraft, Herr 733	den Geist der Kraft, Herr 733
Gesangbuch1778_3_004810	den Schlaf nicht überw. 1644	den Schlaf nicht überwinden. 1644
Gesangbuch1778_3_004811	des Feindes Lift und Trug 1120	des Feindes List und Trug 1120
Gesangbuch1778_3_004812	dich bald, o Jefu! fehen 1661	dich bald, o Jesu! sehen 1661
Gesangbuch1778_3_004813	dich durch nichts erfchrek. 1014	dich durch nichts erschrecken. 1014
Gesangbuch1778_3_004814	dich inniglich umfangen 282	dich inniglich umfangen 282
Gesangbuch1778_3_004815	dich nicht den Satan 1009	dich nicht den Satan 1009
Gesangbuch1778_3_004816	die ganze Brüderfchaar 711	die ganze Brüderschar 711
Gesangbuch1778_3_004817	die Gemeinen eine Führ. 1481	die Gemeinden eine Führung. 1481
Gesangbuch1778_3_004818	diefen Vorfatz nimmer 1115	diesen Vorsatz nimmer 1115
Gesangbuch1778_3_004819	dir ein jedes Paar 1275	dir ein jedes Paar 1275
Gesangbuch1778_3_004820	dir nichts am Herzen kleben 526	dir nichts am Herzen kleben 526
Gesangbuch1778_3_004821	dir nur den theuren Glaub. 884	dir nur den teuren Glauben. 884
Gesangbuch1778_3_004822	dis Heil aus deinem 1733	dies Heil aus deinem 1733
Gesangbuch1778_3_004823	dis Kind, da du gewolt 1120	dies Kind, da du gewollt 1120
Gesangbuch1778_3_004824	doch alle deine kleine 1210	doch alle deine kleine 1210
Gesangbuch1778_3_004825	doch alle Nacht der 1506	doch alle Nacht der 1506
Gesangbuch1778_3_004826	du mich bey der Sünders. 818	du mich bei der Sünderschar. 818

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004827	du uns nur dein Kreuzgem. 927	du uns nur dein Kreuzgemein. 927
Gesangbuch1778_3_004828	endlich deine Wunden 135	endlich deine Wunden 135
Gesangbuch1778_3_004829	es deinen Geift von neuen 414	es deinen Geist von Neuem 414
Gesangbuch1778_3_004830	es denen Schwächlichen 1312	es denen Schwächlichen 1312
Gesangbuch1778_3_004831	<pb n="895b" src="895.jpg" />	<pb n="895b" src="895.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004832	Laß es nur bald gefchehn 1672	Lass es nur bald geschehn 1672
Gesangbuch1778_3_004833	hinfort uns alfo handeln 1288	hinfort uns also handeln 1288
Gesangbuch1778_3_004834	ihrem Herzen wohl feyn 1369	ihrem Herzen wohl sein 1369
Gesangbuch1778_3_004835	in deinen Armen, Jefu, 661	in deinen Armen, Jesu, 661
Gesangbuch1778_3_004836	in dem Witwer- u. Witw. 1197	in dem Witwer- und Witwenstand. 1197
Gesangbuch1778_3_004837	in meinem Herzen heute 776	in meinem Herzen heute 776
Gesangbuch1778_3_004838	kein Ankleben mich verhin. 1525	kein Ankleben mich verhindern. 1525
Gesangbuch1778_3_004839	keinen unter uns träge 1342	keinen unter uns träge 1342
Gesangbuch1778_3_004840	leuchten mir dein Angeficht 825	leuchten mir dein Angesicht 825
Gesangbuch1778_3_004841	Lieb und Einigkeit dein 1053	Lieb und Einigkeit dein 1053
Gesangbuch1778_3_004842	Liebfter! mich erblicken 688	Liebster! Mich erblicken 688
Gesangbuch1778_3_004843	mein Blut vor Liebe 98	mein Blut vor Liebe 98
Gesangbuch1778_3_004844	mein Jefu, keine Unruh 956	mein Jesu, keine Unruh 956
Gesangbuch1778_3_004845	meine Augen fehen 1490	meine Augen sehen 1490
Gesangbuch1778_3_004846	meine Seele Schritt vor 455	meine Seele Schritt vor 455
Gesangbuch1778_3_004847	mich an andern üben 135	mich an andern üben 135
Gesangbuch1778_3_004848	mich an meinem End 499	mich an meinem End 499
Gesangbuch1778_3_004849	mich dein feyn und bleiben 12	mich dein sein und bleiben 12
Gesangbuch1778_3_004850	mich dich und mich erkenēen 801	mich dich und mich erkennen 801
Gesangbuch1778_3_004851	mich diefe Nacht empfind. 1555	mich diese Nacht empfinden. 1555
Gesangbuch1778_3_004852	mich dir entgegen gehen 1644	mich dir entgegen gehen 1644
Gesangbuch1778_3_004853	mich, Herr, von dir nicht 1583	mich, Herr, von dir nicht 1583
Gesangbuch1778_3_004854	mich in deiner Nägelmaal 1697	mich in deiner Nägelmal 1697
Gesangbuch1778_3_004855	mich in deines Herzens 1377	mich in deines Herzens 1377
Gesangbuch1778_3_004856	mich in meinem Loos 1322	mich in meinem Los 1322
Gesangbuch1778_3_004857	mich kein Luft noch Furcht 857	mich kein Lust noch Furcht 857
Gesangbuch1778_3_004858	mich meine Tage zehlen 1581	mich meine Tage zählen 1581
Gesangbuch1778_3_004859	mich nur, Herr Jefu! bis 1731	mich nur, Herr Jesu! bis 1731
Gesangbuch1778_3_004860	mich fehn, wie du vor Laft 168	mich sehn, wie du vor Last 168
Gesangbuch1778_3_004861	mich fehn, wie mir zu gut 168	mich sehn, wie mir zu gut 168
Gesangbuch1778_3_004862	mich fehen, wie dein Leib 168	mich sehen, wie dein Leib 168
Gesangbuch1778_3_004863	mich fehen, wie man dich 168	mich sehen, wie man dich 168
Gesangbuch1778_3_004864	mich fo die Reif' vollführen 1553	mich so die Reis' vollführen 1553

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004865	michs, durch folchen Trieb 1525	mich es, durch solchen Trieb 1525
Gesangbuch1778_3_004866	mir doch diefen Tag 1515	mir doch diesen Tag 1515
Gesangbuch1778_3_004867	mir ftets feyn das Leiden 151	mir stets sein das Leiden 151
Gesangbuch1778_3_004868	mit Beten u. mit Wachen 1005	mit Beten und mit Wachen 1005
Gesangbuch1778_3_004869	mit deinem blutg. Glanze 1288	mit deinem blutigen Glanze 1288
Gesangbuch1778_3_004870	nur dein Herz im Glauben 496	nur dein Herz im Glauben 496
Gesangbuch1778_3_004871	o Jefu! mir auf Erden 1730	o Jesu! Mir auf Erden 1730
Gesangbuch1778_3_004872	o Jefu! unfre Mägdchen. 1255	o Jesu! Unsre Mädchen. 1255
Gesangbuch1778_3_004873	o Weinftock, deine Säfte 282	o Weinstock, deine Säfte 282
Gesangbuch1778_3_004874	Schönfter! dich erblicken 87	Schönster! Dich erblicken 87
Gesangbuch1778_3_004875	Schönfter! laß die Leichn. 1149	Schönster! Lass die Leichen. 1149
Gesangbuch1778_3_004876	Laß	Lass
Gesangbuch1778_3_004877	<pb n="896a" src="896.jpg" />	<pb n="896a" src="896.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004878	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_004879	Laß Seel und Leib, fo du geg. 1516	Lass Seel und Leib, so du gegeben. 1516
Gesangbuch1778_3_004880	fie als dein Eigenthum 1220	sie als dein Eigentum 1220
Gesangbuch1778_3_004881	fie feyn meine Freud 682	sie sein meine Freud 682
Gesangbuch1778_3_004882	fie täglich fchmecken 1309	sie täglich schmecken 1309
Gesangbuch1778_3_004883	fie verbringen ihre Zeit 1208	sie verbringen ihre Zeit 1208
Gesangbuch1778_3_004884	folange die Gemeinen 1251	solange die Gemeinden 1251
Gesangbuch1778_3_004885	fo was feyn mein Sterbg. 1699	so was sein mein Sterbegewand. 1699
Gesangbuch1778_3_004886	folches mir fo tief ins Herz 9	solches mir so tief ins Herz 9
Gesangbuch1778_3_004887	um uns alle groß und klein 274	um uns alle groß und klein 274
Gesangbuch1778_3_004888	uns all aufs feligfte 1478	uns all aufs seligste 1478
Gesangbuch1778_3_004889	uns bis zum Verfcheiden 1298	uns bis zum Verscheiden 1298
Gesangbuch1778_3_004890	uns deine Wahrheit lieben 803	uns deine Wahrheit lieben 803
Gesangbuch1778_3_004891	uns deinen Sinn erreichen 282	uns deinen Sinn erreichen 282
Gesangbuch1778_3_004892	uns dich auch hören 1468	uns dich auch hören 1468
Gesangbuch1778_3_004893	uns dich hienieden, wie 1733	uns dich hienieden, wie 1733
Gesangbuch1778_3_004894	uns dir folgen allzumal 1367	uns dir folgen allzumal 1367
Gesangbuch1778_3_004895	uns drum, o Herre Gott 309	uns drum, o Herr Gott 309
Gesangbuch1778_3_004896	uns einfchlafen mit guten 1575	uns einschlafen mit guten 1575
Gesangbuch1778_3_004897	uns einft, wie fie von 1733	uns einst, wie sie von 1733
Gesangbuch1778_3_004898	uns geringe feyn 845	uns geringe sein 845
Gesangbuch1778_3_004899	uns, Jefu, bey dem Effen 1539	uns, Jesu, bei dem Essen 1539
Gesangbuch1778_3_004900	uns im̄er vor dir fchweben 1215	uns immer vor dir schweben 1215
Gesangbuch1778_3_004901	uns in allen Chören dich 313	uns in allen Chören dich 313
Gesangbuch1778_3_004902	uns in deiner Lieb nehmen 601	uns in deiner Liebe nehmen 601

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004903	uns in deiner Liebe und 278	uns in deiner Liebe und 278
Gesangbuch1778_3_004904	uns in deiner Liebe - von 863	uns in deiner Liebe - von 863
Gesangbuch1778_3_004905	uns in der blutgen Gnade 806	uns in der blutigen Gnade 806
Gesangbuch1778_3_004906	uns nicht befchämēt ftehen 1288	uns nicht beschämt stehen 1288
Gesangbuch1778_3_004907	uns noch ferner taufend 997	uns noch ferner tausend 997
Gesangbuch1778_3_004908	uns fein's Opfers genieffen 326	uns seines Opfers genießen 326
Gesangbuch1778_3_004909	uns fo vereiniget werden 713	uns so vereinigt werden 713
Gesangbuch1778_3_004910	uns folches ftets durchdr. 558	uns solches stets durchdringen. 558
Gesangbuch1778_3_004911	uns ftets dein Zeugniß 300	uns stets dein Zeugnis 300
Gesangbuch1778_3_004912	uns unfre Tag erfüllen 1484	uns unsre Tage erfüllen 1484
Gesangbuch1778_3_004913	uns weiden in den Freuden 84	uns weiden in den Freuden 84
Gesangbuch1778_3_004914	uns weiden in den Freund. 1215	uns weiden in den Freuden. 1215
Gesangbuch1778_3_004915	unfer Ehevok in feinem 1197	unser Ehevolk in seinem 1197
Gesangbuch1778_3_004916	unfer Singen dich erfreun 1092	unser Singen dich erfreuen 1092
Gesangbuch1778_3_004917	unfere Gedanken nie von 1077	unsere Gedanken nie von 1077
Gesangbuch1778_3_004918	unfern Geift an denen 624	unsern Geist an denen 624
Gesangbuch1778_3_004919	unfre Seele Schritt vor 455	unsre Seele Schritt vor 455
Gesangbuch1778_3_004920	unter ihrem Regiment 1491	unter ihrem Regiment 1491
Gesangbuch1778_3_004921	Laffet feyn umgürtet eure 1641	Lasset sein umgürtet eure 1641
Gesangbuch1778_3_004922	uns auch fchauen an 1732	uns auch schauen an 1732
Gesangbuch1778_3_004923	<pb n="896b" src="896.jpg" />	<pb n="896b" src="896.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004924	Laffet uns den Herren preifen, o 194	Lasset uns den Herrn preisen, o 194
Gesangbuch1778_3_004925	uns den Herren preif. und 1622	uns den Herrn preisen und 1622
Gesangbuch1778_3_004926	Laßt alle Langmuth gleich 759	Lasst alle Langmut gleich 759
Gesangbuch1778_3_004927	euch den guten Hirten 1266	euch den guten Hirten 1266
Gesangbuch1778_3_004928	euch ja nichts anders 1037	euch ja nichts anders 1037
Gesangbuch1778_3_004929	mich in der Ruh 447	mich in der Ruh 447
Gesangbuch1778_3_004930	mich niederfinken 176	mich niedersinken 176
Gesangbuch1778_3_004931	mir meine Weife 176	mir meine Weise 176
Gesangbuch1778_3_004932	feines Haufes Sitten 1270	seines Hauses Sitten 1270
Gesangbuch1778_3_004933	uns daneben auch im 564	uns daneben auch im 564
Gesangbuch1778_3_004934	uns die fchnöde Eitelkeit 497	uns die schnöde Eitelkeit 497
Gesangbuch1778_3_004935	uns doch beym Gehn und 1256	uns doch beim Gehn und 1256
Gesangbuch1778_3_004936	uns doch von unfern 1193	uns doch von unsern 1193
Gesangbuch1778_3_004937	uns freuen allzugleich 943	uns freuen allzugleich 943
Gesangbuch1778_3_004938	uns fröhl. Sabbath halt. 1314	uns fröhlich Sabbath halten. 1314
Gesangbuch1778_3_004939	uns hier Hütten bauen 620	uns hier Hütten bauen 620
Gesangbuch1778_3_004940	uns ihm ein Hallelujah 854	uns ihm ein Halleluja 854

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004941	uns, ihr lieben Herzen 96	uns, ihr lieben Herzen 96
Gesangbuch1778_3_004942	uns mit den Seraphinen 1599	uns mit den Seraphinen 1599
Gesangbuch1778_3_004943	uns mit füßen Weißen 267	uns mit süßen Weisen 267
Gesangbuch1778_3_004944	uns nehmen zum Beyfp. 1732	uns nehmen zum Beispiel. 1732
Gesangbuch1778_3_004945	uns, folang wir in der Zeit 497	uns, solange wir in der Zeit 497
Gesangbuch1778_3_004946	uns unfern Heiland bitten 428	uns unsern Heiland bitten 428
Gesangbuch1778_3_004947	uns unfern Herzog loben 543	uns unsern Herzog loben 543
Gesangbuch1778_3_004948	uns unfern König loben 1604	uns unsern König loben 1604
Gesangbuch1778_3_004949	uns vor die Thore gehen 537	uns vor die Tore gehen 537
Gesangbuch1778_3_004950	unfer Herz sich fehnen 1036	unser Herz sich sehnen 1036
Gesangbuch1778_3_004951	Lebe diefes neue Jahr 105	Lebe dieses neue Jahr 105
Gesangbuch1778_3_004952	nun, du Kreuzgemein 1093	nun, du Kreuzgemein 1093
Gesangbuch1778_3_004953	Leben, das den Tod, uns 283	Leben, das den Tod, uns 283
Gesangbuch1778_3_004954	Lebet Chriftus, unfer Haupt 1707	Lebt Christus, unser Haupt 1707
Gesangbuch1778_3_004955	Lebt Chriftus, was bin ich betr. 183	Lebt Christus, was bin ich betrübt. 183
Gesangbuch1778_3_004956	ihr Chriften, fo allhier 904	ihr Christen, so allhier 904
Gesangbuch1778_3_004957	man, fo zeugt man 1390	man, so zeugt man 1390
Gesangbuch1778_3_004958	Lehr dich aus, er wird dich 284	Lehr dich aus, er wird dich 284
Gesangbuch1778_3_004959	Leg dich fchlafen nieder 1566	Leg dich schlafen nieder 1566
Gesangbuch1778_3_004960	du mir diefes Zeugniß bey 301	du mir dieses Zeugnis bei 301
Gesangbuch1778_3_004961	ich mich fchlafen nieder 241	ich mich schlafen nieder 241
Gesangbuch1778_3_004962	Lehr alle deine Knechte 1569	Lehr alle deine Knechte 1569
Gesangbuch1778_3_004963	mich halten Ruhfabboth 451	mich halten Ruhsabbat 451
Gesangbuch1778_3_004964	uns den Vater kennen 293	uns den Vater kennen 293
Gesangbuch1778_3_004965	uns wandeln, wie du 425	uns wandeln, wie du 425
Gesangbuch1778_3_004966	Lehre unfern Wanderfuß 1478	Lehre unsern Wanderfuß 1478
Gesangbuch1778_3_004967	Leib und Kraft will man bew. 803	Leib und Kraft will man bewahren. 803
Gesangbuch1778_3_004968	Leib	Leib
Gesangbuch1778_3_004969	<pb n="897a" src="897.jpg" />	<pb n="897a" src="897.jpg" />
Gesangbuch1778_3_004970	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_004971	Leib und Seele fchickt fich an 1128	Leib und Seele schickt sich an 1128
Gesangbuch1778_3_004972	und Seel und Geift wird 802	und Seel und Geist wird 802
Gesangbuch1778_3_004973	Leibhaftig er fich ihnen wies 207	Leibhaftig er sich ihnen wies 207
Gesangbuch1778_3_004974	Leit uns mit deiner rechten 1499	Leit uns mit deiner rechten 1499
Gesangbuch1778_3_004975	uns würdiglich der Gnade 803	uns würdiglich der Gnade 803
Gesangbuch1778_3_004976	Lernet euren Jefum kennen 1622	Lernet euren Jesum kennen 1622
Gesangbuch1778_3_004977	Lernt euer Glück recht keßen 1266	Lernt euer Glück recht kennen 1266
Gesangbuch1778_3_004978	Lieb ift fein Element 759	Lieb ist sein Element 759

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_004979	Liebe, allerbestes Wefen 801	Liebe, allerbestes Wesen 801
Gesangbuch1778_3_004980	da ift unfer Wille 543	da ist unser Wille 543
Gesangbuch1778_3_004981	deine Gluth entzünde 798	deine Glut entzünde 798
Gesangbuch1778_3_004982	die du Kraft und Leben 35	die du Kraft und Leben 35
Gesangbuch1778_3_004983	die du mich erkoren 35	die du mich erkoren 35
Gesangbuch1778_3_004984	die du mich zum Bilde 35	die du mich zum Bilde 35
Gesangbuch1778_3_004985	die für mich gelitten 35	die für mich gelitten 35
Gesangbuch1778_3_004986	die für mich geforben 143	die für mich gestorben 143
Gesangbuch1778_3_004987	die mich ewig liebet 35	die mich ewig liebt 35
Gesangbuch1778_3_004988	die mich hat gebunden 35	die mich hat gebunden 35
Gesangbuch1778_3_004989	die mit Schweiß und Thr. 143	die mit Schweiß und Tränen. 143
Gesangbuch1778_3_004990	die mit fo viel Wunden 143	die mit so viel Wunden 143
Gesangbuch1778_3_004991	die von allen Schrecken 35	die von allen Schrecken 35
Gesangbuch1778_3_004992	haft du es geboten, 713	hast du es geboten, 713
Gesangbuch1778_3_004993	hat ihn hergetrieben 798	hat ihn hergetrieben 798
Gesangbuch1778_3_004994	Seele, von der Erden 459	Seele, von der Erden 459
Gesangbuch1778_3_004995	und übe, was Jefus dich 462	und übe, was Jesus dich 462
Gesangbuch1778_3_004996	Lieben Herzen, gehet 544	Lieben Herzen, gehet 544
Gesangbuch1778_3_004997	und geliebet feyn 728	und geliebt sein 728
Gesangbuch1778_3_004998	Liebenden Seelen wird alles 890	Liebenden Seelen wird alles 890
Gesangbuch1778_3_004999	Lieber Heiland, blick mich an 773	Lieber Heiland, blick mich an 773
Gesangbuch1778_3_005000	Heiland, deine Wunden 632	Heiland, deine Wunden 632
Gesangbuch1778_3_005001	Herr, bleib in der Nähe 667	Herr, bleib in der Nähe 667
Gesangbuch1778_3_005002	Herr Gott, weck uns auf 1643	Herr Gott, weck uns auf 1643
Gesangbuch1778_3_005003	Vater, ach erhöre 1555	Vater, ach erhöre 1555
Gesangbuch1778_3_005004	Vater, unfer Herz 263	Vater, unser Herz 263
Gesangbuch1778_3_005005	Liebes Herz, bedenke doch 279	Liebes Herz, bedenke doch 279
Gesangbuch1778_3_005006	Liebesvolles Wefen, allerheil. 701	Liebesvolles Wesen, allerheiligstes. 701
Gesangbuch1778_3_005007	Liebet Gott, o lieben Leut 1732	Liebt Gott, o lieben Leute 1732
Gesangbuch1778_3_005008	Lieblicher hat nichts geklungen 667	Lieblicher hat nichts geklungen 667
Gesangbuch1778_3_005009	Lieblichkeiten, die nicht 166	Lieblichkeiten, die nicht 166
Gesangbuch1778_3_005010	Liebsgewalt, Einfaltsgfalt 834	Liebesgewalt, Einfaltsgestalt 834
Gesangbuch1778_3_005011	Liebt du nicht, du heiligs 1397	Liebst du nicht, du heiliges 1397
Gesangbuch1778_3_005012	Liebte Herzen, gehet hin 1398	Liebste Herzen, gehet hin 1398
Gesangbuch1778_3_005013	Liebster Heiland, deine 1260	Liebster Heiland, deine 1260
Gesangbuch1778_3_005014	Heiland, du kennst 805	Heiland, du kennst 805
Gesangbuch1778_3_005015	<pb n="897b" src="897.jpg" />	<pb n="897b" src="897.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005016	Liebster Heiland, guter tr. Hirt 425	Liebster Heiland, guter treuer Hirt 425

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005017	Heiland, nichts als du 817	Heiland, nichts als du 817
Gesangbuch1778_3_005018	Heiland, wären wir 1383	Heiland, wären wir 1383
Gesangbuch1778_3_005019	Jefu, du wirst kommen 690	Jesu, du wirst kommen 690
Gesangbuch1778_3_005020	Jefu, liebftes Leben 1644	Jesu, liebstes Leben 1644
Gesangbuch1778_3_005021	Jefu, wir find hier, dich 3	Jesu, wir sind hier, dich 3
Gesangbuch1778_3_005022	Jefu, wir find hier, 1119	Jesu, wir sind hier, 1119
Gesangbuch1778_3_005023	Name Jefu 104	Name Jesu 104
Gesangbuch1778_3_005024	Liebftes Herz, erfcheine mir 1668	Liebstes Herz, erscheine mir 1668
Gesangbuch1778_3_005025	Liebt den Herrn, und dient 1069	Liebt den Herrn, und dient 1069
Gesangbuch1778_3_005026	Liege unfern Geiftspalläften 282	Liege unsern Geistespalästen 282
Gesangbuch1778_3_005027	Liegt gleich die äufre Hütte 1579	Liegt gleich die äußere Hütte 1579
Gesangbuch1778_3_005028	Litaney. 1464	Litanei. 1464
Gesangbuch1778_3_005029	am Oftermorgen 210	am Ostermorgen 210
Gesangbuch1778_3_005030	vom Leben, Leiden □c. 585	vom Leben, Leiden etc. 585
Gesangbuch1778_3_005031	Lob den Herrn, meine Seele 29	Lob den Herrn, meine Seele 29
Gesangbuch1778_3_005032	Ehr und Dank fey dir gef. 55	Ehr und Dank sei dir gesungen. 55
Gesangbuch1778_3_005033	Ehr und Preis fey Gott 1611	Ehr und Preis sei Gott 1611
Gesangbuch1778_3_005034	Ehr und Preis und Dank 186	Ehr und Preis und Dank 186
Gesangbuch1778_3_005035	Preis und Dank, Herr Jefu 62	Preis und Dank, Herr Jesu 62
Gesangbuch1778_3_005036	fey deinem Wundergang 1291	sei deinem Wundergang 1291
Gesangbuch1778_3_005037	fey dem allmächtigen Gott 46	sei dem allmächtigen Gott 46
Gesangbuch1778_3_005038	fey dem theuren Gotteslam̄ 197	sei dem teuren Gotteslamm 197
Gesangbuch1778_3_005039	fey dem Vater und dem 293	sei dem Vater und dem 293
Gesangbuch1778_3_005040	fey dir Gott von Ewigkeit 189	sei dir Gott von Ewigkeit 189
Gesangbuch1778_3_005041	fey dir Herr, du Heiland 1562	sei dir, Herr, du Heiland 1562
Gesangbuch1778_3_005042	und Dank fey dem treuen 352	und Dank sei dem treuen 352
Gesangbuch1778_3_005043	und Dank fey dir gefungen 1555	und Dank sei dir gesungen 1555
Gesangbuch1778_3_005044	und Dank fey dir, treuer 16	und Dank sei dir, treuer 16
Gesangbuch1778_3_005045	und Ehr müffe dem Drey. 1616	und Ehr müsse dem Dreieinigen. 1616
Gesangbuch1778_3_005046	und Preis, Danklagung 223	und Preis, Danksagung 223
Gesangbuch1778_3_005047	Lobe den Herren, den mächt. 1607	Lobe den Herrn, den Mächtigen. 1607
Gesangbuch1778_3_005048	den Herren, der deinen 1607	den Herrn, der deinen 1607
Gesangbuch1778_3_005049	den Herren, der - dich ber. 1607	den Herrn, der - dich berät. 1607
Gesangbuch1778_3_005050	den Herren, o meine 1627	den Herrn, o meine 1607
Gesangbuch1778_3_005051	den Herren, was in mir 1607	den Herrn, was in mir 1607
Gesangbuch1778_3_005052	lobe, meine Seele 1621	lobe, meine Seele 1621
Gesangbuch1778_3_005053	Lobet den Herren .,: denn 1603	Lobet den Herrn .,: denn 1603
Gesangbuch1778_3_005054	Lobfing heut, o Chriftenheit 92	Lobsing heut, o Christenheit 92

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005055	Lobt Gott, ihr Chriften, allzugl. 59	Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. 59
Gesangbuch1778_3_005056	ihn mit Herz und Munde 903	ihn mit Herz und Munde 903
Gesangbuch1778_3_005057	ihr Menfchen, lobt ihr 1742	ihr Menschen, lobt ihr 1742
Gesangbuch1778_3_005058	und erhöht des groffen 1542	und erhöht des großen 1542
Gesangbuch1778_3_005059	Löwenmuth und Lammesart 1028	Löwenmut und Lammesart 1028
Gesangbuch1778_3_005060	Mach	Mach
Gesangbuch1778_3_005061	<pb n="898a" src="898.jpg" />	<pb n="898a" src="898.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005062	Regiffter.	Register.
Gesangbuch1778_3_005063	Mach alle die zu Schanden 1004	Mach alle die zu Schanden 1004
Gesangbuch1778_3_005064	Mach, daß ein jedes eil 1102	Mach, dass ein jedes eile 1102
Gesangbuch1778_3_005065	Mach deine Boten herrlicher 993	Mach deine Boten herrlicher 993
Gesangbuch1778_3_005066	deine Knecht dir felber 1470	deine Knechte dir selber 1470
Gesangbuch1778_3_005067	die Genoffen unfrer 1027	die Genossen unsrer 1027
Gesangbuch1778_3_005068	dir dein Kirchlein täglich 1056	dir dein Kirchlein täglich 1056
Gesangbuch1778_3_005069	du mich treu und kindlich 764	du mich treu und kindlich 764
Gesangbuch1778_3_005070	jeds den Augenblick zu 1481	jedes den Augenblick zu 1481
Gesangbuch1778_3_005071	jegliche zur Antwort 1261	jegliche zur Antwort 1261
Gesangbuch1778_3_005072	mein Herz zu einem Gart. 414	mein Herz zu einem Garten. 414
Gesangbuch1778_3_005073	uns dem Kinde für uns 1224	uns dem Kinde für uns 1224
Gesangbuch1778_3_005074	uns nur alle zu deinen 102	uns nur alle zu deinen 102
Gesangbuch1778_3_005075	uns von dir unabwendlich 543	uns von dir unabwendlich 543
Gesangbuch1778_3_005076	uns zu deiner Ehr 1077	uns zu deiner Ehr 1077
Gesangbuch1778_3_005077	Mache, daß mein Herz u. Auge 761	Mache, dass mein Herz und Auge 761
Gesangbuch1778_3_005078	deinen Kleinen 1225	deinen Kleinen 1225
Gesangbuch1778_3_005079	den Gedanken bange 803	den Gedanken bange 803
Gesangbuch1778_3_005080	die Gemeine zum Exempel 548	die Gemeinde zum Exempel 548
Gesangbuch1778_3_005081	du fie fo vollkommen 1265	du sie so vollkommen 1265
Gesangbuch1778_3_005082	fie dir zum verfchloßnen 618	sie dir zum verschlossnen 618
Gesangbuch1778_3_005083	uns dir zur Gemeine 964	uns dir zur Gemeinde 964
Gesangbuch1778_3_005084	uns einfältig 1629	uns einfältig 1629
Gesangbuch1778_3_005085	uns in allem gründlich 543	uns in allem gründlich 543
Gesangbuch1778_3_005086	uns zu deinem Dienft 1340	uns zu deinem Dienst 1340
Gesangbuch1778_3_005087	uns zu Lämmelein 1478	uns zu Lämmlein 1478
Gesangbuch1778_3_005088	Macht eure Lampen fertig 1655	Macht eure Lampen fertig 1655
Gesangbuch1778_3_005089	hoch die Thür, die Thor 39	hoch die Tür, die Tore 39
Gesangbuch1778_3_005090	Machts Herze verwundt 1271	Macht das Herz verwundet 1271
Gesangbuch1778_3_005091	Mäßiger Jefu, deine Weiße 799	Mäßiger Jesu, deine Weise 799
Gesangbuch1778_3_005092	Majeftätifch Wefen 1629	Majestätisch Wesen 1629

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005093	Majestätliche gute Liebe 1425	Majestätische gute Liebe 1425
Gesangbuch1778_3_005094	Man bittet nur den lieben 1368	Man bittet nur den lieben 1368
Gesangbuch1778_3_005095	bleibt in sich felbt eine 321	bleibt in sich selbst eine 321
Gesangbuch1778_3_005096	erftaunet billig 563	erstaunt billig 563
Gesangbuch1778_3_005097	fällt dich an, man führet 119	fällt dich an, man führt 119
Gesangbuch1778_3_005098	gehts bey Chriften und 1246	geht es bei Christen und 1246
Gesangbuch1778_3_005099	halte nur ein wenig ftille 239	halte nur ein wenig stille 239
Gesangbuch1778_3_005100	hat dich fehr hart verhöhnnet 134	hat dich sehr hart verhöhnt 134
Gesangbuch1778_3_005101	hat mich oft gedränget 1012	hat mich oft gedrängt 1012
Gesangbuch1778_3_005102	hat nochs Wort im Munde 574	hat noch das Wort im Munde 574
Gesangbuch1778_3_005103	höret überall den - Schall 577	hört überall den - Schall 577
Gesangbuch1778_3_005104	ift ganz verderbt 25	ist ganz verderbt 25
Gesangbuch1778_3_005105	kennt fein Herze, das uns 987	kennt sein Herz, das uns 987
Gesangbuch1778_3_005106	lebt dann recht - auf 1153	lebt dann recht - auf 1153
Gesangbuch1778_3_005107	<pb n="898b" src="898.jpg" />	<pb n="898b" src="898.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005108	Man leget alle Schwierigkeit 612	Man legt alle Schwierigkeit 612
Gesangbuch1778_3_005109	lobt dich in der Stille 1608	lobt dich in der Stille 1608
Gesangbuch1778_3_005110	merket die Gefundheit 574	merkt die Gesundheit 574
Gesangbuch1778_3_005111	fchließt sich tief in den 547	schließt sich tief in den 547
Gesangbuch1778_3_005112	fehe hin, man fehe her 1376	sehe hin, man sehe her 1376
Gesangbuch1778_3_005113	fehnt sich oft gar inniglich 445	sehnt sich oft gar inniglich 445
Gesangbuch1778_3_005114	fezt dein wahres Dafeyn 1206	setzt dein wahres Dasein 1206
Gesangbuch1778_3_005115	fieht ihm zu, und läft 1246	sieht ihm zu, und lässt 1246
Gesangbuch1778_3_005116	fieht im Geift die Mengen 1428	sieht im Geist die Mengen 1428
Gesangbuch1778_3_005117	folll an unferm Wandel fehn 727	soll an unserm Wandel sehn 727
Gesangbuch1778_3_005118	fteht aus feinem Schlafe 1557	steht aus seinem Schlafe 1557
Gesangbuch1778_3_005119	ftirbt sich felbt ab 804	stirbt sich selbst ab 804
Gesangbuch1778_3_005120	thuts, und gibt sich hin 1475	tut es, und gibt sich hin 1475
Gesangbuch1778_3_005121	wagt sich hinan 368	wagt sich hinan 368
Gesangbuch1778_3_005122	weinet dir zu den verw. 1081	weint dir zu den verwundeten. 1081
Gesangbuch1778_3_005123	weiß zulezt kaum 1245	weiß zuletzt kaum 1245
Gesangbuch1778_3_005124	wird von den Zionsporten 947	wird von den Zionsporten 947
Gesangbuch1778_3_005125	wirft sich mit einander hin 725	wirft sich mit einander hin 725
Gesangbuch1778_3_005126	Manch Gotteskind wird da 1366	Manch Gotteskind wird da 1366
Gesangbuch1778_3_005127	Manches Herz, das nicht 1720	Manches Herz, das nicht 1720
Gesangbuch1778_3_005128	ift noch zu erfahren 543	ist noch zu erfahren 543
Gesangbuch1778_3_005129	Manchmal gehts durch Dorn 543	Manchmal geht es durch Dornen. 543
Gesangbuch1778_3_005130	Manoah Frauen, und ihrem 1595	Manoahs Frauen, und ihrem 1595

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005131	Maria folte aller Welt Verl. 580	Maria sollte aller Welt Verlorne. 580
Gesangbuch1778_3_005132	wandt ihr Angeficht 181	wandte ihr Angesicht 181
Gesangbuch1778_3_005133	war die gnadenreiche 1292	war die gnadenreiche 1292
Gesangbuch1778_3_005134	Marter Gottes, wer kan dein 622	Marter Gottes, wer kann dein 622
Gesangbuch1778_3_005135	Mehr denk'n als fagen 1371	Mehr denken als sagen 1371
Gesangbuch1778_3_005136	Mehr' uns ftets die Zuv. 1478	Mehr uns stets die Zuversicht. 1478
Gesangbuch1778_3_005137	Mehrt immer ihrer Kinder 954	Mehrt immer ihrer Kinder 954
Gesangbuch1778_3_005138	Mein Abba! ja, fo darf ich 357	Mein Abba! Ja, so darf ich 357
Gesangbuch1778_3_005139	Alles ift auf dich gericht't 866	Alles ist auf dich gerichtet 866
Gesangbuch1778_3_005140	Alles, mehr als alle Welt 488	Alles, mehr als alle Welt 488
Gesangbuch1778_3_005141	Auge bleibt geheftet 147	Auge bleibt geheftet 147
Gesangbuch1778_3_005142	Augen fchließ ich izt 1584	Augen schließ ich jetzt 1584
Gesangbuch1778_3_005143	Augen ftehn verdroffen 1587	Augen stehn verdrossen 1587
Gesangbuch1778_3_005144	Auferkornel! 554	Auserkornel! 554
Gesangbuch1778_3_005145	blutarmes Herze kans 619	blutarmes Herze kann es 619
Gesangbuch1778_3_005146	blutiger Erbarmer 567	blutiger Erbarmer 567
Gesangbuch1778_3_005147	Bräutigam, da koṃe ich 1744	Bräutigam, da komme ich 1744
Gesangbuch1778_3_005148	Bruder, den ich lieber hab 699	Bruder, den ich lieber hab 699
Gesangbuch1778_3_005149	einziges Gut 1226	einziges Gut 1226
Gesangbuch1778_3_005150	einziges Flehen ift 1206	einziges Flehen ist 1206
Gesangbuch1778_3_005151	Elend, meine Plagen 13	Elend, meine Plagen 13
Gesangbuch1778_3_005152	Me	Mein
Gesangbuch1778_3_005153	<pb n="899a" src="899.jpg" />	<pb n="899a" src="899.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005154	Regiffter.	Register.
Gesangbuch1778_3_005155	Mein Elend war groß 363	Mein Elend war groß 363
Gesangbuch1778_3_005156	Erlöfer, kenneft du 1283	Erlöser, kennest du 1283
Gesangbuch1778_3_005157	Erlöfer kennet mich 870	Erlöser kennt mich 870
Gesangbuch1778_3_005158	Erlöfer von dem Fall 138	Erlöser von dem Fall 138
Gesangbuch1778_3_005159	Flehen ift: befchwemm 777	Flehen ist: beschwemm 777
Gesangbuch1778_3_005160	Freund ift mein, und ich 813	Freund ist mein, und ich 813
Gesangbuch1778_3_005161	Freund ift mein, und ich 1706	Freund ist mein, und ich 1706
Gesangbuch1778_3_005162	Freund ift mir und ich bin 686	Freund ist mir, und ich bin 686
Gesangbuch1778_3_005163	Freund, wie dank ichs 422	Freund, wie dank ich es 422
Gesangbuch1778_3_005164	Freund zerfchmelzt 133	Freund zerschmelzt 133
Gesangbuch1778_3_005165	ganzes Glücke fteht in 772	ganzes Glück steht in 772
Gesangbuch1778_3_005166	ganzes Heil bleibt dir 133	ganzes Heil bleibt dir 133
Gesangbuch1778_3_005167	Gehn und Stehn, mein 472	Gehn und Stehn, mein 472
Gesangbuch1778_3_005168	Geift kan ihn umfängen 637	Geist kann ihn umfängen 637

ID

Gesangbuch1778_3_005169
 Gesangbuch1778_3_005170
 Gesangbuch1778_3_005171
 Gesangbuch1778_3_005172
 Gesangbuch1778_3_005173
 Gesangbuch1778_3_005174
 Gesangbuch1778_3_005175
 Gesangbuch1778_3_005176
 Gesangbuch1778_3_005177
 Gesangbuch1778_3_005178
 Gesangbuch1778_3_005179
 Gesangbuch1778_3_005180
 Gesangbuch1778_3_005181
 Gesangbuch1778_3_005182
 Gesangbuch1778_3_005183
 Gesangbuch1778_3_005184
 Gesangbuch1778_3_005185
 Gesangbuch1778_3_005186
 Gesangbuch1778_3_005187
 Gesangbuch1778_3_005188
 Gesangbuch1778_3_005189
 Gesangbuch1778_3_005190
 Gesangbuch1778_3_005191
 Gesangbuch1778_3_005192
 Gesangbuch1778_3_005193
 Gesangbuch1778_3_005194
 Gesangbuch1778_3_005195
 Gesangbuch1778_3_005196
 Gesangbuch1778_3_005197
 Gesangbuch1778_3_005198
 Gesangbuch1778_3_005199
 Gesangbuch1778_3_005200
 Gesangbuch1778_3_005201
 Gesangbuch1778_3_005202
 Gesangbuch1778_3_005203
 Gesangbuch1778_3_005204
 Gesangbuch1778_3_005205
 Gesangbuch1778_3_005206

Diplomatische Transkription

Geißt fey dir heut 1354
 Geißt verlangt zu JEfu 1679
 Goel, mein Immanuel 433
 Gott, das Herz ich bringe 412
 Gott, der du aus Gnad 9
 Gott, du siehst sie weiden 1421
 Gott, höre, viel bekehre 956
 Gott, öffne mir die Pforten 318
 Gott, fey hoch gepriesen 1596
 Gott und mein Mann 1334
 Gott und Schirmer, fteh 899
 Gott, wie gefchiehet mir 800
 gute Werk die galten nicht 30
 Heiland, biß du nicht der 978
 Heiland, daß ich ohne dich 851
 Heiland, dein feliges 1345
 Heiland, deine Liebe regt 1355
 Heiland, der du uns zu 1139
 Heiland, dir fey Dank 445
 Heiland, du biß mir zu 1214
 Heiland, du biß mir zu Lieb 682
 Heiland, du gewef. Kind 1218
 Heiland, du verwirfft uns 734
 Heiland hat in jener Nacht 156
 Heiland, hier kan ich mich 460
 Heiland, hilf uns überall 1053
 Heiland, ich bin fchon mit 162
 Heiland, izt find deine 1079
 Heiland, mach nach dein. 1368
 Heiland nim̄t die Sünder 323
 <pb n="899b" src="899.jpg" />
 Mein Heiland, ob ich dir gleich 758
 Heiland, fchaffe mir zu 1333
 Heiland, feit wir angef. 1174
 Heiland wird verrathen 621
 Heiland, wirf doch einen 1073
 Heiland wolle fich her. 1429
 Herr und Gott, was hat 1409

Normalisierter Text

Geist sei dir heut 1354
 Geist verlangt zu Jesu 1679
 Goel, mein Immanuel 433
 Gott, das Herz ich bringe 412
 Gott, der du aus Gnade 9
 Gott, du siehst sie weiden 1421
 Gott, höre, viel bekehre 956
 Gott, öffne mir die Pforten 318
 Gott, sei hoch gepriesen 1596
 Gott und mein Mann 1334
 Gott und Schirmer, steh 899
 Gott, wie geschieht mir 800
 gute Werke, die galten nicht 30
 Heiland, bist du nicht der 978
 Heiland, dass ich ohne dich 851
 Heiland, dein seliges 1345
 Heiland, deine Liebe regt 1355
 Heiland, der du uns zu 1139
 Heiland, dir sei Dank 445
 Heiland, du bist mir zu 1214
 Heiland, du bist mir zu Lieb 682
 Heiland, du gewesenes Kind 1218
 Heiland, du verwirfst uns 734
 Heiland hat in jener Nacht 156
 Heiland, hier kann ich mich 460
 Heiland, hilf uns überall 1053
 Heiland, ich bin schon mit 162
 Heiland, jetzt sind deine 1079
 Heiland, mach nach deinem. 1368
 Heiland nimmt die Sünder 323
 <pb n="899b" src="899.jpg" />
 Mein Heiland, ob ich dir gleich 758
 Heiland, schaffe mir zu 1333
 Heiland, seit wir angefangen. 1174
 Heiland wird verraten 621
 Heiland, wirf doch einen 1073
 Heiland wolle sich herab. 1429
 Herr und Gott, was hat 1409

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005207	Herr und Gott, mein Alles 637	Herr und Gott, mein Alles 637
Gesangbuch1778_3_005208	Herz entfchließ dich nu 337	Herz, entschließ dich nun 337
Gesangbuch1778_3_005209	Herz, gib dich zufrieden 931	Herz, gib dich zufrieden 931
Gesangbuch1778_3_005210	Herz ift ewiglich verpf. 1477	Herz ist ewiglich verpfändet. 1477
Gesangbuch1778_3_005211	Herz ift tief gebeugt 705	Herz ist tief gebeugt 705
Gesangbuch1778_3_005212	Herz ift wie ein ausgetr. 1159	Herz ist wie ein ausgetrocknetes. 1159
Gesangbuch1778_3_005213	Herz lebt fchon im Himel 1659	Herz lebt schon im Himmel 1659
Gesangbuch1778_3_005214	Herz müffe ftets in die 439	Herz müsse stets in die 439
Gesangbuch1778_3_005215	Herz fieht in Fuß u. Hand 168	Herz sieht in Fuß und Hand 168
Gesangbuch1778_3_005216	Herz foll dich verehren 125	Herz soll dich verehren 125
Gesangbuch1778_3_005217	Herz foll ftets voll Liebe 508	Herz soll stets voll Liebe 508
Gesangbuch1778_3_005218	Herz voll Schmerz 472	Herz voll Schmerz 472
Gesangbuch1778_3_005219	Herz will nicht weiter 160	Herz will nicht weiter 160
Gesangbuch1778_3_005220	Herze beuget fich 656	Herze beugt sich 656
Gesangbuch1778_3_005221	Herze bleibt ergeben 688	Herze bleibt ergeben 688
Gesangbuch1778_3_005222	Herze brennet, wenn 564	Herze brennt, wenn 564
Gesangbuch1778_3_005223	Herze brennt, ich fühls 646	Herze brennt, ichühl es 646
Gesangbuch1778_3_005224	Herze denkt: daß Gott 262	Herze denkt: dass Gott 262
Gesangbuch1778_3_005225	Herze hat ihn lieb 780	Herze hat ihn lieb 780
Gesangbuch1778_3_005226	Herze ift und bleibt dein 777	Herze ist und bleibt dein 777
Gesangbuch1778_3_005227	Herze fingt dem Heiland 1248	Herze singt dem Heiland 1248
Gesangbuch1778_3_005228	Herze wallt, ich bins 1046	Herze wallt, ich bin es 1046
Gesangbuch1778_3_005229	Herze wallt, fo ofts 361	Herze wallt, so oft es 361
Gesangbuch1778_3_005230	Herze wallt vor Liebe 593	Herze wallt vor Liebe 593
Gesangbuch1778_3_005231	Herze wird fo froh 454	Herze wird so froh 454
Gesangbuch1778_3_005232	Herzensjefu, meine Luft 286	Herzensjesu, meine Lust 286
Gesangbuch1778_3_005233	holdefter Jefu, du füffte 824	holdester Jesu, du süßeste 824
Gesangbuch1778_3_005234	Jefu, dem die Seraphinen 359	Jesu, dem die Seraphinen 359
Gesangbuch1778_3_005235	Jefu, der du mich zum 1672	Jesu, der du mich zum 1672
Gesangbuch1778_3_005236	Jefu, der du vor dem 1177	Jesu, der du vor dem 1177
Gesangbuch1778_3_005237	Jefu, fey gegrüffet 419	Jesu, sei begrüßet 419
Gesangbuch1778_3_005238	Jefu, füffe Seelenluft 464	Jesu, süße Seelenlust 464
Gesangbuch1778_3_005239	Jefus ift mein' Ehre 901	Jesus ist meine Ehre 901
Gesangbuch1778_3_005240	Jefus lebt und fchüzet 183	Jesus lebt und schützt 183
Gesangbuch1778_3_005241	König, fchreib mir dein 508	König, schreib mir dein 508
Gesangbuch1778_3_005242	König, fchreib mir deinen 538	König, schreib mir deinen 538
Gesangbuch1778_3_005243	König, fegne deine Ruh 1567	König, segne deine Ruh 1567
Gesangbuch1778_3_005244	Mein	Mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005245	<pb n="900a" src="900.jpg" />	<pb n="900a" src="900.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005246	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_005247	Mein König und mein Herr 477	Mein König und mein Herr 477
Gesangbuch1778_3_005248	König, wer ift wol wie du 538	König, wer ist wohl wie du 538
Gesangbuch1778_3_005249	Körper mag indelfen 1702	Körper mag indessen 1702
Gesangbuch1778_3_005250	Lamm, mein Licht und 1263	Lamm, mein Licht und 1263
Gesangbuch1778_3_005251	Lebenlang will ich nicht 1458	Leben lang will ich nicht 1458
Gesangbuch1778_3_005252	Lebetage will ich dich 118	Lebetage will ich dich 118
Gesangbuch1778_3_005253	Leib u. Seel u. Leben 1521	Leib und Seel und Leben 1521
Gesangbuch1778_3_005254	Licht im Leben 302	Licht im Leben 302
Gesangbuch1778_3_005255	lieblich Loos ift fchön 1706	lieblich Los ist schön 1706
Gesangbuch1778_3_005256	liebfter Heiland rath mir 1214	liebster Heiland, rat mir 1214
Gesangbuch1778_3_005257	Morgensegen find die 1508	Morgensegen sind die 1508
Gesangbuch1778_3_005258	Name bey der Welt verg. 531	Name bei der Welt vergessen. 531
Gesangbuch1778_3_005259	Name gehe hin 1402	Name gehe hin 1402
Gesangbuch1778_3_005260	Salomo, dein freundliches 465	Salomo, dein freundliches 465
Gesangbuch1778_3_005261	Salomo, verbinde dich 1630	Salomo, verbinde dich 1630
Gesangbuch1778_3_005262	Schmerze fcheint hart 887	Schmerz scheint hart 887
Gesangbuch1778_3_005263	fchönes Feyerkleid 378	schönes Feierkleid 378
Gesangbuch1778_3_005264	fonft blödes Auge, lieh 166	sonst blödes Auge, sieh 166
Gesangbuch1778_3_005265	Speil' unt Trank ift ftets 482	Speis' und Trank ist stets 482
Gesangbuch1778_3_005266	Sünd' find fchwer und 334	Sünden sind schwer und 334
Gesangbuch1778_3_005267	treulter Jefu, fey gepr. 1620	treuester Jesu, sei gepriesen. 1620
Gesangbuch1778_3_005268	Troft, mein Schatz, mein 682	Trost, mein Schatz, mein 682
Gesangbuch1778_3_005269	unfchätzbarfes Gut 454	unschätzbarstes Gut 454
Gesangbuch1778_3_005270	Verlangen und Geweine 1578	Verlangen und Geweine 1578
Gesangbuch1778_3_005271	Verföhner, Jefu Chrif 1455	Versöhner, Jesu Christ 1455
Gesangbuch1778_3_005272	Wille fey gänzlich 824	Wille sei gänzlich 824
Gesangbuch1778_3_005273	Wohlergehn im Herzen 651	Wohlergehn im Herzen 651
Gesangbuch1778_3_005274	Zeugniß in der Welt 1402	Zeugnis in der Welt 1402
Gesangbuch1778_3_005275	Meine Armuth ift nicht ausz. 854	Meine Armut ist nicht auszudrücken. 854
Gesangbuch1778_3_005276	Armuth macht mich fchr. 841	Armut macht mich schrecklich. 841
Gesangbuch1778_3_005277	krankte u. bedürftige Seele 622	krankte und bedürftige Seele 622
Gesangbuch1778_3_005278	Leiche Jefu! 161	Leiche Jesu! 161
Gesangbuch1778_3_005279	Ruh und Raft 1019	Ruh und Rast 1019
Gesangbuch1778_3_005280	Schuld kan mich nicht 68	Schuld kann mich nicht 68
Gesangbuch1778_3_005281	fchwächlichen doch froh. 370	schwächlichen doch frohen. 370
Gesangbuch1778_3_005282	Seel ift stille 929	Seel ist stille 929

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005283	Seel kom in die Wunden 459	Seel, komm in die Wunden 459
Gesangbuch1778_3_005284	Seele harret 929	Seele harret 929
Gesangbuch1778_3_005285	Seele ift dem Tod entr. 548	Seele ist dem Tod entrissen. 548
Gesangbuch1778_3_005286	Seele fchwing dich auf 936	Seele, schwing dich auf 936
Gesangbuch1778_3_005287	Seele foll in deinen 370	Seele soll in deinen 370
Gesangbuch1778_3_005288	Seele war der Grofchen 354	Seele war der Groschen 354
Gesangbuch1778_3_005289	Seele, wilt du ruhn 407	Seele, willst du ruhn 407
Gesangbuch1778_3_005290	Stimm ift viel zu fchw. 160	Stimme ist viel zu schwach. 160
Gesangbuch1778_3_005291	<pb n="900b" src="900.jpg" />	<pb n="900b" src="900.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005292	Meine Wunden Jefu! 657	Meine Wunden Jesu! 657
Gesangbuch1778_3_005293	Meinen Jefum laß ich nicht 672	Meinen Jesum lass ich nicht 672
Gesangbuch1778_3_005294	Jefum laß ich nicht, weil 672	Jesum lass ich nicht, weil 672
Gesangbuch1778_3_005295	Leib wird man begraben 194	Leib wird man begraben 194
Gesangbuch1778_3_005296	Meiner armen Seel u. Hütte 494	Meiner armen Seel und Hütte 494
Gesangbuch1778_3_005297	Seelen Wohlergehen 268	Seelen Wohlergehen 268
Gesangbuch1778_3_005298	Wunden tiefen Schmerz 792	Wunden tiefen Schmerz 792
Gesangbuch1778_3_005299	Meines Glaubens Licht laß 285	Meines Glaubens Licht lass 285
Gesangbuch1778_3_005300	Heilands Todsgefchicht 629	Heilands Todsgeschicht 629
Gesangbuch1778_3_005301	Herzens Neigung 176	Herzens Neigung 176
Gesangbuch1778_3_005302	Mein'n Füßen ift dein heiligs 27	Meinen Füßen ist dein heiliges 27
Gesangbuch1778_3_005303	Mein's Herzens allerl. Herze 150	Meines Herzens allerliebstes Herze 150
Gesangbuch1778_3_005304	Menfch, du eigner Menfch in 282	Mensch, du eigner Mensch in 282
Gesangbuch1778_3_005305	Menfchenfreund, du bift fo 282	Menschenfreund, du bist so 282
Gesangbuch1778_3_005306	Menfchenkind, merk eben 47	Menschenkind, merk eben 47
Gesangbuch1778_3_005307	Menfchenkinder: welch ein 1633	Menschenkinder: welch ein 1633
Gesangbuch1778_3_005308	Merk auf, des Herrn bey uns 726	Merk auf, des Herrn bei uns 726
Gesangbuch1778_3_005309	auf mein Herz und fieh 54	auf mein Herz und sieh 54
Gesangbuch1778_3_005310	Merkt euch diefe Sitte 1254	Merkt euch diese Sitte 1254
Gesangbuch1778_3_005311	man auf des Herrn Reg. 1634	man auf des Herrn Regiment. 1634
Gesangbuch1778_3_005312	Mich beuget meine groffe 751	Mich beugt meine große 751
Gesangbuch1778_3_005313	deucht, ich weiß warum 1419	deucht, ich weiß warum 1419
Gesangbuch1778_3_005314	erfreut die Beugung 1348	erfreut die Beugung 1348
Gesangbuch1778_3_005315	hier aufzuhalten 172	hier aufzuhalten 172
Gesangbuch1778_3_005316	unaufhörlich lehnen 208	unaufhörlich sehnen 208
Gesangbuch1778_3_005317	verlangt, dich mit der 1665	verlangt, dich mit der 1665
Gesangbuch1778_3_005318	Millionen Augen lehen 227	Millionen Augen sehen 227
Gesangbuch1778_3_005319	Mir hat die Welt trüglich 899	Mir hat die Welt trüglich 899
Gesangbuch1778_3_005320	immer gegenwärtig 1083	immer gegenwärtig 1083

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005321	ift, als obs Charfreytag 154	ist, als ob es Karfreitag 154
Gesangbuch1778_3_005322	ift auch das Hochzeitkleid 435	ist auch das Hochzeitkleid 435
Gesangbuch1778_3_005323	ift nicht bange, ob ichs 615	ist nicht bange, ob ich es 615
Gesangbuch1778_3_005324	ift vergeb'n, ich bin verf. 1180	ist vergeben, ich bin versöhnt. 1180
Gesangbuch1778_3_005325	kan fonft nichts verleiden 655	kann sonst nichts verleiden 655
Gesangbuch1778_3_005326	mangelt zwar fehr viel 332	mangelt zwar sehr viel 332
Gesangbuch1778_3_005327	nach, fpricht Chriftus unfer 523	nach, spricht Christus unser 523
Gesangbuch1778_3_005328	fchwebt im Sinn, daß du 679	schwebt im Sinn, dass du 679
Gesangbuch1778_3_005329	wird zu Theil von Chriffti 1368	wird zu Teil von Christi 1368
Gesangbuch1778_3_005330	Mifch du nur immer - Honig 1338	Misch du nur immer - Honig 1338
Gesangbuch1778_3_005331	Mit allen denen magft du 1046	Mit allen denen magst du 1046
Gesangbuch1778_3_005332	Armen, Kranken, Irrenden 524	Armen, Kranken, Irrenden 524
Gesangbuch1778_3_005333	deinem Lobe fchlaf ich ein 1571	deinem Lobe schlaf ich ein 1571
Gesangbuch1778_3_005334	dem Bedinge, daß er 809	dem Beding, dass er 809
Gesangbuch1778_3_005335	dem Evangelio füllft du 314	dem Evangelium füllst du 314
Gesangbuch1778_3_005336	Mit	Mit
Gesangbuch1778_3_005337	<pb n="901a" src="901.jpg" />	<pb n="901a" src="901.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005338	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_005339	Mit der fpitzgen Dornenkron 652	Mit der spitzigen Dornenkron 652
Gesangbuch1778_3_005340	diefem Sinne trete 1355	diesem Sinne trete 1355
Gesangbuch1778_3_005341	dir will ich zu Bette 1556	dir will ich zu Bette 1556
Gesangbuch1778_3_005342	Ehrfurcht nah ich mich zu 145	Ehrfurcht nah ich mich zu 145
Gesangbuch1778_3_005343	Eifer nach dem Ziele 1326	Eifer nach dem Ziele 1326
Gesangbuch1778_3_005344	einem Sabbathsherzen 490	einem Sabbatsherzen 490
Gesangbuch1778_3_005345	einem tiefen Sehnen 764	einem tiefen Sehnen 764
Gesangbuch1778_3_005346	einem tiefgebeugten Sinn 760	einem tiefgebeugten Sinn 760
Gesangbuch1778_3_005347	einem unaufspr. Empfin. 1213	einem unaussprechlichem Empfinden. 1213
Gesangbuch1778_3_005348	einem Wort: er ift die 73	einem Wort: er ist die 73
Gesangbuch1778_3_005349	einem zarten Sehnen mit 1083	einem zarten Sehnen mit 1083
Gesangbuch1778_3_005350	einem zarten Sehnen 1206	einem zarten Sehnen 1206
Gesangbuch1778_3_005351	Freud fahr ich von dañen 1698	Freud fahr ich von dannen 1698
Gesangbuch1778_3_005352	Freuden wolln wir - fingen 181	Freuden wollen wir - singen 181
Gesangbuch1778_3_005353	Geiffeln und Riemen 150	Geißeln und Riemen 150
Gesangbuch1778_3_005354	jedermann im Friede 1083	jedermann im Frieden 1083
Gesangbuch1778_3_005355	ihm und in dem Namen 1089	ihm und in dem Namen 1089
Gesangbuch1778_3_005356	innger Herzensfreud 1358	inniger Herzensfreud 1358
Gesangbuch1778_3_005357	Maria will ich flehen 667	Maria will ich flehen 667
Gesangbuch1778_3_005358	meinem Gott geh ich zur 1573	meinem Gott geh ich zur 1573

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005359	meinem Jefu fchlaf ich ein 1573	meinem Jesu schlaf ich ein 1573
Gesangbuch1778_3_005360	Millionen zehlt man fie 1047	Millionen zählt man sie 1047
Gesangbuch1778_3_005361	mir zufrieden feyn 759	mir zufrieden sein 759
Gesangbuch1778_3_005362	Seelen, die in Liebe ftehn 723	Seelen, die in Liebe stehn 723
Gesangbuch1778_3_005363	Segen mich befchütte 1514	Segen mich beschütte 1514
Gesangbuch1778_3_005364	feinem Blute wäfcht er 417	seinem Blute wäscht er 417
Gesangbuch1778_3_005365	feinem Geift er dich enfr. 1585	seinem Geist er dich erfrischt. 1585
Gesangbuch1778_3_005366	feinem Geift tröft' er uns 69	seinem Geist tröstet er uns 69
Gesangbuch1778_3_005367	fein'm theuren Blut waichen 29	seinem teuren Blut waschen 29
Gesangbuch1778_3_005368	folchen Kirchlein ift unfre 959	solchen Kirchlein ist unsre 959
Gesangbuch1778_3_005369	uns in einem Bund zu 971	uns in einem Bund zu 971
Gesangbuch1778_3_005370	unfrer Macht ift nichts 902	unsrer Macht ist nichts 902
Gesangbuch1778_3_005371	weit ausgeftreckt. Händen 344	weit ausgestreckten Händen 344
Gesangbuch1778_3_005372	welcher Geduld 755	welcher Geduld 755
Gesangbuch1778_3_005373	Möcht ich doch nun in der 779	Möcht ich doch nun in der 779
Gesangbuch1778_3_005374	ich doch vor dir zerfliessen 865	ich doch vor dir zerfließen 865
Gesangbuch1778_3_005375	man doch vor dir zerfl. 1098	man doch vor dir zerfließen. 1098
Gesangbuch1778_3_005376	Möchte doch keins mehr fich 1269	Möchte doch keins mehr sich 1269
Gesangbuch1778_3_005377	man, du feligs Wefen 1187	man, du seliges Wesen 1187
Gesangbuch1778_3_005378	Möchten alle meine Stunden 865	Möchten alle meine Stunden 865
Gesangbuch1778_3_005379	wir nur von der Erden 428	wir nur von der Erden 428
Gesangbuch1778_3_005380	Monarche aller Ding 229	Monarche aller Dinge 229
Gesangbuch1778_3_005381	Morgenftern auf finftre Nacht 79	Morgenstern auf finstre Nacht 79
Gesangbuch1778_3_005382	dir folg ich gern 541	dir folg ich gern 541
Gesangbuch1778_3_005383	<pb n="901b" src="901.jpg" />	<pb n="901b" src="901.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005384	Mofes hat nun aus regiret 45	Moses hat nun ausregiert 45
Gesangbuch1778_3_005385	Müffen fchon fo zeitig Wunden 98	Müssen schon so zeitig Wunden 98
Gesangbuch1778_3_005386	wir gleich auch folang 1277	wir gleich auch solange 1277
Gesangbuch1778_3_005387	Müßt ich auch gleich vor 894	Musst ich auch gleich vor 894
Gesangbuch1778_3_005388	ich noch lang hienieden 1214	ich noch lang hienieden 1214
Gesangbuch1778_3_005389	Muß ich die Welt durchgeh. 1404	Muss ich die Welt durchgehen. 1404
Gesangbuch1778_3_005390	Myrrhenbüfchel, bleibe 282	Myrrhenbüschel, bleibe 282
Gesangbuch1778_3_005391	N ach Blut der Feinde? 320	Nach Blut der Feinde? 320
Gesangbuch1778_3_005392	Nach dem gr. Augenbl. 1718	Nach dem großen Augenblick. 1718
Gesangbuch1778_3_005393	Nach dir allein verlangen 774	Nach dir allein verlangen 774
Gesangbuch1778_3_005394	dir, o Jefulein, kan einem 86	dir, o Jesulein, kann einem 86
Gesangbuch1778_3_005395	dir fteht all unfre Begier 224	dir steht all unsre Begier 224
Gesangbuch1778_3_005396	Gnade ift mir weh 759	Gnade ist mir weh 759

ID

Gesangbuch1778_3_005397
 Gesangbuch1778_3_005398
 Gesangbuch1778_3_005399
 Gesangbuch1778_3_005400
 Gesangbuch1778_3_005401
 Gesangbuch1778_3_005402
 Gesangbuch1778_3_005403
 Gesangbuch1778_3_005404
 Gesangbuch1778_3_005405
 Gesangbuch1778_3_005406
 Gesangbuch1778_3_005407
 Gesangbuch1778_3_005408
 Gesangbuch1778_3_005409
 Gesangbuch1778_3_005410
 Gesangbuch1778_3_005411
 Gesangbuch1778_3_005412
 Gesangbuch1778_3_005413
 Gesangbuch1778_3_005414
 Gesangbuch1778_3_005415
 Gesangbuch1778_3_005416
 Gesangbuch1778_3_005417
 Gesangbuch1778_3_005418
 Gesangbuch1778_3_005419
 Gesangbuch1778_3_005420
 Gesangbuch1778_3_005421
 Gesangbuch1778_3_005422
 Gesangbuch1778_3_005423
 Gesangbuch1778_3_005424
 Gesangbuch1778_3_005425
 Gesangbuch1778_3_005426
 Gesangbuch1778_3_005427
 Gesangbuch1778_3_005428
 Gesangbuch1778_3_005429
 Gesangbuch1778_3_005430
 Gesangbuch1778_3_005431
 Gesangbuch1778_3_005432
 Gesangbuch1778_3_005433
 Gesangbuch1778_3_005434

Diplomatische Transkription

Natur und nach der Erde 986
 tausendfachen Plagen 128
 Nachdem du erduldet haft 150
 Nähert euch immer 890
 Nahe Wunden Jefu 657
 Nahm doch der Mittler des 462
 Nahrung gibt er dem Leibe 1544
 Naht heran, ihr lieben Glied. 1148
 heran zum Abendmahle 1148
 Nehmt hin, trinkt all, das 1145
 hin und eßt, das ift 1145
 hin und trinkt, das ift 1147
 Theil am Liebesschmerz 656
 Neige dich, du naher Mann 757
 Nein, ach nein, er läßt mich 1691
 das Jefuskindelein 1211
 Nemlich, daß er lehrte 47
 Nenn mich nur ein Glied der 695
 Neugebornes, und von Ewigk. 82
 Nicht, daß Gott nicht helfen 515
 einen Schritt begehre ich 426
 ihrer eignen Würde 1364
 lieben in der Brüder Zahl 718
 möglich war diefelbe Art 389
 nach Welt, nach Himmel 672
 Nichts als Jefu Chriffti Gnade 402
 als nur des Bräutigams 713
 beugt ein Sünderherz fo 853
 durch eignes Heiligfeyn 403
 ift an mir, nichts als 634
 Nichts
 <pb n="902a" src="902.jpg" />
 Register.
 Nichts ift, das mich von Jefu 1700
 ift doch zu vergleichen 125
 ift es fpät und frühe 241
 ift fchöner anzufehn 785
 ift von Gott fo los 478

Normalisierter Text

Natur und nach der Erde 986
 tausendfachen Plagen 128
 Nachdem du erduldet hast 150
 Nähert euch immer 890
 Nahe Wunden Jesu 657
 Nahm doch der Mittler des 462
 Nahrung gibt er dem Leibe 1544
 Naht heran, ihr lieben Glieder. 1148
 heran zum Abendmahle 1148
 Nehmt hin, trinkt all, das 1145
 hin und esst, das ist 1145
 hin und trinkt, das ist 1147
 Teil am Liebesschmerz 656
 Neige dich, du naher Mann 757
 Nein, ach nein, er lässt mich 1691
 das Jesuskindelein 1211
 Nämlich, dass er lehrte 47
 Nenn mich nur ein Glied der 695
 Neugebornes, und von Ewigkeit. 82
 Nicht, dass Gott nicht helfen 515
 einen Schritt begehre ich 426
 ihrer eignen Würde 1364
 lieben in der Brüder Zahl 718
 möglich war dieselbe Art 389
 nach Welt, nach Himmel 672
 Nichts als Jesu Christi Gnade 402
 als nur des Bräutigams 713
 beugt ein Sünderherz so 853
 durch eignes Heiligsein 403
 ist an mir, nichts als 634
 Nichts
 <pb n="902a" src="902.jpg" />
 Register.
 Nichts ist, das mich von Jesu 1700
 ist doch zu vergleichen 125
 ist es spät und frühe 241
 ist schöner anzusehen 785
 ist von Gott so los 478

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005435	kan armen Menfchenherzen 22	kann armen Menschenherzen 22
Gesangbuch1778_3_005436	kan gewiffer unfre Seelen 391	kann gewisser unsre Seelen 391
Gesangbuch1778_3_005437	kan ich vor Gott ja 501	kann ich vor Gott ja 501
Gesangbuch1778_3_005438	kan mein Herz fo fehr 844	kann mein Herz so sehr 844
Gesangbuch1778_3_005439	laß mich trennen 302	lass mich trennen 302
Gesangbuch1778_3_005440	liebers meine Zunge lingt 666	lieber meine Zunge singt 666
Gesangbuch1778_3_005441	nichts hat dich getrieben 52	nichts hat dich getrieben 52
Gesangbuch1778_3_005442	Niemals hab ich jemand noch 779	Niemals hab ich jemand noch 779
Gesangbuch1778_3_005443	Niemand als nur Chrifus 144	Niemand als nur Christus 144
Gesangbuch1778_3_005444	handelt an uns treuer 1020	handelt an uns treuer 1020
Gesangbuch1778_3_005445	hat jemals dein Wefen 230	hat jemals dein Wesen 230
Gesangbuch1778_3_005446	hat fich je betrübt 407	hat sich je betrübt 407
Gesangbuch1778_3_005447	fonft zu finden war 33	sonst zu finden war 33
Gesangbuch1778_3_005448	war in der ganzen Welt 280	war in der ganzen Welt 280
Gesangbuch1778_3_005449	Nimm an deinen König 43	Nimm an deinen König 43
Gesangbuch1778_3_005450	an unfer Loben 1546	an unser Loben 1546
Gesangbuch1778_3_005451	auch den Friedensgruß 1189	auch den Friedensgruß 1189
Gesangbuch1778_3_005452	dafür Ehre und Preis 306	dafür Ehre und Preis 306
Gesangbuch1778_3_005453	dein Volk in deine treue 1476	dein Volk in deine treue 1476
Gesangbuch1778_3_005454	deine Kreuzesbeute 1167	deine Kreuzesbeute 1167
Gesangbuch1778_3_005455	deine Leute bey der 1063	deine Leute bei der 1063
Gesangbuch1778_3_005456	deines Volks treulich 307	deines Volks treulich 307
Gesangbuch1778_3_005457	dich deiner Kinder 1635	dich deiner Kinder 1635
Gesangbuch1778_3_005458	dich, du theurer Schm. 789	dich, du teurer Schmuck. 789
Gesangbuch1778_3_005459	die Decke doch von 1449	die Decke doch von 1449
Gesangbuch1778_3_005460	diefe Stunde, ehrw. 1595	diese Stunde, ehrwürdige. 1595
Gesangbuch1778_3_005461	dir, o Gott, zum Tempel 412	dir, o Gott, zum Tempel 412
Gesangbuch1778_3_005462	doch von mir, was nicht 757	doch von mir, was nicht 757
Gesangbuch1778_3_005463	du Mann der Schmerzen 553	du Mann der Schmerzen 553
Gesangbuch1778_3_005464	du, o Lamm, zum Opfer 1625	du, o Lamm, zum Opfer 1625
Gesangbuch1778_3_005465	durch alle unfre Chöre 1183	durch alle unsre Chöre 1183
Gesangbuch1778_3_005466	hin mein Herz, es fey 550	hin mein Herz, es sei 550
Gesangbuch1778_3_005467	hin mein Herz, gib mir 83	hin mein Herz, gib mir 83
Gesangbuch1778_3_005468	hin von mir, was du 411	hin von mir, was du 411
Gesangbuch1778_3_005469	Lamm, auf deine treue 756	Lamm, auf deine treue 756
Gesangbuch1778_3_005470	Lamm, nimm alle Ehre 609	Lamm, nimm alle Ehre 609
Gesangbuch1778_3_005471	mein Gemüthe, Geift und 627	mein Gemüte, Geist und 627
Gesangbuch1778_3_005472	mein Herze gut in acht 800	mein Herze gut in acht 800

ID

Gesangbuch1778_3_005473
 Gesangbuch1778_3_005474
 Gesangbuch1778_3_005475
 Gesangbuch1778_3_005476
 Gesangbuch1778_3_005477
 Gesangbuch1778_3_005478
 Gesangbuch1778_3_005479
 Gesangbuch1778_3_005480
 Gesangbuch1778_3_005481
 Gesangbuch1778_3_005482
 Gesangbuch1778_3_005483
 Gesangbuch1778_3_005484
 Gesangbuch1778_3_005485
 Gesangbuch1778_3_005486
 Gesangbuch1778_3_005487
 Gesangbuch1778_3_005488
 Gesangbuch1778_3_005489
 Gesangbuch1778_3_005490
 Gesangbuch1778_3_005491
 Gesangbuch1778_3_005492
 Gesangbuch1778_3_005493
 Gesangbuch1778_3_005494
 Gesangbuch1778_3_005495
 Gesangbuch1778_3_005496
 Gesangbuch1778_3_005497
 Gesangbuch1778_3_005498
 Gesangbuch1778_3_005499
 Gesangbuch1778_3_005500
 Gesangbuch1778_3_005501
 Gesangbuch1778_3_005502
 Gesangbuch1778_3_005503
 Gesangbuch1778_3_005504
 Gesangbuch1778_3_005505
 Gesangbuch1778_3_005506
 Gesangbuch1778_3_005507
 Gesangbuch1778_3_005508
 Gesangbuch1778_3_005509
 Gesangbuch1778_3_005510

Diplomatische Transkription

mich ganz hin, 1159
 <pb n="902b" src="902.jpg" />
 Nimm mich hin, fo wie ich bin 757
 mich mit Liebeserbarmen 774
 mich von neuem in die 1356
 mit frohem Lobgefang 811
 o Jefu, deine Schmerzen 123
 Ruhm und Preis auch 474
 fie, du Freund der Kind. 1213
 und tödt und fchlachte hin 410
 uns in die Wunden ein 1478
 uns von neuem zu Kind. 308
 von uns, Herr, du treuer 1499
 was er dir zum Frieden 1033
 zu Herzen, heiliger Geift 800
 Noch eins begehrt ich 1403
 mußt das G'fetz erfüllet 389
 find die Augen nicht getr. 568
 Nun allerliebftes Lamm, das 478
 Amen, theurer Schmerz. 1153
 bet ich dich an 1354
 bin ich armer Erdenftaub 424
 bin ich innig wohlgenuth 570
 bin ich, wie ich bin 360
 bift du da, da liegeft 70
 bift du fein mit Leib und 1360
 bitten wir den heil. Geift 297
 bitten wir dich um das 1174
 braucht es unfers Thuns 405
 Bruder, von der Kirch 1727
 da bin ich, wo bift du 494
 da wird, ihr felgen 1317
 dafür bift du ihm ewig 462
 dank ich ihm von Grunde 566
 danket alle Gott 1611
 danket all u bringet Ehr 1617
 dann, fo fange ich mein 1529
 das alte Jahr ift hin 100

Normalisierter Text

mich ganz hin, 1159
 <pb n="902b" src="902.jpg" />
 Nimm mich hin, so wie ich bin 757
 mich mit Liebeserbarmen 774
 mich von Neuem in die 1356
 mit frohem Lobgesang 811
 o Jesu, deine Schmerzen 123
 Ruhm und Preis auch 474
 sie, du Freund der Kinder. 1213
 und töt und schlachte hin 410
 uns in die Wunden ein 1478
 uns von Neuem zu Kindern. 308
 von uns, Herr, du treuer 1499
 was er dir zum Frieden 1033
 zu Herzen, heiliger Geist 800
 Noch eins begehrt ich 1403
 mußt das Gesetz erfüllt 389
 sind die Augen nicht getrübt. 568
 Nun, allerliebtestes Lamm, das 478
 Amen, teurer Schmerz. 1153
 bet ich dich an 1354
 bin ich armer Erdenstaub 424
 bin ich innig wohlgenut 570
 bin ich, wie ich bin 360
 bist du da, da liegst 70
 bist du sein mit Leib und 1360
 bitten wir den heiligen Geist 297
 bitten wir dich um das 1174
 braucht es unseres Tuns 405
 Bruder, von der Kirche 1727
 da bin ich, wo bist du 494
 da wird, ihr seligen 1317
 dafür bist du ihm ewig 462
 dank ich ihm von Grunde 566
 danket alle Gott 1611
 danket all und bringet Ehr 1617
 dann, so fange ich mein 1529
 das alte Jahr ist hin 100

ID

Gesangbuch1778_3_005511 das ift unfre Bitte 732
 Gesangbuch1778_3_005512 der Kuß des Friedens 1305
 Gesangbuch1778_3_005513 dir fey in wahrem Glaub. 1484
 Gesangbuch1778_3_005514 du allerfchönfter Blick 168
 Gesangbuch1778_3_005515 du jungfräul'cher Reigen 1274
 Gesangbuch1778_3_005516 du Lämmlein ohne Schuld 820
 Gesangbuch1778_3_005517 du Liebfter, unfer Lallen 1622
 Gesangbuch1778_3_005518 du, mein Vater, nimm 412
 Gesangbuch1778_3_005519 LII Nun
 Gesangbuch1778_3_005520 <pb n="903a" src="903.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_005521 Register.
 Gesangbuch1778_3_005522 Nun, du offne Seite unfers 618
 Gesangbuch1778_3_005523 du, von feiner Flamme 1186
 Gesangbuch1778_3_005524 du weißt deine Zeit 1652
 Gesangbuch1778_3_005525 du wirft um des Kirchl. 1640
 Gesangbuch1778_3_005526 er liegt in feiner Krippe 68
 Gesangbuch1778_3_005527 erftgeborner Bruder 1206
 Gesangbuch1778_3_005528 effen wir das Opferlamm 1172
 Gesangbuch1778_3_005529 freut euch Gottes Kinder 221
 Gesangbuch1778_3_005530 freut euch lieben Chriſten 30
 Gesangbuch1778_3_005531 gehen wir auf Werbung 1423
 Gesangbuch1778_3_005532 gehn wir fröhlich unfre 1393
 Gesangbuch1778_3_005533 geht, ihr matten Glieder 1587
 Gesangbuch1778_3_005534 geht keins durch dis Jam. 452
 Gesangbuch1778_3_005535 gibt mein Jef. gute Nacht 156
 Gesangbuch1778_3_005536 hab ich überwunden 1698
 Gesangbuch1778_3_005537 hab ich, was ich will 177
 Gesangbuch1778_3_005538 haben wir noch eine Bitt 1040
 Gesangbuch1778_3_005539 Hat er mich, der treue Hirt 538
 Gesangbuch1778_3_005540 hat er überwunden 155
 Gesangbuch1778_3_005541 Herr, das fey wahr 1226
 Gesangbuch1778_3_005542 Herr, der du im Thrän. 1111
 Gesangbuch1778_3_005543 Herr Jefu, der du lebſt 811
 Gesangbuch1778_3_005544 Herr, verlei mir Stärke 339
 Gesangbuch1778_3_005545 Herzensgeliebter, ich bin 698
 Gesangbuch1778_3_005546 hör uns an, du tr. Haupt 991
 Gesangbuch1778_3_005547 ich danke dir von Herzen 134
 Gesangbuch1778_3_005548 ich empfehl ihm ewiglich 1118

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

das ist unsre Bitte 732
 der Kuss des Friedens 1305
 dir sei in wahrem Glauben. 1484
 du allerschönster Blick 168
 du jungfräulicher Reigen 1274
 du Lämmlein ohne Schuld 820
 du Liebster, unser Lallen 1622
 du, mein Vater, nimm 412
 LII Nun
 <pb n="903a" src="903.jpg" />
 Register.
 Nun, du offne Seite unseres 618
 du, von seiner Flamme 1186
 du weißt deine Zeit 1652
 du wirst um des Kirchleins. 1640
 er liegt in seiner Krippe 68
 erstgeborner Bruder 1206
 essen wir das Osterlamm 1172
 freut euch, Gottes Kinder 221
 freut euch, lieben Christen 30
 gehen wir auf Werbung 1423
 gehn wir fröhlich unsre 1393
 geht, ihr matten Glieder 1587
 geht keins durch dies Jammer. 452
 gibt mein Jesu gute Nacht 156
 hab ich überwunden 1698
 hab ich, was ich will 177
 haben wir noch eine Bitte 1040
 Hat er mich, der treue Hirt 538
 hat er überwunden 155
 Herr, das sei wahr 1226
 Herr, der du im Tränen. 1111
 Herr Jesu, der du lebſt 811
 Herr, verlei mir Stärke 339
 Herzensgeliebter, ich bin 698
 hör uns an, du treues Haupt 991
 ich danke dir von Herzen 134
 ich empfehl ihm ewiglich 1118

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005549	ich kan nicht viel geben 130	ich kann nicht viel geben 130
Gesangbuch1778_3_005550	ich fterb in dir 1019	ich sterb in dir 1019
Gesangbuch1778_3_005551	ich verlaffe mich 1527	ich verlasse mich 1527
Gesangbuch1778_3_005552	ich wage, mich in ihm 539	ich wage, mich in ihm 539
Gesangbuch1778_3_005553	ich weiß, mein arm Gebet 403	ich weiß, mein arm Gebet 403
Gesangbuch1778_3_005554	ich weiß nichts zu fagen 567	ich weiß nichts zu sagen 567
Gesangbuch1778_3_005555	ich will mit Freuden fehen 749	ich will mit Freuden sehen 749
Gesangbuch1778_3_005556	Jefu, deinen Händen 1702	Jesu, deinen Händen 1702
Gesangbuch1778_3_005557	Jefu, mach mich fertig 419	Jesu, mach mich fertig 419
Gesangbuch1778_3_005558	ihm, famt Vater und 1549	ihm, samt Vater und 1549
Gesangbuch1778_3_005559	ihr Glaub- und Lieb- und 1733	ihr Glaub- und Lieb- und 1733
Gesangbuch1778_3_005560	ihr Jefusstäme und 1301	ihr Jesusstämme und 1301
Gesangbuch1778_3_005561	ihr Jungfrauen Jefu Chr. 1270	ihr Jungfrauen Jesu Christi. 1270
Gesangbuch1778_3_005562	ihr lieben Reigen, dankt 1312	ihr lieben Reigen, dankt 1312
Gesangbuch1778_3_005563	ihr theuren Mitgenoffen 803	ihr teuren Mitgenossen 803
Gesangbuch1778_3_005564	in dielem lautern Sinn 1383	in diesem lautern Sinn 1383
Gesangbuch1778_3_005565	innig guter Heiland 1222	innig guter Heiland 1222
Gesangbuch1778_3_005566	<pb n="903b" src="903.jpg" />	<pb n="903b" src="903.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005567	Nun ift der Strick zerriffen 469	Nun ist der Strick zerrissen 469
Gesangbuch1778_3_005568	ift die Gemein des Sohns 257	ist die Gemeinde des Sohns 257
Gesangbuch1778_3_005569	ift es ausgeweint 1743	ist es ausgeweint 1743
Gesangbuch1778_3_005570	ift es gethan 363	ist es getan 363
Gesangbuch1778_3_005571	ift fein aufgethaner Schoos 323	ist sein aufgetaner Schoß 323
Gesangbuch1778_3_005572	ift, was Chrifus uns erw. 1112	ist, was Christus uns erworben. 1112
Gesangbuch1778_3_005573	ifts vollbracht, das Recht 379	ist es vollbracht, das Recht 379
Gesangbuch1778_3_005574	Kindlein bleibt 869	Kindlein bleibt 869
Gesangbuch1778_3_005575	komm der Heiden Heiland 41	komm, der Heiden Heiland 41
Gesangbuch1778_3_005576	Lämmlein, das gefchl. 1029	Lämmlein, das geschlachtet. 1029
Gesangbuch1778_3_005577	Lamm, du höreft mich 1475	Lamm, du hörst mich 1475
Gesangbuch1778_3_005578	Lāmt für mich verwundt 376	Lamm für mich verwundet 376
Gesangbuch1778_3_005579	Lamm für uns verwundt 610	Lamm für uns verwundet 610
Gesangbuch1778_3_005580	Lamm, laß dir dein Volk 577	Lamm, lass dir dein Volk 577
Gesangbuch1778_3_005581	Lamm, wir fühln und fehn 1102	Lamm, wir fühlen und sehn 1102
Gesangbuch1778_3_005582	laßt uns gehn und treten 101	lasst uns gehn und treten 101
Gesangbuch1778_3_005583	laßt uns Gott dem Herr. 1544	lasst uns Gott dem Herrn. 1544
Gesangbuch1778_3_005584	leb ich; und er verhilft 363	leb ich; und er verhilft 363
Gesangbuch1778_3_005585	leben, die vorhin Ertödtete 200	leben, die vorhin Ertötete 200
Gesangbuch1778_3_005586	lebet fie in feiner Freud 1738	lebet sie in seiner Freud 1738

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005587	Leib und Seel und Geift 844	Leib und Seel und Geist 844
Gesangbuch1778_3_005588	Liebenswürdigfter! 656	Liebenswürdigster! 656
Gesangbuch1778_3_005589	lieber Heiland, wir find 1049	lieber Heiland, wir sind 1049
Gesangbuch1778_3_005590	liebfter Jefu, liebftes 799	liebster Jesu, liebstes 799
Gesangbuch1778_3_005591	lob mein Seel den 1606	lob mein Seel den 1606
Gesangbuch1778_3_005592	mein Jefu, weil du dich 279	mein Jesu, weil du dich 279
Gesangbuch1778_3_005593	mein theurer Heiland 1581	mein teurer Heiland 1581
Gesangbuch1778_3_005594	muß die Sünde mir zun 320	muss die Sünde mir zunichte. 320
Gesangbuch1778_3_005595	nimmt mein Herz und 409	nimmt mein Herz und 409
Gesangbuch1778_3_005596	nimmt euch die Gemeine 971	nimmt euch die Gemeinde 971
Gesangbuch1778_3_005597	preifen deffen Kinder 1241	preisen dessen Kinder 1241
Gesangbuch1778_3_005598	preißet alle Gottes Barm. 1618	preiset alle Gottes Barmherzigkeit. 1618
Gesangbuch1778_3_005599	preißet Gott, denn er 189	preiset Gott, denn er 189
Gesangbuch1778_3_005600	ruht und schläft im Friede 1587	ruht und schläft im Frieden 1587
Gesangbuch1778_3_005601	schlägt mein Stündlein 1679	schlägt mein Stündlein 1679
Gesangbuch1778_3_005602	schlaf, mein liebes Kindel. 1585	schlaf, mein liebes Kindelein. 1585
Gesangbuch1778_3_005603	Schwelter, von der Kirch 1727	Schwester, von der Kirche 1727
Gesangbuch1778_3_005604	senket meinen Heiland ein 159	senket meinen Heiland ein 159
Gesangbuch1778_3_005605	sich der Tag geendet hat 1561	sich der Tag geendet hat 1561
Gesangbuch1778_3_005606	sind die treuen Diener all 1321	sind die treuen Diener all 1321
Gesangbuch1778_3_005607	singt die felige Gemein 259	singt die selige Gemeinde 259
Gesangbuch1778_3_005608	sitzt er dort auf dem Throne 581	sitzt er dort auf dem Throne 581
Gesangbuch1778_3_005609	so denke deiner Leut 1028	so denke deiner Leute 1028
Gesangbuch1778_3_005610	so ermannt euch dann 1445	so ermannt euch dann 1445
Gesangbuch1778_3_005611	Nun,	Nun,
Gesangbuch1778_3_005612	<pb n="904a" src="904.jpg" />	<pb n="904a" src="904.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005613	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_005614	Nun, so fahre ferner fort 1456	Nun, so fahre ferner fort 1456
Gesangbuch1778_3_005615	so freut euch feiner 1309	so freut euch seiner 1309
Gesangbuch1778_3_005616	so gefegne uns unfer Sch. 969	so segne uns unser Schatz. 969
Gesangbuch1778_3_005617	so mache, du, der alles 805	so mache, du, der alles 805
Gesangbuch1778_3_005618	so schlaget doch ihr Flam. 1634	so schlaget doch ihr Flammen. 1634
Gesangbuch1778_3_005619	so fey es dann gewagt 757	so sei es dann gewagt 757
Gesangbuch1778_3_005620	so vergöñe, du th. Gebiet. 1277	so vergönne, du teures Gebiet. 1277
Gesangbuch1778_3_005621	so verleih uns all'n 1349	so verleih uns allen 1349
Gesangbuch1778_3_005622	sollst du Lob und Ruhm 574	sollst du Lob und Ruhm 574
Gesangbuch1778_3_005623	solt ich mich erzeigen 875	sollt ich mich erzeigen 875
Gesangbuch1778_3_005624	süßfer Jefu, meine Ruh 795	süßer Jesu, meine Ruh 795

ID

Gesangbuch1778_3_005625
 Gesangbuch1778_3_005626
 Gesangbuch1778_3_005627
 Gesangbuch1778_3_005628
 Gesangbuch1778_3_005629
 Gesangbuch1778_3_005630
 Gesangbuch1778_3_005631
 Gesangbuch1778_3_005632
 Gesangbuch1778_3_005633
 Gesangbuch1778_3_005634
 Gesangbuch1778_3_005635
 Gesangbuch1778_3_005636
 Gesangbuch1778_3_005637
 Gesangbuch1778_3_005638
 Gesangbuch1778_3_005639
 Gesangbuch1778_3_005640
 Gesangbuch1778_3_005641
 Gesangbuch1778_3_005642
 Gesangbuch1778_3_005643
 Gesangbuch1778_3_005644
 Gesangbuch1778_3_005645
 Gesangbuch1778_3_005646
 Gesangbuch1778_3_005647
 Gesangbuch1778_3_005648
 Gesangbuch1778_3_005649
 Gesangbuch1778_3_005650
 Gesangbuch1778_3_005651
 Gesangbuch1778_3_005652
 Gesangbuch1778_3_005653
 Gesangbuch1778_3_005654
 Gesangbuch1778_3_005655
 Gesangbuch1778_3_005656
 Gesangbuch1778_3_005657
 Gesangbuch1778_3_005658
 Gesangbuch1778_3_005659
 Gesangbuch1778_3_005660
 Gesangbuch1778_3_005661
 Gesangbuch1778_3_005662

Diplomatische Transkription

tritt, was Christo ähnlich 180
 und dann gefällt es ihm 1715
 unfer König, da halt du 1329
 unfere Gemeinfchaft fey 992
 unfichtbarer Bräutigam 1185
 Vater, hilf den Kindern 274
 verkündigt allen 1633
 was du, Herr, erduldet, ift 152
 was du, Herr, erduldet 153
 was foll man bey den 1024
 was wir wiffen, ift fchon 405
 weint unfer Herz 441
 weiß und glaub ich vefte 901
 wenns euch zu thun ift um 1227
 will ich auch in dir getroft 1562
 will ich gehen auf Jefu 613
 will ich mich fcheiden von 664
 wir bitten dich, du Treuer 980
 wir bitten dich, Herr 1300
 wird dein Abfchiedsw. 1047
 wirds licht 1739
 wohlan, ihr lieben Brüder 961
 wolln wir gerne Kinder 1029
 wollft du, Herr, vollenden 1514
 wollft du mich felbft ber. 498
 zum ewgen Angedenken 1251
 zweifelt unfer keines dran 1310
 Nunmehr ruhet ihr in eurer 1742
 Nur auf Christu Blut gewaget 905
 daß ihr den Geift erhebt 1691
 dieses macht mir Schmerz. 770
 dir, nur dir, o Lämmlein 119
 du bift liebenswerth 710
 <pb n="904b" src="904.jpg" />
 Nur du, mein Gott, bift ohne 1561
 einen Blick auf die Gefalt 115
 Einer ift aus aller Zahl 1344
 fein begehret, was 1330

Normalisierter Text

tritt, was Christo ähnlich 180
 und dann gefällt es ihm 1715
 unser König, da hast du 1329
 unsere Gemeinschaft sei 992
 unsichtbarer Bräutigam 1185
 Vater, hilf den Kindern 274
 verkündigt allen 1633
 was du, Herr, erduldet, ist 152
 was du, Herr, erduldet 153
 was soll man bei den 1024
 was wir wissen, ist schon 405
 weint unser Herz 441
 weiß und glaub ich feste 901
 wenn es euch zu tun ist um 1227
 will ich auch in dir getrost 1562
 will ich gehen auf Jesu 613
 will ich mich scheiden von 664
 wir bitten dich, du Treuer 980
 wir bitten dich, Herr 1300
 wird dein Abschiedswort. 1047
 wird es licht 1739
 wohlan, ihr lieben Brüder 961
 wollen wir gerne Kinder 1029
 wolltest du, Herr, vollenden 1514
 wolltest du mich selbst beraten. 498
 zum ewigen Angedenken 1251
 zweifelt unser keines dran 1310
 Nunmehr ruhet ihr in eurer 1742
 Nur auf Christi Blut gewagt 905
 dass ihr den Geist erhebt 1691
 dieses macht mir Schmerzen. 770
 dir, nur dir, o Lämmlein 119
 du bist liebenswert 710
 <pb n="904b" src="904.jpg" />
 Nur du, mein Gott, bist ohne 1561
 einen Blick auf die Gestalt 115
 Einer ist aus aller Zahl 1344
 sein begehrt, was 1330

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005663	Glauben schenke mir 1158	Glauben schenke mir 1158
Gesangbuch1778_3_005664	haltet euch aus dem her. 1389	haltet euch aus dem Herzen. 1389
Gesangbuch1778_3_005665	legt den Grund zur 1376	legt den Grund zur 1376
Gesangbuch1778_3_005666	macht uns diefes noch 89	macht uns dieses noch 89
Gesangbuch1778_3_005667	merke dir, mein Herz, dis 507	merke dir, mein Herz, dies 507
Gesangbuch1778_3_005668	muß ich wiffen, er ift da 170	muss ich wissen, er ist da 170
Gesangbuch1778_3_005669	unfers Falles Schaden 737	unseres Falles Schaden 737
Gesangbuch1778_3_005670	unverzaget, wie wirs 1343	unverzagt, wie wir es 1343
Gesangbuch1778_3_005671	will ich feinen weifen Schl. 930	will ich seinen weisen Schluss. 930
Gesangbuch1778_3_005672	O Abgrund, welcher alle 366	O Abgrund, welcher alle 366
Gesangbuch1778_3_005673	O allertreuffer Menfch. 1516	O allertreuester Mensch. 1516
Gesangbuch1778_3_005674	O anbetungswürdiges Wefen 934	O anbetungswürdiges Wesen 934
Gesangbuch1778_3_005675	Anblick, der mirs Herze 112	Anblick, der mir das Herze 112
Gesangbuch1778_3_005676	angenehme Augenblicke 1749	angenehme Augenblicke 1749
Gesangbuch1778_3_005677	aufferfandner Siegesfürft 199	aufgestandener Siegesfürst 199
Gesangbuch1778_3_005678	Bach des Lebens, der nicht 615	Bach des Lebens, der nicht 615
Gesangbuch1778_3_005679	bleib mir immer im Geficht 599	bleib mir immer im Gesicht 599
Gesangbuch1778_3_005680	bleib mir nur gefchrieben 593	bleib mir nur geschrieben 593
Gesangbuch1778_3_005681	bleibt bey ihm, ihr Kindel. 401	bleibt bei ihm, ihr Kindelein. 401
Gesangbuch1778_3_005682	bleibt doch gern recht kleine 846	bleibt doch gern recht kleine 846
Gesangbuch1778_3_005683	blieb am Glauben jeds gef. 1185	blieb am Glauben jedes gefestigt. 1185
Gesangbuch1778_3_005684	blieben wir ohn eignen 1151	blieben wir ohn eignen 1151
Gesangbuch1778_3_005685	Blut der Wunden! - das 1161	Blut der Wunden! - das 1161
Gesangbuch1778_3_005686	Blut der Wundenhöhle 173	Blut der Wundenhöhle 173
Gesangbuch1778_3_005687	blutiger Heiland, ich möcht 150	blutiger Heiland, ich möcht 150
Gesangbuch1778_3_005688	blutigs Herz, wer ift dir 175	blutiges Herz, wer ist dir 175
Gesangbuch1778_3_005689	brächte uns einger Freund 1289	brächte uns ein Freund 1289
Gesangbuch1778_3_005690	Bräutigam der Braut 804	Bräutigam der Braut 804
Gesangbuch1778_3_005691	Bräutigam, wo ift deine 281	Bräutigam, wo ist deine 281
Gesangbuch1778_3_005692	Bräutigam, dein wunderv. 133	Bräutigam, dein wundervoller. 133
Gesangbuch1778_3_005693	Bräutigam der Herzen 365	Bräutigam der Herzen 365
Gesangbuch1778_3_005694	Bräutigam, wie ift dein 687	Bräutigam, wie ist dein 687
Gesangbuch1778_3_005695	Chrift vom Himmel erneu 198	Christ vom Himmel erneuert. 198
Gesangbuch1778_3_005696	Chrifte, benedyte Frucht 38	Christe, benedeite Frucht 38
Gesangbuch1778_3_005697	Chrifte, der du liegeft 896	Christe, der du siegst 896
Gesangbuch1778_3_005698	Chrifte, dir fey Dank gefagt 93	Christe, dir sei Dank gesagt 93
Gesangbuch1778_3_005699	Chrifte, Morgenfterne, 1503	Christe, Morgensterne, 1503
Gesangbuch1778_3_005700	Chrifte, wahrer Gotteslohn 50	Christe, wahrer Gottessohn 50

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005701	Chriftenmenfch fieh eben zu 141	Christenmensch, sieh eben zu 141
Gesangbuch1778_3_005702	LII 2 O	O
Gesangbuch1778_3_005703	<pb n="905a" src="905.jpg" />	<pb n="905a" src="905.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005704	Regifler.	Register.
Gesangbuch1778_3_005705	O da beugt fich Herz u. Siñ 1028	O da beugt sich Herz und Sinn 1028
Gesangbuch1778_3_005706	da fällt mir ein: ich Armer 122	da fällt mir ein: ich Armer 122
Gesangbuch1778_3_005707	da verbindt fich Seel und 434	da verbindet sich Seel und 434
Gesangbuch1778_3_005708	da weichet alle Noth 367	da weicht alle Not 367
Gesangbuch1778_3_005709	da weint mein Herz 638	da weint mein Herz 638
Gesangbuch1778_3_005710	da werden Sünderthränen 867	da werden Sündertränen 867
Gesangbuch1778_3_005711	dank ihm deß zu allen 141	dank ihm dessen zu allen 141
Gesangbuch1778_3_005712	dann werden bey der groffen 480	dann werden bei der großen 480
Gesangbuch1778_3_005713	daß an jeder Gnadenftätt 1080	dass an jeder Gnadenstätte 1080
Gesangbuch1778_3_005714	daß bey allen Othemzügen 1525	dass bei allen Atemzügen 1525
Gesangbuch1778_3_005715	daß bey dem Wundenb. 1162	dass bei dem Wundenbund. 1162
Gesangbuch1778_3_005716	daß dein bitteres Leiden 601	dass dein bitteres Leiden 601
Gesangbuch1778_3_005717	daß der blutige Verföhner 1373	dass der blutige Versöhner 1373
Gesangbuch1778_3_005718	daß der wahre Glaubens. 1139	dass der wahre Glaubens. 1139
Gesangbuch1778_3_005719	daß doch dir zu Ehrn 849	dass doch dir zu Ehren 849
Gesangbuch1778_3_005720	daß doch jeder Reigen 1206	dass doch jeder Reigen 1206
Gesangbuch1778_3_005721	daß doch keins auf diefer 643	dass doch keins auf dieser 643
Gesangbuch1778_3_005722	daß er dis fein Teftament 1185	dass er dies sein Testament 1185
Gesangbuch1778_3_005723	daß für feine Treue 1587	dass für seine Treue 1587
Gesangbuch1778_3_005724	daß ich bis in mein Grab 168	dass ich bis in mein Grab 168
Gesangbuch1778_3_005725	daß ich der Sünde fterben 745	dass ich der Sünde sterben 745
Gesangbuch1778_3_005726	daß ich diefes hohe Gut 682	dass ich dieses hohe Gut 682
Gesangbuch1778_3_005727	daß ich ohne Phantafey 1337	dass ich ohne Fantasie 1337
Gesangbuch1778_3_005728	daß ich taufend Zungen 1620	dass ich tausend Zungen 1620
Gesangbuch1778_3_005729	daß ich wie ein kleines Kind 682	dass ich wie ein kleines Kind 682
Gesangbuch1778_3_005730	daß jede feines Heils fich 1255	dass jede seines Heils sich 1255
Gesangbuch1778_3_005731	daß jedes Herze, voll feiner 1305	dass jedes Herze, voll seiner 1305
Gesangbuch1778_3_005732	daß ihn doch jedes mit 1639	dass ihn doch jedes mit 1639
Gesangbuch1778_3_005733	daß in Seel und Leib 1151	dass in Seel und Leib 1151
Gesangbuch1778_3_005734	daß kein Herz in der Gem. 853	dass kein Herz in der Gemeinde. 853
Gesangbuch1778_3_005735	daß man euch hör dem 1226	dass man euch hör dem 1226
Gesangbuch1778_3_005736	daß mein Herze offen ftünd 682	dass mein Herze offen stünd 682
Gesangbuch1778_3_005737	daß nun Jefu Kreuzgem. 1151	dass nun Jesu Kreuzgemeinde. 1151
Gesangbuch1778_3_005738	daß fie durchgängig 1305	dass sie durchgängig 1305

ID

Gesangbuch1778_3_005739
 Gesangbuch1778_3_005740
 Gesangbuch1778_3_005741
 Gesangbuch1778_3_005742
 Gesangbuch1778_3_005743
 Gesangbuch1778_3_005744
 Gesangbuch1778_3_005745
 Gesangbuch1778_3_005746
 Gesangbuch1778_3_005747
 Gesangbuch1778_3_005748
 Gesangbuch1778_3_005749
 Gesangbuch1778_3_005750
 Gesangbuch1778_3_005751
 Gesangbuch1778_3_005752
 Gesangbuch1778_3_005753
 Gesangbuch1778_3_005754
 Gesangbuch1778_3_005755
 Gesangbuch1778_3_005756
 Gesangbuch1778_3_005757
 Gesangbuch1778_3_005758
 Gesangbuch1778_3_005759
 Gesangbuch1778_3_005760
 Gesangbuch1778_3_005761
 Gesangbuch1778_3_005762
 Gesangbuch1778_3_005763
 Gesangbuch1778_3_005764
 Gesangbuch1778_3_005765
 Gesangbuch1778_3_005766
 Gesangbuch1778_3_005767
 Gesangbuch1778_3_005768
 Gesangbuch1778_3_005769
 Gesangbuch1778_3_005770
 Gesangbuch1778_3_005771
 Gesangbuch1778_3_005772
 Gesangbuch1778_3_005773
 Gesangbuch1778_3_005774
 Gesangbuch1778_3_005775
 Gesangbuch1778_3_005776

Diplomatische Transkription

daß wir alle dich im Geifte 1247
 daß wir aller Orten 1369
 daß wir Kindlein feyn 1250
 daß wir nun an fonft nichts 580
 davor ruft unfer Chor 724
 der benedeyten Stunde 64
 der getreue Mann 759
 der feligen Minute 375
 des Arnten und Betrübten 123
 die Liebe Jefu ift 856
 <pb n="905b" src="905.jpg" />
 O die Minut ift mir was 175
 die Seligkeit ift groß 1169
 drückten Jefu Todesminen 639
 drum Stunden, Tag und 211
 du aller hilfsbedürftgen 1229
 du aller Welt Gott genant 290
 du, an den ich glaube 621
 du auserwehltte Höhle 642
 du auserwehltter Lehrer 295
 du blutig Angefichte 839
 du, der auf das Niedre 507
 du, der Witwer höchftes 1306
 du, deß Güte kein Mund 1197
 du, deß Güte fich noch nie 997
 du, dort von Bethania 217
 du Einigs Herze, voll 1309
 du Geift der Kraft und 300
 du Gekreuzigter 644
 du Glanz der Herrlichkeit 3
 du Gotteslämmelein 820
 du Haupt und Herr der 1098
 du Heil der kranken Sünd. 742
 du Herz der Liebe 415
 du Herz voll Gnad und 1183
 du Herz voll Liebe 1635
 du Hirt Irael, höre 952
 du Hüter deiner Kinder 1645

Normalisierter Text

dass wir alle dich im Geiste 1247
 dass wir aller Orten 1369
 dass wir Kindlein sein 1250
 dass wir nun an sonst nichts 580
 davor ruft unser Chor 724
 der benedeiten Stunde 64
 der getreue Mann 759
 der seligen Minute 375
 des Armen und Betrübten 123
 die Liebe Jesu ist 856
 <pb n="905b" src="905.jpg" />
 O die Minute ist mir was 175
 die Seligkeit ist groß 1169
 drückten Jesu Todesminen 639
 drum Stunden, Tag und 211
 du aller hilfsbedürftigen 1229
 du aller Welt Gott genannt 290
 du, an den ich glaube 621
 du auserwählte Höhle 642
 du auserwählter Lehrer 295
 du blutiges Angesicht 839
 du, der auf das Niedre 507
 du, der Witwer höchstes 1306
 du, dessen Güte kein Mund 1197
 du, dessen Güte sich noch nie 997
 du, dort von Bethania 217
 du Einiges Herze, voll 1309
 du Geist der Kraft und 300
 du Gekreuzigter 644
 du Glanz der Herrlichkeit 3
 du Gotteslämmlein 820
 du Haupt und Herr der 1098
 du Heil der kranken Sünder. 742
 du Herz der Liebe 415
 du Herz voll Gnad und 1183
 du Herz voll Liebe 1635
 du Hirt Israel, höre 952
 du Hüter deiner Kinder 1645

ID

Gesangbuch1778_3_005777
 Gesangbuch1778_3_005778
 Gesangbuch1778_3_005779
 Gesangbuch1778_3_005780
 Gesangbuch1778_3_005781
 Gesangbuch1778_3_005782
 Gesangbuch1778_3_005783
 Gesangbuch1778_3_005784
 Gesangbuch1778_3_005785
 Gesangbuch1778_3_005786
 Gesangbuch1778_3_005787
 Gesangbuch1778_3_005788
 Gesangbuch1778_3_005789
 Gesangbuch1778_3_005790
 Gesangbuch1778_3_005791
 Gesangbuch1778_3_005792
 Gesangbuch1778_3_005793
 Gesangbuch1778_3_005794
 Gesangbuch1778_3_005795
 Gesangbuch1778_3_005796
 Gesangbuch1778_3_005797
 Gesangbuch1778_3_005798
 Gesangbuch1778_3_005799
 Gesangbuch1778_3_005800
 Gesangbuch1778_3_005801
 Gesangbuch1778_3_005802
 Gesangbuch1778_3_005803
 Gesangbuch1778_3_005804
 Gesangbuch1778_3_005805
 Gesangbuch1778_3_005806
 Gesangbuch1778_3_005807
 Gesangbuch1778_3_005808
 Gesangbuch1778_3_005809
 Gesangbuch1778_3_005810
 Gesangbuch1778_3_005811
 Gesangbuch1778_3_005812
 Gesangbuch1778_3_005813
 Gesangbuch1778_3_005814

Diplomatische Transkription

du Hüter Ifrael 882
 du im Verfcheiden, im 166
 du in Nöthen um mein 1679
 du Licht der frommen 1555
 du Liebe meiner Liebe 143
 du Mann voll Schmerz 638
 du, mein höchstes Gut 1666
 du mit Dornen gekröntes 1657
 du nie gnugfam gepriefner 1197
 du Seelenbräutigam 534
 du Stifter von dem Plan 1300
 du füffe Luft aus der Lieb. 447
 du füffer Herr Jefu Chrift 186
 du füffer Jefusname 1260
 du theurer Schmerzensm. 1677
 du theurer werther Bräut. 1043
 du Tochter Zion 43
 O
 <pb n="905a" src="905.jpg" />
 Register.
 O da beugt fich Herz u. Siñ 1028
 da fällt mir ein: ich Armer 122
 da verbindet fich Seel und 434
 da weichet alle Noth 367
 da weint mein Herz 638
 da werden Sündertränen 867
 dank ihm deß zu allen 141
 daß werden bey der groffen 480
 daß an jeder Gnadenftätt 1080
 daß bey allen Othemzügen 1525
 daß bey dem Wundenb. 1162
 daß dein bitteres Leiden 601
 daß der blutige Verföhner 1373
 daß der wahre Glaubens. 1139
 daß doch dir zu Ehrn 849
 daß doch jeder Reigen 1206
 daß doch keins auf diefer 643

Normalisierter Text

du Hüter Israel 882
 du im Verscheiden, im 166
 du in Nöten um mein 1679
 du Licht der frommen 1555
 du Liebe meiner Liebe 143
 du Mann voll Schmerz 638
 du, mein höchstes Gut 1666
 du mit Dornen gekröntes 1657
 du nie genugsam gepriesener 1197
 du Seelenbräutigam 534
 du Stifter von dem Plan 1300
 du süße Lust aus der Liebe. 447
 du süßer Herr Jesu Christ 186
 du süßer Jesusname 1260
 du teurer Schmerzensmann. 1677
 du teurer werter Bräutigam. 1043
 du Tochter Zion 43
 O
 <pb n="905a" src="905.jpg" />
 Register.
 O da beugt sich Herz und Sinn 1028
 da fällt mir ein: ich Armer 122
 da verbindet sich Seele und 434
 da weichet alle Not 367
 da weint mein Herz 638
 da werden Sündertränen 867
 dank ihm dessen zu allen 141
 dass werden bei der großen 480
 dass an jeder Gnadenstätte 1080
 dass bei allen Atemzügen 1525
 dass bei dem Wundenbett 1162
 dass dein bitteres Leiden 601
 dass der blutige Versöhner 1373
 dass der wahre Glaubens. 1139
 dass doch dir zu Ehren 849
 dass doch jeder Reigen 1206
 dass doch keines auf dieser 643

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_005815	daß er dis fein Teftament 1185	dass er dies sein Testament 1185
Gesangbuch1778_3_005816	daß für feine Treue 1587	dass für seine Treue 1587
Gesangbuch1778_3_005817	daß ich bis in mein Grab 168	dass ich bis in mein Grab 168
Gesangbuch1778_3_005818	daß ich der Sünde fterben 745	dass ich der Sünde sterben 745
Gesangbuch1778_3_005819	daß ich diefes hohe Gut 682	dass ich dieses hohe Gut 682
Gesangbuch1778_3_005820	daß ich ohne Phantafey 1337	dass ich ohne Fantasie 1337
Gesangbuch1778_3_005821	daß ich tausend Zungen 1620	dass ich tausend Zungen 1620
Gesangbuch1778_3_005822	daß ich wie ein kleines Kind 682	dass ich wie ein kleines Kind 682
Gesangbuch1778_3_005823	daß jede feines Heils lich 1255	dass jede seines Heils sich 1255
Gesangbuch1778_3_005824	daß jedes Herze, voll feiner 1305	dass jedes Herz, voll seiner 1305
Gesangbuch1778_3_005825	daß ihn doch jedes mit 1639	dass ihn doch jedes mit 1639
Gesangbuch1778_3_005826	daß in Seel und Leib 1151	dass in Seele und Leib 1151
Gesangbuch1778_3_005827	daß kein Herz in der Gem. 853	dass kein Herz in der Gemeinde 853
Gesangbuch1778_3_005828	daß man euch hör dem 1226	dass man euch hör dem 1226
Gesangbuch1778_3_005829	daß mein Herze offen ftünd 682	dass mein Herz offen stünde 682
Gesangbuch1778_3_005830	daß nun Jefu Kreuzgem. 1151	dass nun Jesu Kreuzgemeinde 1151
Gesangbuch1778_3_005831	daß fie durchgängig 1305	dass sie durchgängig 1305
Gesangbuch1778_3_005832	daß wir alle dich im Geifte 1247	dass wir alle dich im Geiste 1247
Gesangbuch1778_3_005833	daß wir aller Orten 1369	dass wir allerorten 1369
Gesangbuch1778_3_005834	daß wir Kindlein feyn 1250	dass wir Kindlein sein 1250
Gesangbuch1778_3_005835	daß wir nun an fonft nichts 580	dass wir nun ansonst nichts 580
Gesangbuch1778_3_005836	davor ruft unfer Chor 724	davor ruft unser Chor 724
Gesangbuch1778_3_005837	der benedeyten Stunde 64	der benedeiten Stunde 64
Gesangbuch1778_3_005838	der getreue Mann 759	der getreue Mann 759
Gesangbuch1778_3_005839	der feligen Minute 375	der seligen Minute 375
Gesangbuch1778_3_005840	des Armen und Betrübten 123	des Armen und Betrübten 123
Gesangbuch1778_3_005841	die Liebe Jefu ift 856	die Liebe Jesu ist 856
Gesangbuch1778_3_005842	<pb n="905b" src="905.jpg" />	<pb n="905b" src="905.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005843	O die Minut ift mir was 175	O die Minute ist mir was 175
Gesangbuch1778_3_005844	die Seligkeit ift groß 1169	die Seligkeit ist groß 1169
Gesangbuch1778_3_005845	drückten Jefu Todesminen 639	drückten Jesu Todesminen 639
Gesangbuch1778_3_005846	drum Stunden, Tag und 211	drum Stunden, Tag und 211
Gesangbuch1778_3_005847	du aller Hülfbedürftigen 1229	du aller Hilfsbedürftigen 1229
Gesangbuch1778_3_005848	du aller Welt Gott genant 290	du aller Welt Gott genannt 290
Gesangbuch1778_3_005849	du, an den ich glaube 621	du, an den ich glaube 621
Gesangbuch1778_3_005850	du auferwehlte Höhle 642	du auserwählte Höhle 642
Gesangbuch1778_3_005851	du auferwehlter Lehrer 295	du auserwählter Lehrer 295
Gesangbuch1778_3_005852	du blutig Angefichte 839	du blutiges Angesichte 839

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_005853	du, der auf das Niedre 507
Gesangbuch1778_3_005854	du, der Witwer höchstes 1306
Gesangbuch1778_3_005855	du, deß Güte kein Mund 1197
Gesangbuch1778_3_005856	du, deß Güte fich noch nie 997
Gesangbuch1778_3_005857	du, dort von Bethania 217
Gesangbuch1778_3_005858	du Einigs Herze, voll 1309
Gesangbuch1778_3_005859	du Geift der Kraft und 300
Gesangbuch1778_3_005860	du Gekreuzigter 644
Gesangbuch1778_3_005861	du Glanz der Herrlichkeit 3
Gesangbuch1778_3_005862	du Gotteslämmelein 820
Gesangbuch1778_3_005863	du Haupt und Herr der 1098
Gesangbuch1778_3_005864	du Heil der kranken Sünd. 742
Gesangbuch1778_3_005865	du Herz der Liebe 415
Gesangbuch1778_3_005866	du Herz voll Gnad und 1183
Gesangbuch1778_3_005867	du Herz voll Liebe 1635
Gesangbuch1778_3_005868	du Hirt Irael, höre 952
Gesangbuch1778_3_005869	du Hüter deiner Kinder 1645
Gesangbuch1778_3_005870	du Hüter Irael 882
Gesangbuch1778_3_005871	du im Verfcheiden, im 166
Gesangbuch1778_3_005872	du in Nöthen um mein 1679
Gesangbuch1778_3_005873	du Licht der frommen 1555
Gesangbuch1778_3_005874	du Liebe meiner Liebe 143
Gesangbuch1778_3_005875	du Mann voll Schmerz 638
Gesangbuch1778_3_005876	du, mein höchstes Gut 1666
Gesangbuch1778_3_005877	du mit Dornen gekröntes 1657
Gesangbuch1778_3_005878	du nie gnugfam gepriefner 1197
Gesangbuch1778_3_005879	du Seelenbräutigam 534
Gesangbuch1778_3_005880	du Stifter von dem Plan 1300
Gesangbuch1778_3_005881	du füffe Luft aus der Lieb. 447
Gesangbuch1778_3_005882	du füffer Herr Jefu Chrif 186
Gesangbuch1778_3_005883	du füffer Jefusname 1260
Gesangbuch1778_3_005884	du theurer Schmerzensm. 1677
Gesangbuch1778_3_005885	du theurer werther Bräut. 1043
Gesangbuch1778_3_005886	du Tochter Zion 43
Gesangbuch1778_3_005887	O
Gesangbuch1778_3_005888	<pb n="906a" src="906.jpg" />
Gesangbuch1778_3_005889	Register.
Gesangbuch1778_3_005890	O Durchbrecher aller Bande 530

Normalisierter Text
du, der auf das Niedere 507
du, der Witwer höchstes 1306
du, dessen Güte kein Mund 1197
du, dessen Güte sich noch nie 997
du, dort von Bethania 217
du Einiges Herz, voll 1309
du Geist der Kraft und 300
du Gekreuzigter 644
du Glanz der Herrlichkeit 3
du Gotteslämmelein 820
du Haupt und Herr der 1098
du Heil der kranken Sünder 742
du Herz der Liebe 415
du Herz voll Gnad und 1183
du Herz voll Liebe 1635
du Hirt Israel, höre 952
du Hüter deiner Kinder 1645
du Hüter Israel 882
du im Verscheiden, im 166
du in Nöten um mein 1679
du Licht der frommen 1555
du Liebe meiner Liebe 143
du Mann voll Schmerz 638
du, mein höchstes Gut 1666
du mit Dornen gekröntes 1657
du nie genugsam gepriesener 1197
du Seelenbräutigam 534
du Stifter von dem Plan 1300
du süße Lust aus der Liebe 447
du süßer Herr Jesu Christ 186
du süßer Jesusname 1260
du teurer Schmerzensmann 1677
du teurer werter Bräutigam 1043
du Tochter Zion 43
O
<pb n="906a" src="906.jpg" />
Register.
O Durchbrecher aller Bande 530

ID

Gesangbuch1778_3_005891
 Gesangbuch1778_3_005892
 Gesangbuch1778_3_005893
 Gesangbuch1778_3_005894
 Gesangbuch1778_3_005895
 Gesangbuch1778_3_005896
 Gesangbuch1778_3_005897
 Gesangbuch1778_3_005898
 Gesangbuch1778_3_005899
 Gesangbuch1778_3_005900
 Gesangbuch1778_3_005901
 Gesangbuch1778_3_005902
 Gesangbuch1778_3_005903
 Gesangbuch1778_3_005904
 Gesangbuch1778_3_005905
 Gesangbuch1778_3_005906
 Gesangbuch1778_3_005907
 Gesangbuch1778_3_005908
 Gesangbuch1778_3_005909
 Gesangbuch1778_3_005910
 Gesangbuch1778_3_005911
 Gesangbuch1778_3_005912
 Gesangbuch1778_3_005913
 Gesangbuch1778_3_005914
 Gesangbuch1778_3_005915
 Gesangbuch1778_3_005916
 Gesangbuch1778_3_005917
 Gesangbuch1778_3_005918
 Gesangbuch1778_3_005919
 Gesangbuch1778_3_005920
 Gesangbuch1778_3_005921
 Gesangbuch1778_3_005922
 Gesangbuch1778_3_005923
 Gesangbuch1778_3_005924
 Gesangbuch1778_3_005925
 Gesangbuch1778_3_005926
 Gesangbuch1778_3_005927
 Gesangbuch1778_3_005928

Diplomatische Transkription

er bleib uns eingedrückt 467
 erfüllte Jefu Liebe 663
 ewigfchöner verwundter 1414
 ewigs Wort, Herr Jefu 69
 faßte lie mein Herz recht 115
 freudenvolles Heute 81
 führe doch ein Feuer aus 1049
 Geift der Gnaden, bringe du 301
 Geift des Herrn, du bift es 473
 Geift, du Prediger von 1411
 Gemeinde, die den Herrn 370
 Gemeinde, freue dich 1039
 gefegnetes Regiren 980
 Gnad in Jefu Blute 649
 Gnade, fey mir täglich neu 382
 Gnade, wie bift du fo 1391
 Gnadenftuhl, wie felig 281
 Gott, der du aus Herzens. 1594
 Gott, du frommer Gott 499
 Gott, du Geift aller Herrl. 303
 Gott, du Tiefe fonder 228
 Gott, gib Fried der Kirch 706
 Gott, gib uns aus Gnad 495
 Gott, im Namen Jefu 1552
 Gott, mein Heiland, kehre 325
 Gott Schöpfer, heiliger 292
 Gott, fteh bey und benedey 144
 Gott Vater im Himelreich 270
 Gottesbraut, du Chriftenh. 521
 Gotteslämlein, Herr Jefu 650
 Gotteslam, am Kreuzesft. 678
 Gotteslam̄, für uns aus 778
 Gotteslamm, für uns dahin 281
 Gotteslam̄, o Liebeslam̄ 151
 Gotteslamm, wie lieblich 1483
 Gottessohn, mein Gnad. 347
 groffe Gnad und Gütigkeit 46
 groffe Lieb, o Lieb ohn alle 124

Normalisierter Text

er bleib uns eingedrückt 467
 erfüllte Jesu Liebe 663
 ewigschöner verwundter 1414
 ewiges Wort, Herr Jesu 69
 fasste sie mein Herz recht 115
 freudenvolles Heute 81
 führe doch ein Feuer aus 1049
 Geist der Gnaden, bringe du 301
 Geist des Herrn, du bist es 473
 Geist, du Prediger von 1411
 Gemeinde, die den Herrn 370
 Gemeinde, freue dich 1039
 gesegnetes Regieren 980
 Gnad in Jesu Blute 649
 Gnade, sei mir täglich neu 382
 Gnade, wie bist du so 1391
 Gnadenstuhl, wie selig 281
 Gott, der du aus Herzens. 1594
 Gott, du frommer Gott 499
 Gott, du Geist aller Herrlichkeit 303
 Gott, du Tiefe sonder 228
 Gott, gib Fried der Kirch 706
 Gott, gib uns aus Gnad 495
 Gott, im Namen Jesu 1552
 Gott, mein Heiland, kehre 325
 Gott Schöpfer, heiliger 292
 Gott, steh bei und benedei 144
 Gott Vater im Himmelreich 270
 Gottesbraut, du Christenheit 521
 Gotteslämmlein, Herr Jesu 650
 Gotteslamm, am Kreuzesst. 678
 Gotteslamm, für uns aus 778
 Gotteslamm, für uns dahin 281
 Gotteslamm, o Liebeslamm 151
 Gotteslamm, wie lieblich 1483
 Gottessohn, mein Gnaden. 347
 große Gnad und Gütigkeit 46
 große Lieb, o Lieb ohne alle 124

ID

Gesangbuch1778_3_005929
 Gesangbuch1778_3_005930
 Gesangbuch1778_3_005931
 Gesangbuch1778_3_005932
 Gesangbuch1778_3_005933
 Gesangbuch1778_3_005934
 Gesangbuch1778_3_005935
 Gesangbuch1778_3_005936
 Gesangbuch1778_3_005937
 Gesangbuch1778_3_005938
 Gesangbuch1778_3_005939
 Gesangbuch1778_3_005940
 Gesangbuch1778_3_005941
 Gesangbuch1778_3_005942
 Gesangbuch1778_3_005943
 Gesangbuch1778_3_005944
 Gesangbuch1778_3_005945
 Gesangbuch1778_3_005946
 Gesangbuch1778_3_005947
 Gesangbuch1778_3_005948
 Gesangbuch1778_3_005949
 Gesangbuch1778_3_005950
 Gesangbuch1778_3_005951
 Gesangbuch1778_3_005952
 Gesangbuch1778_3_005953
 Gesangbuch1778_3_005954
 Gesangbuch1778_3_005955
 Gesangbuch1778_3_005956
 Gesangbuch1778_3_005957
 Gesangbuch1778_3_005958
 Gesangbuch1778_3_005959
 Gesangbuch1778_3_005960
 Gesangbuch1778_3_005961
 Gesangbuch1778_3_005962
 Gesangbuch1778_3_005963
 Gesangbuch1778_3_005964
 Gesangbuch1778_3_005965
 Gesangbuch1778_3_005966

Diplomatische Transkription

großer Gott von Güt und 1491
 großer Gott von Macht 1497
 großer Gott von Treu 1497
 groffes Evangelium 1202
 halte deine Hand über ihr 999
 LII 3
 <pb n="906b" src="906.jpg" />
 O Handlung voller Majeffät 1131
 Haupt am Leibe der felgen 102
 Haupt am Leibe, o großer 1330
 Haupt mit Dornen aufger. 645
 Haupt voll Beul'n und 1155
 Haupt voll Blut und 152
 Haupt voll Blut und 153
 Haupt, wie bift du 613
 Heiland, wir find wol 1714
 heilige Gnadenwahl unfers 1170
 heilger Geift, bey reiner 1493
 heilger Geift, das Leidens 207
 heilger Geift, der Tröfter 1684
 heilger Geift, du höchftes 248
 heilger Geift, wir find tief 306
 heiliges Blut des Lebensf. 1165
 heilige Seit, in dir will 150
 heiliger Geift, wahrer Gott 250
 heiliger Gott, tödt in mir 1704
 Herr Chrifft, du Morgenft. 1703
 Herr Chrifft, laß deinen 24
 Herr Chrifft, nimm unfer 103
 Herr, der du uns-gewoñen 787
 Herr der Herrlichkeit, gib 1649
 Herr, du unfer Heilserf. 1275
 Herr, durch deinen bitterm 141
 Herr, gedenk der Kirche 944
 Herr, gib meiner Seele 790
 Herr, gib uns auch einen 941
 Herr Gott, dir fey Lob und 48
 Herr Gott, heilger Geift, fo 815

Normalisierter Text

großer Gott von Güt und 1491
 großer Gott von Macht 1497
 großer Gott von Treu 1497
 großes Evangelium 1202
 halte deine Hand über ihr 999
 LII 3
 <pb n="906b" src="906.jpg" />
 O Handlung voller Majestät 1131
 Haupt am Leibe der seligen 102
 Haupt am Leibe, o großer 1330
 Haupt mit Dornen aufger. 645
 Haupt voll Beulen und 1155
 Haupt voll Blut und 152
 Haupt voll Blut und 153
 Haupt, wie bist du 613
 Heiland, wir sind wohl 1714
 heilige Gnadenwahl unsers 1170
 heiliger Geist, bei reiner 1493
 heiliger Geist, das Leidens 207
 heiliger Geist, der Tröster 1684
 heiliger Geist, du höchstes 248
 heiliger Geist, wir sind tief 306
 heiliges Blut des Lebensfl. 1165
 heilige Seit, in dir will 150
 heiliger Geist, wahrer Gott 250
 heiliger Gott, töte in mir 1704
 Herr Christ, du Morgenst. 1703
 Herr Christ, lass deinen 24
 Herr Christ, nimm unser 103
 Herr, der du uns gewonnen 787
 Herr der Herrlichkeit, gib 1649
 Herr, du unser Heilserf. 1275
 Herr, durch deinen bitterm 141
 Herr, gedenk der Kirche 944
 Herr, gib meiner Seele 790
 Herr, gib uns auch einen 941
 Herr Gott, dir sei Lob und 48
 Herr Gott, heiliger Geist, so 815

ID

Gesangbuch1778_3_005967
 Gesangbuch1778_3_005968
 Gesangbuch1778_3_005969
 Gesangbuch1778_3_005970
 Gesangbuch1778_3_005971
 Gesangbuch1778_3_005972
 Gesangbuch1778_3_005973
 Gesangbuch1778_3_005974
 Gesangbuch1778_3_005975
 Gesangbuch1778_3_005976
 Gesangbuch1778_3_005977
 Gesangbuch1778_3_005978
 Gesangbuch1778_3_005979
 Gesangbuch1778_3_005980
 Gesangbuch1778_3_005981
 Gesangbuch1778_3_005982
 Gesangbuch1778_3_005983
 Gesangbuch1778_3_005984
 Gesangbuch1778_3_005985
 Gesangbuch1778_3_005986
 Gesangbuch1778_3_005987
 Gesangbuch1778_3_005988
 Gesangbuch1778_3_005989
 Gesangbuch1778_3_005990
 Gesangbuch1778_3_005991
 Gesangbuch1778_3_005992
 Gesangbuch1778_3_005993
 Gesangbuch1778_3_005994
 Gesangbuch1778_3_005995
 Gesangbuch1778_3_005996
 Gesangbuch1778_3_005997
 Gesangbuch1778_3_005998
 Gesangbuch1778_3_005999
 Gesangbuch1778_3_006000
 Gesangbuch1778_3_006001
 Gesangbuch1778_3_006002
 Gesangbuch1778_3_006003
 Gesangbuch1778_3_006004

Diplomatische Transkription

Herr Gott Schöpfer, heilig. 318
 Herr Gott, wir bitten dich 942
 Herr, hilf mir in Leibes. 1687
 Herr Jefu Chrif, wir bit. 1396
 Herr Jefu, laß mich nicht 1665
 Herr, König Jefu Chrif 1006
 Herr, laß mich dein Ang. 460
 Herr, mein Gott, vergib 333
 Herre Gott, dein göttlichs 8
 Herre Gott, in meiner 1684
 Herre Gott, wir bitten 1534
 Herre Jefu Chrif, der du 1212
 herrliche Schätze, o ewige 400
 O
 <pb n="907a" src="907.jpg" />
 Register.
 O Herrlichkeit der Erden 688
 Herrfcher, fey von uns 246
 hilf, Chrifte, Gottes Sohn 117
 hilf, daß ihm werde gew. 521
 himlische Zierde, die Sonne 400
 höchfter Troft, heil. Geift 296
 ich armer Sünder 749
 Jehova Elohim 105
 Jerufalem, du fchöne 1740
 Jerufalem, du Stadt 1746
 Jefu Chrif, dein Kripplein 73
 Jefu Chrif, der du mir bift 668
 Jefu Chrif, erhöre mich 793
 Jefu Chrif, geforben bift 1684
 Jefu Chrif, ich preife dich 675
 Jefu Chrif, mein Ichönftes 682
 Jefu Chrif, meins Lebens 1697
 Jefu Chrif, Sohn eingeb. 248
 Jefu Chrifte, Gottes Sohn 1689
 Jefu Chrifte, - du 743
 Jefu Chrifte, - mein Bruder 691
 Jefu Chrifte, - mein Troft 604

Normalisierter Text

Herr Gott Schöpfer, heiliger 318
 Herr Gott, wir bitten dich 942
 Herr, hilf mir in Leibes. 1687
 Herr Jesu Christ, wir bitten 1396
 Herr Jesu, lass mich nicht 1665
 Herr, König Jesu Christ 1006
 Herr, lass mich dein Ang. 460
 Herr, mein Gott, vergib 333
 Herre Gott, dein göttliches 8
 Herre Gott, in meiner 1684
 Herre Gott, wir bitten 1534
 Herre Jesu Christ, der du 1212
 herrliche Schätze, o ewige 400
 O
 <pb n="907a" src="907.jpg" />
 Register.
 O Herrlichkeit der Erden 688
 Herrscher, sei von uns 246
 hilf, Christe, Gottes Sohn 117
 hilf, dass ihm werde gew. 521
 himmlische Zierde, die Sonne 400
 höchster Trost, heiliger Geist 296
 ich armer Sünder 749
 Jehova Elohim 105
 Jerusalem, du schöne 1740
 Jerusalem, du Stadt 1746
 Jesu Christ, dein Kripplein 73
 Jesu Christ, der du mir bist 668
 Jesu Christ, erhöre mich 793
 Jesu Christ, gestorben bist 1684
 Jesu Christ, ich preise dich 675
 Jesu Christ, mein schönstes 682
 Jesu Christ, meines Lebens 1697
 Jesu Christ, Sohn eingeb. 248
 Jesu Christe, Gottes Sohn 1689
 Jesu Christe, - du 743
 Jesu Christe, - mein Bruder 691
 Jesu Christe, - mein Trost 604

ID

Gesangbuch1778_3_006005
 Gesangbuch1778_3_006006
 Gesangbuch1778_3_006007
 Gesangbuch1778_3_006008
 Gesangbuch1778_3_006009
 Gesangbuch1778_3_006010
 Gesangbuch1778_3_006011
 Gesangbuch1778_3_006012
 Gesangbuch1778_3_006013
 Gesangbuch1778_3_006014
 Gesangbuch1778_3_006015
 Gesangbuch1778_3_006016
 Gesangbuch1778_3_006017
 Gesangbuch1778_3_006018
 Gesangbuch1778_3_006019
 Gesangbuch1778_3_006020
 Gesangbuch1778_3_006021
 Gesangbuch1778_3_006022
 Gesangbuch1778_3_006023
 Gesangbuch1778_3_006024
 Gesangbuch1778_3_006025
 Gesangbuch1778_3_006026
 Gesangbuch1778_3_006027
 Gesangbuch1778_3_006028
 Gesangbuch1778_3_006029
 Gesangbuch1778_3_006030
 Gesangbuch1778_3_006031
 Gesangbuch1778_3_006032
 Gesangbuch1778_3_006033
 Gesangbuch1778_3_006034
 Gesangbuch1778_3_006035
 Gesangbuch1778_3_006036
 Gesangbuch1778_3_006037
 Gesangbuch1778_3_006038
 Gesangbuch1778_3_006039
 Gesangbuch1778_3_006040
 Gesangbuch1778_3_006041
 Gesangbuch1778_3_006042

Diplomatische Transkription

Jefu Chrifte, - o Jefu 1493
 Jefu Chrifte, Schöpfer 1603
 Jefu Chrifte, wahres Licht 1463
 Jefu, da du mich fchon hier 1673
 Jefu, dem im Kampf 177
 Jefu, den ich wünſche viel 703
 Jefu, du biſt mein 413
 Jefu, du Gott aller der 1278
 Jefu, du Hoffnung deß, der 552
 Jefu du, mein' Hülf u R ich 157
 Jefu du, mein' Hülf und 1580
 Jefu du, mein treuer Hirt 748
 Jefu, du wollt geben 380
 Jefu, Gotteslämelein, ich 1699
 Jefu, Gotteslämelein, nach 527
 Jefu Gotteslämelein, wir 379
 Jefu, gründ uns immerm. 1041
 Jefu, Herr der Herrlichkeit 551
 Jefu, hilf, daß wir dich 519
 Jefu, hilf der Chriftenheit 344
 Jefu, hilf du mir felbft 907
 Jefu, hilf zur felben Zeit 1642
 Gesangbuch1778_3_006027
 O Jefu Jehova, Ruhm, Pr. 1649
 Jefu, laß doch hier auf 505
 Jefu, laß uns allezeit zu 1133
 Jefu, Lob und Ehre ſing 1503
 Jefu, mein Bräutigam 698
 Jefu, mein Immanuel 679
 Jefu, meine Seele ift 1670
 Jefu, meine Wonne 1655
 Jefu, nimm zum Lohn der 639
 Jefu, Quell der Gütigkeit 768
 Jefu, falbe mich mit Fr. 1353
 Jefu ſchließ ift meine Seel 145
 Jefu, fegne du all deine 1346
 Jefu, fey du unfer Grund 723
 Jefu, fieh dein armes Kind 357

Normalisierter Text

Jesu Christe, - o Jesu 1493
 Jesu Christe, Schöpfer 1603
 Jesu Christe, wahres Licht 1463
 Jesu, da du mich schon hier 1673
 Jesu, dem im Kampf 177
 Jesu, den ich wünsche viel 703
 Jesu, du bist mein 413
 Jesu, du Gott aller der 1278
 Jesu, du Hoffnung dessen, der 552
 Jesu du, meine Hilf und Reich 157
 Jesu du, meine Hilf und 1580
 Jesu du, mein treuer Hirt 748
 Jesu, du wolltest geben 380
 Jesu, Gotteslämmlein, ich 1699
 Jesu, Gotteslämmlein, nach 527
 Jesu Gotteslämmlein, wir 379
 Jesu, gründ uns immerm. 1041
 Jesu, Herr der Herrlichkeit 551
 Jesu, hilf, dass wir dich 519
 Jesu, hilf der Christenheit 344
 Jesu, hilf du mir selbst 907
 Jesu, hilf zur selben Zeit 1642
 Gesangbuch1778_3_006027
 O Jesu Jehova, Ruhm, Pr. 1649
 Jesu, lass doch hier auf 505
 Jesu, lass uns allezeit zu 1133
 Jesu, Lob und Ehre sing 1503
 Jesu, mein Bräutigam 698
 Jesu, mein Immanuel 679
 Jesu, meine Seele ist 1670
 Jesu, meine Wonne 1655
 Jesu, nimm zum Lohn der 639
 Jesu, Quell der Gütigkeit 768
 Jesu, salbe mich mit Fr. 1353
 Jesu schließ ist meine Seele 145
 Jesu, segne du all deine 1346
 Jesu, sei du unser Grund 723
 Jesu, sieh dein armes Kind 357

ID

Gesangbuch1778_3_006043 Jefu, füffes Licht 1515
 Gesangbuch1778_3_006044 Jefu, treuer Heiland 1576
 Gesangbuch1778_3_006045 Jefu, unfre Freude, und 1303
 Gesangbuch1778_3_006046 Jefu, voll Geduld 386
 Gesangbuch1778_3_006047 Jefu, voller Gnad 332
 Gesangbuch1778_3_006048 Jefu, wär ich armes Kind 524
 Gesangbuch1778_3_006049 Jefu, welche Gnad ift das 445
 Gesangbuch1778_3_006050 Jefu, wie füffe biß du 685
 Gesangbuch1778_3_006051 ihr auserwehltten Kinder 1647
 Gesangbuch1778_3_006052 ihr auserwehltten Seelen 961
 Gesangbuch1778_3_006053 ihr Chriften, theuer erk. 344
 Gesangbuch1778_3_006054 ihr Chriften, thut Fleiß 519
 Gesangbuch1778_3_006055 ihr Freuden in dem Herrn 1662
 Gesangbuch1778_3_006056 ihr Gottesheere! ftimmt 1635
 Gesangbuch1778_3_006057 ihr Kirchenchöre 1192
 Gesangbuch1778_3_006058 ihr Menfchen, fuchts nicht 403
 Gesangbuch1778_3_006059 ihr Segenshände 227
 Gesangbuch1778_3_006060 ihr theur erlöften Sünder 716
 Gesangbuch1778_3_006061 ihr Wunden Jefu! 1713
 Gesangbuch1778_3_006062 in was für fanften Freuden 468
 Gesangbuch1778_3_006063 inniglich geliebte Liebe 371
 Gesangbuch1778_3_006064 keufcher Jefu, all dein 799
 Gesangbuch1778_3_006065 Kind, in dem wir Gottes 281
 Gesangbuch1778_3_006066 Kind, o füffer Knabe 87
 Gesangbuch1778_3_006067 Kindlein, bleibt bey Jefu 869
 Gesangbuch1778_3_006068 könnt ich dich fo preifen 571
 Gesangbuch1778_3_006069 könnt ich es doch jedermann 1046
 Gesangbuch1778_3_006070 könnt man allen Arten 1443
 Gesangbuch1778_3_006071 könnten wir in künftger Frift 1423
 Gesangbuch1778_3_006072 O
 Gesangbuch1778_3_006073 <pb n="908a" src="908.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_006074 Register.
 Gesangbuch1778_3_006075 O komm, du göttliches Feu'r 295
 Gesangbuch1778_3_006076 koñ, Herre Jefu, du Urfach 970
 Gesangbuch1778_3_006077 komm, Herre Jefu, komm 26
 Gesangbuch1778_3_006078 komm, Herre Jefu, fchick 47
 Gesangbuch1778_3_006079 komm, in aller Eile 1678
 Gesangbuch1778_3_006080 Kraft! du läffeft Schwache 281

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Jesu, süßes Licht 1515
 Jesu, treuer Heiland 1576
 Jesu, unsre Freude, und 1303
 Jesu, voll Geduld 386
 Jesu, voller Gnad 332
 Jesu, wär ich armes Kind 524
 Jesu, welche Gnad ist das 445
 Jesu, wie süß bist du 685
 ihr auserwählten Kinder 1647
 ihr auserwählten Seelen 961
 ihr Christen, teuer erk. 344
 ihr Christen, tut Fleiß 519
 ihr Freuden in dem Herrn 1662
 ihr Gottesheere! stimmt 1635
 ihr Kirchenchöre 1192
 ihr Menschen, suchts nicht 403
 ihr Segenshände 227
 ihr teuer erlösten Sünder 716
 ihr Wunden Jesu! 1713
 in was für sanften Freuden 468
 inniglich geliebte Liebe 371
 keuscher Jesu, all dein 799
 Kind, in dem wir Gottes 281
 Kind, o süßer Knabe 87
 Kindlein, bleibt bei Jesu 869
 könnt ich dich so preisen 571
 könnt ich es doch jedermann 1046
 könnt man allen Arten 1443
 könnten wir in künftiger Frist 1423
 O
 <pb n="908a" src="908.jpg" />
 Register.
 O komm, du göttliches Feuer 295
 komm, Herre Jesu, du Ursach 970
 komm, Herre Jesu, komm 26
 komm, Herre Jesu, schick 47
 komm, in aller Eile 1678
 Kraft! du lässest Schwache 281

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006081	Lamm! bisweilen können 1247	Lamm! bisweilen können 1247
Gesangbuch1778_3_006082	Lamm, das keine Sünde je 119	Lamm, das keine Sünde je 119
Gesangbuch1778_3_006083	Lamm, das man zu allem 1294	Lamm, das man zu allem 1294
Gesangbuch1778_3_006084	Lam das meine Schuldenl. 162	Lamm das meine Schuldenl. 162
Gesangbuch1778_3_006085	Lamm, das überwunden hat 516	Lamm, das überwunden hat 516
Gesangbuch1778_3_006086	La ^m , dein blutger Todesf. 1273	Lamm, dein blutiger Todesst. 1273
Gesangbuch1778_3_006087	La ^m , dein Gnadenvolk 547	Lamm, dein Gnadenvolk 547
Gesangbuch1778_3_006088	Lamm, dein Volk ift da 1102	Lamm, dein Volk ist da 1102
Gesangbuch1778_3_006089	Lamm, du branteft vor 1125	Lamm, du branntest vor 1125
Gesangbuch1778_3_006090	Lamm, du Herz voll Liebe 649	Lamm, du Herz voll Liebe 649
Gesangbuch1778_3_006091	Lamm, du Urfach aller 927	Lamm, du Ursach aller 927
Gesangbuch1778_3_006092	Lamm, du wollft mich 1347	Lamm, du wolltest mich 1347
Gesangbuch1778_3_006093	Lamm, erhaben über alle 225	Lamm, erhaben über alle 225
Gesangbuch1778_3_006094	Lamm, erhält mirs immer 154	Lamm, erhält mirs immer 154
Gesangbuch1778_3_006095	Lamm, für uns gefchlachtet 732	Lamm, für uns geschlachtet 732
Gesangbuch1778_3_006096	Lamm Gottes unfchuldig 126	Lamm Gottes unschuldig 126
Gesangbuch1778_3_006097	Lamm, ich bitt dich kindl. 1443	Lamm, ich bitt dich kindl. 1443
Gesangbuch1778_3_006098	Lamm, ich koft dich tauſend 1457	Lamm, ich kost dich tausend 1457
Gesangbuch1778_3_006099	Lamm, ich rufe dich kindl. 1405	Lamm, ich rufe dich kindl. 1405
Gesangbuch1778_3_006100	Lamm, nun freu dich deiner 810	Lamm, nun freu dich deiner 810
Gesangbuch1778_3_006101	Lamm, o Herzensbräutig. 1063	Lamm, o Herzensbräutigam 1063
Gesangbuch1778_3_006102	Lamm, fo heilig, rein und 1217	Lamm, so heilig, rein und 1217
Gesangbuch1778_3_006103	Lamm, vergönne mir 1743	Lamm, vergönne mir 1743
Gesangbuch1778_3_006104	laß mich doch an deinem 794	lass mich doch an deinem 794
Gesangbuch1778_3_006105	laß mit Dank und ruhigem 1542	lass mit Dank und ruhigem 1542
Gesangbuch1778_3_006106	laß uns von Zeiten zu 1335	lass uns von Zeiten zu 1335
Gesangbuch1778_3_006107	Leben! ohne das kein Ding 281	Leben! ohne das kein Ding 281
Gesangbuch1778_3_006108	Lebensbrod zur Nahrung 281	Lebensbrot zur Nahrung 281
Gesangbuch1778_3_006109	Leib mit Blut bedecket 147	Leib mit Blut bedecket 147
Gesangbuch1778_3_006110	Lieb, ich kenne deine Gunft 508	Lieb, ich kenne deine Gunst 508
Gesangbuch1778_3_006111	Liebe, die den Himmel hat 588	Liebe, die den Himmel hat 588
Gesangbuch1778_3_006112	Liebe, die fih hier, in 1158	Liebe, die sich hier, in 1158
Gesangbuch1778_3_006113	Liebe rege dich ferner 102	Liebe rege dich ferner 102
Gesangbuch1778_3_006114	Liebe, wer kan doch dein 557	Liebe, wer kann doch dein 557
Gesangbuch1778_3_006115	Liebe, wie groß und fchön 363	Liebe, wie groß und schön 363
Gesangbuch1778_3_006116	lieber Herr Gott heil. Geift 750	lieber Herr Gott heiliger Geist 750
Gesangbuch1778_3_006117	liebes Kind, o füffer Knab 62	liebes Kind, o süßer Knab 62
Gesangbuch1778_3_006118	liebliche Pracht! 368	liebliche Pracht! 368

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006119	LII 4	LII 4
Gesangbuch1778_3_006120	<pb n="908b" src="908.jpg" />	<pb n="908b" src="908.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006121	O lieblicher Heiland, du mein 664	O lieblicher Heiland, du mein 664
Gesangbuch1778_3_006122	liebliches Loos 1271	liebliches Los 1271
Gesangbuch1778_3_006123	lieblichs Bild, fchön zart 157	liebliches Bild, schön zart 157
Gesangbuch1778_3_006124	liebt ich dich recht brünftig 662	liebt ich dich recht brünstig 662
Gesangbuch1778_3_006125	lieffen wir durch feine 1289	ließen wir durch seine 1289
Gesangbuch1778_3_006126	mein Herr Jefu Chrifft 1477	mein Herr Jesu Christ 1477
Gesangbuch1778_3_006127	mein Herr Jefu Chrifft, der 584	mein Herr Jesu Christ, der 584
Gesangbuch1778_3_006128	mein Herr Jefu Chrifft, der 880	mein Herr Jesu Christ, der 880
Gesangbuch1778_3_006129	mein Herr Jefu Chrifft, der 1262	mein Herr Jesu Christ, der 1262
Gesangbuch1778_3_006130	mein Jmmanuel! erbarm 759	mein Immanuel! erbarm 759
Gesangbuch1778_3_006131	mein Jmmanuel! gefegne 759	mein Immanuel! gesegne 759
Gesangbuch1778_3_006132	mein Jmmanuel! wie füß 656	mein Immanuel! wie süß 656
Gesangbuch1778_3_006133	Menfch, bedenk ohn Unterl. 198	Mensch, bedenk ohne Unterlass 198
Gesangbuch1778_3_006134	Menfch, fieh an Jefum 503	Mensch, sieh an Jesum 503
Gesangbuch1778_3_006135	Menfch, wie daß du's nicht 46	Mensch, wie dass du's nicht 46
Gesangbuch1778_3_006136	Menfchenkind, nur deine 157	Menschenkind, nur deine 157
Gesangbuch1778_3_006137	Menfchheit unfers Herrn 1477	Menschheit unsers Herrn 1477
Gesangbuch1778_3_006138	milder Gott, in deinen 1542	milder Gott, in deinen 1542
Gesangbuch1778_3_006139	möcht allen feinen Thränen 160	möcht allen seinen Tränen 160
Gesangbuch1778_3_006140	möcht ihre Seele veft 1305	möcht ihre Seele fest 1305
Gesangbuch1778_3_006141	möcht fich mit lebendgen 165	möcht sich mit lebendigen 165
Gesangbuch1778_3_006142	möcht unfer Herz auf Erden 513	möcht unser Herz auf Erden 513
Gesangbuch1778_3_006143	Opferlämmelein, laß mich 648	Opferlämmlein, lass mich 648
Gesangbuch1778_3_006144	Quell! ergieß dich 1126	Quell! ergieß dich 1126
Gesangbuch1778_3_006145	reicher Gott von Gütigkeit 825	reicher Gott von Gütigkeit 825
Gesangbuch1778_3_006146	fähen fie zurück 577	sähen sie zurück 577
Gesangbuch1778_3_006147	fehnt ich mich herzinniglich 665	sehnt ich mich herzinniglich 665
Gesangbuch1778_3_006148	felig ift zu aller Frift 157	selig ist zu aller Frist 157
Gesangbuch1778_3_006149	felig find, die in den Gnad. 796	selig sind, die in den Gnaden. 796
Gesangbuch1778_3_006150	feligier Freund! 1075	seliger Freund! 1075
Gesangbuch1778_3_006151	fo fahr auf ewig hin 843	so fahr auf ewig hin 843
Gesangbuch1778_3_006152	fo komm dann und erleuchte 19	so komm dann und erleuchte 19
Gesangbuch1778_3_006153	fo komm du Gotteslamm 771	so komm du Gotteslamm 771
Gesangbuch1778_3_006154	fo laß doch auch gefchehn 1120	so lass doch auch geschehn 1120
Gesangbuch1778_3_006155	fo fchlaget doch ihr Flamen 375	so schlaget doch ihr Flammen 375
Gesangbuch1778_3_006156	fo finds doch noch nicht alle 986	so sinds doch noch nicht alle 986

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006157	Sohn, du Gott von Ewigk. 212	Sohn, du Gott von Ewigkeit 212
Gesangbuch1778_3_006158	folteft du fein Herze fehn 323	solltest du sein Herze sehn 323
Gesangbuch1778_3_006159	ftärk uns hie mit deiner 94	stärk uns hier mit deiner 94
Gesangbuch1778_3_006160	ftiller Jefu! wie dein 799	stiller Jesu! wie dein 799
Gesangbuch1778_3_006161	ftilles Gotteslamm! 830	stilles Gotteslamm! 830
Gesangbuch1778_3_006162	Strom des Lebens, ergieffe 305	Strom des Lebens, ergieße 305
Gesangbuch1778_3_006163	fülle Luft, die man empfindet 485	süße Lust, die man empfindet 485
Gesangbuch1778_3_006164	fülle Luft, o fanfte Ruh 1705	süße Lust, o sanfte Ruh 1705
Gesangbuch1778_3_006165	O	O
Gesangbuch1778_3_006166	<pb n="909a" src="909.jpg" />	<pb n="909a" src="909.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006167	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_006168	O füffe Seelenweide 167	O süße Seelenweide 167
Gesangbuch1778_3_006169	füller Freund! wie wohl 465	süßer Freund! wie wohl 465
Gesangbuch1778_3_006170	füller Heiland Jefu Chrift 58	süßer Heiland Jesu Christ 58
Gesangbuch1778_3_006171	füller Herre Jefu Chrift 192	süßer Herre Jesu Christ 192
Gesangbuch1778_3_006172	füller Schmack! o Himelsb. 145	süßer Schmack! o Himmelsb. 145
Gesangbuch1778_3_006173	füller Stand, o felig Leben 823	süßer Stand, o selig Leben 823
Gesangbuch1778_3_006174	Tage wahrer Freuden 291	Tage wahrer Freuden 291
Gesangbuch1778_3_006175	Tage wahrer Seligkeit 398	Tage wahrer Seligkeit 398
Gesangbuch1778_3_006176	tauchs tief in dein Blut 777	tauchs tief in dein Blut 777
Gesangbuch1778_3_006177	theurerLeichnam am Kreuz. 602	teurer Leichnam am Kreuz. 602
Gesangbuch1778_3_006178	theurer Leichn. am Kreuz. 1405	teurer Leichn. am Kreuz. 1405
Gesangbuch1778_3_006179	theures Haupt, wer macht 1261	teures Haupt, wer macht 1261
Gesangbuch1778_3_006180	theures Lamm, das dort 738	teures Lamm, das dort 738
Gesangbuch1778_3_006181	theures Lamm, fo edle 1177	teures Lamm, so edle 1177
Gesangbuch1778_3_006182	thu an uns Barmherzigkeit 31	tu an uns Barmherzigkeit 31
Gesangbuch1778_3_006183	tief und hoch, o unbefchr. 1159	tief und hoch, o unbeschr. 1159
Gesangbuch1778_3_006184	Tod, wo ift dein Stachel hin 187	Tod, wo ist dein Stachel hin 187
Gesangbuch1778_3_006185	Traurigkeit! zu Troft 157	Traurigkeit! zu Trost 157
Gesangbuch1778_3_006186	unbeflecktes Lämlein 1286	unbeflecktes Lämmlein 1286
Gesangbuch1778_3_006187	Urfprung des Lebens 700	Ursprung des Lebens 700
Gesangbuch1778_3_006188	Vater, deine Reden find 1616	Vater, deine Reden sind 1616
Gesangbuch1778_3_006189	Vater deines Sohnes 1282	Vater deines Sohnes 1282
Gesangbuch1778_3_006190	Vater, der du den Heiland 250	Vater, der du den Heiland 250
Gesangbuch1778_3_006191	Vater der Gemeine! freu 1083	Vater der Gemeinde! freu 1083
Gesangbuch1778_3_006192	Vater der Gemeine! geheil. 271	Vater der Gemeinde! geheil. 271
Gesangbuch1778_3_006193	Vater der Natur 290	Vater der Natur 290
Gesangbuch1778_3_006194	Vater! freue dich 1102	Vater! freue dich 1102

ID

Gesangbuch1778_3_006195
 Gesangbuch1778_3_006196
 Gesangbuch1778_3_006197
 Gesangbuch1778_3_006198
 Gesangbuch1778_3_006199
 Gesangbuch1778_3_006200
 Gesangbuch1778_3_006201
 Gesangbuch1778_3_006202
 Gesangbuch1778_3_006203
 Gesangbuch1778_3_006204
 Gesangbuch1778_3_006205
 Gesangbuch1778_3_006206
 Gesangbuch1778_3_006207
 Gesangbuch1778_3_006208
 Gesangbuch1778_3_006209
 Gesangbuch1778_3_006210
 Gesangbuch1778_3_006211
 Gesangbuch1778_3_006212
 Gesangbuch1778_3_006213
 Gesangbuch1778_3_006214
 Gesangbuch1778_3_006215
 Gesangbuch1778_3_006216
 Gesangbuch1778_3_006217
 Gesangbuch1778_3_006218
 Gesangbuch1778_3_006219
 Gesangbuch1778_3_006220
 Gesangbuch1778_3_006221
 Gesangbuch1778_3_006222
 Gesangbuch1778_3_006223
 Gesangbuch1778_3_006224
 Gesangbuch1778_3_006225
 Gesangbuch1778_3_006226
 Gesangbuch1778_3_006227
 Gesangbuch1778_3_006228
 Gesangbuch1778_3_006229
 Gesangbuch1778_3_006230
 Gesangbuch1778_3_006231
 Gesangbuch1778_3_006232

Diplomatische Transkription

Vater meines lieben Herrn 750
 Vater nim̄ dich unfrer an 1195
 Vater fegne .,: dann aufs 989
 Vaters Lieb und Gnad 86
 verehrungswürdige Minute 42
 veftes Liebesband 710
 Volk, das in noch wenig 1061
 Vorfchmack felger Ewigk. 398
 wär mir das Herz - offen 745
 wagt euch alle für ihn 1376
 Wahrheit, aller Anbetung 1631
 Wahrheit, der man ficherl. 281
 was für ein Gnadengrund 702
 was für ein großes Glück 1060
 was für Leiden hat er 158
 was geht da im Herzen vor 1270
 was ift für füffe Ruh 451
 <pb n="909b" src="909.jpg" />
 O was liebliche Gefänge 288
 was Seligkeit, Ruh und 1019
 was find wir Armen 1713
 was wird mein Herz gewahr 757
 weh dem Volk, das dich 46
 Weinftock! laß uns Reben 281
 welch ein gnadenvol. Trieb 718
 welch ein hochbeglückter 855
 welch ein immerwährend 452
 welch ein Licht tritt ins 665
 welch ein fchöner, o welch 1204
 welch ein unvergleichlich 1117
 welch felgen Unterricht 314
 welche Freud und welche 1749
 welche Triebe gegen fein' 1126
 Welt, fieh hier dein Leben 130
 wenn ihn nur die Seelen 827
 wer bin ich? Herr der 1621
 wer ihn kennt, ihn liebt 1243
 wer nur immer bey Tag und 446

Normalisierter Text

Vater meines lieben Herrn 750
 Vater nimm dich unsrer an 1195
 Vater segne .,: dann aufs 989
 Vaters Lieb und Gnad 86
 verehrungswürdige Minute 42
 festes Liebesband 710
 Volk, das in noch wenig 1061
 Vorsmack seliger Ewigkeit 398
 wär mir das Herz - offen 745
 wagt euch alle für ihn 1376
 Wahrheit, aller Anbetung 1631
 Wahrheit, der man sicherl. 281
 was für ein Gnadengrund 702
 was für ein großes Glück 1060
 was für Leiden hat er 158
 was geht da im Herzen vor 1270
 was ist für süße Ruh 451
 <pb n="909b" src="909.jpg" />
 O was liebliche Gesänge 288
 was Seligkeit, Ruh und 1019
 was sind wir Armen 1713
 was wird mein Herz gewahr 757
 weh dem Volk, das dich 46
 Weinstock! lass uns Reben 281
 welch ein gnadenvol. Trieb 718
 welch ein hochbeglückter 855
 welch ein immerwährend 452
 welch ein Licht tritt ins 665
 welch ein schöner, o welch 1204
 welch ein unvergleichlich 1117
 welch seligen Unterricht 314
 welche Freud und welche 1749
 welche Triebe gegen seinen 1126
 Welt, sieh hier dein Leben 130
 wenn ihn nur die Seelen 827
 wer bin ich? Herr der 1621
 wer ihn kennt, ihn liebt 1243
 wer nur immer bei Tag und 446

ID

Gesangbuch1778_3_006233
 Gesangbuch1778_3_006234
 Gesangbuch1778_3_006235
 Gesangbuch1778_3_006236
 Gesangbuch1778_3_006237
 Gesangbuch1778_3_006238
 Gesangbuch1778_3_006239
 Gesangbuch1778_3_006240
 Gesangbuch1778_3_006241
 Gesangbuch1778_3_006242
 Gesangbuch1778_3_006243
 Gesangbuch1778_3_006244
 Gesangbuch1778_3_006245
 Gesangbuch1778_3_006246
 Gesangbuch1778_3_006247
 Gesangbuch1778_3_006248
 Gesangbuch1778_3_006249
 Gesangbuch1778_3_006250
 Gesangbuch1778_3_006251
 Gesangbuch1778_3_006252
 Gesangbuch1778_3_006253
 Gesangbuch1778_3_006254
 Gesangbuch1778_3_006255
 Gesangbuch1778_3_006256
 Gesangbuch1778_3_006257
 Gesangbuch1778_3_006258
 Gesangbuch1778_3_006259
 Gesangbuch1778_3_006260
 Gesangbuch1778_3_006261
 Gesangbuch1778_3_006262
 Gesangbuch1778_3_006263
 Gesangbuch1778_3_006264
 Gesangbuch1778_3_006265
 Gesangbuch1778_3_006266
 Gesangbuch1778_3_006267
 Gesangbuch1778_3_006268
 Gesangbuch1778_3_006269
 Gesangbuch1778_3_006270

Diplomatische Transkription

wer wird da wiffen, wie 1731
 werther Heiland Jefu 189
 werther Riß, o füffer Fluß 145
 wie dank ichs meinem Lam 1456
 wie erftaunet unfer Geift 562
 wie fröhlich ift der Tag 943
 wie gar ein lieber Diener 48
 wie inniglich meditare ich 638
 wie ift mir dann gefchehn 757
 wie ift mir doch fo wohl! 467
 wie lebt fuchs gut bey Brüd. 518
 wie fchön ifts dann zu fehen 924
 wie fehr lieblich find all 941
 wie felig ift die Seel 484
 wie felig feyd ihr doch ihr 1742
 wie felig find die Seelen 430
 wie find die Seelen glücl. 968
 wie finkt man hin 1442
 wie fo glücklich wären wir 829
 wie tröstlich ift mir doch 387
 wie verwehr ich doch diß 1159
 wie viel Gelegenheiten 1634
 wie viele Wunder hat 1039
 wie wars den Seinen nur 211
 O
 <pb n="910a" src="910.jpg" />
 Register.
 O wie werden wir erfreut 1424
 wie werden wir uns droben 545
 wie wird uns einft gefchehen 288
 wie wirds fo wohl thun 1731
 wir armen Sünder! 28
 wir Elende, wo blieben wir 1390
 wo foll ich fliehen hin 329
 wohl auch diefem Kinde 1688
 wohl dem Land, o wohl der 39
 Wort! die Welt entftand 281
 würd uns in dem Augenbl. 1289

Normalisierter Text

wer wird da wissen, wie 1731
 werter Heiland Jesu 189
 werter Riss, o süßer Fluss 145
 wie dank ichs meinem Lamm 1456
 wie erstaunet unser Geist 562
 wie fröhlich ist der Tag 943
 wie gar ein lieber Diener 48
 wie inniglich meditiere ich 638
 wie ist mir dann geschehn 757
 wie ist mir doch so wohl! 467
 wie lebt sichs gut bei Brüdern 518
 wie schön ists dann zu sehen 924
 wie sehr lieblich sind all 941
 wie selig ist die Seele 484
 wie selig seid ihr doch ihr 1742
 wie selig sind die Seelen 430
 wie sind die Seelen glücl. 968
 wie sinkt man hin 1442
 wie so glücklich wären wir 829
 wie tröstlich ist mir doch 387
 wie verwehr ich doch dies 1159
 wie viel Gelegenheiten 1634
 wie viele Wunder hat 1039
 wie wars den Seinen nur 211
 O
 <pb n="910a" src="910.jpg" />
 Register.
 O wie werden wir erfreut 1424
 wie werden wir uns droben 545
 wie wird uns einst geschehen 288
 wie wirds so wohl tun 1731
 wir armen Sünder! 28
 wir Elende, wo blieben wir 1390
 wo soll ich fliehen hin 329
 wohl auch diesem Kinde 1688
 wohl dem Land, o wohl der 39
 Wort! die Welt entstand 281
 würd uns in dem Augenblick 1289

ID

Gesangbuch1778_3_006271
 Gesangbuch1778_3_006272
 Gesangbuch1778_3_006273
 Gesangbuch1778_3_006274
 Gesangbuch1778_3_006275
 Gesangbuch1778_3_006276
 Gesangbuch1778_3_006277
 Gesangbuch1778_3_006278
 Gesangbuch1778_3_006279
 Gesangbuch1778_3_006280
 Gesangbuch1778_3_006281
 Gesangbuch1778_3_006282
 Gesangbuch1778_3_006283
 Gesangbuch1778_3_006284
 Gesangbuch1778_3_006285
 Gesangbuch1778_3_006286
 Gesangbuch1778_3_006287
 Gesangbuch1778_3_006288
 Gesangbuch1778_3_006289
 Gesangbuch1778_3_006290
 Gesangbuch1778_3_006291
 Gesangbuch1778_3_006292
 Gesangbuch1778_3_006293
 Gesangbuch1778_3_006294
 Gesangbuch1778_3_006295
 Gesangbuch1778_3_006296
 Gesangbuch1778_3_006297
 Gesangbuch1778_3_006298
 Gesangbuch1778_3_006299
 Gesangbuch1778_3_006300
 Gesangbuch1778_3_006301
 Gesangbuch1778_3_006302
 Gesangbuch1778_3_006303
 Gesangbuch1778_3_006304
 Gesangbuch1778_3_006305
 Gesangbuch1778_3_006306
 Gesangbuch1778_3_006307
 Gesangbuch1778_3_006308

Diplomatische Transkription

würd unter allen unfern 1097
 würde doch in jedem Land 1112
 würden wir doch täglich 1310
 wüßst und gläubts doch 608
 wüßten das doch alle Leute 673
 Wunder ohne maaffen 135
 zeigte das jedwede Dirn 1270
 Ob bey uns ift der Sünden 331
 des Falles Narbe gleich 811
 dich gleich itzt die Majestät 551
 die Meereswellen 1348
 gleich der Sonnenfchein 1571
 Gottes Chrifit der helle Tag 457
 ich dienen, oder nur genieß 1332
 ihr alter Menfch begraben 753
 man uns in der Welt 927
 man zu diefer Zahl gehört 991
 mich die Welt verfolgen 891
 mir gleich Leib und Seel 871
 fichs anließ als wolt er 389
 fie wol, wies ihr Herz 38
 Oeffne dich, du füffer Mund, 451
 die Augen, erleuchte 230
 ihm die Geiftesporten, 1141
 Offne Arme Jefu! 1713
 Oft gedenk ich an fein Licht 232
 haft du mich angeblickt 695
 wird man auch bewegt 1475
 Ofte feh ich was voraus 771
 Ohn' den Glauben von 353
 des Glaubens Gerechtigk. 353
 dich leben, fey mir der Tod 83
 dich und ohn' deine Salb. 292
 LII 5
 <pb n="910b" src="910.jpg" />
 Ohn' ihn ift mir der Himmel 433
 Ohne Blut konts nicht gefch. 98
 dich herzlichfter Jefu 733

Normalisierter Text

würd unter allen unsern 1097
 würde doch in jedem Land 1112
 würden wir doch täglich 1310
 wüsst und glaubts doch 608
 wüssten das doch alle Leute 673
 Wunder ohne Maßen 135
 zeigte das jedwede Dirn 1270
 Ob bei uns ist der Sünden 331
 des Falles Narbe gleich 811
 dich gleich jetzt die Majestät 551
 die Meereswellen 1348
 gleich der Sonnenschein 1571
 Gottes Christ der helle Tag 457
 ich dienen, oder nur genieß 1332
 ihr alter Mensch begraben 753
 man uns in der Welt 927
 man zu dieser Zahl gehört 991
 mich die Welt verfolgen 891
 mir gleich Leib und Seele 871
 sichs anließ als wollt er 389
 sie wohl, wie's ihr Herz 38
 Öffne dich, du süßer Mund, 451
 die Augen, erleuchte 230
 ihm die Geistesporten, 1141
 Offene Arme Jesu! 1713
 Oft gedenk ich an sein Licht 232
 hast du mich angeblickt 695
 wird man auch bewegt 1475
 Öfter seh ich was voraus 771
 Ohne den Glauben von 353
 des Glaubens Gerechtigk. 353
 dich leben, sei mir der Tod 83
 dich und ohne deine Salb. 292
 LII 5
 <pb n="910b" src="910.jpg" />
 Ohne ihn ist mir der Himmel 433
 Ohne Blut konnts nicht gesch. 98
 dich herzlichster Jesu 733

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006309	dich nicht einen Schritt 817	dich nicht einen Schritt 817
Gesangbuch1778_3_006310	Segen, wär feinen Knechten 10	Segen, wär seinen Knechten 10
Gesangbuch1778_3_006311	Sehen will ich trauen 430	Sehen will ich trauen 430
Gesangbuch1778_3_006312	Opfert euch ihm auf und eure 904	Opfert euch ihm auf und eure 904
Gesangbuch1778_3_006313	ihm, ihr felgen Dirnen 1260	ihm, ihr seligen Dirnen 1260
Gesangbuch1778_3_006314	Ordne unfern Gang, Liebfter 525	Ordne unsern Gang, Liebster 525
Gesangbuch1778_3_006315	Ofterlitaney 210	Osterlitanei 210
Gesangbuch1778_3_006316	Pfleg auch der Kranken als 1575	Pfleg auch der Kranken als 1575
Gesangbuch1778_3_006317	Pilgervolk du Zeugenw. 1426	Pilgervolk du Zeugenw. 1426
Gesangbuch1778_3_006318	Pilger von der Jefusheerde 1431	Pilger von der Jesusheerde 1431
Gesangbuch1778_3_006319	Pofaunen wird man hören 1642	Posaunen wird man hören 1642
Gesangbuch1778_3_006320	Preis, Ehr, Herrlichkeit und 1628	Preis, Ehr, Herrlichkeit und 1628
Gesangbuch1778_3_006321	Lob, Ehr, Ruhm, Dank, 1623	Lob, Ehr, Ruhm, Dank, 1623
Gesangbuch1778_3_006322	Lob und Dank fey Gott 948	Lob und Dank sei Gott 948
Gesangbuch1778_3_006323	fey dem Blute 1394	sei dem Blute 1394
Gesangbuch1778_3_006324	und Dank fey dir gebracht 1	und Dank sei dir gebracht 1
Gesangbuch1778_3_006325	Preifet die Weisheit und Güte 890	Preiset die Weisheit und Güte 890
Gesangbuch1778_3_006326	Preißwürdig's Lamm! ich 1046	Preiswürdiges Lamm! ich 1046
Gesangbuch1778_3_006327	Raum weg in aller Still 1333	Raum weg in aller Still 1333
Gesangbuch1778_3_006328	Rath mir nach deinem 1696	Rat mir nach deinem 1696
Gesangbuch1778_3_006329	Rath uns, wenn wir irre 282	Rat uns, wenn wir irre 282
Gesangbuch1778_3_006330	Rede Herr! du weißt, ich 19	Rede Herr! du weißt, ich 19
Gesangbuch1778_3_006331	Regir mich nach dem Willen 1518	Regier mich nach dem Willen 1518
Gesangbuch1778_3_006332	uns o König und Held 186	uns o König und Held 186
Gesangbuch1778_3_006333	Regiere mein Gemüth 1584	Regiere mein Gemüt 1584
Gesangbuch1778_3_006334	Regt euch auch, ihr Engelch. 1634	Regt euch auch, ihr Engelch. 1634
Gesangbuch1778_3_006335	fich der Feinde Schwarm 1358	sich der Feinde Schwarm 1358
Gesangbuch1778_3_006336	Reich mir die Waffen aus der 359	Reich mir die Waffen aus der 359
Gesangbuch1778_3_006337	uns deinen Zeppter 563	uns deinen Zeppter 563
Gesangbuch1778_3_006338	Reiche deinem armen Kinde 740	Reiche deinem armen Kinde 740
Gesangbuch1778_3_006339	Reicher kan ich doch nicht 487	Reicher kann ich doch nicht 487
Gesangbuch1778_3_006340	Reichthum und alle Schätze 875	Reichtum und alle Schätze 875
Gesangbuch1778_3_006341	Reiner Bräutigam meiner 798	Reiner Bräutigam meiner 798
Gesangbuch1778_3_006342	Reitz uns, daß wir zu ihm 300	Reiz uns, dass wir zu ihm 300
Gesangbuch1778_3_006343	Reut aus, du theures Glaub. 434	Reut aus, du teures Glaub. 434
Gesangbuch1778_3_006344	Richte unfer Herz in Zeiten 282	Richte unser Herz in Zeiten 282
Gesangbuch1778_3_006345	Rühme, jauchze, lebe fröhlich 1647	Rühme, jauchze, lebe fröhlich 1647
Gesangbuch1778_3_006346	Rühmet ihr Menfchen den 1627	Rühmet ihr Menschen den 1627

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006347	unfers Meifters Werk 1410	unfers Meisters Werk 1410
Gesangbuch1778_3_006348	Rüh=	Rüh-
Gesangbuch1778_3_006349	<pb n="911a" src="911.jpg" />	<pb n="911a" src="911.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006350	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_006351	Rühret eigner Schmerz 525	Rühret eigener Schmerz 525
Gesangbuch1778_3_006352	Rüft du uns felber aus 1349	Rüst du uns selber aus 1349
Gesangbuch1778_3_006353	Ruf Abba, Vater, ins 304	Ruf Abba, Vater, ins 304
Gesangbuch1778_3_006354	Ruf mir am Ende aller Noth 793	Ruf mir am Ende aller Not 793
Gesangbuch1778_3_006355	Ruft einer unter feiner Laft 1406	Ruft einer unter seiner Last 1406
Gesangbuch1778_3_006356	er ihnen wieder 1348	er ihnen wieder 1348
Gesangbuch1778_3_006357	mich nicht, Gefpielen 178	mich nicht, Gespielen 178
Gesangbuch1778_3_006358	nicht Gott der Vater 227	nicht Gott der Vater 227
Gesangbuch1778_3_006359	Ruhe, Geift der Kreuzgem. 1187	Ruhe, Geist der Kreuzgemeinde 1187
Gesangbuch1778_3_006360	Ruhm, Preis und Kraft und 424	Ruhm, Preis und Kraft und 424
Gesangbuch1778_3_006361	und Preis und Dank 1314	und Preis und Dank 1314
Gesangbuch1778_3_006362	Ruht ihr heimgeflognen 1729	Ruht ihr heimgeflognen 1729
Gesangbuch1778_3_006363	und eßt an diefem Felt 1127	und esst an diesem Fest 1127
Gesangbuch1778_3_006364	Sah man an mir die unfehl. 1154	Sah man an mir die unfehl. 1154
Gesangbuch1778_3_006365	Sag an mein Herzensbr. 62	Sag an mein Herzensbr. 62
Gesangbuch1778_3_006366	Sag deinem Volk den Plan 1099	Sag deinem Volk den Plan 1099
Gesangbuch1778_3_006367	Sage deinem Herrn u. Freund 545	Sage deinem Herrn u. Freund 545
Gesangbuch1778_3_006368	Saget an auf dem Plan 1619	Saget an auf dem Plan 1619
Gesangbuch1778_3_006369	er zu unferm Wort 1093	er zu unserm Wort 1093
Gesangbuch1778_3_006370	Sagt an, die ihr erlöfet feyd 384	Sagt an, die ihr erlöset seid 384
Gesangbuch1778_3_006371	mir anders nichts als 402	mir anders nichts als 402
Gesangbuch1778_3_006372	Salb uns mit deinem Freud. 1218	Salb uns mit deinem Freud. 1218
Gesangbuch1778_3_006373	Salbe uns mit deinem Oele 1425	Salbe uns mit deinem Öle 1425
Gesangbuch1778_3_006374	Samle, großer Menfchenhirt 711	Sammler, großer Menschenhirt 711
Gesangbuch1778_3_006375	Satan hat wol groffen Zorn 1093	Satan hat wohl großen Zorn 1093
Gesangbuch1778_3_006376	Welt und ihre Rotten 914	Welt und ihre Rotten 914
Gesangbuch1778_3_006377	Schäflein, fucht einander fo 731	Schäflein, sucht einander so 731
Gesangbuch1778_3_006378	Schaff in mir, Gott, ein Herz 767	Schaff in mir, Gott, ein Herz 767
Gesangbuch1778_3_006379	Schatz über alle Schätze 688	Schatz über alle Schätze 688
Gesangbuch1778_3_006380	Schau an o Menfch, den 1321	Schau an o Mensch, den 1321
Gesangbuch1778_3_006381	Braut wie hängt dein 146	Braut wie hängt dein 146
Gesangbuch1778_3_006382	doch, er hänget ganz 146	doch, er hänget ganz 146
Gesangbuch1778_3_006383	doch, mein Herr, dem 1651	doch, mein Herr, dem 1651
Gesangbuch1778_3_006384	her, ich fühle mein Verd. 858	her, ich fühle mein Verd. 858

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006385	her, o Liebe! all unfre 1048	her, o Liebe! all unsre 1048
Gesangbuch1778_3_006386	hier liegt vor deinem 1120	hier liegt vor deinem 1120
Gesangbuch1778_3_006387	ich will mein Herz dir 414	ich will mein Herz dir 414
Gesangbuch1778_3_006388	meine Armuth an 676	meine Armut an 676
Gesangbuch1778_3_006389	wie lieblich und gut 706	wie lieblich und gut 706
Gesangbuch1778_3_006390	wir fallen nieder 563	wir fallen nieder 563
Gesangbuch1778_3_006391	Schauet wie er geht gebücket 123	Schauet wie er geht gebücket 123
Gesangbuch1778_3_006392	Schaut auf und leht die Fellen. 643	Schaut auf und seht die Felsen. 643
Gesangbuch1778_3_006393	da, welch Wohlthat 940	da, welch Wohlthat 940
Gesangbuch1778_3_006394	<pb n="911b" src="911.jpg" />	<pb n="911b" src="911.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006395	Schaut in der Einfalt nur 1013	Schaut in der Einfalt nur 1013
Gesangbuch1778_3_006396	Scheints dem unmöglich 524	Scheints dem unmöglich 524
Gesangbuch1778_3_006397	Schenk mir nach dein. Jefush. 412	Schenk mir nach dein. Jesush. 412
Gesangbuch1778_3_006398	Schenke Herr, auf meine Bitte 430	Schenke Herr, auf meine Bitte 430
Gesangbuch1778_3_006399	mir den fanften Geift, 527	mir den sanften Geist, 527
Gesangbuch1778_3_006400	mir ein leicht und 773	mir ein leicht und 773
Gesangbuch1778_3_006401	Schick vor mir her dein' Eng. 1552	Schick vor mir her dein' Eng. 1552
Gesangbuch1778_3_006402	Schickt das Herze da hinein 1692	Schickt das Herz da hinein 1692
Gesangbuch1778_3_006403	drauf fein Troftwort 16	drauf sein Trostwort 16
Gesangbuch1778_3_006404	euch ins Joch, geliebte 1017	euch ins Joch, geliebte 1017
Gesangbuch1778_3_006405	Schieffe nieder, Thränenbach 1398	Schieße nieder, Tränenbach 1398
Gesangbuch1778_3_006406	Schlaf im Schutz des Lames 1566	Schlaf im Schutz des Lammes 1566
Gesangbuch1778_3_006407	liebes Kind ;: mit der 1724	liebes Kind ;: mit der 1724
Gesangbuch1778_3_006408	liebes Kind, fchlaf 1586	liebes Kind, schlaf 1586
Gesangbuch1778_3_006409	fanft und wohl, fchlaf 1586	sanft und wohl, schlaf 1586
Gesangbuch1778_3_006410	Schleuß diefe Nacht mich 1570	Schleuß diese Nacht mich 1570
Gesangbuch1778_3_006411	Schließt euch mit Vergnügen 720	Schließt euch mit Vergnügen 720
Gesangbuch1778_3_006412	Schmerzensmann! ach hör 1482	Schmerzensmann! ach hör 1482
Gesangbuch1778_3_006413	Schmerzenswunden Jefu! 657	Schmerzenswunden Jesu! 657
Gesangbuch1778_3_006414	Schmerzhaft? ey, das kan 216	Schmerzhaft? ei, das kann 216
Gesangbuch1778_3_006415	Schmücke dich, o liebe Seele 1141	Schmücke dich, o liebe Seele 1141
Gesangbuch1778_3_006416	Schöne Wunden Jefu! 657	Schöne Wunden Jesu! 657
Gesangbuch1778_3_006417	Schönes Antlitz Jefu! 161	Schönes Antlitz Jesu! 161
Gesangbuch1778_3_006418	Schönfter aller Schönen! 420	Schönster aller Schönen! 420
Gesangbuch1778_3_006419	deiner Augen Blitzen 282	deiner Augen Blitzen 282
Gesangbuch1778_3_006420	Name Jefu! 104	Name Jesu! 104
Gesangbuch1778_3_006421	Schönftes Kindlein in dem 64	Schönstes Kindlein in dem 64
Gesangbuch1778_3_006422	Wunderkind 77	Wunderkind 77

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006423	Schreib meinen Nam'n aufs 1696	Schreib meinen Namen aufs 1696
Gesangbuch1778_3_006424	Schreibe deine blutge Wunden 132	Schreibe deine blutige Wunden 132
Gesangbuch1778_3_006425	Schutz, umzingle unfre Maur. 282	Schutz, umzingle unsre Mauer. 282
Gesangbuch1778_3_006426	Schweig arger Feind 73	Schweig arger Feind 73
Gesangbuch1778_3_006427	Schweigen folt ich, und mich 765	Schweigen sollt ich, und mich 765
Gesangbuch1778_3_006428	Schweiß, der vom Haupte 1163	Schweiß, der vom Haupte 1163
Gesangbuch1778_3_006429	Schwing dich auf zu deinem 874	Schwing dich auf zu deinem 874
Gesangbuch1778_3_006430	Schwingt euch über eure 1599	Schwingt euch über eure 1599
Gesangbuch1778_3_006431	Seel und Leib und Geift 314	Seele und Leib und Geist 314
Gesangbuch1778_3_006432	Seele, ey wohin? 1723	Seele, ei wohin? 1723
Gesangbuch1778_3_006433	komm, und ehre deinen 545	komm, und ehre deinen 545
Gesangbuch1778_3_006434	wilt du diefes finden 501	willst du dieses finden 501
Gesangbuch1778_3_006435	Seelenbräutigam! Jefu 285	Seelenbräutigam! Jesu 285
Gesangbuch1778_3_006436	Seelen, ich bitt euch um Jefu 1242	Seelen, ich bitt euch um Jesu 1242
Gesangbuch1778_3_006437	komt zum Lamm gegang. 375	kommt zum Lamm gegangen. 375
Gesangbuch1778_3_006438	finget, fpielt ein 1633	singet, spielt ein 1633
Gesangbuch1778_3_006439	See-	See-
Gesangbuch1778_3_006440	<pb n="912a" src="912.jpg" />	<pb n="912a" src="912.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006441	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_006442	Seelenweide, meine Freude 956	Seelenweide, meine Freude 956
Gesangbuch1778_3_006443	Segenshände Jefu! fo 161	Segenshände Jesu! so 161
Gesangbuch1778_3_006444	Jefu! mit 1713	Jesu! mit 1713
Gesangbuch1778_3_006445	Segensströme, fchieffet nieder 1634	Segensströme, schießet nieder 1634
Gesangbuch1778_3_006446	Segne jegliches Revier 1478	Segne jegliches Revier 1478
Gesangbuch1778_3_006447	uns aus freyem 805	uns aus freiem 805
Gesangbuch1778_3_006448	Seh ich dann des Monden 232	Seh ich dann des Monden 232
Gesangbuch1778_3_006449	Sehende Augen gibt er den 1627	Sehende Augen gibt er den 1627
Gesangbuch1778_3_006450	Sehet alfo zu, ihr lieben 1269	Sehet also zu, ihr lieben 1269
Gesangbuch1778_3_006451	dar, die groffe Schaar 1736	dar, die große Schar 1736
Gesangbuch1778_3_006452	was Gott hat gegeben 64	was Gott hat gegeben 64
Gesangbuch1778_3_006453	Sehn wir die Zeichen deines 456	Sehen wir die Zeichen deines 456
Gesangbuch1778_3_006454	Sehnt sich doch die Creatur 100	Sehnt sich doch die Kreatur 100
Gesangbuch1778_3_006455	Seht an lieben Kinder, was 26	Seht an lieben Kinder, was 26
Gesangbuch1778_3_006456	auf die mit - Verlangen 904	auf die mit - Verlangen 904
Gesangbuch1778_3_006457	mit frohem Angeficht 670	mit frohem Angesicht 670
Gesangbuch1778_3_006458	was der Herr für Wunder 1325	was der Herr für Wunder 1325
Gesangbuch1778_3_006459	welch ein Menfch! er 621	welch ein Mensch! er 621
Gesangbuch1778_3_006460	welche Liebe Gott uns 401	welche Liebe Gott uns 401

ID

Gesangbuch1778_3_006461
 Gesangbuch1778_3_006462
 Gesangbuch1778_3_006463
 Gesangbuch1778_3_006464
 Gesangbuch1778_3_006465
 Gesangbuch1778_3_006466
 Gesangbuch1778_3_006467
 Gesangbuch1778_3_006468
 Gesangbuch1778_3_006469
 Gesangbuch1778_3_006470
 Gesangbuch1778_3_006471
 Gesangbuch1778_3_006472
 Gesangbuch1778_3_006473
 Gesangbuch1778_3_006474
 Gesangbuch1778_3_006475
 Gesangbuch1778_3_006476
 Gesangbuch1778_3_006477
 Gesangbuch1778_3_006478
 Gesangbuch1778_3_006479
 Gesangbuch1778_3_006480
 Gesangbuch1778_3_006481
 Gesangbuch1778_3_006482
 Gesangbuch1778_3_006483
 Gesangbuch1778_3_006484
 Gesangbuch1778_3_006485
 Gesangbuch1778_3_006486
 Gesangbuch1778_3_006487
 Gesangbuch1778_3_006488
 Gesangbuch1778_3_006489
 Gesangbuch1778_3_006490
 Gesangbuch1778_3_006491
 Gesangbuch1778_3_006492
 Gesangbuch1778_3_006493
 Gesangbuch1778_3_006494
 Gesangbuch1778_3_006495
 Gesangbuch1778_3_006496
 Gesangbuch1778_3_006497
 Gesangbuch1778_3_006498

Diplomatische Transkription

wie den Leib, den matten 147
 wie freundlich er uns 943
 Sein Anfehn war fo - gering 89
 Blut allein kan das Herz 310
 Blut ift Urfach aller Selig. 580
 Blut ifts Zeichen an 1181
 Blut macht tödtlich heiliger 796
 Blut wir trinken 1126
 Erbarmen fey gepriefen 802
 erfte Zukunft in die Welt 46
 freundlich Herze aber 1304
 ganz Verdienft kommt 706
 Gebot ift lauter Güte 1530
 Geift der dringet auf 564
 Geift fpricht meinem Geifte 901
 Geift wohnt mir im Herzen 901
 Gnadenblick macht mir 665
 Häuflein ift geringe 922
 Heil zu vieler Nationen 1373
 heiligs Fleifch und Blut 374
 Herz ift wahrlich gut und 1310
 inniges Umarmen 493
 ift mein Glück und meine 433
 ift mein Leib und meine 433
 ift mein Werk - Ruhm 433
 <pb n="912b" src="912.jpg" />
 Sein' Jünger heißt der Herr 1113
 Krank= und Matt= und 1294
 Kreuz, die Schmach, die 437
 Krippe glänzt hell und klar 41
 Lauf kam vom Vater her 41
 Leib, du Gottesfüll 1419
 Leichnam blut'ete jämmerl. 1679
 Leiden hat dich freygem. 937
 Licht wird uns befeheinen 1734
 mehr als mütterl Herz 323
 Menfchwerden in dem 1293
 Reich zukomm, fein Will 389

Normalisierter Text

wie den Leib, den matten 147
 wie freundlich er uns 943
 Sein Ansehn war so - gering 89
 Blut allein kann das Herz 310
 Blut ist Ursach aller Seligkeit 580
 Blut ists Zeichen an 1181
 Blut macht tödlich heiliger 796
 Blut wir trinken 1126
 Erbarmen sei gepriesen 802
 erste Zukunft in die Welt 46
 freundliches Herze aber 1304
 ganzes Verdienst kommt 706
 Gebot ist lauter Güte 1530
 Geist der dringet auf 564
 Geist spricht meinem Geiste 901
 Geist wohnt mir im Herzen 901
 Gnadenblick macht mir 665
 Häuflein ist geringe 922
 Heil zu vieler Nationen 1373
 heiliges Fleisch und Blut 374
 Herz ist wahrlich gut und 1310
 inniges Umarmen 493
 ist mein Glück und meine 433
 ist mein Leib und meine 433
 ist mein Werk - Ruhm 433
 <pb n="912b" src="912.jpg" />
 Seine Jünger heißt der Herr 1113
 Krank- und Matt- und 1294
 Kreuz, die Schmach, die 437
 Krippe glänzt hell und klar 41
 Lauf kam vom Vater her 41
 Leib, du Gottesfüll 1419
 Leichnam blutete jämmerlich 1679
 Leiden hat dich freigem. 937
 Licht wird uns bescheinen 1734
 mehr als mütterliches Herz 323
 Menschwerden in dem 1293
 Reich zukomm, sein Will 389

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006499	Schweiß, die Zäh'r'n 554	Schweiß, die Zähren 554
Gesangbuch1778_3_006500	Schweiß im Bußkampf 1152	Schweiß im Bußkampf 1152
Gesangbuch1778_3_006501	Ichweres Kreuz muß Jefus 150	schweres Kreuz muss Jesus 150
Gesangbuch1778_3_006502	felges Häuflein nehme zu 1032	seliges Häuflein nehme zu 1032
Gesangbuch1778_3_006503	Sohn ift ihm nicht zu th. 268	Sohn ist ihm nicht zu tun 268
Gesangbuch1778_3_006504	Tod macht Liebesschmerz. 609	Tod macht Liebesschmerz. 609
Gesangbuch1778_3_006505	Tod und Leiden ift mein 156	Tod und Leiden ist mein 156
Gesangbuch1778_3_006506	verp̄eyt Gefichte 176	verspeites Gesichte 176
Gesangbuch1778_3_006507	Volk hat an ihm einen 281	Volk hat an ihm einen 281
Gesangbuch1778_3_006508	Volk fey allenthalben da 1429	Volk sei allenthalben da 1429
Gesangbuch1778_3_006509	Wille ift mein Wille 469	Wille ist mein Wille 469
Gesangbuch1778_3_006510	Wink bringt alle Creatur 1246	Wink bringt alle Kreatur 1246
Gesangbuch1778_3_006511	Wort das ift gefchehen 1514	Wort das ist geschehen 1514
Gesangbuch1778_3_006512	Wort ift nun unter allen 48	Wort ist nun unter allen 48
Gesangbuch1778_3_006513	Wort ift wohl gegründer 6	Wort ist wohl gegründet 6
Gesangbuch1778_3_006514	Wort, feine Tauf, fein 1544	Wort, seine Tauf, sein 1544
Gesangbuch1778_3_006515	Seine Flamme die uns angez. 545	Seine Flamme die uns angez. 545
Gesangbuch1778_3_006516	Gnadenfülle währet 1314	Gnadenfülle währet 1314
Gesangbuch1778_3_006517	heiligen fünf Wunden 375	heiligen fünf Wunden 375
Gesangbuch1778_3_006518	Jünger, welche ihn im 216	Jünger, welche ihn im 216
Gesangbuch1778_3_006519	Kranken am Siechenteich 1738	Kranken am Siechenteich 1738
Gesangbuch1778_3_006520	Lehr war ein rechter Grund 94	Lehr war ein rechter Grund 94
Gesangbuch1778_3_006521	Leidensfchöne, feine Blicke 619	Leidensschöne, seine Blicke 619
Gesangbuch1778_3_006522	Leidensfchönen, feine heiffe 174	Leidensschönen, seine heiße 174
Gesangbuch1778_3_006523	Lieb beweifen 47	Liebe beweisen 47
Gesangbuch1778_3_006524	Lieb ift unfer Segen 986	Liebe ist unser Segen 986
Gesangbuch1778_3_006525	Lieb ift unfrer Liebe 1285	Liebe ist unsrer Liebe 1285
Gesangbuch1778_3_006526	Liebe, feine Keufche, 1148	Liebe, seine Keusche, 1148
Gesangbuch1778_3_006527	Seel ift uns gewogen 64	Seele ist uns gewogen 64
Gesangbuch1778_3_006528	felge Friedsgedanken 19	selige Friedsgedanken 19
Gesangbuch1778_3_006529	feyn, was will das fagen? 395	sein, was will das sagen? 395
Gesangbuch1778_3_006530	Wunden, feine Striem'n 618	Wunden, seine Striemen 618
Gesangbuch1778_3_006531	Sei-	Sei-
Gesangbuch1778_3_006532	<pb n="913a" src="913.jpg" />	<pb n="913a" src="913.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006533	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_006534	Seinen Geift, den edlen Führer 268	Seinen Geist, den edlen Führer 268
Gesangbuch1778_3_006535	Seinen Heiland kindl. bitten 395	Seinen Heiland kindl. bitten 395
Gesangbuch1778_3_006536	Seiner Dien'r er nicht verg. 1732	Seiner Diener er nicht verg. 1732

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006537	kan ich mich getröfien 917	kann ich mich getrösten 917
Gesangbuch1778_3_006538	Seit Chriffti Menfchwerdung 1270	Seit Christi Menschwerdung 1270
Gesangbuch1778_3_006539	der Zeit ift unfer Ziel 1715	der Zeit ist unser Ziel 1715
Gesangbuch1778_3_006540	du in unfrer tiefen 810	du in unsrer tiefen 810
Gesangbuch1778_3_006541	er mich lebend machte 637	er mich lebend machte 637
Gesangbuch1778_3_006542	uns Gottes Geift den Zug 1410	uns Gottes Geist den Zug 1410
Gesangbuch1778_3_006543	Seitdem das Feu'r von 1376	Seitdem das Feuer von 1376
Gesangbuch1778_3_006544	das Lamm am rauhen 475	das Lamm am rauhen 475
Gesangbuch1778_3_006545	ifts fo mit uns gethan 810	ists so mit uns getan 810
Gesangbuch1778_3_006546	fiehts alfo aus 933	siehts also aus 933
Gesangbuch1778_3_006547	fuchen wir ftets mehr 1410	suchen wir stets mehr 1410
Gesangbuch1778_3_006548	Selbft das Erliegen nach dem 893	Selbst das Erliegen nach dem 893
Gesangbuch1778_3_006549	Selge Kreuzgemein! danks 982	Selige Kreuzgemeinde! danks 982
Gesangbuch1778_3_006550	Gemeine! der Heiland 1094	Gemeinde! der Heiland 1094
Gesangbuch1778_3_006551	Glieder, lebet wohl 1746	Glieder, lebet wohl 1746
Gesangbuch1778_3_006552	Lebensftunden, die 1711	Lebensstunden, die 1711
Gesangbuch1778_3_006553	Selig haft du uns geführet 1028	Selig hast du uns geführt 1028
Gesangbuch1778_3_006554	ja felig ift der zu nennen 1627	ja selig ist der zu nennen 1627
Gesangbuch1778_3_006555	ift ein reines Herz 785	ist ein reines Herz 785
Gesangbuch1778_3_006556	wer deiner Gemeinfchaft 230	wer deiner Gemeinschaft 230
Gesangbuch1778_3_006557	Selige Gedanken, Hoffnung 1741	Selige Gedanken, Hoffnung 1741
Gesangbuch1778_3_006558	Gemeine! der des Lames 1078	Gemeinde! der des Lammes 1078
Gesangbuch1778_3_006559	Gemeine! leb ins Lames 1566	Gemeinde! leb ins Lammes 1566
Gesangbuch1778_3_006560	Seligkeit in Ewigkeit 1736	Seligkeit in Ewigkeit 1736
Gesangbuch1778_3_006561	Seligkeiten, Seligkeiten 964	Seligkeiten, Seligkeiten 964
Gesangbuch1778_3_006562	Seligs Chor der Kinder 1209	Seliges Chor der Kinder 1209
Gesangbuch1778_3_006563	Volk der Zeugenfchaft 1715	Volk der Zeugenschaft 1715
Gesangbuch1778_3_006564	Volk der Zeugenwolk 1127	Volk der Zeugenwolk 1127
Gesangbuch1778_3_006565	Seligwerden ift keine Kunft 388	Seligwerden ist keine Kunst 388
Gesangbuch1778_3_006566	Send' deine Engel auch auf 1248	Send' deine Engel auch auf 1248
Gesangbuch1778_3_006567	Send immer treue Diener 1376	Send immer treue Diener 1376
Gesangbuch1778_3_006568	Senk meine Seele tiefer ein 599	Senk meine Seele tiefer ein 599
Gesangbuch1778_3_006569	Setz uns deinem ganzen 1484	Setz uns deinem ganzen 1484
Gesangbuch1778_3_006570	Setze dich zur Rechten 227	Setze dich zur Rechten 227
Gesangbuch1778_3_006571	Sey angebet't mit tiefem 1275	Sei angebetet mit tiefem 1275
Gesangbuch1778_3_006572	dankbar froh du Volk 1281	dankbar froh du Volk 1281
Gesangbuch1778_3_006573	dann gepriefen 102	dann gepriesen 102
Gesangbuch1778_3_006574	deinen Gefreundten fo 439	deinen Gefreundeten so 439

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006575	du gnädig deinen Leuten 1721	du gnädig deinen Leuten 1721
Gesangbuch1778_3_006576	du Herr, wir Unterthanen 282	du Herr, wir Untertanen 282
Gesangbuch1778_3_006577	du mir nur immer freundl. 448	du mir nur immer freundl. 448
Gesangbuch1778_3_006578	<pb n="913b" src="913.jpg" />	<pb n="913b" src="913.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006579	Sey du unfre einzge Freude 1311	Sei du unsre einzige Freude 1311
Gesangbuch1778_3_006580	du Wecker meiner 1645	du Wecker meiner 1645
Gesangbuch1778_3_006581	ewig gelobet du heilige 1400	ewig gelobet du heilige 1400
Gesangbuch1778_3_006582	ewig gepreift, Gott heiliger 311	ewig gepreist, Gott heiliger 311
Gesangbuch1778_3_006583	ewiglich gebenedeyt 967	ewiglich gebenedeit 967
Gesangbuch1778_3_006584	ewiglich Herr Gott heilger 616	ewiglich Herr Gott heiliger 616
Gesangbuch1778_3_006585	fröhlich im Herren, du heil. 400	fröhlich im Herren, du heil. 400
Gesangbuch1778_3_006586	gnädig Jefu voller Güte 359	gnädig Jesu voller Güte 359
Gesangbuch1778_3_006587	Haupt und Fürft von 1479	Haupt und Fürst von 1479
Gesangbuch1778_3_006588	herzlich gelobet du blutige 1400	herzlich gelobet du blutige 1400
Gesangbuch1778_3_006589	herzlich gelobet du heilige 542	herzlich gelobet du heilige 542
Gesangbuch1778_3_006590	herzlich gelobet du heilige 1382	herzlich gelobet du heilige 1382
Gesangbuch1778_3_006591	hochgelobet, du Herzenslam̄ 89	hochgelobet, du Herzenslamm 89
Gesangbuch1778_3_006592	hochgelobt, barmherz. Gott 37	hochgelobt, barmherziger Gott 37
Gesangbuch1778_3_006593	hochgelobt Herr Jefu 612	hochgelobt Herr Jesu 612
Gesangbuch1778_3_006594	hochgelobt in diefer Zeit 180	hochgelobt in dieser Zeit 180
Gesangbuch1778_3_006595	hochgelobt zu aller Zeit 1080	hochgelobt zu aller Zeit 1080
Gesangbuch1778_3_006596	ihnen immer fühlbar 1213	ihnen immer fühlbar 1213
Gesangbuch1778_3_006597	immer wach mein Geift 1656	immer wach mein Geist 1656
Gesangbuch1778_3_006598	indeß mit uns vergnügt 105	indes mit uns vergnügt 105
Gesangbuch1778_3_006599	indeß mit unferm Bunde 961	indes mit unserm Bunde 961
Gesangbuch1778_3_006600	Lob und Ehr dem höchften 1609	Lob und Ehr dem höchsten 1609
Gesangbuch1778_3_006601	Lob und Ehr mit hohem 389	Lob und Ehr mit hohem 389
Gesangbuch1778_3_006602	Lob und Preiß mit Ehren 1606	Lob und Preis mit Ehren 1606
Gesangbuch1778_3_006603	mir taufendmal gegrüffet 132	mir tausendmal begrüßet 132
Gesangbuch1778_3_006604	mir zu diefem Ende 1357	mir zu diesem Ende 1357
Gesangbuch1778_3_006605	munter, bet mit Fleiß, 1646	munter, bet mit Fleiß, 1646
Gesangbuch1778_3_006606	tächlich, Herr Gott heilger 315	tächlich, Herr Gott heiliger 315
Gesangbuch1778_3_006607	uns gnädig, mach uns 1035	uns gnädig, mach uns 1035
Gesangbuch1778_3_006608	unfer gnädger König 1062	unser gnädiger König 1062
Gesangbuch1778_3_006609	willkommen, o mein Heil 51	willkommen, o mein Heil 51
Gesangbuch1778_3_006610	Seyd den Menfchen gleich 1641	Seid den Menschen gleich 1641
Gesangbuch1778_3_006611	durchs Erbarmen deß, der 1126	durchs Erbarmen dessen, der 1126
Gesangbuch1778_3_006612	getroft und hocheerfreut 1691	getrost und hocheerfreut 1691

ID

Gesangbuch1778_3_006613
 Gesangbuch1778_3_006614
 Gesangbuch1778_3_006615
 Gesangbuch1778_3_006616
 Gesangbuch1778_3_006617
 Gesangbuch1778_3_006618
 Gesangbuch1778_3_006619
 Gesangbuch1778_3_006620
 Gesangbuch1778_3_006621
 Gesangbuch1778_3_006622
 Gesangbuch1778_3_006623
 Gesangbuch1778_3_006624
 Gesangbuch1778_3_006625
 Gesangbuch1778_3_006626
 Gesangbuch1778_3_006627
 Gesangbuch1778_3_006628
 Gesangbuch1778_3_006629
 Gesangbuch1778_3_006630
 Gesangbuch1778_3_006631
 Gesangbuch1778_3_006632
 Gesangbuch1778_3_006633
 Gesangbuch1778_3_006634
 Gesangbuch1778_3_006635
 Gesangbuch1778_3_006636
 Gesangbuch1778_3_006637
 Gesangbuch1778_3_006638
 Gesangbuch1778_3_006639
 Gesangbuch1778_3_006640
 Gesangbuch1778_3_006641
 Gesangbuch1778_3_006642
 Gesangbuch1778_3_006643
 Gesangbuch1778_3_006644
 Gesangbuch1778_3_006645
 Gesangbuch1778_3_006646
 Gesangbuch1778_3_006647
 Gesangbuch1778_3_006648
 Gesangbuch1778_3_006649
 Gesangbuch1778_3_006650

Diplomatische Transkription

ihr auf den Knien 227
 inniglich gebenedeyt 1388
 inniglich gegrüffet 1408
 insgefamt dem Herrn 1249
 wo ihr wollt, feyd 1747
 Sich ganz und gar auf Gott's 144
 felbt und feinen Kräften 837
 Sie bedenken feine Führung 753
 befitzt das beffe Theil 484
 bleiben ihm keufch 1295
 Sie
 <pb n="914a" src="914.jpg" />
 Register.
 Sie bleibet Sünderin 1023
 blieb eine fündge Made 1293
 denken manches Ungeheur 981
 ergeben lich in deine 1097
 erheben dein - Leben 82
 feyren auch und fchlafen 1591
 geben ihm dafür die Ehre 955
 gingen bald und fäumten 181
 glänzen hell und leuchten 1591
 hat ihn in der Todsgeltalt 692
 ift eben doch gewiß 105
 ift erbaut auf rechtem 948
 ift fehr arm, doch reich 1092
 ift, fie ift ein Dornenfteg 963
 kömen mit Freuden herab 1597
 leben dem, der fie mit 959
 lebt ftets von feiner Gnad 484
 lehren eitel fallche Lift 1002
 redt fovieel, die Lamsgem. 996
 rühmen feine heilige fünf 1100
 fchützen deine Chriftenheit 1591
 fehn fein Angefichte 1588
 fehn uns in menfchlich= 1597
 find ein Gefäß der Gnade 1295
 find ja in der Taufe 1688

Normalisierter Text

ihr auf den Knien 227
 inniglich gebenedeit 1388
 inniglich gegrüßet 1408
 insgesamt dem Herrn 1249
 wo ihr wollt, seid 1747
 Sich ganz und gar auf Gottes 144
 selbst und seinen Kräften 837
 Sie bedenken seine Führung 753
 besitzt das beste Teil 484
 bleiben ihm keusch 1295
 Sie
 <pb n="914a" src="914.jpg" />
 Register.
 Sie bleibet Sünderin 1023
 blieb eine sündige Made 1293
 denken manches Ungeheuer 981
 ergeben sich in deine 1097
 erheben dein - Leben 82
 feiern auch und schlafen 1591
 geben ihm dafür die Ehre 955
 gingen bald und säumten 181
 glänzen hell und leuchten 1591
 hat ihn in der Todsgestalt 692
 ist eben doch gewiss 105
 ist erbaut auf rechtem 948
 ist sehr arm, doch reich 1092
 ist, sie ist ein Dornensteg 963
 kommen mit Freuden herab 1597
 leben dem, der sie mit 959
 lebt stets von seiner Gnad 484
 lehren eitel falsche List 1002
 redet soviel, die Lammesgem. 996
 rühmen seine heiligen fünf 1100
 schützen deine Christenheit 1591
 sehn sein Angesichte 1588
 sehn uns in menschlich- 1597
 sind ein Gefäß der Gnade 1295
 sind ja in der Taufe 1688

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006651	fol'n fröhlich - Sabbath 1317	sollen fröhlich - Sabbath 1317
Gesangbuch1778_3_006652	fprach: mein Herr! weißt 181	sprach: mein Herr! weißt 181
Gesangbuch1778_3_006653	ftehn mit folcher Herrlich. 1118	steh'n mit solcher Herrlich. 1118
Gesangbuch1778_3_006654	fteht noch heute, die felige 1094	steht noch heute, die selige 1094
Gesangbuch1778_3_006655	fiegen unvermerkt 949	stiegen unvermerkt 949
Gesangbuch1778_3_006656	überläßt sich drum dem 1274	überlässt sich drum dem 1274
Gesangbuch1778_3_006657	wartet fehnlich, zu dir 1657	wartet sehnlich, zu dir 1657
Gesangbuch1778_3_006658	wart't in ihrer Seligkeit 1738	wartet in ihrer Seligkeit 1738
Gesangbuch1778_3_006659	werden fehr erfchrecken 1012	werden sehr erschrecken 1012
Gesangbuch1778_3_006660	wüncften, daß es bald 1372	wünschten, dass es bald 1372
Gesangbuch1778_3_006661	Sieh an dein's Sohnes Kreuz 1498	Sieh an deines Sohnes Kreuz 1498
Gesangbuch1778_3_006662	da, wer kommt uns immer 554	da, wer kommt uns immer 554
Gesangbuch1778_3_006663	das erwürgte Lamm 1745	das erwürgte Lamm 1745
Gesangbuch1778_3_006664	doch auf mich, Herr ich 660	doch auf mich, Herr ich 660
Gesangbuch1778_3_006665	doch auf mich, ruft 1043	doch auf mich, ruft 1043
Gesangbuch1778_3_006666	es eilt zu deiner Quelle 841	es eilt zu deiner Quelle 841
Gesangbuch1778_3_006667	hie bin ich Ehrenkönig 660	hier bin ich Ehrenkönig 660
Gesangbuch1778_3_006668	hier bin ich dir ergeben 19	hier bin ich dir ergeben 19
Gesangbuch1778_3_006669	ich will mich dir ergeben 414	ich will mich dir ergeben 414
Gesangbuch1778_3_006670	<pb n="914b" src="914.jpg" />	<pb n="914b" src="914.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006671	Sieh mit Erbarmen auf 1027	Sieh mit Erbarmen auf 1027
Gesangbuch1778_3_006672	wie lieblich und wie fein 711	wie lieblich und wie fein 711
Gesangbuch1778_3_006673	Siehe, die finds, die da recht 1732	Siehe, die sinds, die da recht 1732
Gesangbuch1778_3_006674	nicht auf meine Würde 142	nicht auf meine Würde 142
Gesangbuch1778_3_006675	Siehet er Menfchen, die Unr. 1627	Siehet er Menschen, die Unruhe. 1627
Gesangbuch1778_3_006676	Sieht er nicht fo herzlich aus, 1088	Sieht er nicht so herzlich aus, 1088
Gesangbuch1778_3_006677	er nicht fo herzlich aus, 1021	er nicht so herzlich aus, 1021
Gesangbuch1778_3_006678	Sind die Werke feiner 1633	Sind die Werke seiner 1633
Gesangbuch1778_3_006679	durch viel Trübfal 1732	durch viel Trübsal 1732
Gesangbuch1778_3_006680	eure Lampen rein und 1656	eure Lampen rein und 1656
Gesangbuch1778_3_006681	treue Wächter 1595	treue Wächter 1595
Gesangbuch1778_3_006682	wir dann dazu, daß 1329	wir dann dazu, dass 1329
Gesangbuch1778_3_006683	wir doch für dich geborn 1028	wir doch für dich geboren 1028
Gesangbuch1778_3_006684	wir gleich nur Staub 368	wir gleich nur Staub 368
Gesangbuch1778_3_006685	wie nur in der That zu 1057	wie nur in der Tat zu 1057
Gesangbuch1778_3_006686	wir fchon itzt fo felig 637	wir schon jetzt so selig 637
Gesangbuch1778_3_006687	wir fchwach; der Herr 908	wir schwach; der Herr 908
Gesangbuch1778_3_006688	Sinds gleich der Vernunft 1097	Sinds gleich der Vernunft 1097

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006689	Sing, bet, und geh auf Gottes 239	Sing, bet, und geh auf Gottes 239
Gesangbuch1778_3_006690	Singen, ja sich aus der Hütte 1109	Singen, ja sich aus der Hütte 1109
Gesangbuch1778_3_006691	Singet Gott aus Herzensgr. 1548	Singet Gott aus Herzensgrund 1548
Gesangbuch1778_3_006692	Singt dem Herrn nah und 1619	Singt dem Herrn nah und 1619
Gesangbuch1778_3_006693	geg'n einander 1603	gegen einander 1603
Gesangbuch1778_3_006694	ihm aus Herzensgrunde 1547	ihm aus Herzensgrunde 1547
Gesangbuch1778_3_006695	ihr Erlöften! fíngt 581	ihr Erlösten! singt 581
Gesangbuch1778_3_006696	ihr obern Chöre 1187	ihr obern Chöre 1187
Gesangbuch1778_3_006697	Sinket nieder vor dem Heiland 716	Sinket nieder vor dem Heiland 716
Gesangbuch1778_3_006698	Sintemal zu diefer Zeit 1732	Da zu dieser Zeit 1732
Gesangbuch1778_3_006699	Sitzet itzt ins Vaters Reich 1010	Sitzet jetzt ins Vaters Reich 1010
Gesangbuch1778_3_006700	So aber freu ich mich 780	So aber freu ich mich 780
Gesangbuch1778_3_006701	aber muß ich mancherley 1336	aber muss ich mancherlei 1336
Gesangbuch1778_3_006702	bin ich aber doch auch 442	bin ich aber doch auch 442
Gesangbuch1778_3_006703	bin ich um meinewegen 634	bin ich um meinewegen 634
Gesangbuch1778_3_006704	bitt ich dich dann 423	bitt ich dich dann 423
Gesangbuch1778_3_006705	bitten wir dich nu 788	bitten wir dich nun 788
Gesangbuch1778_3_006706	bleib uns dann im Herzen 649	bleib uns dann im Herzen 649
Gesangbuch1778_3_006707	bleiben wir nun in deiner 304	bleiben wir nun in deiner 304
Gesangbuch1778_3_006708	bleiben wir unverändert 1181	bleiben wir unverändert 1181
Gesangbuch1778_3_006709	bleibts dañ bey den Worten 474	bleibts dann bei den Worten 474
Gesangbuch1778_3_006710	brauche du, o Heiland 1213	brauche du, o Heiland 1213
Gesangbuch1778_3_006711	bring ich Tag und Nacht 1579	bring ich Tag und Nacht 1579
Gesangbuch1778_3_006712	bringt er fie zum Vater hin 323	bringt er sie zum Vater hin 323
Gesangbuch1778_3_006713	danken Gott, und loben 1375	danken Gott, und loben 1375
Gesangbuch1778_3_006714	danket nun dem lieb. Herrn 22	danket nun dem lieb. Herrn 22
Gesangbuch1778_3_006715	<pb n="915a" src="915.jpg" />	<pb n="915a" src="915.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006716	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_006717	So daurt man alle Zeiten 1046	So dauert man alle Zeiten 1046
Gesangbuch1778_3_006718	denk an dis dein Kirchlein 1044	denk an dies dein Kirchlein 1044
Gesangbuch1778_3_006719	denke ich: Ade, du eigenm. 114	denke ich: Ade, du eigenm. 114
Gesangbuch1778_3_006720	denken fie nicht eben 490	denken sie nicht eben 490
Gesangbuch1778_3_006721	denken wir: wie könnte 996	denken wir: wie könnte 996
Gesangbuch1778_3_006722	eile in demselben Nu 1244	eile in demselben Nu 1244
Gesangbuch1778_3_006723	eine Schule der Seligkeit 616	eine Schule der Seligkeit 616
Gesangbuch1778_3_006724	er uns nun fein'n Sohn 27	er uns nun seinen Sohn 27
Gesangbuch1778_3_006725	ernten wir die Leibesfrucht 1294	ernten wir die Leibesfrucht 1294
Gesangbuch1778_3_006726	erwach am Morgen 1566	erwach am Morgen 1566

ID

Gesangbuch1778_3_006727
 Gesangbuch1778_3_006728
 Gesangbuch1778_3_006729
 Gesangbuch1778_3_006730
 Gesangbuch1778_3_006731
 Gesangbuch1778_3_006732
 Gesangbuch1778_3_006733
 Gesangbuch1778_3_006734
 Gesangbuch1778_3_006735
 Gesangbuch1778_3_006736
 Gesangbuch1778_3_006737
 Gesangbuch1778_3_006738
 Gesangbuch1778_3_006739
 Gesangbuch1778_3_006740
 Gesangbuch1778_3_006741
 Gesangbuch1778_3_006742
 Gesangbuch1778_3_006743
 Gesangbuch1778_3_006744
 Gesangbuch1778_3_006745
 Gesangbuch1778_3_006746
 Gesangbuch1778_3_006747
 Gesangbuch1778_3_006748
 Gesangbuch1778_3_006749
 Gesangbuch1778_3_006750
 Gesangbuch1778_3_006751
 Gesangbuch1778_3_006752
 Gesangbuch1778_3_006753
 Gesangbuch1778_3_006754
 Gesangbuch1778_3_006755
 Gesangbuch1778_3_006756
 Gesangbuch1778_3_006757
 Gesangbuch1778_3_006758
 Gesangbuch1778_3_006759
 Gesangbuch1778_3_006760
 Gesangbuch1778_3_006761
 Gesangbuch1778_3_006762
 Gesangbuch1778_3_006763
 Gesangbuch1778_3_006764

Diplomatische Transkription

fährt itzt keins in deine Freud 445
 fährt man nicht ins 1368
 fahr ich hin zu Jefu Chrifft 1690
 fall ich dann mit Freuden 240
 falle ich hin mit dankbarem 1354
 faß ich dich nun ohne Scheu 70
 feyren wir das hohe Felt 185
 freut flich endlich auf fein 1717
 führen ihr Amt deine Bot. 1345
 führt du doch recht felig, 246
 geduld't man flich im Fleifch 811
 geh ich in dem Kleid 648
 geh ich in Zerflößenheit 821
 gehe dann, Gemeine 1443
 gehen wir durch böß und 927
 gehn wir dann durch Gottes 203
 gehn wir dann in neuer 1052
 geht dann hin, entfündiget 1392
 geht dann in des Herren 1439
 geht dann über Land und 1433
 geht es uns auch heute 1096
 geht ihr euren Pilgergang 1376
 geht mit Freuden Hand und 605
 gehts im Streiterfeld 600
 gib dann lieber Herre Gott 500
 gib jedem zum Vermächtn. 1231
 gib uns dann heut 1339
 gibts auch itzo Dirnen 1369
 gings mit Segen 1330
 glaub und red und dien ich 1353
 habe Dank, du treu. Freund 113
 haben wirs erfahren 846
 habt ihr dann hier fchon 1227
 hätt ich wol mehr Freud 1336
 <pb n="915b" src="915.jpg" />
 So hätten wir die erftgebor. 1450
 hat deine Kreuzgemein 1359
 hat er auch den Eheftand 1281

Normalisierter Text

fährt jetzt keines in deine Freud 445
 fährt man nicht ins 1368
 fahr ich hin zu Jesu Christ 1690
 fall ich dann mit Freuden 240
 falle ich hin mit dankbarem 1354
 fass ich dich nun ohne Scheu 70
 feiern wir das hohe Fest 185
 freut sich endlich auf sein 1717
 führen ihr Amt deine Boten. 1345
 führst du doch recht selig, 246
 geduldet man sich im Fleisch 811
 geh ich in dem Kleid 648
 geh ich in Zerflossenheit 821
 gehe dann, Gemeinde 1443
 gehen wir durch böß und 927
 gehn wir dann durch Gottes 203
 gehn wir dann in neuer 1052
 geht dann hin, entsündiget 1392
 geht dann in des Herren 1439
 geht dann über Land und 1433
 geht es uns auch heute 1096
 geht ihr euren Pilgergang 1376
 geht mit Freuden Hand und 605
 gehts im Streiterfeld 600
 gib dann lieber Herre Gott 500
 gib jedem zum Vermächtnis. 1231
 gib uns dann heut 1339
 gibts auch jetzt Dirnen 1369
 gings mit Segen 1330
 glaub und red und dien ich 1353
 habe Dank, du treuer Freund 113
 haben wirs erfahren 846
 habt ihr dann hier schon 1227
 hätt ich wohl mehr Freud 1336
 <pb n="915b" src="915.jpg" />
 So hätten wir die erstgebor. 1450
 hat deine Kreuzgemeinde 1359
 hat er auch den Ehestand 1281

ID

Gesangbuch1778_3_006765
 Gesangbuch1778_3_006766
 Gesangbuch1778_3_006767
 Gesangbuch1778_3_006768
 Gesangbuch1778_3_006769
 Gesangbuch1778_3_006770
 Gesangbuch1778_3_006771
 Gesangbuch1778_3_006772
 Gesangbuch1778_3_006773
 Gesangbuch1778_3_006774
 Gesangbuch1778_3_006775
 Gesangbuch1778_3_006776
 Gesangbuch1778_3_006777
 Gesangbuch1778_3_006778
 Gesangbuch1778_3_006779
 Gesangbuch1778_3_006780
 Gesangbuch1778_3_006781
 Gesangbuch1778_3_006782
 Gesangbuch1778_3_006783
 Gesangbuch1778_3_006784
 Gesangbuch1778_3_006785
 Gesangbuch1778_3_006786
 Gesangbuch1778_3_006787
 Gesangbuch1778_3_006788
 Gesangbuch1778_3_006789
 Gesangbuch1778_3_006790
 Gesangbuch1778_3_006791
 Gesangbuch1778_3_006792
 Gesangbuch1778_3_006793
 Gesangbuch1778_3_006794
 Gesangbuch1778_3_006795
 Gesangbuch1778_3_006796
 Gesangbuch1778_3_006797
 Gesangbuch1778_3_006798
 Gesangbuch1778_3_006799
 Gesangbuch1778_3_006800
 Gesangbuch1778_3_006801
 Gesangbuch1778_3_006802

Diplomatische Transkription

hat es dann des Heilands 810
 heißt der Tod, der tausend 1708
 heißt er dann nicht Jefus 280
 hoch der Sinn der Jünger 361
 hört und merket alle wohl 1113
 ift die Kreuzgemein vergn. 1090
 ift dis der leichfte Rath 403
 ift mein Herz gebeugt 493
 ifts: der groffe Gott 844
 ifts, du bifts, fo hab 595
 ifts mit Jefu Blute 609
 kan ich mich wol hundertm. 725
 kan Jefu Tod fchon beugen 514
 kan fuchs doch im Grunde 796
 kanft du dann mit Paulo 512
 könt es ihm, an Menfchenf 608
 könt man fich wol unterft 1270
 komm ich auch zu dir allhie 333
 komm mein End heut oder 1700
 komme dann, wer Sünder 323
 kommet vor fein Angeficht 1609
 kom̄t dann, die ihr Sünder 584
 kräftig aber wir auch 1247
 kriegft du eine groffe Zahl 1047
 krigft du Jefu Jehova 1044
 laß dank deinen Friedensw. 729
 laß ich alle Welt mit ihren 320
 laß ich mir derweil 454
 laß mich dann, folang ich 1610
 laß, uns zum Glück 441
 laßt dann Seel und Geift 1270
 laßt uns dann dem lieben 523
 lebe dann in mir 1178
 leg ich mich ins Bett 1582
 lobt dann den Helden 200
 merket nun das Zeichen 54
 möchten wir auch gern 396
 müht fich unfer Herr mit 507

Normalisierter Text

hat es dann des Heilands 810
 heißt der Tod, der tausend 1708
 heißt er dann nicht Jesus 280
 hoch der Sinn der Jünger 361
 hört und merket alle wohl 1113
 ist die Kreuzgemeinde vergn. 1090
 ist dies der leichteste Rat 403
 ist mein Herz gebeugt 493
 ists: der große Gott 844
 ists, du bists, so hab 595
 ists mit Jesu Blute 609
 kann ich mich wohl hundertm. 725
 kann Jesu Tod schon beugen 514
 kann sichs doch im Grunde 796
 kannst du dann mit Paulo 512
 könnt es ihm, an Menschen. 608
 könnt man sich wohl unterst. 1270
 komm ich auch zu dir allhier 333
 komm mein End heut oder 1700
 komme dann, wer Sünder 323
 kommet vor sein Angesicht 1609
 kommt dann, die ihr Sünder 584
 kräftig aber wir auch 1247
 kriegst du eine große Zahl 1047
 kriegst du Jesu Jehova 1044
 lass dank deinen Friedensw. 729
 lass ich alle Welt mit ihren 320
 lass ich mir derweil 454
 lass mich dann, solange ich 1610
 lass, uns zum Glück 441
 lasst dann Seele und Geist 1270
 lasst uns dann dem lieben 523
 lebe dann in mir 1178
 leg ich mich ins Bett 1582
 lobt dann den Helden 200
 merket nun das Zeichen 54
 möchten wir auch gern 396
 müht sich unser Herr mit 507

ID

Gesangbuch1778_3_006803
 Gesangbuch1778_3_006804
 Gesangbuch1778_3_006805
 Gesangbuch1778_3_006806
 Gesangbuch1778_3_006807
 Gesangbuch1778_3_006808
 Gesangbuch1778_3_006809
 Gesangbuch1778_3_006810
 Gesangbuch1778_3_006811
 Gesangbuch1778_3_006812
 Gesangbuch1778_3_006813
 Gesangbuch1778_3_006814
 Gesangbuch1778_3_006815
 Gesangbuch1778_3_006816
 Gesangbuch1778_3_006817
 Gesangbuch1778_3_006818
 Gesangbuch1778_3_006819
 Gesangbuch1778_3_006820
 Gesangbuch1778_3_006821
 Gesangbuch1778_3_006822
 Gesangbuch1778_3_006823
 Gesangbuch1778_3_006824
 Gesangbuch1778_3_006825
 Gesangbuch1778_3_006826
 Gesangbuch1778_3_006827
 Gesangbuch1778_3_006828
 Gesangbuch1778_3_006829
 Gesangbuch1778_3_006830
 Gesangbuch1778_3_006831
 Gesangbuch1778_3_006832
 Gesangbuch1778_3_006833
 Gesangbuch1778_3_006834
 Gesangbuch1778_3_006835
 Gesangbuch1778_3_006836
 Gesangbuch1778_3_006837
 Gesangbuch1778_3_006838
 Gesangbuch1778_3_006839
 Gesangbuch1778_3_006840

Diplomatische Transkription

müffe dann hinfort 1419
 nicht wäre kommen Chrifus 28
 nimm dann mit Erbarmen 1206
 So
 <pb n="916a" src="916.jpg" />
 Register.
 So nimm uns dann in deine 1261
 oft der Mund was von dir 1101
 oft die Nacht mein Ader 1556
 oft du aufteht, du Jüngl. 1242
 oft ich eins befchwemmen 1118
 oft ich ihn im Geifte küß 170
 oft ich nur gedenk an dich 871
 oft wir dieses Mahl genieß. 1177
 oft ihr in Erwartung 1142
 ofts im Geifte nach ihm 807
 reget Chrifti Freundin nicht 937
 reifet dann, ihr Brüder, 1433
 ruh ich nun mein Heil in 465
 ruhe ohne Sorg u. Grämen 236
 ruhn wir unter aller Laft 1103
 ruht mein Nuth in Jefu 472
 fagft du auf ihr Flehn 1081
 fah es aus, wie wir uns 1261
 fchae nun dann die Willigk. 368
 fchlafen wir im Namen 1572
 fchlecht ich bin, fo ift doch 919
 fchließ ich endlich den 641
 fchrecklich als es fonft gebl. 1368
 fegne mich dann und behüte 510
 felig führt der Herr die 889
 felig hat dein Gnadenblick 940
 feufzte mein Herz 363
 fey dann befändig, du 1240
 fey dir dann mein Leben 416
 fey es dann gewaget 1241
 fey nun Seele feine 241
 feyd ihr wohl berathen 1250

Normalisierter Text

müsse dann hinfort 1419
 nicht wäre kommen Christus 28
 nimm dann mit Erbarmen 1206
 So
 <pb n="916a" src="916.jpg" />
 Register.
 So nimm uns dann in deine 1261
 oft der Mund was von dir 1101
 oft die Nacht mein Ader 1556
 oft du aufstehst, du Jüngl. 1242
 oft ich eins beschwemmen 1118
 oft ich ihn im Geiste küß 170
 oft ich nur gedenk an dich 871
 oft wir dieses Mahl genieß. 1177
 oft ihr in Erwartung 1142
 ofts im Geiste nach ihm 807
 reget Christi Freundin nicht 937
 reiset dann, ihr Brüder, 1433
 ruh ich nun mein Heil in 465
 ruhe ohne Sorg und Grämen 236
 ruhn wir unter aller Last 1103
 ruht mein Mut in Jesu 472
 sagst du auf ihr Flehen 1081
 sah es aus, wie wir uns 1261
 schae nun dann die Willigkeit. 368
 schlafen wir im Namen 1572
 schlecht ich bin, so ist doch 919
 schließ ich endlich den 641
 schrecklich als es sonst gebl. 1368
 segne mich dann und behüte 510
 selig führt der Herr die 889
 selig hat dein Gnadenblick 940
 seufzte mein Herz 363
 sei dann beständig, du 1240
 sei dir dann mein Leben 416
 sei es dann gewaget 1241
 sei nun Seele seine 241
 seid ihr wohl beraten 1250

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006841	fiengen wir durchs Lammes 1051	siegen wir durchs Lammes 1051
Gesangbuch1778_3_006842	find wir doch ein fündigs 1294	sind wir doch ein sündiges 1294
Gesangbuch1778_3_006843	fink ich nieder, und bin 417	sink ich nieder, und bin 417
Gesangbuch1778_3_006844	finkt unfer Muth und Sinn 811	sinkt unser Mut und Sinn 811
Gesangbuch1778_3_006845	fol in den Gnadenzeiten 1484	soll in den Gnadenzeiten 1484
Gesangbuch1778_3_006846	fol lich dann unferm 1253	soll sich dann unserm 1253
Gesangbuch1778_3_006847	folen die Unmündigen 1208	sollen die Unmündigen 1208
Gesangbuch1778_3_006848	foln auch die Unmünd'gen 1232	sollen auch die Unmündigen 1232
Gesangbuch1778_3_006849	fpricht der Glaub, und hält 919	spricht der Glaub, und hält 919
Gesangbuch1778_3_006850	fstehe dann die Paffion 175	stehe dann die Passion 175
Gesangbuch1778_3_006851	fsteht in Gottes Lieblichkeit 508	steht in Gottes Lieblichkeit 508
Gesangbuch1778_3_006852	fsteht mein Sinn und Herze 1347	steht mein Sinn und Herz 1347
Gesangbuch1778_3_006853	<pb n="916b" src="916.jpg" />	<pb n="916b" src="916.jpg" />
Gesangbuch1778_3_006854	So stelle dann hienieden 1303	So stelle dann hienieden 1303
Gesangbuch1778_3_006855	stellet sich mir bald, 648	stellt sich mir bald, 648
Gesangbuch1778_3_006856	thu ich meine Augen zu 1561	tu ich meine Augen zu 1561
Gesangbuch1778_3_006857	tragt ihn hin, den Herren 158	tragt ihn hin, den Herren 158
Gesangbuch1778_3_006858	unbeschreiblich war seine 89	unbeschreiblich war seine 89
Gesangbuch1778_3_006859	ungewiß, ja taumelnd 396	ungewiss, ja taumelnd 396
Gesangbuch1778_3_006860	viel Jahre Tag und Stund 435	viel Jahre Tag und Stund 435
Gesangbuch1778_3_006861	viele Tropfen Bluts von 1466	viele Tropfen Bluts von 1466
Gesangbuch1778_3_006862	wahr bin ich ein Sünder 1357	wahr bin ich ein Sünder 1357
Gesangbuch1778_3_006863	wahr du, Herr Chrif, das 423	wahr du, Herr Christ, das 423
Gesangbuch1778_3_006864	wahr du lebft, mein Fürfte 1357	wahr du lebst, mein Fürste 1357
Gesangbuch1778_3_006865	wahr du lebft, und dich 1632	wahr du lebst, und dich 1632
Gesangbuch1778_3_006866	wahr du lebft und die 1086	wahr du lebst und die 1086
Gesangbuch1778_3_006867	wahr du mich liebt 1354	wahr du mich liebst 1354
Gesangbuch1778_3_006868	wahr er in der Ewigkeit 1246	wahr er in der Ewigkeit 1246
Gesangbuch1778_3_006869	wahr ich lebe, fpricht dein 316	wahr ich lebe, spricht dein 316
Gesangbuch1778_3_006870	wahr will ich ein Diener 1351	wahr will ich ein Diener 1351
Gesangbuch1778_3_006871	wahr wir seine Feinde 1246	wahr wir seine Feinde 1246
Gesangbuch1778_3_006872	wahrhaftig als ich lebe 318	wahrhaftig als ich lebe 318
Gesangbuch1778_3_006873	war kein Prediger noch 89	war kein Prediger noch 89
Gesangbuch1778_3_006874	ward dem Bürgen die 40	ward dem Bürgen die 40
Gesangbuch1778_3_006875	weinte sich ein weiches Herz 452	weinte sich ein weiches Herz 452
Gesangbuch1778_3_006876	weit hast du uns bracht 978	weit hast du uns bracht 978
Gesangbuch1778_3_006877	wenig als ich Stäublein 1159	wenig als ich Stäublein 1159
Gesangbuch1778_3_006878	wenig als ichs würdig bin 424	wenig als ichs würdig bin 424

ID

Gesangbuch1778_3_006879
 Gesangbuch1778_3_006880
 Gesangbuch1778_3_006881
 Gesangbuch1778_3_006882
 Gesangbuch1778_3_006883
 Gesangbuch1778_3_006884
 Gesangbuch1778_3_006885
 Gesangbuch1778_3_006886
 Gesangbuch1778_3_006887
 Gesangbuch1778_3_006888
 Gesangbuch1778_3_006889
 Gesangbuch1778_3_006890
 Gesangbuch1778_3_006891
 Gesangbuch1778_3_006892
 Gesangbuch1778_3_006893
 Gesangbuch1778_3_006894
 Gesangbuch1778_3_006895
 Gesangbuch1778_3_006896
 Gesangbuch1778_3_006897
 Gesangbuch1778_3_006898
 Gesangbuch1778_3_006899
 Gesangbuch1778_3_006900
 Gesangbuch1778_3_006901
 Gesangbuch1778_3_006902
 Gesangbuch1778_3_006903
 Gesangbuch1778_3_006904
 Gesangbuch1778_3_006905
 Gesangbuch1778_3_006906
 Gesangbuch1778_3_006907
 Gesangbuch1778_3_006908
 Gesangbuch1778_3_006909
 Gesangbuch1778_3_006910
 Gesangbuch1778_3_006911
 Gesangbuch1778_3_006912
 Gesangbuch1778_3_006913
 Gesangbuch1778_3_006914
 Gesangbuch1778_3_006915
 Gesangbuch1778_3_006916

Diplomatische Transkription

wenig man verrichten kan 1529
 wenn du ihn haft und feine 999
 werd ich dir zu Ehren alles 124
 werd ich durch dein Regiren 298
 werd ich ihm auch immer 1351
 werd ich fchön herrlich 859
 werde ich recht feliglich 151
 werden alle Sachen, die 1472
 werden fih noch Schaar'n 1246
 werden fie erkennen doch 1007
 werden fie mit uns zugleich 1463
 werden wir bis in Himmel 446
 werden wir dir zu glückfel. 1335
 werden wir einmal den 1170
 werden wir in Ewigkeit 612
 werden wir uns freun 1658
 werd't ihr fleißig feyn 1246
 wie dein Hang zu - Gottesh. 1235
 wie eins im Bette 174
 So
 <pb n="917a" src="917.jpg" />
 Register.
 So wie er am verhöhtften 173
 wie er und du Eins feyn 265
 wie wir fie an unferm Leibe 1248
 wies der Heiland verheiffen 303
 will ich auch dein 1354
 will ich dann nun fchlafen 1556
 will ich dich für deine Güte 327
 will ich mich felbst nicht 430
 will ich Sabbath halten 167
 will ich, wenn ich zu ihm 399
 wird dein Gebet erfüllet 713
 wird dein Lob auf Erden 1206
 wird dem Herrn ums 1252
 wird dann nun die Hütte 1722
 wird der ganze Eheplan 1281
 wird es deiner Gnad und 1479

Normalisierter Text

wenig man verrichten kann 1529
 wenn du ihn hast und seine 999
 werd ich dir zu Ehren alles 124
 werd ich durch dein Regieren 298
 werd ich ihm auch immer 1351
 werd ich schön herrlich 859
 werde ich recht seliglich 151
 werden alle Sachen, die 1472
 werden sich noch Scharen 1246
 werden sie erkennen doch 1007
 werden sie mit uns zugleich 1463
 werden wir bis in Himmel 446
 werden wir dir zu glücksel. 1335
 werden wir einmal den 1170
 werden wir in Ewigkeit 612
 werden wir uns freun 1658
 werdet ihr fleißig sein 1246
 wie dein Hang zu - Gottesh. 1235
 wie eins im Bette 174
 So
 <pb n="917a" src="917.jpg" />
 Register.
 So wie er am verhöhttesten 173
 wie er und du Eins sein 265
 wie wir sie an unserm Leibe 1248
 wie's der Heiland verheißen 303
 will ich auch dein 1354
 will ich dann nun schlafen 1556
 will ich dich für deine Güte 327
 will ich mich selbst nicht 430
 will ich Sabbath halten 167
 will ich, wenn ich zu ihm 399
 wird dein Gebet erfüllet 713
 wird dein Lob auf Erden 1206
 wird dem Herrn ums 1252
 wird dann nun die Hütte 1722
 wird der ganze Eheplan 1281
 wird es deiner Gnad und 1479

ID

Gesangbuch1778_3_006917
 Gesangbuch1778_3_006918
 Gesangbuch1778_3_006919
 Gesangbuch1778_3_006920
 Gesangbuch1778_3_006921
 Gesangbuch1778_3_006922
 Gesangbuch1778_3_006923
 Gesangbuch1778_3_006924
 Gesangbuch1778_3_006925
 Gesangbuch1778_3_006926
 Gesangbuch1778_3_006927
 Gesangbuch1778_3_006928
 Gesangbuch1778_3_006929
 Gesangbuch1778_3_006930
 Gesangbuch1778_3_006931
 Gesangbuch1778_3_006932
 Gesangbuch1778_3_006933
 Gesangbuch1778_3_006934
 Gesangbuch1778_3_006935
 Gesangbuch1778_3_006936
 Gesangbuch1778_3_006937
 Gesangbuch1778_3_006938
 Gesangbuch1778_3_006939
 Gesangbuch1778_3_006940
 Gesangbuch1778_3_006941
 Gesangbuch1778_3_006942
 Gesangbuch1778_3_006943
 Gesangbuch1778_3_006944
 Gesangbuch1778_3_006945
 Gesangbuch1778_3_006946
 Gesangbuch1778_3_006947
 Gesangbuch1778_3_006948
 Gesangbuch1778_3_006949
 Gesangbuch1778_3_006950
 Gesangbuch1778_3_006951
 Gesangbuch1778_3_006952
 Gesangbuch1778_3_006953
 Gesangbuch1778_3_006954

Diplomatische Transkription

wird es ihm mit uns 1373
 wird es uns durch deine 1445
 wird in den Wartefunden 623
 wird in uns bereit't 520
 wird mich am Ende 1731
 wird noch manches Sünd. 379
 wird fein Geift eu'r Herz 1246
 wird fein Schmerzenslohn 973
 wird uns, fein Eigenthum 309
 wirk ich im getreuen Siñ 1524
 wirkt der lebendge Geift 204
 wirft du Freude fehn an 1213
 wollen wir bechlieffen 1066
 wolln wir dann Leib 1245
 wolln wir dann, wer wolte 829
 wolln wir ihn mit allen 973
 wolln wir laufen 1414
 wolln wir ftets gefchäftig 1044
 wollft du durch die Zeiten 637
 wüncfchte ich mir beftändig 443
 wurde ich dein 443
 zeige ihnen als im Blick 1406
 zeuch dann, mein Jefu, mich 824
 zieh mich dann hinein 246
 zieht die Gemeine dem 547
 Sobald das Morgenlicht 648
 ein Mägd. vom Schlaf 1253
 wir diefe Noth recht 304
 <pb n="917b" src="917.jpg" />
 Sobald wir von oben aufs 712
 Sodann nimm mich, mein 412
 Solang die Hütte fteht 586
 ein Herz nicht Jef. hat 692
 er hie auf Erden war 58
 es Gott gefällt, daß 346
 ich an ihn gläub 600
 ich diefen habe 894
 ich noch hienieden bin 399

Normalisierter Text

wird es ihm mit uns 1373
 wird es uns durch deine 1445
 wird in den Wartestunden 623
 wird in uns bereit 520
 wird mich am Ende 1731
 wird noch manches Sünder. 379
 wird sein Geist euer Herz 1246
 wird sein Schmerzenslohn 973
 wird uns, sein Eigentum 309
 wirk ich im getreuen Sinn 1524
 wirkt der lebendige Geist 204
 wirst du Freude sehn an 1213
 wollen wir beschließen 1066
 wollen wir dann Leib 1245
 wollen wir dann, wer wollte 829
 wollen wir ihn mit allen 973
 wollen wir laufen 1414
 wollen wir stets geschäftig 1044
 wolltest du durch die Zeiten 637
 wünschte ich mir beständig 443
 wurde ich dein 443
 zeige ihnen als im Blick 1406
 zeuch dann, mein Jesu, mich 824
 zieh mich dann hinein 246
 zieht die Gemeinde dem 547
 Sobald das Morgenlicht 648
 ein Mägdlein vom Schlaf 1253
 wir diese Not recht 304
 <pb n="917b" src="917.jpg" />
 Sobald wir von oben aufs 712
 Sodann nimm mich, mein 412
 Solang die Hütte steht 586
 ein Herz nicht Jesu hat 692
 er hier auf Erden war 58
 es Gott gefällt, dass 346
 ich an ihn glaub 600
 ich diesen habe 894
 ich noch hienieden bin 399

ID

Gesangbuch1778_3_006955
 Gesangbuch1778_3_006956
 Gesangbuch1778_3_006957
 Gesangbuch1778_3_006958
 Gesangbuch1778_3_006959
 Gesangbuch1778_3_006960
 Gesangbuch1778_3_006961
 Gesangbuch1778_3_006962
 Gesangbuch1778_3_006963
 Gesangbuch1778_3_006964
 Gesangbuch1778_3_006965
 Gesangbuch1778_3_006966
 Gesangbuch1778_3_006967
 Gesangbuch1778_3_006968
 Gesangbuch1778_3_006969
 Gesangbuch1778_3_006970
 Gesangbuch1778_3_006971
 Gesangbuch1778_3_006972
 Gesangbuch1778_3_006973
 Gesangbuch1778_3_006974
 Gesangbuch1778_3_006975
 Gesangbuch1778_3_006976
 Gesangbuch1778_3_006977
 Gesangbuch1778_3_006978
 Gesangbuch1778_3_006979
 Gesangbuch1778_3_006980
 Gesangbuch1778_3_006981
 Gesangbuch1778_3_006982
 Gesangbuch1778_3_006983
 Gesangbuch1778_3_006984
 Gesangbuch1778_3_006985
 Gesangbuch1778_3_006986
 Gesangbuch1778_3_006987
 Gesangbuch1778_3_006988
 Gesangbuch1778_3_006989
 Gesangbuch1778_3_006990
 Gesangbuch1778_3_006991
 Gesangbuch1778_3_006992

Diplomatische Transkription

wir hier im Jäm̄erthal 1318
 wir in der Hütte feyn 1080
 Solange dieses Leben währt 1617
 eine Menfchheit ift 393
 Jefus bleibt der Herr 993
 man auf Erden ift 507
 Solch ein Herz bewahrt fich 515
 Solche groffe Gnade und 28
 Leute will der Kön. haben 842
 Leute will der Kön. küffen 842
 Leute will der Kön. lehren 842
 Solch's läßt du verkünden 43
 zeigt die heilige Schrift 1113
 Soll aber dis und das durch 449
 diefe Nacht die letzte feyn 1561
 ich reden oder fchweigen 765
 Sollen nun die Menfchen 977
 und nicht wollen 544
 Solln wir der Kirche nützen 1365
 wir dir, du heil. Hoherpr. 1109
 wir länger vor dir wallen 543
 Solls uns hart ergehn 525
 von hinnen gehn 283
 Solt er uns was verfagen 267
 er was fagen und nicht 912
 es gleich bisweilen fchein. 917
 ich aus Furcht vor 1324
 ich meinem Gott nicht 268
 ich nicht von Lieb u Dank 494
 ich nun nicht fröhl. feyn 1179
 fie dann nicht fröhlich 484
 uns nicht das Loos erfr. 1028
 uns fein Name nicht heilig 581
 Solte ich hinfort mir felber 548
 Solten Zeugen feiner 1072
 Solts
 <pb n="918a" src="918.jpg" />
 Register.

Normalisierter Text

wir hier im Jammertal 1318
 wir in der Hütte sein 1080
 Solange dieses Leben währt 1617
 eine Menschheit ist 393
 Jesus bleibt der Herr 993
 man auf Erden ist 507
 Solch ein Herz bewahrt sich 515
 Solche große Gnade und 28
 Leute will der König haben 842
 Leute will der König küssen 842
 Leute will der König lehren 842
 Solches lässt du verkünden 43
 zeigt die heilige Schrift 1113
 Soll aber dies und das durch 449
 diese Nacht die letzte sein 1561
 ich reden oder schweigen 765
 Sollen nun die Menschen 977
 und nicht wollen 544
 Sollen wir der Kirche nützen 1365
 wir dir, du heil. Hoherpr. 1109
 wir länger vor dir wallen 543
 Solls uns hart ergehn 525
 von hinnen gehn 283
 Sollt er uns was versagen 267
 er was sagen und nicht 912
 es gleich bisweilen schein. 917
 ich aus Furcht vor 1324
 ich meinem Gott nicht 268
 ich nicht von Lieb und Dank 494
 ich nun nicht fröhlich sein 1179
 sie dann nicht fröhlich 484
 uns nicht das Los erfreu. 1028
 uns sein Name nicht heilig 581
 Sollte ich hinfort mir selber 548
 Sollten Zeugen seiner 1072
 Solts
 <pb n="918a" src="918.jpg" />
 Register.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_006993	Solts aber auch gefchehen 1347	Sollts aber auch geschehen 1347
Gesangbuch1778_3_006994	Sonderlich, mein lieber Heil. 548	Sonderlich, mein lieber Heil. 548
Gesangbuch1778_3_006995	wirft du gebeten 1098	wirst du gebeten 1098
Gesangbuch1778_3_006996	Sondern daß dus auch 1317	Sondern dass du es auch 1317
Gesangbuch1778_3_006997	gib uns zum Vermächt. 1251	gib uns zum Vermächtnis. 1251
Gesangbuch1778_3_006998	mit den Cherubinen 1187	mit den Cherubinen 1187
Gesangbuch1778_3_006999	find der Wahrh. Zeichen 537	sind der Wahrheit Zeichen 537
Gesangbuch1778_3_007000	Sonne der Gerechtigkeit 711	Sonne der Gerechtigkeit 711
Gesangbuch1778_3_007001	Sonft bin ich wie erforben 764	Sonst bin ich wie erstorben 764
Gesangbuch1778_3_007002	erfreut man lich mit 430	erfreut man sich mit 430
Gesangbuch1778_3_007003	ift wol mein Verderben 1524	ist wohl mein Verderben 1524
Gesangbuch1778_3_007004	wollen wir nichts wiffen 649	wollen wir nichts wissen 649
Gesangbuch1778_3_007005	Sorg, fchütz, erhalte ferner 238	Sorg, schütz, erhalte ferner 238
Gesangbuch1778_3_007006	Souverainer Herzenskönig 1098	Souveräner Herzenskönig 1098
Gesangbuch1778_3_007007	Speil' und ernähre unfern 1534	Speis' und ernähre unsern 1534
Gesangbuch1778_3_007008	Spey aus, wo du noch etwas 460	Spei aus, wo du noch etwas 460
Gesangbuch1778_3_007009	Sprechend in der Wahrheit 1546	Sprechend in der Wahrheit 1546
Gesangbuch1778_3_007010	Sprich deinen milden Segen 101	Sprich deinen milden Segen 101
Gesangbuch1778_3_007011	Ja zu meinen Thaten 1514	Ja zu meinen Taten 1514
Gesangbuch1778_3_007012	nicht, ich habs zu grob 323	nicht, ich habs zu grob 323
Gesangbuch1778_3_007013	nur ein Wörtlein 772	nur ein Wörtlein 772
Gesangbuch1778_3_007014	Stärk meine fchwache Glaub. 412	Stärk meine schwache Glaub. 412
Gesangbuch1778_3_007015	mich mit deinem Freuden. 333	mich mit deinem Freuden. 333
Gesangbuch1778_3_007016	und tröft uns mit deinem 31	und tröst uns mit deinem 31
Gesangbuch1778_3_007017	Steh vefte im Bund 957	Steh feste im Bund 957
Gesangbuch1778_3_007018	Steht auf mit Ehrerbietigk. 1086	Steht auf mit Ehrerbietigkeit. 1086
Gesangbuch1778_3_007019	Steinritz der Wunde 613	Steinritz der Wunde 613
Gesangbuch1778_3_007020	Sterben allem Fleifchesdr. 1215	Sterben allem Fleischesdr. 1215
Gesangbuch1778_3_007021	Sterbt dem Eigenwillen 1192	Stirbt dem Eigenwillen 1192
Gesangbuch1778_3_007022	Still du meine Sehnfuchtsp. 629	Still du meine Sehnsuchtsp. 629
Gesangbuch1778_3_007023	unfers Leibes Noth 1533	unser Leibes Not 1533
Gesangbuch1778_3_007024	Stille Thränelein vergoffen 160	Stille Tränelein vergossen 160
Gesangbuch1778_3_007025	Stilles Lamm und Friedefürft 527	Stilles Lamm und Friedefürst 527
Gesangbuch1778_3_007026	Such, fo wirft du Chriftum 353	Such, so wirst du Christum 353
Gesangbuch1778_3_007027	wer da will Nothhelfer 348	wer da will Nothelfer 348
Gesangbuch1778_3_007028	Suche heim den Weinstock 952	Suche heim den Weinstock 952
Gesangbuch1778_3_007029	Sucht, als Erkaufte von der 971	Sucht, als Erkauftes von der 971
Gesangbuch1778_3_007030	eines auch fein Herz von 796	eines auch sein Herz von 796

ID

Gesangbuch1778_3_007031
 Gesangbuch1778_3_007032
 Gesangbuch1778_3_007033
 Gesangbuch1778_3_007034
 Gesangbuch1778_3_007035
 Gesangbuch1778_3_007036
 Gesangbuch1778_3_007037
 Gesangbuch1778_3_007038
 Gesangbuch1778_3_007039
 Gesangbuch1778_3_007040
 Gesangbuch1778_3_007041
 Gesangbuch1778_3_007042
 Gesangbuch1778_3_007043
 Gesangbuch1778_3_007044
 Gesangbuch1778_3_007045
 Gesangbuch1778_3_007046
 Gesangbuch1778_3_007047
 Gesangbuch1778_3_007048
 Gesangbuch1778_3_007049
 Gesangbuch1778_3_007050
 Gesangbuch1778_3_007051
 Gesangbuch1778_3_007052
 Gesangbuch1778_3_007053
 Gesangbuch1778_3_007054
 Gesangbuch1778_3_007055
 Gesangbuch1778_3_007056
 Gesangbuch1778_3_007057
 Gesangbuch1778_3_007058
 Gesangbuch1778_3_007059
 Gesangbuch1778_3_007060
 Gesangbuch1778_3_007061
 Gesangbuch1778_3_007062
 Gesangbuch1778_3_007063
 Gesangbuch1778_3_007064
 Gesangbuch1778_3_007065
 Gesangbuch1778_3_007066
 Gesangbuch1778_3_007067
 Gesangbuch1778_3_007068

Diplomatische Transkription

Sünde und der Sünden Sold 476
 Sünder bin ich, ja das weiß 402
 Sünderfreund voll Gnade 1144
 Sündig bin und bleib ich 736
 Süßler Heiland, deine Gnade 372
 Heiland, zeuch mich 284
 <pb n="918b" src="918.jpg" />
 Süßler Name Jefu! 104
 Süßes Heil, laß dich umf. 68
 Täglich Brod 1538
 Täglich dich, Vater, lobt 274
 Täglich lobt dich die Chrif. 643
 o Lamm, wir lieben dich 289
 Tag und Nacht begehret du 1383
 Taufend Dank, du gute Liebe 1721
 Dank, du unfer treues 622
 Taufendmal begehrt ich dich 684
 geht mein Verlangen 667
 Te Deum 1612
 Thät ich das fonft jemand 759
 Theu'r, fchrecklich, unverg. 1616
 Theure Wunden Jefu 657
 Theurer Freund, hier ift mein 800
 Theures Lam, am Kreuzesft. 1482
 Oberhaupt, wir bitten 438
 Thränen, laßt den Worten 476
 Thu alle deine Treu an mir 1337
 als ein Kind, und lege 244
 an uns deinen Fleiß 788
 auf dein' reiche milde 1532
 auf den Mund zum Lobe 1068
 ihrer beider Handel 1282
 mit uns, was dir beliebt 1264
 mir die Augen auf 1649
 folches, ohne Glieder zu 1056
 was du wilt mit mir 337
 Thuft du an mir, o Liebe 1524
 du das, fo ift an dir 387

Normalisierter Text

Sünde und der Sünden Sold 476
 Sünder bin ich, ja das weiß 402
 Sünderfreund voll Gnade 1144
 Sündig bin und bleib ich 736
 Süßer Heiland, deine Gnade 372
 Heiland, zeuch mich 284
 <pb n="918b" src="918.jpg" />
 Süßer Name Jesu! 104
 Süßes Heil, lass dich umf. 68
 Täglich Brot 1538
 Täglich dich, Vater, lobt 274
 Täglich lobt dich die Christ. 643
 o Lamm, wir lieben dich 289
 Tag und Nacht begehrest du 1383
 Tausend Dank, du gute Liebe 1721
 Dank, du unser treues 622
 Tausendmal begehrt ich dich 684
 geht mein Verlangen 667
 Te Deum 1612
 Tät ich das sonst jemand 759
 Teuer, schrecklich, unverg. 1616
 Teure Wunden Jesu 657
 Teurer Freund, hier ist mein 800
 Teures Lamm, am Kreuzesst. 1482
 Oberhaupt, wir bitten 438
 Tränen, lasst den Worten 476
 Tu alle deine Treu an mir 1337
 als ein Kind, und lege 244
 an uns deinen Fleiß 788
 auf dein' reiche milde 1532
 auf den Mund zum Lobe 1068
 ihrer beider Handel 1282
 mit uns, was dir beliebt 1264
 mir die Augen auf 1649
 solches, ohne Glieder zu 1056
 was du willst mit mir 337
 Tust du an mir, o Liebe 1524
 du das, so ist an dir 387

ID

Gesangbuch1778_3_007069
 Gesangbuch1778_3_007070
 Gesangbuch1778_3_007071
 Gesangbuch1778_3_007072
 Gesangbuch1778_3_007073
 Gesangbuch1778_3_007074
 Gesangbuch1778_3_007075
 Gesangbuch1778_3_007076
 Gesangbuch1778_3_007077
 Gesangbuch1778_3_007078
 Gesangbuch1778_3_007079
 Gesangbuch1778_3_007080
 Gesangbuch1778_3_007081
 Gesangbuch1778_3_007082
 Gesangbuch1778_3_007083
 Gesangbuch1778_3_007084
 Gesangbuch1778_3_007085
 Gesangbuch1778_3_007086
 Gesangbuch1778_3_007087
 Gesangbuch1778_3_007088
 Gesangbuch1778_3_007089
 Gesangbuch1778_3_007090
 Gesangbuch1778_3_007091
 Gesangbuch1778_3_007092
 Gesangbuch1778_3_007093
 Gesangbuch1778_3_007094
 Gesangbuch1778_3_007095
 Gesangbuch1778_3_007096
 Gesangbuch1778_3_007097
 Gesangbuch1778_3_007098
 Gesangbuch1778_3_007099
 Gesangbuch1778_3_007100
 Gesangbuch1778_3_007101
 Gesangbuch1778_3_007102
 Gesangbuch1778_3_007103
 Gesangbuch1778_3_007104
 Gesangbuch1778_3_007105
 Gesangbuch1778_3_007106

Diplomatische Transkription

Thut mit Luft, was euch 1641
 Tiefe Wunden Jefu 657
 Tod, Sünd, Teufel, Leben 191
 Todesangft ums Herze 176
 Todesblick, der mir mein Herz 169
 Tödtete meine Sündenglieder 798
 Tödtet nur, ihr Flammenaugen 1260
 Träufelt, ihr Himmel 1669
 Tragt es unter euch, ihr 713
 Treib all Untugend von uns 295
 Treibe mich, regir und leite 298
 Tretet nur getroft zum Thr. 1622
 Mm m Tret't
 <pb n="919a" src="919.jpg" />
 Register.
 Tret't her mit Liebesthränen 147
 her, und laßt euch fagen 147
 mit mir her und fchauet 147
 Treue Seelen, die begehen 753
 Treuer Freund, gönne unfern 282
 Hirte deiner Heerde 1005
 Vater, deine Liebe 498
 Wächter Irael 1010
 Treulich will ich Gott bitten 875
 Treufter Freund der Seelen 563
 Tritt den Satan, ftarker 733
 her, o Gemein 257
 her und fchau mit Fleiffe 130
 zu ihm zu, fuch Hülff 73
 Tröft uns, Herr, in unfre 220
 Tröfte, tröfte meinen Sinn 51
 Tröstlich, wenn man reuig 667
 Tröstlicher ift uns doch keine 616
 Troft der Heiden, nimm uns 1417
 Trotz den klügelnden Vern. 370
 Trug die Schmach von unfre 552
 Ueberall mit einem Schall 1422
 Ueberm Lieben wird die 702

Normalisierter Text

Tut mit Lust, was euch 1641
 Tiefe Wunden Jesu 657
 Tod, Sünd, Teufel, Leben 191
 Todesangst ums Herz 176
 Todesblick, der mir mein Herz 169
 Töte meine Sündenglieder 798
 Tötet nur, ihr Flammenaugen 1260
 Träufelt, ihr Himmel 1669
 Tragt es unter euch, ihr 713
 Treib all Untugend von uns 295
 Treibe mich, regier und leite 298
 Tretet nur getrost zum Thron. 1622
 Mmm Tretet
 <pb n="919a" src="919.jpg" />
 Register.
 Tretet her mit Liebestränen 147
 her, und lasst euch sagen 147
 mit mir her und schauet 147
 Treue Seelen, die begehen 753
 Treuer Freund, gönne unsern 282
 Hirte deiner Herde 1005
 Vater, deine Liebe 498
 Wächter Israel 1010
 Treulich will ich Gott bitten 875
 Treuester Freund der Seelen 563
 Tritt den Satan, starker 733
 her, o Gemeinde 257
 her und schau mit Fleiße 130
 zu ihm zu, such Hilf 73
 Tröst uns, Herr, in unsrer 220
 Tröste, tröste meinen Sinn 51
 Tröstlich, wenn man reuig 667
 Tröstlicher ist uns doch keine 616
 Trost der Heiden, nimm uns 1417
 Trotz den klügelnden Vern. 370
 Trug die Schmach von unsrer 552
 Überall mit einem Schall 1422
 Überm Lieben wird die 702

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007107	Uebrigs Bedenken ift wahrlich 890	Übriges Bedenken ist wahrlich 890
Gesangbuch1778_3_007108	Um all feine heilige blutige 150	Um all seine heilige blutige 150
Gesangbuch1778_3_007109	deiner Wunden willen 327	deiner Wunden willen 327
Gesangbuch1778_3_007110	den felgen Umgang 619	den seligen Umgang 619
Gesangbuch1778_3_007111	mich hab ich mich ausbeküm. 916	mich hab ich mich ausbeküm. 916
Gesangbuch1778_3_007112	neun ward der Gottesfohn 117	neun ward der Gottessohn 117
Gesangbuch1778_3_007113	fechs Uhr zur Morgenftund 117	sechs Uhr zur Morgenstund 117
Gesangbuch1778_3_007114	fo erfreulicher, du 1189	so erfreulicher, du 1189
Gesangbuch1778_3_007115	Weisheit, und den heitern 1368	Weisheit, und den heiteren 1368
Gesangbuch1778_3_007116	Umfaß uns diefen Augenblick 725	Umfass uns diesen Augenblick 725
Gesangbuch1778_3_007117	uns diefen Augenblick 1103	uns diesen Augenblick 1103
Gesangbuch1778_3_007118	uns, fchönfter Bräut. 1055	uns, schönster Bräutigam. 1055
Gesangbuch1778_3_007119	Ums Gefühl der Wundens. 619	Ums Gefühl der Wundens. 619
Gesangbuch1778_3_007120	Unausprechlich fchöne finget 1740	Unaussprechlich schöne singet 1740
Gesangbuch1778_3_007121	Unbefchreiblichs Herze 776	Unbeschreibliches Herze 776
Gesangbuch1778_3_007122	Und ach, nichts macht fo 1310	Und ach, nichts macht so 1310
Gesangbuch1778_3_007123	allenthalben geht der Siñ 393	allenthalben geht der Sinn 393
Gesangbuch1778_3_007124	alles diefes foll auch ich 275	alles dieses soll auch ich 275
Gesangbuch1778_3_007125	als ein Kriegsknecht mit 175	als ein Kriegsknecht mit 175
Gesangbuch1778_3_007126	<pb n="919b" src="919.jpg" />	<pb n="919b" src="919.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007127	Und als ers durch den Fall 290	Und als ers durch den Fall 290
Gesangbuch1778_3_007128	alfo bricht das Herz ihm 883	also bricht das Herz ihm 883
Gesangbuch1778_3_007129	alfo leb und fterb ich dir 1561	also leb und sterb ich dir 1561
Gesangbuch1778_3_007130	an die heilige Füß und 611	an die heiligen Füß und 611
Gesangbuch1778_3_007131	auch das ift wahr 10	auch das ist wahr 10
Gesangbuch1778_3_007132	auch der Troft, den Sünder 396	auch der Trost, den Sünder 396
Gesangbuch1778_3_007133	auch wir find darum hier 1127	auch wir sind darum hier 1127
Gesangbuch1778_3_007134	auf einmal bricht der 1093	auf einmal bricht der 1093
Gesangbuch1778_3_007135	auf einmal wirds gefpüret 372	auf einmal wirds gespüret 372
Gesangbuch1778_3_007136	bis er uns wo anftellt 1057	bis er uns wo anstellt 1057
Gesangbuch1778_3_007137	bis meine Augen fich 640	bis meine Augen sich 640
Gesangbuch1778_3_007138	bitt, daß deine Gnadenh. 1519	bitt, dass deine Gnadenh. 1519
Gesangbuch1778_3_007139	brachtf mir Heil 550	brachtest mir Heil 550
Gesangbuch1778_3_007140	da, Jefu, läffelt du mich 387	da, Jesu, lässest du mich 387
Gesangbuch1778_3_007141	dabey will ich bleiben 814	dabei will ich bleiben 814
Gesangbuch1778_3_007142	damit find wir zu deinem 1329	damit sind wir zu deinem 1329
Gesangbuch1778_3_007143	damit, folang Gemeinen 1231	damit, solang Gemeinden 1231
Gesangbuch1778_3_007144	damit will ich fchließen 620	damit will ich schließen 620

ID

Gesangbuch1778_3_007145
 Gesangbuch1778_3_007146
 Gesangbuch1778_3_007147
 Gesangbuch1778_3_007148
 Gesangbuch1778_3_007149
 Gesangbuch1778_3_007150
 Gesangbuch1778_3_007151
 Gesangbuch1778_3_007152
 Gesangbuch1778_3_007153
 Gesangbuch1778_3_007154
 Gesangbuch1778_3_007155
 Gesangbuch1778_3_007156
 Gesangbuch1778_3_007157
 Gesangbuch1778_3_007158
 Gesangbuch1778_3_007159
 Gesangbuch1778_3_007160
 Gesangbuch1778_3_007161
 Gesangbuch1778_3_007162
 Gesangbuch1778_3_007163
 Gesangbuch1778_3_007164
 Gesangbuch1778_3_007165
 Gesangbuch1778_3_007166
 Gesangbuch1778_3_007167
 Gesangbuch1778_3_007168
 Gesangbuch1778_3_007169
 Gesangbuch1778_3_007170
 Gesangbuch1778_3_007171
 Gesangbuch1778_3_007172
 Gesangbuch1778_3_007173
 Gesangbuch1778_3_007174
 Gesangbuch1778_3_007175
 Gesangbuch1778_3_007176
 Gesangbuch1778_3_007177
 Gesangbuch1778_3_007178
 Gesangbuch1778_3_007179
 Gesangbuch1778_3_007180
 Gesangbuch1778_3_007181
 Gesangbuch1778_3_007182

Diplomatische Transkription

dann fo denke, als wärest 1242
 daran zweiff' ich nicht 492
 darnach fo fteht gefchrieb. 1212
 darum fehlt uns in der 1294
 das geht fo lange 1348
 das geht fo von Zeit zu 1153
 das ift auch gewiß 492
 das ifts End vom Lied 656
 daß der Einfaltsfinn 1248
 daß du für uns littft 1376
 daß er durch feinen Geift 47
 daß er wieder auferftanden 608
 daß es dir zum Lob 1205
 daß mit dem Saft der 1141
 dazu ganz unverdroffen 1141
 dazu kan der Glaube 1155
 dazu fage Amen 1062
 dein Blick, wie du erbl. 634
 dein Fried erhält die Siñen 884
 deine Hände fegnen mich 597
 deine Wunden feyn uns 1549
 deinen Tod und Sterben 1188
 der Blut = und Wafferfall 168
 der ganze Reigen 1305
 der liebe heilige Geift 105
 der fein heilig Blut 378
 Und
 <pb n="920a" src="920.jpg" />
 Register.
 Und dich zum Lob des Herrn 1605
 die Engel gefchäftig 290
 die Schäflein machen mich 232
 diefe Kirche ftehet noch 981
 dieweil der Herr der 1265
 doch bey alledem, bin ich 780
 doch im Blut des Lames 1738
 doch, wenn die Kirche 1597
 du deiner Kirche Haupt 1359

Normalisierter Text

dann so denke, als wärest 1242
 daran zweiff' ich nicht 492
 darnach so steht geschrieb. 1212
 darum fehlt uns in der 1294
 das geht so lange 1348
 das geht so von Zeit zu 1153
 das ist auch gewiss 492
 das ists End vom Lied 656
 dass der Einfaltssinn 1248
 dass du für uns littest 1376
 dass er durch seinen Geist 47
 dass er wieder auferstanden 608
 dass es dir zum Lob 1205
 dass mit dem Saft der 1141
 dazu ganz unverdrossen 1141
 dazu kann der Glaube 1155
 dazu sage Amen 1062
 dein Blick, wie du erbl. 634
 dein Fried erhält die Sinne 884
 deine Hände segnen mich 597
 deine Wunden sein uns 1549
 deinen Tod und Sterben 1188
 der Blut- und Wasserfall 168
 der ganze Reigen 1305
 der liebe heilige Geist 105
 der sein heilig Blut 378
 Und
 <pb n="920a" src="920.jpg" />
 Register.
 Und dich zum Lob des Herrn 1605
 die Engel geschäftig 290
 die Schäflein machen mich 232
 diese Kirche steht noch 981
 dieweil der Herr der 1265
 doch bei alledem, bin ich 780
 doch im Blut des Lammes 1738
 doch, wenn die Kirche 1597
 du deiner Kirche Haupt 1359

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007183	du verwundter Schmerz. 750	du verwundter Schmerz. 750
Gesangbuch1778_3_007184	du wirft die Augen 1731	du wirst die Augen 1731
Gesangbuch1778_3_007185	durch diefelbe Kraft 635	durch dieselbe Kraft 635
Gesangbuch1778_3_007186	eh ihr es etwa glaubt 1746	eh ihr es etwa glaubt 1746
Gesangbuch1778_3_007187	ehs des Nachts feine Aug. 1253	ehes des Nachts seine Aug. 1253
Gesangbuch1778_3_007188	ein Menfch, der alfo hand. 395	ein Mensch, der also hand. 395
Gesangbuch1778_3_007189	einft nach diefem Leben 896	einst nach diesem Leben 896
Gesangbuch1778_3_007190	endlich, was das meifte 101	endlich, was das meiste 101
Gesangbuch1778_3_007191	er, der in dem Heiligen 274	er, der in dem Heiligen 274
Gesangbuch1778_3_007192	er, der niemals ferne 1298	er, der niemals ferne 1298
Gesangbuch1778_3_007193	er der unausprechl. liebt 1134	er der unaussprechlich liebt 1134
Gesangbuch1778_3_007194	er drückt einem felbt 1246	er drückt einem selbst 1246
Gesangbuch1778_3_007195	er mir Himmelsmanna 1178	er mir Himmelsmanna 1178
Gesangbuch1778_3_007196	freuen uns beym Abfchied 1373	freuen uns beim Abschied 1373
Gesangbuch1778_3_007197	führ mich aus dem Jam. 1685	führ mich aus dem Jam. 1685
Gesangbuch1778_3_007198	führeft uns durch deinen 871	führest uns durch deinen 871
Gesangbuch1778_3_007199	gehts gleich nicht zu jeder 813	gehts gleich nicht zu jeder 813
Gesangbuch1778_3_007200	gib, daß ich mit Wort und 893	gib, dass ich mit Wort und 893
Gesangbuch1778_3_007201	gib uns immerdar recht 1338	gib uns immerdar recht 1338
Gesangbuch1778_3_007202	gib uns ftets an feinem Heil 274	gib uns stets an seinem Heil 274
Gesangbuch1778_3_007203	gibet uns von fein. Fleifch 1153	gibt uns von seinem Fleisch 1153
Gesangbuch1778_3_007204	haben wir nun fein Verd. 396	haben wir nun sein Verd. 396
Gesangbuch1778_3_007205	hätt ich ihn nur fchon 396	hätt ich ihn nur schon 396
Gesangbuch1778_3_007206	halt fie veft, daß fie 1213	halt sie fest, dass sie 1213
Gesangbuch1778_3_007207	heißt uns dann getroft 1445	heißt uns dann getrost 1445
Gesangbuch1778_3_007208	ich, du kennft mein Herz 758	ich, du kennst mein Herz 758
Gesangbuch1778_3_007209	ich, ob ich gleich nicht dabey 320	ich, ob ich gleich nicht dabei 320
Gesangbuch1778_3_007210	jedem Glied in feinem 1056	jedem Glied in seinem 1056
Gesangbuch1778_3_007211	Jefu Brautgemein 1600	Jesu Brautgemeinde 1600
Gesangbuch1778_3_007212	in diefem Blick 1442	in diesem Blick 1442
Gesangbuch1778_3_007213	indem fich annoch zeigt 753	indem sich annoch zeigt 753
Gesangbuch1778_3_007214	Johannes, Jefu Diener 1599	Johannes, Jesu Diener 1599
Gesangbuch1778_3_007215	kan nicht ruhig - wallen 1372	kann nicht ruhig - wallen 1372
Gesangbuch1778_3_007216	kommet man aufs Krank. 1712	kommet man aufs Kranken. 1712
Gesangbuch1778_3_007217	läßt die Zeugen überall 320	lässt die Zeugen überall 320
Gesangbuch1778_3_007218	Mm m 2	Mmm 2
Gesangbuch1778_3_007219	<pb n="920b" src="920.jpg" />	<pb n="920b" src="920.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007220	Und liegt doch da in Angft 119	Und liegst doch da in Angst 119

ID

Gesangbuch1778_3_007221
 Gesangbuch1778_3_007222
 Gesangbuch1778_3_007223
 Gesangbuch1778_3_007224
 Gesangbuch1778_3_007225
 Gesangbuch1778_3_007226
 Gesangbuch1778_3_007227
 Gesangbuch1778_3_007228
 Gesangbuch1778_3_007229
 Gesangbuch1778_3_007230
 Gesangbuch1778_3_007231
 Gesangbuch1778_3_007232
 Gesangbuch1778_3_007233
 Gesangbuch1778_3_007234
 Gesangbuch1778_3_007235
 Gesangbuch1778_3_007236
 Gesangbuch1778_3_007237
 Gesangbuch1778_3_007238
 Gesangbuch1778_3_007239
 Gesangbuch1778_3_007240
 Gesangbuch1778_3_007241
 Gesangbuch1778_3_007242
 Gesangbuch1778_3_007243
 Gesangbuch1778_3_007244
 Gesangbuch1778_3_007245
 Gesangbuch1778_3_007246
 Gesangbuch1778_3_007247
 Gesangbuch1778_3_007248
 Gesangbuch1778_3_007249
 Gesangbuch1778_3_007250
 Gesangbuch1778_3_007251
 Gesangbuch1778_3_007252
 Gesangbuch1778_3_007253
 Gesangbuch1778_3_007254
 Gesangbuch1778_3_007255
 Gesangbuch1778_3_007256
 Gesangbuch1778_3_007257
 Gesangbuch1778_3_007258

Diplomatische Transkription

liegt vor Jefu Füßen 320
 macht uns innig dankbar 580
 mich mit Freud erinnern 1080
 mit den Selgen allzugl. 1689
 mit diefen Stücken 176
 nach dem Schlaf erweck 1562
 neues Leben für Geift 1154
 ob es währt bis in die 331
 obgleich alle Teufel 243
 obgleich keine itzt mehr 1270
 obgleich unfre Heiligung 1294
 fchaff uns Beyftand 1004
 fchenke unfern Seelen 1369
 fchenkt uns was von fein. 1246
 fchlaf ich, fo wach du 1576
 fchwort dir, auferkornen 456
 feitdem die Gnad erfchien 716
 feit denfelben Tagen 637
 feyd ihr in die Gliedern. 1236
 feyd ihr fchwach, zieht 1445
 fich im Glauben, Lieb und 706
 fie erfuhren, was Thomas 1450
 fiehe, was gefchahe? 208
 fiehet man noch überdem 452
 fiehft du an uns manches 421
 fo erhebet dann 1189
 fo gehts auf neuen Segen 753
 fo hab ich Thomä Glück 370
 folange Mädchenchöre 1251
 fo wird deine Buße 1636
 fo wird man - allmählig 518
 fo zeucht die Seele fort 1718
 fpräche alle Welt: ihr 1247
 fpricht zu ihm: Herr 1718
 farb für alle, die auf 580
 Thomas, welchem ers bef. 643
 übers Lob der Tagesft. 1252
 und einander lieben folln 18

Normalisierter Text

liegt vor Jesu Füßen 320
 macht uns innig dankbar 580
 mich mit Freud erinnern 1080
 mit den Seligen allzugl. 1689
 mit diesen Stücken 176
 nach dem Schlaf erweck 1562
 neues Leben für Geist 1154
 ob es währt bis in die 331
 obgleich alle Teufel 243
 obgleich keine jetzt mehr 1270
 obgleich unsre Heiligung 1294
 schaff uns Beistand 1004
 schenke unsern Seelen 1369
 schenkt uns was von seinem 1246
 schlaf ich, so wach du 1576
 schwor dir, auserkornen 456
 seitdem die Gnad erschien 716
 seit denselben Tagen 637
 seid ihr in die Gliedern. 1236
 seid ihr schwach, zieht 1445
 sich im Glauben, Lieb und 706
 sie erfuhren, was Thomas 1450
 siehe, was geschah? 208
 siehet man noch überdem 452
 siehst du an uns manches 421
 so erhebet dann 1189
 so gehts auf neuen Segen 753
 so hab ich Thomä Glück 370
 solange Mädchenchöre 1251
 so wird deine Buße 1636
 so wird man - allmählich 518
 so zeucht die Seele fort 1718
 spräche alle Welt: ihr 1247
 spricht zu ihm: Herr 1718
 starb für alle, die auf 580
 Thomas, welchem ers bef. 643
 übers Lob der Tagesst. 1252
 und einander lieben sollen 18

ID

Gesangbuch1778_3_007259
 Gesangbuch1778_3_007260
 Gesangbuch1778_3_007261
 Gesangbuch1778_3_007262
 Gesangbuch1778_3_007263
 Gesangbuch1778_3_007264
 Gesangbuch1778_3_007265
 Gesangbuch1778_3_007266
 Gesangbuch1778_3_007267
 Gesangbuch1778_3_007268
 Gesangbuch1778_3_007269
 Gesangbuch1778_3_007270
 Gesangbuch1778_3_007271
 Gesangbuch1778_3_007272
 Gesangbuch1778_3_007273
 Gesangbuch1778_3_007274
 Gesangbuch1778_3_007275
 Gesangbuch1778_3_007276
 Gesangbuch1778_3_007277
 Gesangbuch1778_3_007278
 Gesangbuch1778_3_007279
 Gesangbuch1778_3_007280
 Gesangbuch1778_3_007281
 Gesangbuch1778_3_007282
 Gesangbuch1778_3_007283
 Gesangbuch1778_3_007284
 Gesangbuch1778_3_007285
 Gesangbuch1778_3_007286
 Gesangbuch1778_3_007287
 Gesangbuch1778_3_007288
 Gesangbuch1778_3_007289
 Gesangbuch1778_3_007290
 Gesangbuch1778_3_007291
 Gesangbuch1778_3_007292
 Gesangbuch1778_3_007293
 Gesangbuch1778_3_007294
 Gesangbuch1778_3_007295
 Gesangbuch1778_3_007296

Diplomatische Transkription

unfer aller Bitte zu dir 994
 unfer Herz ift fo an dich 874
 unfer König, der uns alles 796
 vergib uns unfre Schuld 2
 von demfelben Tage an 10
 <pb n="921a" src="921.jpg" />
 Register.
 Und vor meinen Ohren foll 166
 wär die Welt vielmal 54
 wär ein Herz fo veft 1376
 wär er todt wie Stein 320
 wär er wie ein Bär 320
 war in feines Feindes 1738
 warum hab ich dich, Seel. 704
 was auf den Thronen 603
 was du in dem Augenblick 597
 was ein Prieftter haben 1368
 was für ein Glück 443
 was gibft du vor Freud 656
 was ich für mich bitte 1083
 was ift der Heiligen Tod 1662
 was mag den Jüngern 211
 was fich fonft verlaufen 1463
 was foll ich mehr verlangen 501
 was uns bringt aus 1248
 weil dir nach deinem Tod 1332
 weil du armen Sündern 925
 weil du weißt, daß 1248
 weil er überall verfuchet 580
 weil ich dann in meinem 333
 weil ich wußte, daß fein 399
 weil man Gnad u. Gaben 1365
 welch Liebesfchmerz 638
 welch Lobgetöne 1731
 wem bey feiner Zuverficht 401
 wenig Wochen nach der 981
 wenn an meinem Orte 901

Normalisierter Text

unser aller Bitte zu dir 994
 unser Herz ist so an dich 874
 unser König, der uns alles 796
 vergib uns unsre Schuld 2
 von demselben Tage an 10
 <pb n="921a" src="921.jpg" />
 Register.
 Und vor meinen Ohren soll 166
 wäre die Welt vielmal 54
 wäre ein Herz so fest 1376
 wäre er tot wie Stein 320
 wäre er wie ein Bär 320
 war in seines Feindes 1738
 warum hab ich dich, Seele. 704
 was auf den Thronen 603
 was du in dem Augenblick 597
 was ein Priester haben 1368
 was für ein Glück 443
 was gibst du vor Freud 656
 was ich für mich bitte 1083
 was ist der Heiligen Tod 1662
 was mag den Jüngern 211
 was sich sonst verlaufen 1463
 was soll ich mehr verlangen 501
 was uns bringt aus 1248
 weil dir nach deinem Tod 1332
 weil du armen Sündern 925
 weil du weißt, dass 1248
 weil er überall versucht 580
 weil ich dann in meinem 333
 weil ich wusste, dass sein 399
 weil man Gnade und Gaben 1365
 welch Liebesschmerz 638
 welch Lobgetöne 1731
 wem bei seiner Zuversicht 401
 wenig Wochen nach der 981
 wenn an meinem Orte 901

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007297	wenn auch deine Heerde 1443	wenn auch deine Herde 1443
Gesangbuch1778_3_007298	wenn der Fürft der Welt 600	wenn der Fürst der Welt 600
Gesangbuch1778_3_007299	wenn dein Ruf mich 1368	wenn dein Ruf mich 1368
Gesangbuch1778_3_007300	wenn die ganze Gefellfch. 1362	wenn die ganze Gesellschaft. 1362
Gesangbuch1778_3_007301	wenn die Ruh zu Ende 490	wenn die Ruh zu Ende 490
Gesangbuch1778_3_007302	wenn die Welt voll Teufel 902	wenn die Welt voll Teufel 902
Gesangbuch1778_3_007303	wen̄ dir diefes nicht deutl. 1242	wenn dir dieses nicht deutl. 1242
Gesangbuch1778_3_007304	wenn dort fchon des Vorb. 584	wenn dort schon des Vorb. 584
Gesangbuch1778_3_007305	wenn du eins der Kinder 313	wenn du eins der Kinder 313
Gesangbuch1778_3_007306	wenn du gleich möchtest 1009	wenn du gleich möchtest 1009
Gesangbuch1778_3_007307	wen̄ ein Engel vom Him̄. 1181	wenn ein Engel vom Himmel. 1181
Gesangbuch1778_3_007308	wenn er fch im Abendmahl 206	wenn er sich im Abendmahl 206
Gesangbuch1778_3_007309	wenn er flieht, daß eine 1252	wenn er sieht, dass eine 1252
Gesangbuch1778_3_007310	wenn es angemerket 996	wenn es angemerkt 996
Gesangbuch1778_3_007311	<pb n="921b" src="921.jpg" />	<pb n="921b" src="921.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007312	Und wenn es fcheint, als wär 1361	Und wenn es scheint, als wäre 1361
Gesangbuch1778_3_007313	wenn, Herr Jefu, dort vor 124	wenn, Herr Jesu, dort vor 124
Gesangbuch1778_3_007314	wenn ich an die Ranzion 320	wenn ich an die Ranzion 320
Gesangbuch1778_3_007315	wenn ich der Gemeinde was 645	wenn ich der Gemeinde was 645
Gesangbuch1778_3_007316	wenn ich durch des Herrn 399	wenn ich durch des Herrn 399
Gesangbuch1778_3_007317	wenn ich im Frieden 1731	wenn ich im Frieden 1731
Gesangbuch1778_3_007318	wenn ich, Kraft der 488	wenn ich, Kraft der 488
Gesangbuch1778_3_007319	wenn ich nun im Bund 1214	wenn ich nun im Bund 1214
Gesangbuch1778_3_007320	wenn ich Pfalmen finge 173	wenn ich Psalmen singe 173
Gesangbuch1778_3_007321	wenn man dich vor Augen 597	wenn man dich vor Augen 597
Gesangbuch1778_3_007322	wenn mein Herz dem 620	wenn mein Herz dem 620
Gesangbuch1778_3_007323	wenn mir meine Augen 639	wenn mir meine Augen 639
Gesangbuch1778_3_007324	wenn mirs heimzugehen 175	wenn mir es heimzugehen 175
Gesangbuch1778_3_007325	wenn fein taufendf. Sieg 1445	wenn sein tausendfach. Sieg 1445
Gesangbuch1778_3_007326	wenn fch auch wo die 375	wenn sich auch wo die 375
Gesangbuch1778_3_007327	wenn fch die Erlöften 490	wenn sich die Erlösten 490
Gesangbuch1778_3_007328	wenn fch mein Herz das 494	wenn sich mein Herz das 494
Gesangbuch1778_3_007329	wenn fie ordentlich was 1213	wenn sie ordentlich was 1213
Gesangbuch1778_3_007330	wenn fie fch ins Heilige 1081	wenn sie sich ins Heilige 1081
Gesangbuch1778_3_007331	wenn wir den Strahl 368	wenn wir den Strahl 368
Gesangbuch1778_3_007332	wenn wir einft zu ihm nach 973	wenn wir einst zu ihm nach 973
Gesangbuch1778_3_007333	wenn wir weinen, fo 446	wenn wir weinen, so 446
Gesangbuch1778_3_007334	wenns auch die meiften 986	wenn es auch die meisten 986

ID

Gesangbuch1778_3_007335
 Gesangbuch1778_3_007336
 Gesangbuch1778_3_007337
 Gesangbuch1778_3_007338
 Gesangbuch1778_3_007339
 Gesangbuch1778_3_007340
 Gesangbuch1778_3_007341
 Gesangbuch1778_3_007342
 Gesangbuch1778_3_007343
 Gesangbuch1778_3_007344
 Gesangbuch1778_3_007345
 Gesangbuch1778_3_007346
 Gesangbuch1778_3_007347
 Gesangbuch1778_3_007348
 Gesangbuch1778_3_007349
 Gesangbuch1778_3_007350
 Gesangbuch1778_3_007351
 Gesangbuch1778_3_007352
 Gesangbuch1778_3_007353
 Gesangbuch1778_3_007354
 Gesangbuch1778_3_007355
 Gesangbuch1778_3_007356
 Gesangbuch1778_3_007357
 Gesangbuch1778_3_007358
 Gesangbuch1778_3_007359
 Gesangbuch1778_3_007360
 Gesangbuch1778_3_007361
 Gesangbuch1778_3_007362
 Gesangbuch1778_3_007363
 Gesangbuch1778_3_007364
 Gesangbuch1778_3_007365
 Gesangbuch1778_3_007366
 Gesangbuch1778_3_007367
 Gesangbuch1778_3_007368
 Gesangbuch1778_3_007369
 Gesangbuch1778_3_007370
 Gesangbuch1778_3_007371
 Gesangbuch1778_3_007372

Diplomatische Transkription

wenns gleich wär dem 911
 wer auch in dem Glanz 393
 wer es höret, der merke 2
 wer lich ihm fchon hier 926
 wer wird, Schönfter, dich 286
 wer wolte deinem Walten 924
 wie dein heilig Leben 1636
 wie die Gnade diefer Zeit 1481
 wie du in deine Hand 1478
 wie geht es deinem 1109
 wie ift er doch den Seinen 537
 wie mancher Held 537
 wie wirts erft in Zukunft 1228
 wies Herze gläubet 1309
 wir nehmens an mit 1200
 wir wandeln in diefem Licht 643
 wo Jefus ift gewiß 515
 wo nähm ichs Leben her 653
 wo wir fehlen, weiß 1330
 wollft uns alfo vor dir 1056
 würde man ja irgendwo 393
 Und
 <pb n="922a" src="922.jpg" />
 Register.
 Und zeigte klärlich aus dem 452
 zu demfelbigen glückfel. 1338
 Und's Auge, wenns thränt 755
 Heer der heiligen Engel 1474
 Unendbar Ewiger 163
 Unergründlichs Meer der 1553
 Unerhörte Art zu lieben 558
 Uns aber fegne du 1196
 belchämt der Reichthum 548
 hatt' umfagen große Noth 38
 ift ein Kindlein heut geborn 54
 ift ganz anders in der Welt 1054
 ift fchon immerzu 635
 ift fo, daß um Chriffti Seel 452

Normalisierter Text

wenn es gleich wäre dem 911
 wer auch in dem Glanz 393
 wer es höret, der merke 2
 wer sich ihm schon hier 926
 wer wird, Schönster, dich 286
 wer wollte deinem Walten 924
 wie dein heilig Leben 1636
 wie die Gnade dieser Zeit 1481
 wie du in deine Hand 1478
 wie geht es deinem 1109
 wie ist er doch den Seinen 537
 wie mancher Held 537
 wie wird es erst in Zukunft 1228
 wie es das Herz glaubt 1309
 wir nehmen es an mit 1200
 wir wandeln in diesem Licht 643
 wo Jesus ist gewiss 515
 wo nähme ich es Leben her 653
 wo wir fehlen, weiß 1330
 wolltest uns also vor dir 1056
 würde man ja irgendwo 393
 Und
 <pb n="922a" src="922.jpg" />
 Register.
 Und zeigte klar aus dem 452
 zu demselbigen glücksel. 1338
 Und das Auge, wenn es tränt 755
 Heer der heiligen Engel 1474
 Unendlich Ewiger 163
 Unergründliches Meer der 1553
 Unerhörte Art zu lieben 558
 Uns aber segne du 1196
 beschämt der Reichthum 548
 hatte umfagen große Not 38
 ist ein Kindlein heut geboren 54
 ist ganz anders in der Welt 1054
 ist schon immerzu 635
 ist so, dass um Christi Seele 452

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007373	ifts, als wenn die Zeiten 1096	ist es, als wenn die Zeiten 1096
Gesangbuch1778_3_007374	mit Finfterniß umhüllt 314	mit Finsternis umhüllt 314
Gesangbuch1778_3_007375	legne der Herr unfer Gott 253	segne der Herr unser Gott 253
Gesangbuch1778_3_007376	wird noch manch Stündl. 961	wird noch manches Stündlein. 961
Gesangbuch1778_3_007377	Unfchuldigs Gotteslamm 289	Unschuldiges Gotteslamm 289
Gesangbuch1778_3_007378	Unfer Beyfammenfeyn legne 1430	Unser Beisammensein segne 1430
Gesangbuch1778_3_007379	Elend alles, nahmft 603	Elend alles, nahmst 603
Gesangbuch1778_3_007380	Gemüthe tröfft' t sich 940	Gemüte tröstet sich 940
Gesangbuch1778_3_007381	Gotteslämmelein 1091	Gotteslämmlein 1091
Gesangbuch1778_3_007382	Haupt! wer dir das 724	Haupt! wer dir das 724
Gesangbuch1778_3_007383	Heiland! deiner Kinder 1045	Heiland! deiner Kinder 1045
Gesangbuch1778_3_007384	Herrfcher, unfer König 1000	Herrscher, unser König 1000
Gesangbuch1778_3_007385	Lamm ift gar zu fchön 652	Lamm ist gar zu schön 652
Gesangbuch1778_3_007386	Leben ift verborgen 905	Leben ist verborgen 905
Gesangbuch1778_3_007387	Lebenslauf fey wie 1269	Lebenslauf sei wie 1269
Gesangbuch1778_3_007388	lieber Vater du bift 264	lieber Vater, du bist 264
Gesangbuch1778_3_007389	Meifter ift ein Mann 1060	Meister ist ein Mann 1060
Gesangbuch1778_3_007390	von dem Herrn beglückter 1285	von dem Herrn beglückter 1285
Gesangbuch1778_3_007391	Wiffen und Verftand 3	Wissen und Verstand 3
Gesangbuch1778_3_007392	Unferm Gott und Lamme 1059	Unserem Gott und Lamme 1059
Gesangbuch1778_3_007393	Herrn fey Preis und 1239	Herrn sei Preis und 1239
Gesangbuch1778_3_007394	Inwendigen ift es 890	Inwendigen ist es 890
Gesangbuch1778_3_007395	Unfern Ausgang legne Gott 1531	Unseren Ausgang segne Gott 1531
Gesangbuch1778_3_007396	Seelen will fonft nichts 425	Seelen will sonst nichts 425
Gesangbuch1778_3_007397	Unfers Königs Liebesziel 843	Unseres Königs Liebesziel 843
Gesangbuch1778_3_007398	Lammes Wunden 1348	Lammes Wunden 1348
Gesangbuch1778_3_007399	Unfichtbarer Bräutigam 476	Unsichtbarer Bräutigam 476
Gesangbuch1778_3_007400	Unfre Arbeit ift zu Ende 480	Unsere Arbeit ist zu Ende 480
Gesangbuch1778_3_007401	Blöffe ift uns kentlich 428	Blöße ist uns kenntlich 428
Gesangbuch1778_3_007402	groß und kleine Chorlam. 1198	groß und kleine Chorsammlung. 1198
Gesangbuch1778_3_007403	<pb n="922b" src="922.jpg" />	<pb n="922b" src="922.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007404	Unfre Kindlein, die behändig. 1121	Unsere Kindlein, die behändig. 1121
Gesangbuch1778_3_007405	müden Augenlieder 1583	müden Augenlieder 1583
Gesangbuch1778_3_007406	Noth und unfern Troft 105	Not und unsern Trost 105
Gesangbuch1778_3_007407	Obrigkeit erhalte 1488	Obrigkeit erhalte 1488
Gesangbuch1778_3_007408	Reis' durch Schnee und 1426	Reise durch Schnee und 1426
Gesangbuch1778_3_007409	Reifen gehn 1442	Reisen gehen 1442
Gesangbuch1778_3_007410	Seel foll dich erheben 583	Seele soll dich erheben 583

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007411	Seele harrt auf ihn, 1021	Seele harrt auf ihn, 1021
Gesangbuch1778_3_007412	Seele lebet 603	Seele lebet 603
Gesangbuch1778_3_007413	Seelen nähren sich 1410	Seelen nähren sich 1410
Gesangbuch1778_3_007414	Zeiten find in deiner 1043	Zeiten sind in deiner 1043
Gesangbuch1778_3_007415	Unfrer Witwer Himmel 1305	Unserer Witwer Himmel 1305
Gesangbuch1778_3_007416	Unter allen die geboren 939	Unter allen, die geboren 939
Gesangbuch1778_3_007417	Jefu Kreuze will ich liegen 169	Jesu Kreuze will ich liegen 169
Gesangbuch1778_3_007418	feinem fanften Stab 1179	seinem sanften Stab 1179
Gesangbuch1778_3_007419	feinem Schirmen 909	seinem Schirmen 909
Gesangbuch1778_3_007420	Unterdeffen geht dein Werk 1410	Unterdessen geht dein Werk 1410
Gesangbuch1778_3_007421	Herr, mein Heiland 1000	Herr, mein Heiland 1000
Gesangbuch1778_3_007422	Unterwirf ihm deine Vernunft 46	Unterwirf ihm deine Vernunft 46
Gesangbuch1778_3_007423	Unverwandt auf Chriftum 838	Unverwandt auf Christum 838
Gesangbuch1778_3_007424	Unverzagt, auf ihn gewagt 1426	Unverzagt, auf ihn gewagt 1426
Gesangbuch1778_3_007425	und ohne Grauen 914	und ohne Grauen 914
Gesangbuch1778_3_007426	Valet will ich dir geben 1696	Valet will ich dir geben 1696
Gesangbuch1778_3_007427	Vater aller Ehren 272	Vater aller Ehren 272
Gesangbuch1778_3_007428	Vater, dein Name werd-gep. 1575	Vater, dein Name werde gep. 1575
Gesangbuch1778_3_007429	droben in der Höhe 1583	droben in der Höhe 1583
Gesangbuch1778_3_007430	ich bin zu geringe 1574	ich bin zu gering 1574
Gesangbuch1778_3_007431	izo ift die Zeit 265	jetzt ist die Zeit 265
Gesangbuch1778_3_007432	laß mich Gnad erlangen 1583	lass mich Gnade erlangen 1583
Gesangbuch1778_3_007433	fchenke unferm Flehen 1076	schenke unserm Flehen 1076
Gesangbuch1778_3_007434	fieh an, wie diefer Mann 144	sieh an, wie dieser Mann 144
Gesangbuch1778_3_007435	Sohn und Geift! fey 638	Sohn und Geist! sei 638
Gesangbuch1778_3_007436	unfer im Himmelreich 1453	unser im Himmelreich 1453
Gesangbuch1778_3_007437	wegen deines Eingen 514	wegen deines Eigenen 514
Gesangbuch1778_3_007438	Verachtet man Gottes - Sohn 404	Verachtet man Gottes - Sohn 404
Gesangbuch1778_3_007439	Verbind uns izo zur Stund 308	Verbinde uns jetzt zur Stund 308
Gesangbuch1778_3_007440	Verbinde alles an diefem Tag 307	Verbinde alles an diesem Tag 307
Gesangbuch1778_3_007441	Verbirg dich unferm Angef. 1728	Verbirg dich unserm Angesicht. 1728
Gesangbuch1778_3_007442	doch nun deines Kindes 1405	doch nun deines Kindes 1405
Gesangbuch1778_3_007443	jedwede Seele 1347	jedwede Seele 1347
Gesangbuch1778_3_007444	mein' Seel aus Gnad. 1696	meine Seele aus Gnade. 1696
Gesangbuch1778_3_007445	Verdient haben wir alles 1494	Verdient haben wir alles 1494
Gesangbuch1778_3_007446	Ver=	Ver=
Gesangbuch1778_3_007447	M m m 3	M m m 3
Gesangbuch1778_3_007448	<pb n="923a" src="923.jpg" />	<pb n="923a" src="923.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007449	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_007450	Vereinte Liebe fiegt 710	Vereinte Liebe siegt 710
Gesangbuch1778_3_007451	Vergib, Herr! gnädig unfre 1498	Vergib, Herr! gnädig unsre 1498
Gesangbuch1778_3_007452	mir, dein'm Unmündigen 750	mir, deinem Unmündigen 750
Gesangbuch1778_3_007453	Vergießen wird man mir mein 30	Vergießen wird man mir mein 30
Gesangbuch1778_3_007454	Vergnügter Sinn! wo geht 1663	Vergnügter Sinn! wo geht 1663
Gesangbuch1778_3_007455	Vergönn uns ftündlich, Lam̄ 1168	Vergönn uns stündlich, Lamm 1168
Gesangbuch1778_3_007456	Vergönne uns nur, weil 441	Vergönne uns nur, weil 441
Gesangbuch1778_3_007457	Verklär uns Jefum je mehr 308	Verklär uns Jesum je mehr 308
Gesangbuch1778_3_007458	Verklagt bin ich gewiß 759	Verklagt bin ich gewiss 759
Gesangbuch1778_3_007459	Verlänge ihrer Tage Lauf 1406	Verlängere ihrer Tage Lauf 1406
Gesangbuch1778_3_007460	Verlasse mich nur nicht 775	Verlasse mich nur nicht 775
Gesangbuch1778_3_007461	Verleih auch, daß die Unter. 1487	Verleih auch, dass die Unterstützung. 1487
Gesangbuch1778_3_007462	auch, daß wir alle gleich 186	auch, dass wir alle gleich 186
Gesangbuch1778_3_007463	daß ich aus Herzensgrund 857	dass ich aus Herzensgrund 857
Gesangbuch1778_3_007464	daß wir dich recht 1547	dass wir dich recht 1547
Gesangbuch1778_3_007465	mir deinen guten Geift, 11	mir deinen guten Geist, 11
Gesangbuch1778_3_007466	o Menfchenfohn 1212	o Menschensohn 1212
Gesangbuch1778_3_007467	uns Frieden gnädiglich 1495	uns Frieden gnädiglich 1495
Gesangbuch1778_3_007468	uns, Herr! aus Chriffti 352	uns, Herr! aus Christi 352
Gesangbuch1778_3_007469	uns, Herr Gott! allefam̄t 48	uns, Herr Gott! allesamt 48
Gesangbuch1778_3_007470	Verleihe uns an dich zu 953	Verleihe uns an dich zu 953
Gesangbuch1778_3_007471	Verliebter in die felge Schaar 1103	Verliebter in die selige Schar 1103
Gesangbuch1778_3_007472	Vermag dir jemand auch dafür 228	Vermag dir jemand auch dafür 228
Gesangbuch1778_3_007473	Vermehre deine Schaar 1349	Vermehre deine Schar 1349
Gesangbuch1778_3_007474	deiner Zeugen Zahl 612	deiner Zeugen Zahl 612
Gesangbuch1778_3_007475	Verneue gänzlich mein 302	Verneue gänzlich mein 302
Gesangbuch1778_3_007476	Verneure du uns ganz 336	Verneuere du uns ganz 336
Gesangbuch1778_3_007477	Vernimm, wie deine Braut 1672	Vernimm, wie deine Braut 1672
Gesangbuch1778_3_007478	Verfamble dir von Zeit zu Zeit 1101	Versammle dir von Zeit zu Zeit 1101
Gesangbuch1778_3_007479	Verfchmähe nicht dis fchl. 1556	Verschmähe nicht dies schlichte. 1556
Gesangbuch1778_3_007480	Verföhner meiner Sünde 1675	Versöhner meiner Sünde 1675
Gesangbuch1778_3_007481	Vertraulich, wenn wir 1047	Vertraulich, wenn wir 1047
Gesangbuch1778_3_007482	Vertreib aus meiner Seelen 339	Vertreib aus meiner Seele 339
Gesangbuch1778_3_007483	den fchweren Schlaf 1559	den schweren Schlaf 1559
Gesangbuch1778_3_007484	Vertritt dein Häuflein ftünd. 1365	Vertritt dein Häuflein stündlich. 1365
Gesangbuch1778_3_007485	Verwundter Heiland! fieh 338	Verwundter Heiland! sieh 338
Gesangbuch1778_3_007486	Verwundtes Haupt! ach nim̄ 612	Verwundetes Haupt! ach nimm 612

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007487	Lamm, mein Herr 641	Lamm, mein Herr 641
Gesangbuch1778_3_007488	Leben, ich gäbe 1403	Leben, ich gäbe 1403
Gesangbuch1778_3_007489	Veft, fein veft dich angehalten 915	Fest, sein Fest dich angehalten 915
Gesangbuch1778_3_007490	Viel blutige Fußtritt hat 150	Viel blutige Fußtritte hat 150
Gesangbuch1778_3_007491	Glück zur Pilgerreis! 1436	Glück zur Pilgerreise! 1436
Gesangbuch1778_3_007492	Gnade, Fried und Freude 1250	Gnade, Fried und Freude 1250
Gesangbuch1778_3_007493	taufend taufend find 955	tausendtausend sind 955
Gesangbuch1778_3_007494	<pb n="923b" src="923.jpg" />	<pb n="923b" src="923.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007495	Vielleicht braucht mich der 1274	Vielleicht braucht mich der 1274
Gesangbuch1778_3_007496	Vielmehr, bey feinem Irael 1011	Vielmehr, bei seinem Israel 1011
Gesangbuch1778_3_007497	Völlige Zuverficht machet 890	Völlige Zuversicht macht 890
Gesangbuch1778_3_007498	Volk Gott's, die Freud am 461	Volk Gottes, die Freud am 461
Gesangbuch1778_3_007499	Voll Liebe zum Freund 423	Voll Liebe zum Freund 423
Gesangbuch1778_3_007500	Schmerzen und Schaam 423	Schmerzen und Scham 423
Gesangbuch1778_3_007501	Sehnfucht und Schmerz 443	Sehnsucht und Schmerz 443
Gesangbuch1778_3_007502	Volle Gnüge, Fried und 501	Volle Genüge, Fried und 501
Gesangbuch1778_3_007503	Vollführe deinen Liebesrath 1044	Vollführe deinen Liebesrat 1044
Gesangbuch1778_3_007504	o Jefu, in ftetiger 1626	o Jesu, in stetiger 1626
Gesangbuch1778_3_007505	Vollkommenheit! du haft 229	Vollkommenheit! du hast 229
Gesangbuch1778_3_007506	Vom Himmel kam der Engel 53	Vom Himmel kam der Engel 53
Gesangbuch1778_3_007507	lieben heiligen Geift 1189	lieben heiligen Geist 1189
Gesangbuch1778_3_007508	Schweiffe deines Angef. 1524	Schweiß deines Angesichts. 1524
Gesangbuch1778_3_007509	Vater, der den Sohn 1189	Vater, der den Sohn 1189
Gesangbuch1778_3_007510	Von Adam her warn wir 38	Von Adam her waren wir 38
Gesangbuch1778_3_007511	allem Uebel uns erlös! 1453	allem Übel uns erlös! 1453
Gesangbuch1778_3_007512	aller Herzensbangigkeit 1180	aller Herzensbangigkeit 1180
Gesangbuch1778_3_007513	dannen gibt er feinen Geift 220	dann gibt er seinen Geist 220
Gesangbuch1778_3_007514	deinem Leiden und Tod 1362	deinem Leiden und Tod 1362
Gesangbuch1778_3_007515	deiner erten Stunde 167	deiner ersten Stunde 167
Gesangbuch1778_3_007516	dem Glauben folls zur 370	dem Glauben soll es zur 370
Gesangbuch1778_3_007517	dem Troft aus Jefu Leiden 865	dem Trost aus Jesu Leiden 865
Gesangbuch1778_3_007518	derfelben felgen Stunde 1234	derselben seligen Stunde 1234
Gesangbuch1778_3_007519	diefem Rath der Ewigkeit 1052	diesem Rat der Ewigkeit 1052
Gesangbuch1778_3_007520	diefer deiner Herrlichkeit 572	dieser deiner Herrlichkeit 572
Gesangbuch1778_3_007521	dir bleibt nichts unangem. 1306	dir bleibt nichts unangenehm. 1306
Gesangbuch1778_3_007522	dir, Herr Jefu ifts 1030	dir, Herr Jesu ist es 1030
Gesangbuch1778_3_007523	dir kommt aller Ueberfluß 235	dir kommt aller Überfluss 235
Gesangbuch1778_3_007524	Ewigkeit erkorne 1066	Ewigkeit erkorene 1066

ID

Gesangbuch1778_3_007525 Gott kömt mir ein Freud. 451
 Gesangbuch1778_3_007526 Gott will ich nicht laffen 903
 Gesangbuch1778_3_007527 inen, Einficht in die Zeit. 1030
 Gesangbuch1778_3_007528 Kindheit an bis an fein 58
 Gesangbuch1778_3_007529 mir felbt bin ich untüchtig 1523
 Gesangbuch1778_3_007530 Sorgennoth und folchen 823
 Gesangbuch1778_3_007531 Vor andern hat dein - begehrt 70
 Gesangbuch1778_3_007532 deinen Thron tret ich 1519
 Gesangbuch1778_3_007533 dem fallchen Engellicht 105
 Gesangbuch1778_3_007534 Jefu Angefichte, und 1298
 Gesangbuch1778_3_007535 Jefu Augen fchweben 1557
 Gesangbuch1778_3_007536 ihm niemand unfchuldig 373
 Gesangbuch1778_3_007537 wahrer Herzensänderung 392
 Gesangbuch1778_3_007538 Vorzeiten hielt ich mich 1743
 Gesangbuch1778_3_007539 Wach
 Gesangbuch1778_3_007540 <pb n="924a" src="924.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_007541 Register.
 Gesangbuch1778_3_007542 Wach auf mein Herz, dem 580
 Gesangbuch1778_3_007543 Wach auf mein Herz u. 1514
 Gesangbuch1778_3_007544 Wachet auf, ruft uns die 1654
 Gesangbuch1778_3_007545 wachet, kaufet Oele 1647
 Gesangbuch1778_3_007546 Wachfamer Jefu! ohne Schl. 799
 Gesangbuch1778_3_007547 Wacht auf ihr meine Sinnen 1512
 Gesangbuch1778_3_007548 auf und rühmt des Höch. 195
 Gesangbuch1778_3_007549 Wär auch der Thränenfluß 630
 Gesangbuch1778_3_007550 er nicht ans Kreuz gelpant, 653
 Gesangbuch1778_3_007551 er nicht erfanden 182
 Gesangbuch1778_3_007552 er nicht hingangen 218
 Gesangbuch1778_3_007553 es nöthig, daß die Knaben 1231
 Gesangbuch1778_3_007554 etwas nöthig auf unfrer 405
 Gesangbuch1778_3_007555 ich auch ledig meiner 1368
 Gesangbuch1778_3_007556 ich ihm, der ob mir waltet 745
 Gesangbuch1778_3_007557 fein nach Gnade weinend 816
 Gesangbuch1778_3_007558 Wären unzehliche Himmel 230
 Gesangbuch1778_3_007559 wir doch völlig feine 838
 Gesangbuch1778_3_007560 Wäret ihr gerne rein 809
 Gesangbuch1778_3_007561 Wär'n wir arm und blöde 1024
 Gesangbuch1778_3_007562 wir keine Sünder nicht 779

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Gott kommt mir eine Freude. 451
 Gott will ich nicht lassen 903
 innen, Einsicht in die Zeit. 1030
 Kindheit an bis an sein 58
 mir selbst bin ich untüchtig 1523
 Sorgennot und solchen 823
 Vor anderen hat dein - begehrt 70
 deinen Thron trete ich 1519
 dem falschen Engellicht 105
 Jesu Angesichte, und 1298
 Jesu Augen schweben 1557
 ihm niemand unschuldig 373
 wahrer Herzensänderung 392
 Vorzeiten hielt ich mich 1743
 Wach
 <pb n="924a" src="924.jpg" />
 Register.
 Wach auf mein Herz, dem 580
 Wach auf mein Herz und 1514
 Wachet auf, ruft uns die 1654
 wachet, kauft Öle 1647
 Wachsammer Jesu! ohne Schlaf. 799
 Wacht auf, ihr meine Sinnen 1512
 auf und rühmt des Höchsten. 195
 Wäre auch der Tränenfluss 630
 er nicht ans Kreuz gespannt, 653
 er nicht erstanden 182
 er nicht hingegangen 218
 es nötig, dass die Knaben 1231
 etwas nötig auf unsrer 405
 ich auch ledig meiner 1368
 ich ihm, der ob mir waltet 745
 sein nach Gnade weinend 816
 Wären unzählige Himmel 230
 wir doch völlig seine 838
 Wäret ihr gerne rein 809
 Wären wir arm und blöde 1024
 wir keine Sünder nicht 779

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007563	wir nur ftets Kinder 822	wir nur stets Kinder 822
Gesangbuch1778_3_007564	Wärs etwa, daß mein Geift 422	Wäre es etwa, dass mein Geist 422
Gesangbuch1778_3_007565	möglich daß wir euch 1223	möglich, dass wir euch 1223
Gesangbuch1778_3_007566	Wahre Treu kömt dem Get. 526	Wahre Treue kommt dem Getreuen. 526
Gesangbuch1778_3_007567	Treu liebt Chrifti Wege 526	Treue liebt Christi Wege 526
Gesangbuch1778_3_007568	Wahrer Menfch und Gott, 285	Wahrer Mensch und Gott, 285
Gesangbuch1778_3_007569	Wahrlich, auf fo groffes Heil 1039	Wahrlich, auf so großes Heil 1039
Gesangbuch1778_3_007570	Herz und Auge rinnen 642	Herz und Auge rinnen 642
Gesangbuch1778_3_007571	liebes Gotteslamm 1456	liebes Gotteslamm 1456
Gesangbuch1778_3_007572	unfre Schule bey dem 544	unsre Schule bei dem 544
Gesangbuch1778_3_007573	wenn ich mir 913	wenn ich mir 913
Gesangbuch1778_3_007574	wir und unfre Kinder 1285	wir und unsre Kinder 1285
Gesangbuch1778_3_007575	Wallt dir nicht dein Herze 614	Wallt dir nicht dein Herz 614
Gesangbuch1778_3_007576	War doch, Herr Jefu, deine 62	War doch, Herr Jesu, deine 62
Gesangbuch1778_3_007577	nicht das alles auch für 357	nicht das alles auch für 357
Gesangbuch1778_3_007578	Warum betrübft du dich mein 237	Warum betrübft du dich, mein 237
Gesangbuch1778_3_007579	hättft du dein - Leb'n 1699	hättest du dein - Leben 1699
Gesangbuch1778_3_007580	hört man gleichwol nicht 1039	hört man gleichwohl nicht 1039
Gesangbuch1778_3_007581	leidft du folche Schmerzen 97	leidest du solche Schmerzen 97
Gesangbuch1778_3_007582	folt ich mich den grämen 914	sollte ich mich denn grämen 914
Gesangbuch1778_3_007583	ward dann der Gottesb. 1738	ward dann der Gottesbund. 1738
Gesangbuch1778_3_007584	wird doch das Volk des 889	wird doch das Volk des 889
Gesangbuch1778_3_007585	wolten wir nicht ftehn 536	wollten wir nicht stehn 536
Gesangbuch1778_3_007586	<pb n="924b" src="924.jpg" />	<pb n="924b" src="924.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007587	Was aber follen wir - thun 306	Was aber sollen wir - tun 306
Gesangbuch1778_3_007588	aber wie fuchs findt 735	aber wie es sich findet 735
Gesangbuch1778_3_007589	All's will feyn, gilt nichts 246	Alles will sein, gilt nichts 246
Gesangbuch1778_3_007590	angezündet durchs 102	angezündet durch das 102
Gesangbuch1778_3_007591	bin ich doch, mein Gott 775	bin ich doch, mein Gott 775
Gesangbuch1778_3_007592	bindt, was durchdringet 614	bindet, was durchdringt 614
Gesangbuch1778_3_007593	bringt uns fonft auf wahre 1338	bringt uns sonst auf wahre 1338
Gesangbuch1778_3_007594	darf unfer das höchfte Gut 373	darf unser das höchste Gut 373
Gesangbuch1778_3_007595	David hat geprophezeyt 222	David hat prophezeit 222
Gesangbuch1778_3_007596	dem Gefetz unmöglich war 465	dem Gesetz unmöglich war 465
Gesangbuch1778_3_007597	denkt ihr, wie mans 1434	denkt ihr, wie man es 1434
Gesangbuch1778_3_007598	der alten Väter Schaar 51	der alten Väter Schar 51
Gesangbuch1778_3_007599	die ebenedeyte Magd 1252	die ebenedeite Magd 1252
Gesangbuch1778_3_007600	dir durchgraben ift 1023	dir durchgraben ist 1023

ID

Gesangbuch1778_3_007601
 Gesangbuch1778_3_007602
 Gesangbuch1778_3_007603
 Gesangbuch1778_3_007604
 Gesangbuch1778_3_007605
 Gesangbuch1778_3_007606
 Gesangbuch1778_3_007607
 Gesangbuch1778_3_007608
 Gesangbuch1778_3_007609
 Gesangbuch1778_3_007610
 Gesangbuch1778_3_007611
 Gesangbuch1778_3_007612
 Gesangbuch1778_3_007613
 Gesangbuch1778_3_007614
 Gesangbuch1778_3_007615
 Gesangbuch1778_3_007616
 Gesangbuch1778_3_007617
 Gesangbuch1778_3_007618
 Gesangbuch1778_3_007619
 Gesangbuch1778_3_007620
 Gesangbuch1778_3_007621
 Gesangbuch1778_3_007622
 Gesangbuch1778_3_007623
 Gesangbuch1778_3_007624
 Gesangbuch1778_3_007625
 Gesangbuch1778_3_007626
 Gesangbuch1778_3_007627
 Gesangbuch1778_3_007628
 Gesangbuch1778_3_007629
 Gesangbuch1778_3_007630
 Gesangbuch1778_3_007631
 Gesangbuch1778_3_007632
 Gesangbuch1778_3_007633
 Gesangbuch1778_3_007634
 Gesangbuch1778_3_007635
 Gesangbuch1778_3_007636
 Gesangbuch1778_3_007637
 Gesangbuch1778_3_007638

Diplomatische Transkription

dir gereicht zu Ehren 1511
 dir will feine Seele keufch 796
 du gefunden, das halte 404
 du mit deinem Volke thuft 290
 du von ihm wirft begehren 44
 eine wahre Jungfrau ift 1273
 eine Wittwe ift 1307
 er aufpfaunet 1348
 er dich heiffet, das thue 999
 er dir hat zudedacht 1093
 er dort Philadelphia 1017
 er euch heiffen wird 1246
 er für unfre Seelen that 1052
 er verpricht dem kan 231
 frag ich nach der Welt 671
 fragt ihr nach dem Schreyen 52
 fürchtft du nun, 1017
 gern fein Ruhe hätt 1714
 gibt man dem theureften 1382
 Gott der Vater und der 256
 Gott im Gefetz geboten 389
 Gott thut, das ift alles 850
 Gott thut das ift wohlgeth. 879
 habt ihr denn alles am 1227
 hätt man in der Welt 1246
 hätt uns Gott mehr können 61
 hätten wir für Freude oder 396
 haft du nicht fchon an uns 650
 haft du unterlaffen 52
 hat dann ein Kindelein 1211
 Was
 M m m 4
 <pb n="925a" src="925.jpg" />
 Register.
 Was hat das Blut nicht an 405
 hat dich bewegt 43
 hat dich doch, mein Heil 109
 hat mein armes Herze 620

Normalisierter Text

dir gereicht zu Ehren 1511
 dir will seine Seele keusch 796
 du gefunden, das halte 404
 du mit deinem Volke tust 290
 du von ihm wirst begehren 44
 eine wahre Jungfrau ist 1273
 eine Witwe ist 1307
 er aufposaunt 1348
 er dich heißt, das tue 999
 er dir hat zudedacht 1093
 er dort Philadelphia 1017
 er euch heißen wird 1246
 er für unsre Seelen tat 1052
 er verspricht, dem kann 231
 frag ich nach der Welt 671
 fragt ihr nach dem Schreien 52
 fürchtest du nun, 1017
 gern seine Ruhe hätte 1714
 gibt man dem teuersten 1382
 Gott der Vater und der 256
 Gott im Gesetz geboten 389
 Gott tut, das ist alles 850
 Gott tut, das ist wohlgetan. 879
 habt ihr denn alles am 1227
 hätte man in der Welt 1246
 hätte uns Gott mehr können 61
 hätten wir für Freude oder 396
 hast du nicht schon an uns 650
 hast du unterlassen 52
 hat dann ein Kindelein 1211
 Was
 M m m 4
 <pb n="925a" src="925.jpg" />
 Register.
 Was hat das Blut nicht an 405
 hat dich bewegt 43
 hat dich doch, mein Heil 109
 hat mein armes Herz 620

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007639	hat lich nicht für eine 1064	hat sich nicht für eine 1064
Gesangbuch1778_3_007640	hatt ich doch für Troft und 464	hatte ich doch für Trost und 464
Gesangbuch1778_3_007641	hier kränkelt, feufzt 1691	hier kränkelt, seufzt 1691
Gesangbuch1778_3_007642	hört man, was fagt man 1227	hört man, was sagt man 1227
Gesangbuch1778_3_007643	ich bin, mein Bruder, das 712	ich bin, mein Bruder, das 712
Gesangbuch1778_3_007644	ich denke, thu und dichte 634	ich denke, tu und dichte 634
Gesangbuch1778_3_007645	ich gethan hab und gelehrt 30	ich getan hab und gelehrt 30
Gesangbuch1778_3_007646	ich in Adam und Eva - verl. 66	ich in Adam und Eva - verloren. 66
Gesangbuch1778_3_007647	ich in dem Grabe meines 174	ich in dem Grabe meines 174
Gesangbuch1778_3_007648	jedes in der Zeit, foll 1370	jedes in der Zeit, soll 1370
Gesangbuch1778_3_007649	Jefus ift und heißt und 1586	Jesus ist und heißt und 1586
Gesangbuch1778_3_007650	ihm zum Leid u. Schmerze 1199	ihm zum Leid und Schmerze 1199
Gesangbuch1778_3_007651	in alten Tagen mit 970	in alten Tagen mit 970
Gesangbuch1778_3_007652	Jungfrau find, die an 1261	Jungfrauen sind, die an 1261
Gesangbuch1778_3_007653	ift alsdann das End vom 1304	ist alsdann das End vom 1304
Gesangbuch1778_3_007654	ift dann der Ruf unfrer 1240	ist dann der Ruf unsrer 1240
Gesangbuch1778_3_007655	ift der Menfch, was ift fein 46	ist der Mensch, was ist sein 46
Gesangbuch1778_3_007656	ift die lieblichfte Figur 636	ist die lieblichste Figur 636
Gesangbuch1778_3_007657	ift die Urfach aller - Plagen 124	ist die Ursache aller - Plagen 124
Gesangbuch1778_3_007658	ift ein wahres Jünglingsh. 1245	ist ein wahres Jünglingsherz. 1245
Gesangbuch1778_3_007659	ift er ihr dann 257	ist er ihr dann 257
Gesangbuch1778_3_007660	ift mir das nicht für ein 641	ist mir das nicht für ein 641
Gesangbuch1778_3_007661	ift nun der Kinder ihr lieb. 1227	ist nun der Kinder ihr liebstes. 1227
Gesangbuch1778_3_007662	ift, o Lamm, ein Staub 1158	ist, o Lamm, ein Staub 1158
Gesangbuch1778_3_007663	ift, o Schönfter, das ich 682	ist, o Schönster, das ich 682
Gesangbuch1778_3_007664	ift unfre Lebenszeit 1662	ist unsre Lebenszeit 1662
Gesangbuch1778_3_007665	ift wol irgend mit ihm 564	ist wohl irgend mit ihm 564
Gesangbuch1778_3_007666	ifts ewge Leben dann? 265	ist es ewige Leben dann? 265
Gesangbuch1778_3_007667	kan euch thun die Sünd und 53	kann euch tun die Sünd und 53
Gesangbuch1778_3_007668	kan ich fchöners denken 147	kann ich schöneres denken 147
Gesangbuch1778_3_007669	kan mir armen Sünder 1683	kann mir armen Sünder 1683
Gesangbuch1778_3_007670	kan mir denn nun fchaden 135	kann mir denn nun schaden 135
Gesangbuch1778_3_007671	kan, wie du, den Durft 281	kann, wie du, den Durst 281
Gesangbuch1778_3_007672	könte wol beym gläuben 1136	könnte wohl beim Glauben 1136
Gesangbuch1778_3_007673	krankt ihr euch in eurem 1614	krankt ihr euch in eurem 1614
Gesangbuch1778_3_007674	krank ift, pflege du 1395	krank ist, pflege du 1395
Gesangbuch1778_3_007675	liebt du, großer Seelenm. 562	liebst du, großer Seelenmeister. 562
Gesangbuch1778_3_007676	litt fein heilligs Angefichte 165	litt sein heiliges Angesichte 165

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007677	litten nicht die Märtrrh. 1326	litten nicht die Märtyrerhand. 1326
Gesangbuch1778_3_007678	Lobes foll'n wir dir, o 1616	Lobes sollen wir dir, o 1616
Gesangbuch1778_3_007679	<pb n="925b" src="925.jpg" />	<pb n="925b" src="925.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007680	Was macht das auserwehlte 1086	Was macht das auserwählte 1086
Gesangbuch1778_3_007681	macht ein Kindel? 1330	macht ein Kindlein? 1330
Gesangbuch1778_3_007682	man bey niemand - erfragt 1281	man bei niemand - erfragt 1281
Gesangbuch1778_3_007683	man davon fieht und hört 985	man davon sieht und hört 985
Gesangbuch1778_3_007684	man nur feligs wüncht 475	man nur seliges wünscht 475
Gesangbuch1778_3_007685	mein Gott will, das g'fcheh 928	mein Gott will, das geschehe 928
Gesangbuch1778_3_007686	Menfchenkraft und Witz 1003	Menschenkraft und Witz 1003
Gesangbuch1778_3_007687	mich dein Geift felbt bitt. 1452	mich dein Geist selbst bittet. 1452
Gesangbuch1778_3_007688	mit einem gottverlobten 1269	mit einem gottverlobten 1269
Gesangbuch1778_3_007689	noch hinterftellig ift 1283	noch hinterfällig ist 1283
Gesangbuch1778_3_007690	nur kan, ftimme an 1619	nur kann, stimme an 1619
Gesangbuch1778_3_007691	fag ich dir, du treuer Mañ 1336	sag ich dir, du treuer Mann 1336
Gesangbuch1778_3_007692	fagen wir, um unfern Siñ 1099	sagen wir, um unsern Sinn 1099
Gesangbuch1778_3_007693	fchadet mir des Todes Gift 118	schadet mir des Todes Gift 118
Gesangbuch1778_3_007694	feiner Arbeit Lohn 656	seiner Arbeit Lohn 656
Gesangbuch1778_3_007695	fich geregt und vor bewegt 1580	sich geregt und vor bewegt 1580
Gesangbuch1778_3_007696	fich fonft in Sünden 1076	sich sonst in Sünden 1076
Gesangbuch1778_3_007697	find diefes Lebens Güter 914	sind dieses Lebens Güter 914
Gesangbuch1778_3_007698	find wir doch, was haben 1614	sind wir doch, was haben 1614
Gesangbuch1778_3_007699	fingt man doch vom Gott. 987	singt man doch vom Gotteslamm. 987
Gesangbuch1778_3_007700	foll ich dir dann nun 1515	soll ich dir dann nun 1515
Gesangbuch1778_3_007701	foll ich dir geben? 415	soll ich dir geben? 415
Gesangbuch1778_3_007702	foll ich fagen? du Held 1403	soll ich sagen? du Held 1403
Gesangbuch1778_3_007703	folln wir lange unfer Herz 1055	sollen wir lange unser Herz 1055
Gesangbuch1778_3_007704	fonft ihr Freund noch mit 1274	sonst ihr Freund noch mit 1274
Gesangbuch1778_3_007705	Sorge und was Mühe 609	Sorge und was Mühe 609
Gesangbuch1778_3_007706	thun dann wir? 1409	tun dann wir? 1409
Gesangbuch1778_3_007707	thut man? fällt man 1186	tut man? fällt man 1186
Gesangbuch1778_3_007708	uns die göttlich Majeftät 221	uns die göttliche Majestät 221
Gesangbuch1778_3_007709	uns mit Frieden und Troft 404	uns mit Frieden und Trost 404
Gesangbuch1778_3_007710	uns noch hemmt den Lauf 1102	uns noch hemmt den Lauf 1102
Gesangbuch1778_3_007711	uns nun in der Welt 610	uns nun in der Welt 610
Gesangbuch1778_3_007712	unfer Gott erfchaffen hat 1609	unser Gott erschaffen hat 1609
Gesangbuch1778_3_007713	unfre Klugheit will zufam. 246	unsre Klugheit will zusammen. 246
Gesangbuch1778_3_007714	war doch dein Kind? 1354	war doch dein Kind? 1354

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007715	wars doch anders? Herz 452	war es doch anders? Herz 452
Gesangbuch1778_3_007716	wars, du ewge Liebe, 844	war es, du ewige Liebe, 844
Gesangbuch1778_3_007717	weinfst du? warum girt 1147	weinst du? warum girt 1147
Gesangbuch1778_3_007718	Welt und Fleifch dem Geift 954	Welt und Fleisch dem Geist 954
Gesangbuch1778_3_007719	will man ihm auch geben? 852	will man ihm auch geben? 852
Gesangbuch1778_3_007720	will uns nun zuwider thun 73	willst du deine Not so 826
Gesangbuch1778_3_007721	wilft du deine Noth fo 826	wir am Marterlamm 656
Gesangbuch1778_3_007722	wir am Marterlamm 656	wir an wunderbaren Verheißungen. 925
Gesangbuch1778_3_007723	wir an wunderbaren Ver. 925	Was
Gesangbuch1778_3_007724	Was	<pb n="926a" src="926.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007725	<pb n="926a" src="926.jpg" />	Register.
Gesangbuch1778_3_007726	Register.	Was wir immer müssen haben 1085
Gesangbuch1778_3_007727	Was wir imer müffen haben 1085	wird dann nun gesagt 1420
Gesangbuch1778_3_007728	wird dann nun gefaget 1420	wollt ihr dem Heiland 1227
Gesangbuch1778_3_007729	wollt ihr dem Heiland 1227	wollten wir von allen 396
Gesangbuch1778_3_007730	wolten wir von allen 396	Wunder, daß dein Volk 281
Gesangbuch1778_3_007731	Wunder, daß dein Volk 281	Wunder, daß kein Schmerz 717
Gesangbuch1778_3_007732	Wunder, daß kein Schmerz 717	Wunder, daß wirs nicht 1100
Gesangbuch1778_3_007733	Wunder, daß wirs nicht 1100	zog von des Vaters Thron 552
Gesangbuch1778_3_007734	zog von des Vaters Thron 552	Walch es, Jefu, durch dein 1119
Gesangbuch1778_3_007735	Walch es, Jefu, durch dein 1119	Walche fie in deinem Blute 1210
Gesangbuch1778_3_007736	Walche fie in deinem Blute 1210	Wecke den fröhl. Dienerfynn 1197
Gesangbuch1778_3_007737	Wecke den fröhl. Dienerfynn 1197	mich recht auf 283
Gesangbuch1778_3_007738	mich recht auf 283	Weder lehren noch erkennen 402
Gesangbuch1778_3_007739	Weder lehren noch erkennen 402	Weg alles Gelperr 1334
Gesangbuch1778_3_007740	Weg alles Gelperr 1334	Ehre, weg Gemächlichk. 1377
Gesangbuch1778_3_007741	Ehre, weg Gemächlichk. 1377	ihr Herrlichkeiten 603
Gesangbuch1778_3_007742	ihr Herrlichkeiten 603	mein Herz mit den Ged. 318
Gesangbuch1778_3_007743	mein Herz mit den Ged. 318	mit allen Schätzen 909
Gesangbuch1778_3_007744	mit allen Schätzen 909	Welt, weg Sünd 412
Gesangbuch1778_3_007745	Welt, weg Sünd 412	Weg' halt du allerwegen 243
Gesangbuch1778_3_007746	Weg' halt du allerwegen 243	Weiber, betrübt allenthalben 181
Gesangbuch1778_3_007747	Weiber, betrübt allenthalben 181	Weichet mir ja ewig nicht 653
Gesangbuch1778_3_007748	Weichet mir ja ewig nicht 653	Weicht alle von mir! 1657
Gesangbuch1778_3_007749	Weicht alle von mir! 1657	ihr Trauergeifter 909
Gesangbuch1778_3_007750	ihr Trauergeifter 909	Weih ihm alle deine Kraft 936
Gesangbuch1778_3_007751	Weih ihm alle deine Kraft 936	Weiht euch, ihr Gemeinen 603
Gesangbuch1778_3_007752	Weiht euch, ihr Gemeinen 603	

ID

Gesangbuch1778_3_007753
 Gesangbuch1778_3_007754
 Gesangbuch1778_3_007755
 Gesangbuch1778_3_007756
 Gesangbuch1778_3_007757
 Gesangbuch1778_3_007758
 Gesangbuch1778_3_007759
 Gesangbuch1778_3_007760
 Gesangbuch1778_3_007761
 Gesangbuch1778_3_007762
 Gesangbuch1778_3_007763
 Gesangbuch1778_3_007764
 Gesangbuch1778_3_007765
 Gesangbuch1778_3_007766
 Gesangbuch1778_3_007767
 Gesangbuch1778_3_007768
 Gesangbuch1778_3_007769
 Gesangbuch1778_3_007770
 Gesangbuch1778_3_007771
 Gesangbuch1778_3_007772
 Gesangbuch1778_3_007773
 Gesangbuch1778_3_007774
 Gesangbuch1778_3_007775
 Gesangbuch1778_3_007776
 Gesangbuch1778_3_007777
 Gesangbuch1778_3_007778
 Gesangbuch1778_3_007779
 Gesangbuch1778_3_007780
 Gesangbuch1778_3_007781
 Gesangbuch1778_3_007782
 Gesangbuch1778_3_007783
 Gesangbuch1778_3_007784
 Gesangbuch1778_3_007785
 Gesangbuch1778_3_007786
 Gesangbuch1778_3_007787
 Gesangbuch1778_3_007788
 Gesangbuch1778_3_007789
 Gesangbuch1778_3_007790

Diplomatische Transkription

Weil aber dis nicht fteht in 124
 aber du nach kurzer Zeit 445
 aber noch fo manch Verd. 504
 aber folch ein Herz des 396
 dann die Schlang Evam 27
 dann weder Ziel noch Ende 268
 der Maß mit fünf Wunden 261
 die Worte Wahrheit find 403
 du die Lehre treibßt 1017
 du mein Gott und Vater 237
 du mich in der Zeit gewolt 488
 du fie nennft ein Licht 1321
 du vom Tod erfanden 1690
 ich dann nun an dein. Leibe 504
 ich es thun darf, fo 305
 ich Jefu Schäfflein bin 1179
 menfchlich Schwachheit 16
 nuns Gefetz erfüllet ift 389
 <pb n="926b" src="926.jpg" />
 Weil unfer göttl. Monarch 1086
 Weils der Hausvater will 1370
 Weinen, wenn du mir nicht 704
 Weint mein Herz feinem Herz 784
 Weißer Meifter, fördre 965
 Weisheit von oben 1048
 Weiter kan man dir nichts 1748
 Weizenkörner, Unkrautsdörn. 956
 Welch ein frohes füßes Leben 1311
 ein Heer, zu Gottes Ehr 1127
 ein Lied im höhern Ton 1451
 ein Vorfchmack jener 480
 er liebet, fih ihr giebet 1276
 koftbares Heil 1271
 füßer Ruhe können wir 927
 Troft, Luft, Freud und 788
 unbefchreibl. glückfelger 307
 Welche Gottesgegenwart 211
 ihm das Kreuz nachtr. 988

Normalisierter Text

Weil aber dies nicht steht in 124
 aber du nach kurzer Zeit 445
 aber noch so manch Verdienst. 504
 aber solch ein Herz des 396
 dann die Schlange Evas 27
 dann weder Ziel noch Ende 268
 der Mann mit fünf Wunden 261
 die Worte Wahrheit sind 403
 du die Lehre treibst 1017
 du mein Gott und Vater 237
 du mich in der Zeit gewollt 488
 du sie nennst ein Licht 1321
 du vom Tod erstanden 1690
 ich dann nun an deinem Leibe 504
 ich es tun darf, so 305
 ich Jesu Schäfflein bin 1179
 menschliche Schwachheit 16
 nun das Gesetz erfüllt ist 389
 <pb n="926b" src="926.jpg" />
 Weil unser göttlicher Monarch 1086
 Weil es der Hausvater will 1370
 Weinen, wenn du mir nicht 704
 Weint mein Herz seinem Herz 784
 Weiser Meister, fördere 965
 Weisheit von oben 1048
 Weiter kann man dir nichts 1748
 Weizenkörner, Unkrautdornen. 956
 Welch ein frohes süßes Leben 1311
 ein Heer, zu Gottes Ehre 1127
 ein Lied im höheren Ton 1451
 ein Vorsmack jener 480
 er liebt, sich ihr gibt 1276
 kostbares Heil 1271
 süßer Ruhe können wir 927
 Trost, Lust, Freud und 788
 unbeschreiblicher glückseliger 307
 Welche Gottesgegenwart 211
 ihm das Kreuz nachträgt. 988

ID

Gesangbuch1778_3_007791 Welchen du, als er - begraben 223
 Gesangbuch1778_3_007792 Welcher unter allen denen 798
 Gesangbuch1778_3_007793 wird fein eigen Leben 798
 Gesangbuch1778_3_007794 Wem es wohl bey Jefu geht 1461
 Gesangbuch1778_3_007795 folt ich mein Herz lieber 411
 Gesangbuch1778_3_007796 fonft nichts als Jefus 835
 Gesangbuch1778_3_007797 wär fein Leben - zu lieb 1376
 Gesangbuch1778_3_007798 Wen das plaget, quält und 1035
 Gesangbuch1778_3_007799 er damit befprengt 706
 Gesangbuch1778_3_007800 hab ich, Herr, als dich 1701
 Gesangbuch1778_3_007801 folt ich anders Ichreyen an 32
 Gesangbuch1778_3_007802 Wende dich noch einmal 227
 Gesangbuch1778_3_007803 Wenig find zu diefen Zeiten 1000
 Gesangbuch1778_3_007804 Wenn aber der Umfturz der 290
 Gesangbuch1778_3_007805 aber die Kinder die Hüt 1227
 Gesangbuch1778_3_007806 aber die Kinder fein 1227
 Gesangbuch1778_3_007807 aber ein verlornes Kind 393
 Gesangbuch1778_3_007808 aber eins es fo weit 452
 Gesangbuch1778_3_007809 aber eins fich gäbe an 401
 Gesangbuch1778_3_007810 aber meine Seele denkt 725
 Gesangbuch1778_3_007811 aber foll der Wechsel 1580
 Gesangbuch1778_3_007812 bey deinem Volk ein's 1109
 Gesangbuch1778_3_007813 Chriftwacht und die 1089
 Gesangbuch1778_3_007814 Chriftnacht und fein Leiden 87
 Gesangbuch1778_3_007815 dein Herze mit uns ift 105
 Gesangbuch1778_3_007816 Wenn
 Gesangbuch1778_3_007817 M m m 5
 Gesangbuch1778_3_007818 <pb n="927a" src="927.jpg" />
 Gesangbuch1778_3_007819 Register.
 Gesangbuch1778_3_007820 Wenn dein Kirchlein fich 1109
 Gesangbuch1778_3_007821 dein Name auf uns thaut 105
 Gesangbuch1778_3_007822 dein Ohr aufs Kirchlein 105
 Gesangbuch1778_3_007823 deine blutge Segen auf 1079
 Gesangbuch1778_3_007824 der Aeltften Thronenr. 288
 Gesangbuch1778_3_007825 der Freund, der für uns 1157
 Gesangbuch1778_3_007826 der frühe Tag anbricht 1718
 Gesangbuch1778_3_007827 der Glaub an ihn im 1312
 Gesangbuch1778_3_007828 der Heiland Seelen kr. 1093

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Welchen du, als er - begraben 223
 Welcher unter allen denen 798
 wird sein eigen Leben 798
 Wem es wohl bei Jesu geht 1461
 sollte ich mein Herz lieber 411
 sonst nichts als Jesus 835
 wäre sein Leben - zu lieb 1376
 Wen das plaget, quält und 1035
 er damit besprengt 706
 hab ich, Herr, als dich 1701
 sollte ich anders schreien an 32
 Wende dich noch einmal 227
 Wenig sind zu diesen Zeiten 1000
 Wenn aber der Umsturz der 290
 aber die Kinder die Hüte 1227
 aber die Kinder sein 1227
 aber ein verlorenes Kind 393
 aber eins es so weit 452
 aber eins sich gäbe an 401
 aber meine Seele denkt 725
 aber soll der Wechsel 1580
 bei deinem Volk eins 1109
 Christwacht und die 1089
 Christnacht und sein Leiden 87
 dein Herz mit uns ist 105
 Wenn
 M m m 5
 <pb n="927a" src="927.jpg" />
 Register.
 Wenn dein Kirchlein sich 1109
 dein Name auf uns taut 105
 dein Ohr aufs Kirchlein 105
 deine blutige Segen auf 1079
 der Ältesten Thronenreihe. 288
 der Freund, der für uns 1157
 der frühe Tag anbricht 1718
 der Glaube an ihn im 1312
 der Heiland Seelen kränkt. 1093

ID

Gesangbuch1778_3_007829
 Gesangbuch1778_3_007830
 Gesangbuch1778_3_007831
 Gesangbuch1778_3_007832
 Gesangbuch1778_3_007833
 Gesangbuch1778_3_007834
 Gesangbuch1778_3_007835
 Gesangbuch1778_3_007836
 Gesangbuch1778_3_007837
 Gesangbuch1778_3_007838
 Gesangbuch1778_3_007839
 Gesangbuch1778_3_007840
 Gesangbuch1778_3_007841
 Gesangbuch1778_3_007842
 Gesangbuch1778_3_007843
 Gesangbuch1778_3_007844
 Gesangbuch1778_3_007845
 Gesangbuch1778_3_007846
 Gesangbuch1778_3_007847
 Gesangbuch1778_3_007848
 Gesangbuch1778_3_007849
 Gesangbuch1778_3_007850
 Gesangbuch1778_3_007851
 Gesangbuch1778_3_007852
 Gesangbuch1778_3_007853
 Gesangbuch1778_3_007854
 Gesangbuch1778_3_007855
 Gesangbuch1778_3_007856
 Gesangbuch1778_3_007857
 Gesangbuch1778_3_007858
 Gesangbuch1778_3_007859
 Gesangbuch1778_3_007860
 Gesangbuch1778_3_007861
 Gesangbuch1778_3_007862
 Gesangbuch1778_3_007863
 Gesangbuch1778_3_007864
 Gesangbuch1778_3_007865
 Gesangbuch1778_3_007866

Diplomatische Transkription

der Herr im Herzen 515
 dich doch das arme Volk 1449
 die Creatur verfehwind. 1311
 die Gemein aus Gnad. 996
 die Gemein den Lebensl. 1368
 die Gemeinde Jefu Chrifft 1485
 die Gemeinde müft 1676
 die Morgenröth entfteht 232
 die Natur fich lenket 593
 die Seraphim fich decken 430
 die Stunden fich gefund, 873
 dirs aber noch gefällt 1677
 doch alle Knaben dächt. 1234
 doch alle Seelen wüßten 838
 doch alle unfre Herzen 375
 doch der ganze Menfch. 572
 du auch vom Leiden was 700
 du einft kommen wirft 635
 du hereinkömmft, wahre 859
 du, liebfter Jefu, wirft 161
 du, o mein lieber Chrifft 245
 du Priefteramtes pfl 1455
 du uns trittft vors Geficht 667
 du von deinen Gaben 746
 du wirft auf Sion ftehn 527
 ein Herze merken kan 1718
 ein Menfch durch Jefum 515
 ein Streiter, der in 1109
 eine led. Schwef. denkt 1274
 eine Seele begnadigt ift 1181
 einer von der Mutter her 393
 eins in feinem Herzen 1306
 einft am Sternenfaal 644
 endlich, eh es Zion 1011
 endlich ich foll treten ein 118
 <pb n="927b" src="927.jpg" />
 Wenn er dich lobet, beuge 507
 er ein matt und lechzend 14

Normalisierter Text

der Herr im Herzen 515
 dich doch das arme Volk 1449
 die Kreatur verschwindet. 1311
 die Gemeinde aus Gnade. 996
 die Gemeinde den Lebenslauf. 1368
 die Gemeinde Jesu Christ 1485
 die Gemeinde müßte 1676
 die Morgenröte entsteht 232
 die Natur sich lenkt 593
 die Seraphim sich decken 430
 die Stunden sich gefunden, 873
 dir es aber noch gefällt 1677
 doch alle Knaben dächten. 1234
 doch alle Seelen wüssten 838
 doch alle unsre Herzen 375
 doch der ganze Mensch. 572
 du auch vom Leiden was 700
 du einst kommen wirst 635
 du hereinkommst, wahre 859
 du, liebster Jesu, wirst 161
 du, o mein lieber Christ 245
 du Priefteramtes pflegst. 1455
 du uns trittst vors Gesicht 667
 du von deinen Gaben 746
 du wirst auf Sion stehn 527
 ein Herz merken kann 1718
 ein Mensch durch Jesum 515
 ein Streiter, der in 1109
 eine ledige Schwester denkt 1274
 eine Seele begnadigt ist 1181
 einer von der Mutter her 393
 eins in seinem Herzen 1306
 einst am Sternensaal 644
 endlich, ehe es Zion 1011
 endlich ich soll treten ein 118
 <pb n="927b" src="927.jpg" />
 Wenn er dich lobt, beuge 507
 er ein matt und lechzend 14

ID

Gesangbuch1778_3_007867
 Gesangbuch1778_3_007868
 Gesangbuch1778_3_007869
 Gesangbuch1778_3_007870
 Gesangbuch1778_3_007871
 Gesangbuch1778_3_007872
 Gesangbuch1778_3_007873
 Gesangbuch1778_3_007874
 Gesangbuch1778_3_007875
 Gesangbuch1778_3_007876
 Gesangbuch1778_3_007877
 Gesangbuch1778_3_007878
 Gesangbuch1778_3_007879
 Gesangbuch1778_3_007880
 Gesangbuch1778_3_007881
 Gesangbuch1778_3_007882
 Gesangbuch1778_3_007883
 Gesangbuch1778_3_007884
 Gesangbuch1778_3_007885
 Gesangbuch1778_3_007886
 Gesangbuch1778_3_007887
 Gesangbuch1778_3_007888
 Gesangbuch1778_3_007889
 Gesangbuch1778_3_007890
 Gesangbuch1778_3_007891
 Gesangbuch1778_3_007892
 Gesangbuch1778_3_007893
 Gesangbuch1778_3_007894
 Gesangbuch1778_3_007895
 Gesangbuch1778_3_007896
 Gesangbuch1778_3_007897
 Gesangbuch1778_3_007898
 Gesangbuch1778_3_007899
 Gesangbuch1778_3_007900
 Gesangbuch1778_3_007901
 Gesangbuch1778_3_007902
 Gesangbuch1778_3_007903
 Gesangbuch1778_3_007904

Diplomatische Transkription

er nun irgend lich wo 1253
 er lich in der Gnadenzeit 507
 er lie deß verichert 1228
 es ihm beliebt 1348
 es folt der Welt nachg. 1018
 Gott uns unfrer Augen 1592
 Gottes Geift ein Herz 500
 Gottes Lamm einft wieder 643
 Herz und Auge nach ihm 813
 hie und da die Welt 1419
 Hochmuth lich in dir 512
 ich auf dich hinfeh 1082
 ich bedürftges Schäflein 1178
 ich dann mein Herze fuche 19
 ich daran denke 749
 ich den Heiland für mich 127
 ich dis Zeugniß krigte 770
 ich einmal foll fcheiden 152
 ich gleich fterb, fo fterb 1182
 ich hier die Seligkeit 653
 ich Jefu Grab im Geift 178
 ich Jefum Chriftum fehe 345
 ich ihn vor Augen hab 367
 ich in Angft und Noth 900
 ich in der Still bedenke 1354
 ich mich aufs neu 285
 ich mich fchlafen lege 1570
 ich mich fündig fühle 781
 ich mir Jefu Leiden will 170
 ich mit allem mein. Fleiß 488
 ich mit Ernft hieran 858
 ich nun mit meinem Fr. 494
 ich nun vollends umgek. 1735
 ich fchlafe, wacht fein 268
 ich fehe, wie fo fchön 232
 ich feines Leidens Kraft 387
 ich fo alleine vor dem 176
 ich fo drüber denke 493

Normalisierter Text

er nun irgend sich wo 1253
 er sich in der Gnadenzeit 507
 er sie dessen versichert 1228
 es ihm beliebt 1348
 es sollte der Welt nachgeben. 1018
 Gott uns unsrer Augen 1592
 Gottes Geist ein Herz 500
 Gottes Lamm einst wieder 643
 Herz und Auge nach ihm 813
 hie und da die Welt 1419
 Hochmut sich in dir 512
 ich auf dich hinseh 1082
 ich bedürftiges Schäflein 1178
 ich dann mein Herz suche 19
 ich daran denke 749
 ich den Heiland für mich 127
 ich dies Zeugnis kriegte 770
 ich einmal soll scheiden 152
 ich gleich sterbe, so sterbe 1182
 ich hier die Seligkeit 653
 ich Jesu Grab im Geist 178
 ich Jesum Christum sehe 345
 ich ihn vor Augen hab 367
 ich in Angst und Not 900
 ich in der Stille bedenke 1354
 ich mich aufs Neue 285
 ich mich schlafen lege 1570
 ich mich sündig fühle 781
 ich mir Jesu Leiden will 170
 ich mit allem meinem Fleiß 488
 ich mit Ernst hieran 858
 ich nun mit meinem Freund. 494
 ich nun vollends umgekehrt. 1735
 ich schlafe, wacht sein 268
 ich sehe, wie so schön 232
 ich seines Leidens Kraft 387
 ich so alleine vor dem 176
 ich so drüber denke 493

ID

Gesangbuch1778_3_007905
 Gesangbuch1778_3_007906
 Gesangbuch1778_3_007907
 Gesangbuch1778_3_007908
 Gesangbuch1778_3_007909
 Gesangbuch1778_3_007910
 Gesangbuch1778_3_007911
 Gesangbuch1778_3_007912
 Gesangbuch1778_3_007913
 Gesangbuch1778_3_007914
 Gesangbuch1778_3_007915
 Gesangbuch1778_3_007916
 Gesangbuch1778_3_007917
 Gesangbuch1778_3_007918
 Gesangbuch1778_3_007919
 Gesangbuch1778_3_007920
 Gesangbuch1778_3_007921
 Gesangbuch1778_3_007922
 Gesangbuch1778_3_007923
 Gesangbuch1778_3_007924
 Gesangbuch1778_3_007925
 Gesangbuch1778_3_007926
 Gesangbuch1778_3_007927
 Gesangbuch1778_3_007928
 Gesangbuch1778_3_007929
 Gesangbuch1778_3_007930
 Gesangbuch1778_3_007931
 Gesangbuch1778_3_007932
 Gesangbuch1778_3_007933
 Gesangbuch1778_3_007934
 Gesangbuch1778_3_007935
 Gesangbuch1778_3_007936
 Gesangbuch1778_3_007937
 Gesangbuch1778_3_007938
 Gesangbuch1778_3_007939
 Gesangbuch1778_3_007940
 Gesangbuch1778_3_007941
 Gesangbuch1778_3_007942

Diplomatische Transkription

ich weinen muß 285
 ich zu dem Brunquell geh 252
 ichs Geiftes Stimme 761
 ichs im Geifte fehe 87
 Wenn
 <pb n="928a" src="928.jpg" />
 Register.
 Wenn jemand fein Verderben 808
 ihn die Menfchen kennten 651
 ihr an Jefum Chrifum gl. 344
 ihr euch fein Marterbild 1256
 kleine Himmelserben 1688
 krig ich mein Kleid? 363
 lebts durchaus nach 1044
 liebfter Jefu, weñ kömt 1450
 man den Tag vollendet 1557
 man die Gnadenwahl 478
 man ein Häuffein fo 809
 man es ihm nur klagt 1230
 man nicht aus Herzerf. 618
 man nicht feines Geiftes 1246
 man nicht wolte denken 1365
 man noch in der Sünde 401
 man fich an Jefum Chrif 702
 man fich daran fetzet 479
 man fich das überlegt 811
 man fich mehr für fündig 754
 man fich umflieht fo weit 305
 man fonft nach Grunde 372
 mein' Augen fchon fich 1555
 mein Gebrech mich vor 465
 mein Mund nicht kan 1697
 mein Mund wird erbl. 153
 mein Stündl. vorhand. 1690
 mein Verftand fich nicht 1685
 meine Seel den Tag 136
 meine Seele jaget 894
 meine Sünd mich kränk. 135

Normalisierter Text

ich weinen muss 285
 ich zu dem Brunquell geh 252
 ich des Geistes Stimme 761
 ich es im Geiste sehe 87
 Wenn
 <pb n="928a" src="928.jpg" />
 Register.
 Wenn jemand sein Verderben 808
 ihn die Menschen kennten 651
 ihr an Jesum Christum glaubt. 344
 ihr euch sein Marterbild 1256
 kleine Himmelserben 1688
 krieg ich mein Kleid? 363
 lebt es durchaus nach 1044
 liebster Jesu, wann kommt 1450
 man den Tag vollendet 1557
 man die Gnadenwahl 478
 man ein Häuffein so 809
 man es ihm nur klagt 1230
 man nicht aus Herzerfahrung. 618
 man nicht seines Geistes 1246
 man nicht wollte denken 1365
 man noch in der Sünde 401
 man sich an Jesum Christ 702
 man sich daran setzt 479
 man sich das überlegt 811
 man sich mehr für sündig 754
 man sich umsieht so weit 305
 man sonst nach Grunde 372
 meine Augen schon sich 1555
 mein Gebrechen mich vor 465
 mein Mund nicht kann 1697
 mein Mund wird erblassen. 153
 mein Stündlein vorhanden. 1690
 mein Verstand sich nicht 1685
 meine Seele den Tag 136
 meine Seele jagt 894
 meine Sünde mich kränkt. 135

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007943	mir vergehet mein Gef. 1685	mir vergeht mein Gesicht. 1685
Gesangbuch1778_3_007944	nimmst du, o Liebster 698	nimmst du, o Liebster 698
Gesangbuch1778_3_007945	nun dein holder Fried. 825	nun dein holder Friede. 825
Gesangbuch1778_3_007946	nun die Sünde kömt 600	nun die Sünde kommt 600
Gesangbuch1778_3_007947	nun izo feine Gnade 1234	nun jetzt seine Gnade 1234
Gesangbuch1778_3_007948	nun kam eine böfe Luft 399	nun kam eine böse Lust 399
Gesangbuch1778_3_007949	oft mein Herz im Leibe 72	oft mein Herz im Leibe 72
Gesangbuch1778_3_007950	schlägt die angenehme 214	schlägt die angenehme 214
Gesangbuch1778_3_007951	sich der Menfchen Hulde 903	sich der Menschen Hulde 903
Gesangbuch1778_3_007952	sich die Seel vom Leibe 1685	sich die Seele vom Leibe 1685
Gesangbuch1778_3_007953	sich ein Herz fühlt arm 611	sich ein Herz fühlt arm 611
Gesangbuch1778_3_007954	sich mein Siñ noch lenket 593	sich mein Sinn noch lenkt 593
Gesangbuch1778_3_007955	sie in Einigkeit beyfamen 706	sie in Einigkeit beisammen 706
Gesangbuch1778_3_007956	<pb n="928b" src="928.jpg" />	<pb n="928b" src="928.jpg" />
Gesangbuch1778_3_007957	Wenn sie nicht auch den Einf. 1274	Wenn sie nicht auch den Einfluss. 1274
Gesangbuch1778_3_007958	sie sich kindlich ihm 1228	sie sich kindlich ihm 1228
Gesangbuch1778_3_007959	Troft u. Hülff ermangeln 1609	Trost und Hilf ermangeln 1609
Gesangbuch1778_3_007960	unfer Herz bedenkt 778	unser Herz bedenkt 778
Gesangbuch1778_3_007961	unfer Herze seufzt und 1614	unser Herz seufzt und 1614
Gesangbuch1778_3_007962	unsre Augen schlafen ein 1559	unsre Augen schlafen ein 1559
Gesangbuch1778_3_007963	wir alle erft zu feinen 1056	wir alle erst zu seinen 1056
Gesangbuch1778_3_007964	wir Arme nicht für fein 565	wir Arme nicht für sein 565
Gesangbuch1778_3_007965	wir arme Sünder könt. 1187	wir arme Sünder könnten. 1187
Gesangbuch1778_3_007966	wir das Korn des 1294	wir das Korn des 1294
Gesangbuch1778_3_007967	wir einft im Haufenp. 438	wir einst im Haufenspiel. 438
Gesangbuch1778_3_007968	wir endlich follen fterben 300	wir endlich sollen sterben 300
Gesangbuch1778_3_007969	wir in der Einfalt ftehen 835	wir in der Einfalt stehen 835
Gesangbuch1778_3_007970	wir in dulci júbilo 1598	wir in dulci júbilo 1598
Gesangbuch1778_3_007971	wir nur alle erft zu 1056	wir nur alle erst zu 1056
Gesangbuch1778_3_007972	wir nur erft recht fchm. 1056	wir nur erst recht schmecken. 1056
Gesangbuch1778_3_007973	wir nur haben den ewg. 1181	wir nur haben den ewigen. 1181
Gesangbuch1778_3_007974	wir ohne Zagen gläuben 518	wir ohne Zagen glauben 518
Gesangbuch1778_3_007975	wir uns im Heiligthum 811	wir uns im Heiligtum 811
Gesangbuch1778_3_007976	wir uns kindlich freuen 490	wir uns kindlich freuen 490
Gesangbuch1778_3_007977	wir uns umfehn in 1374	wir uns umseh'n in 1374
Gesangbuch1778_3_007978	wir vor dich treten 1468	wir vor dich treten 1468
Gesangbuch1778_3_007979	wir zu feiner Stund. 637	wir zu seiner Stunde. 637
Gesangbuch1778_3_007980	wird es sich an deffen 1450	wird es sich an dessen 1450

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_007981	wirft du dann, du Gott. 727	wirst du dann, du Gotteslamm. 727
Gesangbuch1778_3_007982	Zwey, die Eins auf Erd. 1303	Zwei, die eins auf Erden. 1303
Gesangbuch1778_3_007983	Wenns Geiftes Zucht das 452	Wenn des Geistes Zucht das 452
Gesangbuch1778_3_007984	unfrer Knabenschaar 1230	unsrer Knabenschar 1230
Gesangbuch1778_3_007985	Wer aber, anftatt auszuruhn 1304	Wer aber, anstatt auszuruhn 1304
Gesangbuch1778_3_007986	aber das nicht gläuben 50	aber das nicht glauben 50
Gesangbuch1778_3_007987	aber jeden Lebenstag 1717	aber jeden Lebenstag 1717
Gesangbuch1778_3_007988	aber nichts achtet 47	aber nichts achtet 47
Gesangbuch1778_3_007989	ab'r auf eigene Werke 404	aber auf eigene Werke 404
Gesangbuch1778_3_007990	alle Schuld bey fich gef. 321	alle Schuld bei sich gefunden. 321
Gesangbuch1778_3_007991	allein auf Jefum trauet 835	allein auf Jesum traut 835
Gesangbuch1778_3_007992	als ein Krankes zu ihm 1270	als ein Krankes zu ihm 1270
Gesangbuch1778_3_007993	auf das Opfer des Lamms 404	auf das Opfer des Lamms 404
Gesangbuch1778_3_007994	Chrifto angehoret 877	Christo angehört 877
Gesangbuch1778_3_007995	da fuchet, fuche fo 1050	da suchet, suche so 1050
Gesangbuch1778_3_007996	damit ift ausgerüft't 856	damit ist ausgerüstet 856
Gesangbuch1778_3_007997	dann gerne dem nie ferne 1035	dann gerne dem nie ferne 1035
Gesangbuch1778_3_007998	das Gebäu fich recht 1090	das Gebäude sich recht 1090
Gesangbuch1778_3_007999	das Herze voller Schmerz 596	das Herz voller Schmerz 596
Gesangbuch1778_3_008000	das Kindlein in den 596	das Kindlein in den 596
Gesangbuch1778_3_008001	Wer	Wer
Gesangbuch1778_3_008002	<pb n="929a" src="929.jpg" />	<pb n="929a" src="929.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008003	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008004	Wer den Heiland im Herzen 840	Wer den Heiland im Herzen 840
Gesangbuch1778_3_008005	den Heiland liebet 544	den Heiland liebt 544
Gesangbuch1778_3_008006	den Heiland fo erfahren 1239	den Heiland so erfahren 1239
Gesangbuch1778_3_008007	den Willen Jefu weiß 856	den Willen Jesu weiß 856
Gesangbuch1778_3_008008	der Heiligung nachjaget 1239	der Heiligung nachjagt 1239
Gesangbuch1778_3_008009	dich gefchmeckt, den hung. 683	dich geschmeckt, den Hungrigen. 683
Gesangbuch1778_3_008010	die Stunden in den Wund. 596	die Stunden in den Wunden. 596
Gesangbuch1778_3_008011	diefe Erde durchwallt 1595	diese Erde durchwallt 1595
Gesangbuch1778_3_008012	diefe Welt einft will im 1710	diese Welt einst will im 1710
Gesangbuch1778_3_008013	diefes alles von Herzen 89	dieses alles von Herzen 89
Gesangbuch1778_3_008014	dis erkennt und herzlich 50	dies erkennt und herzlich 50
Gesangbuch1778_3_008015	durch das Opfer Jefu 855	durch das Opfer Jesu 855
Gesangbuch1778_3_008016	durch fein blutg Lösegeld 1249	durch sein blutiges Lösegeld 1249
Gesangbuch1778_3_008017	es mit diefem Kinde hält 1586	es mit diesem Kinde hält 1586
Gesangbuch1778_3_008018	gern bald Ruhe hätte 1266	gern bald Ruhe hätte 1266

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008019	gibt uns Leben u. Geblüt 1614	gibt uns Leben und Geblüt 1614
Gesangbuch1778_3_008020	Glaub und Lieb im Herzen 871	Glaub und Lieb im Herzen 871
Gesangbuch1778_3_008021	Gott vertraut, hat wohl 911	Gott vertraut, hat wohl 911
Gesangbuch1778_3_008022	Gottes Mart'r in Ehren 754	Gottes Marter in Ehren 754
Gesangbuch1778_3_008023	Gottes Mart'r in Ehren 137	Gottes Marter in Ehren 137
Gesangbuch1778_3_008024	hätt in jener Mittagsnacht 154	hätte in jener Mittagsnacht 154
Gesangbuch1778_3_008025	hätts in der Welt gegl. 1093	hätte es in der Welt geglückt. 1093
Gesangbuch1778_3_008026	hat dich fo gefchlagen 130	hat dich so geschlagen 130
Gesangbuch1778_3_008027	hat fich noch ins Heiligth. 396	hat sich noch ins Heiligtum. 396
Gesangbuch1778_3_008028	hat uns von dem Strick 1625	hat uns von dem Strick 1625
Gesangbuch1778_3_008029	hofft in Gott und dem 27	hofft in Gott und dem 27
Gesangbuch1778_3_008030	ihm fein Herz nicht gibt 1246	ihm sein Herz nicht gibt 1246
Gesangbuch1778_3_008031	ihn als Urfach der Seligk. 581	ihn als Ursache der Seligkeit. 581
Gesangbuch1778_3_008032	ihn liebt, liebts höchfte 407	ihn liebt, liebt es höchste 407
Gesangbuch1778_3_008033	ihn liebt, wirds allezeit 856	ihn liebt, wird es allezeit 856
Gesangbuch1778_3_008034	ihn fo mit Inbrunft liebet 835	ihn so mit Inbrunst liebt 835
Gesangbuch1778_3_008035	im Grunde eine Wunde 1035	im Grunde eine Wunde 1035
Gesangbuch1778_3_008036	im Licht lebt, der lebt in 401	im Licht lebt, der lebt in 401
Gesangbuch1778_3_008037	in Vernünfteln fteckt 374	in Vernünfteln steckt 374
Gesangbuch1778_3_008038	in Wahrheit in der Klarh. 596	in Wahrheit in der Klarheit. 596
Gesangbuch1778_3_008039	ift diefe Fürftendirne? 939	ist diese Fürstendirne? 939
Gesangbuch1778_3_008040	ift fo gnädig als wie du 734	ist so gnädig als wie du 734
Gesangbuch1778_3_008041	ift fo reich, fo gut 396	ist so reich, so gut 396
Gesangbuch1778_3_008042	ift wol wie du? Jefu 283	ist wohl wie du? Jesu 283
Gesangbuch1778_3_008043	kan die Wunder und die 989	kann die Wunder und die 989
Gesangbuch1778_3_008044	kans dem Vater gnug 58	kann es dem Vater genug 58
Gesangbuch1778_3_008045	könt anders als fich freuen 964	könnte anders als sich freuen 964
Gesangbuch1778_3_008046	könte fonft auch der Gem. 1095	könnte sonst auch der Gemeinde. 1095
Gesangbuch1778_3_008047	läft nicht um Jefum 1050	lässt nicht um Jesum 1050
Gesangbuch1778_3_008048	<pb n="929b" src="929.jpg" />	<pb n="929b" src="929.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008049	Wer leben will und gute 486	Wer leben will und gute 486
Gesangbuch1778_3_008050	lebet im Herrn, der 1704	lebt im Herrn, der 1704
Gesangbuch1778_3_008051	leget, als ein tr. Knecht 1656	legt, als ein treuer Knecht 1656
Gesangbuch1778_3_008052	muß nicht befchämet ftehen 964	muss nicht beschämt stehen 964
Gesangbuch1778_3_008053	nichts auf Erden will 933	nichts auf Erden will 933
Gesangbuch1778_3_008054	noch der Sünde - dient 401	noch der Sünde - dient 401
Gesangbuch1778_3_008055	noch von eignen Höhen 846	noch von eignen Höhen 846
Gesangbuch1778_3_008056	nun aus unf. Herren Tod 261	nun aus unserm Herren Tod 261

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008057	nun glücklich diefen Gang 904	nun glücklich diesen Gang 904
Gesangbuch1778_3_008058	nun mit offenen Augen 1090	nun mit offenen Augen 1090
Gesangbuch1778_3_008059	nun von Grunde des 1242	nun von Grunde des 1242
Gesangbuch1778_3_008060	nur den lieben Gott läßt 239	nur den lieben Gott lässt 239
Gesangbuch1778_3_008061	nur ein Sünder ift in 320	nur ein Sünder ist in 320
Gesangbuch1778_3_008062	nur geht auf feinem Pfade 835	nur geht auf seinem Pfade 835
Gesangbuch1778_3_008063	nur hat, was Jefus giebet 835	nur hat, was Jesus gibt 835
Gesangbuch1778_3_008064	nur mit feinem Gott ver. 1551	nur mit seinem Gott verbunden. 1551
Gesangbuch1778_3_008065	nur nach ihm hungrig ift 1135	nur nach ihm hungrig ist 1135
Gesangbuch1778_3_008066	recht gläubet und aus 190	recht glaubt und aus 190
Gesangbuch1778_3_008067	fich an den nun gläubig 401	sich an den nun gläubig 401
Gesangbuch1778_3_008068	fich fühlt befwert im 68	sich fühlt beschwert im 68
Gesangbuch1778_3_008069	fich mit dem verbindet 901	sich mit dem verbindet 901
Gesangbuch1778_3_008070	fich zu unferm Hirten hält 926	sich zu unserm Hirten hält 926
Gesangbuch1778_3_008071	find wir aber, Liebsgewalt 963	sind wir aber, Liebesgewalt 963
Gesangbuch1778_3_008072	folange die fo bange 596	solange die so bange 596
Gesangbuch1778_3_008073	folte nun von mir 759	sollte nun von mir 759
Gesangbuch1778_3_008074	überftromet mich mit 1620	überströmt mich mit 1620
Gesangbuch1778_3_008075	überwindet, foll ein Pfeiler 907	überwindet, soll ein Pfeiler 907
Gesangbuch1778_3_008076	uns ins Herz gefehen hätt 1061	uns ins Herz gesehen hätte 1061
Gesangbuch1778_3_008077	unfern lieben König kennt 926	unsern lieben König kennt 926
Gesangbuch1778_3_008078	wartet, bis der Heiland 572	wartet, bis der Heiland 572
Gesangbuch1778_3_008079	weiß, in welcher wüft= 1427	weiß, in welcher wüsten 1427
Gesangbuch1778_3_008080	weiß, wenn man in einem 1044	weiß, wenn man in einem 1044
Gesangbuch1778_3_008081	weiß, wie nahe mir mein 1700	weiß, wie nahe mir mein 1700
Gesangbuch1778_3_008082	will verdammen? 203	will verdammen? 203
Gesangbuch1778_3_008083	wolte den Glauben durch 321	wollte den Glauben durch 321
Gesangbuch1778_3_008084	Werd auch an der jüngern 1312	Werd auch an der jüngeren 1312
Gesangbuch1778_3_008085	ich dann auch vor Freud 1652	ich dann auch vor Freude 1652
Gesangbuch1778_3_008086	ich nicht bald deine feyn 800	ich nicht bald deine sein 800
Gesangbuch1778_3_008087	ich vom wandern müd 1377	ich vom Wandern müd 1377
Gesangbuch1778_3_008088	Werde munter mein Gem. 1555	Werde munter mein Gemüt. 1555
Gesangbuch1778_3_008089	Werdet doch aufs Gute klug 1050	Werdet doch aufs Gute klug 1050
Gesangbuch1778_3_008090	immer heiliger 1287	immer heiliger 1287
Gesangbuch1778_3_008091	Werft euch in feinen blutgen 1376	Werft euch in seinen blutigen 1376
Gesangbuch1778_3_008092	Wers ganz gewiß glaubt 368	Wer es ganz gewiss glaubt 368
Gesangbuch1778_3_008093	Wers	Wer es
Gesangbuch1778_3_008094	<pb n="930a" src="930.jpg" />	<pb n="930a" src="930.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008095	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008096	Wers gläubt vom menfchlich. 203	Wer es glaubt vom menschlichen. 203
Gesangbuch1778_3_008097	Werther Tod und Wunden 1422	Werter Tod und Wunden 1422
Gesangbuch1778_3_008098	Werthes Bethlehem! 77	Wertes Bethlehem! 77
Gesangbuch1778_3_008099	Weß ift das Bild und Ueberf. 1147	Wessen ist das Bild und Überschrift. 1147
Gesangbuch1778_3_008100	Weffen Freude, weffen 1035	Wessen Freude, wessen 1035
Gesangbuch1778_3_008101	Wie aber, daß auch Schaam 398	Wie aber, dass auch Scham 398
Gesangbuch1778_3_008102	aber hat ihn eine Seel 692	aber hat ihn eine Seele 692
Gesangbuch1778_3_008103	bald ift auf der Welt 1586	bald ist auf der Welt 1586
Gesangbuch1778_3_008104	bin ich doch fo herzlich froh, 754	bin ich doch so herzlich froh, 754
Gesangbuch1778_3_008105	bin ich doch fo herzlich froh 431	bin ich doch so herzlich froh 431
Gesangbuch1778_3_008106	dank ichs deiner Ziehe 567	dank ich es deiner Ziehe 567
Gesangbuch1778_3_008107	dank ichs ihm nun? 755	dank ich es ihm nun? 755
Gesangbuch1778_3_008108	dank ichs feinem Dürften 1188	dank ich es seinem Dürsten 1188
Gesangbuch1778_3_008109	dank ichs feinem Herzen 1188	dank ich es seinem Herzen 1188
Gesangbuch1778_3_008110	dank ichs feinen Leiden 1188	dank ich es seinen Leiden 1188
Gesangbuch1778_3_008111	dank ichs feinem Sterben 1188	dank ich es seinem Sterben 1188
Gesangbuch1778_3_008112	dank ichs feiner Liebe 1188	dank ich es seiner Liebe 1188
Gesangbuch1778_3_008113	das der Gnade ihr rechter 2	das der Gnade ihr rechter 2
Gesangbuch1778_3_008114	der Herr am Kreuz geforb. 395	der Herr am Kreuz gestorben. 395
Gesangbuch1778_3_008115	du doch liebeteft und noch 89	du doch liebtest und noch 89
Gesangbuch1778_3_008116	du es für fie befchieden 1210	du es für sie beschieden 1210
Gesangbuch1778_3_008117	du gemartert biß 1102	du gemartert bist 1102
Gesangbuch1778_3_008118	du, o höchstes Gut 1158	du, o höchstes Gut 1158
Gesangbuch1778_3_008119	du fprachft: es werde! 603	du sprachst: es werde! 603
Gesangbuch1778_3_008120	du verlangteft nach 1235	du verlangtest nach 1235
Gesangbuch1778_3_008121	ein Adler fein Gefieder 268	ein Adler sein Gefieder 268
Gesangbuch1778_3_008122	ein Hirt der Schafe pflegt 943	ein Hirt der Schafe pflegt 943
Gesangbuch1778_3_008123	eitel ift der Vorfat 927	eitel ist der Vorsatz 927
Gesangbuch1778_3_008124	er mich führt, fo geh ich 932	er mich führt, so geh ich 932
Gesangbuch1778_3_008125	freundlich blickt er Petrum 323	freundlich blickt er Petrum 323
Gesangbuch1778_3_008126	freundlich, felig, füß und 682	freundlich, selig, süß und 682
Gesangbuch1778_3_008127	freut fich doch mein ganzer 1735	freut sich doch mein ganzer 1735
Gesangbuch1778_3_008128	geht dirs? o! es geht nicht 393	geht es dir? o! es geht nicht 393
Gesangbuch1778_3_008129	geht ein Jüngling am 1242	geht ein Jüngling am 1242
Gesangbuch1778_3_008130	gehts dem Würmlein doch 206	geht es dem Würmlein doch 206
Gesangbuch1778_3_008131	gehts fo willig dem treuen 1394	geht es so willig dem treuen 1394
Gesangbuch1778_3_008132	gern wacht das liturgifche 1099	gern wacht das liturgische 1099

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008133	gerne wärn wir dir 1349	gerne wären wir dir 1349
Gesangbuch1778_3_008134	glücklich fchätzt man fich 1436	glücklich schätzt man sich 1436
Gesangbuch1778_3_008135	gnadenreich hat dief. Tag 1562	gnadenreich hat dieser Tag 1562
Gesangbuch1778_3_008136	Gott mich führt, fo will 932	Gott mich führt, so will 932
Gesangbuch1778_3_008137	groß wird meine Freude 807	groß wird meine Freude 807
Gesangbuch1778_3_008138	groß wird meine Freude 533	groß wird meine Freude 533
Gesangbuch1778_3_008139	gut ifts doch in Gottes 236	gut ist es doch in Gottes 236
Gesangbuch1778_3_008140	<pb n="930b" src="930.jpg" />	<pb n="930b" src="930.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008141	Wie gut ifts, ein erlöftes Herze 320	Wie gut ist es, ein erlöstes Herz 320
Gesangbuch1778_3_008142	haft du mich geliebet 167	hast du mich geliebt 167
Gesangbuch1778_3_008143	hat er fo lieb! 755	hat er so lieb! 755
Gesangbuch1778_3_008144	heftig unfre Sünden 130	heftig unsre Sünden 130
Gesangbuch1778_3_008145	heilig wird es da bewahrt 996	heilig wird es da bewahrt 996
Gesangbuch1778_3_008146	heilfam ift doch deine Kraft 145	heilsam ist doch deine Kraft 145
Gesangbuch1778_3_008147	herrlich beweifelt du dich 685	herrlich beweisest du dich 685
Gesangbuch1778_3_008148	herrlich haft du dich an uns 1081	herrlich hast du dich an uns 1081
Gesangbuch1778_3_008149	herrlich ifts ein Schäflein 486	herrlich ist es ein Schäflein 486
Gesangbuch1778_3_008150	jedes Glied von Jefu 1205	jedes Glied von Jesu 1205
Gesangbuch1778_3_008151	ihr dann wachft, fo 1233	ihr dann wachst, so 1233
Gesangbuch1778_3_008152	ihr feyd, fo ward Elgibbor 1245	ihr seid, so ward Elgibbor 1245
Gesangbuch1778_3_008153	ift die Ruh fo füffe 469	ist die Ruh so süße 469
Gesangbuch1778_3_008154	ift er euch fo günftig 1222	ist er euch so günstig 1222
Gesangbuch1778_3_008155	ift es doch fo wohl beftellt 996	ist es doch so wohl bestellt 996
Gesangbuch1778_3_008156	ift es fo lieblich, wenn 707	ist es so lieblich, wenn 707
Gesangbuch1778_3_008157	ift mir dann, o Freund der 470	ist mir dann, o Freund der 470
Gesangbuch1778_3_008158	ift mir nun fo wohl 1743	ist mir nun so wohl 1743
Gesangbuch1778_3_008159	kan ein Sünder in der Zeit 807	kann ein Sünder in der Zeit 807
Gesangbuch1778_3_008160	könt auch fonft, wenn 1243	könnt auch sonst, wenn 1243
Gesangbuch1778_3_008161	könt es da wol finfter feyn 1571	könnte es da wohl finster sein 1571
Gesangbuch1778_3_008162	könt ich fchweigen 564	könnte ich schweigen 564
Gesangbuch1778_3_008163	köttlich ift alsdann die 1270	köstlich ist alsdann die 1270
Gesangbuch1778_3_008164	köttlich, o wie köttlich find 1281	köstlich, o wie köstlich sind 1281
Gesangbuch1778_3_008165	kommt man dazu 804	kommt man dazu 804
Gesangbuch1778_3_008166	lange muß Jefus doch bey 561	lange muss Jesus doch bei 561
Gesangbuch1778_3_008167	lange währt der fchöne 1744	lange währt der schöne 1744
Gesangbuch1778_3_008168	leicht ift dann des Heilands 434	leicht ist dann des Heilands 434
Gesangbuch1778_3_008169	leichtlich geht bey Kind. 1688	leichtlich geht bei Kindern. 1688
Gesangbuch1778_3_008170	lieblich ift der Boten 1366	lieblich ist der Boten 1366

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008171	lieblich klingt mir das 641	lieblich klingt mir das 641
Gesangbuch1778_3_008172	mächtig ift die Liebesflame 1125	mächtig ist die Liebesflamme 1125
Gesangbuch1778_3_008173	mächtig ward der groffe 954	mächtig ward der große 954
Gesangbuch1778_3_008174	man der Lehre Jefu Chrifft 1080	man der Lehre Jesu Christ 1080
Gesangbuch1778_3_008175	man ihm Hände und Füffe 616	man ihm Hände und Füße 616
Gesangbuch1778_3_008176	man vor unf Vater tritt 1080	man vor unsern Vater tritt 1080
Gesangbuch1778_3_008177	Maria war befliffen 501	Maria war beflissen 501
Gesangbuch1778_3_008178	müde, wie entkräftet 620	müde, wie entkräftet 620
Gesangbuch1778_3_008179	muß dein Herze nicht mit 89	muss dein Herz nicht mit 89
Gesangbuch1778_3_008180	muß dir zu Muthe feyn 1746	muss dir zu Mute sein 1746
Gesangbuch1778_3_008181	muß euch doch zu Muthe 1747	muss euch doch zu Mute 1747
Gesangbuch1778_3_008182	ofte hat mein Herz gew. 1143	oft hat mein Herz geweint. 1143
Gesangbuch1778_3_008183	Petrus geliebt 443	Petrus geliebt 443
Gesangbuch1778_3_008184	preis ich doch dein Leiden 125	preis ich doch dein Leiden 125
Gesangbuch1778_3_008185	Wie	Wie
Gesangbuch1778_3_008186	<pb n="931a" src="931.jpg" />	<pb n="931a" src="931.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008187	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008188	Wie preis ich doch den Liebesr. 572	Wie preis ich doch den Liebesrat. 572
Gesangbuch1778_3_008189	roth wird da das Wängel. 452	rot wird da das Wängelein. 452
Gesangbuch1778_3_008190	ruhn wir doch fo lanft 1466	ruhn wir doch so sanft 1466
Gesangbuch1778_3_008191	ſchön ift unfers Königs 1735	schön ist unseres Königs 1735
Gesangbuch1778_3_008192	ſchön leuchtet der Morgen. 431	schön leuchtet der Morgenstern. 431
Gesangbuch1778_3_008193	fehnt ſich ein begnadigt 807	sehnt sich ein begnadigtes 807
Gesangbuch1778_3_008194	ſein Herz gelechzet 174	sein Herz gelechzt 174
Gesangbuch1778_3_008195	ſein Vater wolte 1348	sein Vater wollte 1348
Gesangbuch1778_3_008196	ſelig ift dein Hausgefind 1366	selig ist dein Hausgesind 1366
Gesangbuch1778_3_008197	ſelig ift doch, der ihn alfo 231	selig ist doch, der ihn also 231
Gesangbuch1778_3_008198	ſelig ift ein Herz, das Jefum 827	selig ist ein Herz, das Jesum 827
Gesangbuch1778_3_008199	ſelig ift, wie ehrenwerth 1304	selig ist, wie ehrenwert 1304
Gesangbuch1778_3_008200	ſelig ifts, Herr Jefu dich 1154	selig ist es, Herr Jesu dich 1154
Gesangbuch1778_3_008201	ſelig ifts, nach Jefu Heil 502	selig ist es, nach Jesu Heil 502
Gesangbuch1778_3_008202	ſelig ifts um Jefum alles 502	selig ist es um Jesum alles 502
Gesangbuch1778_3_008203	ſelig find, wie reich 369	selig sind, wie reich 369
Gesangbuch1778_3_008204	ſelig, wie groß und ſchön 957	selig, wie groß und schön 957
Gesangbuch1778_3_008205	ſeyd ihr doch fo wohl 1709	seid ihr doch so wohl 1709
Gesangbuch1778_3_008206	ſich ein Vat'r erbarmet 1606	sich ein Vater erbarmt 1606
Gesangbuch1778_3_008207	ſich ſein ſterbendes Haupt 616	sich sein sterbendes Haupt 616
Gesangbuch1778_3_008208	ſie zerweinet find 177	sie zerweint sind 177

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008209	fichts mit ihrer Verfaml. 959	sieht es mit ihrer Versammlung. 959
Gesangbuch1778_3_008210	find wir doch fo herzlich 754	sind wir doch so herzlich 754
Gesangbuch1778_3_008211	find wir doch fo hoch begl. 390	sind wir doch so hoch beglückt. 390
Gesangbuch1778_3_008212	find wir doch fo milde 994	sind wir doch so milde 994
Gesangbuch1778_3_008213	fo bedächtigt ift fein 564	so bedächtigt ist sein 564
Gesangbuch1778_3_008214	fo dann? wer machet 1345	so dann? wer macht 1345
Gesangbuch1778_3_008215	folll ich dich empfangen? und 52	soll ich dich empfangen? und 52
Gesangbuch1778_3_008216	folll ich dir, Herr Jefu 1512	soll ich dir, Herr Jesu 1512
Gesangbuch1778_3_008217	folll man dich empfangen du 87	soll man dich empfangen, du 87
Gesangbuch1778_3_008218	folll'n wir uns gnug - freun 584	sollen wir uns genug - freun 584
Gesangbuch1778_3_008219	folll'n wirs gnug beweifen 861	sollen wir es genug beweisen 861
Gesangbuch1778_3_008220	folllt ich dann nun traurig 795	sollte ich dann nun traurig 795
Gesangbuch1778_3_008221	folllte das nicht unfre 1549	sollte das nicht unsre 1549
Gesangbuch1778_3_008222	überfchwänglich groß, ift, 844	überschwänglich groß, ist, 844
Gesangbuch1778_3_008223	unausprechlich bin ich da 1178	unaussprechlich bin ich da 1178
Gesangbuch1778_3_008224	uns nun hat ein' fremde 27	uns nun hat eine fremde 27
Gesangbuch1778_3_008225	veft war deine Zuverlicht 524	fest war deine Zuversicht 524
Gesangbuch1778_3_008226	viel zum Vorbild für Herz 1235	viel zum Vorbild für Herz 1235
Gesangbuch1778_3_008227	wärs auch möglich, etwas 1064	wäre es auch möglich, etwas 1064
Gesangbuch1778_3_008228	wärs, man fchwiege gar 590	wäre es, man schwiege gar 590
Gesangbuch1778_3_008229	wärs, wenn der Gefang 1658	wäre es, wenn der Gesang 1658
Gesangbuch1778_3_008230	war ich fo blind 397	war ich so blind 397
Gesangbuch1778_3_008231	weinerlich! wenn ich 678	weinerlich! wenn ich 678
Gesangbuch1778_3_008232	<pb n="931b" src="931.jpg" />	<pb n="931b" src="931.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008233	Wie weit erftreckt fich dein 238	Wie weit erstreckt sich dein 238
Gesangbuch1778_3_008234	wenig werden fich hier 955	wenig werden sich hier 955
Gesangbuch1778_3_008235	werd ich dann fo fröhlich 1697	werd ich dann so fröhlich 1697
Gesangbuch1778_3_008236	wir gehöret, von Vätern 940	wir gehört, von Vätern 940
Gesangbuch1778_3_008237	wird mein Herz erhoben 469	wird mein Herz erhoben 469
Gesangbuch1778_3_008238	wird mein Herz fo rege 125	wird mein Herz so rege 125
Gesangbuch1778_3_008239	wird mir doch werden 466	wird mir doch werden 466
Gesangbuch1778_3_008240	wird mir einft doch feyn 1743	wird mir einst doch sein 1743
Gesangbuch1778_3_008241	wohl ift mir, daß ich entb. 482	wohl ist mir, dass ich entbunden. 482
Gesangbuch1778_3_008242	wohl ift mir, daß Jefu 645	wohl ist mir, dass Jesu 645
Gesangbuch1778_3_008243	wohl ift mir in meiner 930	wohl ist mir in meiner 930
Gesangbuch1778_3_008244	wohl ift mir, o Freund der 470	wohl ist mir, o Freund der 470
Gesangbuch1778_3_008245	wohl ift mir, wenn ich an 471	wohl ist mir, wenn ich an 471
Gesangbuch1778_3_008246	wohl ift mir wenn ich mich 471	wohl ist mir, wenn ich mich 471

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008247	wohl ift mir, wenn mich mein 23	wohl ist mir, wenn mich mein 23
Gesangbuch1778_3_008248	wohl, o Jefu wird uns 1713	wohl, o Jesu wird uns 1713
Gesangbuch1778_3_008249	wohl wird mir im lezten 471	wohl wird mir im letzten 471
Gesangbuch1778_3_008250	wolte Satanas dis - Wohl. 933	wollte Satanas dies - Wohlergehen. 933
Gesangbuch1778_3_008251	wunderbar ift doch dein 296	wunderbar ist doch dein 296
Gesangbuch1778_3_008252	wunderbarlich ift doch diefe 124	wunderbarlich ist doch diese 124
Gesangbuch1778_3_008253	Wiederholts mit fünfen Tönen 122	Wiederholt es mit süßen Tönen 122
Gesangbuch1778_3_008254	Wies im Himmel pflegt zu 269	Wie es im Himmel pflegt zu 269
Gesangbuch1778_3_008255	Wiewol er gen Himmel aufge. 223	Wiewohl er gen Himmel aufgefahren. 223
Gesangbuch1778_3_008256	Will die Welt mein Herz 129	Will die Welt mein Herz 129
Gesangbuch1778_3_008257	ich feine Marterfchön 640	ich seine Martersschönheit 640
Gesangbuch1778_3_008258	mich die Laft der Sünden 470	mich die Last der Sünden 470
Gesangbuch1778_3_008259	fich dann in Wolluft weid. 129	sich dann in Wollust weidet. 129
Gesangbuch1778_3_008260	fie was Guts beginnen, 848	sie was Gutes beginnen, 848
Gesangbuch1778_3_008261	Willkommen edles Knäblein 71	Willkommen edles Knäblein 71
Gesangbuch1778_3_008262	o du reine Seel 584	o du reine Seele 584
Gesangbuch1778_3_008263	theure Heiden 1420	teure Heiden 1420
Gesangbuch1778_3_008264	unter deiner Schaar 1099	unter deiner Schar 1099
Gesangbuch1778_3_008265	Willkomm'n bey Jefu Leiche 1155	Willkommen bei Jesu Leiche 1155
Gesangbuch1778_3_008266	o fünffer Bräutigam 62	o süßer Bräutigam 62
Gesangbuch1778_3_008267	Willft du gleich ift fichtbar 1128	Willst du gleich ist sichtbar 1128
Gesangbuch1778_3_008268	du gleich nicht fichtbar!. 1359	du gleich nicht sichtbarlich. 1359
Gesangbuch1778_3_008269	du meinen Herrn befchenk. 765	du meinen Herrn beschenkst. 765
Gesangbuch1778_3_008270	Wilt du mich hier noch länger 1659	Willst du mich hier noch länger 1659
Gesangbuch1778_3_008271	du was thun, das Gott 244	du was tun, das Gott 244
Gesangbuch1778_3_008272	Wir Arme waren allzugleich 379	Wir Arme waren allzugleich 379
Gesangbuch1778_3_008273	begehrens inniglich 1359	begehren es inniglich 1359
Gesangbuch1778_3_008274	bekenn'n unfre Miffethat 326	bekennen unsre Missetat 326
Gesangbuch1778_3_008275	beten an vors Königs Thr. 1289	beten an vors Königs Thron. 1289
Gesangbuch1778_3_008276	beten dich an 1295	beten dich an 1295
Gesangbuch1778_3_008277	Wir	Wir
Gesangbuch1778_3_008278	<pb n="932a" src="932.jpg" />	<pb n="932a" src="932.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008279	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008280	Wir beten dich im Staube 313	Wir beten dich im Staube 313
Gesangbuch1778_3_008281	beugen dankbar unfre Knie 203	beugen dankbar unsre Knie 203
Gesangbuch1778_3_008282	bitten alle gemeinſchaftl. 1197	bitten alle gemeinschaftlich. 1197
Gesangbuch1778_3_008283	bitten dein' göttliche 1559	bitten deine göttliche 1559
Gesangbuch1778_3_008284	bitten deine Güte 1544	bitten deine Güte 1544

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008285	bitten dich auch heute 925	bitten dich auch heute 925
Gesangbuch1778_3_008286	bitten dich, du wöllft allzeit 1591	bitten dich, du wolltest allzeit 1591
Gesangbuch1778_3_008287	bitten dich gemeinschaftlich 991	bitten dich gemeinschaftlich 991
Gesangbuch1778_3_008288	bitten dich gemeinschaftlich 810	bitten dich gemeinschaftlich 810
Gesangbuch1778_3_008289	bitten dich, Gott heiliger 1195	bitten dich, Gott heiliger 1195
Gesangbuch1778_3_008290	bitten dich Herr Chrif 726	bitten dich Herr Christ 726
Gesangbuch1778_3_008291	bitten dich Herr Jefu 1145	bitten dich Herr Jesu 1145
Gesangbuch1778_3_008292	bitten dich mit kindlichem 1056	bitten dich mit kindlichem 1056
Gesangbuch1778_3_008293	bitten dich, o Vater! hoch 1493	bitten dich, o Vater! hoch 1493
Gesangbuch1778_3_008294	bitten dich von Herzen 946	bitten dich von Herzen 946
Gesangbuch1778_3_008295	bitten herz. weils Bitten 1197	bitten herzlich, weil es Bitten 1197
Gesangbuch1778_3_008296	bitten um der Gnade Fülle 1481	bitten um der Gnade Fülle 1481
Gesangbuch1778_3_008297	bitten unfern lieben Herrn 1252	bitten unsern lieben Herrn 1252
Gesangbuch1778_3_008298	bitten vor dein'm Erziehrer. 307	bitten vor deinem Erziehrer. 307
Gesangbuch1778_3_008299	blicken nach der Höhe 453	blicken nach der Höhe 453
Gesangbuch1778_3_008300	brauchten einen folchen 1294	brauchten einen solchen 1294
Gesangbuch1778_3_008301	Chriftenleut 65	Christenleute 65
Gesangbuch1778_3_008302	danken deiner Treue 1107	danken deiner Treue 1107
Gesangbuch1778_3_008303	danken dem, der uns 1360	danken dem, der uns 1360
Gesangbuch1778_3_008304	danken dir auch heut 1714	danken dir auch heute 1714
Gesangbuch1778_3_008305	danken dir für deinen Tod 107	danken dir für deinen Tod 107
Gesangbuch1778_3_008306	danken dir gemeinschaftl. 981	danken dir gemeinschaftlich. 981
Gesangbuch1778_3_008307	danken dir, -- daß du das 1182	danken dir, -- dass du das 1182
Gesangbuch1778_3_008308	danken dir, -- daß du für 1376	danken dir, -- dass du für 1376
Gesangbuch1778_3_008309	danken dir, -- daß du gen 224	danken dir, -- dass du gen Himmel 224
Gesangbuch1778_3_008310	danken dir, -- daß du vom 192	danken dir, -- dass du vom 192
Gesangbuch1778_3_008311	danken Gott dem heiligen 1390	danken Gott dem heiligen 1390
Gesangbuch1778_3_008312	danken Gott für feine 1545	danken Gott für seine 1545
Gesangbuch1778_3_008313	danken Jefu allerfeits 611	danken Jesu allerseits 611
Gesangbuch1778_3_008314	danken Jefu, der uns erfich. 809	danken Jesu, der uns erschien. 809
Gesangbuch1778_3_008315	danken kindlich, Gott heil. 1224	danken kindlich, Gott heiliger. 1224
Gesangbuch1778_3_008316	danken fehr und bitten ihn 1548	danken sehr und bitten ihn 1548
Gesangbuch1778_3_008317	dankens dem Heiland und 1597	danken dem Heiland und 1597
Gesangbuch1778_3_008318	Deine Glieder, finken 1048	Deine Glieder, sinken 1048
Gesangbuch1778_3_008319	die Armen und fo Schm. 1072	die Armen und so Schmächtigen. 1072
Gesangbuch1778_3_008320	ehren dich, du himmlifcher 1466	ehren dich, du himmlischer 1466
Gesangbuch1778_3_008321	ehr'n die Gnade unfrer 1275	ehren die Gnade unsrer 1275
Gesangbuch1778_3_008322	ehr'n die felige Minute 1090	ehren die selige Minute 1090

ID

Gesangbuch1778_3_008323
 Gesangbuch1778_3_008324
 Gesangbuch1778_3_008325
 Gesangbuch1778_3_008326
 Gesangbuch1778_3_008327
 Gesangbuch1778_3_008328
 Gesangbuch1778_3_008329
 Gesangbuch1778_3_008330
 Gesangbuch1778_3_008331
 Gesangbuch1778_3_008332
 Gesangbuch1778_3_008333
 Gesangbuch1778_3_008334
 Gesangbuch1778_3_008335
 Gesangbuch1778_3_008336
 Gesangbuch1778_3_008337
 Gesangbuch1778_3_008338
 Gesangbuch1778_3_008339
 Gesangbuch1778_3_008340
 Gesangbuch1778_3_008341
 Gesangbuch1778_3_008342
 Gesangbuch1778_3_008343
 Gesangbuch1778_3_008344
 Gesangbuch1778_3_008345
 Gesangbuch1778_3_008346
 Gesangbuch1778_3_008347
 Gesangbuch1778_3_008348
 Gesangbuch1778_3_008349
 Gesangbuch1778_3_008350
 Gesangbuch1778_3_008351
 Gesangbuch1778_3_008352
 Gesangbuch1778_3_008353
 Gesangbuch1778_3_008354
 Gesangbuch1778_3_008355
 Gesangbuch1778_3_008356
 Gesangbuch1778_3_008357
 Gesangbuch1778_3_008358
 Gesangbuch1778_3_008359
 Gesangbuch1778_3_008360

Diplomatische Transkription

empfehn uns deiner Seel 105
 <pb n="932b" src="932.jpg" />
 Wir erzittern vor Gottes 31
 effen igt und leben wohl 185
 falln vor dir hin 368
 faffen uns im Geifte an, auf 992
 faffen uns im Geifte an, in 963
 flehn auch dankbar allezeit 1485
 flehn den Herrn 1379
 freuen uns aus Herzensgr. 61
 freuen uns der Tapferkeit 920
 freuen uns mit ihm zugleich 954
 freuen uns von Herzen 1096
 freun uns deiner gewalt. 1224
 freun uns in Gelaffenheit 1709
 freun uns über den Gnaden 650
 freun uns über den Tod des 547
 fühlen das bekante Herz 1180
 fühlen Troft aus deinem 1247
 fühlen unfre Schwächlich. 1294
 geben uns darauf die 1080
 geben uns ganz deinen 519
 geben uns in deine Hand 991
 gehn dahin und wandern 101
 gehn euren Schritten nach 1746
 gehn getroft an deiner Hand 990
 gehn in die Ferne, und 1391
 gehn fo mit einander hin 1052
 gläuben all an Einen Gott 247
 gläuben all an Jefum Chrif 373
 gläuben all und bekennen 1132
 gläuben auch an den heiligen 247
 gläuben auch an Jefum 247
 gläuben nun an deinen Tod 379
 grüß'n uns ehrerbietiglich 1089
 grüß'n uns von der Zahl 1189
 haben an dem Lamme fatt 582
 haben einen groffen Plan 1026

Normalisierter Text

empfehlen uns deiner Seele 105
 <pb n="932b" src="932.jpg" />
 Wir erzittern vor Gottes 31
 essen jetzt und leben wohl 185
 fallen vor dir hin 368
 fassen uns im Geiste an, auf 992
 fassen uns im Geiste an, in 963
 flehen auch dankbar allezeit 1485
 flehen den Herrn 1379
 freuen uns aus Herzensgrund. 61
 freuen uns der Tapferkeit 920
 freuen uns mit ihm zugleich 954
 freuen uns von Herzen 1096
 freuen uns deiner gewaltigen. 1224
 freuen uns in Gelassenheit 1709
 freuen uns über den Gnaden 650
 freuen uns über den Tod des 547
 fühlen das bekannte Herz 1180
 fühlen Trost aus deinem 1247
 fühlen unsre Schwächlichkeit. 1294
 geben uns darauf die 1080
 geben uns ganz deinen 519
 geben uns in deine Hand 991
 gehen dahin und wandern 101
 gehen euren Schritten nach 1746
 gehen getrost an deiner Hand 990
 gehen in die Ferne, und 1391
 gehen so mit einander hin 1052
 glauben all an Einen Gott 247
 glauben all an Jesum Christ 373
 glauben all und bekennen 1132
 glauben auch an den heiligen 247
 glauben auch an Jesum 247
 glauben nun an deinen Tod 379
 grüßen uns ehrerbietiglich 1089
 grüßen uns von der Zahl 1189
 haben an dem Lamme satt 582
 haben einen großen Plan 1026

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008361	haben gar nichts Gutes 1154	haben gar nichts Gutes 1154
Gesangbuch1778_3_008362	haben manchen fchweren 1017	haben manchen schweren 1017
Gesangbuch1778_3_008363	haben niemand, dem wir 1004	haben niemand, dem wir 1004
Gesangbuch1778_3_008364	haben fchwere Zungen 1421	haben schwere Zungen 1421
Gesangbuch1778_3_008365	haben ftets an Jefu Namen 281	haben stets an Jesu Namen 281
Gesangbuch1778_3_008366	habens oft geftanden 852	haben es oft gestanden 852
Gesangbuch1778_3_008367	hätten viel zu fagen 1420	hätten viel zu sagen 1420
Gesangbuch1778_3_008368	halten nach dein'm Teft. 1150	halten nach deinem Testament. 1150
Gesangbuch1778_3_008369	Wir	Wir
Gesangbuch1778_3_008370	<pb n="933a" src="933.jpg" />	<pb n="933a" src="933.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008371	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008372	Wir halten vor dir Liebesm. 1103	Wir halten vor dir Liebesmahl. 1103
Gesangbuch1778_3_008373	hörten fo ein Wort 1017	hörten so ein Wort 1017
Gesangbuch1778_3_008374	kanten ihn nicht, bis 311	kannnten ihn nicht, bis 311
Gesangbuch1778_3_008375	kennen deine Nägelmaal 992	kennen deine Nägelmal 992
Gesangbuch1778_3_008376	kennen dich, den treuen 1445	kennen dich, den treuen 1445
Gesangbuch1778_3_008377	kennen nur die eine 814	kennen nur die eine 814
Gesangbuch1778_3_008378	kennen unfre Schwächl. 1245	kennen unsre Schwächlichkeit. 1245
Gesangbuch1778_3_008379	kennen wol unfern Unverft. 308	kennen wohl unsern Unverstand. 308
Gesangbuch1778_3_008380	küffen deinen heiligen Fuß 612	küssen deinen heiligen Fuß 612
Gesangbuch1778_3_008381	küffen dich mit Innigkeit 1026	küssen dich mit Innigkeit 1026
Gesangbuch1778_3_008382	küffen dir im Geift die 1099	küssen dir im Geist die 1099
Gesangbuch1778_3_008383	küffen dir im Geift, von 1275	küssen dir im Geist, von 1275
Gesangbuch1778_3_008384	küffen uns mit Junigkeit 1040	küssen uns mit Innigkeit 1040
Gesangbuch1778_3_008385	laffen einen Boten nach 1373	lassen einen Boten nach 1373
Gesangbuch1778_3_008386	laffen uns gefallen 87	lassen uns gefallen 87
Gesangbuch1778_3_008387	leben durch dein blutiges 1338	leben durch dein blutiges 1338
Gesangbuch1778_3_008388	leben nicht in Tagen 1286	leben nicht in Tagen 1286
Gesangbuch1778_3_008389	leben zwar in Einem 1289	leben zwar in Einem 1289
Gesangbuch1778_3_008390	legen alle Schwierigkeit 1026	legen alle Schwierigkeit 1026
Gesangbuch1778_3_008391	loben deinen Namen 1636	loben deinen Namen 1636
Gesangbuch1778_3_008392	loben, preif'n, anbeten 248	loben, preisen, anbeten 248
Gesangbuch1778_3_008393	loben und erheben dich 235	loben und erheben dich 235
Gesangbuch1778_3_008394	Menfchen find zu dem 17	Menschen sind zu dem 17
Gesangbuch1778_3_008395	mit der fämtlichen Blutg. 1390	mit der sämtlichen Blutgemeinschaft. 1390
Gesangbuch1778_3_008396	nahen uns gemeinchaftlich 729	nahen uns gemeinschaftlich 729
Gesangbuch1778_3_008397	nehmens, weil du geben 963	nehmen es, weil du es geben 963
Gesangbuch1778_3_008398	nehm'n uns keines Lobes 1319	nehmen uns keines Lobes 1319

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008399	öffnen dir die Herzenspf. 1146	öffnen dir die Herzenspforten. 1146
Gesangbuch1778_3_008400	opfern diefe Nacht uns 1560	opfern diese Nacht uns 1560
Gesangbuch1778_3_008401	opfern dir Dank 311	opfern dir Dank 311
Gesangbuch1778_3_008402	opfern dir mit Hand und 1386	opfern dir mit Hand und 1386
Gesangbuch1778_3_008403	opfern uns dir Herre Gott 1528	opfern uns dir Herr Gott 1528
Gesangbuch1778_3_008404	predigen dein Verföhn. 1430	predigen dein Versöhnungsopfer. 1430
Gesangbuch1778_3_008405	preifen dich dafür 1542	preisen dich dafür 1542
Gesangbuch1778_3_008406	preifen dich insonderheit 1594	preisen dich insonderheit 1594
Gesangbuch1778_3_008407	preifen unfern Vater fchon 69	preisen unsern Vater schon 69
Gesangbuch1778_3_008408	reichen euch dazu die Hand 971	reichen euch dazu die Hand 971
Gesangbuch1778_3_008409	reichen von neuem einander 868	reichen von neuem einander 868
Gesangbuch1778_3_008410	reifen, Herr, in deinem 1551	reisen, Herr, in deinem 1551
Gesangbuch1778_3_008411	rühmen uns des Bluts 1041	rühmen uns des Bluts 1041
Gesangbuch1778_3_008412	ruhen hier in einem folchen 473	ruhen hier in einem solchen 473
Gesangbuch1778_3_008413	ruhn in Jefu, dem Felfen 542	ruhen in Jesu, dem Felsen 542
Gesangbuch1778_3_008414	fagen Amen, und das 1329	sagen Amen, und das 1329
Gesangbuch1778_3_008415	fagen Ja mit Herz und 993	sagen Ja mit Herz und 993
Gesangbuch1778_3_008416	<pb n="933b" src="933.jpg" />	<pb n="933b" src="933.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008417	Wir fagen wahrlich nicht zu 489	Wir sagen wahrlich nicht zu 489
Gesangbuch1778_3_008418	fchämen uns bey unferm 1064	schämen uns bei unserm 1064
Gesangbuch1778_3_008419	fchämen uns doch, fo viel 306	schämen uns doch, so viel 306
Gesangbuch1778_3_008420	fchämen uns vor unferm 778	schämen uns vor unserm 778
Gesangbuch1778_3_008421	fehen ja die groffe Wolke 361	sehen ja die große Wolke 361
Gesangbuch1778_3_008422	fehen in der Nähe und von 1057	sehen in der Nähe und von 1057
Gesangbuch1778_3_008423	fehn dein freundl. Angeficht 446	sehen dein freundliches Angesicht 446
Gesangbuch1778_3_008424	fehn dich als gekreuzigt 574	sehen dich als gekreuzigt 574
Gesangbuch1778_3_008425	fehn dir kindlich und herzl. 306	sehen dir kindlich und herzlich. 306
Gesangbuch1778_3_008426	fehn mit tiefem Wunder 226	sehen mit tiefem Wunder 226
Gesangbuch1778_3_008427	fezen velt daneben 1681	setzen fest daneben 1681
Gesangbuch1778_3_008428	find alle Sünder 324	sind alle Sünder 324
Gesangbuch1778_3_008429	find bedürftige Kinder 575	sind bedürftige Kinder 575
Gesangbuch1778_3_008430	find bey unferm Loos 1413	sind bei unserm Los 1413
Gesangbuch1778_3_008431	find, da wir auf ihn getauft 203	sind, da wir auf ihn getauft 203
Gesangbuch1778_3_008432	find dein Eigenthum, o Lam̄ 538	sind dein Eigentum, o Lamm 538
Gesangbuch1778_3_008433	find dein theu'r erkaufes 1054	sind dein teuer erkaufes 1054
Gesangbuch1778_3_008434	find dem blutgen Lam̄ zum 1346	sind dem blutigen Lamm zum 1346
Gesangbuch1778_3_008435	find dem Lamm verbunden 852	sind dem Lamm verbunden 852
Gesangbuch1778_3_008436	find des Lammes Eigenth. 1393	sind des Lammes Eigentum. 1393

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008437	find die zarten Reben 1511	sind die zarten Reben 1511
Gesangbuch1778_3_008438	find doch fchon alle für 439	sind doch schon alle für 439
Gesangbuch1778_3_008439	find ein Volk, das Jefu 1017	sind ein Volk, das Jesu 1017
Gesangbuch1778_3_008440	find ein Werk deiner eign. 1197	sind ein Werk deiner eignen. 1197
Gesangbuch1778_3_008441	find gewiß nicht Engel 567	sind gewiss nicht Engel 567
Gesangbuch1778_3_008442	find ja dein ererbtes Gut 1572	sind ja dein ererbtes Gut 1572
Gesangbuch1778_3_008443	find in einer glückfelgen 303	sind in einer glückseligen 303
Gesangbuch1778_3_008444	find in Jefu Chrifft gefchaff. 1528	sind in Jesu Christ geschaffen. 1528
Gesangbuch1778_3_008445	find in ihm vor aller Noth 475	sind in ihm vor aller Not 475
Gesangbuch1778_3_008446	find keine Slaven 544	sind keine Sklaven 544
Gesangbuch1778_3_008447	find mit Chrifto - geltorben 787	sind mit Christo - gestorben 787
Gesangbuch1778_3_008448	find nicht einfam blieben 1328	sind nicht einsam geblieben 1328
Gesangbuch1778_3_008449	find noch im Kreuzrevier 1746	sind noch im Kreuzrevier 1746
Gesangbuch1778_3_008450	find nur dazu, daß wir 1330	sind nur dazu, dass wir 1330
Gesangbuch1778_3_008451	find ftill, und warten 1449	sind still, und warten 1449
Gesangbuch1778_3_008452	find vom Fluche frey 735	sind vom Fluche frei 735
Gesangbuch1778_3_008453	find vor dir ein fchlechtes 1055	sind vor dir ein schlechtes 1055
Gesangbuch1778_3_008454	fingen dir Immanuel 70	singen dir Immanuel 70
Gesangbuch1778_3_008455	fingen fröhlich den Gefang 1275	singen fröhlich den Gesang 1275
Gesangbuch1778_3_008456	finken auf den Fels des 1041	sinken auf den Fels des 1041
Gesangbuch1778_3_008457	follen nach der Liebe Sinn 719	sollen nach der Liebe Sinn 719
Gesangbuch1778_3_008458	follen nicht verloren werden 366	sollen nicht verloren werden 366
Gesangbuch1778_3_008459	follen fuchen gleichgefinnt 719	sollen suchen gleichgesinnt 719
Gesangbuch1778_3_008460	follen, wie und wo's - ift 719	sollen, wie und wo es - ist 719
Gesangbuch1778_3_008461	Wir	Wir
Gesangbuch1778_3_008462	<pb n="934a" src="934.jpg" />	<pb n="934a" src="934.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008463	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008464	Wir ftehn verwundert 102	Wir stehn verwundert 102
Gesangbuch1778_3_008465	fuchten einen Aeltesten 1095	suchten einen Ältesten 1095
Gesangbuch1778_3_008466	thun unfer Werk mit 1530	tun unser Werk mit 1530
Gesangbuch1778_3_008467	todt in Sünden 40	tot in Sünden 40
Gesangbuch1778_3_008468	tragen dir die Sache hier 981	tragen dir die Sache hier 981
Gesangbuch1778_3_008469	tragen unfern Theil aufs 1413	tragen unsern Teil aufs 1413
Gesangbuch1778_3_008470	treten heute mit dir 102	treten heute mit dir 102
Gesangbuch1778_3_008471	treten in genau're Bande 1177	treten in genauere Bande 1177
Gesangbuch1778_3_008472	übten uns in mancherley 1095	übten uns in mancherlei 1095
Gesangbuch1778_3_008473	wachen oder fchlafen ein 1694	wachen oder schlafen ein 1694
Gesangbuch1778_3_008474	wären gern rein 804	wären gern rein 804

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008475	wären gerne Leute feines 1064	wären gerne Leute seines 1064
Gesangbuch1778_3_008476	wären nun gern 311	wären nun gern 311
Gesangbuch1778_3_008477	wären fo gern 1334	wären so gern 1334
Gesangbuch1778_3_008478	waren krank und ungesund 344	waren krank und ungesund 344
Gesangbuch1778_3_008479	warn ein Sünderhäufel. 1095	waren ein Sünderhäuflein. 1095
Gesangbuch1778_3_008480	warn voll Jammer und 405	waren voll Jammer und 405
Gesangbuch1778_3_008481	warten alle auf die Zeit 1089	warten alle auf die Zeit 1089
Gesangbuch1778_3_008482	warten fein, und wollen 954	warten sein, und wollen 954
Gesangbuch1778_3_008483	werden eben unverwendet 927	werden eben unverwendet 927
Gesangbuch1778_3_008484	werden einft mit Freuden 1734	werden einst mit Freuden 1734
Gesangbuch1778_3_008485	werden völlig frey 1384	werden völlig frei 1384
Gesangbuch1778_3_008486	werfen uns in Staub 1084	werfen uns in Staub 1084
Gesangbuch1778_3_008487	wiffen aber ganz gewiß 481	wissen aber ganz gewiss 481
Gesangbuch1778_3_008488	wiffen alle, wer wir 562	wissen alle, wer wir 562
Gesangbuch1778_3_008489	wiffen, daß der Bräutig. 1728	wissen, dass der Bräutigam. 1728
Gesangbuch1778_3_008490	wiffen, daß du uns erw. 1074	wissen, dass du uns erwählt. 1074
Gesangbuch1778_3_008491	wiffen, daß es keine irdfche 1372	wissen, dass es keine irdische 1372
Gesangbuch1778_3_008492	wiffen gewiß, der blutige 1295	wissen gewiss, der blutige 1295
Gesangbuch1778_3_008493	wiffen ja, wie weit die 863	wissen ja, wie weit die 863
Gesangbuch1778_3_008494	wiffen nichts zu fagen 575	wissen nichts zu sagen 575
Gesangbuch1778_3_008495	wiffen felber nichts zu 1074	wissen selber nichts zu 1074
Gesangbuch1778_3_008496	wiffen um die Freude 396	wissen um die Freude 396
Gesangbuch1778_3_008497	wiffen, weils das Herz 373	wissen, weil es das Herz 373
Gesangbuch1778_3_008498	wohnen in der Kreuzgem. 1052	wohnen in der Kreuzgemeinde. 1052
Gesangbuch1778_3_008499	wollen alle, wie wir feyn 1058	wollen alle, wie wir sein 1058
Gesangbuch1778_3_008500	wollen beym Aufftehen 1507	wollen beim Aufstehen 1507
Gesangbuch1778_3_008501	wollen deinen Nähen 1107	wollen deinen Nähen 1107
Gesangbuch1778_3_008502	wollen dir, o Gotteslamm 1435	wollen dir, o Gotteslamm 1435
Gesangbuch1778_3_008503	wollen Sünder bleiben 1087	wollen Sünder bleiben 1087
Gesangbuch1778_3_008504	wollen unfre Kinderlein 1122	wollen unsre Kinderlein 1122
Gesangbuch1778_3_008505	wollen, wo es möglich ift 1029	wollen, wo es möglich ist 1029
Gesangbuch1778_3_008506	wollen ziehen; Geift Jefu 1330	wollen ziehen; Geist Jesu 1330
Gesangbuch1778_3_008507	wolln auf der Gnade fteh. 1073	wollen auf der Gnade stehn. 1073
Gesangbuch1778_3_008508	<pb n="934b" src="934.jpg" />	<pb n="934b" src="934.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008509	Wir wolln bey feinem Kreuz 1100	Wir wollen bei seinem Kreuz 1100
Gesangbuch1778_3_008510	wolln dann nah und ferne 812	wollen dann nah und ferne 812
Gesangbuch1778_3_008511	wolln es lieber gläubig 1064	wollen es lieber gläubig 1064
Gesangbuch1778_3_008512	wolln ihm Treue fchwören 1408	wollen ihm Treue schwören 1408

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008513	wolln ihn kindlich loben 1471	wollen ihn kindlich loben 1471
Gesangbuch1778_3_008514	wolln in Jefu Armen 437	wollen in Jesu Armen 437
Gesangbuch1778_3_008515	wolln mit Freuden, ihm 1394	wollen mit Freuden, ihm 1394
Gesangbuch1778_3_008516	wolln, und was wir wolln 1055	wollen, und was wir wollen 1055
Gesangbuch1778_3_008517	wolln uns dann nur feiner 396	wollen uns dann nur seiner 396
Gesangbuch1778_3_008518	wolln uns gerne wagen 1328	wollen uns gerne wagen 1328
Gesangbuch1778_3_008519	wolln uns ihm nur alle 1373	wollen uns ihm nur alle 1373
Gesangbuch1778_3_008520	wolten gern vor Jefu 1056	wollten gern vor Jesu 1056
Gesangbuch1778_3_008521	wünfchen dir alleine zu gef. 726	wünschen dir alleine zu gefallen. 726
Gesangbuch1778_3_008522	wünfchen euch Heil, Fried 1280	wünschen euch Heil, Frieden 1280
Gesangbuch1778_3_008523	wünfchen euch mit Jñigk. 1308	wünschen euch mit Innigkeit. 1308
Gesangbuch1778_3_008524	wünfchen uns die Gnade 437	wünschen uns die Gnade 437
Gesangbuch1778_3_008525	wünfchen uns zu aller Zeit 1110	wünschen uns zu aller Zeit 1110
Gesangbuch1778_3_008526	ziehen ja doch an einerley 1339	ziehen ja doch an einerlei 1339
Gesangbuch1778_3_008527	zweifeln auch im geringft. 1390	zweifeln auch im geringsten. 1390
Gesangbuch1778_3_008528	Wird dann die Frag an mich 399	Wird dann die Frage an mich 399
Gesangbuch1778_3_008529	dem Vater was verfehrt 105	dem Vater was versehrt 105
Gesangbuch1778_3_008530	diefe Bitt erfüllet 267	diese Bitte erfüllt 267
Gesangbuch1778_3_008531	hinfort dem Geift des 1446	hinfort dem Geist des 1446
Gesangbuch1778_3_008532	ihr Glaube etwa schwach 484	ihr Glaube etwa schwach 484
Gesangbuch1778_3_008533	noch manch Jahr hier 1306	noch manch Jahr hier 1306
Gesangbuch1778_3_008534	Satan und Eigenwill 1227	Satan und Eigenwille 1227
Gesangbuch1778_3_008535	uns durchgeholfen 977	uns durchgeholfen 977
Gesangbuch1778_3_008536	uns gleich oft das Herze 921	uns gleich oft das Herz 921
Gesangbuch1778_3_008537	Wirf fehr tief in mein Herz 431	Wirf sehr tief in mein Herz 431
Gesangbuch1778_3_008538	was dir mißfällt, hinaus 820	was dir missfällt, hinaus 820
Gesangbuch1778_3_008539	Wirft er dir dein fündgen für 874	Wird er dir dein sündiges Fürchten 874
Gesangbuch1778_3_008540	Wirft du dereinften die Lippen 230	Wirst du dereinst die Lippen 230
Gesangbuch1778_3_008541	du dich recht halten 47	du dich recht halten 47
Gesangbuch1778_3_008542	du geplagt; fey 73	du geplagt; sei 73
Gesangbuch1778_3_008543	du nun vollends durch 371	du nun vollends durch 371
Gesangbuch1778_3_008544	du, o Lebensgeift, dis 299	du, o Lebensgeist, dies 299
Gesangbuch1778_3_008545	du feinen Bund recht 44	du seinen Bund recht 44
Gesangbuch1778_3_008546	Wilt ihr, was das befte ift 1256	Wisst ihr, was das beste ist 1256
Gesangbuch1778_3_008547	ihr was? fo heißt 1422	ihr was? so heißt 1422
Gesangbuch1778_3_008548	Wo bift du dann, o Bräutigam 666	Wo bist du dann, o Bräutigam 666
Gesangbuch1778_3_008549	bliebe dann der Mund 590	bliebe dann der Mund 590
Gesangbuch1778_3_008550	Chriftenleute wohnen 1588	Christenleute wohnen 1588

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008551	das Lamm mit Wunden 1692	das Lamm mit Wunden 1692
Gesangbuch1778_3_008552	dein Geift das Herz nicht erl. 31	dein Geist das Herz nicht erleuchtet. 31
Gesangbuch1778_3_008553	Nun Wo	Nun Wo
Gesangbuch1778_3_008554	<pb n="935a" src="935.jpg" />	<pb n="935a" src="935.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008555	Register.	Register.
Gesangbuch1778_3_008556	Wo die Glieder meines Herren 169	Wo die Glieder meines Herren 169
Gesangbuch1778_3_008557	die Patriarchen wohnen 1740	die Patriarchen wohnen 1740
Gesangbuch1778_3_008558	du nicht bift, ift Satans Lift 897	du nicht bist, ist Satans List 897
Gesangbuch1778_3_008559	es Huld gibt ohne Mühe 1231	es Huld gibt ohne Mühe 1231
Gesangbuch1778_3_008560	es Huld gibt ohne Mühe 1251	es Huld gibt ohne Mühe 1251
Gesangbuch1778_3_008561	fang ich aber an? was 1057	fang ich aber an? was 1057
Gesangbuch1778_3_008562	fang ich deinen Ruhm - an 421	fang ich deinen Ruhm - an 421
Gesangbuch1778_3_008563	gingt ihr hin? wo kamt 1389	gingt ihr hin? wo kamt 1389
Gesangbuch1778_3_008564	Gott der Herr nicht bey 1003	Gott der Herr nicht bei 1003
Gesangbuch1778_3_008565	ich lebe auf der Erde 667	ich lebe auf der Erde 667
Gesangbuch1778_3_008566	ich nur hinkomm in diefer 1405	ich nur hinkomm in dieser 1405
Gesangbuch1778_3_008567	ift doch fo ein Gott zu 319	ist doch so ein Gott zu 319
Gesangbuch1778_3_008568	meine Fülfe gehn 1526	meine Füße gehen 1526
Gesangbuch1778_3_008569	feit fo viel hundert Jahren 1719	seit so viel hundert Jahren 1719
Gesangbuch1778_3_008570	feyd ihr, ihr Schüler der 1400	seid ihr, ihr Schüler der 1400
Gesangbuch1778_3_008571	foll ich fliehen hin? 332	soll ich fliehen hin? 332
Gesangbuch1778_3_008572	folt ich mich fonft wenden 871	sollte ich mich sonst wenden 871
Gesangbuch1778_3_008573	fonft niemand willig war 1446	sonst niemand willig war 1446
Gesangbuch1778_3_008574	thu ich, heißts, die Wund. 1371	tu ich, heißt es, die Wunden. 1371
Gesangbuch1778_3_008575	warn wir Arme hingew. 568	waren wir Arme hingewiesen. 568
Gesangbuch1778_3_008576	wir krank find, da heile 1133	wir krank sind, da heile 1133
Gesangbuch1778_3_008577	wird doch gefunden, fo 150	wird doch gefunden, so 150
Gesangbuch1778_3_008578	Woher? wohin? du guter 725	Woher? wohin? du guter 725
Gesangbuch1778_3_008579	Wohl allen Seelen, welche 312	Wohl allen Seelen, welche 312
Gesangbuch1778_3_008580	dem, der allzeit 941	dem, der allzeit 941
Gesangbuch1778_3_008581	dem, der bey Zeit verf. 1645	dem, der bei Zeit versorgt. 1645
Gesangbuch1778_3_008582	dem, der den Herrn läßt 835	dem, der den Herrn lässt 835
Gesangbuch1778_3_008583	dem, der einzig fchaut 1602	dem, der einzig schaut 1602
Gesangbuch1778_3_008584	dem, der Heil u. Frieden 458	dem, der Heil und Frieden 458
Gesangbuch1778_3_008585	dem, der in der Freud am 850	dem, der in der Freud am 850
Gesangbuch1778_3_008586	dem, der in Jefu Armen 468	dem, der in Jesu Armen 468
Gesangbuch1778_3_008587	dem, der fñch nur nicht 1230	dem, der sich nur nicht 1230
Gesangbuch1778_3_008588	dem, welcher feine Lend. 1645	dem, welcher seine Lenden. 1645

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008589	dem! wems aber noch 1242	dem! wem es aber noch 1242
Gesangbuch1778_3_008590	denen allen, die in dein 941	denen allen, die in dein 941
Gesangbuch1778_3_008591	denen, die in Niedrigkeit 1366	denen, die in Niedrigkeit 1366
Gesangbuch1778_3_008592	denen zumal 941	denen zumal 941
Gesangbuch1778_3_008593	dir, du Kind der Treue 243	dir, du Kind der Treue 243
Gesangbuch1778_3_008594	mir, ich bitt in Jefu 1452	mir, ich bitte in Jesu 1452
Gesangbuch1778_3_008595	nun dem, den Gott zeugt 47	nun dem, den Gott zeugt 47
Gesangbuch1778_3_008596	Wohlan, du arme Sünderin 995	Wohlan, du arme Sünderin 995
Gesangbuch1778_3_008597	ich lege mich in deine 775	ich lege mich in deine 775
Gesangbuch1778_3_008598	fo will ich fchweigen 1675	so will ich schweigen 1675
Gesangbuch1778_3_008599	Wohlauf, ihr Heiden! 1618	Wohlauf, ihr Heiden! 1618
Gesangbuch1778_3_008600	<pb n="935b" src="935.jpg" />	<pb n="935b" src="935.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008601	Wohlauf, mein Geift, fey 1605	Wohlauf, mein Geist, sei 1605
Gesangbuch1778_3_008602	Wollet ihr euch, o ihr lieben 1641	Wollet ihr euch, o ihr lieben 1641
Gesangbuch1778_3_008603	Wollft auch die Diener falb. 1369	Wolltest auch die Diener salben. 1369
Gesangbuch1778_3_008604	mich an dein Herz drück. 637	mich an dein Herz drücken. 637
Gesangbuch1778_3_008605	Wollt ihr Pofaunen der 1350	Wollt ihr Posaunen der 1350
Gesangbuch1778_3_008606	Wolt mich die Sünde kränk. 1690	Wollte mich die Sünde kränken. 1690
Gesangbuch1778_3_008607	Worauf er jegliches befonders 778	Worauf er jegliches besonders 778
Gesangbuch1778_3_008608	Wornach der irdfche Weltfinn 823	Wornach der irdische Weltsinn 823
Gesangbuch1778_3_008609	Wozu wir uns berufen fehn 1695	Wozu wir uns berufen sehen 1695
Gesangbuch1778_3_008610	Würd man je in fich erhoben 514	Würde man je in sich erhoben 514
Gesangbuch1778_3_008611	Würdge Wunden Jefu 657	Würdige Wunden Jesu 657
Gesangbuch1778_3_008612	Würdigfter Geift, der die 305	Würdigster Geist, der die 305
Gesangbuch1778_3_008613	Jefu, Ehrenkönig 799	Jesu, Ehrenkönig 799
Gesangbuch1778_3_008614	Wundergott, verw. Liebe 558	Wundergott, verwundete Liebe 558
Gesangbuch1778_3_008615	Wunder ohne Ziel u. Zahl 1093	Wunder ohne Ziel und Zahl 1093
Gesangbuch1778_3_008616	Wunderfchöne Wunden 176	Wunderschöne Wunden 176
Gesangbuch1778_3_008617	Wundre dich nicht, fel. Volk 476	Wundre dich nicht, seliges Volk 476
Gesangbuch1778_3_008618	Wundtes Haupt, zerfl. Rücken 122	Wundes Haupt, zerflossener Rücken 122
Gesangbuch1778_3_008619	Zähme alles Ungezogne 986	Zähme alles Ungezogene 986
Gesangbuch1778_3_008620	Zähren fahen wir dich 1726	Zähren sahen wir dich 1726
Gesangbuch1778_3_008621	Zahlung ift für jedermann 515	Zahlung ist für jedermann 515
Gesangbuch1778_3_008622	Zeig ihm deine Wunden roth 1010	Zeig ihm deine Wunden rot 1010
Gesangbuch1778_3_008623	uns deine Barmherzigkeit 981	uns deine Barmherzigkeit 981
Gesangbuch1778_3_008624	uns deine offne Seit 1478	uns deine offene Seite 1478
Gesangbuch1778_3_008625	Zeigt an die böfe Art 16	Zeigt an die böse Art 16
Gesangbuch1778_3_008626	Zerbrich, verbrenne und 422	Zerbrich, verbrenne und 422

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008627	Zermalme meine Härtigkeit 412	Zermalme meine Härtigkeit 412
Gesangbuch1778_3_008628	Zeuch alles empor 1075	Zieh alles empor 1075
Gesangbuch1778_3_008629	du Ehrenkönig ein 51	du Ehrenkönig ein 51
Gesangbuch1778_3_008630	einher zum Dienft der 282	einher zum Dienst der 282
Gesangbuch1778_3_008631	hin in Jefu Armen 1725	hin in Jesu Armen 1725
Gesangbuch1778_3_008632	hin, mein Geift, in Jefu 460	hin, mein Geist, in Jesu 460
Gesangbuch1778_3_008633	mich an dich, und labe 668	mich an dich, und labe 668
Gesangbuch1778_3_008634	mich ganz in dich 283	mich ganz in dich 283
Gesangbuch1778_3_008635	mich, o Vater, zu dem 1452	mich, o Vater, zu dem 1452
Gesangbuch1778_3_008636	mich ;/: mit den Armen 741	mich ;/: mit den Armen 741
Gesangbuch1778_3_008637	nun ;/: meinen Sinn 435	nun ;/: meinen Sinn 435
Gesangbuch1778_3_008638	fie mit Wahrheit an 1395	sie mit Wahrheit an 1395
Gesangbuch1778_3_008639	uns gänzlich in dein 530	uns gänzlich in dein 530
Gesangbuch1778_3_008640	uns hin, erhöhter Freund, 491	uns hin, erhöhter Freund, 491
Gesangbuch1778_3_008641	uns nach dir, fo laufen 668	uns nach dir, so laufen 668
Gesangbuch1778_3_008642	Zeugen hat er uns gegeben 964	Zeugen hat er uns gegeben 964
Gesangbuch1778_3_008643	Zieh an uns als fchw. Kindern 282	Zieh an uns als schwachen Kindern 282
Gesangbuch1778_3_008644	Zieh	Zieh
Gesangbuch1778_3_008645		
Gesangbuch1778_3_008646	<pb n="936a" src="936.jpg" />	<pb n="936a" src="936.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008647	Regifter.	Register.
Gesangbuch1778_3_008648	Zieh deine Hand nicht von 599	Zieh deine Hand nicht von 599
Gesangbuch1778_3_008649	Zieht hin in deffen Namen 1408	Zieht hin in dessen Namen 1408
Gesangbuch1778_3_008650	Zion hört die Wächter 1654	Zion hört die Wächter 1654
Gesangbuch1778_3_008651	klagt mit Angft und 1009	klagt mit Angst und 1009
Gesangbuch1778_3_008652	o du Vielgeliebte 1009	o du Vielgeliebte 1009
Gesangbuch1778_3_008653	veftgegründet ftehet 947	festgegründet stehet 947
Gesangbuch1778_3_008654	Zog der Vater meinen Sinn 435	Zog der Vater meinen Sinn 435
Gesangbuch1778_3_008655	Zünd an und entflamm 1334	Zünd an und entflamm 1334
Gesangbuch1778_3_008656	uns ein Licht an im Verft. 293	uns ein Licht an im Verstand. 293
Gesangbuch1778_3_008657	unfre Brüderflamme an 1086	unsre Brüderflamme an 1086
Gesangbuch1778_3_008658	Zu Bethlehem in Davids 53	Zu Bethlehem in Davids 53
Gesangbuch1778_3_008659	deinen Wunden fliehe ich 795	deinen Wunden fliehe ich 795
Gesangbuch1778_3_008660	der heiligen Gottheit Stätte 284	der heiligen Gottheit Stätte 284
Gesangbuch1778_3_008661	dir, du Fürft des Lebens 1702	dir, du Fürst des Lebens 1702
Gesangbuch1778_3_008662	dir, Herr Jefu, flehe ich 340	dir, Herr Jesu, flehe ich 340
Gesangbuch1778_3_008663	dir will ich mich wenden 1682	dir will ich mich wenden 1682
Gesangbuch1778_3_008664	eben diefen Füßen 1186	eben diesen Füßen 1186

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008665	einer veften Zuverficht 203	einer festen Zuversicht 203
Gesangbuch1778_3_008666	Lob u. Ehren deinem heil. 1547	Lob und Ehren deinem heil. 1547
Gesangbuch1778_3_008667	merken auf dein's Geiftes 1525	merken auf deines Geistes 1525
Gesangbuch1778_3_008668	fehen deine Herrlichkeit 290	sehen deine Herrlichkeit 290
Gesangbuch1778_3_008669	feiner Stunde hat er 1094	seiner Stunde hat er 1094
Gesangbuch1778_3_008670	Zuerft gefteh ich ohne Scheu 507	Zuerst gesteh ich ohne Scheu 507
Gesangbuch1778_3_008671	Zufriedene Gemeine 1420	Zufriedene Gemeine 1420
Gesangbuch1778_3_008672	<pb n="936b" src="936.jpg" />	<pb n="936b" src="936.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008673	Zugleich bitt't ab von Herzen 1228	Zugleich bittet ab von Herzen 1228
Gesangbuch1778_3_008674	fangt ftets von neuem 1051	fangt stets von neuem 1051
Gesangbuch1778_3_008675	kam der Feind 397	kam der Feind 397
Gesangbuch1778_3_008676	Zuletzt gehts wohl 878	Zuletzt geht es wohl 878
Gesangbuch1778_3_008677	litt er die größte Noth 94	litt er die größte Not 94
Gesangbuch1778_3_008678	merkts wohl 878	merkt es wohl 878
Gesangbuch1778_3_008679	müft ihr doch haben 53	müsst ihr doch haben 53
Gesangbuch1778_3_008680	nimt Gott die - Seinen 878	nimmt Gott die – Seinen 878
Gesangbuch1778_3_008681	Zum andern, denkt der Barm. 137	Zum anderen, denkt der Barm. 137
Gesangbuch1778_3_008682	Chrift, als die Braut 257	Christ, als die Braut 257
Gesangbuch1778_3_008683	dritten gebet fleißig acht 137	dritten gebt fleißig acht 137
Gesangbuch1778_3_008684	erften sprach er füßiglich 137	ersten sprach er süßiglich 137
Gesangbuch1778_3_008685	Geifte, als Kind 257	Geiste, als Kind 257
Gesangbuch1778_3_008686	Grundgefühl des ganzen 1247	Grundgefühl des ganzen 1247
Gesangbuch1778_3_008687	lieb'nten sprach Immanuel 137	siebenten sprach Immanuel 137
Gesangbuch1778_3_008688	Vater, als Staub 257	Vater, als Staub 257
Gesangbuch1778_3_008689	Zur heiligen Eh' gehö'r'n 1279	Zur heiligen Ehre gehörn 1279
Gesangbuch1778_3_008690	Tödtung alles deffen 1154	Tötung alles dessen 1154
Gesangbuch1778_3_008691	Wied'r = Erfcheinungszeit 1600	Wieder-Erscheinungszeit 1600
Gesangbuch1778_3_008692	Zwar ift es voller Sündenwufft 412	Zwar ist es voller Sündenwust 412
Gesangbuch1778_3_008693	kan er aller Chriften Muth 433	kann er aller Christen Mut 433
Gesangbuch1778_3_008694	letzet fih die Finfterniß 1380	setzt sich die Finsternis 1380
Gesangbuch1778_3_008695	folt ich denken, wie gering 72	sollte ich denken, wie gering 72
Gesangbuch1778_3_008696	Zwey Männer ftunden da 213	Zwei Männer standen da 213
Gesangbuch1778_3_008697	N n n 2 Melo=	N n n 2 Melo=
Gesangbuch1778_3_008698	<pb n="937" src="937.jpg" />	<pb n="937" src="937.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008699	Melodienregifter	Melodienregister
Gesangbuch1778_3_008700	nach den Arten eines in den Brüdergemeinen ge=	nach den Arten eines in den Brüdergemeinen ge=
Gesangbuch1778_3_008701	bräuchlichen Choralbuchs,	bräuchlichen Choralbuchs,
Gesangbuch1778_3_008702	nebst	nebst

ID

Gesangbuch1778_3_008703
 Gesangbuch1778_3_008704
 Gesangbuch1778_3_008705
 Gesangbuch1778_3_008706
 Gesangbuch1778_3_008707
 Gesangbuch1778_3_008708
 Gesangbuch1778_3_008709
 Gesangbuch1778_3_008710
 Gesangbuch1778_3_008711
 Gesangbuch1778_3_008712
 Gesangbuch1778_3_008713
 Gesangbuch1778_3_008714
 Gesangbuch1778_3_008715
 Gesangbuch1778_3_008716
 Gesangbuch1778_3_008717
 Gesangbuch1778_3_008718
 Gesangbuch1778_3_008719
 Gesangbuch1778_3_008720
 Gesangbuch1778_3_008721
 Gesangbuch1778_3_008722
 Gesangbuch1778_3_008723
 Gesangbuch1778_3_008724
 Gesangbuch1778_3_008725
 Gesangbuch1778_3_008726
 Gesangbuch1778_3_008727
 Gesangbuch1778_3_008728
 Gesangbuch1778_3_008729
 Gesangbuch1778_3_008730
 Gesangbuch1778_3_008731
 Gesangbuch1778_3_008732
 Gesangbuch1778_3_008733
 Gesangbuch1778_3_008734
 Gesangbuch1778_3_008735
 Gesangbuch1778_3_008736
 Gesangbuch1778_3_008737
 Gesangbuch1778_3_008738
 Gesangbuch1778_3_008739
 Gesangbuch1778_3_008740

Diplomatische Transkription

der Anzeige aller Numern dieses Gefangbuchs, welche nach einerley Melodieart können gefungen werden.
 Art
 1 Danket dem Herren, denn er ift fehr freundlich, N. 9. 281. 320. 396. 550. 574. 580. 706. 787. 796. 895. 896.
 973. 1017. 1056. 1057. 1064. 1079. 1081. 1100. 1154.
 1178. 1203. 1213. 1246. 1248. 1261. 1338. 1351. 1372.
 1373. 1413. 1429. 1445. 1450. 1472. 1479. 1481. 1542.
 1547. 1560. 1605. 1610. 1616.
 2 Gelobt fey Gott, der unfre Noth, 144. 344. 353.
 4 Du heiliges Kind, wer dich einmal findt, 257. 311. 353. 368. 397. 423. 441. 443. 755. 804. 957. 1075. 1226. 1271. 1295. 1334. 1339. 1354. 1440. 1704.
 5 Singet lieben Leut, 950.
 6 Den die Engel droben, 75.
 7 Jefu ewge Sonne, 415. 463.
 8 Chriftus der ift mein Leben, 155. 951. 1698.
 9 Jefus Chriftus blick dich an, Ich werd erfreut überaus, 29. 103. 105. 138. 265. 269. 309. 314. 640. 653. 779. 856. 942. 988. 1088. 1091. 1093. 1128. 1256. 1446. 1478. 1492. 1565. 1718. 1746.
 10 Wach auf mein Herz und finge, Amen, Gott Vat'r und Sohne, 85. 87. 101. 208. 267. 419. 490. 571. 624. 637. 831. 846. 861. 877. 894. 925. 1107. 1188. 1199. 1232. 1298. 1369. 1500. 1514. 1521. 1544. 1636. 1750.
 <pb n="938" src="938.jpg" />
 Melodienregiffter.
 Art
 11 Jefu komm doch felbft zu mir, Nun komm der Heiden Heiland, Gott fey Dank in aller Welt, 33. 41. 51. 232. 233. 276. 367. 435. 484. 515. 536. 552. 684. 711. 811. 817. 820. 943. 1016. 1018. 1028. 1120. 1164. 1383. 1461. 1473. 1662. 1720.
 12 Höchfter Priefter, der du dich, 410.

Normalisierter Text

der Anzeige aller Nummern dieses Gesangbuchs, welche nach einerlei Melodieart können gesungen werden.
 Art
 1 Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, N. 9. 281. 320. 396. 550. 574. 580. 706. 787. 796. 895. 896.
 973. 1017. 1056. 1057. 1064. 1079. 1081. 1100. 1154.
 1178. 1203. 1213. 1246. 1248. 1261. 1338. 1351. 1372.
 1373. 1413. 1429. 1445. 1450. 1472. 1479. 1481. 1542.
 1547. 1560. 1605. 1610. 1616.
 2 Gelobt sei Gott, der unsre Not, 144. 344. 353.
 4 Du heiliges Kind, wer dich einmal findet, 257. 311. 353. 368. 397. 423. 441. 443. 755. 804. 957. 1075. 1226. 1271. 1295. 1334. 1339. 1354. 1440. 1704.
 5 Singet lieben Leute, 950.
 6 Den die Engel droben, 75.
 7 Jesu ewige Sonne, 415. 463.
 8 Christus der ist mein Leben, 155. 951. 1698.
 9 Jesus Christus blick dich an, Ich werd erfreut überaus, 29. 103. 105. 138. 265. 269. 309. 314. 640. 653. 779. 856. 942. 988. 1088. 1091. 1093. 1128. 1256. 1446. 1478. 1492. 1565. 1718. 1746.
 10 Wach auf mein Herz und singe, Amen, Gott Vater und Sohne, 85. 87. 101. 208. 267. 419. 490. 571. 624. 637. 831. 846. 861. 877. 894. 925. 1107. 1188. 1199. 1232. 1298. 1369. 1500. 1514. 1521. 1544. 1636. 1750.
 11
 <pb n="938" src="938.jpg" />
 Melodienregister.
 Art
 11 Jesu komm doch selbst zu mir, Nun komm der Heiden Heiland, Gott sei Dank in aller Welt, 33. 41. 51. 232. 233. 276. 367. 435. 484. 515. 536. 552. 684. 711. 811. 817. 820. 943. 1016. 1018. 1028. 1120. 1164. 1383. 1461. 1473. 1662. 1720.
 12 Höchster Priester, der du dich, 410.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008741	14 Nun sich der Tag geendet hat,	14 Nun sich der Tag geendet hat,
Gesangbuch1778_3_008742	Lobt Gott ihr Chriften allzugleich,	Lobt Gott ihr Christen allzugleich,
Gesangbuch1778_3_008743	Nun danket all und bringet Ehr, 59. 78. 83. 115. 170. 175.	Nun danket all und bringet Ehr, 59. 78. 83. 115. 170. 175.
Gesangbuch1778_3_008744	235. 312. 398. 412. 421. 445. 452. 455. 507. 521. 554.	235. 312. 398. 412. 421. 445. 452. 455. 507. 521. 554.
Gesangbuch1778_3_008745	606. 617. 692. 699. 714. 717. 783. 807. 821. 836. 850.	606. 617. 692. 699. 714. 717. 783. 807. 821. 836. 850.
Gesangbuch1778_3_008746	853. 893. 937. 954. 997. 1041. 1052. 1089. 1134. 1149.	853. 893. 937. 954. 997. 1041. 1052. 1089. 1134. 1149.
Gesangbuch1778_3_008747	1180. 1214. 1218. 1223. 1228. 1236. 1299. 1306. 1318.	1180. 1214. 1218. 1223. 1228. 1236. 1299. 1306. 1318.
Gesangbuch1778_3_008748	1327. 1344. 1366. 1368. 1371. 1399. 1406. 1512. 1529.	1327. 1344. 1366. 1368. 1371. 1399. 1406. 1512. 1529.
Gesangbuch1778_3_008749	1554. 1558. 1561. 1571. 1579. 1585. 1592. 1614. 1617.	1554. 1558. 1561. 1571. 1579. 1585. 1592. 1614. 1617.
Gesangbuch1778_3_008750	1656. 1679. 1717. 1728.	1656. 1679. 1717. 1728.
Gesangbuch1778_3_008751	15 Ich dank dir schon durch deinen Sohn, 203. 434. 546. 572.	15 Ich dank dir schon durch deinen Sohn, 203. 434. 546. 572.
Gesangbuch1778_3_008752	597. 599. 646. 677. 719. 734. 813. 932. 949. 979. 1044.	597. 599. 646. 677. 719. 734. 813. 932. 949. 979. 1044.
Gesangbuch1778_3_008753	1054. 1118. 1217. 1259. 1289. 1361. 1377. 1388. 1435.	1054. 1118. 1217. 1259. 1289. 1361. 1377. 1388. 1435.
Gesangbuch1778_3_008754	1518. 1747.	1518. 1747.
Gesangbuch1778_3_008755	16 Glück zu, Kreuz, von ganzem Herzen,	16 Glück zu, Kreuz, von ganzem Herzen,
Gesangbuch1778_3_008756	O der alles hätt' verloren,	O der alles hätte verloren,
Gesangbuch1778_3_008757	Seelenweide meine Freude, 19. 84. 282. 372. 375. 395.	Seelenweide meine Freude, 19. 84. 282. 372. 375. 395.
Gesangbuch1778_3_008758	402. 480. 526. 530. 537. 558. 596. 642. 741. 753. 798.	402. 480. 526. 530. 537. 558. 596. 642. 741. 753. 798.
Gesangbuch1778_3_008759	801. 803. 806. 819. 835. 839. 873. 924. 956. 964. 986.	801. 803. 806. 819. 835. 839. 873. 924. 956. 964. 986.
Gesangbuch1778_3_008760	1020. 1035. 1045. 1215. 1260. 1265. 1288. 1293. 1311.	1020. 1035. 1045. 1215. 1260. 1265. 1288. 1293. 1311.
Gesangbuch1778_3_008761	1425. 1645. 1748.	1425. 1645. 1748.
Gesangbuch1778_3_008762	17 Freu dich heut, o Jerufalem, 44. 326.	17 Freu dich heut, o Jerusalem, 44. 326.
Gesangbuch1778_3_008763	18 Der heilige Geift vom Himmel kam, 357.	18 Der heilige Geist vom Himmel kam, 357.
Gesangbuch1778_3_008764	19 Liebfter Jefu, du wirft kommen, 298. 690. 865. 917.	19 Liebster Jesu, du wirst kommen, 298. 690. 865. 917.
Gesangbuch1778_3_008765	20 Jefu deiner zu gedenken, 64. 284. 288. 428. 514. 518. 543.	20 Jesu deiner zu gedenken, 64. 284. 288. 428. 514. 518. 543.
Gesangbuch1778_3_008766	667. 934. 1210. 1396. 1634.	667. 934. 1210. 1396. 1634.
Gesangbuch1778_3_008767	22 Die Seele Chrifti heilge mich,	22 Die Seele Christi heilige mich,
Gesangbuch1778_3_008768	Lob fey dem allmächtigen Gott,	Lob sei dem allmächtigen Gott,
Gesangbuch1778_3_008769	Chriftum wir follen loben schon,	Christum wir sollen loben schon,
Gesangbuch1778_3_008770	Chriftu, der du bist Tag und Licht,	Christe, der du bist Tag und Licht,
Gesangbuch1778_3_008771	Herr Gott, dich loben alle wir,	Herr Gott, dich loben alle wir,
Gesangbuch1778_3_008772	Herr Jefu Chrift, dich zu uns wend,	Herr Jesu Christ, dich zu uns wend,
Gesangbuch1778_3_008773	Erhalt uns Herr bey deinem Wort,	Erhalt uns Herr bei deinem Wort,
Gesangbuch1778_3_008774	Wo Gott zum Haus nicht gibt fein' Gunft,	Wo Gott zum Haus nicht gibt seine Gunst,
Gesangbuch1778_3_008775	Wenn wir in höchften Nöthen feyn,	Wenn wir in höchsten Nöten sein,
Gesangbuch1778_3_008776	Ach bleib bey uns, Herr Jefu Chrift,	Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
Gesangbuch1778_3_008777	N n n 3 Herr	N n n 3 Herr
Gesangbuch1778_3_008778	<pb n="939" src="939.jpg" />	<pb n="939" src="939.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008779	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_008780	Art	Art
Gesangbuch1778_3_008781	Herr Jefu Chrifit mein's Lebens Licht,	Herr Jesu Christ meines Lebens Licht,
Gesangbuch1778_3_008782	Herr Jefu Chrifit, wahr'r Menfch und Gott	Herr Jesu Christ, wahrer Mensch und Gott
Gesangbuch1778_3_008783	Veni Creator Spiritus, 4. 16. 18. 20. 38. 46. 50. 53. 54.	Veni Creator Spiritus, 4. 16. 18. 20. 38. 46. 50. 53. 54.
Gesangbuch1778_3_008784	55. 58. 61. 88. 93. 94. 95. 140. 141. 154. 156. 158. 181.	55. 58. 61. 88. 93. 94. 95. 140. 141. 154. 156. 158. 181.
Gesangbuch1778_3_008785	186. 207. 221. 253. 255. 260. 264. 274. 289. 290. 292.	186. 207. 221. 253. 255. 260. 264. 274. 289. 290. 292.
Gesangbuch1778_3_008786	293. 296. 315. 325. 340. 352. 373. 379. 385. 388. 399.	293. 296. 315. 325. 340. 352. 373. 379. 385. 388. 399.
Gesangbuch1778_3_008787	401. 426. 457. 477. 495. 500. 524. 555. 568. 582. 584.	401. 426. 457. 477. 495. 500. 524. 555. 568. 582. 584.
Gesangbuch1778_3_008788	604. 605. 608. 612. 630. 643. 666. 679. 686. 718. 750.	604. 605. 608. 612. 630. 643. 666. 679. 686. 718. 750.
Gesangbuch1778_3_008789	777. 782. 784. 789. 793. 810. 840. 851. 871. 872. 926.	777. 782. 784. 789. 793. 810. 840. 851. 871. 872. 926.
Gesangbuch1778_3_008790	953. 971. 981. 993. 995. 1007. 1061. 1068. 1080. 1095.	953. 971. 981. 993. 995. 1007. 1061. 1068. 1080. 1095.
Gesangbuch1778_3_008791	1101. 1110. 1112. 1133. 1140. 1147. 1151. 1153. 1173.	1101. 1110. 1112. 1133. 1140. 1147. 1151. 1153. 1173.
Gesangbuch1778_3_008792	1182. 1185. 1205. 1208. 1216. 1233. 1252. 1257. 1268.	1182. 1185. 1205. 1208. 1216. 1233. 1252. 1257. 1268.
Gesangbuch1778_3_008793	1270. 1274. 1294. 1304. 1308. 1367. 1376. 1439. 1457.	1270. 1274. 1294. 1304. 1308. 1367. 1376. 1439. 1457.
Gesangbuch1778_3_008794	1463. 1505. 1517. 1519. 1524. 1528. 1532. 1534. 1545.	1463. 1505. 1517. 1519. 1524. 1528. 1532. 1534. 1545.
Gesangbuch1778_3_008795	1550. 1559. 1564. 1576. 1582. 1586. 1591. 1685. 1697.	1550. 1559. 1564. 1576. 1582. 1586. 1591. 1685. 1697.
Gesangbuch1778_3_008796	1699. 1727. 1737. 1738.	1699. 1727. 1737. 1738.
Gesangbuch1778_3_008797	23 Naht heran, ihr lieben Glieder,	23 Naht heran, ihr lieben Glieder,
Gesangbuch1778_3_008798	Schmücke dich, o liebe Seele, 160. 623. 634. 802. 898.	Schmücke dich, o liebe Seele, 160. 623. 634. 802. 898.
Gesangbuch1778_3_008799	1024. 1141. 1148. 1162. 1183. 1187. 1194. 1200. 1231.	1024. 1141. 1148. 1162. 1183. 1187. 1194. 1200. 1231.
Gesangbuch1778_3_008800	1251. 1484. 1496. 1530. 1539. 1599. 1721.	1251. 1484. 1496. 1530. 1539. 1599. 1721.
Gesangbuch1778_3_008801	26 Ihr Seelen finkt ja finket hin, 226. 538. 721. 725. 751. 963.	26 Ihr Seelen sinkt ja sinket hin, 226. 538. 721. 725. 751. 963.
Gesangbuch1778_3_008802	987. 996. 1047. 1051. 1073. 1092. 1105. 1108. 1310.	987. 996. 1047. 1051. 1073. 1092. 1105. 1108. 1310.
Gesangbuch1778_3_008803	1336. 1393. 1695.	1336. 1393. 1695.
Gesangbuch1778_3_008804	28 Komm, Liebfter, komm in deinen Garten, 859.	28 Komm, Liebster, komm in deinen Garten, 859.
Gesangbuch1778_3_008805	29 Hier legt mein Sinn flich vor dir nieder, 369. 371. 456. 505.	29 Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder, 369. 371. 456. 505.
Gesangbuch1778_3_008806	531. 858. 1030. 1074. 1146. 1174. 1275. 1324. 1364.	531. 858. 1030. 1074. 1146. 1174. 1275. 1324. 1364.
Gesangbuch1778_3_008807	1427. 1467. 1640.	1427. 1467. 1640.
Gesangbuch1778_3_008808	30 O wie felig feyd ihr doch ihr Frommen, 370. 438. 545. 548.	30 O wie selig seid ihr doch ihr Frommen, 370. 438. 545. 548.
Gesangbuch1778_3_008809	761. 773. 842. 904. 1097. 1317. 1449. 1476. 1733.	761. 773. 842. 904. 1097. 1317. 1449. 1476. 1733.
Gesangbuch1778_3_008810	1742.	1742.
Gesangbuch1778_3_008811	31 Ach Gott, man mag wol in diefen Tagen, 1641.	31 Ach Gott, man mag wohl in diesen Tagen, 1641.
Gesangbuch1778_3_008812	32 Du Geift des Herrn, der du von Gott ausgehft,	32 Du Geist des Herrn, der du von Gott ausgehst,
Gesangbuch1778_3_008813	Ich wart auf dich und fehne mich nach dir, 14. 109. 127. 299.	Ich wart auf dich und sehne mich nach dir, 14. 109. 127. 299.
Gesangbuch1778_3_008814	683. 703. 1159. 1353. 1651.	683. 703. 1159. 1353. 1651.
Gesangbuch1778_3_008815	34 Zulezt gehts wohl dem, der gerecht 878.	34 Zulezt geht es wohl dem, der gerecht 878.
Gesangbuch1778_3_008816	35 Der Tag ift hin, mein Jefu, bey mir bleibe,	35 Der Tag ist hin, mein Jesu, bei mir bleibe,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008817	Wie wohl ift mir, wenn ich an dich gedenke, 162. 471. 726.	Wie wohl ist mir, wenn ich an dich gedenke, 162. 471. 726.
Gesangbuch1778_3_008818	748. 797. 1562. 1708.	748. 797. 1562. 1708.
Gesangbuch1778_3_008819	Herzliebfter Jefu, was haft du verbrochen,	Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Gesangbuch1778_3_008820	Chrifte, du Beyftand deiner Kreuzgemeine, 110. 113. 119.	Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeine, 110. 113. 119.
Gesangbuch1778_3_008821	124. 198. 327. 343. 449. 566. 778. 927. 944. 1004. 1008.	124. 198. 327. 343. 449. 566. 778. 927. 944. 1004. 1008.
Gesangbuch1778_3_008822	1136. 1152. 1247. 1448. 1466. 1498. 1549. 1575. 1577.	1136. 1152. 1247. 1448. 1466. 1498. 1549. 1575. 1577.
Gesangbuch1778_3_008823	1683.	1683.
Gesangbuch1778_3_008824		37
Gesangbuch1778_3_008825	<pb n="940" src="940.jpg" />	<pb n="940" src="940.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008826	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_008827	Art	Art
Gesangbuch1778_3_008828	37 Das wahre Chriftenthum ift wahrlich leichte,	37 Das wahre Christentum ist wahrlich leicht,
Gesangbuch1778_3_008829	Es traure wer da will, ich will mich freuen, 346. 408. 427. 461.	Es traure wer da will, ich will mich freuen, 346. 408. 427. 461.
Gesangbuch1778_3_008830	540. 735. 826. 978. 1071. 1190. 1230. 1313. 1346.	540. 735. 826. 978. 1071. 1190. 1230. 1313. 1346.
Gesangbuch1778_3_008831	1384. 1680.	1384. 1680.
Gesangbuch1778_3_008832	39 Ich rühme mich einzig der blutigen Wunden,	39 Ich rühme mich einzig der blutigen Wunden,
Gesangbuch1778_3_008833	Ach alles was Himmel und Erde umfchließet, 90. 200. 321.	Ach alles was Himmel und Erde umschließt, 90. 200. 321.
Gesangbuch1778_3_008834	418. 439. 559. 693. 696. 1220. 1227. 1335. 1391. 1597.	418. 439. 559. 693. 696. 1220. 1227. 1335. 1391. 1597.
Gesangbuch1778_3_008835	1639.	1639.
Gesangbuch1778_3_008836	40 Mein' Augen fchließ ich izt 1584.	40 Meine Augen schließ ich jetzt 1584.
Gesangbuch1778_3_008837	42 Du unvergleichlichs Gut! wer wolte 229.	42 Du unvergleichliches Gut! wer wollte 229.
Gesangbuch1778_3_008838	45 O Traurigkeit, o Herzeleid! 157. 665. 1502. 1580. 1706.	45 O Traurigkeit, o Herzeleid! 157. 665. 1502. 1580. 1706.
Gesangbuch1778_3_008839	46 Jefu, rufe mich von der Welt, daß ich 77. 1019.	46 Jesu, rufe mich von der Welt, dass ich 77. 1019.
Gesangbuch1778_3_008840	47 Chrift ift erfanden, von der 182. 188. 218.	47 Christ ist erstanden, von der 182. 188. 218.
Gesangbuch1778_3_008841	48 Lobet den Herren ;: denn er ift fehr freundlich, 1603.	48 Lobet den Herrn ;: denn er ist sehr freundlich, 1603.
Gesangbuch1778_3_008842	49 O Chrifte, Morgenferne, 1503. 1563.	49 O Christe, Morgensterne, 1503. 1563.
Gesangbuch1778_3_008843	50 Gelobet feyft du Jefu Chrift, 56.	50 Gelobet seist du Jesu Christ, 56.
Gesangbuch1778_3_008844	51 Da Jefus an dem Kreuze ftund	51 Da Jesus an dem Kreuze stand
Gesangbuch1778_3_008845	In dich hab ich gehoffet, Herr! 74. 137. 350. 899. 1573.	In dich hab ich gehofft, Herr! 74. 137. 350. 899. 1573.
Gesangbuch1778_3_008846	52 Ich hab mein' Sach Gott heimgeftellt, 1145. 1689.	52 Ich hab meine Sach Gott heimgestellt, 1145. 1689.
Gesangbuch1778_3_008847	54 Chrift, der du bifft der helle Tag,	54 Christ, der du bist der helle Tag,
Gesangbuch1778_3_008848	Erfchienen ift der herrliche Tag,	Erschienen ist der herrliche Tag,
Gesangbuch1778_3_008849	Ift diefer nicht des Höchften Sohn? 70. 111. 121. 145. 183.	Ist dieser nicht des Höchsten Sohn? 70. 111. 121. 145. 183.
Gesangbuch1778_3_008850	184. 224. 274. 290. 795. 888. 1150. 1572. 1738.	184. 224. 274. 290. 795. 888. 1150. 1572. 1738.
Gesangbuch1778_3_008851	55 O allertreuffer Menfchenhüter, 1516. 1525.	55 O allertreuester Menschenhüter, 1516. 1525.
Gesangbuch1778_3_008852	56 Ich wills wagen ;: von der fchönen Pracht 425. 539. 805.	56 Ich will es wagen ;: von der schönen Pracht 425. 539. 805.
Gesangbuch1778_3_008853	965. 1043. 1072. 1121. 1633.	965. 1043. 1072. 1121. 1633.
Gesangbuch1778_3_008854	58 Nun bitten wir den heiligen Geift, 2. 89. 104. 161. 227.	58 Nun bitten wir den heiligen Geist, 2. 89. 104. 161. 227.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008855	297. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 310. 404. 405. 446.	297. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 310. 404. 405. 446.
Gesangbuch1778_3_008856	547. 581. 601. 602. 616. 650. 657. 704. 809. 959. 960.	547. 581. 601. 602. 616. 650. 657. 704. 809. 959. 960.
Gesangbuch1778_3_008857	999. 1170. 1181. 1197. 1224. 1235. 1242. 1253. 1305.	999. 1170. 1181. 1197. 1224. 1235. 1242. 1253. 1305.
Gesangbuch1778_3_008858	1309. 1342. 1362. 1374. 1381. 1390. 1405. 1407. 1430.	1309. 1342. 1362. 1374. 1381. 1390. 1405. 1407. 1430.
Gesangbuch1778_3_008859	1631. 1657. 1713. 1731.	1631. 1657. 1713. 1731.
Gesangbuch1778_3_008860	59 Schönfter aller Schönen,	59 Schönster aller Schönen,
Gesangbuch1778_3_008861	O du Hirt' Ifrael, 420. 701. 952.	O du Hirt Israel, 420. 701. 952.
Gesangbuch1778_3_008862	61 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 66. 1607.	61 Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 66. 1607.
Gesangbuch1778_3_008863	64 Ach Gott und Herr, wie groß und fchwer, 151. 355. 668.	64 Ach Gott und Herr, wie groß und schwer, 151. 355. 668.
Gesangbuch1778_3_008864	678. 897. 998.	678. 897. 998.
Gesangbuch1778_3_008865	66 Wir Chriftenleut .,: hab'n itzund Freud, 65. 73. 347.	66 Wir Christenleute .,: haben itzund Freud, 65. 73. 347.
Gesangbuch1778_3_008866	1315.	1315.
Gesangbuch1778_3_008867	67 Nur frifch hinein, es wird fo tief nicht feyn, 885. 919.	67 Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein, 885. 919.
Gesangbuch1778_3_008868	1387.	1387.
Gesangbuch1778_3_008869	68 Seelenbräutigam! 10. 283. 285. 447. 525. 565. 638. 913.	68 Seelenbräutigam! 10. 283. 285. 447. 525. 565. 638. 913.
Gesangbuch1778_3_008870	982. 1442. 1569. 1723.	982. 1442. 1569. 1723.
Gesangbuch1778_3_008871	N n n 4 69	N n n 4 69
Gesangbuch1778_3_008872	<pb n="941" src="941.jpg" />	<pb n="941" src="941.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008873	Melodienregiffter.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_008874	Art	Art
Gesangbuch1778_3_008875	69 O wie fehr lieblich find all deine Wohnung, 564. 772. 941. 966.	69 O wie sehr lieblich sind all deine Wohnung, 564. 772. 941. 966.
Gesangbuch1778_3_008876	984. 1027. 1031. 1126. 1343.	984. 1027. 1031. 1126. 1343.
Gesangbuch1778_3_008877	70 Nun preifet alle Gottes Barmherzigkeit, 40. 102. 302. 417.	70 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, 40. 102. 302. 417.
Gesangbuch1778_3_008878	442. 613. 1094. 1161. 1168. 1204. 1221. 1329. 1330.	442. 613. 1094. 1161. 1168. 1204. 1221. 1329. 1330.
Gesangbuch1778_3_008879	1394. 1403. 1414. 1536. 1595. 1618. 1674.	1394. 1403. 1414. 1536. 1595. 1618. 1674.
Gesangbuch1778_3_008880	71 Auf, Seele, fey gerüft! 1158. 1333. 1649. 1672. 1743.	71 Auf, Seele, sei gerüst! 1158. 1333. 1649. 1672. 1743.
Gesangbuch1778_3_008881	72 Gottes Sohn ift kommen,	72 Gottes Sohn ist kommen,
Gesangbuch1778_3_008882	Spiegel aller Tugend, 47. 49. 661.	Spiegel aller Tugend, 47. 49. 661.
Gesangbuch1778_3_008883	73 Frifch auf, verzagtes Herz, 1402.	73 Frisch auf, verzagtes Herz, 1402.
Gesangbuch1778_3_008884	74 Herr Jefu, ewigs Licht, 336.	74 Herr Jesu, ewiges Licht, 336.
Gesangbuch1778_3_008885	75 Auf meinen lieben Gott trau ich 332. 360. 376. 478. 492.	75 Auf meinen lieben Gott trau ich 332. 360. 376. 478. 492.
Gesangbuch1778_3_008886	517. 577. 600. 635. 644. 648. 656. 705. 880. 1290.	517. 577. 600. 635. 644. 648. 656. 705. 880. 1290.
Gesangbuch1778_3_008887	1358. 1533. 1652. 1666.	1358. 1533. 1652. 1666.
Gesangbuch1778_3_008888	77 Zeige mir dein Angeficht, 100.	77 Zeige mir dein Angesicht, 100.
Gesangbuch1778_3_008889	79 O Welt, lieh hier dein Leben,	79 O Welt, sieh hier dein Leben,
Gesangbuch1778_3_008890	Nun ruhen alle Wälder, 125. 130. 173. 241. 313. 416.	Nun ruhen alle Wälder, 125. 130. 173. 241. 313. 416.
Gesangbuch1778_3_008891	469. 493. 567. 575. 598. 609. 628. 651. 732. 744. 746.	469. 493. 567. 575. 598. 609. 628. 651. 732. 744. 746.
Gesangbuch1778_3_008892	764. 766. 770. 774. 812. 852. 931. 1033. 1062. 1066.	764. 766. 770. 774. 812. 852. 931. 1033. 1062. 1066.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008893	1077. 1083. 1096. 1156. 1167. 1206. 1222. 1263. 1286.	1077. 1083. 1096. 1156. 1167. 1206. 1222. 1263. 1286.
Gesangbuch1778_3_008894	1286. 1302. 1303. 1347. 1355. 1357. 1365. 1404. 1408.	1286. 1302. 1303. 1347. 1355. 1357. 1365. 1404. 1408.
Gesangbuch1778_3_008895	1420. 1434. 1443. 1469. 1471. 1474. 1507. 1570. 1587.	1420. 1434. 1443. 1469. 1471. 1474. 1507. 1570. 1587.
Gesangbuch1778_3_008896	1688.	1688.
Gesangbuch1778_3_008897	82 Meine Seele, wilt du ruhn,	82 Meine Seele, willst du ruhn,
Gesangbuch1778_3_008898	Unfer Lamm ift gar zu fchön,	Unser Lamm ist gar zu schön,
Gesangbuch1778_3_008899	Weil die Worte Wahrheit find, 245. 263. 403. 407. 652.	Weil die Worte Wahrheit sind, 245. 263. 403. 407. 652.
Gesangbuch1778_3_008900	1179.	1179.
Gesangbuch1778_3_008901	83 Abglanz aller Majestät,	83 Abglanz aller Majestät,
Gesangbuch1778_3_008902	Guter Hirte, wilt du nicht deines Schäfleins	Guter Hirte, willst du nicht deines Schäfchens
Gesangbuch1778_3_008903	Meinen Jefum laß ich nicht,	Meinen Jesum lass ich nicht,
Gesangbuch1778_3_008904	Jefus, meine Zuverficht 387. 669. 672. 680. 870. 1135.	Jesus, meine Zuversicht 387. 669. 672. 680. 870. 1135.
Gesangbuch1778_3_008905	1191. 1287. 1300. 1665. 1691. 1707.	1191. 1287. 1300. 1665. 1691. 1707.
Gesangbuch1778_3_008906	84 Liebfter Jefu, wir find hier, 3. 1119. 1531.	84 Liebster Jesu, wir sind hier, 3. 1119. 1531.
Gesangbuch1778_3_008907	86 Hüter, wird die Nacht der Sünden,	86 Hüter, wird die Nacht der Sünden,
Gesangbuch1778_3_008908	Meine Armuth macht mich fchreyen, 328. 841. 884.	Meine Armut macht mich schreien, 328. 841. 884.
Gesangbuch1778_3_008909	87 Mit Fried und Freud fahr ich dahin, 159.	87 Mit Fried und Freud fahr ich dahin, 159.
Gesangbuch1778_3_008910	88 Unerfchaffne Lebensfonne,	88 Unerschaffne Lebenssonne,
Gesangbuch1778_3_008911	Ach was foll ich Sünder machen, 908. 1581.	Ach was soll ich Sünder machen, 908. 1581.
Gesangbuch1778_3_008912	89 Gott des Himmels und der Erden,	89 Gott des Himmels und der Erden,
Gesangbuch1778_3_008913	Liebe, die du mich zum Bilde 35. 300. 487. 522. 1323.	Liebe, die du mich zum Bilde 35. 300. 487. 522. 1323.
Gesangbuch1778_3_008914	1506.	1506.
Gesangbuch1778_3_008915	90 Mir nach, fpricht Chrifthus unfer Held,	90 Mir nach, spricht Christus unser Held,
Gesangbuch1778_3_008916	Du grüner Zweig, du edles Reis, 338. 523. 627. 687. 723.	Du grüner Zweig, du edles Reis, 338. 523. 627. 687. 723.
Gesangbuch1778_3_008917	758. 1032. 1389. 1630.	758. 1032. 1389. 1630.
Gesangbuch1778_3_008918		91
Gesangbuch1778_3_008919	<pb n="942" src="942.jpg" />	<pb n="942" src="942.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008920	Melodienregifter.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_008921	Art	Art
Gesangbuch1778_3_008922	91 Unfer Herrfcher, unfer König,	91 Unser Herrscher, unser König,
Gesangbuch1778_3_008923	Jefu, Kraft der blöden Herzen,	Jesu, Kraft der blöden Herzen,
Gesangbuch1778_3_008924	Ach was find wir ohne Jefu,	Ach was sind wir ohne Jesu,
Gesangbuch1778_3_008925	Herr, ich habe mißgehandelt, 98. 335. 733. 742. 1000.	Herr, ich habe missgehandelt, 98. 335. 733. 742. 1000.
Gesangbuch1778_3_008926	1653.	1653.
Gesangbuch1778_3_008927	92 Mein König, fchreib mir deinen Sinn 508. 921. 1063.	92 Mein König, schreib mir deinen Sinn 508. 921. 1063.
Gesangbuch1778_3_008928	94 Kommt her zu mir, fpricht Gottes Sohn, 21. 107. 254. 317.	94 Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, 21. 107. 254. 317.
Gesangbuch1778_3_008929	1013. 1535. 1567. 1673.	1013. 1535. 1567. 1673.
Gesangbuch1778_3_008930	95 O wie felig find die Seelen,	95 O wie selig sind die Seelen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008931	Höchfte Luft und Herzvergnügen, 82. 414. 430. 468. 498.	Höchste Lust und Herzvergnügen, 82. 414. 430. 468. 498.
Gesangbuch1778_3_008932	1412. 1726.	1412. 1726.
Gesangbuch1778_3_008933	96 Vater unfer im Himmelreich,	96 Vater unser im Himmelreich,
Gesangbuch1778_3_008934	Heut triumphiret Gottes Sohn 15. 192. 222. 270. 1453.	Heut triumphiert Gottes Sohn 15. 192. 222. 270. 1453.
Gesangbuch1778_3_008935	1493. 1499. 1684.	1493. 1499. 1684.
Gesangbuch1778_3_008936	97 Wie fchön ift unfers Königs Braut, 273. 316. 393. 481.	97 Wie schön ist unsres Königs Braut, 273. 316. 393. 481.
Gesangbuch1778_3_008937	488. 562. 611. 760. 833. 860. 1029. 1130. 1160. 1172.	488. 562. 611. 760. 833. 860. 1029. 1130. 1160. 1172.
Gesangbuch1778_3_008938	1341. 1363. 1401. 1485. 1735. 1744.	1341. 1363. 1401. 1485. 1735. 1744.
Gesangbuch1778_3_008939	99 Wenn endlich eh es Zion meint 112. 179. 1011. 1131.	99 Wenn endlich ehe es Zion meint 112. 179. 1011. 1131.
Gesangbuch1778_3_008940	101 Preis, Lob, Ehr, Ruhm, Dank, 37. 560. 573. 1623. 1625.	101 Preis, Lob, Ehr, Ruhm, Dank, 37. 560. 573. 1623. 1625.
Gesangbuch1778_3_008941	102 Gekreuzigter, mein Herze fucht 794. 1046. 1281.	102 Gekreuzigter, mein Herze sucht 794. 1046. 1281.
Gesangbuch1778_3_008942	103 Es ift nicht fchwer ein Chrifft zu feyn, 496. 1378.	103 Es ist nicht schwer ein Christ zu sein, 496. 1378.
Gesangbuch1778_3_008943	106 Wer nur den lieben Gott läßt walten,	106 Wer nur den lieben Gott läßt walten,
Gesangbuch1778_3_008944	Ich armer Menfch, ich armer Sünder,	Ich armer Mensch, ich armer Sünder,
Gesangbuch1778_3_008945	O daß ich taufend Zungen hätte, 239. 319. 366. 411. 510.	O dass ich tausend Zungen hätte, 239. 319. 366. 411. 510.
Gesangbuch1778_3_008946	673. 790. 912. 916. 1115. 1201. 1551. 1620. 1659.	673. 790. 912. 916. 1115. 1201. 1551. 1620. 1659.
Gesangbuch1778_3_008947	1693. 1700.	1693. 1700.
Gesangbuch1778_3_008948	107 Mein Jefu, der du vor dem Scheiden	107 Mein Jesu, der du vor dem Scheiden
Gesangbuch1778_3_008949	Erquicke mich, du Heil der Sünder, 955. 1177. 1326.	Erquicke mich, du Heil der Sünder, 955. 1177. 1326.
Gesangbuch1778_3_008950	109 Ach Jefu, meiner Seelen Freude,	109 Ach Jesu, meiner Seelen Freude,
Gesangbuch1778_3_008951	Er ift mein Himmel, meine Sonne, 164. 209. 377. 1504.	Er ist mein Himmel, meine Sonne, 164. 209. 377. 1504.
Gesangbuch1778_3_008952	110 Dir, dir, Jehova, will ich fingen, 1452.	110 Dir, dir, Jehova, will ich singen, 1452.
Gesangbuch1778_3_008953	111 Nähert euch immer, Schmerz, 890.	111 Nähert euch immer, Schmerz, 890.
Gesangbuch1778_3_008954	112 Er wird es thun, der fromme treue Gott, 883.	112 Er wird es tun, der fromme treue Gott, 883.
Gesangbuch1778_3_008955	114 Mein Salomo dein freundliches Regiren, 196. 361. 465.	114 Mein Salomo dein freundliches Regieren, 196. 361. 465.
Gesangbuch1778_3_008956	579. 633. 752. 828. 892. 938. 974. 1243. 1272. 1278.	579. 633. 752. 828. 892. 938. 974. 1243. 1272. 1278.
Gesangbuch1778_3_008957	1292. 1722.	1292. 1722.
Gesangbuch1778_3_008958	115 Mein Freund zerfchmelzt aus Lieb,	115 Mein Freund zerschmilzt aus Lieb,
Gesangbuch1778_3_008959	Wie herrlich ifts ein Schäflein Chriffti werden, 23. 133. 458.	Wie herrlich ist es ein Schäfchen Christi werden, 23. 133. 458.
Gesangbuch1778_3_008960	486. 502. 588. 827. 869. 1454. 1483.	486. 502. 588. 827. 869. 1454. 1483.
Gesangbuch1778_3_008961	116 Groffer Prophete, mein Herze begehret, 462. 910. 1277.	116 Großer Prophet, mein Herze begehrt, 462. 910. 1277.
Gesangbuch1778_3_008962	118 Entbinde mich mein Gott, von allen 739.	118 Entbinde mich mein Gott, von allen 739.
Gesangbuch1778_3_008963	119 Fahre fort .: Zion fahre fort im Licht, 1. 591. 958. 1480.	119 Fahre fort .: Zion fahre fort im Licht, 1. 591. 958. 1480.
Gesangbuch1778_3_008964	1538. 1739.	1538. 1739.
Gesangbuch1778_3_008965	N n n 5 121	N n n 5 121
Gesangbuch1778_3_008966	<pb n="943" src="943.jpg" />	<pb n="943" src="943.jpg" />
Gesangbuch1778_3_008967	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_008968	Art	Art

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_008969	121 In dulci Jubilo, 86. 374. 378. 586. 610. 730. 759. 847.	121 In dulci Jubilo, 86. 374. 378. 586. 610. 730. 759. 847.
Gesangbuch1778_3_008970	849. 1023. 1034. 1067. 1102. 1189. 1219. 1262. 1349.	849. 1023. 1034. 1067. 1102. 1189. 1219. 1262. 1349.
Gesangbuch1778_3_008971	1395. 1419. 1436. 1475. 1477. 1527. 1650.	1395. 1419. 1436. 1475. 1477. 1527. 1650.
Gesangbuch1778_3_008972	122 Den Vater dort oben 1212. 1546.	122 Den Vater dort oben 1212. 1546.
Gesangbuch1778_3_008973	123 Erleucht mich, Herr, mein Licht, 337. 676. 844. 933.	123 Erleucht mich, Herr, mein Licht, 337. 676. 844. 933.
Gesangbuch1778_3_008974	124 Wenn erblick ich doch einmal meine Liebe? 168. 211. 451.	124 Wenn erblick ich doch einmal meine Liebe? 168. 211. 451.
Gesangbuch1778_3_008975	629. 670. 702. 1050. 1060. 1291. 1397. 1668.	629. 670. 702. 1050. 1060. 1291. 1397. 1668.
Gesangbuch1778_3_008976	125 Herr Chrif, der einge Gottes Sohn,	125 Herr Christ, der einige Gottes Sohn,
Gesangbuch1778_3_008977	Es ftehn vor Gottes Throne 271. 278. 339. 1543. 1588.	Es stehn vor Gottes Throne 271. 278. 339. 1543. 1588.
Gesangbuch1778_3_008978	126 Hilf Gott, daß mirs gelinge,	126 Hilf Gott, dass mir's gelinge,
Gesangbuch1778_3_008979	Wenn meine Sünd mich kränken, 13. 135. 593. 620. 649.	Wenn meine Sünd mich kränken, 13. 135. 593. 620. 649.
Gesangbuch1778_3_008980	655. 814. 994. 1087. 1186. 1241. 1428.	655. 814. 994. 1087. 1186. 1241. 1428.
Gesangbuch1778_3_008981	127 O Lamm Gottes unfchuldig, 126.	127 O Lamm Gottes unschuldig, 126.
Gesangbuch1778_3_008982	128 Singen wir aus Herzensgrund, 1010. 1548.	128 Singen wir aus Herzensgrund, 1010. 1548.
Gesangbuch1778_3_008983	129 Weltlich Ehr und zeitlich Gut,	129 Weltlich Ehr und zeitlich Gut,
Gesangbuch1778_3_008984	* Du Friedefürft, Herr Jefu Chrif, 503. 1494.	* Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, 503. 1494.
Gesangbuch1778_3_008985	130 Meine Hoffnung ftehet vefte, 905.	130 Meine Hoffnung stehet fest, 905.
Gesangbuch1778_3_008986	132 Allein Gott in der Höh fey Ehr,	132 Allein Gott in der Höh sei Ehr,
Gesangbuch1778_3_008987	Nun freut euch, lieben Chriften gemein,	Nun freut euch, lieben Christen gemein,
Gesangbuch1778_3_008988	Mein Herzens - Jefu, meine Luft,	Mein Herzens-Jesu, meine Lust,
Gesangbuch1778_3_008989	Es ift das Heil uns kommen her,	Es ist das Heil uns kommen her,
Gesangbuch1778_3_008990	Aus tiefer Noth fchrey ich zu dir,	Aus tiefer Not schrei ich zu dir,
Gesangbuch1778_3_008991	Wo Gott der Herr nicht bey uns hält,	Wo Gott der Herr nicht bei uns hält,
Gesangbuch1778_3_008992	Ach Gott vom Himmel, lieh darein,	Ach Gott vom Himmel, sieh darein,
Gesangbuch1778_3_008993	Herr Jefu Chrif, du höchstes Gut,	Herr Jesu Christ, du höchstes Gut,
Gesangbuch1778_3_008994	Ein Würmlein bin ich arm und klein,	Ein Würmlein bin ich arm und klein,
Gesangbuch1778_3_008995	Wenn mein Stündlein vorhanden ift,	Wenn mein Stündlein vorhanden ist,
Gesangbuch1778_3_008996	Es ift gewißlich an der Zeit, 17. 30. 32. 72. 180. 187. 206.	Es ist gewisslich an der Zeit, 17. 30. 32. 72. 180. 187. 206.
Gesangbuch1778_3_008997	215. 248. 252. 256. 259. 261. 277. 280. 286. 287. 330.	215. 248. 252. 256. 259. 261. 277. 280. 286. 287. 330.
Gesangbuch1778_3_008998	331. 333. 348. 389. 626. 675. 743. 747. 1002. 1003.	331. 333. 348. 389. 626. 675. 743. 747. 1002. 1003.
Gesangbuch1778_3_008999	1114. 1116. 1122. 1321. 1459. 1487. 1491. 1552. 1594.	1114. 1116. 1122. 1321. 1459. 1487. 1491. 1552. 1594.
Gesangbuch1778_3_009000	1609. 1615. 1642. 1670. 1687. 1690. 1694.	1609. 1615. 1642. 1670. 1687. 1690. 1694.
Gesangbuch1778_3_009001	133 Auf, auf, weil der Tag erfchienen, 45.	133 Auf, auf, weil der Tag erschienen, 45.
Gesangbuch1778_3_009002	134 Es ift genug, fo nimm, Herr, meinen Geift, 1664.	134 Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist, 1664.
Gesangbuch1778_3_009003	136 Das ift mir lieb, daß meine Stimm	136 Das ist mir lieb, dass meine Stimm
Gesangbuch1778_3_009004	Erwüncfte Zeit, wenn wirst du dann erfcheinen? 482. 1458.	Erwünschte Zeit, wann wirst du dann erscheinen? 482. 1458.
Gesangbuch1778_3_009005	1460. 1667.	1460. 1667.
Gesangbuch1778_3_009006	137 Ihr Kinder des Höchften, 712. 868.	137 Ihr Kinder des Höchsten, 712. 868.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009007	140 Jefu, mein Treuer,	140 Jesu, mein Treuer,
Gesangbuch1778_3_009008	Innige Liebe, 615. 1048. 1444.	Innige Liebe, 615. 1048. 1444.
Gesangbuch1778_3_009009	141 Das ift unbefchreiblich, wie uns Jefus liebt, 603. 720. 749.	141 Das ist unbeschreiblich, wie uns Jesus liebt, 603. 720. 749.
Gesangbuch1778_3_009010	756. 1078. 1129. 1144. 1192. 1209. 1225. 1348. 1418.	756. 1078. 1129. 1144. 1192. 1209. 1225. 1348. 1418.
Gesangbuch1778_3_009011	1468. 1566.	1468. 1566.
Gesangbuch1778_3_009012		142
Gesangbuch1778_3_009013	<pb n="944" src="944.jpg" />	<pb n="944" src="944.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009014	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009015	Art	Art
Gesangbuch1778_3_009016	142 O Urfrung des Lebens 700.	142 O Ursprung des Lebens 700.
Gesangbuch1778_3_009017	145 O Jefu, du bift mein, 413.	145 O Jesu, du bist mein, 413.
Gesangbuch1778_3_009018	146 Nun danket alle Gott,	146 Nun danket alle Gott,
Gesangbuch1778_3_009019	Ich hab ihn dennoch lieb,	Ich hab ihn dennoch lieb,
Gesangbuch1778_3_009020	O Gott, du frommer Gott,	O Gott, du frommer Gott,
Gesangbuch1778_3_009021	Was frag ich nach der Welt und allen 67. 114. 177. 213.	Was frag ich nach der Welt und allen 67. 114. 177. 213.
Gesangbuch1778_3_009022	364. 386. 432. 454. 499. 528. 671. 694. 763. 780. 830.	364. 386. 432. 454. 499. 528. 671. 694. 763. 780. 830.
Gesangbuch1778_3_009023	1082. 1163. 1176. 1307. 1320. 1322. 1370. 1510. 1515.	1082. 1163. 1176. 1307. 1320. 1322. 1370. 1510. 1515.
Gesangbuch1778_3_009024	1526. 1611. 1658. 1676.	1526. 1611. 1658. 1676.
Gesangbuch1778_3_009025	147 Holdfeligs Gotteslamm! 202. 590. 710. 845. 1196.	147 Holdseliges Gotteslamm! 202. 590. 710. 845. 1196.
Gesangbuch1778_3_009026	149 Mache dich mein Geift bereit,	149 Mache dich mein Geist bereit,
Gesangbuch1778_3_009027	Nichts ift fchöner anzulehn, 329. 785. 792. 1169. 1692.	Nichts ist schöner anzusehen, 329. 785. 792. 1169. 1692.
Gesangbuch1778_3_009028	150 Von Gott will ich nicht laffen,	150 Von Gott will ich nicht lassen,
Gesangbuch1778_3_009029	Helft mir Gotts Güte preifen,	Helft mir Gotts Güte preisen,
Gesangbuch1778_3_009030	Aus meines Herzens Grunde, 6. 99. 234. 240. 291. 587.	Aus meines Herzens Grunde, 6. 99. 234. 240. 291. 587.
Gesangbuch1778_3_009031	708. 901. 1489. 1490. 1522. 1541.	708. 901. 1489. 1490. 1522. 1541.
Gesangbuch1778_3_009032	151 O Haupt voll Blut und Wunden,	151 O Haupt voll Blut und Wunden,
Gesangbuch1778_3_009033	Herzlich thut mich verlangen,	Herzlich tut mich verlangen,
Gesangbuch1778_3_009034	Keinen hat Gott verlaffen,	Keinen hat Gott verlassen,
Gesangbuch1778_3_009035	Dank fey Gott in der Höhe,	Dank sei Gott in der Höhe,
Gesangbuch1778_3_009036	Ich dank dir, lieber Herre,	Ich dank dir, lieber Herr,
Gesangbuch1778_3_009037	Valet will ich dir geben,	Valet will ich dir geben,
Gesangbuch1778_3_009038	Befiehl du deine Wege,	Befiehl du deine Wege,
Gesangbuch1778_3_009039	Ermuntert euch, ihr Frommen,	Ermuntert euch, ihr Frommen,
Gesangbuch1778_3_009040	Wie foll ich dich empfangen, 12. 52. 81. 128. 147. 148. 152.	Wie soll ich dich empfangen, 12. 52. 81. 128. 147. 148. 152.
Gesangbuch1778_3_009041	153. 167. 171. 243. 394. 437. 474. 479. 589. 621. 647.	153. 167. 171. 243. 394. 437. 474. 479. 589. 621. 647.
Gesangbuch1778_3_009042	688. 715. 737. 786. 808. 837. 848. 875. 901. 935.	688. 715. 737. 786. 808. 837. 848. 875. 901. 935.
Gesangbuch1778_3_009043	1001. 1012. 1014. 1036. 1042. 1137. 1155. 1175.	1001. 1012. 1014. 1036. 1042. 1137. 1155. 1175.
Gesangbuch1778_3_009044	1207. 1250. 1282. 1350. 1509. 1511. 1557. 1596.	1207. 1250. 1282. 1350. 1509. 1511. 1557. 1596.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009045	1602. 1655. 1682. 1696. 1702. 1725. 1734.	1602. 1655. 1682. 1696. 1702. 1725. 1734.
Gesangbuch1778_3_009046	152 Chrifus, der uns felig macht,	152 Christus, der uns selig macht,
Gesangbuch1778_3_009047	Jefu Leiden, Pein und Tod,	Jesu Leiden, Pein und Tod,
Gesangbuch1778_3_009048	Liebet Gott, o lieben Leut,	Liebet Gott, o lieben Leute,
Gesangbuch1778_3_009049	Schwing dich auf zu deinem Gott,	Schwing dich auf zu deinem Gott,
Gesangbuch1778_3_009050	Chrifte, wahres Seelenlicht, 108. 117. 131. 874. 1501.	Christe, wahres Seelenlicht, 108. 117. 131. 874. 1501.
Gesangbuch1778_3_009051	1732.	1732.
Gesangbuch1778_3_009052	154 Chrif lag in Todesbanden, 185.	154 Christ lag in Todesbanden, 185.
Gesangbuch1778_3_009053	155 O du Hüter Ifrael!	155 O du Hüter Israel!
Gesangbuch1778_3_009054	Chriften find ein göttlich Volk, 381. 467. 476. 491. 534. 578.	Christen sind ein göttlich Volk, 381. 467. 476. 491. 534. 578.
Gesangbuch1778_3_009055	728. 731. 757. 771. 800. 843. 882. 975. 985. 1021.	728. 731. 757. 771. 800. 843. 882. 975. 985. 1021.
Gesangbuch1778_3_009056	1039. 1283. 1340. 1359. 1398. 1410. 1424. 1451. 1455.	1039. 1283. 1340. 1359. 1398. 1410. 1424. 1451. 1455.
Gesangbuch1778_3_009057	1456. 1486. 1715.	1456. 1486. 1715.
Gesangbuch1778_3_009058	156 Jefus ift das fchönfte Licht, 695. 1677.	156 Jesus ist das schönste Licht, 695. 1677.
Gesangbuch1778_3_009059	<pb n="945" src="945.jpg" />	<pb n="945" src="945.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009060	Melodienregiffter.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009061	Art	Art
Gesangbuch1778_3_009062	157 Warum folt ich mich dann grämen,	157 Warum sollte ich mich dann grämen,
Gesangbuch1778_3_009063	Fröhlich foll mein Herze fpringen, 68. 914.	Fröhlich soll mein Herze springen, 68. 914.
Gesangbuch1778_3_009064	158 Der edle Hirte, Gottes Sohn, 34. 71.	158 Der edle Hirte, Gottes Sohn, 34. 71.
Gesangbuch1778_3_009065	159 Der Sabbath ift ums Menfchen willn, 429. 762. 1104. 1106.	159 Der Sabbat ist ums Menschen willen, 429. 762. 1104. 1106.
Gesangbuch1778_3_009066	1143. 1284. 1598.	1143. 1284. 1598.
Gesangbuch1778_3_009067	160 Was Gott thut, das ift wohl gethan, 199. 825. 879. 1705.	160 Was Gott tut, das ist wohl getan, 199. 825. 879. 1705.
Gesangbuch1778_3_009068	161 O ihr auserwehlten Kinder, 436. 716. 961. 968. 1647.	161 O ihr auserwählten Kinder, 436. 716. 961. 968. 1647.
Gesangbuch1778_3_009069	162 Auf, hinauf, zu deiner Freude, 915.	162 Auf, hinauf, zu deiner Freude, 915.
Gesangbuch1778_3_009070	163 Wachet, wachet, lieben Kinder, 1234.	163 Wachet, wachet, lieben Kinder, 1234.
Gesangbuch1778_3_009071	164 Der lieben Sonnen Licht und Pracht, 384. 398. 497. 516.	164 Der lieben Sonnen Licht und Pracht, 384. 398. 497. 516.
Gesangbuch1778_3_009072	533. 886. 1022. 1111. 1123. 1237. 1249. 1280. 1556.	533. 886. 1022. 1111. 1123. 1237. 1249. 1280. 1556.
Gesangbuch1778_3_009073	1601. 1638. 1709.	1601. 1638. 1709.
Gesangbuch1778_3_009074	165 Freu dich fehr, o meine Seele,	165 Freu dich sehr, o meine Seele,
Gesangbuch1778_3_009075	Zion klagt mit Angft und Schmerzen,	Zion klagt mit Angst und Schmerzen,
Gesangbuch1778_3_009076	Werde munter mein Gemüthe,	Werde munter mein Gemüt,
Gesangbuch1778_3_009077	Warum wilt du drauffen ftehen, 76. 97. 120. 129. 132.	Warum willst du draußen stehen, 76. 97. 120. 129. 132.
Gesangbuch1778_3_009078	318. 345. 509. 740. 838. 876. 939. 1005. 1009. 1523.	318. 345. 509. 740. 838. 876. 939. 1005. 1009. 1523.
Gesangbuch1778_3_009079	1553. 1555. 1583. 1589. 1703.	1553. 1555. 1583. 1589. 1703.
Gesangbuch1778_3_009080	166 Die Wanderfchaft in diefer Zeit,	166 Die Wanderschaft in dieser Zeit,
Gesangbuch1778_3_009081	Verliebter in die Sünderfchaar, 195. 204. 217. 351. 383.	Verliebter in die Sünderschar, 195. 204. 217. 351. 383.
Gesangbuch1778_3_009082	424. 489. 532. 551. 727. 729. 818. 829. 920. 972. 990.	424. 489. 532. 551. 727. 729. 818. 829. 920. 972. 990.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009083	991. 992. 1026. 1040. 1049. 1055. 1058. 1084. 1086.	991. 992. 1026. 1040. 1049. 1055. 1058. 1084. 1086.
Gesangbuch1778_3_009084	1099. 1103. 1139. 1195. 1245. 1267. 1337. 1356. 1360.	1099. 1103. 1139. 1195. 1245. 1267. 1337. 1356. 1360.
Gesangbuch1778_3_009085	1380. 1386. 1416. 1423. 1433. 1712.	1380. 1386. 1416. 1423. 1433. 1712.
Gesangbuch1778_3_009086	167 O gefegnetes Regiren,	167 O gesegnetes Regieren,
Gesangbuch1778_3_009087	Herz und Herz vereint zulammen,	Herz und Herz vereint zusammen,
Gesangbuch1778_3_009088	O Durchbrecher aller Bande,	O Durchbrecher aller Bande,
Gesangbuch1778_3_009089	Herr und Gott der Tag und Nächte,	Herr und Gott der Tag und Nächte,
Gesangbuch1778_3_009090	O du Liebe meiner Liebe, 7. 142. 143. 459. 535. 594. 625.	O du Liebe meiner Liebe, 7. 142. 143. 459. 535. 594. 625.
Gesangbuch1778_3_009091	663. 713. 745. 765. 864. 980. 1065. 1076. 1314. 1352.	663. 713. 745. 765. 864. 980. 1065. 1076. 1314. 1352.
Gesangbuch1778_3_009092	1574. 1578.	1574. 1578.
Gesangbuch1778_3_009093	168 Jefu, meines Lebens Leben,	168 Jesu, meines Lebens Leben,
Gesangbuch1778_3_009094	Jefu, der du meine Seele,	Jesu, der du meine Seele,
Gesangbuch1778_3_009095	Du, o fchönes Weltgebäude, 22. 122. 134. 356. 556. 1264.	Du, o schönes Weltgebäude, 22. 122. 134. 356. 556. 1264.
Gesangbuch1778_3_009096	1488. 1604. 1730. 1740.	1488. 1604. 1730. 1740.
Gesangbuch1778_3_009097	169 Ermuntre dich, mein fchwacher Geift, 62. 238. 244. 262.	169 Ermuntre dich, mein schwacher Geist, 62. 238. 244. 262.
Gesangbuch1778_3_009098	1138. 1462.	1138. 1462.
Gesangbuch1778_3_009099	172 Ach Gott, was hat für Herrlichkeit, 275.	172 Ach Gott, was hat für Herrlichkeit, 275.
Gesangbuch1778_3_009100	173 Eins ift Noth, ach Herr, dis Eine, 501. 862.	173 Eins ist Not, ach Herr, dies Eine, 501. 862.
Gesangbuch1778_3_009101	174 Folget mir, ruft uns das Leben, 631. 659.	174 Folget mir, ruft uns das Leben, 631. 659.
Gesangbuch1778_3_009102	175 Die Macht der Wahrheit bricht herfür, 1325. 1701.	175 Die Macht der Wahrheit bricht hervor, 1325. 1701.
Gesangbuch1778_3_009103	178 So kommt dann längft Erwartete, 390. 1432.	178 So kommt dann längst Erwartete, 390. 1432.
Gesangbuch1778_3_009104	180 Wo ift mein Schäflein, das ich liebe? 791. 1660.	180 Wo ist mein Schäfchen, das ich liebe? 791. 1660.
Gesangbuch1778_3_009105		181
Gesangbuch1778_3_009106	<pb n="946" src="946.jpg" />	<pb n="946" src="946.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009107	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009108	Art	Art
Gesangbuch1778_3_009109	181 Entfernet euch, ihr matten Kräfte, 485.	181 Entfernt euch, ihr matten Kräfte, 485.
Gesangbuch1778_3_009110	182 Ich krieche, Erlöser, dir zu Füffen, 341. 1125.	182 Ich krieche, Erlöser, dir zu Füßen, 341. 1125.
Gesangbuch1778_3_009111	183 Mein Jefu, dem die Seraphinen, 359. 422.	183 Mein Jesu, dem die Seraphinen, 359. 422.
Gesangbuch1778_3_009112	184 O fülfer Stand, o feligs Leben,	184 O süßer Stand, o seliges Leben,
Gesangbuch1778_3_009113	Ich feh in bange Bußideen,	Ich seh in bange Bußideen,
Gesangbuch1778_3_009114	Wenn meine Seel den Tag bedenket, 136. 149. 165. 214.	Wenn meine Seel den Tag bedenkt, 136. 149. 165. 214.
Gesangbuch1778_3_009115	391. 639. 823. 948. 1090. 1165. 1508. 1513. 1749.	391. 639. 823. 948. 1090. 1165. 1508. 1513. 1749.
Gesangbuch1778_3_009116	185 Herr und Aeltfer deiner Kreuzgemeine,	185 Herr und Ältester deiner Kreuzgemeine,
Gesangbuch1778_3_009117	Einigs Herze, das foll meine Weide, 42. 139. 166. 169. 178.	Einiges Herze, das soll meine Weide, 42. 139. 166. 169. 178.
Gesangbuch1778_3_009118	205. 216. 450. 494. 607. 618. 619. 622. 854. 1025.	205. 216. 450. 494. 607. 618. 619. 622. 854. 1025.
Gesangbuch1778_3_009119	1038. 1109. 1157. 1171. 1193. 1198. 1229. 1255.	1038. 1109. 1157. 1171. 1193. 1198. 1229. 1255.
Gesangbuch1778_3_009120	1269. 1301. 1312. 1332. 1568. 1729.	1269. 1301. 1312. 1332. 1568. 1729.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_3_009121	186 Die lieblichen Blicke, 466. 824.
Gesangbuch1778_3_009122	187 Immanuel, deß Güte nicht zu zehlen, 80. 881.
Gesangbuch1778_3_009123	188 Zeuch hin, mein Geift, in Jefu Blut und Wunden, 225. 460.
Gesangbuch1778_3_009124	512. 1624. 1710.
Gesangbuch1778_3_009125	189 Wer überwindet, foll vom Holz genieffen,
Gesangbuch1778_3_009126	Seitdem das Lamm am rauhen Kreuz gebüffet, 475. 891. 907.
Gesangbuch1778_3_009127	989. 1053. 1411.
Gesangbuch1778_3_009128	192 So führft du doch recht felig, 231. 246. 473. 889.
Gesangbuch1778_3_009129	193 Jefu, Jehova, ich fuch und verlange, 769.
Gesangbuch1778_3_009130	194 Komm, himmlifcher Regen, 557.
Gesangbuch1778_3_009131	195 Gott ift gegenwärtig,
Gesangbuch1778_3_009132	Wunderbarer König, 544. 563. 776. 977. 1037. 1629. 1637.
Gesangbuch1778_3_009133	197 Sieh, hie bin ich, Ehrenkönig, 660.
Gesangbuch1778_3_009134	198 Ach Gott, thu dich erbarmen. 1015.
Gesangbuch1778_3_009135	199 Ein vefte Burg ift unfer Gott, 902.
Gesangbuch1778_3_009136	200 Ich ruf zu dir, Herr Jefu Chrifft,
Gesangbuch1778_3_009137	O Jefu Chrifft, mein fchönftes Licht, 682. 857.
Gesangbuch1778_3_009138	201 Chrifft unfer Herr zum Jordan kam,
Gesangbuch1778_3_009139	Es woll uns Gott genädig feyn, 1113. 1117. 1375.
Gesangbuch1778_3_009140	202 Allein zu dir, Herr Jefu Chrifft, 334.
Gesangbuch1778_3_009141	203 Komm, heiliger Geift, Herre Gott, 294. 301. 945. 1437.
Gesangbuch1778_3_009142	204 So ruht mein Muth in Jefu Blut und Wunden, 472. 595. 863.
Gesangbuch1778_3_009143	205 Geht, erhöht die Majeftät, 541. 592. 724. 834. 923. 1069.
Gesangbuch1778_3_009144	1127. 1296. 1316. 1422. 1426. 1482. 1736.
Gesangbuch1778_3_009145	206 Lamm, Lamm, o Lamm, 440. 1331. 1379. 1409. 1438.
Gesangbuch1778_3_009146	1470. 1632.
Gesangbuch1778_3_009147	208 Jefu, meine Freude, 172. 174. 176. 242. 272. 324. 549.
Gesangbuch1778_3_009148	553. 576. 822. 909. 929. 1059. 1070. 1085. 1254. 1635.
Gesangbuch1778_3_009149	1711. 1741.
Gesangbuch1778_3_009150	209 Errettet werden wollen, 365. 722. 922. 976. 1166. 1328.
Gesangbuch1778_3_009151	1421. 1675. 1716.
Gesangbuch1778_3_009152	
Gesangbuch1778_3_009153	<pb n="947" src="947.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009154	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009155	Art
Gesangbuch1778_3_009156	210 Freuet euch, ihr Chriften alle, 63.
Gesangbuch1778_3_009157	211 Liebfter Jefu, liebftes Leben, 362. 632. 1621. 1644.
Gesangbuch1778_3_009158	212 Durch Adams Fall ift ganz verderbt,

Normalisierter Text
186 Die lieblichen Blicke, 466. 824.
187 Immanuel, dessen Güte nicht zu zählen, 80. 881.
188 Zieh hin, mein Geist, in Jesu Blut und Wunden, 225. 460.
512. 1624. 1710.
189 Wer überwindet, soll vom Holz genießen,
Seitdem das Lamm am rauhen Kreuz gebüßt, 475. 891. 907.
989. 1053. 1411.
192 So führst du doch recht selig, 231. 246. 473. 889.
193 Jesu, Jehova, ich such und verlange, 769.
194 Komm, himmlischer Regen, 557.
195 Gott ist gegenwärtig,
Wunderbarer König, 544. 563. 776. 977. 1037. 1629. 1637.
197 Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig, 660.
198 Ach Gott, tu dich erbarmen. 1015.
199 Ein feste Burg ist unser Gott, 902.
200 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
O Jesu Christ, mein schönstes Licht, 682. 857.
201 Christ unser Herr zum Jordan kam,
Es woll uns Gott gnädig sein, 1113. 1117. 1375.
202 Allein zu dir, Herr Jesu Christ, 334.
203 Komm, heiliger Geist, Herr Gott, 294. 301. 945. 1437.
204 So ruht mein Mut in Jesu Blut und Wunden, 472. 595. 863.
205 Geht, erhöht die Majestät, 541. 592. 724. 834. 923. 1069.
1127. 1296. 1316. 1422. 1426. 1482. 1736.
206 Lamm, Lamm, o Lamm, 440. 1331. 1379. 1409. 1438.
1470. 1632.
208 Jesu, meine Freude, 172. 174. 176. 242. 272. 324. 549.
553. 576. 822. 909. 929. 1059. 1070. 1085. 1254. 1635.
1711. 1741.
209 Errettet werden wollen, 365. 722. 922. 976. 1166. 1328.
1421. 1675. 1716.
210
<pb n="947" src="947.jpg" />
Melodienregister.
Art
210 Freuet euch, ihr Christen alle, 63.
211 Liebster Jesu, liebstes Leben, 362. 632. 1621. 1644.
212 Durch Adams Fall ist ganz verderbt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009159	Geh auf, mein's Herzens Morgenfern,	Geh auf, meines Herzens Morgenstern,
Gesangbuch1778_3_009160	Was mein Gott will, das g'fcheh allzeit, 27. 342. 928.	Was mein Gott will, das gescheh allzeit, 27. 342. 928.
Gesangbuch1778_3_009161	214 Solt ich meinem Gott nicht fingen, 194. 268. 736. 867.	214 Sollte ich meinem Gott nicht singen, 194. 268. 736. 867.
Gesangbuch1778_3_009162	1238. 1239. 1593.	1238. 1239. 1593.
Gesangbuch1778_3_009163	215 Der Tag der ift fo freudenreich, 24. 57. 60. 1211.	215 Der Tag der ist so freudenreich, 24. 57. 60. 1211.
Gesangbuch1778_3_009164	216 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, 118. 768. 1202.	216 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, 118. 768. 1202.
Gesangbuch1778_3_009165	217 Befchränkt ihr Weifen diefer Welt	217 Beschränkt ihr Weisen dieser Welt
Gesangbuch1778_3_009166	Mein Heiland nimmt die Sünder an, 323. 433. 636. 654.	Mein Heiland nimmt die Sünder an, 323. 433. 636. 654.
Gesangbuch1778_3_009167	855. 1244. 1385.	855. 1244. 1385.
Gesangbuch1778_3_009168	218 Wie wohl ift mir, o Freund der Seelen, 236. 470. 483. 506.	218 Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen, 236. 470. 483. 506.
Gesangbuch1778_3_009169	511. 930. 1279. 1465.	511. 930. 1279. 1465.
Gesangbuch1778_3_009170	220 Gott fey gelobet und gebenedeyet, 249. 1184.	220 Gott sei gelobet und gebenedeit, 249. 1184.
Gesangbuch1778_3_009171	221 Du ewiger Abgrund der feligen Liebe, 36. 400. 542. 561.	221 Du ewiger Abgrund der seligen Liebe, 36. 400. 542. 561.
Gesangbuch1778_3_009172	614. 983. 1240. 1345. 1382. 1400. 1415. 1626.	614. 983. 1240. 1345. 1382. 1400. 1415. 1626.
Gesangbuch1778_3_009173	222 Herr, ich bekenne mit dem Mund, 349.	222 Herr, ich bekenne mit dem Mund, 349.
Gesangbuch1778_3_009174	223 O Herre Gott, dein göttlich Wort,	223 O Herr Gott, dein göttlich Wort,
Gesangbuch1778_3_009175	Wer Gott vertraut hat wohl gebaut, 8. 11. 911.	Wer Gott vertraut hat wohl gebaut, 8. 11. 911.
Gesangbuch1778_3_009176	225 Singt dem Herrn nah und fern, 1619.	225 Singt dem Herrn nah und fern, 1619.
Gesangbuch1778_3_009177	226 Nun lob mein Seel den Herren, 681. 946. 1606. 1608.	226 Nun lob meine Seele den Herrn, 681. 946. 1606. 1608.
Gesangbuch1778_3_009178	227 Laffet uns den Herren preifen, 1622.	227 Lasset uns den Herrn preisen, 1622.
Gesangbuch1778_3_009179	228 Wie fchön leuchtet der Morgenfern, 5. 197. 201. 212. 258.	228 Wie schön leuchtet der Morgenstern, 5. 197. 201. 212. 258.
Gesangbuch1778_3_009180	382. 431. 464. 570. 641. 645. 691. 754. 816. 832. 1273.	382. 431. 464. 570. 641. 645. 691. 754. 816. 832. 1273.
Gesangbuch1778_3_009181	1319. 1537.	1319. 1537.
Gesangbuch1778_3_009182	230 Wachet auf, ruft uns die Stimme, 266. 448. 513. 583. 799.	230 Wachet auf, ruft uns die Stimme, 266. 448. 513. 583. 799.
Gesangbuch1778_3_009183	906. 947. 1098. 1285. 1431. 1628. 1654. 1661. 1719.	906. 947. 1098. 1285. 1431. 1628. 1654. 1661. 1719.
Gesangbuch1778_3_009184	232 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr! 658. 689. 866. 1258.	232 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr! 658. 689. 866. 1258.
Gesangbuch1778_3_009185	233 Gott der Vater wohn uns bey, 251.	233 Gott der Vater wohn uns bei, 251.
Gesangbuch1778_3_009186	234 O Gott, du Tiefe fonder Grund, 228. 392. 529. 918. 962.	234 O Gott, du Tiefe sonder Grund, 228. 392. 529. 918. 962.
Gesangbuch1778_3_009187	967. 1392.	967. 1392.
Gesangbuch1778_3_009188	235 Te Deum Laudamus. 274. 289. 290. 315. 584. 643. 1540.	235 Te Deum Laudamus. 274. 289. 290. 315. 584. 643. 1540.
Gesangbuch1778_3_009189	1612. 1738.	1612. 1738.
Gesangbuch1778_3_009190	237 Immanuelis Land 815.	237 Immanuelis Land 815.
Gesangbuch1778_3_009191	238 Troft der Heiden, nimm uns mit, 1417.	238 Trost der Heiden, nimm uns mit, 1417.
Gesangbuch1778_3_009192	240 Ave, du Schmerzensmann, 163.	240 Ave, du Schmerzensmann, 163.
Gesangbuch1778_3_009193	241 Mir ifts Charfreytagshaftiglich 1447.	241 Mir ist es Karfreitagshaftiglich 1447.
Gesangbuch1778_3_009194	242 Heilige dir deine Leute, 969. 1142. 1297.	242 Heilige dir deine Leute, 969. 1142. 1297.
Gesangbuch1778_3_009195	143 Dem heiligen Blut des Herrn zu gefallen, 150.	143 Dem heiligen Blut des Herrn zu gefallen, 150.
Gesangbuch1778_3_009196	244 Ich blicke nach der Höhe, 96. 116. 380. 444. 453. 569. 662.	244 Ich blicke nach der Höhe, 96. 116. 380. 444. 453. 569. 662.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009197	781. 1678. 1681.	781. 1678. 1681.
Gesangbuch1778_3_009198	15 Gott fah zu feiner Zeit 26. 970.	15 Gott sah zu seiner Zeit 26. 970.
Gesangbuch1778_3_009199		
Gesangbuch1778_3_009200	<pb n="948" src="948.jpg" />	<pb n="948" src="948.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009201	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009202	Art	Art
Gesangbuch1778_3_009203	249 Die Gottesseraphim 1600.	249 Die Gottesseraphim 1600.
Gesangbuch1778_3_009204	254 Der Tag vertreibt die finftre Nacht, 1646.	254 Der Tag vertreibt die finstre Nacht, 1646.
Gesangbuch1778_3_009205	256 Wunderlich Ding hat fih ergangen, 519.	256 Wunderlich Ding hat sich ergangen, 519.
Gesangbuch1778_3_009206	258 Lob und Preis, Dankklagung und Herrlichkeit, 223.	258 Lob und Preis, Danksagung und Herrlichkeit, 223.
Gesangbuch1778_3_009207	261 Chrift, du Lamm Gottes, 106. 585.	261 Christe, du Lamm Gottes, 106. 585.
Gesangbuch1778_3_009208	264 Es hebt fih, fpricht Gottes Sohn, 1590.	264 Es hebt sich, spricht Gottes Sohn, 1590.
Gesangbuch1778_3_009209	269 Jefu, laß mich mit Verlangen, 697.	269 Jesu, lass mich mit Verlangen, 697.
Gesangbuch1778_3_009210	271 Geborn ift uns der heilige Chrift, 69.	271 Geboren ist uns der heilige Christ, 69.
Gesangbuch1778_3_009211	275 Chriftus ift auf Erd erfchienen, 48.	275 Christus ist auf Erde erschienen, 48.
Gesangbuch1778_3_009212	278 Jefus Chriftus, unfer Heiland, der von uns 1124.	278 Jesus Christus, unser Heiland, der von uns 1124.
Gesangbuch1778_3_009213	279 Schau Braut, wie hängt dein Bräutigam, 146.	279 Schau Braut, wie hängt dein Bräutigam, 146.
Gesangbuch1778_3_009214	280 Barmherziger ewiger Gott, 31.	280 Barmherziger ewiger Gott, 31.
Gesangbuch1778_3_009215	285 Meine Seele fchwing dich auf behende, 936.	285 Meine Seele schwing dich auf behende, 936.
Gesangbuch1778_3_009216	291 Was bin doch mein Gott, ich Staub und Erde? 775.	291 Was bin doch mein Gott, ich Staub und Erde? 775.
Gesangbuch1778_3_009217	295 Höchfte Vollkommenheit, reineste Sonne, 230.	295 Höchste Vollkommenheit, reinste Sonne, 230.
Gesangbuch1778_3_009218	298 Jefu, du Hoffnung all deiner Geliebten, 1669.	298 Jesu, du Hoffnung all deiner Geliebten, 1669.
Gesangbuch1778_3_009219	299 Ich fahr auf, fpricht Chrift der Herr, 219.	299 Ich fahr auf, spricht Christ der Herr, 219.
Gesangbuch1778_3_009220	303 Ach Gott, wie Noth ift dem Menfchen 25.	303 Ach Gott, wie Not ist dem Menschen 25.
Gesangbuch1778_3_009221	310 Morgenftern auf finftre Nacht, 79.	310 Morgenstern auf finstre Nacht, 79.
Gesangbuch1778_3_009222	311 Stilles Lamm und Friedefürft, 527.	311 Stilles Lamm und Friedefürst, 527.
Gesangbuch1778_3_009223	316 Als Chrift im Fleifch erlitten hat, 220.	316 Als Christ im Fleisch erlitten hat, 220.
Gesangbuch1778_3_009224	317 Jefus Chriftus, unfer Heiland, der den Tod 191.	317 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod 191.
Gesangbuch1778_3_009225	318 O Jefu, wie füße bift du, 685.	318 O Jesu, wie süß bist du, 685.
Gesangbuch1778_3_009226	319 Warum betrübft du dich mein Herz, 237.	319 Warum betrübst du dich mein Herz, 237.
Gesangbuch1778_3_009227	321 Kommt heraus all ihr Jungfrauen, 123.	321 Kommt heraus all ihr Jungfrauen, 123.
Gesangbuch1778_3_009228	324 Komm, heiliger Geift, wahrer Gott, 295.	324 Komm, heiliger Geist, wahrer Gott, 295.
Gesangbuch1778_3_009229	325 Wir glauben all, und bekennen frey, 1132.	325 Wir glauben all, und bekennen frei, 1132.
Gesangbuch1778_3_009230	330 O Jefu, mein Bräutigam, wie ift mir fo wohl, 698.	330 O Jesu, mein Bräutigam, wie ist mir so wohl, 698.
Gesangbuch1778_3_009231	337 Was gern fein' Ruhe hätt, 1714.	337 Was gern seine Ruhe hätte, 1714.
Gesangbuch1778_3_009232	340 Wenn ich in Angst und Noth 900.	340 Wenn ich in Angst und Not 900.
Gesangbuch1778_3_009233	341 Dich, Jefum, loben wir, 1613.	341 Dich, Jesum, loben wir, 1613.
Gesangbuch1778_3_009234	358 Es ift zwar fonft nichts als Sünden, 354.	358 Es ist zwar sonst nichts als Sünden, 354.

249

249

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009235	368 Ich will dich lieben, meine Stärke, 674.	368 Ich will dich lieben, meine Stärke, 674.
Gesangbuch1778_3_009236	376 Nun nimm mein Herz und alles 322. 406. 409. 767.	376 Nun nimm mein Herz und alles 322. 406. 409. 767.
Gesangbuch1778_3_009237	380 Auf, Zion, auf, auf Tochter 1648.	380 Auf, Zion, auf, auf Tochter 1648.
Gesangbuch1778_3_009238	381 Nun will ich mich scheiden von allen Dingen 664.	381 Nun will ich mich scheiden von allen Dingen 664.
Gesangbuch1778_3_009239	383 Ein's Chriften Herz fehnt sich nach folchen 738.	383 Eines Christen Herz sehnt sich nach solchen 738.
Gesangbuch1778_3_009240	390 Wie ist es so lieblich, wenn Chriften zufammen 707.	390 Wie ist es so lieblich, wenn Christen zusammen 707.
Gesangbuch1778_3_009241	393 Herr, einige doch bald die Schafe, 709.	393 Herr, einige doch bald die Schafe, 709.
Gesangbuch1778_3_009242	396 Das walt mein Gott, 1520.	396 Das walt mein Gott, 1520.
Gesangbuch1778_3_009243	416 Lobe den Herren, o meine Seele, 1627.	416 Lobe den Herrn, o meine Seele, 1627.
Gesangbuch1778_3_009244	422 Vergnügter Sinn! wo geht dein 1663.	422 Vergnügter Sinn! wo geht dein 1663.
Gesangbuch1778_3_009245	425 Wie lauer schein doch das menschliche 887.	425 Wie sauer scheint doch das menschliche 887.
Gesangbuch1778_3_009246		428
Gesangbuch1778_3_009247	<pb n="949" src="949.jpg" />	<pb n="949" src="949.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009248	Melodienregister.	Melodienregister.
Gesangbuch1778_3_009249	Art	Art
Gesangbuch1778_3_009250	428 Adam bracht uns den Tod, 788.	428 Adam brachte uns den Tod, 788.
Gesangbuch1778_3_009251	429 O großer Gott von Macht, 1497.	429 O großer Gott von Macht, 1497.
Gesangbuch1778_3_009252	435 Du meiner Augen Licht, 1745.	435 Du meiner Augen Licht, 1745.
Gesangbuch1778_3_009253	437 Auf, auf mein Herz mit Freuden, 193.	437 Auf, auf mein Herz mit Freuden, 193.
Gesangbuch1778_3_009254	440 Bande meiner Traurigkeit, 358.	440 Bande meiner Traurigkeit, 358.
Gesangbuch1778_3_009255	441 Zu meinem Herrn alleine hin, 1006.	441 Zu meinem Herrn alleine hin, 1006.
Gesangbuch1778_3_009256	443 Lobsing heut, o Chriftenheit, 92.	443 Lobsing heut, o Christenheit, 92.
Gesangbuch1778_3_009257	445 Liebes Herz, bedenke doch, 279.	445 Liebes Herz, bedenke doch, 279.
Gesangbuch1778_3_009258	459 Macht hoch die Thür, die Thor 39.	459 Macht hoch die Tür, die Tor 39.
Gesangbuch1778_3_009259	466 Du bist ja Jefu, meine Freude 504.	466 Du bist ja Jesu, meine Freude 504.
Gesangbuch1778_3_009260	471 Laßt uns fingen unferm Herren, 1276.	471 Lasst uns singen unserm Herrn, 1276.
Gesangbuch1778_3_009261	474 O Ausgang von oben, 43.	474 O Ausgang von oben, 43.
Gesangbuch1778_3_009262	475 Der milde treue Gott, 520.	475 Der milde treue Gott, 520.
Gesangbuch1778_3_009263	477 Der neugeborne König, 91.	477 Der neugeborene König, 91.
Gesangbuch1778_3_009264	483 Schlaf liebes Kind, :, 1724.	483 Schlaf liebes Kind, :, 1724.
Gesangbuch1778_3_009265	492 Wir glauben all an einen Gott, 247.	492 Wir glauben all an einen Gott, 247.
Gesangbuch1778_3_009266	494 So bin ich nun nicht mehr ein fremder Gaft, 1671.	494 So bin ich nun nicht mehr ein fremder Gast, 1671.
Gesangbuch1778_3_009267	497 O wir armen Sünder, 28.	497 O wir armen Sünder, 28.
Gesangbuch1778_3_009268	510 Gebenedeyt fey unfer Heiland, 190.	510 Gebenedeit sei unser Heiland, 190.
Gesangbuch1778_3_009269	514 Ihr Auserwehltten freuet euch, 189.	514 Ihr Auserwählten freuet euch, 189.
Gesangbuch1778_3_009270	519 Mitten wir im Leben find	519 Mitten wir im Leben sind
Gesangbuch1778_3_009271	Heiliger Herre Gott, heiliger ftarker Gott 585. 1464.	Heiliger Herr Gott, heiliger starker Gott 585. 1464.
Gesangbuch1778_3_009272	520 Gott woll'n wir loben, 940.	520 Gott wollen wir loben, 940.

428

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_3_009273	522 O Vater der Barmherzigkeit, 250.	522 O Vater der Barmherzigkeit, 250.
Gesangbuch1778_3_009274	531 Verleih uns Frieden gnädiglich, 1495.	531 Verleih uns Frieden gnädiglich, 1495.
Gesangbuch1778_3_009275	539 Chrifte, Eleifon f. 585. 1464.	539 Christe, Eleison s. 585. 1464.
Gesangbuch1778_3_009276	540 Magnificat, f. 585. 1643.	540 Magnificat, s. 585. 1643.
Gesangbuch1778_3_009277	575 Der freundliche Heiland,	575 Der freundliche Heiland,
Gesangbuch1778_3_009278	Herr Jefu, dir leb ich 1441. 1686.	Herr Jesu, dir leb ich 1441. 1686.
Gesangbuch1778_3_009279	<pb n="950" src="950.jpg" />	<pb n="950" src="950.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009280	<pb n="951" src="951.jpg" />	<pb n="951" src="951.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009281	<pb n="952" src="952.jpg" />	<pb n="952" src="952.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009282	<pb n="953" src="953.jpg" />	<pb n="953" src="953.jpg" />
Gesangbuch1778_3_009283	<pb n="954" src="954.jpg" />	<pb n="954" src="954.jpg" />